

La Flora de Galicia en el proyecto *Flora iberica* (excepto Gramineae)

Rubén Pino Pérez¹, Juan José Pino Pérez² & José Luis Camaño Portela³

¹ Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España) ruben.pino.perez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>

² Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). jj.pino.perez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5609-9458>

³ Universidad de Vigo. ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España. joluca-po@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1943-5560>

DOI: 10.5281/zenodo.3543451

Resumen

Con la publicación en 2019 del tercer volumen del tomo XVI (Compositae, Asteroideae), del plan general de la obra *Flora iberica* solo queda pendiente la publicación de la familia Gramineae. Con 188 familias tratadas parece un momento adecuado para realizar evaluaciones provisionales de conjunto y su relación con territorios específicos como Galicia. Hemos revisado toda la obra publicada del proyecto *Flora iberica* recogiendo información pormenorizada de cada nombre, su posición taxonómica, distribución provincial, su carácter endémico o alóctono así como la autoría declarada de cada monografía. Se conformó así una base de datos de 7.217 registros, a partir de la cual pudieron obtenerse los resultados de este trabajo. Sin contar la familia Gramineae por no estar publicada y Musaceae y Adosaceae por no incluir especies con secuencias provinciales, se ha recopilado información sobre 186 familias, 1.130 géneros, 5.706 especies, 6.632 táxones si se incluyen las categorías infraespecíficas, 1.640 táxones endémicos, 694 plantas alóctonas y 45 consideradas extintas en diferentes partes del territorio. La distribución de los táxones en las unidades territoriales tratadas por *Flora iberica*, muestra una correlación positiva entre la diversidad α o riqueza específica de cada territorio y su rango altitudinal. Por otra parte, los análisis de similitud basados en índice de diversidad β , muestran con carácter general correlaciones entre provincias geográficamente vecinas, aunque con anomalías en algunos casos. Los datos segregados de *Flora iberica* muestran a Gerona como la provincia globalmente más diversa, a Granada con la que cuenta un mayor número de endemismos, mientras que Barcelona capitaliza el mayor número de plantas alóctonas. *Flora iberica* recoge hasta el momento 66 novedades nomenclaturales (8 **sp. nov.**, 11 **subsp. nov.**, 2 **nom. nov.** y 45 **comb. nov.**). *Flora iberica* es una obra colegiada en la que han participado 238 investigadores como autores de 1.480 referencias bibliográficas. En lo que respecta a Galicia, *Flora iberica* identifica 152 familias, 720 géneros, 2.006 especies, 2.201 táxones si se incluyen los infraespecíficos, 13 táxones estrictamente endémicos, 230 plantas alóctonas y 1 considerada extinta en Pontevedra (*Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov. in Nordic J. Bot. 15:

569 (1995)). La Coruña reúne 1.315 táxones, 5 de ellos endémicos de la provincia; Lugo, es la provincia más diversa con 1.573, pero al igual que Orense no cuenta con ningún endemismo propio; Orense presenta 1.526 táxones y Pontevedra 1.305, con una planta endémica de la provincia.

Palabras clave: Biodiversidad, Flora ibérica, endemismo, alóctono, conservación, península ibérica, Andorra, islas Baleares, Galicia.

Abstract

With the publication in 2019 of the third volume of volume XVI (Compositae, Asteroideae) of the *Flora iberica* project, only the publication of the Gramineae family remains pending. With 188 covered families it seems an appropriate time to carry out provisional evaluations as a whole and their relationship with specific territories such as Galicia. We have reviewed all the published work of the project *Flora iberica* collecting detailed information on each name, its taxonomic position, provincial distribution, its endemic or non-native character as well as the declared authorship of each monograph. Thus, a database of 7,217 records was created, from which the results of this work could be obtained. Excluding Gramineae, for not being published and Musaceae and Adosaceae for not including species with provincial sequences, information has been collected on 186 families, 1,130 genera, 5,706 species, 6,632 taxa if infra-specific categories are included, 1,640 endemic taxa, 694 alien plants and 45 considered extinct in different parts of the territory. The distribution of the taxa in the territorial units treated by *Flora iberica*, shows a positive correlation between the α diversity or specific wealth of each territory and its altitude range. On the other hand, similarity analysis based on the β diversity index generally show correlations between geographically neighboring provinces, although with anomalies in some cases. The segregated data of *Flora iberica* highlights Gerona as the most diverse province and to Granada with the highest number of endemisms, while Barcelona capitalizes on the largest number of non-native plants. *Flora iberica* includes 66 new nomenclatural novelties (8 **sp. nov.**, 11 **subsp. nov.**, 2 **nom. nov.** and 45 **comb. nov.**). *Flora iberica* is a collective work in which 238 researchers participated as authors of 1,480 bibliographical references. Regarding Galicia, *Flora iberica* identifies 152 families, 720 genera, 2,006 species, 2,201 taxa if infra-specific species are included, 13 strictly endemic taxa, 230 non-native plants and 1 considered extinct in Pontevedra (*Rhynchospora modesti-lucennoi* Castrov. in Nordic J. Bot. 15: 569 (1995)). La Coruña gathers 1,315 taxa, 5 of them endemic to the province; Lugo is the most diverse province with 1,573, but like Orense it does not have its own endemism; Orense presents 1,526 taxa and Pontevedra 1,305, with an endemic plant in this province.

Key words: Biodiversity, Flora iberica, Endemism, Non-native, Conservation, Iberian Peninsula, Andorra, Balearic Islands, Galicia.

Introducción

Numerosos botánicos y naturalistas, tanto españoles como extranjeros, desarrollaron sus investigaciones en el territorio de la península ibérica, pero pocos albergaron la idea de una Flora de la Península, de España o Portugal y aún menos los que la llevaron a efecto. En lo que respecta a España, las primeras referencias a la elaboración de una flora española las encontramos en la figura de José Quer y Martínez, quien entre 1762 y 1764 publicó los cuatro primeros volúmenes de su obra *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España* (QUER Y MARTÍNEZ, 1762a, 1762b, 1763, 1764), pero que finalizó 20 años después Casimiro Gómez Ortega con la publicación de los tomos V y VI (GÓMEZ ORTEGA, 1784a, 1784b). En el primer tercio del siglo XIX, Mariano Lagasca tenía la intención de publicar una flora española pero tras la pérdida de sus materiales, abandonó la idea (MORALES & BLANCO, 2013: 62).

Aunque en ese siglo, las visitas e investigaciones de campo de botánicos se sucedieron cada vez más a menudo, no fue hasta la publicación del *Prodromus Florae Hispanicae* (WILLKOMM & LANGE, 1861, 1870, 1880), que se pudo contar con una obra fundamental en el conocimiento de la flora española, a la que se añadió posteriormente el *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae*

(WILLKOMM, 1893) (SALES & HEDGE, 1995: 470).

Durante la publicación del *Prodromus* aparecieron diversas obras de síntesis como la *Flora fanerógama de la península ibérica ó descripción de las plantas cotyledóneas, que crecen en España y Portugal* (AMO Y MORA, 1871, 1872a, 1872b, 1872c, 1873a, 1873b), los cinco tomos de *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales* (COLMEIRO Y PENIDO, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889) o el *Compendio de la flora española y estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas que tienen aplicación á la Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura* (LÁZARO É IBIZA, 1896a, 1896b). Estas obras están basadas fundamentalmente en información bibliográfica y, en ocasiones, en materiales de herbario pero con muy poco análisis crítico (AEDO, 2013a: 22). En el siglo XX, esta tendencia continuó entre los autores españoles con el nuevo *Compendio de la flora española* (LÁZARO É IBIZA, 1920-1921), la *Flora analítica de España* (CABALLERO, 1940) o el *Elenco de la Flora Vasculosa Española* (GUINEA LÓPEZ & CEBALLOS JIMÉNEZ, 1974).

En lo que atañe a Portugal, fue BROTERO (1804) uno de los primeros en plantear una *Flora Lusitanica* que rápidamente complementaron HOFFMANNSEGG & LINK (1809-1840) con la publicación de su *Flore portugaise ou description de toutes les plantes qui croissent naturellement en Portugal*. En el siglo XX, las obras de referencia son las diferentes ediciones de la Flora de Portugal (PEREIRA COUTINHO, 1913, 1939), la Flora Portuguesa de SAMPAIO (1946) y la Nova flora de Portugal incompleta de DO AMARAL FRANCO (1970-).

En general, en el siglo XX notables botánicos españoles y portugueses realizaron investigaciones de gran calidad pero no llegaron a elaborar obras de síntesis. No obstante, la situación fue cambiando poco a poco. Las numerosas contribuciones de botánicos españoles y portugueses al conocimiento parcial o total de la flora de la península ibérica dieron pie al nacimiento de diferentes proyectos que actualizasen los conocimientos existentes sobre la flora vascular de todo el territorio. Así, en 1944, Telles Palhinha, Luisier, Rivas Goday, Bellot y otros botánicos que asistían en Coimbra a las conmemoraciones del II Centenario del nacimiento de Brotero, ya tenían como tema recurrente la elaboración de una flora peninsular, cuestión que se puso de manifiesto de nuevo, con motivo de la celebración del II Centenario, en este caso del nacimiento de Cavanilles, en 1946, proponiendo una mayor colaboración entre los botánicos de ambos países para la realización de una Flora Hispano-Lusitánica. La propuesta se materializó dos años después en la I Reunión de Botánica peninsular celebrada en la Serra do Gerês donde se tomaron decisiones de alcance relativo para la materialización de la Flora. Sin embargo, en la II Reunión, celebrada en Aragón, se constató que poco o nada se había progresado en el proyecto y ya en la III Reunión, celebrada en abril de 1968, en el Algarve, quedó patente el interés de los botánicos españoles por la elaboración de floras regionales como Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía, . . . incompatibles con un proyecto unificado como el que se planteaba. Ante la poca colaboración española, los botánicos portugueses se decantaron entonces por la realización de una *Flora Lusitanica, Azorica y Madeirensis* y aunque el proyecto fue aprobado por el Instituto Nacional de Investigaçao Científica, nunca se llevó a efecto por diversos motivos (FERNANDES, 1986: 376).

Mientras tanto, entre 1964 y 1980 se publicaron los cinco tomos de *Flora europea* cuya organización, métodos de trabajo, claridad, concisión, orden y análisis riguroso de los problemas taxonómicos, fueron un modelo a seguir por los proyectos posteriores entre los que se encuentra *Flora iberica* (FERNANDES, 1986: 377) objeto de este trabajo. Efectivamente, *Flora iberica* es el nombre de un proyecto que pretende -según sus propios promotores- *mediante investigación taxonómica original, poner al día y sintetizar los conocimientos actuales sobre las plantas vasculares que crecen espontáneamente en la península ibérica e Islas Baleares*.

Historia del proyecto

En 1979, investigadores del Real Jardín Botánico de Madrid y del Instituto Pirenaico de Jaca, redactaron un proyecto de *Flora Española* que fue aprobado por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica de España. Sin embargo, pronto se sumaron los investigadores portugueses y se

amplió el proyecto a una flora ibérica que incluyera Andorra, el archipiélago balear e islas adyacentes al litoral peninsular. Se crearon 3 comités, editor, asesor y bibliográfico y se dotó al proyecto de especialistas en filología, dibujantes científicos y colaboradores en diversas tareas (CASTROVIEJO *et al.*, 1986). En 1982 se distribuyó el volumen 0, correspondiente al género *Isoetes* que actuó como género modelo para los sucesivos tratamientos taxonómicos. Cuatro años después vio la luz el primer volumen del proyecto, dedicado a Pteridophyta, Gymnospermae y las primeras siete familias de Angiospermae.

En 1990 salió el tomo II, en 1993 el tomo III y IV y en 1995 el tomo V. El tomo III se reimprimió y ante las dudas surgidas sobre el contenido de los tomos reimpresos, se optó por invertir los esfuerzos en continuar con la publicación de las siguientes entregas antes que incorporar aquellas novedades taxonómicas, nomenclaturales y corológicas que se hubieran sucedido entre las diferentes reimpressiones (CASTROVIEJO *et al.*, 1993).

En relación con Galicia, los herbarios LOU y SANT comenzaron a prestar materiales para los revisores a partir del tomo II, junto con los herbarios particulares de M. Laínez, E. Valdés-Bermejo y V. Rodríguez Gracia.

En el tomo V se toma una importante decisión al no respetar la publicación de los tomos siguiendo el plan de la obra marcado, sino a medida que estos se completen, independientemente del número de volumen (CASTROVIEJO *et al.*, 1995). Así, el siguiente volumen en ser publicado fue el tomo VIII, en lugar del VI, con el compromiso de publicar el 70% del proyecto en el siguiente quinquenio (CASTROVIEJO *et al.*, 1997).

En 1998 se publica el tomo VI en el que se constatan los retrasos en la publicación de los tomos, fundamentalmente por las dificultades en el tratamiento de algunos géneros de Rosaceae. En este tomo se crea la figura de Coordinador General de la obra que recae sobre el investigador principal del proyecto, Santiago Castroviejo (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1998).

En 1999 sale el primero de los volúmenes dedicados a Leguminosae y en 2000, el segundo. Se da cuenta del fallecimiento de Enrique Valdés Bermejo, una gran pérdida por cuanto documentaba al proyecto en lo relativo a la flora de Galicia (TALAVERA *et al.*, 1999). De hecho, una práctica habitual a lo largo de la edición de los tomos, es enumerar las altas y bajas en el personal de los equipos del proyecto.

En 2001 ve la luz el tomo XIV que da mayor protagonismo a los colaboradores portugueses y se incluyen por primera vez fotografías en color de apoyo a las láminas científicas para ilustrar las especies de la familia Orobanchaceae por la importancia taxonómica del hábito in vivo. *Flora iberica* recibe el Reconocimiento de la International Foundation pro Herbario Mediterraneo (PAIVA *et al.*, 2001).

El tomo X sale en 2003 siguiendo la decisión tomada en 1995 de publicar los tomos a medida que se formalicen. En ese momento, se anunciaba un estado avanzado para la publicación de los tomos IX, XII, XIII, XV, XVII, XVIII y XXI, que como se verá más adelante, no siempre pudieron cumplirse. Se empezó a poner de manifiesto otro aspecto fundamental del proyecto como era la puesta en marcha y mejora continua de las herramientas en línea como <http://www.floraiberica.es/> y <http://www.anthos.es/> (NIETO FELINER *et al.*, 2003).

En 2005 se publicó el tomo XXI, con las primeras familias de Monocotiledóneas y supuso una nueva alteración del plan inicial de la obra ya que no incluía, como estaba previsto, las familias Iridaceae y Agavaceae, que fueron trasladadas al tomo XX para permitir la pronta publicación del XXI y no correr el riesgo de volverla obsoleta al esperar la finalización de aquellas (AEDO & HERRERO, 2005).

Dos años después, se publicó el tomo XV, en el que incidentalmente se informa de la desaparición del apartado de *Notulae Taxonomica* de Anales del Jardín Botánico y su traslado a Acta Botanica Malacitana (CASTROVIEJO, 2007b). En este mismo año, sale a la luz el tomo XVIII donde, como en otros volúmenes, se realizan nuevas previsiones de publicación, se enumeran los cambios en el

personal de los diferentes equipos, el estado de las fases de financiación y las mejoras introducidas en las herramientas web (CASTROVIEJO, 2007a).

Tal y como se adelantaba en el tomo XVIII, el siguiente volumen en publicarse fue el tomo XIII, en 2009. Recoge la noticia de un nuevo premio al proyecto como la mejor colección otorgada por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Dado los retrasos sistémicos en el plan de la obra, se ideó una vía para acortar al máximo los planes de impresión de los volúmenes pendientes (CASTROVIEJO, 2008).

En 2010 sale el tomo XII, en el que se da cuenta del fallecimiento del Coordinador General de la obra, S. Castroviejo, quien recibió a título póstumo el premio Alejandro Malaspina. La desaparición de Castroviejo fue un revés muy importante para el proyecto pero se incrementaron los esfuerzos para finalizar los volúmenes pendientes como mejor forma de homenajear su figura. Carlos Aedo se hace cargo de los preámbulos y empieza a resumir los datos de familias, géneros, especies y táxones publicados hasta el momento así como los datos de cada tomo nuevo publicado (AEDO, 2010a).

En 2010, también sale el tomo XVII y según AEDO (2010b) se publican dos tomos seguidos como muestra de la firmeza del proyecto. Menciona asimismo un nuevo premio, en este caso para el tomo XIII, por la concesión de la medalla de la Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTIMA). Asimismo, se adelanta la publicación para 2011 de los tomos IX, XI y XX en avanzado estado de redacción.

Sin embargo, el tomo XI ve la luz en 2012, predecesor de los tomos IX y XX, con la idea de finalizar los tomos XVI y XIX en el próximo sexenio. Enumeran nuevas mejoras en las herramientas web, entre las que se añaden la Biblioteca digital del Real Jardín Botánico y Phyteia, hoy integrado en Anthos (AEDO, 2012).

En 2013 sale efectivamente el tomo XX donde se incluyen aquellas familias que originariamente estaban incluidas en el ya publicado tomo XXI. Se incluye como familia independiente, Amaryllidaceae, decisión que los autores creen que puede ser cuestionada (AEDO, 2013b).

El primero de los tres tomos dedicados a la familia Compositae ve la luz en 2014, en el que se aclara que, al igual que el tomo VII (Leguminosae) y XIX (Gramineae), estará constituido por más de un volumen. Aquí se constatan las jubilaciones y bajas de muchos de los impulsores del proyecto, reduciéndose el personal de los equipos con lo que se dificulta, por un lado la finalización del proyecto y por otro, la natural ampliación de *Flora iberica* a la *Flora Macaronesica* que completaría el estudio de las plantas que viven en España y Portugal (AEDO, 2014).

En 2015 sale por fin el tomo IX, un paso más hacia la finalización de la obra pero se constata un aumento de las dificultades de financiación y de las tareas burocráticas y una reducción del personal de los equipos de trabajo, hasta el punto que AEDO (2015) considera que la falta de relevo tendrá un severo impacto a medio plazo.

En 2017 se publica el segundo volumen del tomo XVI. Abandona el proyecto, Luis Villar, el último miembro en activo del Comité Editor del primer tomo, como señal inequívoca del inexorable paso del tiempo.

AEDO (2017) destaca la labor paciente y comprensiva de Galán de Mera (*Taraxacum*) y Mateo & Ejido (*Hieracium*, *Pilosella*) quienes, como otros autores, habían entregado sus respectivas síntesis hacía ya muchos años. También se informa de un hecho importante como es la autoría de Carmen Navarro de los apartados relativos a propiedades y usos medicinales de las plantas, tanto de géneros como especies, y que no se recoge formalmente en los créditos de los tomos.

En 2019 se publica el tercer volumen del tomo XVI dedicado a Compositae como colofón de la familia más diversa de la flora ibérica, quedando ya solo pendiente la publicación de los dos volúmenes programados de Gramineae. Al igual que había ocurrido con Carmen Navarro en el tomo XVI(II), AEDO (2019) informa que los párrafos que explican el origen y significado de los géneros, van firmados en este tomo por Alejandro Quintanar (A.Q.) mientras sustituye en esa labor a Félix Muñoz Garmendia, quien es además autor de los apéndices IV de los diferentes tomos sin

que su autoría expresa haya figurado como tal en los volúmenes anteriores. Como es habitual, Aedo resume los datos publicados hasta el momento en todos los volúmenes, enumerando 188 familias, 1.125 géneros, 5.646 especies y 6.201 táxones.

A falta del tratamiento de una única familia -Gramineae- nos parece oportuno realizar evaluaciones de conjunto, aunque por ahora provisionales y obtener información detallada de territorios específicos como Galicia que sirvan de base para la mejora del conocimiento en esa región.

Objetivos

La compleja estructura de *Flora iberica* dificulta en algunos casos la obtención de información global o parcial, por eso nos hemos propuesto facilitar el acceso a diferentes juegos de datos enmascarados en el conjunto de la obra. Así, uno de los objetivos de este trabajo es ofrecer los datos resumidos de *Flora iberica* clasificados por las diferentes categorías taxonómicas, tanto de manera global como para cada territorio de las secuencias provinciales, incluidos algunos no explícitos como las Comunidades Autónomas para el caso de España.

Dado que *Flora iberica* es una obra colegiada, pretendemos enumerar el conjunto de referencias bibliográficas que la componen para facilitar su acceso y consulta, y poner de relieve el enorme esfuerzo que supuso coordinar a un número muy elevado de investigadores para la elaboración conjunta de la obra.

Finalmente, teniendo en cuenta que la información de *Flora iberica* permite *de facto* generar listas locales de táxones para las distintas unidades administrativas incluidas en el territorio de estudio de la península ibérica, queremos mostrar el catálogo de la flora de Galicia y las provincias que la conforman, tanto del total de táxones, como de especies alóctonas o endémicas estrictas.

Material y Métodos

Flora iberica recoge una gran cantidad de información sobre las plantas. Cada taxon tratado incluye el nombre aceptado completo, indicación locotípica, descripción, hábitat, floración, corología, carácter endémico y según el caso, basónimo y sinónimos homo y heterotípicos, tipo nomenclatural, números cromosómicos, nombres vernáculos, observaciones, especies que han de buscarse e híbridos, sin pretender ser exhaustivos.

En este trabajo nos hemos centrado, en primer lugar, en el nombre considerado correcto con indicación del autor o autores de la combinación, lugar y año de publicación. Seguimos aquí el criterio del CIN (TURLAND *et al.*, 2017), tanto para la definición de nombre de especie entendida como una combinación binaria consistente en el nombre del género seguido de un solo epíteto específico con forma de adjetivo, o de sustantivo en genitivo, o de una palabra en aposición (art. 23.1) como para un nombre infraespecífico, definido como la combinación de un nombre de especie y un epíteto infraespecífico, conectados por un término que denota el rango (art. 24.1). Siguiendo esa pauta, las especies las denotamos así, *Agrostemma githago* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753), los autónimos como *Thesium alpinum* L., Sp. Pl.: 207 (1753) subsp. *alpinum* y los táxones infraespecíficos como *Calendula suffruticosa* subsp. *cinerea* (Ohle) P. Silveira & A.C. Gonq. in Phytotaxa 145 (1): 52 (2013).

La aclaración parece innecesaria pero es pertinente porque la escritura de los nombres de taxon a lo largo de los diferentes volúmenes de *Flora iberica* no es homogénea ni siempre consistente con la interpretación del código que hemos hecho más arriba. Por ejemplo, en el caso de *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 26: 223 (1952) subsp. *europaea* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 86 (1990), nosotros lo hemos consignado como *Maytenus senegalensis* subsp. *europaea* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 86 (1990), eliminados los autores, el lugar y la fecha de publicación de la especie, porque no es el taxon tratado en este caso.

Flora iberica incluye nombres de taxon o nothotaxon en diferentes lugares del texto: en la introducción de los apartados de familias o géneros, en el cuerpo de la obra, identificados en las claves y con índice, numérico o alfabético en el texto, en el apartado de observaciones, en

el de especies que han de buscarse o en el de híbridos. El criterio seguido para la inclusión de un taxon mencionado en *Flora iberica* en este trabajo es doble, *i*) tiene que estar específicamente aceptado por el revisor y *ii*) debe incluir específicamente una secuencia territorial. No se ha recogido información de híbridos a excepción de dos que aparecen en el cuerpo general de la obra [*Larix* × *eurolepis* A. Henry in Proc. Roy. Irish Acad. 35 B: 60 (1919) y (*Crococsmia* × *crococsmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)]. Con carácter genérico, no se han tenido en cuenta los híbridos, tengan o no asignada alguna secuencia provincial. Las relaciones de híbridos que habitualmente aparecen tras cada género no incluyen distribución provincial, pero en el apartado de observaciones de algunos táxones, por ejemplo en las especies de los géneros *Limonium* o *Rosa*, suelen mencionarse híbridos y detallarse su distribución provincial, pero no se han tenido en cuenta.

En los apéndices V o VI según el tomo, se enumeran aquellos táxones que constituyen algún tipo de novedad nomenclatural y se han utilizado para cotejarlos con la relación que aparece en el texto, por si hubieran pasado desapercibidos.

Tampoco se han tenido en cuenta aquellos táxones incluidos en el apartado de ‘Especies que han de buscarse’ porque se considera que los autores no reconocen su presencia actual en el territorio estudiado. Aquellos táxones que aun siendo aceptados por el revisor, no incluyen secuencia provincial, tampoco se han recogido. Estos criterios pueden provocar desajustes en el número de táxones con respecto a otras fuentes pero responden a la intención arriba definida de utilizar solo aquellas plantas de las que pueda extraerse información detallada de su distribución provincial.

Los apartados de sinónimos, indicación locotípica, iconografía, descripción, números cromosómicos, hábitat, floración y nombres vernáculos junto con los apéndices I, II, III y IV no se valoran en este trabajo.

Aquí se han recogido nombres de especies, subespecies, variedades y formas, todos aceptados por los revisores del género en cuestión y con secuencia provincial declarada, por más que los editores de los tomos hayan señalado que las referencias en el texto a *presuntas* variedades han recibido un tratamiento muy heterogéneo, cuestión de la que damos fe.

Los datos relativos al número de especies y táxones infraespecíficos en un territorio que se ofrecen en las tablas de este trabajo, se han calculado de la forma habitual, no diferenciando entre especies y cualesquiera de sus autótonimos que se contaron como un único taxon. No obstante, en las relaciones de nombres que conforman los diferentes catálogos de Galicia, los autótonimos se tratan de manera independiente de las especies, cuando así consten en *Flora iberica*. En este trabajo, la denominación de *táxones* se refiere siempre al conjunto de especies, subespecies, variedades y formas de la categoría correspondiente.

A cada especie o taxon infraespecífico se le han asignado las categorías taxonómicas superiores que se le atribuyen en la obra, léase familia, orden, clase, subdivisión y división, aceptando las aclaraciones realizadas sobre la obra de G.L. Stebbins, *Flowering plants-Evolution above the species level* (1974) puesto que se pretende seguir en punto, todas las decisiones adoptadas por los autores. No se han tenido en cuenta los nombres de las secciones o subgéneros señalados en su caso de cada género, salvo para identificar correctamente la autoría correspondiente.

Y, precisamente, en este último aspecto, hemos puesto especial cuidado para recoger las autorías de todos los investigadores de las diferentes partes de la obra, siempre que así estén consignadas en el texto. Ya hemos comentado los casos de Carmen Navarro y Felix Muñoz Garmendia, autores, al parecer, de una parte considerable del texto de todos los volúmenes pero que no constan de manera efectiva como tales, razón por la que, aquí, su autoría se asigna a los editores de cada volumen. En el caso de los párrafos que explican el origen y significado de los géneros correspondiente al tomo XVI(III) y van firmados por Alejandro Quintanar con las siglas entre paréntesis (A.Q.) al final del mismo, se han incluido dentro de la lista de referencias bibliográficas de *Flora iberica*. En esa lista no se ha incluido sin embargo, aquellos preámbulos que constan firmados por algún autor, sensiblemente S. Castroviejo y C. Aedo a partir del volumen XV en 2007, aunque se mencionan de manera independiente en las referencias de este trabajo.

Para evitar el farragoso sistema de añadir subíndices a los años de las referencias bibliográficas, cuando autor y fecha son idénticos, hemos indicado un número encerrado entre corchetes que identifica inequívocamente cada una de ellas.

Otro aspecto recogido en este trabajo, de las monografías de *Flora iberica*, son la condición de endémico atribuida a algunos táxones, mediante el signo ● en el conjunto del territorio estudiado, Andorra, España y Portugal Peninsular e islas adyacentes al litoral más el archipiélago balear.

Del apartado de corología, solo se han recogido en exclusiva, las referencias a las secuencias provinciales, tanto españolas como portuguesas, aunque en lo relacionado con nuestro país vecino, no tienen ningún significado administrativo, y en ningún caso, deben confundirse con el de las actuales provincias españolas. Es de lamentar que *Flora iberica* haya escogido una división administrativa ya obsoleta en 1980, cuando se iniciaron los trabajos del proyecto, puesto que las denominadas provincias portuguesas fueron disueltas formalmente con la entrada en vigor de la Constitución de 1976, y reemplazadas por los 18 distritos actuales de Portugal continental.

Las provincias que se indican en las secuencias provinciales de un taxon, obedecen a que *su presencia consta por el material de los herbarios Básicos o, en géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en firme de los asesores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el testimonio de algún especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fiables aunque no respaldadas por pliego ninguno.* Aunque esta es una parte fundamental del rigor del proyecto de *Flora iberica*, nos hemos visto obligados a matizarla porque desafortunadamente, cuando un código provincial se indica entre paréntesis, no es posible diferenciar si se debe al testimonio *en firme* de los revisores o de un especialista o por citas *fiables* de publicaciones. En consecuencia, no los hemos tenido en cuenta en los resúmenes realizados, consignando las provincias sin ese signo ortográfico doble y remitimos al lector a la obra original para una interpretación más fiel del texto. A nuestro juicio, tal precaución solo tendría sentido si se indicara exactamente la fuente que genera los paréntesis, lo que permitiría su revisión. De igual modo, al no haberse hecho públicos los listados de material revisado en que se basan las secuencias provinciales, es harto difícil poner de manifiesto los falsos negativos. Igual proceder se ha tomado con aquellas siglas provinciales seguidas de un interrogante. En lo que a este trabajo respecta, en las secuencias provinciales no se han tenido en cuenta los paréntesis e interrogantes, salvo para el caso del catálogo de plantas endémicas de Galicia, por su escaso número y alto valor ecológico.

Flora iberica identifica los táxones alóctonos en cada provincia mediante otro signo ortográfico doble, encerrando los códigos provinciales entre corchetes. El uso del corchete para agrupar algunas de las islas mayores de Baleares, independientemente del carácter exótico del taxon, induce a confusión cierta puesto que los editores se han visto obligados a aclarar su uso en al menos tres ocasiones en los diferentes tomos de la obra.

En el apartado corológico también hemos recogido el signo † que indica la extinción local de la planta y nos ha permitido plasmar los resultados en la tabla correspondiente.

En una obra tan compleja y exhaustiva como *Flora iberica* era lógico encontrar problemas y dudas con arreglo a los criterios arriba expuestos. Enumeramos aquí algunos de ellos y las soluciones adoptadas.

En los primeros tomos de *Flora iberica*, no se incluía la secuencia provincial de una especie cuando ésta presentaba táxones infraespecíficos en el cuerpo general de la obra. En esos casos, se ha completado la secuencia provincial a partir de los táxones infraespecíficos.

En algunos casos, se ha indicado la sigla provincial cuando se cita indirectamente de territorios inequívocos como Asturias.

En el caso de *Draba dubia* Suter, Fl. Helv. 2: 46 (1802) subsp. *laevipes* (DC.) Braun-Blanq. in Trav. Soc. Pharm. Montpellier 87: 226 (1945) [164] (BLANCA, 1993: 208) no se indican todas las provincias que se detallan en sus variedades (B) y ha sido completado por nosotros.

En el caso de *Lathyrus nissolia* L., Sp. Pl.: 729 (1753) [457] (GALLEGO, 1999: 474) no se han tenido en cuenta las dos variedades citadas en el apartado de observaciones porque no hay siglas provinciales aunque sí una distribución más genérica. Igual ocurre con el caso de *Pisum sativum* L., Sp. Pl.: 727 (1753).

Asimismo, en *Pisum sativum* L., Sp. Pl.: 727 (1753) [1188] (ROMERO ZARCO, 1999: 483) se menciona la sigla Si que no se corresponde con ningún código provincial. Se ha optado por eliminarla.

En el caso de *Satureja intricata* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 96 (1882) [780] (MORALES *et al.*, 2010: 419) no se incluyen las variedades *gracilis* y *dufourii*

porque la distribución provincial no es explícita, a pesar de que ambas constituyen novedades nomenclaturales (comb. nov.) que quedan así fuera del ámbito de este trabajo. Tampoco se han contabilizado, en este caso por descuido, las variedades *alpestris* y *ligulata* de *Anthemis alpestris* (Hoffmanns. & Link) R. Fem. in Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975) a pesar de contar con secuencias provinciales definidas y constituir la var. *ligulata*, una novedad nomenclatural (comb. nov.).

Dactylorhiza insularis figura erróneamente en el cuerpo de la obra como *D. insularis* Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005) como si se tratara de sp. nov., mientras que en el apéndice V (página 239), se indica la combinación nomenclatural correcta *D. insularis* (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005) como combinación nueva (comb. nov.)

Arenaria modesta Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 291 (1821) (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 212) lleva en la distribución provincial la partícula ‘y’, conjunción que antecede a la última sigla y que se ha desechado.

Alyssum loiseleurii P. Fourn., Quatre Fl. France: 425 (1936) [614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 173) indica mal la secuencia provincial al añadir una t minúscula a O y Bi, que no se ha tenido en cuenta.

En *Genista longipes* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 282 (1904) subsp. *longipes* [1314] (TALAVERA, 1999: 55) se ha suprimido la sigla provincial Al repetida.

En *Myosotis ramosissima* Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) [1398] (VALDÉS, 2012: 511) se cita la sigla N que no se corresponde con ninguna provincia. Se ha eliminado de la secuencia.

En el caso de *Cladium mariscus* (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809) [243] (CASTROVIEJO, 2007: 103) aparece la sigla G en la secuencia provincial pero no se corresponde con ninguna provincia. Se ha eliminado de la secuencia.

En *Omalotheca norvegica* (Gunnerus) Sch. Bip. & F.W. Schultz in F.W. Schultz, Arch. Fl.: 311 (1861) [1161] (RICO, 2019: 1643) la provincia Palencia figura como P y (P). Se ha eliminado este segundo código, después de consultarlo con Enrique Rico (*com. per.*).

La familia Adoxaceae y su único género y especie *Adoxa moschatellina* L., Sp. Pl.: 367 (1753) no se tratan aquí porque la especie figura como especie a buscar. Esta familia y su especie, por tanto, no se encuentran incluidas en los resúmenes.

Algo similar podemos decir de la familia Musaceae y su especie híbrida *Musa × paradisiaca* L., Sp. Pl.: 1043 (1753) para la que no indica distribución provincial y no las considera naturalizadas en el territorio. Esta familia y su especie tampoco se encuentran incluidas en los resúmenes.

En algunos casos, se mencionan subespecies (*Anagallis arvensis* L., Sp. Pl.: 148 (1753) [1042] (PUJADAS, 1997: 58)) pero no se recogen en este trabajo porque no se menciona su distribución. Cuando en el apartado de observaciones se mencionan variedades o subespecies incluso en negrita pero no se indica secuencia provincial o se menciona una secuencia provincial pero no se identifica el taxon (caso de *Trifolium subterraneum* L., Sp. Pl.: 767 (1753) [841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 683)) no se incluyen en los listados de este trabajo.

Para aceptar un nombre en el apartado de observaciones tiene que venir indicado con su combinación nomenclatural completa y secuencia provincial. En algunos casos (p.ej., *Juncus bulbosus* L., Sp. Pl.: 327 (1753) [1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 152)) se cumplen esas dos condiciones pero no se incluyen porque no están expresamente aceptadas por el revisor.

Aunque son bien conocidos los códigos provinciales y abreviaturas de países utilizados en *Flora iberica*, para evitar dudas y por inmediatez, se señalan también aquí sus equivalencias. Dado que este trabajo está redactado en español, se ha optado por los topónimos españoles de las diferentes provincias de España.

And. Andorra	Av Ávila	C La Coruña	Cs Castellón
Esp. España	B Barcelona	Ca Cádiz	Cu Cuenca
A Alicante	Ba Badajoz	Cc Cáceres	Ge Gerona
Ab Albacete	Bi Vizcaya	Co Córdoba	Gr Granada
Al Almería	Bu Burgos	CR Ciudad Real	Gu Guadalajara

H	Huelva	Or	Orense	SS	Guipúzcoa	Ag	Algarve
H	Huesca	P	Palencia	T	Tarragona	BA	Beira Alta
J	Jaén	PM	Islas Baleares	Te	Teruel	BAI	Baixo Alentejo
L	Lérida	Mll	Mallorca	To	Toledo	BB	Beira Baixa
Le	León	Mn	Menorca	V	Valencia	BL	Beira Litoral
Lo	Logroño	Ib	Ibiza	Va	Valladolid	DL	Douro Litoral
Lu	Lugo	Po	Pontevedra	Vi	Álava	E	Estremadura
M	Madrid	S	Santander	Z	Zaragoza	Mi	Minho
Ma	Málaga	Sa	Salamanca	Za	Zamora	R	Ribatejo
Mu	Murcia	Se	Sevilla	Port.	Portugal	TM	Trás-os-Montes
Na	Navarra	Sg	Segovia	AAI	Alto Alentejo		
O	Oviedo	So	Soria				

Puesto que en este trabajo se mencionan otras unidades administrativas, se enumeran las abreviaturas utilizadas en referencia a las mismas.

P. Ibé.	península ibérica	CNa	Comunidad Foral de Navarra
Anda	Andalucía	CV	Comunidad Valenciana
Arag	Aragón	Ext	Extremadura
Bal	Islas Baleares	Gal	Galicia
Cat	Cataluña	PV	País Vasco
Can	Cantabria	Ast	Principado de Asturias
CMan	Castilla-La Mancha	Mur	Región de Murcia
CLe	Castilla y León	Rio	La Rioja
CM	Comunidad de Madrid		

En la elaboración de este trabajo se han utilizado diferentes programas, todos gratuitos. MySQL Community Edition es un sistema de gestión de base de datos relacional; Past es un software para análisis de datos científicos, con funciones para el tratamiento estadístico de datos, análisis ecológicos y otras funcionalidades. Por último, DIVA-GIS es un sistema de información geográfica (SIG) para la elaboración de mapas y análisis de datos geográficos. No hemos podido localizar ficheros *.shp para las antiguas provincias portuguesas utilizadas por *Flora iberica* así que los mapas generados para las distribuciones de los táxones en Portugal utilizan como divisiones administrativas, los 18 distritos actuales que no son iguales a aquellas, por lo que deben tomarse con precaución los datos representados.

Resultados

Flora iberica estudia las plantas vasculares que crecen espontáneamente en la península ibérica e Islas Baleares. Ello incluye Andorra, así como España y Portugal peninsular, archipiélago de las Islas Baleares y otras islas menores adyacentes al litoral continental. En la tabla 1 se ofrecen los datos del número de categorías taxonómicas, excepto la familia Gramineae, tanto en el territorio conjunto como en cada uno de esos países. Todos los datos ofrecidos en este trabajo se refieren al conjunto de táxones aceptados por los diferentes autores, bien en el cuerpo de la obra, bien en cualquiera de sus otros apartados. En el primer caso, se mencionan 6.632 táxones, mientras que en los apartados de observaciones, introducciones a géneros o familias y otros, hemos encontrado 322 nombres aceptados por los diferentes autores. Con toda esta información se ha confeccionado una base de datos con 7.217 registros.

Algunos de estos datos han sufrido variaciones ya reflejadas en la página web del proyecto, con 173 nuevos táxones y 28 nohotáxones descritos para el área de *Flora iberica* tras la publicación de los respectivos volúmenes (FLORA IBERICA, [2019]), al menos seis de ellos con presencia en Galicia (*Alyssum loiseleurii* subsp. *gallecicum* S. Ortiz in Nova Acta C. Compos. 14: 25 (2005), *Cytisus insularis* S. Ortiz & Pulgar in Bot. J. Linn. Soc. 136(2): 00 (2001), *Jasione maritima* subsp. *finisterrae* Horjales & Rubido in Nova Acta Ci. Compos. 19: 27 (2010), *Jasione montana* subsp. *paivae* Horjales & Rubido in Nova Acta Ci. Compos. 19: 25 (2010), *Limonium serpentanicum* R.

	Clases	Órdenes	Familias	Géneros	Especies	Taxa	Endém.	Alóct.
P. Ibé.	9	79	186	1.130	5.706	6.632	1.640	694
And.	7	55	106	462	1.212	1.282	1	31
Esp.	9	79	185	1.122	5.591	6.489	1.232	630
Port.	8	77	170	851	2.676	2.997	86	382

Tabla 1: Número de categorías taxonómicas. Fuente: *Flora iberica*

ccaa	Familias	Géneros	Especies	Táxones	Endémicas	Alóctonas
Anda	165	908	3.474	3.969	285	322
Cat	171	893	3.265	3.594	30	358
CLe	150	806	3.016	3.404	18	216
Arag	146	795	2.951	3.293	25	190
CMan	145	771	2.732	3.081	20	148
CV	162	799	2.527	2.815	43	284
CNa	139	714	2.228	2.419	8	136
CM	135	707	2.103	2.328	1	159
Gal	152	720	2.006	2.201	13	230
Can	136	697	2.023	2.189	1	141
PV	133	696	2.008	2.180	2	212
Ext	144	683	1.901	2.095	1	199
Rio	124	611	1.750	1.913	3	69
Ast	140	629	1.745	1.905	2	119
Mur	118	622	1.674	1.837	5	141
Bal	137	583	1.486	1.624	124	79

Tabla 2: Número de categorías taxonómicas por comunidad autónoma. Fuente: *Flora iberica*.

Pino, F.J. Silva-Pando & J.J. Pino in *Novon* 24(4): 382 (2016) y *Armeria x carnotana* Blanco-Dios in *Acta Bot. Malac.* 37: 171 (2012)).

Sea como fuere, los datos ponen de manifiesto una elevada biodiversidad, en línea con otros países europeos mediterráneos como Italia, Grecia o Turquía y significativamente más elevado que los países centro-europeos (CASTROVIEJO, 2007c: 33; AEDO, 2013: 32; LAHORA CANO, 2016: 375) aunque muy lejos de los países más biodiversos del planeta, como Brasil (56.000), Colombia (35.000), China (27.100), Sudáfrica (23.420) o México (21.841) (VILLASEÑOR & ORTIZ, 2014: 134).

Por otra parte, *Flora iberica* aporta la distribución de los táxones en las provincias españolas, excluidas las Islas Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, los distritos portugueses, y Andorra y con esa información, es inmediato conocer el alcance de los resultados a nivel de comunidad autónoma española. Nos ha parecido interesante trasladar los datos a estas nuevas unidades administrativas porque, como ya hemos visto, en España hay una gran tradición para confeccionar floras regionales que ahora pueden cotejarse con los resultados de *Flora iberica* (Tabla 2).

Se observa una mayor diversidad en las regiones de Andalucía, Cataluña, Castilla León, Aragón y Castilla-La Mancha, todas por encima de los 3.000 táxones pero que representan también, las de mayor superficie. Cataluña posee más familias que Andalucía pero menos géneros y menos especies, lo que indica una mayor riqueza específica de esta última. En plantas de carácter endémico destaca sobremanera Andalucía e Islas Baleares, muy por encima del resto, mientras que las comunidades del N y C peninsular tienen muy pocos endemismos, todos por debajo de 10 salvo Galicia con 13. Con respecto a las plantas alóctonas, las más diversas presentan también cifras muy altas de plantas exóticas pero consiguen un hueco entre ellas la Comunidad Valenciana, el País Vasco o la propia Galicia, con más de 200 táxones alóctonos en su flora.

Distritos	Familias	Géneros	Especies	Táxones	Endémicas	Alóctonas	Extintas †
AAI	129	550	1.312	1.448	0	122	0
Ag	133	571	1.383	1.523	11	115	4
BA	123	501	1.154	1.275	2	157	1
BAl	133	567	1.302	1.423	2	119	0
BB	113	473	1.029	1.117	1	58	0
BL	141	627	1.525	1.657	1	181	0
DL	123	475	1.033	1.122	0	116	2
E	147	647	1.615	1.774	14	212	1
Mi	125	491	1.064	1.154	0	110	0
R	127	473	991	1.091	1	87	1
TM	123	562	1.410	1.536	2	78	1

Tabla 3: Datos de los distritos portugueses extraídos a partir de la información de las secuencias provinciales de los volúmenes de *Flora iberica*.

No obstante, el verdadero esfuerzo corológico de *Flora iberica* consiste en aportar información sobre la distribución de los táxones a nivel provincial, tanto para Portugal (Tabla 3) como para España (Tabla 4).

Los territorios más diversos de Portugal se corresponden, en general, con la zona central y S del país, destacando los distritos litorales de Estremadura y Beira Litoral, quienes tienen también un número elevado de plantas exóticas. La media de plantas alóctonas por unidad territorial es más elevada en Portugal ($\bar{x} = 123$, $\sigma = 45,03$) que en España ($\bar{x} = 118$, $\sigma = 51,99$). Los distritos de Algarve y Estremadura sobresalen además por su alto número de endemismos.

En cuanto a las provincias españolas, baste decir por ahora que la cordillera de los Pirineos y el levante español suman la mayor diversidad de la península ibérica, mientras que los valores más bajos los encontramos en las provincias atlánticas gallegas (La Coruña y Pontevedra) y el S de Extremadura (Badajoz) y Valladolid. En cuanto a endemismos locales, el archipiélago balear con 124 triplica a Granada y Almería que con 36 y 32 le siguen a distancia. El mayor número de táxones endémicos se concentran en el litoral mediterráneo, en algunas zonas atlánticas del S peninsular y en las provincias pirenaicas. Las plantas alóctonas se acumulan en provincias fundamentalmente litorales, independientemente de la riqueza total del territorio. Ahora bien, en términos porcentuales las provincias gallegas de La Coruña y Pontevedra y muchos distritos portugueses muestran fracciones de flora alóctona superior al 10% que suponen una seria amenaza para la conservación de los ecosistemas naturales y la supervivencia de la flora autóctona.

En la tabla 5 se pueden observar los mismos datos de las tablas 1, 3 y 4 pero ordenados por tomos publicados.

pro	Familias	Géneros	Especies	Taxa	Endémicas	Alóctonas	Extintas †
A	139	653	1.709	1.893	12	191	1
Ab	115	602	1.693	1.879	2	78	0
Al	133	686	1.965	2.196	32	34	0
Av	117	561	1.435	1.576	1	49	1
B	151	779	2.374	2.574	2	282	4
Ba	124	563	1.347	1.473	0	157	0
Bi	128	577	1.383	1.476	0	132	3
Bu	126	662	2.023	2.219	0	78	0
C	131	547	1.216	1.315	5	141	0
Ca	142	681	1.951	2.176	12	158	5
Cc	139	641	1.698	1.867	1	135	0
Co	125	583	1.517	1.671	0	102	0
CR	121	592	1.516	1.672	4	56	0
Cs	144	668	1.676	1.994	5	159	1
Cu	121	596	1.660	1.836	3	55	0
Ge	162	795	2.545	2.753	9	230	2
Gr	141	735	2.321	2.638	36	133	3
Gu	125	615	1.779	1.949	1	51	0
H	130	598	1.523	1.667	3	137	1
Hu	142	728	2.455	2.697	14	138	0
J	130	657	2.019	2.271	8	92	0
L	140	726	2.397	2.613	4	141	1
Le	136	654	2.016	2.223	5	80	1
Lo	124	611	1.750	1.913	3	69	1
Lu	133	590	1.444	1.573	0	92	0
M	135	707	2.103	2.328	1	159	2
Ma	137	682	2.005	2.274	28	140	1
Mu	118	622	1.674	1.837	5	141	0
Na	139	714	2.228	2.419	8	136	1
O	140	629	1.745	1.905	2	119	0
Or	121	566	1.398	1.526	0	83	0
P	113	586	1.737	1.883	2	50	0
PM	137	583	1.486	1.624	124	79	2
Po	131	550	1.207	1.305	1	165	1
S	136	697	2.023	2.189	1	141	0
Sa	128	629	1.683	1.843	2	123	0
Se	124	594	1.527	1.671	0	121	0
Sg	128	620	1.660	1.817	0	94	0
So	124	622	1.872	2.046	0	55	0
SS	131	560	1.315	1.400	0	144	4
T	147	673	1.768	1.940	4	187	0
Te	132	638	1.903	2.091	4	86	1
To	120	578	1.469	1.608	1	72	0
V	148	719	2.022	2.227	5	228	0
Va	102	499	1.184	1.294	0	72	1
Vi	126	635	1.756	1.902	0	91	1
Z	129	648	1.928	2.117	3	122	1
Za	124	620	1.650	1.790	1	87	0

Tabla 4: Datos de las provincias españolas extraídos a partir de la información de las secuencias provinciales de los volúmenes de *Flora iberica*.

Tomo	Familias	Géneros	Especies	Táxones	Endémicas	Alóctonas
I	38	102	350	420	51	26
II	17	102	563	679	192	95
III	17	46	355	393	131	34
IV	6	91	352	437	121	28
V	10	32	170	199	45	16
VI	1	28	253	259	62	25
VII(I)	1	36	271	304	81	42
VII(II)		20	244	295	40	24
VIII	20	37	189	213	33	45
IX	19	36	169	196	53	39
X	2	84	220	264	64	14
XI	9	76	256	288	42	78
XII	3	43	293	339	144	31
XIII	3	36	302	362	149	12
XIV	9	18	110	122	27	7
XV	4	28	161	224	59	5
XVI(I)	1	29	224	300	132	11
XVI(II)		42	252	273	56	12
XVI(III)		92	339	374	80	80
XVII	13	26	119	126	6	16
XVIII	8	36	190	207	13	19
XX	4	62	231	258	53	35
XXI	3	28	93	100	6	0

Tabla 5: Resúmenes de los datos ofrecidos por los distintos tomos publicados del proyecto *Flora iberica*.

Nomenclatura en *Flora iberica*

Otro aspecto importante en *Flora iberica* son sus aportaciones a la nomenclatura botánica ibérica. Nosotros hemos encontrado, con arreglo a los criterios establecidos en el apartado de material y métodos de este trabajo, 66 novedades nomenclaturales.

Ocho **sp. nov.**

Helianthemum neopiliferum Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 372 (1993)

Alyssum gadorense P. Küpfer in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 175 (1993)

Saxifraga felineri P. Vargas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 5: 293 (1997)

Linum castroviejoii Mart. Labarga, Pedrol & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 507 (2015)

Linum gaditanum Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 508 (2015)

Linaria accitensis L. Sáez, Juan, M.B. Crespo, F.B. Navarro, J. Peñas & Roquet in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 13: 623 (2009)

Leucanthemopsis boissieri Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019)

Asparagus macrorrhizus Pedrol & al. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20: 589 (2013)

11 **subsp. nov.**

Rhamnus oleoides subsp. *bourgaeana* (Gand.) Rivas Mart. & J.M. Pizarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 32 (2015)

Rhamnus oleoides subsp. *assoana* Rivas Mart. & J.M. Pizarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 34 (2015)

Linum suffruticosum subsp. *loeflingii* Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 508 (2015)

Linum suffruticosum subsp. *crespoi* Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 508 (2015)

- Linum suffruticosum* subsp. *montserratii* Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 508 (2015)
Linum appressum subsp. *permixtum* Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 507 (2015)
Linum appressum subsp. *commutatum* Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 507 (2015)
Linum marianorum subsp. *arundanum* Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 508 (2015)
Linum jimenezii subsp. *willkommii* Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 508 (2015)
Leucanthemopsis cuneata subsp. *valdes-bermejoi* Pedral in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019)
Leucanthemopsis flaveola subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3); 2277 (2019)

2 nom. nov

- Silene scabriflora* subsp. *megacalycina* Fl. Iber. 2: 330 (1990)
Leucanthemopsis heywoodii Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 1917 (2019)

45 comb. nov

- Polycarpon polycarpoides* subsp. *colomense* (Porta) Pedrol, Fl. Iber. 2: 164 (1990)
Xolantha tuberaria (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha plantaginea (Willd.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 357 (1993)
Xolantha praecox (Salzm. ex Boiss. & Reut.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 359 (1993)
Xolantha commutata (Gallego) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 360 (1993)
Xolantha brevipes (Boiss. & Reut.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 360 (1993)
Xolantha macrosepala (Salzm. ex Boiss.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 362 (1993)
Xolantha echioides (Lam.) Gallego Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 364 (1993)
Hormathophylla purpurea (Lag. & Rodr.) P. Küpfer in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 193 (1993)
Aethionema marginatum (Lapeyr.) Montemurro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 265 (1993)
Lepidium villarsii subsp. *anticarium* (Valdés Berm. & G. López) Hern. Berm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 314 (1993)
Diploaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart. Laborde & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 356 (1993)
Coincya monensis subsp. *orophila* (Franco) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 409 (1993)
Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993)
Coincya monensis var. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993)
Reseda lanceolata subsp. *constricta* (Lange) Valdés Berm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 464 (1993)
Linum narbonense subsp. *barrasii* (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 191 (2015)
Linum tejedense (C. Vicioso ex Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 240 (2015)
Linum marianorum (Bellot & Rivas Goday) Mart. Labarga & Muñoz Garm., in Castrov. & al. (eds.) Fl. Iber. 9: 242 (2015)

- Linum marianorum* (Bellot & Rivas Goday) Mart. Labarga & Muñoz Garm., in Castrov. & al. (eds.) Fl. Iber. 9: 242 (2015) subsp. *marianorum*
- Linum carratricense* (Rivas Goday & Rivas Mart.) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 257 (2015)
- Centaureum grandiflorum* subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
- Centaureum grandiflorum* (subsp. *boissieri* (Willk.) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 63 (2011)
- Schenkia elegans* (Samp.) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 85 (2011)
- Echium creticum* subsp. *granatense* (Coincy) Valdés in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 428 (2011)
- Nepeta nepetella* subsp. *murcica* (Guirao ex Willk.) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 461 (2010)
- Nepeta nepetella* subsp. *laciniata* (Willk.) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 12: 462 (2010)
- Scrophularia auriculata* subsp. *valentina* (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 13: 111 (2009)
- Chaenorhinum origanifolium* subsp. *rodriguezii* (Porta) Güemes in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 13: 172 (2009)
- Chaenorhinum ssifolium* subsp. *cadevallii* (O. Bolòs & Vigo) Güemes in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 13: 175 (2009)
- Galium aparine* var. *aparinella* (Lange ex Cutanda) Ortega Oliv., Devesa, Muñoz Garm., Herrero & R. Gonzalo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 15: 149 (2007)
- Carduus platypus* var. *lusitanicus* (Rouy) Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 190 (2014)
- Carduus santacreui* (Devesa & Talavera) Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 194 (2014)
- Carduus carlinifolius* var. *petrophilus* (Timb.-Lagr.) Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 205 (2014)
- Centaurea debeauxii* subsp. *grandiflora* (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 460 (2014)
- Tephroses elodes* subsp. *coincyi* (Rouy) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 1503 (2019)
- Cota triumfetti* var. *aligulata* (Losa) J. Sánchez & Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 1823 (2019)
- Leucanthemum delarbrei* subsp. *ruscionense* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Vogt, Florian Wagner & Oberpr., in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 1866 (2019)
- Gagea foliosa* subsp. *durieui* (Parl.) G. López in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20: 68 (2013)
- Narcissus scaberulus* subsp. *calcicola* (Mendonça) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20: 368 (2013)
- Narcissus hedraeanthus* subsp. *luteolentus* (Barra & G. López) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20: 378 (2012)
- Narcissus moschatus* subsp. *molerói* (Fern. Casas) Aedo in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 20: 391 (2013)
- Dactylorhiza insularis* (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005)
- Ophrys fusca* subsp. *bilunulata* (Risso) Aldasoro & L. Sáez in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 177 (2005).

A estas 66 novedades nomenclaturales habría que añadir *Anthemis alpestris* (Hoffmanns. & Link) R. Fem. in Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975) var. *alpestris* y *Anthemis alpestris* var. *ligulata* (Talavera) Benedí in Castrov. & al., Herb. Univ. Hispalensis Fl. Select. Cent. 1: 27 (1982), ambas **comb. nov.** que como ya se ha dicho, no se incluyeron por error.

Autores en *Flora iberica*

Uno de los mayores valores de *Flora iberica* es sin duda, su caudal humano. Según nuestros datos, 238 investigadores de entre los mejores especialistas botánicos en la flora de la península ibérica, han contribuido, como editores de volúmenes, autores de familias, géneros y subgéneros o secciones, a la elaboración de esta obra. A continuación se enumeran por orden alfabético, todos los autores junto con su número de colaboraciones en el proyecto.

Aedo, C. (88), Aizpuru, I. (3), Alarcón, M.L. (2), Aldasoro, J.J. (8), Almeida da Silva, R.M. (1), Almeida, M.T. (1), Alonso, M.Á. (3), Álvarez, I. (2), Amich, F. (9), Andrés Sánchez, S. (4), Andrés, C. (7), Andrés, J.V. (2), Aparicio, A. (1), Arista, M. (14), Arnelas, I. (2), Arrabal, M.I. (1), Balao, F.J. (1), Bariego, P. (1), Bayer, Ehr. (1), Benedí, C. (54), Benito Ayuso, J. (1), Berjano, R. (2), Bernal, M. (2), Berthet, P. (1), Blanca, G. (13), Blanché, C. (4), Blanco, P. (1), Buira, A. (21), Cabezas, F. (2), Calvo, J. (4), Cantó, P. (2), Carbajal, R. (1), Cardiel, J.M. (8), Carretero, J.L. (3), Casimiro-Soriguer, R. (2), Castroviejo, S. (106), Catalán, P. (10), Charpin, A. (1), Chaudhri, M.N. (3), Cirujano, S. (13), Clemente, M. (1), Clot, B. (1), Cook, C.D.K. (1), Costich, D.E. (1), Coutinho, A.P. (5), Crespi, A.L. (1), Crespo, M.B. (32), Cubas, P. (1), Dahl, Á. (1), Danin, A. (1), de la Estrella, M. (1), del Egido, F. (2), Demoly, J.-P. (1), Devesa, J.A. (70), Díaz de la Guardia, C. (6), Díaz González, T.E. (2), Díaz Lifante, Z. (8), Dietrich, W. (1), do Amaral Franco, J. (14), Domínguez, E. (2), Erben, M. (1), Escudero, M. (3), Favarger, C. (3), Fernandes, R.B. (8), Fernández Arias, M.I. (4), Fernández Carvajal, M.C. (2), Fernández Casas, J. (1), Fernández Piedra, M.P. (3), Fernández, I. (3), Foley, M.J.Y. (2), Fröhner, S.E. (1), Frost-Olsen, P. (1), Fuertes Aguilar, J. (2), Galán Cela, P. (8), Galán, A. (21), Galbany Casals, M. (3), Gallego, M.J. (42), García Adá, R. (4), García Martín, F. (8), García Murillo, P. (8), García, M.Á. (4), Garilleti, R. (1), Gibbs, P.E. (1), Giráldez, X. (10), Gómez Campo, C. (11), Gómez, D. (11), Gonçalves, A.C. (1), Gonçalves, M.L. (11), Gonzalo, R. (1), Grau, J. (2), Güemes, J. (29), Guillén, A. (6), Gutiérrez Bustillo, A.M. (6), Gutiérrez-Larruscain, D. (1), Hedge, I.C. (17), Hernández Bermejo, J.E. (3), Herrá, C. (1), Herrando Moreira, S. (1), Herrero, A. (43), Hidalgo, M.I. (1), Hinz, P.-A. (1), Izuzquiza, A. (2), Jiménez Mejías, P. (8), Jiménez, F.J. (3), Juan, A. (3), Juan, R. (2), Jury, S.L. (22), Klingenberg, L. (1), Knees, S.G. (7), Kress, A. (3), Küpfer, Ph. (2), Laínz, M. (20), Leadlay, E.A. (1), Lidén, M. (6), Llamas, F. (1), López González, G. (32), López Martínez, J. (10), López Nieto, E. (5), López Udias, S. (2), López, N. (1), Lorda, M. (1), Loriente, E. (1), Luceño, M. (17), Marcos Samaniego, N. (5), Martín Bravo, S. (2), Martín, J. (1), Martínez Azorín, M. (1), Martínez Labarga, J.M. (1), Martínez Laborde, J.B. (3), Martínez Ortega, M.M. (11), Martínez, J. (1), Mateo, G. (4), McAllister, H.A. (1), Medina, L. (4), Mejías, J.A. (5), Mill, R.R. (1), Molero, J. (6), Molina, J.A. (2), Monasterio-Huelin, E. (2), Montemuro, M. (1), Montes-Moreno, N. (1), Montserrat Martí, G. (5), Montserrat Martí, J.M. (2), Montserrat, P. (16), Morales, R. (61), Moreno, G. (1), Moreno, M. (2), Moreno, M.A. (1), Muñoz Centeno, L. (5), Muñoz Garmendia, F. (82), Muñoz Rodríguez, A.F. (2), Narbona, E. (1), Navarro, C. (56), Navarro, T. (1), Neves, S. (1), Nieto Feliner, G. (35), Nogueira, I. (23), Ocete, R. (1), Ormonde, J. (7), Ortega Olivencia, A. (6), Ortiz, M.Á. (5), Ortiz, P.L. (16), Ortiz, S. (7), Otermin, P. (3), Paiva, J. (77), Pardo de Santayana, M. (1), Pascual, H. (2), Pastor, J. (6), Patallo, J. (1), Pedrol, J. (11), Peinado, M. (1), Pizarro, J.M. (4), Plaza, L. (5), Podlech, D. (2), Prada, C. (3), Pujadas Salvá, A.J. (19), Quijada, M.P. (1), Quintanar, A. (138), Ramos Núñez, A.F. (1), Ratter, J.A. (2), Renobales, G. (5), Rico, E. (44), Ríos, S. (1), Rivas Martínez, S. (2), Robledo, A. (1), Rocha Afonso, M.L. (7), Rodríguez Gracia, V. (3), Rodríguez Invernón, V. (1), Rodríguez Riaño, T. (4), Romero Martín, T. (10), Romero Zarco, C. (10), Romo, A.M. (2), Rosselló, J.A. (4), Rössler, W. (1), Ruiz de Clavijo, E. (2), Ruiz Téllez, T. (3), Rutherford, A. (1), Rutherford, R.W. (1), Sáez, L. (13), Sales, M.F. (19), Salgueiro, F.J. (6), Salvo, Á.E. (5), San Miguel, E. (1), Sánchez Agudo, J.Á. (1), Sánchez Cuxart, A. (1), Sánchez Gómez, P. (10), Sánchez Pedraja, Ó. (2), Sánchez Sánchez, J. (2), Sánchez, C. (2), Sánchez, J. (2), Santos Guerra, A. (3), Santos-Vicente, M. (2), Sanz Elorza, M. (2), Segarra, J.G. (2), Serrano, M. (1), Silveira, L.P. (1), Silvestre, S. (16), Simon, J. (1), Sobrino Vesperinas, E. (3), Soriano Martín, C. (5), Soriano, I. (6), Southam, M.J. (3), Suárez-Santiago, V.N. (2), Talavera, M. (30), Talavera, S. (119), Tremetsberger, K. (4), Uotila, P. (1), Valcárcel, V. (1), Valdés Bermejo, E. (1), Valdés, B. (18), Vargas, P. (5), Vázquez Pardo, F.M. (1), Velayos, M. (18), Vicens, J. (1), Villanueva, E. (2), Villar, L. (65), Vitek, E. (1) y Vogt, R. (10).

El porcentaje de mujeres entre los investigadores arriba mencionados representa el 26 %, una cifra por lo demás, bastante inferior al 42 % de media que se registra en las universidades españolas (HERNÁNDEZ ARMENTEROS & PÉREZ GARCÍA 2018: 43).

Figura 1: Porcentaje de hombres y mujeres autores en las monografías de *Flora iberica*.

No obstante, el esfuerzo que ha supuesto la coordinación y gestión de todos estos investigadores en la elaboración conjunta de una obra homogénea y rigurosa, no tienen mejor escaparate que las 1.480 referencias bibliográficas que hemos reunido aquí por orden cronológico, separados los tomos por párrafos, y que sirven de base para la relación bibliográfica completa de *Flora iberica* que se expone en el Anexo de Referencias de este trabajo.

Tomó I

[66] (ALMEIDA, 1986: 155); [72] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 164); [73] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 175); [74] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 178); [75] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 179); [76] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 179); [77] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 191); [78] (AMICH, 1986: 219); [79] (AMICH, 1986: 225); [80] (AMICH, 1986: 371); [172] (BLANCHÉ & MOLERO, 1986: 242); [196] (CASTROVIEJO, 1986: 201); [197] (CASTROVIEJO, 1986: 201); [198] (CASTROVIEJO, 1986: 207); [199] (CASTROVIEJO, 1986: 207); [200] (CASTROVIEJO, 1986: 209); [201] (CASTROVIEJO, 1986: 214); [202] (CASTROVIEJO, 1986: 30); [203] (CASTROVIEJO, 1986: 31); [204] (CASTROVIEJO, 1986: 39); [205] (CASTROVIEJO, 1986: 39); [206] (CASTROVIEJO, 1986: 81); [207] (CASTROVIEJO, 1986: 81); [208] (CASTROVIEJO, 1986: 83); [209] (CASTROVIEJO, 1986: 85); [210] (CASTROVIEJO, 1986: 85); [211] (CASTROVIEJO, 1986: 88); [262] (CASTROVIEJO & VILLAR, 1986: 406); [267] (CASTROVIEJO *et al.*, 1986); [278] (CHARPIN, 1986: 375); [293] (COOK, 1986: 285); [322] (DAHL, 1986: 427); [381] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 376); [382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 407); [392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 168); [393] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 181); [394] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 189); [395] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 167); [396] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 167); [397] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 167); [398] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 168); [415] (FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1986: 268); [535] (GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 298); [615] (LAÍNZ, 1986: 261); [616] (LAÍNZ, 1986: 263); [617] (LAÍNZ, 1986: 73); [618] (LAÍNZ, 1986: 73); [619] (LAÍNZ, 1986: 74); [620] (LAÍNZ, 1986: 77); [621] (LAÍNZ, 1986: 77); [626] (LIDÉN, 1986: 431); [627] (LIDÉN, 1986: 433); [628] (LIDÉN, 1986: 439); [629] (LIDÉN, 1986: 441); [630] (LIDÉN, 1986: 447); [631] (LIDÉN, 1986: 467); [633] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 163); [634] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 175); [635] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 189); [636] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 191); [637] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 218); [638] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 33); [639] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 33); [640] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 35); [641] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 35); [642] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 402); [643] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 403); [710] (MOLERO & BLANCHÉ, 1986: 233); [711] (MOLERO & BLANCHÉ, 1986: 252); [722] (MONTSERRAT, 1986: 255); [723] (MONTSERRAT, 1986: 387); [791] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 115); [792] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 12); [793] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 12); [794] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 128); [795] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 15); [796] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 15);

21); [797] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 40); [798] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 40); [799] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 44); [800] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 44); [801] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 50); [802] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 52); [803] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 61); [804] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 61); [805] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 61); [806] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 65); [807] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 78); [808] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 79); [809] (MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 90); [870] (NIETO FELINER, 1986: 215); [901] (NOGUEIRA, 1986: 417); [902] (NOGUEIRA, 1986: 57); [903] (NOGUEIRA, 1986: 63); [911] (NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 90); [917] (ORMONDE, 1986: 105); [918] (ORMONDE, 1986: 107); [919] (ORMONDE, 1986: 109); [920] (ORMONDE, 1986: 151); [921] (ORMONDE, 1986: 153); [922] (ORMONDE, 1986: 55); [942] (PAIVA, 1986: 148); [943] (PAIVA, 1986: 149); [944] (PAIVA, 1986: 151); [945] (PAIVA, 1986: 155); [946] (PAIVA, 1986: 158); [947] (PAIVA, 1986: 159); [948] (PAIVA, 1986: 419); [949] (PAIVA, 1986: 423); [950] (PAIVA, 1986: 425); [951] (PAIVA, 1986: 55); [952] (PAIVA, 1986: 57); [953] (PAIVA, 1986: 63); [954] (PAIVA, 1986: 66); [955] (PAIVA, 1986: 66); [956] (PAIVA, 1986: 69); [994] (PAIVA & SALES, 1986: 421); [1022] (PRADA, 1986: 115); [1023] (PRADA, 1986: 15); [1024] (PRADA, 1986: 21); [1143] (RICO, 1986: 272); [1237] (SALVO & ARRABAL, 1986: 128); [1238] (SALVO & HIDALGO, 1986: 145); [1239] (SALVO & OTERMIN, 1986: 121); [1240] (SALVO & OTERMIN, 1986: 123); [1241] (SALVO & OTERMIN, 1986: 125); [1249] (SÁNCHEZ, 1986: 209); [1250] (SÁNCHEZ, 1986: 211); [1411] (VILLAR, 1986: 11); [1412] (VILLAR, 1986: 112); [1413] (VILLAR, 1986: 113); [1414] (VILLAR, 1986: 199); [1415] (VILLAR, 1986: 199); [1416] (VILLAR, 1986: 227); [1417] (VILLAR, 1986: 227); [1418] (VILLAR, 1986: 230); [1419] (VILLAR, 1986: 231); [1420] (VILLAR, 1986: 3); [1421] (VILLAR, 1986: 3); [1422] (VILLAR, 1986: 417); [1423] (VILLAR, 1986: 5); [1424] (VILLAR, 1986: 7).

Tomo II

[60] (AIZPURU, 1990: 48); [81] (AMICH, 1990: 138); [82] (AMICH, 1990: 167); [83] (AMICH, 1990: 287); [86] (AMICH & PEDROL, 1990: 161); [162] (BERNAL *et al.*, 1990: 426); [163] (BERTHET, 1990: 62); [171] (BLANCHÉ, 1990: 522); [193] (CARRETERO, 1990: 555); [194] (CARRETERO, 1990: 557); [195] (CARRETERO, 1990: 559); [212] (CASTROVIEJO, 1990: 465); [213] (CASTROVIEJO, 1990: 476); [214] (CASTROVIEJO, 1990: 503); [215] (CASTROVIEJO, 1990: 513); [216] (CASTROVIEJO, 1990: 524); [217] (CASTROVIEJO, 1990: 526); [218] (CASTROVIEJO, 1990: 528); [219] (CASTROVIEJO, 1990: 548); [220] (CASTROVIEJO, 1990: 548); [221] (CASTROVIEJO, 1990: 554); [222] (CASTROVIEJO, 1990: 62); [223] (CASTROVIEJO, 1990: 639); [224] (CASTROVIEJO, 1990: 71); [225] (CASTROVIEJO, 1990: 76); [226] (CASTROVIEJO, 1990: 93); [256] (CASTROVIEJO & LUCEÑO, 1990: 541); [259] (CASTROVIEJO & SORIANO, 1990: 515); [268] (CASTROVIEJO *et al.*, 1990); [279] (CHAUDHRI, 1990: 103); [280] (CHAUDHRI, 1990: 106); [281] (CHAUDHRI, 1990: 118); [289] (CIRUJANO & VELAYOS, 1990: 474); [290] (CIRUJANO & VELAYOS, 1990: 474); [292] (CIRUJANO *et al.*, 1990: 519); [323] (DANIN, 1990: 465); [399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 15); [401] (FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 231); [402] (FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 233); [416] (FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1990: 285); [427] (GALÁN CELA, 1990: 101); [428] (GALÁN CELA, 1990: 57); [429] (GALÁN CELA, 1990: 59); [430] (GALÁN CELA, 1990: 639); [523] (GONÇALVES, 1990: 72); [524] (GONÇALVES, 1990: 74); [525] (GONÇALVES, 1990: 76); [526] (GONÇALVES, 1990: 78); [527] (GONÇALVES, 1990: 82); [528] (GONÇALVES, 1990: 82); [529] (GONÇALVES, 1990: 86); [530] (GONÇALVES, 1990: 88); [531] (GONÇALVES, 1990: 90); [532] (GONÇALVES, 1990: 93); [533] (GONÇALVES, 1990: 95); [565] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 1990: 478); [566] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 1990: 478); [567] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 1990: 482); [568] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 1990: 500); [574] (HERRÁ, 1990: 136); [578] (IZUZQUIZA, 1990: 517); [624] (LAÍN & MUÑOZ GARMENDIA, 1990: 98); [644] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 10); [645] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 172); [646] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 37); [647] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 4); [648] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 408); [649] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 50); [650] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 57); [651] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 595); [652] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 6); [668] (LUCEÑO, 1990: 634); [709] (MOLERO, 1990: 534); [713] (MONASTERIO-HUELIN & MUÑOZ GARMENDIA, 1990: 169); [720] (MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 293); [721] (MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 225); [726] (MONTSERRAT & FERNÁNDEZ CASAS, 1990: 304); [783] (MORENO & PEINADO, 1990: 38); [842] (NAVARRO, 1990: 587); [843] (NAVARRO, 1990: 591); [844] (NAVARRO, 1990: 591); [871] (NIETO FELINER, 1990: 642); [904] (NOGUEIRA, 1990: 260); [905] (NOGUEIRA, 1990: 363); [906] (NOGUEIRA, 1990: 406); [907] (NOGUEIRA, 1990: 53); [957] (PAIVA, 1990: 283); [958] (PAIVA, 1990: 53); [986] (PAIVA & LORIENTE, 1990: 231); [995] (PAIVA & SALES, 1990: 299); [998] (PAIVA & VILLANUEVA, 1990: 469); [1009] (PEDROL, 1990: 500); [1010] (PEDROL, 1990:

551); [1016] (PEDROL & CASTROVIEJO, 1990: 515); [1017] (PEDROL & CASTROVIEJO, 1990: 536); [1136] (RATTER, 1990: 145); [1137] (RATTER, 1990: 149); [1144] (RICO, 1990: 260); [1172] (ROCHA AFONSO, 1990: 10); [1173] (ROCHA AFONSO, 1990: 11); [1174] (ROCHA AFONSO, 1990: 3); [1175] (ROCHA AFONSO, 1990: 43); [1176] (ROCHA AFONSO, 1990: 46); [1177] (ROCHA AFONSO, 1990: 50); [1178] (ROCHA AFONSO, 1990: 6); [1201] (ROMO, 1990: 253); [1202] (ROMO, 1990: 420); [1206] (RÖSSLER, 1990: 140); [1236] (SALES & PAIVA, 1990: 302); [1276] (SORIANO MARTÍN, 1990: 134); [1306] (TALAVERA, 1990: 313); [1380] (UOTILA, 1990: 484); [1399] (VALDÉS & CASTROVIEJO, 1990: 531); [1410] (VILLANUEVA, 1990: 721); [1425] (VILLAR, 1990: 415); [1426] (VILLAR, 1990: 419); [1427] (VILLAR, 1990: 462); [1428] (VILLAR, 1990: 570); [1429] (VILLAR, 1990: 571); [1430] (VILLAR, 1990: 593).

Tomo III

[1] (AEDO, 1993: 186); [173] (BLANCO, 1993: 477); [227] (CASTROVIEJO, 1993: 251); [228] (CASTROVIEJO, 1993: 257); [229] (CASTROVIEJO, 1993: 446); [230] (CASTROVIEJO, 1993: 454); [264] (CASTROVIEJO *et al.*, 1993); [270] (CATALÁN, 1993: 252); [271] (CATALÁN, 1993: 254); [272] (CATALÁN, 1993: 257); [273] (CATALÁN, 1993: 258); [274] (CATALÁN, 1993: 458); [282] (CIRUJANO, 1993: 151); [283] (CIRUJANO, 1993: 151); [284] (CIRUJANO, 1993: 437); [285] (CIRUJANO, 1993: 437); [291] (CIRUJANO & VELAYOS, 1993: 153); [294] (COSTICH, 1993: 456); [325] (DEMOLY & MONTERRAT, 1993: 319); [400] (ERBEN, 1993: 2); [403] (FERNANDES, 1993: 232); [404] (FERNANDES, 1993: 461); [405] (FERNANDES, 1993: 466); [431] (GALÁN CELA, 1993: 459); [456] (GALLEGO, 1993: 351); [550] (GÜEMES & MOLERO, 1993: 422); [653] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 365); [683] (MARCOS SAMANIEGO & PAIVA, 1993: 518); [684] (MARCOS SAMANIEGO & PAIVA, 1993: 521); [730] (MORALES, 1993: 2); [810] (MUÑOZ GARMENDIA, 1993: 186); [811] (MUÑOZ GARMENDIA, 1993: 276); [812] (MUÑOZ GARMENDIA & AEDO, 1993: 157); [814] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1993: 144); [815] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1993: 144); [816] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1993: 318); [821] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 276); [846] (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 244); [847] (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 244); [848] (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 248); [912] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 193); [913] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 196); [914] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 199); [915] (NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 209); [916] (NOGUEIRA *et al.*, 1993: 337); [937] (ORTIZ, 1993: 270); [959] (PAIVA, 1993: 190); [960] (PAIVA, 1993: 262); [961] (PAIVA, 1993: 263); [962] (PAIVA, 1993: 268); [963] (PAIVA, 1993: 272); [964] (PAIVA, 1993: 518); [987] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 191); [988] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 201); [989] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 204); [990] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 206); [991] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 208); [992] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 225); [993] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 228); [1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 157); [1251] (SANTOS GUERRA, 1993: 446); [1277] (SORIANO, 1993: 471); [1278] (SORIANO, 1993: 471); [1431] (VILLAR, 1993: 443).

Tomo IV

[50] (AEDO & MUÑOZ GARMENDIA, 1993: 440); [107] (BAYER, 1993: 485); [164] (BLANCA, 1993: 203); [165] (BLANCA, 1993: 327); [265] (CASTROVIEJO *et al.*, 1993); [275] (CATALÁN, 1993: 426); [286] (CIRUJANO, 1993: 334); [406] (FERNANDES, 1993: 163); [407] (FERNANDES, 1993: 196); [408] (FERNANDES, 1993: 335); [409] (FERNANDES, 1993: 98); [411] (FERNÁNDEZ ARIAS & CASTROVIEJO, 1993: 27); [412] (FERNÁNDEZ ARIAS & CASTROVIEJO, 1993: 38); [432] (GALÁN CELA, 1993: 42); [433] (GALÁN CELA, 1993: 96); [434] (GALÁN CELA & GARILLETI, 1993: 233); [474] (GARCÍA ADÁ, 1993: 165); [475] (GARCÍA ADÁ, 1993: 234); [476] (GARCÍA ADÁ, 1993: 238); [477] (GARCÍA ADÁ, 1993: 40); [502] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 362); [503] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 384); [504] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 390); [505] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 392); [506] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 398); [507] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 414); [508] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 421); [509] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 429); [510] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 431); [511] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 433); [512] (GÓMEZ, 1993: 508); [513] (GÓMEZ, 1993: 513); [534] (GRAU & KLINGENBERG, 1993: 293); [571] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 435); [572] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 46); [573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 311); [613] (KÜPFER, 1993: 184); [614] (KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 167); [625] (LEADLAY, 1993: 400); [654] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 344); [655] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 475); [669] (LUCENO, 1993: 29); [680] (MARCOS SAMANIEGO, 1993: 412); [681] (MARCOS SAMANIEGO, 1993: 417); [682] (MARCOS SAMANIEGO, 1993: 419); [689] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 101); [690] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 106); [691] (MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 346); [714]

(MONTEMURO, 1993: 264); [716] (MONTSERRAT MARTÍ, 1993: 529); [717] (MONTSERRAT MARTÍ, 1993: 533); [718] (MONTSERRAT MARTÍ, 1993: 535); [719] (MONTSERRAT MARTÍ, 1993: 537); [731] (MORALES, 1993: 200); [732] (MORALES, 1993: 221); [733] (MORALES, 1993: 242); [734] (MORALES, 1993: 244); [735] (MORALES, 1993: 247); [736] (MORALES, 1993: 249); [737] (MORALES, 1993: 329); [738] (MORALES, 1993: 331); [784] (MORENO, 1993: 269); [785] (MORENO, 1993: 271); [872] (NIETO FELINER, 1993: 3); [873] (NIETO FELINER, 1993: 77); [898] (NIETO FELINER *et al.*, 1993: 48); [908] (NOGUEIRA, 1993: 38); [909] (NOGUEIRA, 1993: 80); [910] (NOGUEIRA, 1993: 84); [938] (ORTIZ, 1993: 252); [939] (ORTIZ, 1993: 36); [940] (ORTIZ, 1993: 423); [1025] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 12); [1026] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 240); [1027] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 255); [1028] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 34); [1145] (RICO, 1993: 119); [1171] (ROBLEDO & RÍOS, 1993: 32); [1274] (SOBRINO VESPERINAS, 1993: 337); [1307] (TALAVERA, 1993: 133); [1308] (TALAVERA, 1993: 135); [1309] (TALAVERA, 1993: 4); [1382] (VALDÉS BERMEJO, 1993: 440); [1383] (VALDÉS, 1993: 86); [1432] (VILLAR, 1993: 117); [1433] (VILLAR, 1993: 224); [1434] (VILLAR, 1993: 484); [1435] (VILLAR, 1993: 506); [1436] (VILLAR, 1993: 510); [1437] (VILLAR, 1993: 512); [1438] (VILLAR, 1993: 514); [1439] (VILLAR, 1993: 516); [1440] (VILLAR, 1993: 519); [1441] (VILLAR, 1993: 524); [1442] (VILLAR, 1993: 524); [1443] (VILLAR, 1993: 526); [1444] (VILLAR, 1993: 529); [1445] (VILLAR, 1993: 537); [1471] (VOGT, 1993: 227).

Tomo V

[166] (BLANCA, 1997: 86); [231] (CASTROVIEJO, 1997: 103); [232] (CASTROVIEJO, 1997: 107); [233] (CASTROVIEJO, 1997: 158); [234] (CASTROVIEJO, 1997: 3); [235] (CASTROVIEJO, 1997: 3); [236] (CASTROVIEJO, 1997: 6); [237] (CASTROVIEJO, 1997: 6); [238] (CASTROVIEJO, 1997: 86); [239] (CASTROVIEJO, 1997: 94); [240] (CASTROVIEJO, 1997: 97); [260] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 121); [261] (CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 153); [266] (CASTROVIEJO *et al.*, 1997); [410] (FERNANDES, 1997: 99); [514] (GÓMEZ, 1997: 53); [515] (GÓMEZ, 1997: 64); [610] (KRESS, 1997: 10); [611] (KRESS, 1997: 22); [612] (KRESS, 1997: 40); [739] (MORALES, 1997: 9); [874] (NIETO FELINER, 1997: 161); [875] (NIETO FELINER, 1997: 242); [876] (NIETO FELINER, 1997: 245); [965] (PAIVA, 1997: 70); [966] (PAIVA, 1997: 70); [967] (PAIVA, 1997: 74); [968] (PAIVA, 1997: 74); [969] (PAIVA, 1997: 78); [970] (PAIVA, 1997: 81); [971] (PAIVA, 1997: 81); [972] (PAIVA, 1997: 83); [1041] (PUJADAS, 1997: 55); [1042] (PUJADAS, 1997: 57); [1203] (ROSSELLÓ, 1997: 110); [1204] (ROSSELLÓ, 1997: 44); [1252] (SANTOS GUERRA, 1997: 116); [1253] (SANTOS GUERRA, 1997: 119); [1401] (VARGAS, 1997: 162); [1446] (VILLAR, 1997: 46); [1447] (VILLAR, 1997: 51); [1448] (VILLAR, 1997: 62).

Tomo VIII

[2] (AEDO, 1997: 149); [109] (BENEDÍ, 1997: 11); [110] (BENEDÍ, 1997: 139); [111] (BENEDÍ, 1997: 175); [112] (BENEDÍ, 1997: 175); [113] (BENEDÍ, 1997: 179); [114] (BENEDÍ, 1997: 182); [115] (BENEDÍ, 1997: 182); [116] (BENEDÍ, 1997: 186); [117] (BENEDÍ, 1997: 186); [118] (BENEDÍ, 1997: 190); [119] (BENEDÍ, 1997: 191); [120] (BENEDÍ, 1997: 193); [121] (BENEDÍ, 1997: 196); [122] (BENEDÍ, 1997: 199); [123] (BENEDÍ, 1997: 286); [124] (BENEDÍ, 1997: 3); [125] (BENEDÍ, 1997: 70); [126] (BENEDÍ, 1997: 70); [127] (BENEDÍ, 1997: 8); [128] (BENEDÍ, 1997: 8); [129] (BENEDÍ, 1997: 83); [130] (BENEDÍ, 1997: 83); [156] (BENEDÍ & SILVESTRE, 1997: 11); [160] (BENEDÍ *et al.*, 1997: 210); [263] (CASTROVIEJO *et al.*, 1997); [276] (CATALÁN, 1997: 164); [277] (CATALÁN & APARICIO, 1997: 160); [287] (CIRUJANO, 1997: 3); [391] (DIETRICH, 1997: 90); [413] (FERNÁNDEZ ARIAS & CASTROVIEJO, 1997: 140); [414] (FERNÁNDEZ ARIAS & CASTROVIEJO, 1997: 142); [536] (GÜEMES, 1997: 201); [877] (NIETO FELINER, 1997: 101); [878] (NIETO FELINER, 1997: 131); [879] (NIETO FELINER, 1997: 135); [880] (NIETO FELINER, 1997: 135); [881] (NIETO FELINER, 1997: 14); [882] (NIETO FELINER, 1997: 160); [883] (NIETO FELINER, 1997: 167); [884] (NIETO FELINER, 1997: 170); [885] (NIETO FELINER, 1997: 29); [886] (NIETO FELINER, 1997: 32); [887] (NIETO FELINER, 1997: 33); [888] (NIETO FELINER, 1997: 86); [889] (NIETO FELINER, 1997: 87); [897] (NIETO FELINER & AEDO, 1997: 149); [973] (PAIVA, 1997: 145); [974] (PAIVA, 1997: 146); [975] (PAIVA, 1997: 73); [976] (PAIVA, 1997: 74); [977] (PAIVA, 1997: 77); [1011] (PEDROL, 1997: 42); [1018] (PEDROL & LAÍNZ, 1997: 152); [1406] (VELAYOS, 1997: 15); [1407] (VELAYOS, 1997: 25); [1449] (VILLAR, 1997: 167); [1450] (VILLAR, 1997: 170).

Tomo VI

[41] (AEDO & ALDASORO, 1998: 414); [42] (AEDO & ALDASORO, 1998: 433); [58] (AEDO *et al.*,

1998: 391); [59] (AEDO *et al.*, 1998: 438); [167] (BLANCA, 1998: 394); [169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 444); [423] (FRÖHNER, 1998: 195); [424] (FROST-OLSEN, 1998: 357); [559] (GUILLÉN, 1998: 101); [560] (GUILLÉN, 1998: 103); [561] (GUILLÉN, 1998: 131); [564] (GUILLÉN & RICO, 1998: 96); [622] (LAÍNZ, 1998: 75); [712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 16); [740] (MORALES, 1998: 12); [741] (MORALES, 1998: 14); [742] (MORALES, 1998: 6); [743] (MORALES, 1998: 71); [744] (MORALES, 1998: 9); [817] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1998); [818] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1998: 140); [819] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1998: 1); [820] (MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1998: 401); [822] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1998: 404); [823] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1998: 430); [850] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 375); [851] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 389); [852] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 442); [853] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 86); [854] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 88); [855] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 94); [1146] (RICO, 1998: 105); [1186] (ROMERO MARTÍN, 1998: 369); [1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 143).

Tomo VII(I)

[241] (CASTROVIEJO, 1999: 189); [257] (CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 251); [258] (CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 417); [321] (CUBAS, 1999: 212); [457] (GALLEGO, 1999: 423); [478] (GARCÍA MARTÍN, 1999: 350); [486] (GARCÍA MURILLO, 1999: 182); [490] (GARCÍA MURILLO & TALAVERA, 1999: 267); [623] (LAÍNZ, 1999: 338); [929] (ORTIZ, 1999: 261); [930] (ORTIZ, 1999: 264); [931] (ORTIZ, 1999: 29); [935] (ORTIZ & TALAVERA, 1999: 39); [978] (PAIVA, 1999: 11); [979] (PAIVA, 1999: 37); [985] (PAIVA & COUTINHO, 1999: 240); [1020] (PODLECH, 1999: 279); [1021] (PODLECH, 1999: 347); [1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 360); [1188] (ROMERO ZARCO, 1999: 482); [1310] (TALAVERA, 1999: 119); [1311] (TALAVERA, 1999: 133); [1312] (TALAVERA, 1999: 147); [1313] (TALAVERA, 1999: 206); [1314] (TALAVERA, 1999: 45); [1315] (TALAVERA, 1999: 128); [1316] (TALAVERA, 1999: 137); [1317] (TALAVERA, 1999: 209); [1318] (TALAVERA, 1999: 246); [1319] (TALAVERA, 1999: 248); [1320] (TALAVERA, 1999: 34); [1321] (TALAVERA, 1999: 354); [1322] (TALAVERA, 1999: 357); [1330] (TALAVERA & ARISTA, 1999: 274); [1346] (TALAVERA & GIBBS, 1999: 141); [1348] (TALAVERA & PAIVA, 1999: 26); [1352] (TALAVERA *et al.*, 1999); [1353] (TALAVERA *et al.*, 1999: 3).

Tomo VII(II)

[131] (BENEDÍ, 2000: 829); [132] (BENEDÍ, 2000: 866); [133] (BENEDÍ, 2000: 868); [326] (DEVESA, 2000: 590); [383] (DÍAZ LIFANTE, 2000: 812); [384] (DÍAZ LIFANTE, 2000: 863); [483] (GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 881); [484] (GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 891); [485] (GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 895); [570] (HEDGE & SALES, 2000: 731); [841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 647); [1222] (SALES & HEDGE, 2000: 720); [1223] (SALES & HEDGE, 2000: 741); [1331] (TALAVERA & ARISTA, 2000: 873); [1333] (TALAVERA & DOMÍNGUEZ, 2000: 897); [1334] (TALAVERA & DOMÍNGUEZ, 2000: 935); [1350] (TALAVERA *et al.*, 2000); [1351] (TALAVERA *et al.*, 2000: 581); [1384] (VALDÉS, 2000: 776); [1385] (VALDÉS, 2000: 823); [1386] (VALDÉS, 2000: 943); [1387] (VALDÉS, 2000: 955).

Tomo XIV

[168] (BLANCA, 2001: 81); [421] (FOLEY, 2001: 29); [422] (FOLEY, 2001: 32); [577] (HERRERO & AEDO, 2001: 73); [980] (PAIVA, 2001: 22); [981] (PAIVA, 2001: 4); [982] (PAIVA, 2001: 78); [983] (PAIVA, 2001: 96); [996] (PAIVA & VELAYOS, 2001: 3); [997] (PAIVA & VELAYOS, 2001: 81); [999] (PAIVA *et al.*, 2001: 21); [1000] (PAIVA *et al.*, 2001: 77); [1001] (PAIVA *et al.*, 2001); [1213] (SÁEZ, 2001: 74); [1218] (SÁEZ & ALDASORO, 2001: 105); [1221] (SALES *et al.*, 2001: 7); [1224] (SALES & HEDGE, 2001: 136); [1225] (SALES & HEDGE, 2001: 141); [1226] (SALES & HEDGE, 2001: 143); [1227] (SALES & HEDGE, 2001: 150); [1228] (SALES & HEDGE, 2001: 153); [1229] (SALES & HEDGE, 2001: 170); [1230] (SALES & HEDGE, 2001: 173); [1231] (SALES & HEDGE, 2001: 25); [1232] (SALES & HEDGE, 2001: 7); [1233] (SALES *et al.*, 2001: 104); [1234] (SALES *et al.*, 2001: 25); [1235] (SALES *et al.*, 2001: 28).

Tomo X

[3] (AEDO, 2003: 134); [4] (AEDO, 2003: 231); [5] (AEDO, 2003: 279); [6] (AEDO, 2003: 282); [7] (AEDO, 2003: 284); [51] (AEDO & VARGAS, 2003: 202); [242] (CASTROVIEJO, 2003: 365); [255] (CASTROVIEJO & GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 318); [425] (FUERTES AGUILAR, 2003: 132); [426]

(FUERTES AGUILAR, 2003: 288); [479] (GARCÍA MARTÍN, 2003: 335); [480] (GARCÍA MARTÍN, 2003: 372); [481] (GARCÍA MARTÍN, 2003: 376); [482] (GARCÍA MARTÍN, 2003: 378); [516] (GÓMEZ, 2003: 139); [517] (GÓMEZ, 2003: 144); [518] (GÓMEZ, 2003: 236); [519] (GÓMEZ, 2003: 290); [520] (GÓMEZ, 2003: 299); [521] (GÓMEZ, 2003: 308); [522] (GÓMEZ, 2003: 32); [563] (GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 346); [569] (GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 361); [584] (JURY, 2003: 125); [585] (JURY, 2003: 146); [586] (JURY, 2003: 149); [587] (JURY, 2003: 151); [588] (JURY, 2003: 153); [589] (JURY, 2003: 191); [590] (JURY, 2003: 193); [591] (JURY, 2003: 265); [592] (JURY, 2003: 295); [593] (JURY, 2003: 312); [594] (JURY, 2003: 328); [595] (JURY, 2003: 369); [596] (JURY, 2003: 63); [597] (JURY, 2003: 84); [598] (JURY, 2003: 93); [599] (JURY, 2003: 95); [600] (JURY & SOUTHAM, 2003: 215); [601] (JURY & SOUTHAM, 2003: 65); [602] (JURY & SOUTHAM, 2003: 69); [603] (KNEES, 2003: 155); [604] (KNEES, 2003: 195); [605] (KNEES, 2003: 224); [606] (KNEES, 2003: 234); [607] (KNEES, 2003: 269); [608] (KNEES, 2003: 275); [609] (KNEES, 2003: 286); [697] (MATEO & LÓPEZ UDÍAS, 2003: 161); [698] (MATEO & LÓPEZ UDÍAS, 2003: 168); [701] (MEDINA, 2003: 24); [724] (MONTSERRAT, 2003: 380); [725] (MONTSERRAT, 2003: 383); [727] (MONTSERRAT & VILLAR, 2003: 304); [869] (NEVES, 2003: 240); [890] (NIETO FELINER, 2003: 197); [891] (NIETO FELINER, 2003: 28); [892] (NIETO FELINER, 2003: 3); [893] (NIETO FELINER, 2003: 316); [894] (NIETO FELINER, 2003: 36); [895] (NIETO FELINER, 2003: 61); [899] (NIETO FELINER *et al.*, 2003: 13); [900] (NIETO FELINER *et al.*, 2003); [1029] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 73); [1030] (PUJADAS SALVÁ, 2003: 97); [1031] (PUJADAS SALVÁ & ROSELLÓ, 2003: 401); [1147] (RICO, 2003: 158); [1205] (ROSSELLÓ, 2003: 277); [1212] (RUTHERFORD & JURY, 2003: 128); [1243] (SÁNCHEZ CUXART, 2003: 330); [1260] (SILVESTRE, 2003: 293); [1381] (VALCÁRCEL *et al.*, 2003: 3); [1402] (VARGAS, 2003: 228); [1403] (VARGAS, 2003: 30); [1408] (VELAYOS, 2003: 181); [1409] (VELAYOS, 2003: 304); [1451] (VILLAR, 2003: 136); [1452] (VILLAR, 2003: 141); [1453] (VILLAR, 2003: 200); [1454] (VILLAR, 2003: 226); [1455] (VILLAR, 2003: 238); [1456] (VILLAR, 2003: 297); [1457] (VILLAR, 2003: 324); [1458] (VILLAR, 2003: 326); [1459] (VILLAR, 2003: 343); [1460] (VILLAR, 2003: 82).

Tomo XXI

[8] (AEDO, 2005: 114); [9] (AEDO, 2005: 146); [10] (AEDO, 2005: 148); [11] (AEDO, 2005: 151); [12] (AEDO, 2005: 153); [13] (AEDO, 2005: 19); [14] (AEDO, 2005: 195); [15] (AEDO, 2005: 3); [16] (AEDO, 2005: 63); [17] (AEDO, 2005: 72); [18] (AEDO, 2005: 75); [19] (AEDO, 2005: 82); [20] (AEDO, 2005: 86); [21] (AEDO, 2005: 92); [43] (AEDO & BENITO AYUSO, 2005: 61); [45] (AEDO & HERRERO, 2005); [46] (AEDO & HERRERO, 2005: 15); [47] (AEDO & HERRERO, 2005: 3); [48] (AEDO & HERRERO, 2005: 8); [61] (AIZPURU, 2005: 77); [63] (ALARCÓN & AEDO, 2005: 54); [64] (ALDASORO & SÁEZ, 2005: 165); [97] (ANDRÉS & GÜEMES, 2005: 58); [98] (ANDRÉS & GÜEMES, 2005: 66); [299] (CRESPO, 2005: 22); [666] (LÓPEZ, 2005: 111); [1008] (PATALLO & AEDO, 2005: 69); [1214] (SÁEZ, 2005: 88); [1220] (SÁEZ *et al.*, 2005: 156); [1245] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 94); [1257] (SEGARRA & CATALÁN, 2005: 11); [1258] (SEGARRA & CATALÁN, 2005: 8).

Tomo XV

[327] (DEVESA, 2007: 15); [328] (DEVESA, 2007: 163); [329] (DEVESA, 2007: 166); [330] (DEVESA, 2007: 190); [331] (DEVESA, 2007: 20); [332] (DEVESA, 2007: 204); [333] (DEVESA, 2007: 25); [334] (DEVESA, 2007: 265); [335] (DEVESA, 2007: 269); [336] (DEVESA, 2007: 276); [337] (DEVESA, 2007: 28); [338] (DEVESA, 2007: 286); [339] (DEVESA, 2007: 30); [340] (DEVESA, 2007: 310); [341] (DEVESA, 2007: 314); [342] (DEVESA, 2007: 317); [343] (DEVESA, 2007: 319); [344] (DEVESA, 2007: 320); [345] (DEVESA, 2007: 336); [346] (DEVESA, 2007: 347); [347] (DEVESA, 2007: 3); [358] (DEVESA & AMICH, 2007: 305); [361] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 233); [373] (DEVESA *et al.*, 2007); [661] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2007: 223); [662] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2007: 258); [927] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 36); [928] (ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 56); [1184] (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2007: 7); [1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 168); [1210] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 193); [1211] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 197); [1405] (VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 205).

Tomo XVIII

[243] (CASTROVIEJO, 2007: 102); [244] (CASTROVIEJO, 2007: 105); [245] (CASTROVIEJO, 2007: 259); [246] (CASTROVIEJO, 2007: 27); [247] (CASTROVIEJO, 2007: 32); [248] (CASTROVIEJO, 2007: 60); [249] (CASTROVIEJO, 2007: 69); [250] (CASTROVIEJO, 2007: 8); [251] (CASTROVIEJO, 2007: 92); [253] (CASTROVIEJO & GALÁN, 2007: 271); [254] (CASTROVIEJO & GALÁN, 2007: 320); [269]

(CASTROVIEJO *et al.*, 2007); [288] (CIRUJANO, 2007: 259); [435] (GALÁN, 2007: 268); [436] (GALÁN, 2007: 312); [437] (GALÁN, 2007: 316); [438] (GALÁN, 2007: 318); [439] (GALÁN, 2007: 321); [440] (GALÁN, 2007: 322); [442] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 268); [443] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 273); [444] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 275); [445] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 279); [446] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 282); [447] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 283); [448] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 293); [449] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 296); [450] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 304); [451] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 308); [452] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 311); [579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 75); [670] (LUCEÑO, 2007: 109); [671] (LUCEÑO & ESCUDERO, 2007: 178); [672] (LUCEÑO & ESCUDERO, 2007: 94); [673] (LUCEÑO & ESCUDERO, 2007: 97); [674] (LUCEÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 191); [675] (LUCEÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 42); [676] (LUCEÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 237); [677] (LUCEÑO & MARTÍN, 2007: 99); [678] (LUCEÑO & NARBONA, 2007: 62); [679] (LUCEÑO *et al.*, 2007: 3); [685] (MARTÍN BRAVO & LUCEÑO, 2007: 34); [686] (MARTÍN BRAVO *et al.*, 2007: 36); [702] (MEDINA, 2007: 251); [703] (MEDINA & CASTROVIEJO, 2007: 251); [1461] (VILLAR, 2007: 107); [1462] (VILLAR, 2007: 71); [1468] (VILLAR & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 67).

Tomo XIII

[84] (AMICH, 2009: 224); [85] (AMICH, 2009: 438); [108] (BENEDÍ *et al.*, 2009: 44); [134] (BENEDÍ, 2009: 41); [135] (BENEDÍ, 2009: 49); [136] (BENEDÍ, 2009: 501); [137] (BENEDÍ, 2009: 505); [138] (BENEDÍ, 2009: 509); [152] (BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 167); [153] (BENEDÍ & HINZ, 2009: 341); [154] (BENEDÍ & RICO, 2009: 3); [155] (BENEDÍ & RICO, 2009: 41); [157] (BENEDÍ & SORIANO, 2009: 536); [161] (BENEDÍ *et al.*, 2009); [492] (GIRÁLDEZ, 2009: 334); [493] (GIRÁLDEZ, 2009: 358); [537] (GÜEMES, 2009: 134); [538] (GÜEMES, 2009: 199); [539] (GÜEMES, 2009: 204); [540] (GÜEMES, 2009: 207); [541] (GÜEMES, 2009: 210); [542] (GÜEMES, 2009: 216); [696] (MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 360); [923] (ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 97); [1012] (PEDROL, 2009: 38); [1013] (PEDROL, 2009: 4); [1148] (RICO, 2009: 331); [1149] (RICO, 2009: 434); [1150] (RICO, 2009: 473); [1151] (RICO, 2009: 495); [1152] (RICO, 2009: 498); [1192] (ROMERO, 2009: 324); [1193] (ROMERO, 2009: 440); [1194] (ROMERO, 2009: 452); [1215] (SÁEZ, 2009: 531); [1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 232); [1247] (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2009: 328); [1248] (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2009: 338); [1279] (SORIANO, 2009: 512); [1470] (VITEK, 2009: 454).

Tomo XII

[22] (AEDO, 2010: 455); [487] (GARCÍA MURILLO, 2010: 497); [632] (LLAMAS, 2010: 167); [659] (LÓPEZ GONZÁLEZ & MORALES, 2010: 421); [667] (LORDA & MORALES, 2010: 196); [729] (MORALES *et al.*, 2010: 25); [745] (MORALES, 2010: 178); [746] (MORALES, 2010: 206); [747] (MORALES, 2010: 214); [748] (MORALES, 2010: 232); [749] (MORALES, 2010: 234); [750] (MORALES, 2010: 234); [751] (MORALES, 2010: 288); [752] (MORALES, 2010: 292); [753] (MORALES, 2010: 295); [754] (MORALES, 2010: 327); [755] (MORALES, 2010: 331); [756] (MORALES, 2010: 334); [757] (MORALES, 2010: 336); [758] (MORALES, 2010: 347); [759] (MORALES, 2010: 349); [760] (MORALES, 2010: 410); [761] (MORALES, 2010: 423); [762] (MORALES, 2010: 431); [763] (MORALES, 2010: 435); [764] (MORALES, 2010: 440); [765] (MORALES, 2010: 445); [766] (MORALES, 2010: 451); [767] (MORALES, 2010: 477); [768] (MORALES, 2010: 479); [769] (MORALES, 2010: 481); [770] (MORALES, 2010: 484); [777] (MORALES & LÓPEZ GONZÁLEZ, 2010: 442); [779] (MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 216); [780] (MORALES *et al.*, 2010: 414); [781] (MORALES *et al.*, 2010: 497); [782] (MORALES *et al.*, 2010); [868] (NAVARRO, 2010: 30); [1019] (PLAZA & PUJADAS SALVÀ, 2010: 21); [1033] (PUJADAS SALVÀ, 2010: 180); [1036] (PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 13); [1037] (PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 4); [1038] (PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 7); [1039] (PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 9); [1040] (PUJADAS SALVÀ *et al.*, 2010: 3); [1216] (SÁEZ, 2010: 298); [1463] (VILLAR, 2010: 172); [1464] (VILLAR, 2010: 453).

Tomo XVII

[417] (FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 187); [472] (GALLEGO *et al.*, 2010: 44); [488] (GARCÍA MURILLO, 2010: 64); [489] (GARCÍA MURILLO, 2010: 85); [1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 123); [1191] (ROMERO ZARCO *et al.*, 2010: 122); [1323] (TALAVERA, 2010: 104); [1324] (TALAVERA, 2010: 109); [1325] (TALAVERA, 2010: 22); [1326] (TALAVERA, 2010: 3); [1327] (TALAVERA, 2010: 44); [1328] (TALAVERA, 2010: 52); [1332] (TALAVERA & BALAO, 2010: 7); [1335] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 114); [1336] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 119); [1337] (TALAVERA & GA-

LLEGO, 2010: 31); [1338] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 34); [1339] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 36); [1340] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 38); [1341] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 41); [1342] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 55); [1343] (TALAVERA & GARCÍA MURILLO, 2010: 101); [1344] (TALAVERA & GARCÍA MURILLO, 2010: 88); [1345] (TALAVERA & GARCÍA MURILLO, 2010: 94); [1347] (TALAVERA & ORTIZ, 2010: 25); [1349] (TALAVERA & TALAVERA, 2010: 18); [1357] (TALAVERA *et al.*, 2010: 11); [1358] (TALAVERA *et al.*, 2010: 11); [1359] (TALAVERA *et al.*, 2010: 108); [1360] (TALAVERA *et al.*, 2010: 114); [1361] (TALAVERA *et al.*, 2010: 118); [1362] (TALAVERA *et al.*, 2010: 118); [1363] (TALAVERA *et al.*, 2010: 3); [1364] (TALAVERA *et al.*, 2010: 30); [1365] (TALAVERA *et al.*, 2010: 52); [1366] (TALAVERA *et al.*, 2010: 55); [1367] (TALAVERA *et al.*, 2010: 63); [1368] (TALAVERA *et al.*, 2010: 6); [1369] (TALAVERA *et al.*, 2010: 88); [1370] (TALAVERA *et al.*, 2010: 93); [1371] (TALAVERA *et al.*, 2010: 118); [1372] (TALAVERA *et al.*, 2010).

Tomo XI

[62] (AIZPURU, 2012: 450); [91] (ANDRÉS, 2012: 139); [92] (ANDRÉS, 2012: 143); [93] (ANDRÉS, 2012: 151); [94] (ANDRÉS, 2012: 154); [95] (ANDRÉS, 2012: 159); [96] (ANDRÉS *et al.*, 2012: 134); [99] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 111); [100] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 114); [101] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 117); [102] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 120); [103] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 122); [104] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 130); [105] (ARISTA *et al.*, 2012: 110); [385] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 49); [386] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 81); [387] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 86); [388] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 90); [389] (DÍAZ LIFANTE, 2012: 93); [418] (FERNÁNDEZ & TALAVERA, 2012: 465); [419] (FERNÁNDEZ & TALAVERA, 2012: 471); [420] (FERNÁNDEZ & TALAVERA, 2012: 479); [458] (GALLEGO, 2012: 195); [459] (GALLEGO, 2012: 198); [460] (GALLEGO, 2012: 200); [461] (GALLEGO, 2012: 209); [462] (GALLEGO, 2012: 211); [463] (GALLEGO, 2012: 214); [464] (GALLEGO, 2012: 216); [465] (GALLEGO, 2012: 224); [466] (GALLEGO, 2012: 229); [467] (GALLEGO, 2012: 233); [468] (GALLEGO, 2012: 240); [469] (GALLEGO, 2012: 246); [473] (GALLEGO *et al.*, 2012: 163); [491] (GARCÍA, 2012: 292); [582] (JUAN, 2012: 486); [583] (JUAN & TALAVERA, 2012: 527); [932] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 103); [933] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 106); [934] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 126); [936] (ORTIZ *et al.*, 2012: 102); [1002] (PASTOR, 2012: 369); [1003] (PASTOR, 2012: 372); [1004] (PASTOR, 2012: 375); [1005] (PASTOR, 2012: 381); [1006] (PASTOR, 2012: 384); [1007] (PASTOR, 2012: 387); [1138] (RENOBALES, 2012: 35); [1139] (RENOBALES, 2012: 40); [1140] (RENOBALES, 2012: 43); [1141] (RENOBALES, 2012: 46); [1142] (RENOBALES, 2012: 5); [1179] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 332); [1180] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 345); [1181] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 366); [1190] (ROMERO ZARCO & QUINTANAR, 2012: 3); [1256] (SANZ ELORZA & SOBRINO VESPERINAS, 2012: 204); [1261] (SILVESTRE, 2012: 252); [1262] (SILVESTRE, 2012: 273); [1263] (SILVESTRE, 2012: 279); [1264] (SILVESTRE, 2012: 286); [1265] (SILVESTRE, 2012: 289); [1266] (SILVESTRE, 2012: 312); [1267] (SILVESTRE, 2012: 314); [1268] (SILVESTRE, 2012: 319); [1269] (SILVESTRE, 2012: 321); [1271] (SILVESTRE & QUINTANAR, 2012: 311); [1272] (SILVESTRE & QUINTANAR, 2012: 318); [1273] (SILVESTRE *et al.*, 2012: 250); [1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 166); [1354] (TALAVERA *et al.*, 2012); [1376] (TALAVERA *et al.*, 2012: 324); [1388] (VALDÉS, 2012: 329); [1389] (VALDÉS, 2012: 349); [1390] (VALDÉS, 2012: 363); [1391] (VALDÉS, 2012: 396); [1392] (VALDÉS, 2012: 408); [1393] (VALDÉS, 2012: 413); [1394] (VALDÉS, 2012: 446); [1395] (VALDÉS, 2012: 463); [1396] (VALDÉS, 2012: 481); [1397] (VALDÉS, 2012: 484); [1398] (VALDÉS, 2012: 490); [1400] (VALDÉS & TALAVERA, 2012: 337); [1404] (VARGAS & TALAVERA, 2012: 136).

Tomo XX

[23] (AEDO, 2013: 220); [24] (AEDO, 2013: 273); [25] (AEDO, 2013: 328); [26] (AEDO, 2013: 335); [27] (AEDO, 2013: 338); [28] (AEDO, 2013: 340); [29] (AEDO, 2013: 397); [30] (AEDO, 2013: 493); [31] (AEDO, 2013: 498); [32] (AEDO, 2013: 500); [49] (AEDO & MORALES, 2013: 325); [52] (AEDO *et al.*, 2013: 324); [53] (AEDO *et al.*, 2013: 324); [54] (AEDO *et al.*, 2013: 492); [55] (AEDO *et al.*, 2013: 492); [56] (AEDO *et al.*, 2013: 324); [57] (AEDO *et al.*, 2013: 492); [65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 145); [67] (ALONSO & CRESPO, 2013: 485); [106] (BARIEGO, 2013: 129); [179] (BUIRA & CALVO, 2013: 476); [185] (CARDIEL, 2013: 441); [186] (CARDIEL, 2013: 444); [187] (CARDIEL, 2013: 448); [188] (CARDIEL, 2013: 450); [189] (CARDIEL, 2013: 465); [190] (CARDIEL, 2013: 473); [191] (CARDIEL, 2013: 479); [192] (CARDIEL, 2013: 482); [300] (CRESPO, 2013: 406); [301] (CRESPO, 2013: 415); [302] (CRESPO, 2013: 419); [303] (CRESPO, 2013: 423); [319] (CRESPO & MARTÍNEZ, 2013:

431); [320] (CRESPO *et al.*, 2013: 400); [390] (DÍAZ LIFANTE, 2013: 276); [494] (GIRÁLDEZ, 2013: 120); [495] (GIRÁLDEZ, 2013: 125); [496] (GIRÁLDEZ, 2013: 127); [497] (GIRÁLDEZ, 2013: 83); [543] (GÜEMES, 2013: 10); [544] (GÜEMES, 2013: 15); [545] (GÜEMES, 2013: 308); [546] (GÜEMES, 2013: 74); [562] (GUILLÉN, 2013: 455); [656] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2013: 22); [687] (MARTÍNEZ AZORÍN *et al.*, 2013: 188); [692] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2013: 314); [693] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2013: 317); [694] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2013: 320); [786] (MUÑOZ CENTENO, 2013: 108); [787] (MUÑOZ CENTENO & RICO, 2013: 208); [788] (MUÑOZ CENTENO & RICO, 2013: 105); [941] (ORTIZ, 2013: 157); [1014] (PEDROL, 2013: 111); [1153] (RICO, 2013: 102); [1154] (RICO, 2013: 210); [1155] (RICO, 2013: 217); [1156] (RICO, 2013: 80); [1157] (RICO, 2013: 85); [1158] (RICO, 2013: 93); [1159] (RICO, 2013: 97); [1167] (RICO *et al.*, 2013); [1168] (RICO *et al.*, 2013: 3); [1195] (ROMERO, 2013: 134); [1196] (ROMERO, 2013: 141); [1197] (ROMERO, 2013: 184); [1217] (SÁEZ, 2013: 165); [1284] (SUÁREZ-SANTIAGO & BLANCA, 2013: 171).

Tomo XVI(I)

[182] (CANTÓ, 2014: 238); [183] (CANTÓ, 2014: 243); [324] (DE LA ESTRELLA & DEVESA, 2014: 127); [348] (DEVESA, 2014: 101); [349] (DEVESA, 2014: 120); [350] (DEVESA, 2014: 124); [351] (DEVESA, 2014: 131); [352] (DEVESA, 2014: 178); [353] (DEVESA, 2014: 181); [354] (DEVESA, 2014: 342); [355] (DEVESA, 2014: 509); [356] (DEVESA, 2014: 515); [357] (DEVESA, 2014: 521); [359] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 445); [360] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 469); [362] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2014: 107); [363] (DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2014: 272); [364] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 438); [365] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 525); [366] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 536); [367] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 539); [368] (DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2014: 588); [369] (DEVESA & RODRÍGUEZ INVERNÓN, 2014: 488); [370] (DEVESA & TALAVERA, 2014: 5); [374] (DEVESA *et al.*, 2014: 258); [375] (DEVESA *et al.*, 2014: 3); [376] (DEVESA *et al.*, 2014); [657] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 304); [658] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 314); [660] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 85); [663] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 25); [664] (LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 44); [665] (LÓPEZ MARTÍNEZ *et al.*, 2014: 279); [924] (ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 50); [925] (ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 67); [926] (ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 95); [1034] (PUJADAS SALVÀ, 2014: 88); [1035] (PUJADAS SALVÀ & DEVESA, 2014: 263); [1182] (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 58); [1183] (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 63); [1185] (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 233); [1207] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA, 2014: 290); [1208] (RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA, 2014: 298); [1329] (TALAVERA, 2014: 136).

Tomo IX

[33] (AEDO, 2015: 271); [181] (CALVO & HERRERO, 2015: 115); [304] (CRESPO, 2015: 373); [551] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 106); [552] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 148); [553] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 151); [554] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 154); [555] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 156); [556] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 159); [557] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 95); [558] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 99); [575] (HERRERO, 2015: 4); [576] (HERRERO, 2015: 8); [688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 173); [728] (MONTSERRAT & VILLAR, 2015: 119); [771] (MORALES, 2015: 134); [772] (MORALES, 2015: 138); [778] (MORALES & OCETE, 2015: 58); [813] (MUÑOZ GARMENDIA & MORENO, 2015: 267); [824] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 110); [825] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 123); [826] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 143); [827] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 147); [828] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 163); [829] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 172); [830] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 269); [831] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 3); [832] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 383); [833] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 406); [834] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 410); [835] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 418); [836] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 66); [837] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 72); [838] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 76); [839] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015: 94); [840] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 2015); [845] (NAVARRO, 2015: 316); [849] (NAVARRO & MORALES, 2015: 62); [856] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 110); [857] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 143); [858] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 165); [859] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 169); [860] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 407); [861] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 410); [862] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 67); [863] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 69); [864] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 69).

72); [865] (NAVARRO *et al.*, 2015: 114); [866] (NAVARRO *et al.*, 2015: 119); [867] (NAVARRO *et al.*, 2015: 57); [984] (PAIVA, 2015: 418); [1169] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 11); [1170] (RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 50); [1242] (SAN MIGUEL, 2015: 129); [1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 77); [1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 383).

Tomo XVI(II)

[170] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 2017: 1068); [371] (DEVESA & TALAVERA, 2017: 739); [377] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 773); [378] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 788); [379] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 791); [380] (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 795); [441] (GALÁN, 2017: 963); [470] (GALLEGO, 2017: 1093); [471] (GALLEGO, 2017: 851); [699] (MATEO *et al.*, 2017: 1170); [700] (MATEO *et al.*, 2017: 1261); [704] (MEJÍAS, 2017: 816); [705] (MEJÍAS, 2017: 836); [706] (MEJÍAS, 2017: 859); [707] (MEJÍAS, 2017: 871); [708] (MEJÍAS & TALAVERA, 2017: 842); [1285] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1123); [1286] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1131); [1287] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1151); [1288] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1259); [1289] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1294); [1290] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1308); [1291] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1316); [1292] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1319); [1293] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1322); [1294] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1330); [1295] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1334); [1296] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1342); [1297] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 763); [1298] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 769); [1299] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 812); [1300] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 846); [1301] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 891); [1302] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 954); [1303] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 959); [1304] (TALAVERA *et al.*, 2017: 895); [1305] (TALAVERA *et al.*, 2017: 899); [1355] (TALAVERA *et al.*, 2017: 737); [1356] (TALAVERA *et al.*, 2017); [1373] (TALAVERA *et al.*, 2017: 1071); [1374] (TALAVERA *et al.*, 2017: 1083); [1375] (TALAVERA *et al.*, 2017: 1090); [1377] (TALAVERA *et al.*, 2017: 1063); [1378] (TALAVERA *et al.*, 2017: 1144); [1379] (TALAVERA *et al.*, 2017: 1115).

Tomo XVI(III)

[34] (AEDO, 2019: 1487); [35] (AEDO, 2019: 1498); [36] (AEDO, 2019: 1503); [37] (AEDO, 2019: 1981); [38] (AEDO, 2019: 2027); [39] (AEDO, 2019: 2037); [40] (AEDO, 2019: 2044); [44] (AEDO & CALVO, 2019: 1994); [68] (ALONSO & CRESPO, 2019: 2169); [69] (ALONSO & CRESPO, 2019: 2194); [70] (ÁLVAREZ, 2019: 1473); [71] (ÁLVAREZ, 2019: 1777); [87] (ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1601); [88] (ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1659); [89] (ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1668); [90] (ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1672); [139] (BENEDÍ, 2019: 1708); [140] (BENEDÍ, 2019: 1712); [141] (BENEDÍ, 2019: 1717); [142] (BENEDÍ, 2019: 1789); [143] (BENEDÍ, 2019: 1794); [144] (BENEDÍ, 2019: 1819); [145] (BENEDÍ, 2019: 1825); [146] (BENEDÍ, 2019: 1899); [147] (BENEDÍ, 2019: 1963); [148] (BENEDÍ, 2019: 1967); [149] (BENEDÍ, 2019: 1972); [150] (BENEDÍ, 2019: 1974); [151] (BENEDÍ & BUIRA, 2019: 1705); [158] (BENEDÍ *et al.*, 2019); [159] (BENEDÍ *et al.*, 2019: 1453); [174] (BUIRA & AEDO, 2019: 1473); [175] (BUIRA & AEDO, 2019: 1566); [176] (BUIRA & AEDO, 2019: 1979); [177] (BUIRA & AEDO, 2019: 2197); [178] (BUIRA & AEDO, 2019: 2203); [180] (CALVO & AEDO, 2019: 1506); [184] (CARBAJAL *et al.*, 2019: 1938); [295] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2150); [296] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2156); [297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2159); [298] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2189); [305] (CRESPO, 2019: 2104); [306] (CRESPO, 2019: 2114); [307] (CRESPO, 2019: 2133); [308] (CRESPO, 2019: 2143); [309] (CRESPO, 2019: 2165); [310] (CRESPO, 2019: 2173); [311] (CRESPO, 2019: 2176); [312] (CRESPO & BUIRA, 2019: 2103); [313] (CRESPO & BUIRA, 2019: 2108); [314] (CRESPO & BUIRA, 2019: 2112); [315] (CRESPO & BUIRA, 2019: 2132); [316] (CRESPO & BUIRA, 2019: 2142); [317] (CRESPO & BUIRA, 2019: 2147); [318] (CRESPO & BUIRA, 2019: 2188); [372] (DEVESA & TALAVERA, 2019: 1455); [453] (GALBANY CASALS, 2019: 1627); [454] (GALBANY CASALS, 2019: 1634); [455] (GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1607); [498] (GIRÁLDEZ, 2019: 1592); [499] (GIRÁLDEZ, 2019: 1604); [500] (GIRÁLDEZ, 2019: 2070); [501] (GIRÁLDEZ, 2019: 2095); [547] (GÜEMES, 2019: 1586); [548] (GÜEMES, 2019: 2109); [549] (GÜEMES, 2019: 2179); [580] (JUAN & CRESPO, 2019: 2139); [581] (JUAN & CRESPO, 2019: 2184); [695] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1652); [715] (MONTES-MORENO, 2019: 1594); [773] (MORALES, 2019: 2022); [774] (MORALES, 2019: 2040); [775] (MORALES, 2019: 2204); [776] (MORALES, 2019: 2207); [789] (MUÑOZ CENTENO & RICO, 2019: 2089); [790] (MUÑOZ CENTENO & RICO, 2019: 2092); [896] (NIETO FELINER, 2019: 1932); [1015] (PEDROL, 2019: 1907); [1032] (PUJADAS SALVÁ, 2019: 1999); [1043]

(QUINTANAR, 2019: 1473); [1044] (QUINTANAR, 2019: 1487); [1045] (QUINTANAR, 2019: 1489); [1046] (QUINTANAR, 2019: 1496); [1047] (QUINTANAR, 2019: 1498); [1048] (QUINTANAR, 2019: 1503); [1049] (QUINTANAR, 2019: 1506); [1050] (QUINTANAR, 2019: 1562); [1051] (QUINTANAR, 2019: 1566); [1052] (QUINTANAR, 2019: 1586); [1053] (QUINTANAR, 2019: 1592); [1054] (QUINTANAR, 2019: 1594); [1055] (QUINTANAR, 2019: 1601); [1056] (QUINTANAR, 2019: 1604); [1057] (QUINTANAR, 2019: 1607); [1058] (QUINTANAR, 2019: 1627); [1059] (QUINTANAR, 2019: 1630); [1060] (QUINTANAR, 2019: 1634); [1061] (QUINTANAR, 2019: 1636); [1062] (QUINTANAR, 2019: 1644); [1063] (QUINTANAR, 2019: 1647); [1064] (QUINTANAR, 2019: 1652); [1065] (QUINTANAR, 2019: 1659); [1066] (QUINTANAR, 2019: 1665); [1067] (QUINTANAR, 2019: 1668); [1068] (QUINTANAR, 2019: 1672); [1069] (QUINTANAR, 2019: 1708); [1070] (QUINTANAR, 2019: 1712); [1071] (QUINTANAR, 2019: 1717); [1072] (QUINTANAR, 2019: 1753); [1073] (QUINTANAR, 2019: 1774); [1074] (QUINTANAR, 2019: 1777); [1075] (QUINTANAR, 2019: 1789); [1076] (QUINTANAR, 2019: 1794); [1077] (QUINTANAR, 2019: 1819); [1078] (QUINTANAR, 2019: 1825); [1079] (QUINTANAR, 2019: 1829); [1080] (QUINTANAR, 2019: 1844); [1081] (QUINTANAR, 2019: 1848); [1082] (QUINTANAR, 2019: 1880); [1083] (QUINTANAR, 2019: 1883); [1084] (QUINTANAR, 2019: 1886); [1085] (QUINTANAR, 2019: 1889); [1086] (QUINTANAR, 2019: 1893); [1087] (QUINTANAR, 2019: 1896); [1088] (QUINTANAR, 2019: 1899); [1089] (QUINTANAR, 2019: 1902); [1090] (QUINTANAR, 2019: 1905); [1091] (QUINTANAR, 2019: 1907); [1092] (QUINTANAR, 2019: 1930); [1093] (QUINTANAR, 2019: 1932); [1094] (QUINTANAR, 2019: 1938); [1095] (QUINTANAR, 2019: 1963); [1096] (QUINTANAR, 2019: 1967); [1097] (QUINTANAR, 2019: 1972); [1098] (QUINTANAR, 2019: 1974); [1099] (QUINTANAR, 2019: 1981); [1100] (QUINTANAR, 2019: 1994); [1101] (QUINTANAR, 2019: 1999); [1102] (QUINTANAR, 2019: 2022); [1103] (QUINTANAR, 2019: 2027); [1104] (QUINTANAR, 2019: 2037); [1105] (QUINTANAR, 2019: 2040); [1106] (QUINTANAR, 2019: 2044); [1107] (QUINTANAR, 2019: 2050); [1108] (QUINTANAR, 2019: 2067); [1109] (QUINTANAR, 2019: 2070); [1110] (QUINTANAR, 2019: 2073); [1111] (QUINTANAR, 2019: 2079); [1112] (QUINTANAR, 2019: 2089); [1113] (QUINTANAR, 2019: 2092); [1114] (QUINTANAR, 2019: 2095); [1115] (QUINTANAR, 2019: 2104); [1116] (QUINTANAR, 2019: 2109); [1117] (QUINTANAR, 2019: 2114); [1118] (QUINTANAR, 2019: 2133); [1119] (QUINTANAR, 2019: 2139); [1120] (QUINTANAR, 2019: 2143); [1121] (QUINTANAR, 2019: 2150); [1122] (QUINTANAR, 2019: 2156); [1123] (QUINTANAR, 2019: 2159); [1124] (QUINTANAR, 2019: 2165); [1125] (QUINTANAR, 2019: 2169); [1126] (QUINTANAR, 2019: 2173); [1127] (QUINTANAR, 2019: 2176); [1128] (QUINTANAR, 2019: 2179); [1129] (QUINTANAR, 2019: 2184); [1130] (QUINTANAR, 2019: 2189); [1131] (QUINTANAR, 2019: 2194); [1132] (QUINTANAR, 2019: 2198); [1133] (QUINTANAR, 2019: 2204); [1134] (QUINTANAR, 2019: 2207); [1160] (RICO, 2019: 1630); [1161] (RICO, 2019: 1636); [1162] (RICO, 2019: 1896); [1163] (RICO, 2019: 2073); [1164] (RICO, 2019: 2079); [1165] (RICO & BUIRA, 2019: 1589); [1166] (RICO & BUIRA, 2019: 2048); [1198] (ROMERO, 2019: 1644); [1199] (ROMERO, 2019: 1647); [1200] (ROMERO, 2019: 1665); [1254] (SANTOS-VICENTE *et al.*, 2019: 2050); [1255] (SANTOS-VICENTE *et al.*, 2019: 2067); [1259] (SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1566); [1280] (SORIANO, 2019: 1753); [1281] (SORIANO, 2019: 1774); [1282] (SORIANO, 2019: 1829); [1283] (SORIANO, 2019: 1844); [1465] (VILLAR, 2019: 1489); [1466] (VILLAR, 2019: 1496); [1467] (VILLAR, 2019: 1562); [1469] (VILLAR *et al.*, 2019: 2198); [1472] (VOGT, 2019: 1848); [1473] (VOGT, 2019: 1880); [1474] (VOGT, 2019: 1883); [1475] (VOGT, 2019: 1886); [1476] (VOGT, 2019: 1889); [1477] (VOGT, 2019: 1893); [1478] (VOGT, 2019: 1902); [1479] (VOGT, 2019: 1905); [1480] (VOGT, 2019: 1930); [252] (CASTROVIEJO, 1986-2019).

Catálogo de la flora vascular de Galicia (2.201 táxones).

Presentamos a continuación la relación de táxones (excepto Gramineae) que *Flora iberica* menciona para el conjunto de Galicia y para las diferentes provincias gallegas, cualesquiera sea su condición, ordenados en la misma forma que aquellos y con indicación del autor y publicación responsable de la monografía.

LYCOPODIACEAE

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., Hort. Reg. Monac. 3 (1829) subsp. *selago*
Lu.
[1421](VILLAR, 1986: 5)

Lycopodium clavatum L., Sp. Pl. 1101 (1753)
Lu.
[1423](VILLAR, 1986: 7).

Lycopodiella inundata (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)
C Lu Or Po.
[1411](VILLAR, 1986: 11).

ISOETACEAE

Isoetes histrix Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1167 (1844)
C Or Po.
[1023](PRADA, 1986: 16).

Isoetes longissimum Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844)
C Lu Po.
[1023](PRADA, 1986: 17).

EQUISETACEAE

Equisetum hyemale L., Sp. Pl. 1062 (1753)
Or Po.
[1024](PRADA, 1986: 23).

Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)
C Lu Or Po.
[1024](PRADA, 1986: 25).

Equisetum telmateia Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287 (1783)
C Lu Po.
[1024](PRADA, 1986: 27).

Equisetum arvense L., Sp. Pl. 1061 (1753)
C Lu Or Po.
[1024](PRADA, 1986: 27).

Equisetum palustre L., Sp. Pl. 1061 (1753)
C Lu Or Po.
[1024](PRADA, 1986: 28).

BOTRYCHIACEAE

Botrychium lunaria (L.) Sw. in J. Bot. (Schrader) 1800 (2): 110 (1802)
Lu.
[639](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 33).

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioglossum lusitanicum L., Sp. Pl. 1063 (1753)
C Or Po.
[641](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 35).

Ophioglossum vulgatum L., Sp. Pl. 1062 (1753)
C.
[641](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 37).

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L., Sp. Pl. 1065 (1753)
C Lu Or Po.
[204](CASTROVIEJO, 1986: 39).

POLYPODIACEAE

Polypodium cambricum L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*
C Lu Or Po.
[798](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 41).

Polypodium interjectum Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)
C Lu Or Po.
[798](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 41).

Polypodium vulgare L., Sp. Pl. 1085 (1753)
C Lu Or Po.
[798](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 43).

SINOPTERIDACEAE

Cheilanthes guanchica Bolle in Bonplandia (Hannover) 7: 107 (1859)
Lu.
[800](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 45).

Cheilanthes acrosticha (Balb.) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215 (1866)
Or.
[800](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 45).

Cheilanthes tinaei Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866)
Lu Or Po.
[800](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 47).

Cheilanthes hispanica Mett. in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)
Lu Or Po.
[800](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 49).

Notholaena marantae (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 92 (1813) subsp. *marantae*

C Po.

[801](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 51).

CRYPTOGRAMMACEAE

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook., Gen. Fil. tab. 115 B (1842)

Lu Or.

[922](ORMONDE, 1986: 55).

PTERIDACEAE

Pteris cretica L., Mant. Pl. 130 (1767)

Po.

[902](NOGUEIRA, 1986: 59).

ADIANTACEAE

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl. 1096 (1753)

C Lu Or Po.

[805](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 61).

HEMIONITIDACEAE

Anogramma leptophylla (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

C Lu Or Po.

[903](NOGUEIRA, 1986: 63).

MARSILEACEAE

Pilularia globulifera L., Sp. Pl. 1100 (1753)

Lu.

[956](PAIVA, 1986: 69).

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., Engl. Bot. tab. 162 (1794)

C.

[618](LAÍNIZ, 1986: 73).

Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 76: 48 (1966)

C.

[619](LAÍNIZ, 1986: 75).

CULCITACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl, Tent. Pterid. 135, tab. 5 fig. 5 (1836)

C.

[620](LAÍNIZ, 1986: 77).

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

C Lu Or Po.

[807](MUÑOZ GARMENDIA, 1986: 79).

THELYPTERIDACEAE

Lastrea limbosperma (All.) Holub
& Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)
C Lu Or Po.
[208](CASTROVIEJO, 1986: 83).

Thelypteris palustris Schott, Gen. Fil. [24] (1834)
C Lu Po.
[209](CASTROVIEJO, 1986: 85).

ASPLENIACEAE

Asplenium marinum L., Sp. Pl. 1081 (1753)
C Lu Po.
[911](NOGUEIRA
& ORMONDE, 1986: 92).

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753)
C Lu Or Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 94).

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753) subsp. *trichomanes*
Lu Or Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 94).

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)
C Lu Or Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 94).

Asplenium billotii F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)
C Lu Or Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 98).

Asplenium onopteris L., Sp. Pl. 1081 (1753)
C Lu Or Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 99).

Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753)
C Lu Or Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 101).

Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*
C Lu Or Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 101).

Asplenium adiantum-nigrum var. *corunnense* H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13 (172):
78 (1904)
C Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 102).

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. 2: 12 (1796) subsp. *septentrionale*
Lu Or.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 102).

Asplenium ruta-muraria L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
C Lu Or Po.
[911](NOGUEIRA & ORMONDE, 1986: 103).

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
C Lu Or Po.
[917](ORMONDE, 1986: 105).

Ceterach officinarum Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*
C Lu Or Po.
[918](ORMONDE, 1986: 109).

ATHYRIACEAE

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)
C Lu Or Po.
[1022](PRADA, 1986: 117).

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
C Lu Or Po.
[1022](PRADA, 1986: 117).

Cystopteris dickieana R. Sim in Gard. Farmers' J. 2 (20): 308 (1848)
Or.
[1022](PRADA, 1986: 118).

Cystopteris viridula (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)
C Lu Or Po.
[1022](PRADA, 1986: 119).

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman in Phytologist 4: 371 (1851)
Lu.
[1239](SALVO & OTERMIN, 1986: 121).

Athyrium filix-femina (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)
C Lu Or Po.
[1240](SALVO & OTERMIN, 1986: 125).

ASPIDIACEAE

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)
C Lu Or Po.
[1237](SALVO
& ARRABAL, 1986: 131).

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)
C Lu Or Po.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 132).

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
C Lu Or Po.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 132).

Dryopteris affinis subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980)
Lu Or.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 132).

Dryopteris affinis (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980) var. *borreri*
Lu Or.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 133).

Dryopteris affinis subsp. *stilluppensis* (Sabr.) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 112 (1908)
Lu Or.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 133).

Dryopteris oreades Fomin in V?stn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 20 (1911)
Lu Or Po.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 133).

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs in Bull. Soc. Bot. France 105: 339 (1959)
C Lu Po.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 140).

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy in Fern Gaz. 11: 338 (1977)
Lu.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 140).

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)
C Lu Or Po.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 141).

Dryopteris guanchica Gibby & Jermy in Bot. J. Linn. Soc. 74: 256 (1977)
C Lu Po.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 141).

Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 812 (1891)
C Lu Po.
[1237](SALVO & ARRABAL, 1986: 143).

Polystichum lonchitis (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 71 (1799)
Lu.
[1238](SALVO & HIDALGO, 1986: 145).

Polystichum setiferum (Forssk.) Woynt. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)
C Lu Or Po.
[1238](SALVO & HIDALGO, 1986: 145).

Polystichum aculeatum (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 79 (1799)
C Lu Or.
[1238](SALVO & HIDALGO, 1986: 146).

DAVALLIACEAE

Davallia canariensis (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 414 (1793)

C Lu Po.
[942](PAIVA, 1986: 149).

BLECHNACEAE

Blechnum spicant (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
C Lu Or Po.
[920](ORMONDE, 1986: 151).

Blechnum spicant (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*
C Lu Or Po.
[920](ORMONDE, 1986: 153).

Blechnum spicant var. *homophyllum* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 13 (172):
79 (1904)
C Po.
[920](ORMONDE, 1986: 153).

Woodwardia radicans (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 412 (1793)
C Lu Po.
[921](ORMONDE, 1986: 153).

PINACEAE

Pinus pinaster Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)
C Lu Or Po.
[392](DO AMARAL FRANCO, 1986: 169).

Pinus nigra subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, Dendrol. Forest. 56 (1943)
C.
[392](DO AMARAL FRANCO, 1986: 171).

Pinus sylvestris L., Sp. Pl. 1000 (1753)
C Lu Or Po.
[392](DO AMARAL FRANCO, 1986: 171).

Pinus pinea L., Sp. Pl. 1000 (1753)
C Po.
[392](DO AMARAL FRANCO, 1986: 173).

Pinus radiata D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)
C Lu Or Po.
[392](DO AMARAL FRANCO, 1986: 173).

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L., Sp. Pl. 1040 (1753)
Lu Or.
[393](DO AMARAL FRANCO, 1986: 183).

Juniperus communis subsp. *alpina* (Suter) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 17 (1867)
Lu Or.
[393](DO AMARAL FRANCO, 1986: 183).

TAXACEAE

Taxus baccata L., Sp. Pl. 1040 (1753)
C Lu Or.
[394](DO AMARAL FRANCO, 1986: 189).

LAURACEAE

Laurus nobilis L., Sp. Pl. 369 (1753)
C Lu Or Po.
[1415](VILLAR, 1986: 199).

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia paucinervis Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)
C Lu Or Po.
[197](CASTROVIEJO, 1986: 203).

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L., Sp. Pl. 992 (1753)
Lu Po.
[199](CASTROVIEJO, 1986: 207).

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba L., Sp. Pl. 510 (1753)
C Lu Or Po.
[1249](SÁNCHEZ, 1986: 209).

RANUNCULACEAE

Helleborus viridis subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. in Bot. Jahrb. Syst. 11: 118 (1890)
Lu Or.
[870](NIETO FELINER, 1986: 217).

Helleborus foetidus L., Sp. Pl. 558 (1753)
C Lu Or.
[870](NIETO FELINER, 1986: 218).

Trollius europaeus L., Sp. Pl. 556 (1753)
Lu Or.
[1416](VILLAR, 1986: 227).

Actaea spicata L., Sp. Pl. 504 (1753)
Lu Or.
[1418](VILLAR, 1986: 231).

Caltha palustris L., Sp. Pl. 558 (1753)
C Lu Or Po.
[1419](VILLAR, 1986: 233).

Aconitum vulparia subsp. *neapolitanum* (Ten.) Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 212 (1984)
Lu Or.

[710](MOLERO & BLANCHÉ, 1986: 235).

Delphinium halteratum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)

C Lu Or Po.

[172](BLANCHÉ & MOLERO, 1986: 249).

Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)

C Lu Or Po.

[172](BLANCHÉ & MOLERO, 1986: 250).

Consolida ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)

Lu Or Po.

[711](MOLERO & BLANCHÉ, 1986: 252).

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)

C Lu Or Po.

[722](MONTSERRAT, 1986: 257).

Anemone nemorosa L., Sp. Pl. 541 (1753)

C Lu Or Po.

[722](MONTSERRAT, 1986: 257).

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2 552 (1800)

Lu.

[616](LAÍNIZ, 1986: 263).

Clematis vitalba L., Sp. Pl. 544 (1753)

C Lu Or Po.

[415](FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1986: 269).

Ranunculus hederaceus L., Sp. Pl. 556 (1753)

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 285).

Ranunculus omiophyllus Ten., Fl. Napol. 4: 338 (1830)

C Lu Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 287).

Ranunculus tripartitus DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 15, tab. 49 (1808)

Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 287).

Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 289).

Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 289).

Ranunculus ololeucos var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984)

Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 289).

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 289).

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 290).

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 291).

Ranunculus peltatus var. *microcarpus* Meikle in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 15 (1959)

C.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 291).

Ranunculus peltatus subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)

C Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 291).

Ranunculus peltatus subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)

C Lu Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 293).

Ranunculus aquatilis L., Sp. Pl. 556 (1753)

C Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 293).

Ranunculus trichophyllus Chaix, Pl. Vap. 31 (1785)

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 295).

Ranunculus trichophyllus Chaix, Pl. Vap. 31 (1785) subsp. *trichophyllus*

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 295).

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 297).

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 298).

Ranunculus penicillatus var. *calcareus* (Butcher) C.D.K. Cook in Mitt. Bot. Staatssamml. München

6: 158 (1966)

Lu.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 298).

Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 298).

Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 299).

Ranunculus muricatus L., Sp. Pl. 555 (1753)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 308).

Ranunculus arvensis L., Sp. Pl. 555 (1753)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 309).

Ranunculus flammula L., Sp. Pl. 548 (1753)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 310).

Ranunculus ophioglossifolius Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 731, tab. 49 (1789)

C.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 313).

Ranunculus longipes Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 313).

Ranunculus bupleuroides Brot., Fl. Lusit. 2: 365 (1804)

Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 317).

Ranunculus abnormis Cutanda & Willk. in Linnaea 30: 83 (1859)

Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 317).

Ranunculus gramineus L., Sp. Pl. 549 (1753)

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 319).

Ranunculus amplexicaulis L., Sp. Pl. 549 (1753)

Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 319).

Ranunculus platanifolius L., Mant. Pl. 79 (1767)

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 332).

Ranunculus repens L., Sp. Pl. 554 (1753)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 333).

Ranunculus repens var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 335).

Ranunculus acris subsp. *despectus* M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2 53: 36 (1979)

Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 335).

Ranunculus tuberosus Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 320 (1813)

C Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 337).

Ranunculus serpens Schrank, Baier. Fl. 2: 101 (1789)

C Lu.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 338).

Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 343).

Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753) subsp. *bulbosus*

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 345).

Ranunculus bulbosus var. *hispanicus* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 932 (1880)

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 345).

Ranunculus bulbosus var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865)

C Lu Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 345).

Ranunculus bulbosus subsp. *castellanus* (Boiss. & Reut. ex Freyn) P.W. Ball & Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 151 (1962)

Lu.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 347).

Ranunculus bulbosus subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349).

Ranunculus bulbosus var. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)

Lu Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349).

Ranunculus bulbosus var. *adscendens* (Brot.) P. Silva in Agron. Lusit. 14: 14 (1952)

Or.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349).

Ranunculus bulbosus var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349).

Ranunculus parviflorus L. in Loebl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 349).

Ranunculus trilobus Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 351).

Ranunculus paludosus Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)

C Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 357).

Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)

Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 363).

Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollissiponensis*

Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 363).

Ranunculus nigrescens Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)

Lu Or Po.

[535](GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 365).

Myosurus minimus L., Sp. Pl. 284 (1753)

C Lu.

[278](CHARPIN, 1986: 375).

Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 553 (1753)

C Lu Or Po.

[381](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 378).

Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 553 (1753) subsp. *vulgaris*

C Lu Or.

[381](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 379).

Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)

C Lu Or Po.

[381](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 379).

Thalictrum minus L., Sp. Pl. 546 (1753)

Lu Or.

[723](MONTSERRAT, 1986: 393).

Thalictrum minus L., Sp. Pl. 546 (1753) subsp. *minus*
Lu Or.
[723](MONTSERRAT, 1986: 394).

Thalictrum speciosissimum L. in Loefl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)
C Lu Or Po.
[723](MONTSERRAT, 1986: 397).

BERBERIDACEAE

Berberis vulgaris L., Sp. Pl. 330 (1753)
Lu.
[642](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 403).

Berberis vulgaris L., Sp. Pl. 330 (1753) subsp. *vulgaris*
Lu.
[642](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1986: 404).

PAPAVERACEAE

Papaver somniferum L., Sp. Pl. 508 (1753)
Lu Or.
[382](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 409).

Papaver somniferum L., Sp. Pl. 508 (1753) subsp. *somniferum*
Lu Or.
[382](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 409).

Papaver rhoeas L., Sp. Pl. 507 (1753)
C Lu Or Po.
[382](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 410).

Papaver dubium L., Sp. Pl. 1196 (1753)
Lu Or.
[382](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 410).

Papaver pinnatifidum Moris, Fl. Sardoia 1: 74 (1837)
Or Po.
[382](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 411).

Papaver argemone L., Sp. Pl. 506 (1753)
Lu Or.
[382](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 411).

Papaver hybridum L., Sp. Pl. 506 (1753)
C Po.
[382](DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 413).

Meconopsis cambrica (L.) Vig., Hist. Pavots Argém. 48 (1814)
Lu.
[1422](VILLAR, 1986: 417).

Roemeria hybrida (L.) DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821)
C.
[948](PAIVA, 1986: 419).

Glaucium flavum Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763)
C Lu Po.
[994](PAIVA & SALES, 1986: 421).

Chelidonium majus L., Sp. Pl. 505 (1753)
C Lu Or Po.
[949](PAIVA, 1986: 423).

Eschscholzia californica Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820)
Or Po.
[950](PAIVA, 1986: 425).

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang. 2: 44 (1811) subsp. *cava*
Lu Or.
[626](LIDÉN, 1986: 431).

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
C Lu Or Po.
[628](LIDÉN, 1986: 441).

Platycapnos spicata (L.) Bernh. in Linnaea 8: 471 (1833)
Or.
[629](LIDÉN, 1986: 445).

Fumaria agraria Lag., Elench. Pl. [21] (1816)
C.
[630](LIDÉN, 1986: 451).

Fumaria capreolata L., Sp. Pl. 701 (1753)
C Lu.
[630](LIDÉN, 1986: 454).

Fumaria bastardii Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 359 (1847)
C Lu Or.
[630](LIDÉN, 1986: 455).

Fumaria reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1 8: 13 (1849)
C Lu Or.
[630](LIDÉN, 1986: 457).

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)
C Lu Or Po.
[630](LIDÉN, 1986: 459).

Fumaria officinalis L., Sp. Pl. 700 (1753)
C Lu.
[630](LIDÉN, 1986: 461).

Fumaria officinalis L., Sp. Pl. 700 (1753) subsp. *officinalis*
C Lu.
[630](LIDÉN, 1986: 463).

Fumaria densiflora DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 113 (1813)
C Po.
[630](LIDÉN, 1986: 463).

PLATANACEAE

Platanus hispanica Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)
C Lu Or Po.
[1174](ROCHA AFONSO, 1990: 3).

MYRICACEAE

Myrica gale L., Sp. Pl. 2: 1024 (1753)
C Lu Po.
[1178](ROCHA AFONSO, 1990: 7).

FAGACEAE

Fagus sylvatica L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)
Lu.
[1172](ROCHA AFONSO, 1990: 11).

Castanea sativa Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 8 (1768)
C Lu Or Po.
[1173](ROCHA AFONSO, 1990: 13).

Castanea crenata Siebold & Zucc. in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (3): 224
(1846)
Lu.
[1173](ROCHA AFONSO, 1990: 13).

Quercus ilex L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
C Lu Or Po.
[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 19).

Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1909)
Lu Or.
[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 20).

Quercus suber L., Sp. Pl. 995 (1753)
C Lu Or Po.
[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 21).

Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) subsp. *petraea*
C Lu Or.
[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 22).

Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784)
C Lu Or.

[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 23).

Quercus robur L., Sp. Pl. 996 (1753)

C Lu Or Po.

[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 25).

Quercus pyrenaica Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)

C Lu Or Po.

[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 25).

Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785)

Or.

[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 30).

Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785) subsp. *faginea*

Or.

[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 32).

Quercus lusitanica Lam., Encycl. 1: 719 (1785)

C.

[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 32).

Quercus rubra L., Sp. Pl. 996 (1753)

Or Po.

[399](DO AMARAL FRANCO, 1990: 34).

BETULACEAE

Betula alba L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)

C Lu Or Po.

[783](MORENO

& PEINADO, 1990: 39).

Betula alba L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*

C Lu Or Po.

[783](MORENO & PEINADO, 1990: 40).

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)

C Lu Or Po.

[1175](ROCHA AFONSO, 1990: 44).

Alnus cordata (Loisel.) Duby, Bot. Gall. 423 (1828)

Po.

[1175](ROCHA AFONSO, 1990: 44).

Corylus avellana L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

C Lu Or Po.

[1176](ROCHA AFONSO, 1990: 46).

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

C Lu Or Po.
[907](NOGUEIRA, 1990: 54).

NYCTAGINACEAE

Mirabilis jalapa L., Sp. Pl. 1: 177 (1753)
Po.
[429](GALÁN CELA, 1990: 59).

CACTACEAE

Opuntia vulgaris Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 1 (1768)
Or.
[163](BERTHET, 1990: 69).

AIZOACEAE

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891)
C Po.
[525](GONÇALVES, 1990: 78).

Mesembryanthemum nodiflorum L., Sp. Pl. 1: 480 (1753)
C.
[526](GONÇALVES, 1990: 80).

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. in E. Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249 (1926)
Po.
[528](GONÇALVES, 1990: 84).

Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927)
Po.
[529](GONÇALVES, 1990: 86).

CARYOPHYLLACEAE

Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)
C Lu Or Po.
[279](CHAUDHRI, 1990: 103).

Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*
C Lu Or Po.
[279](CHAUDHRI, 1990: 105).

Corrigiola telephiiifolia Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
C Lu Or Po.
[279](CHAUDHRI, 1990: 105).

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3 3: 403 (1805)
Lu Or.
[280](CHAUDHRI, 1990: 111).

Paronychia polygonifolia var. *velucensis* Boiss., Fl. Orient. 1: 746 (1867)
Lu.

[280](CHAUDHRI, 1990: 112).

Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)

C Lu Or Po.

[280](CHAUDHRI, 1990: 112).

Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779) var. *argentea*

Or Po.

[280](CHAUDHRI, 1990: 112).

Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)

C Lu Or Po.

[281](CHAUDHRI, 1990: 120).

Herniaria glabra var. *setulosa* Beck. Fl. Nieder-Österreich: 347 (1890)

C.

[281](CHAUDHRI, 1990: 121).

Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*

C Lu Or Po.

[281](CHAUDHRI, 1990: 121).

Herniaria ciliolata subsp. *robusta* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 322 (1968)

C Lu Po.

[281](CHAUDHRI, 1990: 121).

Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)

C Lu Or.

[281](CHAUDHRI, 1990: 123).

Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)
subsp. *lusitanica*

C Lu Or.

[281](CHAUDHRI, 1990: 124).

Herniaria scabrada Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)

C Lu Or Po.

[281](CHAUDHRI, 1990: 128).

Herniaria scabrada Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrada*

C Lu Or Po.

[281](CHAUDHRI, 1990: 128).

Herniaria scabrada var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)

C Lu Or.

[281](CHAUDHRI, 1990: 128).

Herniaria scabrada Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) var. *scabrada*

Po.

[281](CHAUDHRI, 1990: 128).

Herniaria latifolia Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 127 (1813)

Lu.

[281](CHAUDHRI, 1990: 130).

Chaetonychia cymosa (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3 263 (1839)

C Or Po.

[1276](SORIANO MARTÍN, 1990: 134).

Illecebrum verticillatum L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)

C Lu Or Po.

[574](HERRÁ, 1990: 136).

Scleranthus perennis L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)

C.

[1206](RÖSSLER, 1990: 141).

Scleranthus uncinatus Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 1: 107 (1850)

Lu.

[1206](RÖSSLER, 1990: 143).

Scleranthus annuus L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)

C Lu Or Po.

[1206](RÖSSLER, 1990: 143).

Scleranthus polycarpus L., Cent. Pl. II 216 (1756)

Lu Or.

[1206](RÖSSLER, 1990: 144).

Scleranthus delortii Gren. in F.W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 206 (1852)

Or.

[1206](RÖSSLER, 1990: 144).

Spergula arvensis L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)

C Lu Or Po.

[1136](RATTER, 1990: 146).

Spergula viscosa Lag. in Varied. Ci. 2 (22): 213 (1805)

Or.

[1136](RATTER, 1990: 146).

Spergula viscosa subsp. *pourretii* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 15: 14 (1970)

Or.

[1136](RATTER, 1990: 147).

Spergula morisonii Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)

Lu Or Po.

[1136](RATTER, 1990: 147).

Spergula pentandra L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)

C Lu Or.

[1136](RATTER, 1990: 147).

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 7: 274 (1860)
C Lu Po.

[1137](RATTER, 1990: 152).

Spergularia australis (Samp.) Prain in B.D. Jacks., Index Kew. Suppl. 3: 169 (1908)
C Po.

[1137](RATTER, 1990: 152).

Spergularia media (L.) C. Presl, Fl. Sicul. 161 (1826)
C Lu Po.

[1137](RATTER, 1990: 154).

Spergularia marina (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1822)
C Lu Po.

[1137](RATTER, 1990: 155).

Spergularia segetalis (L.) G. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
Or.

[1137](RATTER, 1990: 156).

Spergularia purpurea (Pers.) D. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
Lu Or Po.

[1137](RATTER, 1990: 156).

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)
C Lu Or Po.

[1137](RATTER, 1990: 158).

Spergularia capillacea (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)
Lu Or Po.

[1137](RATTER, 1990: 159).

Spergularia bocconei (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
C Lu Or Po.

[1137](RATTER, 1990: 160).

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)
C Lu Or Po.

[86](AMICH & PEDROL, 1990: 162).

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
C Lu Or Po.

[86](AMICH & PEDROL, 1990: 162).

Polycarpon tetraphyllum subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona)
6: 536 (1962)

C Po.

[86](AMICH & PEDROL, 1990: 163).

Polycarpon alsinifolium (Biv.) DC., Prodr. 3: 376 (1828)
Po.
[86](AMICH & PEDROL, 1990: 163).

Ortegia hispanica Loefl. ex L., Sp. Pl. 1: 560 (1753)
Lu Or.
[82](AMICH, 1990: 167).

Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759)
C Lu Or.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 179).

Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759) subsp. *grandiflora*
C Lu Or.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 181).

Arenaria grandiflora subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6 (2): 29
(1948)
Lu Or.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 181).

Arenaria erinacea Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103 (1840)
Lu Or.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 195).

Arenaria querioides Pourr. ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 239 (1847)
Or.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 197).

Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755)
C Lu Or Po.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 204).

Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
C Lu Or Po.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 204).

Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
C Lu Or Po.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 219).

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
C Lu Or Po.
[645](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 220).

Moehringia trinervia (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
C Lu Or Po.
[721](MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 228).

Moehringia pentandra J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 230 (1832)
Lu Or.

[721](MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 230).

Honckenya peploides (L.) Ehrh. in Neues Mag. Aerzte 5: 205 (1783)

C Lu Po.

[986](PAIVA & LORIENTE, 1990: 231).

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2 7: 404 (1907)

Or.

[402](FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 240).

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936)

Lu Or.

[402](FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 244).

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936) subsp. *hybrida*

Lu Or.

[402](FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 244).

Minuartia hybrida subsp. *vaillantiana* (Ser.) Friedrich in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2 3 (2): 795 (1962)

Lu.

[402](FAVARGER & MONTSERRAT, 1990: 245).

Stellaria nemorum L., Sp. Pl. 1: 421 (1753)

Lu Or.

[1201](ROMO, 1990: 254).

Stellaria nemorum L., Sp. Pl. 1: 421 (1753) subsp. *nemorum*

Lu.

[1201](ROMO, 1990: 254).

Stellaria nemorum subsp. *montana* (Pierrat) Berher, Fl. Vosges 201 (1887)

Lu Or.

[1201](ROMO, 1990: 255).

Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)

C Lu Or Po.

[1201](ROMO, 1990: 256).

Stellaria neglecta Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 560 (1825)

Po.

[1201](ROMO, 1990: 256).

Stellaria pallida (Dumort.) Piré in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 49 (1863)

Lu.

[1201](ROMO, 1990: 257).

Stellaria alsine Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)

C Lu Or Po.

[1201](ROMO, 1990: 257).

Stellaria graminea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
C Lu Or Po.
[1201](ROMO, 1990: 259).

Stellaria holostea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
C Lu Or Po.
[1201](ROMO, 1990: 259).

Myosoton aquaticum (L.) Moench, Methodus 225 (1794)
Or Po.
[904](NOGUEIRA, 1990: 260).

Cerastium fontanum Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
C Lu Or Po.
[1144](RICO, 1990: 269).

Cerastium fontanum subsp. *lucorum* (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 15: 340 (1970)
Po.
[1144](RICO, 1990: 271).

Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
C Lu Or Po.
[1144](RICO, 1990: 271).

Cerastium dichotomum L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
C Po.
[1144](RICO, 1990: 272).

Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805)
Lu Or.
[1144](RICO, 1990: 274).

Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *brachypetalum*
Lu Or.
[1144](RICO, 1990: 274).

Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) var. *brachypetalum*
Lu Or.
[1144](RICO, 1990: 274).

Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
C Lu Or Po.
[1144](RICO, 1990: 275).

Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
Lu Or.
[1144](RICO, 1990: 276).

Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794)
Lu Or.
[1144](RICO, 1990: 277).

Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794) var. *pumilum*
Lu Or.
[1144](RICO, 1990: 278).

Cerastium diffusum Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
C Lu Or Po.
[1144](RICO, 1990: 278).

Cerastium ramosissimum Boiss., Elench. Pl. Nov. 23 (1838)
Lu Or.
[1144](RICO, 1990: 282).

Holosteum umbellatum L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)
C Or Po.
[957](PAIVA, 1990: 283).

Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
C Lu Or Po.
[416](FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1990: 285).

Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
C Lu Or Po.
[416](FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1990: 285).

Sagina maritima Herb. Brit. fasc. 7, n° 155 (1810)
C Lu Po.
[720](MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 293).

Sagina apetala Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
C Lu Or Po.
[720](MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 294).

Sagina procumbens Sp. Pl. 1: 128 (1753)
C Lu Or Po.
[720](MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 295).

Sagina saginoides (L.) H. Karst., Deut. Fl. 539 (1882)
Lu Or.
[720](MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 295).

Sagina subulata (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
C Lu Or Po.
[720](MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 296).

Sagina merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)
C Lu Po.
[720](MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 297).

Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)
Lu Or Po.

[995](PAIVA & SALES, 1990: 299).

Lychnis flos-cuculi Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
C Lu Or Po.

[995](PAIVA & SALES, 1990: 300).

Lychnis viscaria Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *viscaria*
C.

[995](PAIVA & SALES, 1990: 302).

Agrostemma githago Sp. Pl. 1: 435 (1753)
C Lu Or Po.

[1236](SALES & PAIVA, 1990: 304).

Petrocoptis grandiflora in Cavanillesia 7: 111 (1935)
Or.

[726](MONTSERRAT & FERNÁNDEZ CASAS, 1990: 307).

Silene gallica Sp. Pl. 1: 417 (1753)
C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 319).

Silene niceensis Auct. Syn. Stirp. Taurin. 36 (1773)
Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 326).

Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 328).

Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804) subsp. *scabriflora*
C Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 330).

Silene scabriflora subsp. *megacalycina* Fl. Iber. 2: 330 (1990)
Lu.

[1306](TALAVERA, 1990: 330).

Silene scabriflora subsp. *gallaecica* in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988)
C Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 331).

Silene nocturna Sp. Pl. 1: 416 (1753)
Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 334).

Silene laeta (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 341).

Silene dichotoma Beitr. Naturk. 7: 143 (1792) subsp. *dichotoma*

Lu.

[1306](TALAVERA, 1990: 343).

Silene littorea Fl. Lusit. 2: 186 (1804)

C Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 345).

Silene littorea Fl. Lusit. 2: 186 (1804) subsp. *littorea*

C Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 347).

Silene pendula Sp. Pl. 1: 418 (1753)

C Or.

[1306](TALAVERA, 1990: 350).

Silene portensis L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*

C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 357).

Silene inaperta L., Sp. Pl.: 419 (1753)

Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 357).

Silene inaperta L., Sp. Pl.: 419 (1753) subsp. *inaperta*

Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 359).

Silene nutans L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*

C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 364).

Silene coutinhoi Rothm. & P. Silva in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 279 (1943)

Or.

[1306](TALAVERA, 1990: 368).

Silene saxifraga L., Sp. Pl.: 421 (1753)

Or.

[1306](TALAVERA, 1990: 379).

Silene legionensis Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)

Lu Or.

[1306](TALAVERA, 1990: 384).

Silene ciliata Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 329 (1788)

Lu Or.

[1306](TALAVERA, 1990: 386).

Silene acutifolia Link ex Rohrb., Monogr. Silene: 141 (1869)

Lu Or.

[1306](TALAVERA, 1990: 389).

Silene foetida Link in Neues J. Bot. 2 (1): 99 (1807)

Or.

[1306](TALAVERA, 1990: 391).

Silene foetida subsp. *gayana* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 362 (1988)

Or.

[1306](TALAVERA, 1990: 391).

Silene dioica (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)

C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 392).

Silene latifolia Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)

C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 394).

Silene uniflora Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794)

C Lu Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 397).

Silene uniflora Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794) subsp. *uniflora*

C Lu Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 397).

Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)

C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 398).

Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*

C Lu Or Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 400).

Silene vulgaris subsp. *commutata* (Guss.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30 (1): 258 (1924)

Lu.

[1306](TALAVERA, 1990: 400).

Silene conoidea L., Sp. Pl.: 418 (1753)

Lu Po.

[1306](TALAVERA, 1990: 404).

Cucubalus baccifer L., Sp. Pl.: 414 (1753)

Or Po.

[906](NOGUEIRA, 1990: 408).

Saponaria officinalis L., Sp. Pl.: 408 (1753)

C Lu Or Po.

[1425](VILLAR, 1990: 418).

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496 (1965)

Po.

[1426](VILLAR, 1990: 420).

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 161 (1964)

Lu.

[1202](ROMO, 1990: 424).

Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)

C Lu Or Po.

[1202](ROMO, 1990: 425).

Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755)

C Lu Or Po.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 434).

Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*

C Lu Or Po.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 434).

Dianthus langeanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)

C Lu Or Po.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 441).

Dianthus laricifolius Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 7 (1842)

Lu Or Po.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 443).

Dianthus laricifolius subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)

Lu Or Po.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 444).

Dianthus laricifolius subsp. *merinoi* (M. Laínz) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 197 (1986)

Or.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 444).

Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams in J. Bot. 23: 346 (1885)

Or.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 458).

Dianthus deltoides L., Sp. Pl.: 411 (1753) subsp. *deltoides*

Or.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 460).

Dianthus armeria L., Sp. Pl.: 410 (1753) subsp. *armeria*

Lu Or.

[162](BERNAL *et al.*, 1990: 460).

Velezia rigida Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 332 (1753)

Or.

[1427](VILLAR, 1990: 464).

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L., Sp. Pl.: 445 (1753)

C Or Po.

[323](DANIN, 1990: 468).

Portulaca oleracea L., Sp. Pl.: 445 (1753) subsp. *oleracea*

C Or Po.

[323](DANIN, 1990: 468).

Portulaca oleracea subsp. *granulatostellulata* (Poelln.) Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 189 (1978)

Po.

[323](DANIN, 1990: 468).

Portulaca oleracea subsp. *nitida* Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978)

Or Po.

[323](DANIN, 1990: 469).

Montia fontana L., Sp. Pl.: 87 (1753)

C Lu Or Po.

[998](PAIVA & VILLANUEVA, 1990: 471).

Montia fontana subsp. *amporitana* Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)

C Lu Or Po.

[998](PAIVA & VILLANUEVA, 1990: 472).

Montia fontana subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters in Watsonia 3 (1): 4, fig. 1 (1953)

Or.

[998](PAIVA & VILLANUEVA, 1990: 472).

CHENOPODIACEAE

Polycnemum arvense L., Sp. Pl.: 35 (1753)

Or.

[565](GUTIÉRREZ BUSTILLO, 1990: 478).

Beta maritima L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762)

C Lu Po.

[566](GUTIÉRREZ BUSTILLO, 1990: 480).

Chenopodium foliosum Asch., Fl. Brandenburg 1: 572 (1864)

C.

[1380](UOTILA, 1990: 486).

Chenopodium exsuccum (Loscos) Uotila in Ann. Bot. Fenn. 16: 237 (1979)

C.

[1380](UOTILA, 1990: 488).

Chenopodium bonus-henricus L., Sp. Pl.: 218 (1753)

Lu Or Po.

[1380](UOTILA, 1990: 489).

Chenopodium glaucum L., Sp. Pl.: 220 (1753)

Po.

[1380](UOTILA, 1990: 489).

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen in Ostenia: 98 (1933)

C Po.

[1380](UOTILA, 1990: 490).

Chenopodium urbicum L., Sp. Pl.: 218 (1753)

Or Po.

[1380](UOTILA, 1990: 492).

Chenopodium polyspermum L., Sp. Pl.: 220 (1753)

Lu Or.

[1380](UOTILA, 1990: 492).

Chenopodium murale L., Sp. Pl.: 219 (1753)

C Lu Or Po.

[1380](UOTILA, 1990: 492).

Chenopodium vulvaria L., Sp. Pl.: 220 (1753)

C Lu Or.

[1380](UOTILA, 1990: 494).

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6 (1814)

C Or.

[1380](UOTILA, 1990: 495).

Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753)

C Lu Or Po.

[1380](UOTILA, 1990: 496).

Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*

C Lu Or Po.

[1380](UOTILA, 1990: 496).

Chenopodium botrys L., Sp. Pl.: 219 (1753)

Lu Or Po.

[1380](UOTILA, 1990: 497).

Chenopodium ambrosioides L., Sp. Pl.: 219 (1753)

Po.

[1380](UOTILA, 1990: 497).

Atriplex halimus L., Sp. Pl.: 1053 (1753)

C Po.

[214](CASTROVIEJO, 1990: 505).

Atriplex rosea L., Sp. Pl. ed. 2: 1493 (1763)
Or.
[214](CASTROVIEJO, 1990: 508).

Atriplex laciniata L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Po.
[214](CASTROVIEJO, 1990: 508).

Atriplex patula L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
C Lu Or Po.
[214](CASTROVIEJO, 1990: 511).

Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
C Lu Or Po.
[214](CASTROVIEJO, 1990: 512).

Halimione portulacoides (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)
C Lu Po.
[215](CASTROVIEJO, 1990: 513).

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)
C Lu Po.
[218](CASTROVIEJO, 1990: 530).

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978) subsp. *perennis*
C Lu Po.
[218](CASTROVIEJO, 1990: 530).

Sarcocornia perennis subsp. *alpini* (Lag.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 60 (1980)
Po.
[218](CASTROVIEJO, 1990: 530).

Salicornia ramosissima Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)
C Lu Or Po.
[1399](VALDÉS & CASTROVIEJO, 1990: 531).

Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel., Syst. Nat. 2: 503 (1791)
Po.
[1017](PEDROL & CASTROVIEJO, 1990: 538).

Suaeda albescens Lázaro Ibiza in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Sevilla 6, secc. 4, 3.^a parte: 74 (1920)
C Po.
[1017](PEDROL & CASTROVIEJO, 1990: 539).

Salsola soda L., Sp. Pl.: 223 (1753)
C.
[256](CASTROVIEJO & LUCEÑO, 1990: 542).

Salsola kali L., Sp. Pl.: 222 (1753)
C Lu Po.
[256](CASTROVIEJO & LUCEÑO, 1990: 542).

AMARANTHACEAE

Amaranthus hybridus L., Sp. Pl.: 990 (1753)

C Lu Or Po.

[195](CARRETERO, 1990: 562).

Amaranthus powellii S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)

C Lu Or.

[195](CARRETERO, 1990: 564).

Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl.: 991 (1753)

C Lu Or Po.

[195](CARRETERO, 1990: 564).

Amaranthus albus L., Syst. Nat. ed. 10: 1268 (1759)

C Po.

[195](CARRETERO, 1990: 565).

Amaranthus graecizans L., Sp. Pl.: 990 (1753) subs. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)

C Lu Or Po.

[195](CARRETERO, 1990: 566).

Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753)

Lu Or Po.

[195](CARRETERO, 1990: 567).

Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *blitum*

Lu Or Po.

[195](CARRETERO, 1990: 567).

Amaranthus deflexus L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)

C Lu Or Po.

[195](CARRETERO, 1990: 567).

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881)

C.

[195](CARRETERO, 1990: 569).

POLYGONACEAE

Polygonum maritimum L., Sp. Pl.: 361 (1753)

C Lu Po.

[1429](VILLAR, 1990: 574).

Polygonum bellardii All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90 fig. 2 (1785)

C Lu Or.

[1429](VILLAR, 1990: 575).

Polygonum aviculare L., Sp. Pl.: 362 (1753)

C Lu Or Po.

[1429](VILLAR, 1990: 577).

Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
C Lu Or Po.
[1429](VILLAR, 1990: 577).

Polygonum arenastrum Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 559 (1857)
C Lu Or.
[1429](VILLAR, 1990: 578).

Polygonum minus Huds., Fl. Angl.: 148 (1762)
Po.
[1429](VILLAR, 1990: 578).

Polygonum hydropiper L., Sp. Pl.: 361 (1753)
C Lu Or Po.
[1429](VILLAR, 1990: 579).

Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 1: 428 (1809)
C Lu Po.
[1429](VILLAR, 1990: 581).

Polygonum persicaria L., Sp. Pl.: 361 (1753)
C Lu Or Po.
[1429](VILLAR, 1990: 581).

Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl.: 360 (1753)
C Lu Or Po.
[1429](VILLAR, 1990: 582).

Polygonum amphibium L., Sp. Pl.: 361 (1753)
C Lu Or Po.
[1429](VILLAR, 1990: 582).

Polygonum amphibium var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
C Lu Or Po.
[1429](VILLAR, 1990: 583).

Polygonum amphibium var. *terrestre* Weigel, Fl. Pomer.: 255 (1769)
Po.
[1429](VILLAR, 1990: 583).

Polygonum orientale L., Sp. Pl.: 362 (1753)
Po.
[1429](VILLAR, 1990: 583).

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 73 (1825)
Po.
[1429](VILLAR, 1990: 583).

Polygonum bistorta L., Sp. Pl.: 360 (1753) subsp. *bistorta*
Lu.
[1429](VILLAR, 1990: 584).

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
C Lu Or Po.
[842](NAVARRO, 1990: 587).

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)
Lu Or Po.
[842](NAVARRO, 1990: 589).

Reynoutria japonica Houtt., Nat. Hist. 2 (8): 640, pl. 51 (1777)
Po.
[843](NAVARRO, 1990: 591).

Rumex acetosella L., Sp. Pl.: 338 (1753)
C Lu Or Po.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 599).

Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
C Lu Or Po.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 601).

Rumex scutatus L., Sp. Pl.: 337 (1753)
C.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 602).

Rumex induratus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
Lu Or Po.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 604).

Rumex suffruticosus J. Gay ex Willk. in Flora 35: 307 (1852)
Lu Or.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 604).

Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753)
C Lu Or Po.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 607).

Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
C Lu Or Po.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 609).

Rumex acetosa subsp. *biformis* (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
34: 326 (1977)
C Lu Po.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 609).

Rumex papillaris Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
Or.
[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 610).

Rumex intermedius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 369 (1815)
Lu Or.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 611).

Rumex longifolius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 368 (1815)

Lu Or.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 617).

Rumex crispus L., Sp. Pl.: 335 (1753)

C Lu Or Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 620).

Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)

C Lu Or Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 621).

Rumex sanguineus L., Sp. Pl.: 334 (1753)

C Lu Or Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 622).

Rumex rupestris Le Gall in Congr. Sci. France 16 (1): 143 (1850)

C Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 623).

Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336 (1753)

C Lu Or Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 624).

Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336 (1753) subsp. *pulcher*

Lu Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 624).

Rumex pulcher subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)

C Lu Or Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 625).

Rumex obtusifolius L., Sp. Pl.: 335 (1753)

C Lu Or Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 626).

Rumex bucephalophorus L., Sp. Pl.: 336 (1753)

C Lu Or Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 630).

Rumex bucephalophorus subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 500 (1939)

C Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 631).

Rumex bucephalophorus subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)

C Lu Or Po.

[651](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990: 631).

Emex spinosa (L.) Campd., Monogr. Rumex: 58 (1819)
C.
[668](LUCEÑO, 1990: 634).

Muehlenbeckia complexa (A. Cunn.) Meis., Pl. Vasc. Gen. 2: 227 (1841)
Po.
[905](NOGUEIRA, 1990: 637).

PLUMBAGINACEAE

Plumbago europaea L., Sp. Pl.: 151 (1753)
Or.
[430](GALÁN CELA, 1990: 641).

Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 439 (1813-20)
Po.
[871](NIETO FELINER, 1990: 649).

Armeria beirana Franco, Nova Fl. Portugal 2: 561 (1984)
Lu Or.
[871](NIETO FELINER, 1990: 659).

Armeria pubigera (Desf.) Boiss. in DC., Prodr. 12: 678 (1848)
C Po.
[871](NIETO FELINER, 1990: 661).

Armeria maritima Willd., Enum. Pl.: 333 (1809)
C Lu Po.
[871](NIETO FELINER, 1990: 663).

Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)
C Lu Po.
[871](NIETO FELINER, 1990: 664).

Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr. in Agron. Lusit. 12: 380 (1951)
Lu Or.
[871](NIETO FELINER, 1990: 664).

Armeria ciliata (Lange) Nieto Fel. in Ruizia 2: 71 (1985)
Or.
[871](NIETO FELINER, 1990: 668).

Armeria duriaei Boiss. in DC., Prodr. 12: 684 (1848)
Lu.
[871](NIETO FELINER, 1990: 670).

Armeria langei Boiss. in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 59 (1861)
Or.
[871](NIETO FELINER, 1990: 695).

Armeria langei subsp. *daveaui* (Cout.) P. Silva in Agron. Lusit. 30: 219 (1970)

Or.

[871](NIETO FELINER, 1990: 695).

Armeria rothmaleri Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 339 (1987)

Or.

[871](NIETO FELINER, 1990: 695).

Armeria humilis (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820)

Or.

[871](NIETO FELINER, 1990: 706).

Armeria humilis (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820) subsp. *humilis*

Or.

[871](NIETO FELINER, 1990: 706).

Armeria humilis subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva in Bot. J. Linn. Soc. 64: 377 (1971)

Or.

[871](NIETO FELINER, 1990: 708).

Armeria cantabrica Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 366 (1868)

Lu.

[871](NIETO FELINER, 1990: 714).

Limonium ferulaceum (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 35 (1790)

Po.

[400](ERBEN, 1993: 16).

Limonium humile Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 4 (1768)

C.

[400](ERBEN, 1993: 18).

Limonium vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 1 (1768)

C Lu Po.

[400](ERBEN, 1993: 19).

Limonium auriculae-ursifolium (Pourr.) Druce, List Brit. Pl. ed. 2 77 (1928)

C.

[400](ERBEN, 1993: 92).

Limonium binervosum (G.E. Sm.) C.E. Salmon in J. Bot. 45: 24 (1907)

C.

[400](ERBEN, 1993: 95).

Limonium dodartii (Girard) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 395 (1891)

C.

[400](ERBEN, 1993: 96).

PAEONIACEAE

Paeonia broteri Boiss.

& Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 4 (1842)

Or.

[815](MUÑOZ GARMENDIA
& NAVARRO, 1993: 146).

Paeonia officinalis subsp. *microcarpa* (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 22 (1878)

Or.

[815](MUÑOZ GARMENDIA & NAVARRO, 1993: 148).

ELATINACEAE

Elatine macropoda Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 475 (1827)

Po.

[291](CIRUJANO
& VELAYOS, 1993: 155).

Elatine hexandra (Lapierre) DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 14 (1808)

C Or Po.

[291](CIRUJANO & VELAYOS, 1993: 156).

GUTTIFERAE

Hypericum calycinum L., Mant. Pl. 106 (1767)

Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 161).

Hypericum androsaemum L., Sp. Pl. 784 (1753)

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 161).

Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753)

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 163).

Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 165).

Hypericum perforatum subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss.,
Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 165).

Hypericum undulatum Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 167).

Hypericum richeri subsp. *burseri* (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 132 (1878)

Lu.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 170).

Hypericum humifusum Sp. Pl. 785 (1753)

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 172).

Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790)

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 173).

Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 173).

Hypericum linariifolium var. *parviflorum* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 594 (1878)

Or.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 173).

Hypericum pulchrum Sp. Pl. 786 (1753)

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 177).

Hypericum montanum Fl. Suec. ed. 2 266 (1755)

Lu Or.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 182).

Hypericum elodes Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

C Lu Or Po.

[1135](RAMOS NÚÑEZ, 1993: 185).

MALVACEAE

Abutilon theophrasti Medik., Malvenfam.: 28 (1787)

C Or Po.

[988](PAIVA

& NOGUEIRA, 1993: 202).

Sida rhombifolia L., Sp. Pl.: 684 (1753)

Po.

[990](PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 206).

Malva hispanica L., Sp. Pl.: 689 (1753)

C.

[915](NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 212).

Malva moschata L., Sp. Pl.: 690 (1753)

Lu.

[915](NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 218).

Malva tournefortiana L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)

C Lu Or Po.

[915](NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 219).

Malva sylvestris L., Sp. Pl.: 689 (1753)

C Lu Or Po.

[915](NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 221).

Malva nicaeensis All., Fl. Pedem. 2: 40 (1785)
C Or Po.

[915](NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 222).

Malva parviflora L., Demonstr. Pl.: 18 (1753)
Po.

[915](NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 222).

Malva neglecta Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824)
C Lu Or.

[915](NOGUEIRA & PAIVA, 1993: 223).

Alcea rosea L., Sp. Pl.: 687 (1753)
Po.

[992](PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 226).

Althaea officinalis L., Sp. Pl.: 686 (1753)
C Lu Or Po.

[993](PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 231).

Lavatera arborea L., Sp. Pl.: 690 (1753)
C Lu Or Po.

[403](FERNANDES, 1993: 241).

Lavatera cretica L., Sp. Pl.: 691 (1753)
C Lu Or Po.

[403](FERNANDES, 1993: 242).

ULMACEAE

Ulmus glabra Huds., Fl. Angl.: 95 (1762)
Lu Or.

[847](NAVARRO
& CASTROVIEJO, 1993: 245).

Ulmus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 6 (1768)
C Lu Or Po.

[847](NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 246).

Celtis australis L., Sp. Pl.: 1043 (1753)
Or.

[848](NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 248).

MORACEAE

Ficus carica L., Sp. Pl.: 1059 (1753)
C Lu Or Po.

[270](CATALÁN, 1993: 252).

CANNABACEAE

Humulus lupulus L., Sp. Pl.: 1028 (1753)
C Lu Or Po.
[272](CATALÁN, 1993: 258).

URTICACEAE

Urtica dioica L., Sp. Pl.: 984 (1753)
C Lu Or Po.
[961](PAIVA, 1993: 264).

Urtica urens L., Sp. Pl.: 984 (1753)
Or Po.
[961](PAIVA, 1993: 266).

Urtica membranacea Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)
C Or Po.
[961](PAIVA, 1993: 267).

Urtica pilulifera L., Sp. Pl.: 983 (1753)
Or Po.
[961](PAIVA, 1993: 267).

Parietaria judaica L., Fl. Palaest.: 32 (1756)
C Lu Or Po.
[962](PAIVA, 1993: 269).

Parietaria lusitanica L., Sp. Pl.: 1052 (1753) subsp. *lusitanica*
Or.
[962](PAIVA, 1993: 270).

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)
C Or Po.
[937](ORTIZ, 1993: 272).

VIOLACEAE

Viola odorata L., Sp. Pl.: 934 (1753)
C.
[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 281).

Viola suavis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 164 (1819)
Lu Or.
[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 283).

Viola hirta L., Sp. Pl.: 934 (1753)
Lu.
[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 287).

Viola pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 803 (1805)
Lu.
[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 288).

Viola canina L., Sp. Pl.: 935 (1753)

Lu Or.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 292).

Viola lactea Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)

C Lu Or Po.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 294).

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 78 (1857)

Lu.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 295).

Viola riviniana Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)

C Lu Or Po.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 297).

Viola palustris L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*

C Lu Or Po.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 298).

Viola bubanii Timb.-Lagr. in Congr. Sci. France 19 Sess. (Toulouse) 1: 280 (1852)

Lu Or.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 303).

Viola saxatilis F.W. Schmidt, Fl. Boëm. Cent. 3: 60 (1794)

Or.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 307).

Viola arvensis Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 73 (1770)

Lu Or.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 308).

Viola kitaibeliana Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819)

C Or Po.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 309).

Viola parvula Tineo, Pl. Rar. Sicil.: 5 (1817)

Or.

[821](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 310).

CISTACEAE

Cistus populifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753)

Lu Or.

[325](DEMOLY
& MONTSERRAT, 1993: 325).

Cistus populifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *populifolius*

Lu Or.

[325](DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 326).

Cistus psilosepalus Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)
C Lu Or Po.
[325](DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 327).

Cistus salviifolius L., Sp. Pl.: 524 (1753)
C Lu Or Po.
[325](DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 327).

Cistus ladanifer L., Sp. Pl.: 523 (1753)
Lu Or Po.
[325](DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 328).

Cistus ladanifer L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *ladanifer*
Lu Or Po.
[325](DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 330).

Cistus laurifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753)
C Or.
[325](DEMOLY & MONTSERRAT, 1993: 331).

Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)
C Lu Or Po.
[916](NOGUEIRA *et al.*, 1993: 338).

Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
C Lu Or Po.
[916](NOGUEIRA *et al.*, 1993: 340).

Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
C Lu Or Po.
[916](NOGUEIRA *et al.*, 1993: 343).

Halimium ocymoides (Lam.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 715 (1878)
Or.
[916](NOGUEIRA *et al.*, 1993: 345).

Xolantha tuberaria (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3:
353 (1993)
C Or Po.
[456](GALLEGO, 1993: 353).

Xolantha globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl.
Iber. 3: 353 (1993)
C Lu Or Po.
[456](GALLEGO, 1993: 353).

Xolantha guttata (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)
C Lu Or Po.
[456](GALLEGO, 1993: 355).

Xolantha plantaginea (Willd.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl.

Iber. 3: 357 (1993)

Lu.

[456](GALLEGO, 1993: 357).

Helianthemum apenninum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 4 (1768)

Lu Or.

[653](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 379).

Helianthemum apenninum subsp. *stoechadifolium* (Brot.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 131 (1931)

Lu Or.

[653](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 382).

Helianthemum nummularium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 12 (1768)

C Lu Or Po.

[653](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 389).

Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 23 (1768)

Or.

[653](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 392).

Helianthemum ledifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 20 (1768)

Or.

[653](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 395).

Helianthemum salicifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 21 (1768)

Or.

[653](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 395).

Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802)

Or.

[653](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 398).

Helianthemum oelandicum subsp. *incanum* (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50 (1): 52 (1992)

Or.

[653](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 400).

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., Fl. France 1: 173 (1847)

Or.

[550](GÜEMES & MOLERO, 1993: 429).

TAMARICACEAE

Tamarix africana Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789)

C Po.

[285](CIRUJANO, 1993: 438).

Tamarix gallica L., Sp. Pl.: 270 (1753)

C Po.

[285](CIRUJANO, 1993: 441).

FRANKENIACEAE

Frankenia laevis L., Sp. Pl.: 331 (1753)

C Lu Po.

[1251](SANTOS GUERRA, 1993: 449).

Frankenia thymifolia Desf., Fl. Atlant. 1: 316 (1798)

Po.

[1251](SANTOS GUERRA, 1993: 451).

CUCURBITACEAE

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19 (1824)

C.

[294](COSTICH, 1993: 456).

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19 (1824) subsp. *elaterium*

C.

[294](COSTICH, 1993: 456).

Bryonia dioica Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

C Lu Or Po.

[274](CATALÁN, 1993: 459).

SALICACEAE

Populus nigra L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

C Lu Or Po.

[1278](SORIANO, 1993: 473).

Populus tremula L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

Lu Or.

[1278](SORIANO, 1993: 474).

Populus alba L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

Lu Or Po.

[1278](SORIANO, 1993: 475).

Salix triandra L., Sp. Pl.: 1016 (1753)

Lu Or Po.

[173](BLANCO, 1993: 485).

Salix alba L., Sp. Pl.: 1021 (1753)

C Lu Or Po.

[173](BLANCO, 1993: 486).

Salix fragilis L., Sp. Pl.: 1017 (1753)

Po.

[173](BLANCO, 1993: 489).

Salix caprea L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

Lu Or.

[173](BLANCO, 1993: 498).

Salix atrocinnerea Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
C Lu Or Po.
[173](BLANCO, 1993: 499).

Salix aurita L., Sp. Pl.: 1019 (1753)
Lu Or Po.
[173](BLANCO, 1993: 501).

Salix salviifolia Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)
C Lu Or Po.
[173](BLANCO, 1993: 501).

Salix viminalis L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
C Lu Or.
[173](BLANCO, 1993: 507).

Salix eleagnos Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772)
Lu Or Po.
[173](BLANCO, 1993: 507).

Salix repens L., Sp. Pl.: 1020 (1753)
C Lu Or Po.
[173](BLANCO, 1993: 510).

CAPPARACEAE

Cleome violacea L., Sp. Pl.: 672 (1753)
Lu Or.
[684](MARCOS SAMANIEGO
& PAIVA, 1993: 521).

CRUCIFERAE

Sisymbrium irio L., Sp. Pl.: 659 (1753)
Lu Or.
[1025](PUJADAS SALVÁ, 1993: 13).

Sisymbrium austriacum Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)
C Lu Or Po.
[1025](PUJADAS SALVÁ, 1993: 14).

Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)
C Lu Or Po.
[1025](PUJADAS SALVÁ, 1993: 16).

Sisymbrium orientale L., Cent. Pl. II: 24 (1756)
C.
[1025](PUJADAS SALVÁ, 1993: 19).

Sisymbrium officinale (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)
C Lu Or Po.
[1025](PUJADAS SALVÁ, 1993: 24).

- Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm. in Bot. Not. 90: 469 (1939)
Lu Or.
[669](LUCEÑO, 1993: 29).
- Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (2): 192 (1891)
C Lu.
[1028](PUJADAS SALVÁ, 1993: 34).
- Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 418 (1913)
Lu Or Po.
[412](FERNÁNDEZ ARIAS & CASTROVIEJO, 1993: 38).
- Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)
C Lu Or Po.
[908](NOGUEIRA, 1993: 40).
- Isatis platyloba* Link ex Steud., Nomencl. Bot. 1: 440 (1821)
Or.
[432](GALÁN CELA, 1993: 44).
- Isatis tinctoria* L., Sp. Pl.: 670 (1753) subsp. *tinctoria*
Or.
[432](GALÁN CELA, 1993: 44).
- Bunias erucago* L., Sp. Pl.: 670 (1753)
C Lu Or.
[572](HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 46).
- Erysimum cheiri* (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)
C Lu Or Po.
[898](NIETO FELINER *et al.*, 1993: 51).
- Erysimum repandum* L., Demonstr. Pl.: 17 (1753)
C.
[898](NIETO FELINER *et al.*, 1993: 54).
- Erysimum linifolium* (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)
C Lu Or Po.
[898](NIETO FELINER *et al.*, 1993: 71).
- Malcolmia littorea* (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812)
C Lu Po.
[909](NOGUEIRA, 1993: 80).
- Malcolmia flexuosa* (Sm.) Sm., Fl. Graeca 7: 33, t. 634 (1831)
C.
[909](NOGUEIRA, 1993: 83).
- Malcolmia ramosissima* (Desf.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 285 (1912)
C Po.
[909](NOGUEIRA, 1993: 83).

Matthiola incana (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
C Or Po.
[1383](VALDÉS, 1993: 87).

Matthiola sinuata (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120 (1812)
C Lu Po.
[1383](VALDÉS, 1993: 88).

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932)
Lu Or.
[1383](VALDÉS, 1993: 93).

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932) subsp.
fruticulosa
Lu Or.
[1383](VALDÉS, 1993: 93).

Barbarea vulgaris R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 109 (1812)
C Lu Or.
[409](FERNANDES, 1993: 98).

Barbarea intermedia Boreau, Fl. Centre France 2: 48 (1840)
C Lu Or.
[409](FERNANDES, 1993: 101).

Sisymbrella aspera (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838)
Lu Or Po.
[689](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 102).

Sisymbrella aspera (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838) subsp. *aspera*
Lu Or Po.
[689](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 102).

Rorippa sylvestris (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821) subsp. *sylvestris*
Po.
[690](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 108).

Rorippa palustris (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821)
Lu Or Po.
[690](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 109).

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 15 (1837-38)
Lu Or Po.
[690](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 111).

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n. 170 (1905)
C Lu Or Po.
[690](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 114).

Rorippa microphylla (Boenn. ex Rchb.) Hyl. in Rit Landbúnaoard. Atvinnud. Háskólans, B, 3:
109 (1948)

C.

[690](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 114).

Cardamine pratensis L., Sp. Pl.: 656 (1753)

C Lu Or Po.

[1145](RICO, 1993: 121).

Cardamine pratensis L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*

C Lu Or Po.

[1145](RICO, 1993: 122).

Cardamine raphanifolia Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788)

Lu Or.

[1145](RICO, 1993: 123).

Cardamine raphanifolia Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788) subsp. *raphanifolia*

Lu.

[1145](RICO, 1993: 124).

Cardamine raphanifolia subsp. *gallaecica* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 175 (1973)

Lu Or.

[1145](RICO, 1993: 124).

Cardamine impatiens L., Sp. Pl.: 655 (1753) subsp. *impatiens*

Lu.

[1145](RICO, 1993: 128).

Cardamine flexuosa With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)

C Lu Or Po.

[1145](RICO, 1993: 128).

Cardamine hirsuta L., Sp. Pl.: 655 (1753)

C Lu Or Po.

[1145](RICO, 1993: 130).

Arabis alpina L., Sp. Pl.: 664 (1753)

Lu Or.

[1308](TALAVERA, 1993: 138).

Arabis glabra (L.) Bernh., Syst. Verz.: 195 (1800)

Lu Or.

[1308](TALAVERA, 1993: 140).

Arabis auriculata Lam., Encycl. 1: 219 (1783)

Lu Or.

[1308](TALAVERA, 1993: 144).

Arabis juressi Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)

Lu Or Po.

[1308](TALAVERA, 1993: 148).

Arabis stenocarpa Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 4 (1842)

Or.

[1308](TALAVERA, 1993: 153).

Lunaria annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*

C Lu Or Po.

[474](GARCÍA ADÁ, 1993: 165).

Alyssum montanum L., Sp. Pl.: 650 (1753)

Lu Or.

[614](KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 169).

Alyssum loiseleurii P. Fourn., Quatre Fl. France: 425 (1936)

C Po.

[614](KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 173).

Alyssum serpyllifolium Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)

C Lu Or Po.

[614](KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 176).

Alyssum alyssoides (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1130 (1759)

Or Po.

[614](KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 178).

Alyssum granatense Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852)

Or Po.

[614](KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 178).

Alyssum minutum DC., Syst. Nat. 2: 316 (1821)

Or.

[614](KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 180).

Alyssum simplex Rudolphi in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 290 (1799)

Or.

[614](KÜPFER & NIETO FELINER, 1993: 182).

Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)

C Or Po.

[407](FERNANDES, 1993: 197).

Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*

C Or Po.

[407](FERNANDES, 1993: 197).

Draba muralis L., Sp. Pl.: 642 (1753)

C Lu Or Po.

[164](BLANCA, 1993: 220).

Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
C Lu Or Po.
[732](MORALES, 1993: 224).

Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywood in Feddes Repert. 70: 6 (1964)
Lu.
[1471](VOGT, 1993: 228).

Cochlearia danica L., Sp. Pl.: 647 (1753)
C Po.
[1471](VOGT, 1993: 228).

Camelina microcarpa Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
C Lu Or Po.
[475](GARCÍA ADÁ, 1993: 236).

Neslia paniculata subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125 (1894)
C Or.
[476](GARCÍA ADÁ, 1993: 238).

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
Lu Or Po.
[1026](PUJADAS SALVÁ, 1993: 240).

Pritzelago alpina (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 35 (1891)
Lu Or.
[733](MORALES, 1993: 242).

Pritzelago alpina subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 68 (1985)
Lu Or.
[733](MORALES, 1993: 244).

Hornungia petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837)
Lu Or.
[735](MORALES, 1993: 247).

Hornungia petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837) subsp. *petraea*
Lu Or.
[735](MORALES, 1993: 247).

Jonopsidium abulense (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
C Lu Or Po.
[736](MORALES, 1993: 250).

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
C Lu Or Po.
[938](ORTIZ, 1993: 253).

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289 (1912)
C Or Po.
[938](ORTIZ, 1993: 253).

Thlaspi arvense L., Sp. Pl.: 646 (1753)
Lu Po.
[1027](PUJADAS SALVÁ, 1993: 256).

Thlaspi perfoliatum L., Sp. Pl.: 646 (1753)
Or.
[1027](PUJADAS SALVÁ, 1993: 257).

Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 133 (1819)
C Lu Po.
[1027](PUJADAS SALVÁ, 1993: 257).

Aethionema marginatum (Lapeyr.) Montemurro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 265 (1993)
Or.
[714](MONTEMURO, 1993: 265).

Aethionema monospermum R. Br. in Aiton fil., Hort. Kew. ed. 2, 4: 80 (1812)
Or.
[714](MONTEMURO, 1993: 267).

Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 178 (1940)
Lu Or.
[784](MORENO, 1993: 269).

Iberis ciliata All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789)
Lu Or.
[785](MORENO, 1993: 282).

Iberis ciliata subsp. *contracta* (Pers.) Moreno Monogr. Inst.Piren. Ecol. 4: 291 (1988)
Lu Or.
[785](MORENO, 1993: 283).

Iberis procumbens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862)
C Lu Po.
[785](MORENO, 1993: 291).

Iberis procumbens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*
C Lu Po.
[785](MORENO, 1993: 291).

Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)
Lu Or.
[534](GRAU & KLINGENBERG, 1993: 305).

Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)
subsp. *valentina*
Lu Or.
[534](GRAU & KLINGENBERG, 1993: 307).

Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)

Lu Or.

[534](GRAU & KLINGENBERG, 1993: 307).

Biscutella valentina subsp. *pyrenaica* (A. Huet) Grau & Klingenberg in *Anales Jard. Bot. Madrid* 50: 146 (1992)

Or.

[534](GRAU & KLINGENBERG, 1993: 307).

Lepidium campestre (L.) R. Br. in W.T. Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, 4: 88 (1812)

C.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 312).

Lepidium villarsii Gren. & Godr., *Fl. France* 1: 150 (1847)

Or Po.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 313).

Lepidium villarsii Gren. & Godr., *Fl. France* 1: 150 (1847) subsp. *villarsii*

Or Po.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 314).

Lepidium heterophyllum Benth., *Cat. Pl. Pyrénées*: 95 (1826)

C Lu Or Po.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 315).

Lepidium sativum L., *Sp. Pl.*: 644 (1753)

Po.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 320).

Lepidium virginicum L., *Sp. Pl.*: 645 (1753)

C Lu Po.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 324).

Lepidium bonariense L., *Sp. Pl.*: 645 (1753)

Po.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 324).

Lepidium perfoliatum L., *Sp. Pl.*: 643 (1753)

Lu.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 325).

Lepidium latifolium L., *Sp. Pl.*: 644 (1753)

Lu.

[573](HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 326).

Cardaria draba (L.) Desv. in *J. Bot. Agric.* 3: 163 (1815) subsp. *draba*

Lu Or Po.

[737](MORALES, 1993: 329).

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch., *Fl. Brandenburg.* 1: 62 (1860)

C Lu.

[738](MORALES, 1993: 331).

Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
C Lu Or Po.
[738](MORALES, 1993: 332).

Conringia orientalis (L.) Dumort., Fl. Belg.: 123 (1827)
Po.
[408](FERNANDES, 1993: 337).

Diplotaxis muralis (L.) DC., Syst. Nat. 2: 634 (1821) subsp. *muralis*
C.
[691](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 349).

Diplotaxis viminea (L.) DC., Syst. Nat. 2: 635 (1821)
C.
[691](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 350).

Diplotaxis catholica (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
C Lu Or Po.
[691](MARTÍNEZ LABORDE, 1993: 358).

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch in Rbhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713 (1833)
C Lu Po.
[502](GÓMEZ CAMPO, 1993: 367).

Brassica napus L., Sp. Pl.: 666 (1753)
C Lu Or Po.
[502](GÓMEZ CAMPO, 1993: 367).

Brassica barrelieri (L.) Janka in Természetrzaji Füz. 6: 179 (1882)
Or.
[502](GÓMEZ CAMPO, 1993: 369).

Sinapis arvensis L., Sp. Pl.: 668 (1753)
C Lu Or Po.
[503](GÓMEZ CAMPO, 1993: 386).

Sinapis flexuosa Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797)
C Po.
[503](GÓMEZ CAMPO, 1993: 388).

Eruca vesicaria (L.) Cav., Descr. Pl.: 426 (1802)
C Po.
[504](GÓMEZ CAMPO, 1993: 390).

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916)
Lu.
[505](GÓMEZ CAMPO, 1993: 393).

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916) subsp. *nasturtiifolium*
Lu.

[505](GÓMEZ CAMPO, 1993: 395).

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)

C Lu Or Po.

[506](GÓMEZ CAMPO, 1993: 400).

Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)

C Lu Or Po.

[625](LEADLAY, 1993: 405).

Coincya monensis subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)

C Lu Or Po.

[625](LEADLAY, 1993: 406).

Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993)

Lu Or.

[625](LEADLAY, 1993: 411).

Coincya monensis var. *setigera* (J. Gay ex Lange) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 378 (1990)

Lu Or.

[625](LEADLAY, 1993: 411).

Cakile maritima Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772)

C Lu Po.

[940](ORTIZ, 1993: 423).

Cakile maritima subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)

C Lu Po.

[940](ORTIZ, 1993: 426).

Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)

C Lu Or Po.

[275](CATALÁN, 1993: 426).

Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*

C Lu Or Po.

[275](CATALÁN, 1993: 426).

Crambe hispanica L., Sp. Pl.: 671 (1753)

C Po.

[509](GÓMEZ CAMPO, 1993: 429).

Calepina irregularis (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)

Lu Or.

[510](GÓMEZ CAMPO, 1993: 433).

Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753)

C Lu Or Po.

[571](HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 436).

Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
C Lu Or Po.
[571](HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 436).

Raphanus raphanistrum subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc.
France: 21 (1894)
C Lu Po.
[571](HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 438).

Raphanus sativus L., Sp. Pl.: 669 (1753)
C Lu Or Po.
[571](HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 438).

RESEDACEAE

Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753)
C Lu Or Po.
[1382](VALDÉS BERMEJO, 1993: 447).

Reseda luteola var. *gussonei* (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac.: 207 (1857)
C Or Po.
[1382](VALDÉS BERMEJO, 1993: 449).

Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
C Lu Or Po.
[1382](VALDÉS BERMEJO, 1993: 449).

Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753)
Lu Or Po.
[1382](VALDÉS BERMEJO, 1993: 467).

Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753) subsp. *lutea*
Lu Or Po.
[1382](VALDÉS BERMEJO, 1993: 467).

Reseda media Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
C Lu Or Po.
[1382](VALDÉS BERMEJO, 1993: 471).

Sesamoides minor (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)
Or.
[655](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 477).

Sesamoides purpurascens (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 321 (1986)
Or.
[655](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 480).

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)
C Lu Or Po.
[655](LÓPEZ GONZÁLEZ, 1993: 482).

ERICACEAE

Erica erigena R. Ross in Watsonia 7: 164 (1969)

C Lu.

[107](BAYER, 1993: 487).

Erica ciliaris Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)

C Lu Or Po.

[107](BAYER, 1993: 489).

Erica tetralix L., Sp. Pl.: 353 (1753)

C Lu Or Po.

[107](BAYER, 1993: 491).

Erica mackaiana Bab. in J. Mackay, Fl. Hibern. 1: 181 (1836)

C Lu.

[107](BAYER, 1993: 493).

Erica cinerea L., Sp. Pl.: 352 (1753)

C Lu Or Po.

[107](BAYER, 1993: 495).

Erica australis L., Erica: 9, fig. 31 (1770)

C Lu Or Po.

[107](BAYER, 1993: 497).

Erica umbellata Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)

C Lu Or Po.

[107](BAYER, 1993: 499).

Erica vagans L., Erica: 10, fig. 56 (1770)

C Lu Po.

[107](BAYER, 1993: 499).

Erica arborea L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)

C Lu Or Po.

[107](BAYER, 1993: 502).

Erica scoparia L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*

C Lu Or Po.

[107](BAYER, 1993: 505).

Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)

C Lu Or Po.

[1435](VILLAR, 1993: 506).

Calluna sagittifolia var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821)

C Lu Po.

[1435](VILLAR, 1993: 506).

Daboecia cantabrica (Thunb.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)

C Lu Or Po.

[513](GÓMEZ, 1993: 514).

Arbutus unedo L., Sp. Pl.: 395 (1753)

C Lu Or Po.

[1438](VILLAR, 1993: 516).

Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl.: 349 (1753)

C Lu Or Po.

[1440](VILLAR, 1993: 521).

Vaccinium uliginosum L., Sp. Pl.: 350 (1753)

Lu Or.

[1440](VILLAR, 1993: 521).

EMPETRACEAE

Corema album (L.) D. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 2: 460 (1830)

C Po.

[1442](VILLAR, 1993: 524).

PYROLACEAE

Pyrola minor L., Sp. Pl.: 396 (1753)

Lu Or.

[716](MONTSERRAT MARTÍ, 1993: 531).

MONOTROPACEAE

Monotropa hypopitys L., Sp. Pl.: 387 (1753)

Lu Po.

[719](MONTSERRAT MARTÍ, 1993: 537).

PRIMULACEAE

Primula elatior (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)

Lu Or.

[610](KRESS, 1997: 11).

Primula elatior (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *elatior*

Or.

[610](KRESS, 1997: 12).

Primula elatior subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer, Eur. Arten Primula: 128 (1891)

Lu Or.

[610](KRESS, 1997: 12).

Primula veris L., Sp. Pl.: 142 (1753)

C Lu.

[610](KRESS, 1997: 14).

Primula veris L., Sp. Pl.: 142 (1753) subsp. *veris*

C Lu.

[610](KRESS, 1997: 16).

Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)

C Lu Or Po.

[610](KRESS, 1997: 17).

Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*

C Lu Or Po.

[610](KRESS, 1997: 17).

Primula perreïniana Flügge in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 12: 420 (1808)

C.

[610](KRESS, 1997: 22).

Lysimachia nemorum L., Sp. Pl.: 148 (1753)

C Lu Or Po.

[1446](VILLAR, 1997: 47).

Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl.: 146 (1753)

C Lu Or Po.

[1446](VILLAR, 1997: 50).

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)

C Lu Or Po.

[1447](VILLAR, 1997: 53).

Glaux maritima L., Sp. Pl.: 207 (1753)

C Lu Po.

[514](GÓMEZ, 1997: 53).

Centunculus minimus L., Sp. Pl.: 116 (1753)

C Lu Po.

[1041](PUJADAS, 1997: 55).

Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)

C Lu Or Po.

[1042](PUJADAS, 1997: 58).

Anagallis arvensis L., Sp. Pl.: 148 (1753)

C Lu Or Po.

[1042](PUJADAS, 1997: 58).

Anagallis foemina Mill., Gard. Dict., ed. 8, n. 2 (1768)

C Po.

[1042](PUJADAS, 1997: 60).

Anagallis monelli L., Sp. Pl.: 148 (1753)

C Po.

[1042](PUJADAS, 1997: 61).

Samolus valerandi L., Sp. Pl.: 171 (1753)
C Lu Po.
[1448](VILLAR, 1997: 62).

DROSERACEAE

Drosera rotundifolia L., Sp. Pl.: 281 (1753)
C Lu Or Po.
[968](PAIVA, 1997: 77).

Drosera intermedia Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)
C Lu Or Po.
[968](PAIVA, 1997: 77).

HYDRANGEACEAE

Philadelphus coronarius L., Sp. Pl.: 470 (1753)
Or Po.
[971](PAIVA, 1997: 83).

GROSSULARIACEAE

Ribes sanguineum Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
C Lu Or Po.
[166](BLANCA, 1997: 87).

Ribes nigrum L., Sp. Pl.: 201 (1753)
C Lu Or Po.
[166](BLANCA, 1997: 87).

Ribes uva-crispa L., Sp. Pl.: 201 (1753)
C Lu Or Po.
[166](BLANCA, 1997: 89).

Ribes petraeum Wulfen in Jacq., Misc. Austriac. 2: 36 (1781)
Lu.
[166](BLANCA, 1997: 91).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl. 1: 235 (1805)
C.
[239](CASTROVIEJO, 1997: 94).

CRASSULACEAE

Crassula tillaea Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)
C Lu Or Po.
[410](FERNANDES, 1997: 100).

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
C Lu Or Po.
[231](CASTROVIEJO, 1997: 104).

Sempervivum tectorum L., Sp. Pl.: 464 (1753)

Lu.

[1203](ROSSELLÓ, 1997: 113).

Sempervivum vicentei Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 76 (1906)

Or.

[1203](ROSSELLÓ, 1997: 115).

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)

C Lu Po.

[1252](SANTOS GUERRA, 1997: 117).

Sedum acre L., Sp. Pl.: 432 (1753)

C Lu Or Po.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 125).

Sedum anglicum Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)

C Lu Or Po.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 126).

Sedum arenarium Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)

C Lu Or Po.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 127).

Sedum album L., Sp. Pl.: 432 (1753)

C Lu Or Po.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 131).

Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl.: 431 (1753)

Lu Or.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 132).

Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl.: 431 (1753) subsp. *dasyphyllum*

Lu.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 134).

Sedum dasyphyllum subsp. *glanduliferum* (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 263 (1879)

Lu.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 134).

Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)

C Lu Or Po.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 135).

Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*

C Lu Or Po.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 136).

Sedum andegavense (DC.) Desv., Observ. Pl. Angers: 150 (1818)

Or.

[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 136).

Sedum brevifolium DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
C Lu Or Po.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 137).

Sedum candollei Raym.-Hamet in Candollea 4: 26 (1929)
Lu Or.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 137).

Sedum pedicellatum Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 205 (1842)
Or.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 139).

Sedum pedicellatum subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
C Lu Or Po.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 139).

Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)
C Or Po.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 142).

Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) subsp. *amplexicaule*
C Or Po.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 144).

Sedum forsterianum Sm. in Sm., Engl. Bot., tab. 1802 (1807)
Lu Or Po.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 144).

Sedum pruinaum Brot., Fl. Lusit. 2: 209 (1805)
Or.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 145).

Sedum sediforme (Jacq.) Pau in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 246 (1909)
Lu.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 148).

Sedum maireanum Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 43 (1933)
C Lu Or.
[260](CASTROVIEJO & VELAYOS, 1997: 152).

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga lepismigena Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)
Lu Or Po.
[1401](VARGAS, 1997: 168).

Saxifraga stellaris L., Sp. Pl.: 400 (1753)
Lu Or.
[1401](VARGAS, 1997: 170).

Saxifraga hirsuta L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759)
C Lu.
[1401](VARGAS, 1997: 173).

Saxifraga hirsuta L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759) subsp. *hirsuta*
C Lu.
[1401](VARGAS, 1997: 174).

Saxifraga spathularis Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
C Lu Or Po.
[1401](VARGAS, 1997: 174).

Saxifraga paniculata Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
Lu.
[1401](VARGAS, 1997: 185).

Saxifraga granulata L., Sp. Pl.: 403 (1753)
C Lu Or Po.
[1401](VARGAS, 1997: 194).

Saxifraga fragosoi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 71 (1929)
Lu Or.
[1401](VARGAS, 1997: 209).

Saxifraga trifurcata Schrad., Hort. Gott. 13, lam. 7 (1809)
Lu Or.
[1401](VARGAS, 1997: 216).

Saxifraga pentadactylis Lapeyr., Fig. Fl. Pyrénées: 64, tab. 50 (1801)
Lu.
[1401](VARGAS, 1997: 233).

Saxifraga pentadactylis subsp. *willkommiana* (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 229 (1963)
Lu.
[1401](VARGAS, 1997: 235).

Saxifraga tridactylites L., Sp. Pl.: 404 (1753)
Lu Or.
[1401](VARGAS, 1997: 237).

Chrysosplenium oppositifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753)
C Lu Or Po.
[875](NIETO FELINER, 1997: 243).

Parnassia palustris L., Sp. Pl.: 273 (1753)
C Lu Or Po.
[876](NIETO FELINER, 1997: 245).

ROSACEAE

Spiraea hypericifolia subsp. *obovata* (Waldst.
& Kit. ex Willd.) H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4 (2A): 252 (1964)
Lu Or Po.
[742](MORALES, 1998: 9).

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 220 (1879)
Po.
[741](MORALES, 1998: 14).

Rubus idaeus L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
Lu Or.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 22).

Rubus sampaioanus Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
C Lu Or Po.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 25).

Rubus laciniatus Willd., Hort. Berol. 2 (7), tab. 82 (1806)
C.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 27).

Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)
C Lu Or Po.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 28).

Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*
C Lu Or Po.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 30).

Rubus praecox Bertol., Fl. Ital. 5 (2): 220-221 (1842-43)
Or.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 30).

Rubus vigoii R. Rosselló, Peris & Stübing in Fontqueria 36: 375-376 (II-1993)
Or.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 32).

Rubus castellarnauii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15 (3): 65-66 (1916)
Or.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 34).

Rubus vestitus Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 684 (1825)
Lu Or.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 36).

Rubus galloecicus Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4 (9): 293 (1905)
Lu Or.
[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 45).

Rubus vagabundus Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (3): 43 (1904)
Or.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 48).

Rubus henriquesii Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 1 (4): 57-59 (1903)

Lu Or.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 48).

Rubus peratticus Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (4): 55 (1904)

Or.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 50).

Rubus lucensis H.E. Weber & Monasterio-Huelin in Osnabrück. Naturwiss. Mitt. 18: 180 (1992)

Lu.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 54).

Rubus castroviejoii Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 52 (1994)

Lu Or.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 56).

Rubus cyclops Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 50-51 (1994)

Lu Or.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 58).

Rubus urbionicus Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 54 (1994)

Lu.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 60).

Rubus lainzii H.E. Weber in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2): 333 (1990)

Lu Or.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 65).

Rubus caesius L., Sp. Pl. 1: 493 (1753)

Lu Po.

[712](MONASTERIO-HUELIN, 1998: 69).

Filipendula vulgaris Moench, Methodus: 663 (1794)

C Lu Or Po.

[743](MORALES, 1998: 72).

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)

C Lu Or Po.

[743](MORALES, 1998: 73).

Geum rivale L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)

Lu Or.

[622](LAÍNIZ, 1998: 80).

Geum sylvaticum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Toulouse 3: 319-320 (1788)

Lu Or.

[622](LAÍNIZ, 1998: 80).

Geum urbanum L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
C Lu Or Po.
[622](LAÍNIZ, 1998: 83).

Geum hispidum Fr., Fl. Hall.: 90 (1817-19)
Or.
[622](LAÍNIZ, 1998: 84).

Fragaria vesca L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
C Lu Or Po.
[854](NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 90).

Duchesnea indica (Jacks.) Focke in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (3): 33 (1888)
C.
[855](NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 94).

Potentilla palustris (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 359 (1771)
Or.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 103).

Potentilla rupestris L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753)
Lu Or Po.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 105).

Potentilla asturica Rothm. in Cavanillesia 7 (6/9): 113-114, tab. 4 fig. 1 b (1935)
Or.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 112).

Potentilla neumanniana Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2 (2): 592 (1832), pro hybrid.
C Lu Or.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 125).

Potentilla cinerea Chaix ex Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 46 (1779)
Lu.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 126).

Potentilla erecta (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
C Lu Or Po.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 128).

Potentilla reptans L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
C Lu Or Po.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 130).

Potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
C Lu Or Po.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 136).

Potentilla sterilis (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
C Lu Or Po.
[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 138).

Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4 (2): 468 (1805)

Lu Or.

[564](GUILLÉN & RICO, 1998: 139).

Rosa sempervirens L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)

C.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 151).

Rosa arvensis Huds., Fl. Angl. 1: 192 (1762)

Lu.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 153).

Rosa pimpinellifolia L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1062 (1759), nom. cons. prop.

C.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 156).

Rosa pimpinellifolia L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1062 (1759), nom. cons. prop. var. *pimpinellifolia*

C.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 158).

Rosa gallica L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)

Lu.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 162).

Rosa stylosa Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2 (5): 317 (1809)

Lu Or.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 163).

Rosa canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)

C Lu Or Po.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 165).

Rosa canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), s.str.

Lu Or.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 166).

Rosa andegavensis Bastard, Essai Fl. Maine & Loire: 189 (1809); lám. 50 j

Lu Or.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 168).

Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857)

Lu Or.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 168).

Rosa corymbifera Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 319-320 (1790)

Lu Or.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 168).

Rosa deseglisei Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 224-225 (1857)

Or.

[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 169).

- Rosa dumalis* Bechst., Forstbot.: 939-941 (1810)
Lu Or.
[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 169).
- Rosa vosagiaca* N.H.F. Desp., Ros. Gall.: 88 (1828), nom. inval.?
Lu Or.
[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 170).
- Rosa pouzinii* Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823)
Lu Or.
[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 175).
- Rosa tomentosa* Sm., Fl. Brit. 2: 539-540 (1800)
C Lu.
[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 176).
- Rosa villosa* L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
Lu Or.
[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 177).
- Rosa micrantha* Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812-13)
Lu Or.
[1270](SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 187).
- Alchemilla xanthochlora* Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42 (11/15): 167 (1937)
Lu.
[423](FRÖHNER, 1998: 229).
- Alchemilla coriacea* Buser, Not. Alchim.: 19-20 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 108-109 (1892)]
Lu Or.
[423](FRÖHNER, 1998: 252).
- Alchemilla saxatilis* Buser, Not. Alchim.: 3-4 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 92-93 (1892)]
Or.
[423](FRÖHNER, 1998: 326).
- Aphanes cornucopioides* Lag., Elench. Pl.: [7] (1816)
Or.
[424](FROST-OLSEN, 1998: 359).
- Aphanes arvensis* L., Sp. Pl. 1: 123 (1753)
Or.
[424](FROST-OLSEN, 1998: 365).
- Aphanes australis* Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
C Lu Or Po.
[424](FROST-OLSEN, 1998: 366).
- Agrimonia eupatoria* L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)

C Lu Or Po.

[1186](ROMERO MARTÍN, 1998: 370).

Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*

C Lu Or Po.

[1186](ROMERO MARTÍN, 1998: 371).

Agrimonia procera Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 203 (1840)

Or Po.

[1186](ROMERO MARTÍN, 1998: 374).

Sanguisorba officinalis L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)

C Lu Or Po.

[850](NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 378).

Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)

C Lu Or Po.

[850](NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 385).

Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*

C Lu Or Po.

[850](NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 386).

Sanguisorba minor subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)

C Lu Or Po.

[850](NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 386).

Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842)

Lu Or.

[850](NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 387).

Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)

C Lu Or Po.

[822](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1998: 412).

Sorbus domestica L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)

Or.

[41](AEDO & ALDASORO, 1998: 416).

Sorbus aucuparia L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)

C Lu Or Po.

[41](AEDO & ALDASORO, 1998: 417).

Sorbus aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)

Lu Or.

[41](AEDO & ALDASORO, 1998: 419).

Sorbus torminalis (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 45 (1763)

Lu Or.

[41](AEDO & ALDASORO, 1998: 426).

Amelanchier ovalis Medik., Gesch. Bot.: 79 (1793)

Or.

[823](MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1998: 430).

Pyrus cordata Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)

C Lu Or Po.

[42](AEDO & ALDASORO, 1998: 434).

Malus sylvestris (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)

C Lu Or Po.

[59](AEDO *et al.*, 1998: 439).

Malus domestica (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)

C Lu Or Po.

[59](AEDO *et al.*, 1998: 440).

Prunus spinosa L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)

C Lu Or Po.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 448).

Prunus insititia L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755)

Lu Or.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 450).

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967)

C Or.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 453).

Prunus cerasus L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)

C Lu Or Po.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 456).

Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)

C Lu Or Po.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 456).

Prunus mahaleb L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)

Lu Or.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 458).

Prunus padus L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *padus*

Lu Or.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 461).

Prunus lusitanica L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *lusitanica*

Or.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 463).

Prunus laurocerasus L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)

Lu.

[169](BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 464).

LEGUMINOSAE

Acacia melanoxylon R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)

C Lu Po.

[978](PAIVA, 1999: 16).

Acacia longifolia (Andrews) Willd., Sp. Pl. 4: 1052 (1806)

Po.

[978](PAIVA, 1999: 18).

Acacia decurrens (J.C. Wendl.) Willd., Sp. Pl. 4: 1072 (1806)

Po.

[978](PAIVA, 1999: 19).

Acacia dealbata Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)

C Lu Or Po.

[978](PAIVA, 1999: 20).

Acacia baileyana F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 24: 168 (1888)

Po.

[978](PAIVA, 1999: 22).

Acacia retinodes Schlttdl. in Linnaea 20: 664 (1847)

C.

[978](PAIVA, 1999: 23).

Acacia retinodes Schlttdl. in Linnaea 20: 664 (1847) var. *retinodes*

C.

[978](PAIVA, 1999: 23).

Acacia pycnantha Benth. in London J. Bot. 1: 351 (1842)

Po.

[978](PAIVA, 1999: 23).

Genista carpetana Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 237 (1878)

Or.

[1314](TALAVERA, 1999: 54).

Genista hystrix Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab. 2 (1864)

Or Po.

[1314](TALAVERA, 1999: 66).

Genista florida L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)

C Lu Or Po.

[1314](TALAVERA, 1999: 79).

Genista obtusiramea J. Gay ex Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845)
Lu Or.
[1314](TALAVERA, 1999: 83).

Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca in Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca 7: 6
(1978)
Or.
[1314](TALAVERA, 1999: 94).

Genista anglica L., Sp. Pl.: 710 (1753)
C Lu Or Po.
[1314](TALAVERA, 1999: 99).

Genista ancistrocarpa Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 105 (1845)
Po.
[1314](TALAVERA, 1999: 100).

Genista falcata Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800)
Lu Or.
[1314](TALAVERA, 1999: 102).

Genista berberidea Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864)
C Lu Po.
[1314](TALAVERA, 1999: 103).

Genista micrantha Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)
C Lu Or.
[1314](TALAVERA, 1999: 111).

Genista triacanthos Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)
C Lu Or Po.
[1314](TALAVERA, 1999: 114).

Echinopartum ibericum Rivas Mart., Sánchez-Mata & Sancho in Lazaroa 7: 111 (1987)
Or.
[1310](TALAVERA, 1999: 123).

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
C Lu Or Po.
[1311](TALAVERA, 1999: 134).

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) subsp.
tridentatum
C Lu Po.
[1311](TALAVERA, 1999: 136).

Pterospartum tridentatum subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagasalia 18:
266 (1996)
C Lu Or.
[1311](TALAVERA, 1999: 136).

Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
C Lu Or Po.
[1312](TALAVERA, 1999: 157).

Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*
C Lu Or Po.
[1312](TALAVERA, 1999: 158).

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825)
Po.
[1312](TALAVERA, 1999: 160).

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825) subsp. *grandiflorus*
Po.
[1312](TALAVERA, 1999: 162).

Cytisus striatus (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
C Lu Or Po.
[1312](TALAVERA, 1999: 163).

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)
C Lu Or Po.
[1312](TALAVERA, 1999: 173).

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 264 (1984)
Or.
[1312](TALAVERA, 1999: 175).

Cytisus commutatus (Willk.) Briq., Étud. Cytises Alpes Mar.: 151 (1894)
C Lu.
[1312](TALAVERA, 1999: 180).

Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay in Durieu, Pl. Hispano-Lusit. Sect. 1, Astur., n. 350 (1836)
Lu Or.
[241](CASTROVIEJO, 1999: 192).

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)
C Lu Or Po.
[241](CASTROVIEJO, 1999: 193).

Spartium junceum L., Sp. Pl.: 708 (1753)
C Lu Or.
[1313](TALAVERA, 1999: 206).

Ulex europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753)
C Lu Or Po.
[321](CUBAS, 1999: 215).

Ulex europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753) subsp. *europaeus*
C Lu Po.
[321](CUBAS, 1999: 218).

Ulex europaeus subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)
C Or Po.
[321](CUBAS, 1999: 218).

Ulex gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)
C Lu Or Po.
[321](CUBAS, 1999: 218).

Ulex gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849) subsp. *gallii*
C Lu.
[321](CUBAS, 1999: 220).

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)
C Or Po.
[321](CUBAS, 1999: 220).

Ulex minor Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)
Lu Or Po.
[321](CUBAS, 1999: 221).

Ulex micranthus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878)
Or Po.
[321](CUBAS, 1999: 228).

Lupinus luteus L., Sp. Pl.: 722 (1753)
C Lu Or Po.
[257](CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 253).

Lupinus gredensis Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)
Lu Or Po.
[257](CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 254).

Lupinus angustifolius L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)
C Lu Or Po.
[257](CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 255).

Galega officinalis L., Sp. Pl.: 714 (1753)
C Or.
[490](GARCÍA MURILLO & TALAVERA, 1999: 269).

Astragalus pelecinus (L.) Barneby in Mem. New York Bot. Gard. 13: 26 (1964) subsp. *pelecinus*
Or.
[1020](PODLECH, 1999: 285).

Astragalus sesameus L., Sp. Pl.: 759 (1753)
C.
[1020](PODLECH, 1999: 297).

Astragalus glycyphyllos L., Sp. Pl.: 758 (1753)

Lu Or.

[1020](PODLECH, 1999: 301).

Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753)

Lu Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 371).

Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *sativa*

Lu Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 372).

Vicia cordata Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)

C Lu.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 374).

Vicia angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

C Lu Or Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 375).

Vicia lathyroides L., Sp. Pl.: 736 (1753)

Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 378).

Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753)

C Lu Or Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 379).

Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*

C Lu Or Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 380).

Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*

C Lu Or Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 380).

Vicia lutea var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)

C Lu Or Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 380).

Vicia peregrina L., Sp. Pl.: 737 (1753)

Lu.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 385).

Vicia sepium L., Sp. Pl.: 737 (1753)

C Lu Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 386).

Vicia faba L., Sp. Pl.: 737 (1753)

C Lu.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 387).

Vicia narbonensis L., Sp. Pl.: 737 (1753)

Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 387).

Vicia bithynica (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1166 (1759)

C.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 389).

Vicia orobus DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 577 (1815)

Lu Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 390).

Vicia cracca L., Sp. Pl.: 735 (1753)

C Lu Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 394).

Vicia incana Gouan, Fl. Monsp.: 189 (1764)

Lu Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 395).

Vicia tenuifolia Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788)

Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 396).

Vicia dasycarpa Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81 (1830)

C Lu Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 400).

Vicia pseudocracca Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810)

Lu.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 401).

Vicia pseudocracca Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810) var. *pseudocracca*

Lu.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 402).

Vicia benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753)

C Lu Or Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 402).

Vicia benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *benghalensis*

C Or.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 404).

Vicia benghalensis var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)

C Lu Or Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 404).

Vicia disperma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813)

Lu Or Po.

[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 408).

Vicia tetrasperma (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771)
C Lu Po.
[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 409).

Vicia pubescens (DC.) Link, Handbuch 2: 190 (1829)
C Lu.
[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 410).

Vicia parviflora Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
C Lu Or Po.
[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 411).

Vicia hirsuta (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
C Lu Or Po.
[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 412).

Vicia articulata Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn.: 41 (1807)
Or.
[1187](ROMERO ZARCO, 1999: 415).

Lens nigricans (M. Bieb.) Godr., Fl. Lorraine 1: 173 (1843)
Lu.
[258](CASTROVIEJO & PASCUAL, 1999: 419).

Lathyrus cicera L., Sp. Pl.: 730 (1753)
Or.
[457](GALLEGO, 1999: 432).

Lathyrus hirsutus L., Sp. Pl.: 732 (1753)
C Lu Or Po.
[457](GALLEGO, 1999: 434).

Lathyrus odoratus L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Po.
[457](GALLEGO, 1999: 436).

Lathyrus sylvestris L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Or.
[457](GALLEGO, 1999: 440).

Lathyrus latifolius L., Sp. Pl.: 733 (1753)
C Lu Or Po.
[457](GALLEGO, 1999: 442).

Lathyrus niger (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800)
C Lu Or.
[457](GALLEGO, 1999: 450).

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)
C Lu Or Po.
[457](GALLEGO, 1999: 456).

Lathyrus sphaericus Retz., *Observ. Bot.* 3: 39 (1784)
C Lu Or Po.
[457](GALLEGO, 1999: 464).

Lathyrus angulatus L., *Sp. Pl.*: 731 (1753)
C Lu Or Po.
[457](GALLEGO, 1999: 467).

Lathyrus setifolius L., *Sp. Pl.*: 731 (1753)
Or.
[457](GALLEGO, 1999: 470).

Lathyrus nissolia L., *Sp. Pl.*: 729 (1753)
C Lu Or.
[457](GALLEGO, 1999: 474).

Lathyrus clymenum L., *Sp. Pl.*: 732 (1753)
C Lu Or.
[457](GALLEGO, 1999: 475).

Lathyrus pratensis L., *Sp. Pl.*: 733 (1753)
Or Po.
[457](GALLEGO, 1999: 479).

Lathyrus aphaca L., *Sp. Pl.*: 729 (1753)
C Lu Or.
[457](GALLEGO, 1999: 480).

Ononis spinosa L., *Sp. Pl.*: 716 (1753)
C Lu Or Po.
[326](DEVESA, 2000: 595).

Ononis spinosa L., *Sp. Pl.*: 716 (1753) subsp. *spinosa*
C Lu Or Po.
[326](DEVESA, 2000: 597).

Ononis spinosa subsp. *australis* (Širj.) Greuter & Burdet in *Willdenowia* 19: 33 (1989)
Lu.
[326](DEVESA, 2000: 598).

Ononis pusilla L., *Syst. Nat. ed.* 10: 1159 (1759)
Or.
[326](DEVESA, 2000: 605).

Ononis pusilla L., *Syst. Nat. ed.* 10: 1159 (1759) subsp. *pusilla*
Or.
[326](DEVESA, 2000: 606).

Ononis pusilla L., *Syst. Nat. ed.* 10: 1159 (1759) var. *pusilla*
Or.
[326](DEVESA, 2000: 606).

Ononis diffusa Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLI (1812)
C Lu Po.
[326](DEVESA, 2000: 614).

Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763)
Lu Or.
[326](DEVESA, 2000: 636).

Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) subsp. *reclinata*
Lu Or.
[326](DEVESA, 2000: 638).

Ononis dentata Sol. ex Lowe, Prim. Faun. Fl. Mader.: 34, tab. 4 (1831)
C.
[326](DEVESA, 2000: 639).

Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 654).

Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 655).

Trifolium pratense var. *maritimum* Zabel in Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg 13:
31 (1859)
C Lu Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 656).

Trifolium diffusum Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 165 (1792)
Or.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 658).

Trifolium medium L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) subsp. *medium*
Lu Or.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 659).

Trifolium ochroleucon Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 659).

Trifolium stellatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)
C Or.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 662).

Trifolium incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 664).

Trifolium incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *incarnatum*
Lu Or Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 665).

Trifolium incarnatum var. *molinerii* (Balb. ex Hornem.) Ser. in DC., Prodr. 2: 190 (1825)

Or.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 665).

Trifolium striatum L., Sp. Pl.: 770 (1753)

Lu Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 666).

Trifolium striatum subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr. in Acta Bot. Malacitana 17: 100 (1992)

Lu Or Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 667).

Trifolium bocconeii Savi in Atti Accad. Ital. 1: 191 (1808)

C Lu Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 667).

Trifolium scabrum L., Sp. Pl.: 770 (1753)

C Lu Or Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 668).

Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)

C Lu Or Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 672).

Trifolium cherleri L., Demonstr. Pl.: 21 (1753)

Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 675).

Trifolium lappaceum L., Sp. Pl.: 768 (1753)

Lu.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 675).

Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753)

C Lu Or Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 676).

Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*

C Lu Or Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 677).

Trifolium angustifolium L., Sp. Pl.: 769 (1753)

C Lu Or Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 677).

Trifolium squamosum L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

C Lu Or Po.

[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 678).

Trifolium subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 682).

Trifolium subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 683).

Trifolium subterraneum subsp. *oxaloides* Nyman, Consp. Fl. Eur.: 177 (1878)
Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 684).

Trifolium campestre Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 13 (1804)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 688).

Trifolium patens Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 18 (1804)
C Lu Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 690).

Trifolium dubium Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 691).

Trifolium micranthum Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 691).

Trifolium fragiferum L., Sp. Pl.: 772 (1753)
C Lu Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 694).

Trifolium resupinatum L., Sp. Pl.: 771 (1753)
C Lu Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 695).

Trifolium tomentosum L., Sp. Pl.: 771 (1753)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 697).

Trifolium strictum L., Cent. Pl. I: 24 (1755)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 701).

Trifolium ornithopodioides L., Sp. Pl.: 766 (1753)
C Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 703).

Trifolium alpinum L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Lu Or.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 704).

Trifolium occidentale Coombe in *Watsonia* 5: 70 (1961)
C Lu Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 709).

Trifolium repens L., Sp. Pl.: 767 (1753)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 710).

Trifolium repens L., Sp. Pl.: 767 (1753) var. *nevadense* (Boiss.) C. Vicioso in *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 10 (2): 375 (1953)
Lu.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 710).

Trifolium cernuum Brot., *Phytogr. Lusit. Select.* 1: 150, tab. 62 (1816)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 716).

Trifolium glomeratum L., Sp. Pl.: 770 (1753)
C Lu Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 717).

Trifolium suffocatum L., *Mant. Pl., Altera*: 276 (1771)
C Or Po.
[841](MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 719).

Melilotus albus Medik. in *Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges.* 2: 382 (1787)
Lu Or Po.
[1222](SALES & HEDGE, 2000: 721).

Melilotus officinalis (L.) Pall., *Reise Russ. Reich.* 3: 537 (1776)
C Lu Or.
[1222](SALES & HEDGE, 2000: 723).

Melilotus indicus (L.) All., *Fl. Pedem.* 1: 308 (1785)
C Lu Po.
[1222](SALES & HEDGE, 2000: 726).

Melilotus italicus (L.) Lam., *Fl. Franç.* 2: 594 (1779)
Or.
[1222](SALES & HEDGE, 2000: 726).

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. in DC., *Prodr.* 2: 187 (1825)
C.
[1222](SALES & HEDGE, 2000: 728).

Melilotus spicatus (Sm.) Breistr. in *Bull. Soc. Bot. France* 103, session extr.: 127 (1956)
Or.
[1222](SALES & HEDGE, 2000: 731).

Trigonella monspeliaca L., Sp. Pl.: 777 (1753)
Or.

[570](HEDGE & SALES, 2000: 735).

Medicago orbicularis (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776)

Lu Or Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 750).

Medicago lupulina L., Sp. Pl.: 779 (1753)

C Lu Or Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 750).

Medicago sativa L., Sp. Pl.: 778 (1753)

C Lu Or Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 752).

Medicago falcata L., Sp. Pl.: 779 (1753)

C.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 753).

Medicago marina L., Sp. Pl.: 779 (1753)

C Lu Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 755).

Medicago minima (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754)

Lu Or Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 762).

Medicago polymorpha L., Sp. Pl.: 779 (1753)

C Lu Or Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 764).

Medicago arabica (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762)

C Lu Or Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 766).

Medicago italica (Mill.) Fiori in Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 2: 237 (1921)

C.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 767).

Medicago littoralis Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810)

C Lu Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 769).

Medicago rigidula (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316 (1785)

Or.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 770).

Medicago doliata Carmign. in Giorn. Sci. Lett. Accad. Ital. Sci. 1: 48, fig. 2 (1810)

Po.

[1223](SALES & HEDGE, 2000: 771).

Lotus corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753)

C Lu Or Po.

[1384](VALDÉS, 2000: 779).

Lotus corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753) subsp. *corniculatus*

C Lu Or Po.

[1384](VALDÉS, 2000: 781).

Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)

C Lu Or Po.

[1384](VALDÉS, 2000: 784).

Lotus glaber Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)

C Lu Or Po.

[1384](VALDÉS, 2000: 791).

Lotus pedunculatus Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)

C Lu Or Po.

[1384](VALDÉS, 2000: 793).

Lotus angustissimus L., Sp. Pl.: 774 (1753)

C Lu Or Po.

[1384](VALDÉS, 2000: 795).

Lotus castellanus Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 34 (1849)

Lu.

[1384](VALDÉS, 2000: 795).

Lotus hispidus Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)

C Lu Or Po.

[1384](VALDÉS, 2000: 796).

Lotus parviflorus Desf., Fl. Atlant. 2: 206, tab. 211 (1799)

C Or Po.

[1384](VALDÉS, 2000: 798).

Dorycnium pentaphyllum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)

C Lu Or Po.

[383](DÍAZ LIFANTE, 2000: 814).

Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825)

Lu Po.

[383](DÍAZ LIFANTE, 2000: 823).

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788)

C.

[1385](VALDÉS, 2000: 824).

Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl.: 719 (1753)

C Lu Or Po.

[131](BENEDÍ, 2000: 847).

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)

C Lu Po.

[131](BENEDÍ, 2000: 855).

Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2): 626 (1908)

C Lu Or.

[131](BENEDÍ, 2000: 856).

Anthyllis vulneraria subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)

Lu Or.

[131](BENEDÍ, 2000: 861).

Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)

C Lu Or Po.

[384](DÍAZ LIFANTE, 2000: 864).

Ornithopus perpusillus L., Sp. Pl.: 743 (1753)

C Lu Or Po.

[1331](TALAVERA & ARISTA, 2000: 874).

Ornithopus sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)

C Lu Or Po.

[1331](TALAVERA & ARISTA, 2000: 875).

Ornithopus sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*

C Lu Or Po.

[1331](TALAVERA & ARISTA, 2000: 875).

Ornithopus compressus L., Sp. Pl.: 744 (1753)

C Lu Or Po.

[1331](TALAVERA & ARISTA, 2000: 877).

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)

C Lu Or Po.

[1331](TALAVERA & ARISTA, 2000: 878).

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)

C Lu Or.

[483](GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 887).

Hippocrepis commutata Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274 (1903)

Lu Or.

[1333](TALAVERA & DOMÍNGUEZ, 2000: 928).

HALORAGACEAE

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. in Kew Bull. 28: 36 (1973)
Po.
[287](CIRUJANO, 1997: 4).

Myriophyllum verticillatum L., Sp. Pl.: 992 (1753)
C.
[287](CIRUJANO, 1997: 4).

Myriophyllum alterniflorum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)
C Lu Or Po.
[287](CIRUJANO, 1997: 7).

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L., Sp. Pl.: 446 (1753)
C Lu Or Po.
[1406](VELAYOS, 1997: 16).

Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
C Lu Or Po.
[1406](VELAYOS, 1997: 17).

Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753)
C Lu Or Po.
[1406](VELAYOS, 1997: 19).

Lythrum portula (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)
C Lu Or Po.
[1406](VELAYOS, 1997: 23).

Lythrum borysthenticum (Schrank) Litv. in Majevsky, Fl. Sredn. Ross. ed. 5: 209 (1917)
Po.
[1406](VELAYOS, 1997: 25).

THYMELAEACEAE

Daphne laureola L., Sp. Pl.: 357 (1753)
Lu Or.
[887](NIETO FELINER, 1997: 34).

Daphne gnidium L., Sp. Pl.: 357 (1753)
C Lu Or Po.
[887](NIETO FELINER, 1997: 39).

Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)
C Lu Or.
[1011](PEDROL, 1997: 59).

Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*
C Lu Or.
[1011](PEDROL, 1997: 60).

Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Lainz, Contr. Fl. Asturias: 47 (1982)
Lu Or.
[1011](PEDROL, 1997: 60).

Thymelaea broteriana Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-09)
Or Po.
[1011](PEDROL, 1997: 60).

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Env. Paris ed. 2: 360 (1859)
C.
[1011](PEDROL, 1997: 66).

MYRTACEAE

Myrtus communis L., Sp. Pl.: 471 (1753)
Lu Po.
[976](PAIVA, 1997: 74).

Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)
C Lu Po.
[977](PAIVA, 1997: 80).

Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*
C Lu Or Po.
[977](PAIVA, 1997: 81).

Eucalyptus gunnii Hook. f. in J. Bot. 3: 499 (1844)
Po.
[977](PAIVA, 1997: 81).

ONAGRACEAE

Ludwigia palustris (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)
C Lu Or Po.
[889](NIETO FELINER, 1997: 87).

Oenothera glazioviana Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
C Lu Or Po.
[391](DIETRICH, 1997: 92).

Oenothera longiflora L., Mant. Pl.: 227 (1771) subsp. *longiflora*
C.
[391](DIETRICH, 1997: 97).

Oenothera stricta Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
C Lu Po.
[391](DIETRICH, 1997: 97).

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
C Lu Po.
[391](DIETRICH, 1997: 100).

Epilobium angustifolium L., Sp. Pl.: 347 (1753)

Lu Or.

[877](NIETO FELINER, 1997: 107).

Epilobium hirsutum L., Sp. Pl.: 347 (1753)

C Lu Or Po.

[877](NIETO FELINER, 1997: 109).

Epilobium parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)

C Lu Or Po.

[877](NIETO FELINER, 1997: 110).

Epilobium montanum L., Sp. Pl.: 348 (1753)

Lu Or.

[877](NIETO FELINER, 1997: 111).

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 138, tab. 1 (1818)

Lu Or Po.

[877](NIETO FELINER, 1997: 114).

Epilobium duriaei J. Gay ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 501 (1849)

Lu Or.

[877](NIETO FELINER, 1997: 115).

Epilobium tetragonum L., Sp. Pl.: 348 (1753)

Lu.

[877](NIETO FELINER, 1997: 118).

Epilobium tetragonum L., Sp. Pl.: 348 (1753) subsp. *tetragonum*

Lu.

[877](NIETO FELINER, 1997: 118).

Epilobium obscurum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)

C Lu Or Po.

[877](NIETO FELINER, 1997: 121).

Epilobium palustre L., Sp. Pl.: 348 (1753)

Lu Or.

[877](NIETO FELINER, 1997: 123).

Circaea lutetiana L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

C Lu Or Po.

[878](NIETO FELINER, 1997: 132).

CORNACEAE

Cornus sanguinea L., Sp. Pl.: 117 (1753) subsp. *sanguinea*

Lu Or.

[880](NIETO FELINER, 1997: 136).

SANTALACEAE

Osyris alba L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
C Lu Or Po.
[2](AEDO, 1997: 150).

Thesium pyrenaicum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*
C Lu Or Po.
[1018](PEDROL & LAÍNIZ, 1997: 156).

Thesium humifusum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 366 (1815)
Or.
[1018](PEDROL & LAÍNIZ, 1997: 158).

VISCACEAE

Viscum album L., Sp. Pl.: 1023 (1753)
Lu.
[277](CATALÁN
& APARICIO, 1997: 162).

Viscum album L., Sp. Pl.: 1023 (1753) subsp. *album*
Lu.
[277](CATALÁN & APARICIO, 1997: 162).

RAFFLESIACEAE

Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)
Lu Or Po.
[1450](VILLAR, 1997: 171).

Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) subsp. *hypocistis*
Lu Or Po.
[1450](VILLAR, 1997: 172).

CELASTRACEAE

Euonymus europaeus L., Sp. Pl.: 197 (1753)
Lu.
[112](BENEDÍ, 1997: 176).

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L., Sp. Pl.: 125 (1753)
C Lu Or Po.
[115](BENEDÍ, 1997: 183).

BUXACEAE

Buxus sempervirens L., Sp. Pl.: 983 (1753)
C Lu Or.
[117](BENEDÍ, 1997: 187).

EUPHORBIACEAE

Mercurialis perennis L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

C Lu Or Po.

[536](GÜEMES, 1997: 203).

Mercurialis ambigua L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)

Lu Or Po.

[536](GÜEMES, 1997: 206).

Mercurialis annua L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

C Lu.

[536](GÜEMES, 1997: 208).

Euphorbia lathyris L., Sp. Pl.: 457 (1753)

C Lu.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 222).

Euphorbia hyberna L., Sp. Pl.: 462 (1753) subsp. *hyberna*

C Lu Or.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 228).

Euphorbia hirsuta L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)

C Lu Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 229).

Euphorbia flavicoma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813)

C Lu.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 229).

Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 7 (1976)

C Lu.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 232).

Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860)

C Lu.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 233).

Euphorbia polygalifolia subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)

C Lu Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 235).

Euphorbia uliginosa Welw. ex Boiss. in DC., Prodr. 15 (2): 127 (1862)

C.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 235).

Euphorbia dulcis L., Sp. Pl.: 457 (1753)

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 239).

Euphorbia angulata Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 240).

Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753)

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 249).

Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 250).

Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753)

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 258).

Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 258).

Euphorbia exigua subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 259).

Euphorbia falcata L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *falcata*

Lu Or.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 259).

Euphorbia peplus L., Sp. Pl.: 456 (1753)

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 261).

Euphorbia esula L., Sp. Pl.: 461 (1753)

Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 262).

Euphorbia esula L., Sp. Pl.: 461 (1753) subsp. *esula*

Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 263).

Euphorbia terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)

C Lu Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 266).

Euphorbia terracina var. *retusa* (Boiss.) Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 502 (1877)

Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 267).

Euphorbia terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762) var. *terracina*

Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 267).

Euphorbia amygdaloides L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*

C Lu Or Po.

[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 267).

Euphorbia segetalis L., Sp. Pl.: 458 (1753)
C Lu Or Po.
[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 269).

Euphorbia portlandica L., Sp. Pl.: 458 (1753)
C Lu Po.
[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 270).

Euphorbia paralias L., Sp. Pl.: 458 (1753)
C Lu Po.
[160](BENEDÍ *et al.*, 1997: 284).

Chamaesyce canescens (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933)
Lu.
[123](BENEDÍ, 1997: 287).

Chamaesyce canescens (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933) subsp. *canescens*
Lu.
[123](BENEDÍ, 1997: 288).

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)
Or.
[123](BENEDÍ, 1997: 289).

Chamaesyce maculata (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)
C Po.
[123](BENEDÍ, 1997: 289).

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small, Fl. South. U.S.: 703 (1903)
Lu.
[123](BENEDÍ, 1997: 291).

Chamaesyce pepelis (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)
C Lu Po.
[123](BENEDÍ, 1997: 292).

RHAMNACEAE

Rhamnus cathartica L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
Lu Or.
[1169](RIVAS MARTÍNEZ
& PIZARRO, 2015: 15).

Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
Lu Or Po.
[1169](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 36).

Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 1: 193 (1753) subsp. *alaternus*
Lu Or Po.
[1169](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 38).

Rhamnus alaternus subsp. *munyozgarmendiae* Rivas Mart. & J.M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 62, 63 fig. 4, 76 fig. 19 (2011)

Or.

[1169](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 40).

Rhamnus pumila Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1 (15): 120 (1764)

Lu Or.

[1169](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 46).

Rhamnus pumila Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1(15): 120 (1764) subsp. *pumila*

Or.

[1169](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 47).

Rhamnus pumila subsp. *legionensis* Rothm. in bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34 (2-3): 152 (1934), nom. alt.

Lu Or.

[1169](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 49).

Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)

C Lu Or Po.

[1170](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 51).

Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768) subsp. *alnus*

C Lu Or Po.

[1170](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 53).

Frangula alnus f. *retusa* Ladero in Anales Inst. bot. Cavanilles 27: 91-93 (1970)

C Or Po.

[1170](RIVAS MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015: 54).

VITACEAE

Vitis vinifera L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

C Lu Or Po.

[778](MORALES
& OCETE, 2015: 59).

ACERACEAE

Acer negundo L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)

C Lu Or Po.

[1244](SÁNCHEZ GÓMEZ
& GÜEMES, 2015: 79).

Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)

C Lu Or Po.

[1244](SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 82).

Acer monspessulanum L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753) subsp. *monspessulanum*

Lu Or.

[1244](SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 83).

Acer campestre L., Sp. Pl. 2: 1055-1056 (1753)
Lu Or Po.
[1244](SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 90).

Acer platanoides L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753)
Lu Po.
[1244](SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 91).

ANACARDIACEAE

Rhus coriaria L., Sp. Pl. 1: 265 (1753)
Or.
[557](GÜEMES
& SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 97).

Rhus typhina L., Cent. Pl. II: 14 (1756)
Lu.
[557](GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 97).

Pistacia lentiscus L., Sp. Pl. 2: 1026 (1753)
Or.
[558](GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 101).

Pistacia terebinthus L., Sp. Pl. 2: 1025-1206 (1753)
Lu Or.
[558](GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 103).

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)
C Lu Or Po.
[856](NAVARRO
& MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 111).

RUTACEAE

Ruta montana (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)
Lu Or Po.
[1242](SAN MIGUEL, 2015: 130).

Ruta angustifolia Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805)
Lu Po.
[1242](SAN MIGUEL, 2015: 132).

Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767)
C Lu Or Po.
[1242](SAN MIGUEL, 2015: 133).

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)
C Lu Or Po.
[556](GÜEMES
& SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 160).

JUGLANDACEAE

Juglans regia L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)
C Lu Or Po.
[858](NAVARRO
& MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 166).

LINACEAE

Linum bienne Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 8 (1768)
C Lu Or Po.
[688](MARTÍNEZ LABARGA
& MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 182).

Linum usitatissimum L., Sp. Pl. 1: 277 (1753)
C Po.
[688](MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 184).

Linum narbonense L., Sp. Pl. 1: 278 (1753)
Lu.
[688](MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 187).

Linum narbonense subsp. *barrasii* (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.),
Fl. Iber. 9: 191 (2015)
Lu.
[688](MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 191).

Linum maritimum L., Sp. Pl. 1: 280 (1753)
Po.
[688](MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 197).

Linum trigynum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
C Lu Or Po.
[688](MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 198).

Linum strictum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
Lu Or.
[688](MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 201).

Linum strictum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753) subsp. *strictum*
Lu Or.
[688](MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 202).

Linum catharticum L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)
C Lu Or Po.
[688](MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 265).

Radiola linoides Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)
C Lu Or Po.
[813](MUÑOZ GARMENDIA & MORENO, 2015: 267).

GERANIACEAE

Geranium columbinum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 286).

Geranium rotundifolium L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 291).

Geranium sanguineum L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
Lu Or.
[33](AEDO, 2015: 292).

Geranium dissectum L., Cent. Pl. I: 21 (1755)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 295).

Geranium pyrenaicum Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 303).

Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1):
244 (1990)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 305).

Geranium pusillum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1144 (1759)
C.
[33](AEDO, 2015: 306).

Geranium molle L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 308).

Geranium lucidum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 311).

Geranium purpureum Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 312).

Geranium robertianum L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
C Lu Or Po.
[33](AEDO, 2015: 313).

Erodium botrys (Cav.) Bertol., Amoen. Ital.: 35 (1819)
Lu Or Po.
[845](NAVARRO, 2015: 321).

Erodium maritimum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 416 (1789)
C Po.

[845](NAVARRO, 2015: 328).

Erodium malacoides (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789)

Lu Or.

[845](NAVARRO, 2015: 329).

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)

C Lu Or Po.

[845](NAVARRO, 2015: 335).

Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911)

C Lu Po.

[845](NAVARRO, 2015: 338).

Erodium salzmannii delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839)

C Po.

[845](NAVARRO, 2015: 339).

Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)

C Lu Or Po.

[845](NAVARRO, 2015: 340).

Erodium carvifolium Boiss. & Reut., diagn. Pl. Nov. Hisp.: 9 (1842)

Or.

[845](NAVARRO, 2015: 349).

Erodium glandulosum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3 (1): 628 (1800)

Lu Or.

[845](NAVARRO, 2015: 363).

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)

C Lu Or Po.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 387).

Oxalis articulata Savigny in Lam., Encycl. 4 (2): 686-687 (1798)

C.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 391).

Oxalis acetosella L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*

C Lu Or Po.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 392).

Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]

Lu Or Po.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 394).

Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]

C Lu Or Po.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 396).

Oxalis vallicola (Rose) R. Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7(67): 315 (1919)

Or.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 398).

Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)

C Lu Or Po.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 399).

Oxalis incarnata L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753)

C Po.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 402).

Oxalis purpurea L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

C Lu Po.

[1246](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 403).

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)

C Lu Po.

[860](NAVARRO

& MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 407).

BALSAMINACEAE

Impatiens balfourii Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903)

C Po.

[861](NAVARRO

& MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 414).

POLYGALACEAE

Polygala microphylla L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)

C Lu Or Po.

[984](PAIVA, 2015: 422).

Polygala monspeliaca L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)

Or.

[984](PAIVA, 2015: 429).

Polygala vulgaris L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)

C Lu Or Po.

[984](PAIVA, 2015: 435).

Polygala serpyllifolia José in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

C Lu Or Po.

[984](PAIVA, 2015: 438).

ARALIACEAE

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)
C Lu Or Po.
[1381](VALCÁRCEL *et al.*, 2003: 8).

UMBELLIFERAE

Hydrocotyle bonariensis Lam., Encycl. 3: 153 (1789)
C Po.
[701](MEDINA, 2003: 25).

Hydrocotyle vulgaris L., Sp. Pl.: 234 (1753)
C Lu Or Po.
[701](MEDINA, 2003: 25).

Sanicula europaea L., Sp. Pl.: 235 (1753)
C Lu Or.
[1403](VARGAS, 2003: 30).

Astrantia major L., Sp. Pl.: 235 (1753)
Lu.
[522](GÓMEZ, 2003: 33).

Eryngium viviparum J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 171, tab. 11 (1848)
C Lu Or.
[894](NIETO FELINER, 2003: 41).

Eryngium tenue Lam., Encycl. 4: 755 (1798)
Lu Or.
[894](NIETO FELINER, 2003: 42).

Eryngium duriaei J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)
C Lu Or.
[894](NIETO FELINER, 2003: 46).

Eryngium bourgatii Gouan, Ill. Observ. Bot.: 7, tab. 3 (1773)
Lu.
[894](NIETO FELINER, 2003: 54).

Eryngium maritimum L., Sp. Pl.: 233 (1753)
C Lu Po.
[894](NIETO FELINER, 2003: 57).

Eryngium campestre L., Sp. Pl.: 233 (1753)
C Lu Or Po.
[894](NIETO FELINER, 2003: 58).

Eryngium corniculatum Lam., Encycl. 4: 758 (1798)
C.
[894](NIETO FELINER, 2003: 59).

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon in Feddes Repert. 79: 65 (1968)

Or.

[596](JURY, 2003: 63).

Chaerophyllum temulum L., Sp. Pl.: 258 (1753)

C Lu Or Po.

[601](JURY & SOUTHAM, 2003: 66).

Chaerophyllum aureum L., Sp. Pl. ed. 2: 370 (1762)

Lu.

[601](JURY & SOUTHAM, 2003: 66).

Chaerophyllum hirsutum L., Sp. Pl.: 258 (1753)

C Lu Or Po.

[601](JURY & SOUTHAM, 2003: 68).

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)

C Lu Or Po.

[602](JURY & SOUTHAM, 2003: 70).

Anthriscus caucalis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808)

Lu Or.

[602](JURY & SOUTHAM, 2003: 72).

Scandix australis L., Sp. Pl.: 257 (1753)

Or.

[1029](PUJADAS SALVÁ, 2003: 75).

Scandix australis L., Sp. Pl.: 257 (1753) subsp. *australis*

Or.

[1029](PUJADAS SALVÁ, 2003: 76).

Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl.: 256 (1753)

C Lu Or Po.

[1029](PUJADAS SALVÁ, 2003: 80).

Torilis japonica (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)

Lu Or Po.

[597](JURY, 2003: 85).

Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)

C Lu Or Po.

[597](JURY, 2003: 86).

Torilis arvensis subsp. *recta* Jury in Lagasalia 18: 282 (1996)

C Lu Or Po.

[597](JURY, 2003: 87).

Torilis arvensis subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 1057 (1927)

Lu Or.

[597](JURY, 2003: 87).

Torilis arvensis subsp. *neglecta* (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1055 (1926)
C Lu Po.
[597](JURY, 2003: 88).

Torilis nodosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)
C Lu Or Po.
[597](JURY, 2003: 88).

Torilis elongata (Hoffmanns. & Link) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 14: 154 (1921)
Or.
[597](JURY, 2003: 90).

Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 83 (1866)
Or.
[597](JURY, 2003: 92).

Caucalis platycarpus L., Sp. Pl.: 241 (1753)
Lu Or.
[598](JURY, 2003: 93).

Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59 (1814)
Lu Or.
[599](JURY, 2003: 95).

Daucus durieua Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 23 (1874)
Lu Or.
[1030](PUJADAS SALVÁ, 2003: 98).

Daucus carota L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*
C Lu Or Po.
[1030](PUJADAS SALVÁ, 2003: 104).

Daucus carota subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)
C Lu Or Po.
[1030](PUJADAS SALVÁ, 2003: 108).

Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 185 (1884)
C Lu Po.
[1030](PUJADAS SALVÁ, 2003: 112).

Orlaya daucoides (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967)
Lu Or.
[584](JURY, 2003: 126).

Pseudorlaya pumila (L.) Grande in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925)
C Lu Po.
[1212](RUTHERFORD & JURY, 2003: 130).

Pseudorlaya minuscula (Pau) M. Laínz in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 540 (1957)
C.
[1212](RUTHERFORD & JURY, 2003: 130).

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. in Bull. Soc. Sci. Isère 61: 628 (1947)
Po.
[425](FUERTES AGUILAR, 2003: 132).

Bifora testiculata (L.) Spreng. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 448 (1820)
Or.
[516](GÓMEZ, 2003: 139).

Smyrniium olusatrum L., Sp. Pl.: 262 (1753)
C Lu Or Po.
[517](GÓMEZ, 2003: 144).

Physospermum cornubiense (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
C Lu Or Po.
[585](JURY, 2003: 148).

Conium maculatum L., Sp. Pl.: 243 (1753)
C Lu Or Po.
[586](JURY, 2003: 149).

Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
C Lu Or Po.
[698](MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 170).

Conopodium marianum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78:
232 (1878)
C.
[698](MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 171).

Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
C Lu Or Po.
[698](MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 175).

Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
C Lu Or Po.
[698](MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 176).

Conopodium majus subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid
57: 473 (2000)
C Lu Or Po.
[698](MATEO & LÓPEZ UDIAS, 2003: 177).

Pimpinella major (L.) Huds., Fl. Angl.: 110 (1762)
C Lu Or.
[1408](VELAYOS, 2003: 187).

Pimpinella saxifraga L., Sp. Pl.: 263 (1753)
C.
[1408](VELAYOS, 2003: 188).

Pimpinella villosa Schousb., Iagttag. Vextrig. Marokko: 139 (1800)

Lu Or Po.

[1408](VELAYOS, 2003: 190).

Berula erecta (Huds.) Coville in Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115 (1893)

C Or Po.

[590](JURY, 2003: 193).

Crithmum maritimum L., Sp. Pl.: 246 (1753)

C Lu Po.

[604](KNEES, 2003: 197).

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 111 (1824)

Lu.

[51](AEDO & VARGAS, 2003: 204).

Seseli montanum L., Sp. Pl.: 260 (1753)

C Lu Or Po.

[51](AEDO & VARGAS, 2003: 206).

Seseli montanum subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)

C Lu Or Po.

[51](AEDO & VARGAS, 2003: 210).

Seseli tortuosum L., Sp. Pl.: 260 (1753)

C Po.

[51](AEDO & VARGAS, 2003: 211).

Oenanthe fistulosa L., Sp. Pl.: 254 (1753)

C Or Po.

[600](JURY & SOUTHAM, 2003: 217).

Oenanthe lachenalii C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805)

C Lu Po.

[600](JURY & SOUTHAM, 2003: 220).

Oenanthe crocata L., Sp. Pl.: 254 (1753)

C Lu Or Po.

[600](JURY & SOUTHAM, 2003: 220).

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)

C Lu Po.

[605](KNEES, 2003: 224).

Aethusa cynapium L., Sp. Pl.: 256 (1753) subsp. *cynapium*

C Po.

[1454](VILLAR, 2003: 226).

Foeniculum vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 1 (1768)

C Lu Or Po.

[4](AEDO, 2003: 232).

- Meum athamanticum* Jacq., Fl. Austriac. 4: 2, tab. 303 (1776)
Lu Or.
[1455](VILLAR, 2003: 238).
- Bupleurum rotundifolium* L., Sp. Pl.: 236 (1753)
Lu Or Po.
[869](NEVES, 2003: 242).
- Bupleurum lancifolium* Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn. Suppl. 2: 3 (1809)
Po.
[869](NEVES, 2003: 243).
- Bupleurum baldense* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120 (1764)
Lu Or.
[869](NEVES, 2003: 246).
- Bupleurum gerardi* All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 81 (1774)
Lu Or Po.
[869](NEVES, 2003: 248).
- Apium graveolens* L., Sp. Pl.: 264 (1753)
C Lu Po.
[607](KNEES, 2003: 270).
- Apium nodiflorum* (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
C Lu Or Po.
[607](KNEES, 2003: 272).
- Apium inundatum* (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
C Lu Or Po.
[607](KNEES, 2003: 273).
- Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)
C Lu Po.
[5](AEDO, 2003: 281).
- Ammi majus* L., Sp. Pl.: 243 (1753)
C Lu Or.
[426](FUERTES AGUILAR, 2003: 288).
- Carum verticillatum* (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med.Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
C Lu Or Po.
[520](GÓMEZ, 2003: 300).
- Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan, Ill. Observ. Bot.: 11 (1773)
Or.
[521](GÓMEZ, 2003: 309).
- Selinum broteri* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
C Lu Or Po.

[521](GÓMEZ, 2003: 309).

Ligusticum lucidum Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 4 (1768)

Lu.

[593](JURY, 2003: 312).

Ligusticum lucidum Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 4 (1768) subsp. *lucidum*

Lu.

[593](JURY, 2003: 313).

Angelica sylvestris L., Sp. Pl.: 251 (1753)

C Lu Or Po.

[255](CASTROVIEJO & GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 319).

Angelica major Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)

C Lu Or Po.

[255](CASTROVIEJO & GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 321).

Angelica pachycarpa Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)

C Lu Po.

[255](CASTROVIEJO & GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 324).

Anethum graveolens L., Sp. Pl.: 263 (1753)

Lu.

[1458](VILLAR, 2003: 328).

Ferula communis L., Sp. Pl.: 246 (1753)

Lu Or.

[1243](SÁNCHEZ CUXART, 2003: 331).

Ferula communis subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236 (1998)

Lu Or.

[1243](SÁNCHEZ CUXART, 2003: 332).

Ferulago capillaris (Link ex Spreng.) Cout., Fl. Portugal: 452 (1913)

Lu Or.

[479](GARCÍA MARTÍN, 2003: 340).

Peucedanum officinale L., Sp. Pl.: 245 (1753)

Po.

[563](GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 347).

Peucedanum officinale L., Sp. Pl.: 245 (1753) subsp. *officinale*

Po.

[563](GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 348).

Peucedanum gallicum Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)

C Lu Or Po.

[563](GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 349).

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Methodus: 82 (1794)
Or Po.
[563](GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 354).

Peucedanum lancifolium Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
C Lu Or Po.
[563](GUILLÉN & LAÍNZ, 2003: 355).

Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753)
C Lu Or.
[569](GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 362).

Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753) subsp. *sativa*
C Lu Or.
[569](GUTIÉRREZ BUSTILLO, 2003: 362).

Heracleum sphondylium L., Sp. Pl.: 249 (1753)
C Lu Or Po.
[242](CASTROVIEJO, 2003: 365).

Heracleum sphondylium L., Sp. Pl.: 249 (1753) subsp. *sphondylium*
C Lu.
[242](CASTROVIEJO, 2003: 368).

Heracleum sphondylium subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 128 (1894)
C Lu Po.
[242](CASTROVIEJO, 2003: 368).

Heracleum sphondylium subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. in Candollea 2: 24 (1924)
C Lu Po.
[242](CASTROVIEJO, 2003: 368).

Tordylium maximum L., Sp. Pl.: 240 (1753)
Lu Or.
[595](JURY, 2003: 369).

Margotia gummifera (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
C Lu Or Po.
[482](GARCÍA MARTÍN, 2003: 380).

Laserpitium latifolium L., Sp. Pl.: 248 (1753)
Lu Or.
[725](MONTSERRAT, 2003: 385).

Laserpitium latifolium L., Sp. Pl.: 248 (1753) subsp. *latifolium*
Or.
[725](MONTSERRAT, 2003: 386).

Laserpitium latifolium subsp. *merinoi* P. Monts. in Acta Bot. Barcinon. 49: 34 (2003)

Lu.

[725](MONTSERRAT, 2003: 388).

Laserpitium eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)

Lu Or.

[725](MONTSERRAT, 2003: 392).

Laserpitium eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) subsp. *eliasii*

Lu.

[725](MONTSERRAT, 2003: 394).

Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 (supl.): 307 (1974)

Lu Or.

[725](MONTSERRAT, 2003: 395).

Laserpitium gallicum L., Sp. Pl.: 248 (1753)

Lu.

[725](MONTSERRAT, 2003: 396).

Laserpitium gallicum L., Sp. Pl.: 248 (1753) subsp. *gallicum*

Lu.

[725](MONTSERRAT, 2003: 397).

Laserpitium prutenicum subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)

C Lu Or Po.

[725](MONTSERRAT, 2003: 400).

Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753)

C Lu Or Po.

[1031](PUJADAS SALVÁ & ROSSELLÓ, 2003: 403).

Thapsia villosa var. *dissecta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840)

C Lu Po.

[1031](PUJADAS SALVÁ & ROSSELLÓ, 2003: 405).

Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753) var. *villosa*

Lu.

[1031](PUJADAS SALVÁ & ROSSELLÓ, 2003: 405).

Thapsia minor Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 431 (1834)

C Or.

[1031](PUJADAS SALVÁ & ROSSELLÓ, 2003: 405).

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L., Sp. Pl.: 227 (1753)

Lu Or.

[1142](RENOBALES, 2012: 10).

Gentiana lutea L., Sp. Pl.: 227 (1753) subsp. *lutea*
Lu Or.
[1142](RENOBALES, 2012: 11).

Gentiana verna L., Sp. Pl.: 228 (1753) subsp. *verna*
C.
[1142](RENOBALES, 2012: 24).

Gentiana pneumonanthe L., Sp. Pl.: 228 (1753)
C Lu Or Po.
[1142](RENOBALES, 2012: 33).

Gentianella campestris (L.) Börner, Fl. Deutsche Volk: 543 (1912) subsp. *campestris*
C.
[1138](RENOBALES, 2012: 35).

Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
C Lu Or Po.
[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 55).

Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
C Lu Or Po.
[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 57).

Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
C Lu Or Po.
[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 60).

Centaurium grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.),
Fl. Iber. 11: 62 (2011)
C Lu Or Po.
[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 62).

Centaurium chloodes (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
C Lu Po.
[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 71).

Centaurium scilloides (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
C Lu Or Po.
[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 74).

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
C Lu Or Po.
[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 75).

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ.
Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
C Lu Or Po.
[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 77).

Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5:

97 (1907)

C Lu Or Po.

[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 78).

Centaurium maritimum var. *brevipes* (Lange) Samp., Man. Fl. Portug.: 382 (1913)

C.

[385](DÍAZ LIFANTE, 2012: 80).

Schenkia spicata (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)

C Lu Po.

[386](DÍAZ LIFANTE, 2012: 83).

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)

C Lu Or Po.

[387](DÍAZ LIFANTE, 2012: 88).

Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)

C Lu Or Po.

[388](DÍAZ LIFANTE, 2012: 91).

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)

C Lu Po.

[389](DÍAZ LIFANTE, 2012: 94).

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762) subsp. *perfoliata*

C Lu Po.

[389](DÍAZ LIFANTE, 2012: 96).

Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933)

C.

[389](DÍAZ LIFANTE, 2012: 98).

Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933) subsp. *acuminata*

C.

[389](DÍAZ LIFANTE, 2012: 99).

Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)

C Lu Po.

[389](DÍAZ LIFANTE, 2012: 100).

APOCYNACEAE

Nerium oleander L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *oleander*

C Po.

[932](ORTIZ
& ARISTA, 2012: 104).

Vinca major L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *major*

C Po.

[933](ORTIZ & ARISTA, 2012: 106).

Vinca minor L., Sp. Pl.: 209 (1753)
Lu.
[933](ORTIZ & ARISTA, 2012: 107).

Vinca difformis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*
C Lu Or Po.
[933](ORTIZ & ARISTA, 2012: 109).

ASCLEPIADACEAE

Araujia sericifera Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12: 62, tab. 4, tab. 5 (1818)
Or.
[101](ARISTA
& ORTIZ, 2012: 118).

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)
Lu Or Po.
[103](ARISTA & ORTIZ, 2012: 123).

Vincetoxicum hirundinaria Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 404
(1790)
Or.
[103](ARISTA & ORTIZ, 2012: 124).

OLEACEAE

Olea europaea L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp. *europaea*
Lu Or.
[1404](VARGAS
& TALAVERA, 2012: 136).

Phillyrea angustifolia L., Sp. Pl.: 7 (1753)
C Lu Or.
[91](ANDRÉS, 2012: 140).

Phillyrea latifolia L., Sp. Pl.: 8 (1753)
C Or.
[91](ANDRÉS, 2012: 141).

Fraxinus excelsior L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
C Lu Or Po.
[92](ANDRÉS, 2012: 145).

Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
C Lu Or Po.
[92](ANDRÉS, 2012: 146).

Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
C Lu Or Po.
[92](ANDRÉS, 2012: 147).

Fraxinus ornus L., Sp. Pl.: 1057 (1753)

C Po.
[92](ANDRÉS, 2012: 150).

Syringa vulgaris L., Sp. Pl.: 9 (1753)
Lu.
[93](ANDRÉS, 2012: 152).

Ligustrum vulgare L., Sp. Pl.: 7 (1753)
Lu Po.
[94](ANDRÉS, 2012: 155).

Jasminum fruticans L., Sp. Pl.: 7 (1753)
Lu Or.
[95](ANDRÉS, 2012: 162).

SOLANACEAE

Solanum nigrum L., Sp. Pl.: 186 (1753)
C Lu Or Po.
[1275](SOBRINO VESPERINAS
& SANZ ELORZA, 2012: 169).

Solanum villosum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 2 (1768)
Lu Or Po.
[1275](SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 170).

Solanum chenopodioides Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)
C Po.
[1275](SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 173).

Solanum dulcamara L., Sp. Pl.: 185 (1753)
C Lu Or Po.
[1275](SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 176).

Solanum laxum Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)
C Po.
[1275](SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 177).

Solanum laciniatum Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)
C Po.
[1275](SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 179).

Solanum pseudocapsicum L., Sp. Pl.: 184 (1753)
C.
[1275](SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 180).

Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986)
C Po.
[1275](SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 184).

Solanum sisymbriifolium Lam., Tabl. Encycl. 2: 25 (1794)

Po.

[1275](SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 187).

Physalis peruviana L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)

C Po.

[1256](SANZ ELORZA & SOBRINO VESPERINAS, 2012: 205).

Nicandra physalodes (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791)

C Po.

[461](GALLEGO, 2012: 209).

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)

C Po.

[463](GALLEGO, 2012: 214).

Datura stramonium L., Sp. Pl.: 179 (1753)

C Lu Or Po.

[464](GALLEGO, 2012: 219).

Hyoscyamus niger L., Sp. Pl.: 179 (1753)

C Or.

[466](GALLEGO, 2012: 230).

Hyoscyamus albus L., Sp. Pl.: 180 (1753)

Or.

[466](GALLEGO, 2012: 232).

Nicotiana tabacum L., Sp. Pl.: 180 (1753)

C Or.

[468](GALLEGO, 2012: 241).

Cestrum parqui L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

C Or Po.

[469](GALLEGO, 2012: 248).

CONVOLVULACEAE

Convolvulus arvensis L., Sp. Pl.: 153 (1753)

C Lu Or Po.

[1261](SILVESTRE, 2012: 255).

Calystegia sepium (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)

C Lu Or Po.

[1262](SILVESTRE, 2012: 274).

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. in Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)

Or Po.

[1262](SILVESTRE, 2012: 275).

Calystegia silvatica subsp. *disjuncta* Brummitt in Lagasalia 18: 339 (1996)

Or Po.

[1262](SILVESTRE, 2012: 276).

Calystegia soldanella (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)
C Lu Po.

[1262](SILVESTRE, 2012: 276).

Ipomoea purpurea (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27 (1787)
Or.

[1263](SILVESTRE, 2012: 281).

Ipomoea indica (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)
C Or Po.

[1263](SILVESTRE, 2012: 281).

Cuscuta approximata Bab. in Ann. Nat. Hist. 13: 253, pl. 4 fig. 3 (1844) subsp. *approximata*
Lu.

[491](GARCÍA, 2012: 298).

Cuscuta epithymum (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)
C Lu Or Po.

[491](GARCÍA, 2012: 299).

Cuscuta europaea L., Sp. Pl.: 124 (1753)
Or.

[491](GARCÍA, 2012: 301).

Cuscuta campestris Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138, fig. 14 (1932)
Po.

[491](GARCÍA, 2012: 308).

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L., Sp. Pl.: 145 (1753)
C Lu Or Po.

[1266](SILVESTRE, 2012: 312).

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891)
Lu Or Po.

[1267](SILVESTRE, 2012: 315).

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia tanacetifolia Benth. in Trans. Linn. Soc. 17: 280 (1837)
C.

[1268](SILVESTRE, 2012: 319).

BORAGINACEAE

Borago officinalis L., Sp. Pl.: 137 (1753)
C Lu Or Po.

[1388](VALDÉS, 2012: 330).

Symphytum tuberosum L., Sp. Pl.: 136 (1753) subsp. *tuberosum*
Lu Or.
[1179](RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 333).

Symphytum officinale L., Sp. Pl.: 136 (1753)
C Or.
[1179](RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 334).

Symphytum asperum Lepech. in Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 14: 442, 444, tab. VII (1805)
Po.
[1179](RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 336).

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)
C Lu Or Po.
[1180](RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 346).

Anchusa undulata L., Sp. Pl.: 133 (1753)
C Po.
[1389](VALDÉS, 2012: 351).

Anchusa undulata L., Sp. Pl.: 133 (1753) subsp. *undulata*
C Po.
[1389](VALDÉS, 2012: 352).

Anchusa calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841)
C Po.
[1389](VALDÉS, 2012: 354).

Anchusa calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) subsp. *calcarea*
C Po.
[1389](VALDÉS, 2012: 356).

Anchusa azurea Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 9 (1768)
Or Po.
[1389](VALDÉS, 2012: 359).

Lycopsis arvensis L., Sp. Pl.: 139 (1753)
Lu Or.
[1390](VALDÉS, 2012: 364).

Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)
C Lu Or Po.
[1181](RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 367).

Buglossoides incrassata (Guss.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 43 (1954) subsp. *incrassata*
Or.
[1004](PASTOR, 2012: 379).

Neatostema apulum (L.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 34: 6 (1953)
Or.

[1005](PASTOR, 2012: 382).

Lithodora fruticosa (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 85, 531 (1844-1846)

Po.

[1006](PASTOR, 2012: 385).

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)

C Lu Or Po.

[1007](PASTOR, 2012: 388).

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*

C Lu Or Po.

[1007](PASTOR, 2012: 389).

Glandora diffusa (Lag.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)

Lu Or.

[1007](PASTOR, 2012: 390).

Cerinthe gymnandra Gasp. in Rediconto Accad. Sci. Soc. Borbon. 1 (3): 72 (1842) subsp. *gymnandra*

Po.

[1392](VALDÉS, 2012: 410).

Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753)

C Lu Or Po.

[1393](VALDÉS, 2012: 418).

Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*

C Lu Or Po.

[1393](VALDÉS, 2012: 419).

Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) Rouy ex Em. Schmid & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195 (1927)

Lu Or.

[1393](VALDÉS, 2012: 419).

Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)

C Lu Or Po.

[1393](VALDÉS, 2012: 422).

Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*

C Lu Or Po.

[1393](VALDÉS, 2012: 423).

Echium plantagineum L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)

C Lu Or Po.

[1393](VALDÉS, 2012: 431).

Echium lusitanicum L., Sp. Pl.: 140 (1753)

Or Po.

[1393](VALDÉS, 2012: 434).

Echium pininana Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 44, tab. 146 (1844)
 C.
 [1393](VALDÉS, 2012: 445).

Cynoglossum creticum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
 Lu Or Po.
 [62](AIZPURU, 2012: 459).

Cynoglossum cheirifolium L., Sp. Pl.: 134 (1753)
 Or.
 [62](AIZPURU, 2012: 460).

Cynoglossum cheirifolium L., Sp. Pl.: 134 (1753) subsp. *cheirifolium*
 Or.
 [62](AIZPURU, 2012: 461).

Omphalodes nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)
 C Lu Or Po.
 [419](FERNÁNDEZ & TALAVERA, 2012: 474).

Omphalodes littoralis subsp. *gallaecica* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)
 C Po.
 [419](FERNÁNDEZ & TALAVERA, 2012: 476).

Myosotis martini Sennen, Pl. Espagne 1926, n. 5804 (1927)
 Lu Po.
 [1398](VALDÉS, 2012: 493).

Myosotis sicula Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 214 (1843)
 Po.
 [1398](VALDÉS, 2012: 496).

Myosotis debilis Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 298 (1875)
 C Po.
 [1398](VALDÉS, 2012: 498).

Myosotis laxa subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., Norsk Fl.: 529 (1940)
 Lu Po.
 [1398](VALDÉS, 2012: 500).

Myosotis stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 83 (1881)
 Lu Or.
 [1398](VALDÉS, 2012: 501).

Myosotis secunda Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)
 C Lu Or Po.
 [1398](VALDÉS, 2012: 503).

Myosotis welwitschii Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 138 (1856)
 Lu.
 [1398](VALDÉS, 2012: 504).

Myosotis alpestris F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 3: 26 (1794)

Lu.

[1398](VALDÉS, 2012: 506).

Myosotis alpestris F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 3: 26 (1794) subsp. *alpestris*

Lu.

[1398](VALDÉS, 2012: 507).

Myosotis arvensis (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764) subsp. *arvensis*

Lu Or Po.

[1398](VALDÉS, 2012: 509).

Myosotis ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814)

C Lu Or.

[1398](VALDÉS, 2012: 511).

Myosotis ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) subsp. *ramosissima*

C Lu Or.

[1398](VALDÉS, 2012: 512).

Myosotis ramosissima subsp. *gracillima* (Loscos & J. Pardo) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 555 (1978)

Or.

[1398](VALDÉS, 2012: 512).

Myosotis congesta É. Huet ex Albert & A. Reyn. in Bull. Soc. Études Sci. & Arch. Draguignan 18: 202 (1892)

C.

[1398](VALDÉS, 2012: 519).

Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)

C Lu Or Po.

[1398](VALDÉS, 2012: 521).

Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*

C Lu Or Po.

[1398](VALDÉS, 2012: 522).

Myosotis discolor subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)

C Lu Or Po.

[1398](VALDÉS, 2012: 522).

Myosotis personii Rouy, Fl. France 10: 327 (1908)

Or.

[1398](VALDÉS, 2012: 524).

Myosotis balbisiana Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 339 (1851)

C Lu.

[1398](VALDÉS, 2012: 525).

Heliotropium europaeum L., Sp. Pl.: 130 (1753)

C Lu Or Po.
[583](JUAN & TALAVERA, 2012: 528).

VERBENACEAE

Lantana camara L., Sp. Pl.: 627 (1753)
Po.
[1037](PUJADAS SALVÀ
& PLAZA, 2010: 5).

Verbena officinalis L., Sp. Pl.: 20 (1753)
C Lu Or Po.
[1036](PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 17).

LABIATAE

Teucrium pyrenaicum L., Sp. Pl.: 566 (1753)
Lu.
[868](NAVARRO, 2010: 61).

Teucrium pyrenaicum L., Sp. Pl.: 566 (1753) subsp. *pyrenaicum*
Lu.
[868](NAVARRO, 2010: 62).

Teucrium capitatum L., Sp. Pl.: 566 (1753)
Or.
[868](NAVARRO, 2010: 93).

Teucrium capitatum L., Sp. Pl.: 566 (1753) subsp. *capitatum*
Or.
[868](NAVARRO, 2010: 94).

Teucrium scorodonia L., Sp. Pl.: 564 (1753)
C Lu Or Po.
[868](NAVARRO, 2010: 149).

Teucrium scordium L., Sp. Pl.: 565 (1753) subsp. *scordium*
C.
[868](NAVARRO, 2010: 159).

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 24 (1773)
Lu Or.
[632](LLAMAS, 2010: 167).

Ajuga reptans L., Sp. Pl.: 561 (1753)
C Lu Or Po.
[632](LLAMAS, 2010: 170).

Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753)
C Lu Or Po.
[632](LLAMAS, 2010: 170).

Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*
C Lu Or Po.
[632](LLAMAS, 2010: 171).

Ajuga pyramidalis subsp. *meonantha* (Hoffmanns. & Link) R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 34:
131 (1960)
Or.
[632](LLAMAS, 2010: 171).

Scutellaria alpina L., Sp. Pl.: 599 (1753) subsp. *alpina*
Lu.
[1463](VILLAR, 2010: 174).

Scutellaria galericulata L., Sp. Pl.: 599 (1753)
Po.
[1463](VILLAR, 2010: 175).

Scutellaria minor Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)
C Lu Or Po.
[1463](VILLAR, 2010: 177).

Melittis melissophyllum L., Sp. Pl.: 597 (1753)
C Lu Or Po.
[745](MORALES, 2010: 178).

Lamium album L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *album*
C.
[1033](PUJADAS SALVÀ, 2010: 185).

Lamium maculatum L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
C Lu Or Po.
[1033](PUJADAS SALVÀ, 2010: 186).

Lamium hybridum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786)
Lu Or.
[1033](PUJADAS SALVÀ, 2010: 191).

Lamium purpureum L., Sp. Pl.: 579 (1753)
C Lu Or Po.
[1033](PUJADAS SALVÀ, 2010: 192).

Lamium amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753)
C Lu Or Po.
[1033](PUJADAS SALVÀ, 2010: 195).

Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *tetrahit*
C Lu Or.
[667](LORDA & MORALES, 2010: 197).

Galeopsis ladanum L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Lu.

[667](LORDA & MORALES, 2010: 199).

Galeopsis ladanum L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *ladanum*

Lu.

[667](LORDA & MORALES, 2010: 200).

Stachys sylvatica L., Sp. Pl.: 580 (1753)

C Lu Or.

[779](MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 218).

Stachys alpina L., Sp. Pl.: 581 (1753)

Lu.

[779](MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 221).

Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)

C Lu Or Po.

[779](MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 230).

Stachys officinalis (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842)

C Lu Or Po.

[779](MORALES & PARDO DE SANTAYANA, 2010: 231).

Sideritis hyssopifolia L., Sp. Pl.: 575 (1753)

Lu.

[750](MORALES, 2010: 252).

Sideritis lurida J. Gay ex Lacaita in J. Bot. 67: 151 (1929)

Or.

[750](MORALES, 2010: 256).

Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753)

Lu Or Po.

[751](MORALES, 2010: 291).

Ballota nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753)

C Lu Or Po.

[752](MORALES, 2010: 293).

Salvia sclarea L., Sp. Pl.: 27 (1753)

Lu.

[1216](SÁEZ, 2010: 310).

Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753)

C Lu Or Po.

[1216](SÁEZ, 2010: 322).

Salvia microphylla Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)

Or Po.

[1216](SÁEZ, 2010: 326).

Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753)
Lu Po.
[754](MORALES, 2010: 327).

Lycopus europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753)
C Lu Or Po.
[755](MORALES, 2010: 332).

Mentha cervina L., Sp. Pl.: 578 (1753)
Or.
[757](MORALES, 2010: 337).

Mentha pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753)
C Lu Or Po.
[757](MORALES, 2010: 339).

Mentha aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753)
C Lu Po.
[757](MORALES, 2010: 340).

Mentha arvensis L., Sp. Pl.: 577 (1753)
Or.
[757](MORALES, 2010: 341).

Mentha longifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762)
Lu.
[757](MORALES, 2010: 343).

Mentha suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
C Lu Or Po.
[757](MORALES, 2010: 344).

Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)
Lu Or Po.
[759](MORALES, 2010: 353).

Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*
Lu Or Po.
[759](MORALES, 2010: 354).

Thymus caespitius Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
C Lu Or Po.
[759](MORALES, 2010: 356).

Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753)
Lu.
[759](MORALES, 2010: 374).

Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *vulgaris*
Lu Po.
[759](MORALES, 2010: 374).

Thymus zygis Loeff. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753)
Lu Or.
[759](MORALES, 2010: 379).

Thymus zygis Loeff. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *zygis*
Lu Or.
[759](MORALES, 2010: 379).

Thymus praecox Opiz, Naturalientausch 6: 40 (1824)
C.
[759](MORALES, 2010: 400).

Thymus praecox subsp. *britannicus* (Ronniger) Holub in Preslia 45 (4): 359 (1973)
C.
[759](MORALES, 2010: 401).

Thymus longicaulis C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826)
C Lu Po.
[759](MORALES, 2010: 402).

Thymus pulegioides L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Lu Or.
[759](MORALES, 2010: 403).

Thymus froelichianus Opiz, Nomencl. Bot. 1: 80 (1831)
C.
[759](MORALES, 2010: 404).

Origanum vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753)
C Lu Or Po.
[760](MORALES, 2010: 411).

Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
C Lu Or Po.
[760](MORALES, 2010: 412).

Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
C Lu Or Po.
[762](MORALES, 2010: 431).

Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
C Lu Or Po.
[762](MORALES, 2010: 432).

Acinos alpinus (L.) Moench, Methodus: 407 (1794)
Lu Or Po.
[763](MORALES, 2010: 439).

Clinopodium vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753)
C Lu Or Po.

[764](MORALES, 2010: 440).

Prunella vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753)

C Lu Or Po.

[765](MORALES, 2010: 446).

Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)

Lu Or.

[765](MORALES, 2010: 449).

Prunella grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)

C Lu Or Po.

[765](MORALES, 2010: 449).

Nepeta cataria L., Sp. Pl.: 570 (1753)

Lu.

[22](AEDO, 2010: 457).

Glechoma hederacea L., Sp. Pl.: 578 (1753)

C Lu Or.

[767](MORALES, 2010: 477).

Melissa officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753)

C Lu Or Po.

[769](MORALES, 2010: 482).

Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753)

C Lu Po.

[770](MORALES, 2010: 487).

Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753) subsp. *stoechas*

C Lu Po.

[770](MORALES, 2010: 490).

Lavandula pedunculata (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802)

Lu Or Po.

[770](MORALES, 2010: 490).

CALLITRICHACEAE

Callitriche stagnalis Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771)

C Lu Po.

[487](GARCÍA MURILLO, 2010: 502).

Callitriche brutia Petagna in Inst. Bot. 2: 10 (1787)

C Po.

[487](GARCÍA MURILLO, 2010: 506).

Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

C Lu Or Po.

[487](GARCÍA MURILLO, 2010: 508).

PLANTAGINACEAE

Plantago major L., Sp. Pl.: 112 (1753)

Lu.

[1013](PEDROL, 2009: 7).

Plantago major L., Sp. Pl.: 112 (1753) subsp. *major*

Lu.

[1013](PEDROL, 2009: 7).

Plantago media L., Sp. Pl.: 113 (1753)

Po.

[1013](PEDROL, 2009: 8).

Plantago holosteam Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771)

C Lu Or.

[1013](PEDROL, 2009: 10).

Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753)

C Lu Po.

[1013](PEDROL, 2009: 14).

Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753) subsp. *maritima*

C Lu Po.

[1013](PEDROL, 2009: 14).

Plantago maritima subsp. *serpentina* (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882)

C Po.

[1013](PEDROL, 2009: 16).

Plantago coronopus L., Sp. Pl.: 115 (1753)

C Lu Or Po.

[1013](PEDROL, 2009: 18).

Plantago loeflingii Loefl. ex L., Sp. Pl.: 115 (1753)

Or.

[1013](PEDROL, 2009: 22).

Plantago lanceolata L., Sp. Pl.: 113 (1753)

C Lu Or Po.

[1013](PEDROL, 2009: 27).

Plantago lagopus L., Sp. Pl.: 114 (1753)

Or.

[1013](PEDROL, 2009: 28).

Plantago argentea Chaix, Pl. Vap.: 72 (1785)

Or.

[1013](PEDROL, 2009: 29).

Plantago bellardii All., Fl. Pedem. 1: 82, tab. 85 fig. 3 (1785)

Po.

[1013](PEDROL, 2009: 30).

Plantago arenaria Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung.: 51, tab. 51 (1801)

C.

[1013](PEDROL, 2009: 34).

Littorella uniflora (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864)

C Lu Po.

[1012](PEDROL, 2009: 38).

BUDDLEJACEAE

Buddleja davidii Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887)

C Lu.

[134](BENEDÍ, 2009: 43).

SCROPHULARIACEAE

Verbascum blattaria L., Sp. Pl.: 178 (1753)

Lu.

[135](BENEDÍ, 2009: 70).

Verbascum virgatum Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)

C Lu Or Po.

[135](BENEDÍ, 2009: 71).

Verbascum simplex Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811)

Lu Or Po.

[135](BENEDÍ, 2009: 76).

Verbascum thapsus L., Sp. Pl.: 177 (1753)

Or.

[135](BENEDÍ, 2009: 78).

Verbascum pulverulentum Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)

Lu Or Po.

[135](BENEDÍ, 2009: 84).

Verbascum sinuatum L., Sp. Pl.: 178 (1753)

C Po.

[135](BENEDÍ, 2009: 86).

Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)

C Lu Or Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 104).

Scrophularia alpestris J. Gay ex Benth. in DC., Prodr. 10: 307 (1846)

C Lu.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 105).

Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753)

C Lu Or Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 108).

Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*

C Lu Or Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 110).

Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753)

C Lu Or Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 113).

Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*

C Lu Or Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 114).

Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753)

C Lu Or Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 128).

Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*

C Lu Or Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 129).

Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*

C Lu Or Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 130).

Scrophularia frutescens L., Sp. Pl.: 621 (1753)

C Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 131).

Scrophularia frutescens L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *frutescens*

C Po.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 131).

Scrophularia vernalis L., Sp. Pl.: 620 (1753)

C.

[923](ORTEGA OLIVENCIA, 2009: 134).

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)

Lu Or Po.

[537](GÜEMES, 2009: 151).

Antirrhinum braun-blanquetii Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954)

Lu Or.

[537](GÜEMES, 2009: 153).

Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 160 (1856)

C.

[537](GÜEMES, 2009: 161).

Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844)

Lu Or.

[152](BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 170).

Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844) subsp. *origanifolium*

Lu Or.

[152](BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 171).

Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) subsp. *rubrifolium*

Lu Or.

[152](BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 192).

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870)

Lu Or.

[152](BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 194).

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) subsp. *serpyllifolium*

Lu Or.

[152](BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 196).

Chaenorhinum minus (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 577 (1870) subsp. *minus*

Or.

[152](BENEDÍ & GÜEMES, 2009: 197).

Misopates orontium (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)

C Lu Or Po.

[538](GÜEMES, 2009: 200).

Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*

C Lu Or Po.

[541](GÜEMES, 2009: 211).

Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)

C Lu Or Po.

[542](GÜEMES, 2009: 217).

Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*

C Lu Or Po.

[542](GÜEMES, 2009: 218).

Kickxia elatine subsp. *crinita* (Mabille) Greuter in Boissiera 13: 108 (1967)

Po.

[542](GÜEMES, 2009: 218).

Kickxia spuria subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74 (1971)

C.

[542](GÜEMES, 2009: 220).

Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 492 (1897) subsp. *commutata*

Po.

[542](GÜEMES, 2009: 223).

Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)

C Lu Or Po.

[84](AMICH, 2009: 226).

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)

C Lu Or Po.

[84](AMICH, 2009: 230).

Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)

C Lu Or Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 247).

Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*

C Lu Or Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 248).

Linaria supina subsp. *maritima* (Lam. & DC.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 20 (1971)

Lu Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 250).

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)

C Lu Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 252).

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*

C Lu Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 253).

Linaria polygalifolia subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago in Nova Acta Ci. Compostelana 1: 8 (1990)

C.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 254).

Linaria aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803)

Or.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 255).

Linaria aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) subsp. *aeruginea*

Or.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 256).

Linaria alpina (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 4 (1768)

Or.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 282).

Linaria alpina (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 4 (1768) subsp. *alpina*

Or.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 283).

Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811)

Or.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 289).

Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811) subsp. *amethystea*

Or.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 291).

Linaria saxatilis (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)

C Lu Or Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 298).

Linaria arenaria DC., Icon. Pl. Gall. Rar.: 5, tab. 14 (1808)

C Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 300).

Linaria triornithophora (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)

C Lu Or Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 309).

Linaria sparteae (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)

Lu Or Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 313).

Linaria elegans Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)

C Lu Or Po.

[1219](SÁEZ & BERNAL, 2009: 320).

Gratiola officinalis L., Sp. Pl.: 17 (1753)

C Lu Or Po.

[1192](ROMERO, 2009: 325).

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox in Taxon 14: 30 (1965)

C Po.

[1148](RICO, 2009: 331).

Lindernia dubia (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)

C Lu Po.

[1148](RICO, 2009: 332).

Bacopa monnieri (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891)

C Po.

[492](GIRÁLDEZ, 2009: 335).

Limosella aquatica L., Sp. Pl.: 631 (1753)

C Lu.

[1248](SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2009: 339).

Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753)
C Lu Or Po.
[153](BENEDÍ & HINZ, 2009: 348).

Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
C Lu Or Po.
[153](BENEDÍ & HINZ, 2009: 349).

Erinus alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753)
C Lu Or.
[493](GIRÁLDEZ, 2009: 358).

Veronica ponae Gouan, Ill. Observ. Bot.: 1, tab. 1 fig. 1 (1773)
Lu.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 372).

Veronica serpyllifolia L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *serpyllifolia*
C Lu.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 381).

Veronica nevadensis (Pau) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 120 (1926)
Or.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 383).

Veronica officinalis L., Sp. Pl.: 11 (1753)
C Lu Or Po.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 386).

Veronica scutellata L., Sp. Pl.: 12 (1753)
C Lu Or Po.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 388).

Veronica montana L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
C Lu Or Po.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 390).

Veronica chamaedrys L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
C Lu Or Po.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 406).

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
C Lu Or.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 407).

Veronica arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753)
C Lu Or Po.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 409).

Veronica verna L., Sp. Pl.: 14 (1753)
Or.
[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 410).

Veronica triphyllos L., Sp. Pl.: 14 (1753)

Lu Or.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 414).

Veronica polita Fr., Novit. Fl. Suec.: 63 (1819)

Or.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 416).

Veronica agrestis L., Sp. Pl.: 13 (1753)

C Lu Or.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 417).

Veronica persica Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)

C Lu Or Po.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 417).

Veronica hederifolia L., Sp. Pl.: 13 (1753)

C Lu Or Po.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 426).

Veronica acinifolia L., Sp. Pl. ed. 2: 19 (1762)

Or.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 427).

Veronica peregrina L., Sp. Pl.: 14 (1753) subsp. *peregrina*

C Po.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 428).

Veronica beccabunga L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*

C Lu Or Po.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 429).

Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*

C Lu Or Po.

[696](MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 430).

Sibthorpia europaea L., Sp. Pl.: 631 (1753)

C Lu Or Po.

[1149](RICO, 2009: 435).

Melampyrum sylvaticum L., Sp. Pl.: 605 (1753) subsp. *sylvaticum*

Lu.

[1193](ROMERO, 2009: 448).

Melampyrum pratense L., Sp. Pl.: 605 (1753)

C Lu Or Po.

[1193](ROMERO, 2009: 449).

Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)

C Lu Or Po.

[1193](ROMERO, 2009: 451).

Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 4: 120 (1856)
Lu Or.
[1470](VITEK, 2009: 460).

Euphrasia stricta J.P. Wolff ex J.F. Lehm., Primae Lin. Fl. Herbipolensis: 43 (1809)
C Lu.
[1470](VITEK, 2009: 462).

Euphrasia pectinata Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXVI (1812)
C Lu.
[1470](VITEK, 2009: 462).

Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 473 (1805)
Lu Or.
[1470](VITEK, 2009: 468).

Euphrasia alpina Lam., Encycl. 2: 400 (1786) subsp. *alpina*
C Lu Or.
[1470](VITEK, 2009: 468).

Odontites viscosus (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207 (1811)
Lu Or.
[1150](RICO, 2009: 475).

Odontites viscosus subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 691 (1934)
Lu Or.
[1150](RICO, 2009: 477).

Odontites vernus (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
C Lu Or Po.
[1150](RICO, 2009: 492).

Odontitella virgata (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)
C Lu Or.
[1151](RICO, 2009: 496).

Macrosyringion longiflorum (Lam.) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943)
Or.
[1152](RICO, 2009: 499).

Bartsia trixago L., Sp. Pl.: 602 (1753)
C Lu Or Po.
[136](BENEDÍ, 2009: 504).

Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
C Lu Or Po.
[138](BENEDÍ, 2009: 509).

Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
C Lu Or Po.
[138](BENEDÍ, 2009: 510).

Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753)
C Lu Or Po.
[1279](SORIANO, 2009: 514).

Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
C Lu Or Po.
[1279](SORIANO, 2009: 516).

Pedicularis sylvatica subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)
C Lu Or Po.
[1279](SORIANO, 2009: 516).

Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger in Bot. Centralbl. 29: 249 (1887)
Or.
[1279](SORIANO, 2009: 518).

Pedicularis mixta Gren. in Arch. Fl. France Allemagne 1: 279 (1853)
Lu.
[1279](SORIANO, 2009: 524).

Rhinanthus minor L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756)
C Lu Or.
[1215](SÁEZ, 2009: 531).

Lathraea squamaria L., Sp. Pl.: 606 (1753)
Lu.
[157](BENEDÍ & SORIANO, 2009: 537).

MYOPORACEAE

Myoporum laetum G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786)
C Po.
[981](PAIVA, 2001: 4).

OROBANCHACEAE

Cistanche phelypaea (L.) Cout., Fl. Portugal: 571 (1913)
C Po.
[421](FOLEY, 2001: 30).

Orobanche arenaria Borkh. in Neues Mag. Bot. 1: 6 (1794)
Po.
[422](FOLEY, 2001: 44).

Orobanche minor Sm., Engl. Bot. 6, tab. 422 (1797)
Lu.
[422](FOLEY, 2001: 58).

Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, Bot. Gall.: 350 (1828)
Lu.
[422](FOLEY, 2001: 60).

Orobanche rapum-genistae Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799)
C Or Po.
[422](FOLEY, 2001: 63).

Orobanche gracilis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798)
Lu Or Po.
[422](FOLEY, 2001: 66).

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula vulgaris L., Sp. Pl.: 17 (1753)
C Lu Or.
[168](BLANCA, 2001: 85).

Pinguicula grandiflora Lam., Encycl. 3: 22 (1789) subsp. *grandiflora*
Lu.
[168](BLANCA, 2001: 86).

Pinguicula lusitanica L., Sp. Pl.: 17 (1753)
C Lu Or Po.
[168](BLANCA, 2001: 95).

Utricularia minor L., Sp. Pl.: 18 (1753)
C Lu Po.
[983](PAIVA, 2001: 100).

Utricularia australis R. Br., Prodr.: 430 (1810)
C Lu.
[983](PAIVA, 2001: 102).

CAMPANULACEAE

Campanula erinus L., Sp. Pl.: 169 (1753)
C Lu Or Po.
[1218](SÁEZ
& ALDASORO, 2001: 107).

Campanula glomerata L., Sp. Pl.: 166 (1753)
Lu Or.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 110).

Campanula rotundifolia L., Sp. Pl.: 163 (1753)
C.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 110).

Campanula rotundifolia L., Sp. Pl.: 163 (1753) subsp. *rotundifolia*
C.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 111).

Campanula cantabrica Feer in J. Bot. 28: 273 (1890)
Lu.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 115).

Campanula adsurgens Levier & Leresche in J. Bot. 17: 199 (1879)
Lu Or.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 118).

Campanula herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 9, tab. 79 (1813)
Lu Or.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 120).

Campanula patula L., Sp. Pl.: 163 (1753)
Lu Po.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 127).

Campanula lusitanica L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)
C Lu Or Po.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 129).

Campanula lusitanica L. in Loeffl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*
C Lu Or Po.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 129).

Campanula rapunculus L., Sp. Pl.: 164 (1753)
C Lu Or Po.
[1218](SÁEZ & ALDASORO, 2001: 133).

Legousia scabra (Lowe) Gamisans, Cat. Pl. Vasc. Corse: 100 (1985)
Or.
[1224](SALES & HEDGE, 2001: 137).

Legousia hybrida (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 47 (1800)
Or.
[1224](SALES & HEDGE, 2001: 138).

Trachelium caeruleum L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*
C Lu Po.
[1225](SALES & HEDGE, 2001: 141).

Phyteuma hemisphaericum L., Sp. Pl.: 170 (1753)
Lu Or.
[1226](SALES & HEDGE, 2001: 148).

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)
C Lu Or Po.
[1227](SALES & HEDGE, 2001: 150).

Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753)
C Lu Or Po.
[1228](SALES & HEDGE, 2001: 156).

Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753) var. *montana*
C Lu Or.
[1228](SALES & HEDGE, 2001: 158).

Jasione montana var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)
C Lu Or Po.
[1228](SALES & HEDGE, 2001: 160).

Jasione montana var. *gracilis* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862)
C Or Po.
[1228](SALES & HEDGE, 2001: 160).

Jasione laevis Lam., Fl. Franç. 2: 3 (1779)
Lu Or.
[1228](SALES & HEDGE, 2001: 161).

Jasione maritima (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906)
C Lu Po.
[1228](SALES & HEDGE, 2001: 163).

Jasione maritima (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906) var. *maritima*
C Lu Po.
[1228](SALES & HEDGE, 2001: 165).

Jasione sessiliflora Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 21 (1842)
Or.
[1228](SALES & HEDGE, 2001: 169).

Lobelia urens L., Sp. Pl.: 931 (1753)
C Lu Or Po.
[1229](SALES & HEDGE, 2001: 172).

Solenopsis laurentia (L.) C. Presl, Prodr. Monogr. Lobel.: 32 (1836)
C Po.
[1230](SALES & HEDGE, 2001: 175).

RUBIACEAE

Rubia peregrina L., Sp. Pl.: 109 (1753)
C Lu Or Po.
[1184](RODRÍGUEZ RIAÑO
& DEVESA, 2007: 9).

Valantia muralis L., Sp. Pl.: 1051 (1753)
Po.
[327](DEVESA, 2007: 17).

Cruciata laevipes Opiz, Seznam.: 34 (1852)
Lu Or.
[331](DEVESA, 2007: 21).

Cruciata glabra (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)
C Lu Or Po.
[331](DEVESA, 2007: 23).

Cruciata glabra subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)

C Lu Or Po.

[331](DEVESA, 2007: 24).

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. in Ann. Naturhist. Mus. Wien 65: 18 (1962)

Or.

[331](DEVESA, 2007: 24).

Sherardia arvensis L., Sp. Pl.: 102 (1753)

C Lu Or Po.

[337](DEVESA, 2007: 28).

Crucianella angustifolia L., Sp. Pl.: 108 (1753)

C Lu Or.

[339](DEVESA, 2007: 33).

Crucianella maritima L., Sp. Pl.: 109 (1753)

C Lu Po.

[339](DEVESA, 2007: 34).

Asperula arvensis L., Sp. Pl.: 103 (1753)

Or.

[927](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 38).

Asperula aristata subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)

C Or Po.

[927](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 39).

Asperula aristata var. *scabra* J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868)

C Or Po.

[927](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 41).

Galium verum L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *verum*

C Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 65).

Galium rotundifolium L., Sp. Pl.: 108 (1753)

Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 79).

Galium broterianum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 81).

Galium odoratum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 105 (1771)

Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 86).

Galium debile Desv., Observ. Pl. Angers: 134 (1818)

Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 93).

Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753)

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 95).

Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 96).

Galium palustre var. *elongatum* (C. Presl) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17: 95, tab. 144 (1854-1855)

C.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 96).

Galium mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753)

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 99).

Galium mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 100).

Galium mollugo subsp. *erectum* Huds. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 4: 217, tab. 649 (1865)

C Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 100).

Galium lucidum All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773)

Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 101).

Galium lucidum All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773) subsp. *lucidum*

Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 103).

Galium glaucum L., Sp. Pl.: 107 (1753)

Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 112).

Galium glaucum subsp. *australe* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984)

Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 114).

Galium saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753)

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 124).

Galium saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 125).

Galium saxatile var. *vivianum* (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003)

C Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 125).

Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 129).

Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 130).

Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 131).

Galium papillosum var. *hirsutum* Lapeyr. ex Clos in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 5, 1: 237 (1857)

Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 131).

Galium papillosum subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 132).

Galium estebanii Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936)

Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 132).

Galium estebanii Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936) var. *estebanii*

Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 135).

Galium estebanii var. *leioclados* (Pau) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 208 (2003)

Lu Or.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 135).

Galium marchandii Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 528 (1818)

C.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 135).

Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753)

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 144).

Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*

C Lu Or Po.

[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 146).

Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*
C Lu Or Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 147).

Galium aparine subsp. *spurium* (L.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 23 (1846)
Lu Or.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 147).

Galium aparine var. *vaillantii* (DC.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 330 (1835)
Lu Or.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 147).

Galium tricornutum Dandy in Watsonia 4: 47 (1957)
Or.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 149).

Galium verrucosum Huds. in Philos. Trans. 56: 251 (1767) subsp. *verrucosum*
Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 150).

Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753)
C Lu Or Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 153).

Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
C Lu Or Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 154).

Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *parisiense*
Lu Or Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 155).

Galium parisiense var. *leiocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
C Or Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 155).

Galium parisiense subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud,
Fl. France 8: 46 (1903)
C Lu Or Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 155).

Galium parisiense var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2:
1025 (1845)
C Lu Or Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 157).

Galium parisiense var. *trichocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
Lu Or.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 157).

Galium murale (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785)

C Or Po.
[928](ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 2007: 160).

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera etrusca Santi, Viagg. Montamiata: 113 (1795)

Lu Or.
[1209](RUIZ TÉLLEZ
& DEVESA, 2007: 175).

Lonicera periclymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753)

C Lu Or Po.
[1209](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 176).

Lonicera periclymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *periclymenum*

C Lu Or Po.
[1209](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 177).

Lonicera periclymenum subsp. *hispanica* (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 322 (1879)

Lu.
[1209](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 177).

Lonicera japonica Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784)

C Lu.
[1209](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 181).

Lonicera xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753)

Lu Po.
[1209](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 186).

Lonicera xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753) f. *xylosteum*

Lu Po.
[1209](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 187).

Sambucus nigra L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*

C Lu Or Po.
[1210](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 193).

Sambucus ebulus L., Sp. Pl.: 269 (1753)

C Lu Or Po.
[1210](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 195).

Viburnum opulus L., Sp. Pl.: 268 (1753)

C Lu Po.
[1211](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 200).

Viburnum tinus L., Sp. Pl.: 267 (1753)

C Po.
[1211](RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 202).

VALERIANACEAE

Valeriana pyrenaica L., Sp. Pl.: 33 (1753)
C Lu Or.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 208).

Valeriana montana L., Sp. Pl.: 32 (1753)
C Lu Or Po.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 210).

Valeriana tripteris L., Sp. Pl.: 32 (1753)
Lu.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 211).

Valeriana tripteris L., Sp. Pl.: 32 (1753) subsp. *tripteris*
Lu.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 212).

Valeriana officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753)
Lu Or.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 214).

Valeriana officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753) subsp. *officinalis*
Lu Or.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 215).

Valeriana officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753) var. *officinalis*
Lu.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 215).

Valeriana officinalis var. *latifolia* Vahl, Enum. Pl. 2: 6 (1805)
Or.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 215).

Valeriana dioica L., Sp. Pl.: 31 (1753)
C Lu Or.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 217).

Valeriana tuberosa L., Sp. Pl.: 33 (1753)
Or.
[1405](VÁZQUEZ PARDO *et al.*, 2007: 220).

Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) subsp. *ruber*
C Lu Po.
[661](LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2007: 225).

Centranthus calcitrapae (L.) Duf., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
C Lu Or Po.
[661](LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2007: 230).

Centranthus calcitrapae (L.) Duf., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
C Lu Or Po.
[661](LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2007: 230).

Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
C Lu Or Po.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 237).

Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
C Lu Or Po.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 238).

Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) f. *locusta*
C.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 238).

Valerianella locusta f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana
30: 43 (2005)
C Lu Or Po.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 240).

Valerianella locusta subsp. *lusitanica* (Pau ex Font Quer) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos,
Supl. Ci. 5: 29 (1962)
Lu Or.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 240).

Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805)
Lu Or.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 242).

Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805) f. *coronata*
Lu Or.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 244).

Valerianella coronata f. *pumila* (L.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30:
44 (2005)
Or.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 244).

Valerianella eriocarpa Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314, pl. 11 fig. 2 (1809)
Lu.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 248).

Valerianella eriocarpa var. *muricata* (Steven ex M. Bieb.) Krok in Kongl. Svenska Vetensk. Acad.
Handl. ser. 2, 5 (1): 40 (1864)
Lu.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 250).

Valerianella dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776)
Lu.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 251).

Valerianella dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776) f. *dentata*
Lu.
[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 253).

Valerianella dentata f. *rimosa* (Bastard) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 46 (2005)

Lu.

[361](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2007: 253).

DIPSACACEAE

Dipsacus fullonum L., Sp. Pl.: 97 (1753)

C Lu Or Po.

[335](DEVESA, 2007: 270).

Knautia nevadensis (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31 (1): 326 (1911)
Or.

[338](DEVESA, 2007: 299).

Knautia nevadensis (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31 (1): 326 (1911)
var. *nevadensis*

Or.

[338](DEVESA, 2007: 300).

Succisa pratensis Moench, Methodus: 489 (1794)

C Lu Or Po.

[340](DEVESA, 2007: 311).

Succisa pinnatifida Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862)
C Po.

[340](DEVESA, 2007: 313).

Pteroccephalidium diandrum (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 252 (1987)

Or.

[342](DEVESA, 2007: 317).

Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753)

Lu Or.

[344](DEVESA, 2007: 323).

Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753) subsp. *columbaria*

Lu Or.

[344](DEVESA, 2007: 324).

Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753) var. *columbaria*

Lu Or.

[344](DEVESA, 2007: 326).

Scabiosa columbaria subsp. *affinis* (Gren. & Godr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 344 (1879)

Or.

[344](DEVESA, 2007: 326).

Scabiosa atropurpurea L., Sp. Pl.: 100 (1753)

C Lu Or Po.

[344](DEVESA, 2007: 332).

Scabiosa galianoi Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Taxon 53: 175 (2004)
Or.
[344](DEVESA, 2007: 335).

Lomelosia stellata (L.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838)
Or.
[345](DEVESA, 2007: 337).

COMPOSITAE

Carlina vulgaris subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909)
Lu Or Po.
[663](LÓPEZ MARTÍNEZ
& DEVESA, 2014: 27).

Carlina corymbosa L., Sp. Pl.: 828, ¡Errata¡(1753)
C Lu Or Po.
[663](LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 32).

Carlina corymbosa subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes:
152 (1984)
C Lu Or Po.
[663](LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 34).

Carlina corymbosa subsp. *major* (Lange) J. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 213 (2010)
C Lu Po.
[663](LÓPEZ MARTÍNEZ & DEVESA, 2014: 36).

Xeranthemum inapertum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 2 (1768)
Or.
[1182](RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 61).

Stachelina dubia L., Sp. Pl.: 840 (1753)
Or.
[1183](RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 64).

Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) subsp. *acanthium*
Lu Or Po.
[925](ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 69).

Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) var. *acanthium*
Lu Or Po.
[925](ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 71).

Jurinea humilis (Desf.) DC., Prodr. 6: 677 (1838)
Lu Or.
[1034](PUJADAS SALVÀ, 2014: 91).

Arctium minus (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)
C Lu Or Po.
[926](ORTEGA OLIVENCIA, 2014: 96).

Galactites tomentosus Moench, Methodus: 558 (1794)
C Lu Or Po.
[348](DEVESA, 2014: 102).

Cynara cardunculus L., Sp. Pl.: 827 (1753)
Or.
[362](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2014: 108).

Cynara cardunculus subsp. *flavescens* Wiklund in Bot. J. Linn. Soc. 109: 119 fig. 15 A-D y F-J, 120 (1992)
Or.
[362](DEVESA & LÓPEZ MARTÍNEZ, 2014: 110).

Picnomon acarna (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 40: 188 (1826)
Or.
[350](DEVESA, 2014: 125).

Silybum marianum (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
C Lu Or Po.
[351](DEVESA, 2014: 132).

Cirsium filipendulum Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
C Lu Or Po.
[1329](TALAVERA, 2014: 140).

Cirsium tuberosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)
Po.
[1329](TALAVERA, 2014: 142).

Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)
Or.
[1329](TALAVERA, 2014: 157).

Cirsium pyrenaicum var. *longespinosum* (Kunze) Talavera & Valdés in Lagasalia 5: 177 (1976)
Or.
[1329](TALAVERA, 2014: 158).

Cirsium valdespinulosum (Sennen) Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 105 (1930)
Po.
[1329](TALAVERA, 2014: 160).

Cirsium palustre (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
C Lu Or Po.
[1329](TALAVERA, 2014: 164).

Cirsium arvense (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
C Lu Or Po.
[1329](TALAVERA, 2014: 165).

Cirsium vulgare (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
C Lu Or Po.

[1329](TALAVERA, 2014: 167).

Cirsium odontolepis Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305 (1838)

Lu Or.

[1329](TALAVERA, 2014: 173).

Cirsium eriophorum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 130 (1771)

Or.

[1329](TALAVERA, 2014: 174).

Carduus nigrescens Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779)

Lu Or.

[353](DEVESA, 2014: 198).

Carduus nigrescens Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779) subsp. *nigrescens*

Lu Or.

[353](DEVESA, 2014: 199).

Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)

C Lu Or.

[353](DEVESA, 2014: 210).

Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*

C Lu Or.

[353](DEVESA, 2014: 211).

Carduus asturicus Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 49 (1975)

Lu Po.

[353](DEVESA, 2014: 212).

Carduus pycnocephalus L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763)

C Po.

[353](DEVESA, 2014: 217).

Carduus tenuiflorus Curtis, Fl. Londin. 2 (6,61), pl. 55 (1789)

Lu Or Po.

[353](DEVESA, 2014: 221).

Crupina vulgaris Pers. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 12: 68 (1818)

Lu Or.

[1185](RODRÍGUEZ RIAÑO & DEVESA, 2014: 235).

Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753)

C Lu Or Po.

[182](CANTÓ, 2014: 240).

Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*

C Lu Or Po.

[182](CANTÓ, 2014: 242).

Serratula tinctoria var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
C Lu Or Po.
[182](CANTÓ, 2014: 243).

Klasea nudicaulis (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 98 (1869)
Lu Or.
[183](CANTÓ, 2014: 245).

Klasea legionensis (Lacaita) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977)
Or.
[183](CANTÓ, 2014: 246).

Rhaponticoides africana (Lam.) M.V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33: 60 (2003)
C Po.
[1035](PUJADAS SALVÀ & DEVESA, 2014: 267).

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter in Willdenowia 33: 61 (2003)
Lu Or.
[665](LÓPEZ MARTÍNEZ *et al.*, 2014: 280).

Mantiscalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., in Arch. Sci. Phys. Nat. Ser. 5, 12: 111 (1930)
Lu Or Po.
[1207](RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA, 2014: 291).

Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 32 (1874)
Or.
[1208](RUIZ DE CLAVIJO & DEVESA, 2014: 300).

Carthamus tinctorius L., Sp. Pl.: 830 (1753)
Lu.
[657](LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 306).

Carthamus lanatus L., Sp. Pl.: 830 (1753)
Lu Or Po.
[657](LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 308).

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
C Lu Or Po.
[354](DEVESA, 2014: 365).

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
C Lu Or Po.
[354](DEVESA, 2014: 367).

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
C Lu Or Po.
[354](DEVESA, 2014: 367).

Centaurea limbata var. *insularis* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 49 (1902)
Po.
[354](DEVESA, 2014: 367).

Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
C Lu Or Po.
[354](DEVESA, 2014: 368).

Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
C Lu Or Po.
[354](DEVESA, 2014: 370).

Centaurea langei subsp. *geresensis* (Arènes) E. López, Devesa & Arnelas in Ann. Bot. Fenn. 48: 9 (2011)
Or.
[354](DEVESA, 2014: 375).

Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753)
C Lu Or Po.
[359](DEVESA & ARNELAS, 2014: 451).

Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. *nigra*
C Lu Or.
[359](DEVESA & ARNELAS, 2014: 453).

Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
C Lu Or Po.
[359](DEVESA & ARNELAS, 2014: 455).

Centaurea debeauxii Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 243 (1850)
C Lu.
[359](DEVESA & ARNELAS, 2014: 457).

Centaurea debeauxii subsp. *grandiflora* (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 460 (2014)
C Lu.
[359](DEVESA & ARNELAS, 2014: 460).

Centaurea gallaecica (M. Laínz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)
C Lu Po.
[359](DEVESA & ARNELAS, 2014: 468).

Centaurea corcubionensis M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 12: 40 (1968)
C.
[360](DEVESA & ARNELAS, 2014: 471).

Centaurea polyacantha Willd., Sp. Pl. 3: 2312 (1803)
Po.
[369](DEVESA & RODRÍGUEZ INVERNÓN, 2014: 496).

Centaurea calcitrapa L., Sp. Pl.: 917 (1753)
Lu Or Po.
[356](DEVESA, 2014: 515).

Centaurea benedicta (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 1296 (1763)

Or.

[357](DEVESA, 2014: 522).

Centaurea solstitialis L., Sp. Pl.: 917 (1753) subsp. *solstitialis*

Or.

[365](DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 526).

Centaurea melitensis L., Sp. Pl.: 917 (1753)

Lu Or.

[365](DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 528).

Centaurea diluta Aiton, Hort. Kew. 3: 261 (1789)

C.

[366](DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 537).

Centaurea ornata Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803)

Lu Or.

[367](DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 542).

Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 160, 162 fig. 2 (1978)

C.

[367](DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 580).

Centaurea ultreia Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 422 fig. 1, 423 fig. 2, 424 fig. 3, 425 fig. 4 (1987)

C.

[367](DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 582).

Centaurea cyanus L., Sp. Pl.: 911 (1753)

C Lu Or Po.

[368](DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2014: 588).

Centaurea graminifolia (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 36, 38 (2010)

Lu Or.

[368](DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2014: 597).

Scolymus hispanicus L., Sp. Pl.: 813 (1753)

C Po.

[1297](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 765).

Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753)

C Lu Or Po.

[377](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 775).

Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*

C Lu Or Po.

[377](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 776).

Scorzonera humilis var. *ramosa* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 124 (1820-1834)

Or.

[377](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 776).

Scorzonera angustifolia L., Sp. Pl.: 791 (1753)

Or.

[377](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 787).

Scorzonera angustifolia L., Sp. Pl.: 791 (1753) var. *angustifolia*

Or.

[377](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 788).

Podospermum laciniatum (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805)

Lu Or.

[379](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 792).

Podospermum laciniatum (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805) var. *laciniatum*

Lu Or.

[379](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 794).

Tragopogon porrifolius L., Sp. Pl.: 789 (1753)

Lu Or.

[380](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 797).

Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd., Sp. Pl. 3 (3): 1494 (1803)

Lu Or.

[380](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 798).

Tragopogon crocifolius L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1191 (1759)

Or.

[380](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 800).

Tragopogon castellanus Levier in Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 26 (1881)

Or.

[380](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 803).

Tragopogon pratensis L., Sp. Pl.: 789 (1753)

Or.

[380](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 805).

Tragopogon lamottei Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 59 (1881)

Lu Or.

[380](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 807).

Tragopogon dubius Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)

Lu Or Po.

[380](DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017: 809).

Lactuca sativa L., Sp. Pl.: 795 (1753)

Lu Po.

[704](MEJÍAS, 2017: 819).

Lactuca serriola L., Cent. Pl. II: 29 (1756)
Lu Or Po.
[704](MEJÍAS, 2017: 821).

Lactuca virosa L., Sp. Pl.: 795 (1753)
C Lu Or Po.
[704](MEJÍAS, 2017: 823).

Lactuca saligna L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Lu Or Po.
[704](MEJÍAS, 2017: 825).

Lactuca perennis L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Lu Or.
[704](MEJÍAS, 2017: 826).

Lactuca perennis L., Sp. Pl.: 796 (1753) subsp. *perennis*
Lu Or.
[704](MEJÍAS, 2017: 827).

Lactuca viminea (L.) J. Presl. & C. Presl, Fl. Čech.: 160 (1819)
Or.
[704](MEJÍAS, 2017: 831).

Lactuca viminea (L.) J. Presl. & C. Presl subsp. *viminea*
Or.
[704](MEJÍAS, 2017: 833).

Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 322 (1850)
Lu.
[704](MEJÍAS, 2017: 835).

Cicerbita muralis (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822)
Lu Or.
[705](MEJÍAS, 2017: 840).

Cicerbita muralis (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822) subsp. *muralis*
Lu Or.
[705](MEJÍAS, 2017: 841).

Reichardia gaditana (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
C Lu Po.
[471](GALLEGO, 2017: 855).

Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
C Or.
[471](GALLEGO, 2017: 857).

Reichardia picroides (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35 (1787)
C.
[471](GALLEGO, 2017: 858).

Sonchus oleraceus L., Sp. Pl.: 794 (1753)
C Lu Or Po.
[707](MEJÍAS, 2017: 874).

Sonchus tenerrimus L., Sp. Pl.: 794 (1753)
C.
[707](MEJÍAS, 2017: 878).

Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
C Lu Or Po.
[707](MEJÍAS, 2017: 880).

Sonchus maritimus L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759)
C Lu Po.
[707](MEJÍAS, 2017: 883).

Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)
C Lu Po.
[707](MEJÍAS, 2017: 888).

Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter subsp. *bulbosus*
C Lu Po.
[707](MEJÍAS, 2017: 889).

Chondrilla juncea L., Sp. Pl.: 796 (1753)
C Lu Or Po.
[1301](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 892).

Crepis lamsanoides (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
C Lu Or Po.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 908).

Crepis paludosa (L.) Moench, Methodus: 535 (1795)
C Lu.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 911).

Crepis albida Vill., Prosp. Hist. Pl. dauphiné: 37 (1779)
Lu Or.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 921).

Crepis foetida L., Sp. Pl.: 807 (1753) subsp. *foetida*
Lu Or.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 925).

Crepis taraxacifolia Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
C Lu Or Po.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 935).

Crepis novoana S. ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña in bot. J. Linn. Soc. 123: 148, fig. 1 (1997)
C.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 942).

Crepis capillaris (L.) Wallr. in *Linnaea* 14: 657 (1841)
C Lu Or Po.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 947).

Crepis setosa Haller fil. in *Arch. bot. (Leipzig)* 1 (2): 1 (1797) subsp. *setosa*
C.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 949).

Crepis pulchra L., *Sp. Pl.*: 806 (1753) subsp. *pulchra*
Or.
[1305](TALAVERA *et al.*, 2017: 950).

Rhagadiolus edulis Gaertn., *Fruct. Sem.* 2: 354 (1791)
Or.
[1302](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 955).

Lapsana communis L., *Sp. Pl.*: 811 (1753)
C Lu Or Po.
[1303](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 960).

Lapsana communis L., *Sp. Pl.*: 811 (1753) var. *communis*
C Lu Or Po.
[1303](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 962).

Taraxacum cordatum Palmgr. in *Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.* 34 (1): 12, tab. 6 (1910)
C.
[441](GALÁN, 2017: 973).

Taraxacum ekmanii Dahlst. in *Ark. Bot.* 10 (6): 19 (1911)
Lu Or Po.
[441](GALÁN, 2017: 976).

Taraxacum sundbergii Dahlst. in *Ark. Bot.* 12 (2): 100 (1912)
Lu Or.
[441](GALÁN, 2017: 977).

Taraxacum acutangulum Markl. in *Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.* 55 (5): 18, tab. IV fig. A (1926)
C.
[441](GALÁN, 2017: 980).

Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. in *Kjellm., Bot. Stud.*: 183 (1906)
Or.
[441](GALÁN, 2017: 999).

Taraxacum hispanicum H. Lindb. in *Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol.* 1 (2): 171, fig. 44 f, fig. 47, 6 (1932)
Or.
[441](GALÁN, 2017: 1004).

Taraxacum cantabricum A. Galán & Vicente Orell. in *Ann. Bot. Fenn.* 46: 135, figs. 3-4 (2009)
Or.

[441](GALÁN, 2017: 1014).

Taraxacum drucei Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)

C Lu Or Po.

[441](GALÁN, 2017: 1019).

Taraxacum panalpinum Soest in Acta Bot. Neerl. 8: 88, fig. 4 (1959)

Lu.

[441](GALÁN, 2017: 1027).

Taraxacum obovatum (Willd.) DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 15 (1808)

Or.

[441](GALÁN, 2017: 1030).

Taraxacum navacerradense A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 205, figs. 1 y 2 (1992)

Or.

[441](GALÁN, 2017: 1034).

Taraxacum fontanum Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum: 100, Taf. III figs. 3 b, 4, Taf. V fig. 4 (1907)

Or.

[441](GALÁN, 2017: 1038).

Taraxacum marklundii Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)

C Lu Or Po.

[441](GALÁN, 2017: 1045).

Taraxacum nordstedtii Dahlst. in Ark. Bot. 10 (11): 27 (1911)

Lu Or Po.

[441](GALÁN, 2017: 1048).

Taraxacum duriense Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951)

C Lu Po.

[441](GALÁN, 2017: 1051).

Taraxacum pinto-silvae Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956)

C Lu Or.

[441](GALÁN, 2017: 1053).

Taraxacum estrelense A. Galán & Vicente Orell. in Nordic J. Bot. 26: 361, figs. 1-3 (2008)

Lu.

[441](GALÁN, 2017: 1061).

Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)

C Lu Or Po.

[1290](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1064).

Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753)

C Lu Or Po.

[1373](TALAVERA *et al.*, 2017: 1073).

Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
C Lu Or Po.
[1373](TALAVERA *et al.*, 2017: 1075).

Hypochaeris glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753)
C Lu Or Po.
[1373](TALAVERA *et al.*, 2017: 1081).

Scorzonerooides autumnalis (L.) Moench, Methodus: 549 (1794)
Lu.
[470](GALLEGO, 2017: 1097).

Scorzonerooides carpetana (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006)
Lu Or.
[470](GALLEGO, 2017: 1098).

Scorzonerooides carpetana (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006) subsp. *carpetana*
Lu Or.
[470](GALLEGO, 2017: 1100).

Scorzonerooides pyrenaica (Gouan) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 307 (1977)
Lu Or.
[470](GALLEGO, 2017: 1106).

Scorzonerooides pyrenaica subsp. *cantabrica* (Widder) Carlón, M. Laínz, Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014)
Lu Or.
[470](GALLEGO, 2017: 1109).

Helminthotheca echioides (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
C Lu Or Po.
[1379](TALAVERA *et al.*, 2017: 1118).

Picris hieracioides L., Sp. Pl.: 792 (1753)
C Lu Or Po.
[1285](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1125).

Leontodon hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753)
C Lu Or.
[1286](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1133).

Leontodon hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753) subsp. *hispidus*
C Lu.
[1286](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1135).

Leontodon hispidus subsp. *bourgaeanus* (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980)
Lu Or.
[1286](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1135).

Leontodon farinosus Merino & Pau in Merino, Fl. Galicia 2: 452 (1906)

Lu Or.

[1286](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1140).

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)

C Lu Or Po.

[1378](TALAVERA *et al.*, 2017: 1146).

Thrinicia hispida Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)

C Lu Or Po.

[1287](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1154).

Thrinicia glabrata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 159 (1825-1828)

C Lu Po.

[1287](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1159).

Thrinicia saxatilis (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)

C Lu Or Po.

[1287](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1162).

Thrinicia tuberosa (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)

C Lu Or Po.

[1287](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1163).

Hieracium murorum L., Sp. Pl.: 802 (1753)

C Lu Or Po.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1177).

Hieracium lachenalii Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)

C Lu Or Po.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1179).

Hieracium saxifragum Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14: 100 (1848)

Lu Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1181).

Hieracium schmidtii tausch in Flora 11 (1): 65 (1828)

Lu Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1183).

Hieracium glaucinum Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 22 (1848)

Lu Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1185).

Hieracium hypochoeroides S. Gibson in Phytologist 1: 741 (1843)

Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1187).

Hieracium aragonense Scheele in Linnaea 32: 667 (1863)

Lu.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1189).

Hieracium mixtum Lapeyr. ex Froel. in DC., Prodr. 7: 216 (1838)

Lu Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1213).

Hieracium bombycinum Boiss. & Reut. ex Rchb. fil. in Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19 (1): 95, tab. 1561 figs. iii 4-6 (1860)

Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1214).

Hieracium amplexicaule L., Sp. Pl.: 803 (1753)

Lu Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1227).

Hieracium pulmonarioides Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 36 (1779)

Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1231).

Hieracium sabaudum L., Sp. Pl.: 804 (1753)

C Lu Or Po.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1236).

Hieracium umbellatum L., Sp. Pl.: 804 (1753)

C Lu Or Po.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1238).

Hieracium laevigatum Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803)

C Lu Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1239).

Hieracium nobile Gren. & Godr., Fl. France 2: 376 (1850)

C Or.

[699](MATEO *et al.*, 2017: 1243).

Hispidella hispanica Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789)

Lu Or.

[1288](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1259).

Pilosella peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862)

Lu Or.

[700](MATEO *et al.*, 2017: 1268).

Pilosella officinarum Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754)

Lu Or Po.

[700](MATEO *et al.*, 2017: 1270).

Pilosella pseudopilosella (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)

C Lu Or.

[700](MATEO *et al.*, 2017: 1271).

Pilosella saussureoides Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 13 (1873)

Lu Or.

[700](MATEO *et al.*, 2017: 1272).

Pilosella capillata (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. Fl. Prov. Teruel: 141 (1990)

Lu Or.

[700](MATEO *et al.*, 2017: 1274).

Pilosella subtardans (Nägeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)

Lu Or Po.

[700](MATEO *et al.*, 2017: 1276).

Pilosella castellana (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 425 (1862)

Lu Or.

[700](MATEO *et al.*, 2017: 1279).

Pilosella galiciana (Pau) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 413 (1983)

Or.

[700](MATEO *et al.*, 2017: 1285).

Andryala integrifolia L., Sp. Pl.: 808 (1753)

C Lu Or Po.

[1289](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1297).

Andryala ragusina L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763)

Lu Or.

[1289](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1305).

Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)

C Lu Or Po.

[1290](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1311).

Cichorium endivia L., Sp. Pl.: 813 (1753)

Or.

[1290](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1314).

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)

C Lu Or Po.

[1292](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1320).

Tolpis barbata (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)

C Lu Or Po.

[1293](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1323).

Tolpis umbellata Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)

C Lu Or Po.

[1293](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1325).

Arctotheca calendula (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)

C Lu Po.

[1295](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1336).

Gazania rigens (L.) Gaert., Fruct. Sem. Pl. 2: 451 (1791)
C.
[1296](TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1343).

Doronicum plantagineum L., Sp. Pl.: 885 (1753)
Or Po.
[70](ÁLVAREZ, 2019: 1475).

Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108
(1865)
C Lu Or.
[70](ÁLVAREZ, 2019: 1480).

Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108
(1865) subsp. *carpetanum*
Lu.
[70](ÁLVAREZ, 2019: 1481).

Doronicum carpetanum subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in
Munibe 50: 11 (1998)
C Lu Or.
[70](ÁLVAREZ, 2019: 1482).

Tussilago farfara L., Sp. Pl.: 865 (1753)
Lu.
[34](AEDO, 2019: 1487).

Petasites pyrenaicus (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)
Or Po.
[1465](VILLAR, 2019: 1495).

Tephrosieris helenitis (L.) B. Nord. in Opera Bot. 44: 44 (1978)
C Lu.
[35](AEDO, 2019: 1499).

Roldana petasitis (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974)
C Po.
[36](AEDO, 2019: 1504).

Senecio bicolor subsp. *cineraria* (DC.) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 68: 273 (1974)
Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1510).

Senecio inaequidens DC., Prodr. 6: 401 (1838)
Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1517).

Senecio bayonnensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
C Lu Or Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1518).

Senecio legionensis Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)
C Lu Or.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1521).

Senecio pyrenaicus L. in Loefl., Iter Hispan.: 304, 61 (1758)
Or.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1527).

Senecio jacobaea L., Sp. Pl.: 870 (1753)
C Lu Or Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1534).

Senecio aquaticus Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
C Lu Or Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1535).

Senecio nebrodensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1217 (1763)
Lu Or.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1538).

Senecio adonidifolius Loisel., Fl. Gall.: 566 (1807)
Or.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1542).

Senecio gallicus Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
C Lu Or Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1543).

Senecio sylvaticus L., Sp. Pl.: 868 (1753)
C Lu Or Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1551).

Senecio lividus L., Sp. Pl.: 867 (1753)
C Lu Or Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1552).

Senecio vulgaris L., Sp. Pl.: 867 (1753)
C Lu Or Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1554).

Senecio elegans L., Sp. Pl.: 869 (1753)
C.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1555).

Senecio mikanioides Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
C Lu Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1558).

Senecio angulatus L. fil., Suppl. Pl.: 369 (1782)
C Lu Po.
[180](CALVO & AEDO, 2019: 1560).

Senecio tamoides DC., Prodr. 6; 403 (1838)

Po.

[180](CALVO & AEDO, 2019: 1560).

Adenostyles alpina subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenb. & Kadereit in Willdenowia 42 (1): 59 (2012)

C Lu Or.

[1467](VILLAR, 2019: 1564).

Calendula suffruticosa Vahl, Symb. Bot. 2: 94 (1791)

C Po.

[1259](SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1569).

Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 398 (1879)

C Po.

[1259](SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1577).

Calendula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)

C Lu Or Po.

[1259](SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1582).

Calendula officinalis L., Sp. Pl.: 921 (1753)

C.

[1259](SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1585).

Phagnalon saxatile (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. París 1819: 174 (1819)

C Lu Or Po.

[715](MONTES-MORENO, 2019: 1597).

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)

C Lu Po.

[455](GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1610).

Helichrysum foetidum (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)

C Lu Po.

[455](GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1611).

Helichrysum luteoalbum (L.) Rechb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed, 2,2: 1460 (1829)

C Lu Or Po.

[455](GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1612).

Helichrysum stoechas (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)

C Lu Or Po.

[455](GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1619).

Helichrysum serotinum (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)

C Lu Or Po.

[455](GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1621).

Helichrysum serotinum (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840) subsp. *serotinum*

Lu Or.

[455](GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1622).

Helichrysum serotinum subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí in *Canad. J. Bot.* 84: 1229 (2006)

C Lu Po.

[455](GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1622).

Achyrocline saturejoides (Lam.) DC., *Prodr.* 6: 220 (1838)

Po.

[453](GALBANY CASALS, 2019: 1628).

Gnaphalium uliginosum L., *Sp. Pl.*: 856 (1753) subsp. *uliginosum*

C Lu Or Po.

[1160](RICO, 2019: 1632).

Omalotheca supina (L.) DC., *Prodr.* 6: 245 (1838)

Or.

[1161](RICO, 2019: 1638).

Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz in F.W. Schultz, *Arch. Fl.*; 311 (1861)

Lu Or.

[1161](RICO, 2019: 1641).

Antennaria dioica (L.) Gaertn., *Fruct. Sem. Pl.* 2: 410 (1791)

Lu Or.

[1199](ROMERO, 2019: 1649).

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen in *Lejeunia* 120: 104 (1987)

C Lu Or Po.

[695](MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1654).

Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.* 9: 383 (1961)

C Or Po.

[695](MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1656).

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. in *Ann. Sci. Nat., Bot. ser.* 2,20: 291 (1843)

C Lu Or Po.

[88](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1661).

Logfia minima (Sm.) Dumort., *Fl. Belg.*: 68 (1827)

C Lu Or Po.

[88](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1664).

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. in *Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.* 17: 450 (1955)

Lu Or.

[89](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1669).

Filago germanica (L.) Huds., *Fl. Angl.*: 328 (1762)

C.

[90](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1683).

Filago lutescens Jord., *Observ. Pl. Nouv.* 3: 201 (1846)
C Lu Or.
[90](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1684).

Filago albicans Andrés-Sánchez, M.M. Mart. Ort. & E. Rico in *Phytotaxa* 243: 282 (2016)
Po.
[90](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1684).

Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub in *Preslia* 35: 3 (1963)
Or.
[90](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1690).

Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany in *Taxon* 59: 1689 (2010)
C Po.
[90](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1693).

Filago pyramidata L., *Sp. Pl.*: 1199 (1753)
C Lu Or Po.
[90](ANDRÉS SÁNCHEZ *et al.*, 2019: 1700).

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. ffl., *Fl. Nov.-Zel.* 1: 128 (1852)
C Po.
[139](BENEDÍ, 2019: 1710).

Cotula coronopifolia L., *Sp. Pl.*: 892 (1753)
C Lu Po.
[139](BENEDÍ, 2019: 1712).

Soliva stolonifera (Brot.) Sweet, *Hort. Brit.*; 243 (1827)
Po.
[140](BENEDÍ, 2019: 1714).

Soliva sessilis Ruiz & Pav., *Fl. Peruv. Prodr.*: 113 (1794)
C Lu Po.
[140](BENEDÍ, 2019: 1715).

Artemisia vulgaris L., *Sp. Pl.*: 848 (1753)
C Lu Or Po.
[141](BENEDÍ, 2019: 1723).

Artemisia verlotiorum Lamotte in *Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci.* 1876: 513 (1877)
Lu Or Po.
[141](BENEDÍ, 2019: 1724).

Artemisia absinthium L., *Sp. Pl.*: 848 (1753)
Lu Or.
[141](BENEDÍ, 2019: 1726).

Artemisia alba Turra in *Giom. Italia Sci. Nat.* 1: 144 (1764)
Lu.
[141](BENEDÍ, 2019: 1733).

Artemisia campestris L., Sp. Pl.: 846 (1753)
C Lu Or Po.
[141](BENEDÍ, 2019: 1748).

Artemisia crithmifolia L., Sp. PL: 846 (1753)
C Lu Po.
[141](BENEDÍ, 2019: 1750).

Achillea millefolium L., Sp. Pl.: 899 (1753)
C Lu Or Po.
[1280](SORIANO, 2019: 1756).

Achillea pyrenaica Sibth. ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 166 (1850)
Or.
[1280](SORIANO, 2019: 1770).

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 365 (1834)
C Lu Po.
[1281](SORIANO, 2019: 1775).

Anacyclus radiatus Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
C Lu Or Po.
[71](ÁLVAREZ, 2019: 1784).

Anacyclus valentinus L., Sp. Pl.: 892 (1753)
Or Po.
[71](ÁLVAREZ, 2019: 1786).

Matricaria chamomilla L., Sp. Pl.: 891 (1753)
C Lu.
[142](BENEDÍ, 2019: 1790).

Matricaria aurea (Loefl.) Sch. Bip. in Bonplandia (Hannover) 8: 369 (1860)
C.
[142](BENEDÍ, 2019: 1791).

Matricaria discoidea DC., Prodr. 6: 50 (1838)
C Lu Po.
[142](BENEDÍ, 2019: 1792).

Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753)
C Lu Or Po.
[143](BENEDÍ, 2019: 1798).

Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
C Lu Or Po.
[143](BENEDÍ, 2019: 1799).

Anthemis cotula L., Sp. Pl.: 894 (1753)
C Lu Or Po.
[143](BENEDÍ, 2019: 1803).

Anthemis cretica L., Sp. Pl.: 895 (1753)

Lu.

[143](BENEDÍ, 2019: 1808).

Anthemis cretica subsp. *carpatica* (Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 435 (1975)

Lu.

[143](BENEDÍ, 2019: 1810).

Anthemis alpestris (Hofimanns. & Link) R. Fem. in Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975)

Or.

[143](BENEDÍ, 2019: 1811).

Cota triumfetti (L.) J. Gay in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 867 (1845)

Lu Or.

[144](BENEDÍ, 2019: 1822).

Cota triumfetti var. *aligulata* (Losa) J. Sánchez & Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 1823 (2019)

Or.

[144](BENEDÍ, 2019: 1823).

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 32 (1844)

C Lu Po.

[145](BENEDÍ, 2019: 1826).

Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1026 (1845)

C Lu Po.

[145](BENEDÍ, 2019: 1827).

Tanacetum vulgare L., Sp. Pl.: 844 (1753)

C Lu Or Po.

[1282](SORIANO, 2019: 1832).

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 57 (1844)

Lu Or.

[1282](SORIANO, 2019: 1837).

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., Tanaceteeen: 55 (1844)

C Lu Or Po.

[1282](SORIANO, 2019: 1841).

Leucanthemum pluriflorum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1:31 (1902)

C Lu.

[1472](VOGT, 2019: 1853).

Leucanthemum cacuminis Vogt, Konowalik & Oberpr. in Molec. Phylogen. Evol. 92: 325 (2015)

Lu.

[1472](VOGT, 2019: 1856).

Leucanthemum gallaecicum Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 498 (1990)

C Lu.

[1472](VOGT, 2019: 1857).

Leucanthemum vulgare Lam., Fl. Franç. 2: 137 (1779)

C Lu.

[1472](VOGT, 2019: 1858).

Leucanthemum ircutianum DC., Prodr. 6: 47 (1838)

C Lu Or.

[1472](VOGT, 2019: 1862).

Leucanthemum cantabricum Sennen, Diagn. Nouv.: 50 (1936)

C.

[1472](VOGT, 2019: 1863).

Leucanthemum pseudosylvaticum (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)

C Lu Or Po.

[1472](VOGT, 2019: 1864).

Leucanthemum corunnense Lago in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 91 (1990)

C.

[1472](VOGT, 2019: 1867).

Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854)

C Lu Po.

[1472](VOGT, 2019: 1868).

Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*

C Lu Po.

[1472](VOGT, 2019: 1869).

Leucanthemum sylvaticum subsp. *merinoi* (Vogt & Castrov.) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)

C Po.

[1472](VOGT, 2019: 1870).

Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icón. Fl.Germ. Helv. 16:49 (1853)

C Lu Or Po.

[1474](VOGT, 2019: 1884).

Lepidophorum repandum (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)

C Lu Or Po.

[1477](VOGT, 2019: 1894).

Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)

Lu Or.

[1015](PEDROL, 2019: 1924).

Leucanthemopsis flaveola subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3); 2277 (2019)

Lu Or.

[1015](PEDROL, 2019: 1927).

Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
Or.

[1015](PEDROL, 2019: 1927).

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)
C Lu Or Po.

[896](NIETO FELINER, 2019: 1933).

Phalacrocarpum oppositifolium subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42
(2003)

C Lu Or.

[896](NIETO FELINER, 2019: 1936).

Phalacrocarpum oppositifolium subsp. *hoffmannseggii* (Samp.) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 59 (1982)

Or.

[896](NIETO FELINER, 2019: 1936).

Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Nova Acta Ci. Compostelana, Biol. 8: 299 (1998)

C Lu.

[184](CARBAJAL *et al.*, 2019: 1951).

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2:362 (1834)

Lu Or.

[184](CARBAJAL *et al.*, 2019: 1954).

Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)

C Lu Or Po.

[147](BENEDÍ, 2019: 1964).

Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*

C Lu Or Po.

[147](BENEDÍ, 2019: 1966).

Chamaemelum nobile var. *discoideum* (Boiss. ex Willk.) A. Fem. in Anuário Soc. Brot. 45: 37
(1979)

C Or Po.

[147](BENEDÍ, 2019: 1966).

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. in Mendonga & Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense 6:
138 (1964)

C Or Po.

[147](BENEDÍ, 2019: 1966).

Cladanthus mixtus (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. París 2: 576 (1828)

C Lu Or Po.

[148](BENEDÍ, 2019: 1969).

- Glebionis coronaria* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181 (1841)
C Po.
[150](BENEDÍ, 2019: 1976).
- Glebionis segetum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
C Lu Or Po.
[150](BENEDÍ, 2019: 1978).
- Aster aragonensis* Asso, Syn. Stirp. Aragón.: 117 tab. VIII fig. 2, 121 (1779)
C Lu.
[37](AEDO, 2019: 1987).
- Aster sedifolius* L., Sp. Pl.: 874 (1753)
Lu Or.
[37](AEDO, 2019: 1989).
- Aster tripolium* L., Sp. Pl.: 872 (1753)
C Lu Po.
[37](AEDO, 2019: 1991).
- Symphotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
C Lu Or Po.
[44](AEDO & CALVO, 2019: 1995).
- Symphotrichum pilosum* (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995)
Or Po.
[44](AEDO & CALVO, 2019: 1997).
- Symphotrichum novi-belgii* (L.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 287 (1995)
C.
[44](AEDO & CALVO, 2019: 1998).
- Erigeron annuus* (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804)
Po.
[1032](PUJADAS SALVÁ, 2019: 2003).
- Erigeron karvinskianus* DC., Prodr. 5: 285 (1836)
C Lu Po.
[1032](PUJADAS SALVÁ, 2019: 2004).
- Erigeron acris* L., Sp. Pl.: 863 (1753)
C Lu Or Po.
[1032](PUJADAS SALVÁ, 2019: 2006).
- Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
C Lu Or Po.
[773](MORALES, 2019: 2024).
- Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
C Lu Or Po.
[773](MORALES, 2019: 2026).

Bellis perennis L., Sp. Pl.: 886 (1753)
C Lu Or Po.
[38](AEDO, 2019: 2031).

Bellis sylvestris Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
C Lu Or Po.
[38](AEDO, 2019: 2034).

Bellis sylvestris subsp. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Coste, Fl. Descr. France 3: 721 (1906)
C Lu Po.
[38](AEDO, 2019: 2035).

Solidago virgaurea L., Sp. PL: 880 (1753)
C Lu Or Po.
[40](AEDO, 2019: 2045).

Inula salicina L., Sp. Pl.: 882 (1753)
Lu Or Po.
[1254](SANTOS-VICENTE *et al.*, 2019: 2056).

Inula montana L., Sp. Pl.: 884 (1753)
Lu.
[1254](SANTOS-VICENTE *et al.*, 2019: 2062).

Inula conyzae (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
C Lu Or Po.
[1254](SANTOS-VICENTE *et al.*, 2019: 2065).

Limbarda crithmoides (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
C Lu Po.
[1255](SANTOS-VICENTE *et al.*, 2019: 2068).

Carpesium cernuum L., Sp. Pl.: 859 (1753)
C.
[500](GIRÁLDEZ, 2019: 2073).

Dittrichia viscosa (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
C Lu Or Po.
[1163](RICO, 2019: 2075).

Dittrichia viscosa (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973) subsp.
viscosa
C Lu Or Po.
[1163](RICO, 2019: 2076).

Dittrichia graveolens (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
C Lu Or Po.
[1163](RICO, 2019: 2078).

Pulicaria vulgaris Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
C Lu Or Po.

[1164](RICO, 2019: 2080).

Pulicaria arabica subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19 (1): 52 (1923)
C Lu Or.

[1164](RICO, 2019: 2083).

Pulicaria odora (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
C Lu Or Po.

[1164](RICO, 2019: 2086).

Pulicaria dysenterica (L.) Benth., Syst. Verz.: 153 (1800)
C Lu Or Po.

[1164](RICO, 2019: 2088).

Asteriscus spinosus (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,2): 230 (1844)
Lu Or.

[501](GIRÁLDEZ, 2019: 2099).

Bidens tripartita L., Sp. Pl.: 831 (1753)
C Lu Or Po.

[306](CRESPO, 2019: 2119).

Bidens frondosa L., Sp. Pl.: 832 (1753)
C Lu Or Po.

[306](CRESPO, 2019: 2124).

Bidens aurea (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
C Lu Or Po.

[306](CRESPO, 2019: 2126).

Bidens pilosa L., Sp. Pl.: 832 (1753)
C Po.

[306](CRESPO, 2019: 2127).

Tagetes minuta L., Sp. Pl.: 887 (1753)
C Po.

[307](CRESPO, 2019: 2136).

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308 (1912)
Po.

[308](CRESPO, 2019: 2144).

Ambrosia tenuifolia Spreng., Syst. Veg. 3: 851 (1826)
C.

[295](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2152).

Ambrosia artemisiifolia L., Sp. Pl.: 988 (1753)
C Po.

[295](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2154).

Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*

C Lu Or Po.

[296](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2157).

Xanthium strumarium L., Sp. Pl.: 987 (1753)

C Or.

[297](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2161).

Xanthium strumarium L., Sp. Pl.: 987 (1753) subsp. *strumarium*

C Lu Or.

[297](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2163).

Xanthium orientale L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763)

Or Po.

[297](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2163).

Xanthium orientale L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) subsp. *orientale*

Or Po.

[297](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2164).

Xanthium orientale subsp. *italicum* (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003)

Or Po.

[297](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2164).

Helianthus annuus L., Sp. Pl.: 904 (1753)

C.

[549](GÜEMES, 2019: 2181).

Helianthus tuberosus L., Sp. Pl.: 905 (1753)

C.

[549](GÜEMES, 2019: 2182).

Galinsoga parviflora Cav., Icon 3: 41, tab. 281 (1796)

C Or Po.

[298](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2191).

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)

C Or Po.

[298](COUTINHO & PAIVA, 2019: 2192).

Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829)

Or Po.

[69](ALONSO & CRESPO, 2019: 2195).

Arnica montana L., Sp. Pl.: 884 (1753)

C Lu Or Po.

[1469](VILLAR *et al.*, 2019: 2199).

Arnica montana L., Sp. Pl.: 884 (1753) subsp. *montana*

Or.

[1469](VILLAR *et al.*, 2019: 2201).

Arnica montana subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
C Lu Or Po.

[1469](VILLAR *et al.*, 2019: 2203).

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970)
C Po.

[775](MORALES, 2019: 2205).

Eupatorium cannabinum L., Sp. Pl.: 838 (1753)
C Lu Or Po.

[776](MORALES, 2019: 2208).

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L., Sp. Pl.: 342 (1753)
C Lu Or Po.

[1332](TALAVERA
& BALAO, 2010: 8).

Alisma lanceolatum With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 2: 362 (1796)
Lu.

[1332](TALAVERA & BALAO, 2010: 9).

Baldellia repens (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959)
Lu Or Po.

[1357](TALAVERA *et al.*, 2010: 13).

Baldellia repens subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)

Lu Or Po.

[1357](TALAVERA *et al.*, 2010: 16).

Baldellia alpestris (Coss.) M. Lániz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)
C Lu Or Po.

[1357](TALAVERA *et al.*, 2010: 16).

Luronium natans (L.) Raf., Autik. Bot.: 63 (1840)
Lu.

[1325](TALAVERA, 2010: 23).

HYDROCHARITACEAE

Hydrocharis morsus-ranae L., Sp. Pl.: 1036 (1753)
Lu.

[1337](TALAVERA
& GALLEGO, 2010: 32).

Egeria densa Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 80 (1849)
Po.

[1338](TALAVERA & GALLEGO, 2010: 34).

JUNCAGINACEAE

Triglochin maritima L., Sp. Pl.: 339 (1753)
C Lu Po.
[1327](TALAVERA, 2010: 46).

Triglochin barrelieri Loisel., Fl. Gall.: 725 (1807)
C Po.
[1327](TALAVERA, 2010: 49).

Triglochin striata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 72 (1802)
C Po.
[1327](TALAVERA, 2010: 51).

LILAEACEAE

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman in Publ. Inst. Invest. Geogr. Fac. Filos. Letras Univ. Buenos Aires, A 10: 26 (1925)
C.
[1328](TALAVERA, 2010: 54).

NAJADACEAE

Najas marina L., Sp. Pl.: 1015 (1753)
C.
[1342](TALAVERA
& GALLEGO, 2010: 57).

Najas marina subsp. *armata* H. Lindb. ex Horn in Kew Bull. [7]: 29 (1952)
C.
[1342](TALAVERA & GALLEGO, 2010: 58).

Najas minor All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 3 (1773)
Po.
[1342](TALAVERA & GALLEGO, 2010: 58).

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton natans L., Sp. Pl.: 126 (1753)
C Lu Or Po.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 69).

Potamogeton nodosus Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)
C Lu Or Po.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 70).

Potamogeton polygonifolius Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
C Lu Or Po.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 72).

Potamogeton gramineus L., Sp. Pl.: 127 (1753)
C.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 74).

Potamogeton perfoliatus L., Sp. Pl.: 126 (1753)
C Lu Or Po.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 76).

Potamogeton crispus L., Sp. Pl.: 126 (1753)
Lu Po.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 78).

Potamogeton trichoides Cham. & Schltl. in *Linnaea* 2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827)
C Lu Po.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 79).

Potamogeton pusillus L., Sp. Pl.: 127 (1753)
C Lu Po.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 79).

Potamogeton berchtoldii Fieber in *Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm.* 2 (1): 277 (1838)
C.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 80).

Potamogeton pectinatus L., Sp. Pl.: 127 (1753)
C.
[488](GARCÍA MURILLO, 2010: 84).

Groenlandia densa (L.) Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2*, 17: 169 (1869)
C.
[489](GARCÍA MURILLO, 2010: 86).

RUPPIACEAE

Ruppia maritima L., Sp. Pl.: 127 (1753)
C Lu Po.
[1344](TALAVERA
& GARCÍA MURILLO, 2010: 90).

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande in *Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli* 5: 58 (1918)
C Po.
[1344](TALAVERA & GARCÍA MURILLO, 2010: 92).

ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia peltata Bertol., *Fl. Ital.* 10: 10 (1854)
C.
[1345](TALAVERA
& GARCÍA MURILLO, 2010: 99).

ZOSTERACEAE

Zostera marina L., Sp. Pl.: 968 (1753)
C Lu Po.
[1324](TALAVERA, 2010: 110).

Zostera noltii Hornem. in *Oeder, Fl. Dan.* 12 (35): 3, tab. 2041 (1832)

C Lu Po.
[1324](TALAVERA, 2010: 112).

COMMELINACEAE

Commelina communis L., Sp. Pl.: 40 (1753)
Or.
[1371](TALAVERA *et al.*, 2010: 118).

Tradescantia fluminensis Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)
C Lu Or Po.
[1336](TALAVERA & GALLEGOS, 2010: 121).

JUNCACEAE

Juncus acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753)
C Lu Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 132).

Juncus acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753) subsp. *acutus*
C Lu Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 133).

Juncus acutus subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978)
C Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 133).

Juncus maritimus Lam., Encycl. 3: 264 (1789)
C Lu Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 135).

Juncus capitatus Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 136).

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 139).

Juncus heterophyllus Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 143).

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 149).

Juncus articulatus L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 149).

Juncus bulbosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)

C Lu Or Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 152).

Juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)

C Lu Or Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 154).

Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)

C Lu Or Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 156).

Juncus sphaerocarpus Nees ex Funck in Flora 1: 521 (1818)

Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 156).

Juncus bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753)

C Lu Or Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 159).

Juncus minutulus Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)

C Lu Or Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 160).

Juncus ranarius Songeon & E.P. Perrier in Billot, Annot. Fl. France Allemagne: 192 (1859)

C.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 161).

Juncus hybridus Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)

C Lu Or Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 162).

Juncus foliosus Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798)

C Lu Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 165).

Juncus gerardi Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)

C Lu Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 167).

Juncus compressus Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762)

C Or Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 168).

Juncus tenuis Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)

C Lu Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 170).

Juncus imbricatus Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]

C Po.

[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 171).

Juncus capillaceus Lam., Encycl. 3: 266 (1789)
C Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 172).

Juncus squarrosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 172).

Juncus trifidus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Lu Or.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 173).

Juncus conglomeratus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 175).

Juncus effusus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 176).

Juncus effusus var. *canariensis* (Willd. ex E. Mey.) Buchenau, Krit. Verz. Juncac.: 11 (1880)
C Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 178).

Juncus inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
C Lu Or Po.
[1189](ROMERO ZARCO, 2010: 178).

Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
C Lu Or Po.
[417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 191).

Luzula congesta (Thuill.) Lej., Fl. Spa 1: 168 (1811)
Po.
[417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 193).

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811)
C Lu Or.
[417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 196).

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) subsp. *multiflora*
C Lu Or.
[417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 198).

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
C Lu Or Po.
[417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 205).

Luzula lactea (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)
Lu Or Po.
[417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 211).

Luzula pediformis (Chaix) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 162 (1805)
 Lu Or.
 [417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 215).

Luzula caespitosa (J. Gay ex E. Mey.) Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855)
 Lu Or.
 [417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 216).

Luzula forsteri (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*
 C Lu Or Po.
 [417](FERNÁNDEZ PIEDRA & TALAVERA, 2010: 218).

CYPERACEAE

Cyperus longus L., Sp. Pl.: 45 (1753)
 C Lu Or Po.
 [250](CASTROVIEJO, 2007: 11).

Cyperus rotundus L., Sp. Pl.: 45 (1753)
 Po.
 [250](CASTROVIEJO, 2007: 13).

Cyperus esculentus L., Sp. Pl.: 45 (1753)
 Or Po.
 [250](CASTROVIEJO, 2007: 14).

Cyperus eragrostis Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
 C Lu Or Po.
 [250](CASTROVIEJO, 2007: 17).

Cyperus fuscus L., Sp. Pl.: 46 (1753)
 C Lu Or Po.
 [250](CASTROVIEJO, 2007: 19).

Cyperus capitatus Vand., Fasc. Pl.: 5 (1771)
 C Po.
 [250](CASTROVIEJO, 2007: 22).

Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
 C Lu Or Po.
 [246](CASTROVIEJO, 2007: 30).

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)
 C Lu Po.
 [686](MARTÍN BRAVO *et al.*, 2007: 38).

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
 C Lu Or Po.
 [675](LUCENO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 44).

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*

C Lu Or Po.

[675](LUCENÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 45).

Schoenoplectus lacustris subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)

C Lu Or Po.

[675](LUCENÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 46).

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)

Po.

[675](LUCENÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 49).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)

C Lu Po.

[675](LUCENÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 49).

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)

C Lu Or Po.

[248](CASTROVIEJO, 2007: 60).

Isolepis setacea (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)

C Lu Or Po.

[678](LUCENÑO & NARBONA, 2007: 63).

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817)

C Lu Po.

[678](LUCENÑO & NARBONA, 2007: 65).

Isolepis fluitans (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)

C Lu Or Po.

[678](LUCENÑO & NARBONA, 2007: 65).

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl. ed. 5: 259 (1849)

Lu Or.

[1468](VILLAR & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2007: 67).

Eriophorum angustifolium Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)

C Lu Or Po.

[1462](VILLAR, 2007: 72).

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154 (1817)

Po.

[579](JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCENÑO, 2007: 80).

Eleocharis bonariensis Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)

C Lu Po.

[579](JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCENÑO, 2007: 80).

Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer, Comp. Fl. German. ed. 2, 1(1): 93 (1836)

C.

[579](JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 83).

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)

C Lu Or Po.

[579](JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 87).

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817) subsp. *palustris*

Lu.

[579](JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 88).

Eleocharis palustris subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)

C Lu Or Po.

[579](JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 88).

Eleocharis uniglumis (Link) Schult., Mant. 2: 88 (1824)

C.

[579](JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 89).

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers: 74 (1818)

C Lu Po.

[579](JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 90).

Rhynchospora alba (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805)

C Lu Or.

[677](LUCENO & MARTÍN, 2007: 100).

Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 1: 127 (1810)

Lu.

[677](LUCENO & MARTÍN, 2007: 100).

Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov. in Nordic J. Bot. 15: 569 (1995)

Po.

[677](LUCENO & MARTÍN, 2007: 102).

Cladium mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)

C Lu Po.

[243](CASTROVIEJO, 2007: 103).

Schoenus nigricans L., Sp. Pl.: 43 (1753)

C Po.

[244](CASTROVIEJO, 2007: 105).

Carex distachya Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)

C Lu Or Po.

[670](LUCENO, 2007: 121).

Carex paniculata L., Cent. Pl. I: 32 (1755)

C Lu Or Po.

[670](LUCENO, 2007: 123).

Carex paniculata subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 124).

Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)

C Lu Or.

[670](LUCENÑO, 2007: 126).

Carex muricata L., Sp. Pl.: 974 (1753)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 127).

Carex muricata subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 130).

Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787)

C Lu Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 130).

Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) subsp. *divulsa*

C Lu Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 132).

Carex arenaria L., Sp. Pl.: 973 (1753)

C Lu Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 135).

Carex divisa Huds., Fl. Angl.: 348 (1762)

Lu Or.

[670](LUCENÑO, 2007: 140).

Carex remota L., Fl. Angl.: 24 (1754)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 142).

Carex leporina L., Sp. Pl.: 973 (1753)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 144).

Carex echinata J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 145).

Carex davalliana Sm. in Trans. Linn. Soc. 5: 266 (1800)

C.

[670](LUCENÑO, 2007: 146).

Carex hirta L., Sp. Pl.: 975 (1753)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 153).

Carex riparia Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798)

C Lu.

[670](LUCENÑO, 2007: 157).

Carex pseudocyperus L., Sp. Pl.: 978 (1753)

C Lu Or.

[670](LUCENÑO, 2007: 159).

Carex pendula Huds., Fl. Angl.: 352 (1762)

C Lu.

[670](LUCENÑO, 2007: 163).

Carex sylvatica Huds., Fl. Angl.: 353 (1762)

Lu Or.

[670](LUCENÑO, 2007: 164).

Carex sylvatica Huds., Fl. Angl.: 353 (1762) subsp. *sylvatica*

Lu Or.

[670](LUCENÑO, 2007: 165).

Carex flacca Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 169).

Carex panicea L., Sp. Pl.: 977 (1753)

C Lu Or.

[670](LUCENÑO, 2007: 171).

Carex asturica Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 172).

Carex depauperata Curtis ex With., Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1049 (1787)

Or.

[670](LUCENÑO, 2007: 174).

Carex laevigata Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 178).

Carex binervis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)

C Lu Or Po.

[670](LUCENÑO, 2007: 184).

Carex distans L., Syst. Nat. ed. 10: 1263 (1759)

Lu.

[670](LUCENÑO, 2007: 185).

Carex punctata Gaudin, Agrost. Helv. 2: 152 (1811)
C Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 187).

Carex extensa Gooden. in Trans. Linn. Soc. London 2: 175 (1794)
C Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 189).

Carex durieui Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844)
C Lu Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 192).

Carex hostiana DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 88 (1813)
Lu.
[670](LUCENÑO, 2007: 192).

Carex demissa Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
C Lu Or Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 200).

Carex viridula Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803)
C Lu Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 202).

Carex hallerana Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779)
C Or.
[670](LUCENÑO, 2007: 205).

Carex caryophyllea Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
C Lu Or Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 210).

Carex umbrosa Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801)
C Lu.
[670](LUCENÑO, 2007: 212).

Carex umbrosa Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801) subsp. *umbrosa*
C Lu.
[670](LUCENÑO, 2007: 212).

Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
C Lu Or Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 215).

Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
C Lu Or Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 215).

Carex pilulifera L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
C Lu Or Po.
[670](LUCENÑO, 2007: 223).

Carex elata All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
C Lu Or Po.
[670](LUCENO, 2007: 237).

Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)
C Lu Or Po.
[670](LUCENO, 2007: 239).

Carex nigra (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)
Lu Or.
[670](LUCENO, 2007: 242).

Carex pulicaris L., Sp. Pl.: 972 (1753)
C Lu.
[670](LUCENO, 2007: 246).

SPARGANIACEAE

Sparganium angustifolium Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 189 (1803)
Lu.
[702](MEDINA, 2007: 253).

Sparganium emersum Rehmman in Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 80 (1872) subsp. *emersum*
C Lu Or.
[702](MEDINA, 2007: 253).

Sparganium erectum L., Sp. Pl.: 971 (1753)
C Lu Or Po.
[702](MEDINA, 2007: 255).

Sparganium erectum subsp. *microcarpum* (Neuman) Domin in Preslia 13: 53 (1935)
C.
[702](MEDINA, 2007: 256).

Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz French ed.: 26 (1908)
Lu Or Po.
[702](MEDINA, 2007: 258).

Sparganium erectum subsp. *oocarpum* (Čelak.) Domin in Preslia 13: 53 (1935)
C Lu.
[702](MEDINA, 2007: 258).

TYPHACEAE

Typha latifolia L., Sp. Pl.: 971 (1753)
C Lu Or Po.
[288](CIRUJANO, 2007: 260).

Typha domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)
C Lu Or Po.
[288](CIRUJANO, 2007: 263).

CANNACEAE

Canna indica L., Sp. Pl.: 1 (1753)
C Po.
[435](GALÁN, 2007: 268).

ARACEAE

Arum italicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 2 (1768)
C Lu Or Po.
[447](GALÁN
& CASTROVIEJO, 2007: 287).

Arum cylindraceum Gasp. in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 597 (1844)
Or.
[447](GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 289).

Arisarum simorrhinum Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)
C Lu Or Po.
[450](GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 307).

Arisarum simorrhinum Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845) var. *simorrhinum*
Po.
[450](GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 308).

Arisarum simorrhinum var. *subexertum* (Webb & Berthel.) Talavera in Lagasalia 14: 115 (1986)
C Or.
[450](GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 308).

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826)
Lu Po.
[451](GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 309).

LEMNACEAE

Lemna minor L., Sp. Pl.: 970 (1753)
C Lu Or Po.
[436](GALÁN, 2007: 313).

Lemna gibba L., Sp. Pl.: 970 (1753)
Lu Or Po.
[436](GALÁN, 2007: 315).

LILIACEAE

Lilium martagon L., Sp. Pl.: 303 (1753)
C Lu Or.
[543](GÜEMES, 2013: 12).

Lilium candidum L., Sp. Pl.: 302 (1753)
Or.
[543](GÜEMES, 2013: 13).

Fritillaria pyrenaica L., Sp. Pl.: 304 (1753)
C Lu Or.
[544](GÜEMES, 2013: 17).

Fritillaria lusitanica Wikstr. in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1821: 352 (1821)
Lu.
[544](GÜEMES, 2013: 20).

Gagea pratensis (Pers.) Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827)
Or.
[656](LÓPEZ GONZÁLEZ, 2013: 34).

Gagea soleirolii F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)
C Lu Or Po.
[656](LÓPEZ GONZÁLEZ, 2013: 70).

Tulipa sylvestris L., Sp. Pl.: 305 (1753)
Lu Or.
[546](GÜEMES, 2013: 76).

Tulipa sylvestris subsp. *australis* (Link) Pamp. in Boll. SocBot. Ital. 1914 (7-8): 114 (1914)
Lu Or.
[546](GÜEMES, 2013: 79).

Erythronium dens-canis L., Sp. Pl.: 305 (1753)
C Lu Or Po.
[1156](RICO, 2013: 82).

Streptopus amplexifolius (L.) DC. in Lam & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 174 (1805)
Lu Or.
[497](GIRÁLDEZ, 2013: 83).

Colchicum lusitanum Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 211, tab. 173, tab. 174 (1827)
Lu Or.
[1157](RICO, 2013: 90).

Colchicum multiflorum Brot., Fl. Lusit. 1: 597 (1804)
Or.
[1157](RICO, 2013: 90).

Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)
C Lu Or Po.
[1159](RICO, 2013: 98).

Veratrum album L., Sp. Pl.: 1044 (1753)
C Lu Or Po.
[788](MUÑOZ CENTENO & RICO, 2013: 106).

Paris quadrifolia L., Sp. Pl.: 367 (1753)
Lu Or.
[786](MUÑOZ CENTENO, 2013: 109).

Asparagus acutifolius L., Sp. Pl.: 314 (1753)

Or.

[1014](PEDROL, 2013: 114).

Asparagus aphyllus L., Sp. Pl.: 314 (1753)

C Po.

[1014](PEDROL, 2013: 115).

Asparagus prostratus Dumort., Fl. Belg.: 138 (1827)

C Lu.

[1014](PEDROL, 2013: 119).

Asparagus officinalis L., Sp. Pl.: 313 (1753)

Or Po.

[1014](PEDROL, 2013: 119).

Ruscus aculeatus L., Sp. Pl.: 1041 (1753)

C Lu Or Po.

[494](GIRÁLDEZ, 2013: 122).

Polygonatum verticillatum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)

C Lu Or.

[106](BARIEGO, 2013: 131).

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)

C Lu Or Po.

[106](BARIEGO, 2013: 132).

Anthericum liliago L., Sp. Pl.: 310 (1753)

Or.

[1195](ROMERO, 2013: 135).

Paradisea lusitanica (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910)

Or Po.

[1196](ROMERO, 2013: 144).

Scilla verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)

C Lu Or Po.

[65](ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 147).

Scilla verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*

C Lu Or Po.

[65](ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 148).

Scilla verna subsp. *ramburii* (Boiss.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 220 (1890)

Po.

[65](ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 148).

Scilla monophyllos Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)

C Lu Or Po.

[65](ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 150).

Scilla hyacinthoides L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 243 (1767)

Po.

[65](ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 153).

Scilla autumnalis L., Sp. Pl.: 309 (1753)

C Lu Or Po.

[65](ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 154).

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)

C Lu Or Po.

[941](ORTIZ, 2013: 158).

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)

Or.

[941](ORTIZ, 2013: 159).

Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)

C Or Po.

[941](ORTIZ, 2013: 161).

Muscari neglectum Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842)

Lu Or.

[1284](SUÁREZ-SANTIAGO & BLANCA, 2013: 174).

Muscari comosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 2 (1768)

Lu Or Po.

[1284](SUÁREZ-SANTIAGO & BLANCA, 2013: 181).

Ornithogalum bourgaeaenum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 52 (1866)

Lu Or.

[687](MARTÍNEZ AZORÍN *et al.*, 2013: 194).

Ornithogalum divergens Boreau in Bull. Soc. Industr. Angers 18: 419 (1847)

Lu.

[687](MARTÍNEZ AZORÍN *et al.*, 2013: 196).

Ornithogalum broteri M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)

C Lu Or Po.

[687](MARTÍNEZ AZORÍN *et al.*, 2013: 201).

Ornithogalum concinnum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 240 (1796)

Lu Or.

[687](MARTÍNEZ AZORÍN *et al.*, 2013: 202).

Allium ampeloprasum L., Sp. Pl.: 294 (1753)

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 226).

Allium sphaerocephalon L., Sp. Pl.: 297 (1753)

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 233).

Allium guttatum subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 237).

Allium vineale L., Sp. Pl.: 299 (1753)

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 238).

Allium oleraceum L., Sp. Pl.: 299 (1753)

Lu Or.

[23](AEDO, 2013: 240).

Allium paniculatum L., Syst. Nat. ed. 10: 978 (1759)

Lu Or.

[23](AEDO, 2013: 240).

Allium roseum L., Sp. Pl.: 296 (1753)

Or.

[23](AEDO, 2013: 249).

Allium neapolitanum Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)

C Lu Or.

[23](AEDO, 2013: 255).

Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 256).

Allium massaesylum Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39: 74, pl. 3 (1892)

Or.

[23](AEDO, 2013: 257).

Allium triquetrum L., Sp. Pl.: 300 (1753)

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 260).

Allium ursinum L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 262).

Allium ericetorum Thore, Essai Chloris: 123 (1803)

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 265).

Allium victorialis L., Sp. Pl.: 295 (1753)

C Lu Or Po.

[23](AEDO, 2013: 266).

Allium schoenoprasum L., Sp. Pl.: 301 (1753)
Lu Or Po.
[23](AEDO, 2013: 268).

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986)
C Po.
[24](AEDO, 2013: 274).

Asphodelus lusitanicus Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
C Lu Or Po.
[390](DÍAZ LIFANTE, 2013: 283).

Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
C Lu Or Po.
[390](DÍAZ LIFANTE, 2013: 285).

Asphodelus albus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
C.
[390](DÍAZ LIFANTE, 2013: 288).

Asphodelus albus subsp. *occidentalis* (Jord.) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 99 (1996)
C.
[390](DÍAZ LIFANTE, 2013: 292).

Asphodelus macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857)
Lu Or Po.
[390](DÍAZ LIFANTE, 2013: 298).

Asphodelus macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) subsp. *macrocarpus*
Lu Or Po.
[390](DÍAZ LIFANTE, 2013: 300).

Asphodelus macrocarpus var. *arrondeaui* (J. Lloyd) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 126 (1996)
Lu Or.
[390](DÍAZ LIFANTE, 2013: 300).

Asphodelus fistulosus L., Sp. Pl.: 309 (1753)
Lu Po.
[390](DÍAZ LIFANTE, 2013: 303).

Aloe arborescens Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
Po.
[545](GÜEMES, 2013: 311).

Aloe vera (L.) Burm. fil., Fl. Indica: 83 (1768)
C.
[545](GÜEMES, 2013: 312).

Simethis mattiazzii (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
C Lu Or Po.
[692](MARTÍNEZ ORTEGA, 2013: 315).

Narthecium ossifragum (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)
C Lu Or Po.
[693](MARTÍNEZ ORTEGA, 2013: 318).

AMARYLLIDACEAE

Leucojum autumnale L., Sp. Pl.: 289 (1753)
C Po.
[25](AEDO, 2013: 330).

Narcissus tazetta L., Sp. Pl.: 290 (1753)
C Po.
[28](AEDO, 2013: 352).

Narcissus rupicola Dufour ex Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 958 (1830)
Or.
[28](AEDO, 2013: 365).

Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
C Lu Or Po.
[28](AEDO, 2013: 370).

Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
C Lu Or Po.
[28](AEDO, 2013: 372).

Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl.: 289 (1753)
C Lu Or Po.
[28](AEDO, 2013: 374).

Narcissus cyclamineus DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
C Lu Or Po.
[28](AEDO, 2013: 380).

Narcissus minor L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
C Lu Or Po.
[28](AEDO, 2013: 380).

Narcissus minor subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376
(1984)
C Lu Or Po.
[28](AEDO, 2013: 383).

Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753)
C Lu Or Po.
[28](AEDO, 2013: 383).

Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*
C Lu Or Po.
[28](AEDO, 2013: 385).

IRIDACEAE

Pancreatum maritimum L., Sp. Pl.: 291 (1753)

C Lu Po.

[29](AEDO, 2013: 397).

Iris germanica L., Sp. Pl.: 38 (1753)

Lu Po.

[300](CRESPO, 2013: 408).

Iris germanica var. *florentina* (L.) Dykes, Genus Iris: 164 (1912)

Lu.

[300](CRESPO, 2013: 410).

Iris albicans Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)

Lu Po.

[300](CRESPO, 2013: 410).

Limniris pseudacorus (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)

C Lu Or Po.

[302](CRESPO, 2013: 421).

Chamaeiris foetidissima (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)

C Lu Or Po.

[303](CRESPO, 2013: 429).

Xiphion latifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)

C Lu Or.

[319](CRESPO & MARTÍNEZ, 2013: 436).

Xiphion boissieri (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)

C Lu Or.

[319](CRESPO & MARTÍNEZ, 2013: 437).

Sisyrinchium micranthum Cav., Diss. 6: 345, tab. 191 fig. 2 (1788)

Po.

[188](CARDIEL, 2013: 452).

Sisyrinchium rosulatum E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 26: 228 (1899)

Po.

[188](CARDIEL, 2013: 452).

Crocus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)

Lu Or Po.

[562](GUILLÉN, 2013: 461).

Crocus serotinus Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)

C Lu Or Po.

[562](GUILLÉN, 2013: 461).

Romulea columnae Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818)
Po.
[189](CARDIEL, 2013: 466).

Romulea columnae Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818) subsp. *columnae*
Po.
[189](CARDIEL, 2013: 467).

Romulea clusiana (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865)
C Lu Po.
[189](CARDIEL, 2013: 469).

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)
C Lu Or Po.
[189](CARDIEL, 2013: 469).

Ixia paniculata D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)
C Or Po.
[190](CARDIEL, 2013: 474).

Watsonia meriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
C Po.
[179](BUIRA & CALVO, 2013: 478).

Crocasmia × *crocosmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)
C Or Po.
[192](CARDIEL, 2013: 484).

Gladiolus undulatus L., Mant. Pl.: 27 (1767)
C.
[67](ALONSO & CRESPO, 2013: 486).

AGAVACEAE

Gladiolus communis L., Sp. Pl.: 36 (1753)
C Lu Or Po.
[67](ALONSO
& CRESPO, 2013: 486).

Gladiolus italicus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 2 (1768)
Lu Or Po.
[67](ALONSO & CRESPO, 2013: 490).

Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst., Char. Gen. Pl., tab. 24 (1775)
Lu.
[57](AEDO *et al.*, 2013: 492).

Agave americana L., Sp. Pl.: 323 (1753)
C Or Po.
[30](AEDO, 2013: 494).

Yucca gloriosa L., Sp. Pl.: 319 (1753)
C Po.
[32](AEDO, 2013: 502).

SMILACACEAE

Smilax aspera L., Sp. Pl.: 1028 (1753)
C Lu Po.
[15](AEDO, 2005: 4).

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L., Sp. Pl.: 1028 (1753)
C Lu Or Po.
[1258](SEGARRA
& CATALÁN, 2005: 9).

ORCHIDACEAE

Epipactis palustris (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 462 (1769)
C Po.
[299](CRESPO, 2005: 26).

Epipactis helleborine (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
C Lu Or Po.
[299](CRESPO, 2005: 29).

Epipactis tremolsii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 43 (1914)
Or.
[299](CRESPO, 2005: 34).

Epipactis fageticola (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes Belges 80: 302
(1999)
Or.
[299](CRESPO, 2005: 40).

Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera in Taxon 50: 854 (2001)
Or.
[299](CRESPO, 2005: 47).

Cephalanthera rubra (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 38 (1817)
Or.
[63](ALARCÓN & AEDO, 2005: 55).

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
C Lu Or Po.
[63](ALARCÓN & AEDO, 2005: 55).

Limodorum abortivum (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799)
Lu Or.
[97](ANDRÉS & GÜEMES, 2005: 59).

Limodorum trabutianum Batt. in Bull. Soc. Bot. France 33: 297 (1886)

Or.

[97](ANDRÉS & GÜEMES, 2005: 61).

Neottia nidus-avis (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 37 (1817)

Lu.

[16](AEDO, 2005: 64).

Listera ovata (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 201 (1813)

C Lu.

[98](ANDRÉS & GÜEMES, 2005: 68).

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)

C Lu Or Po.

[1008](PATALLO & AEDO, 2005: 70).

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)

C Lu Or Po.

[1008](PATALLO & AEDO, 2005: 72).

Platanthera bifolia (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)

C Lu Or Po.

[61](AIZPURU, 2005: 78).

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)

C Lu Or.

[19](AEDO, 2005: 82).

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve in Taxon 18: 312 (1969)

Lu.

[20](AEDO, 2005: 86).

Coeloglossum viride (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl.: 329 (1820)

Lu.

[21](AEDO, 2005: 92).

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)

Lu.

[1245](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 96).

Dactylorhiza insularis Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005)

Lu Or.

[1245](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 98).

Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 76: 366 (1978)

Lu Or.

[1245](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 99).

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)

C Lu Or Po.

[1245](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 105).

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen. *Dactylorhiza*: 8 (1962)
Lu.
[1245](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 107).

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. *Dactylorhiza*: 7 (1962)
C Lu Or Po.
[1245](SÁNCHEZ PEDRAJA, 2005: 109).

Neotinea maculata (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975)
Lu Or Po.
[666](LÓPEZ, 2005: 112).

Orchis papilionacea L., Syst. Nat. ed. 10: 1242 (1759)
Lu.
[8](AEDO, 2005: 116).

Orchis morio L., Sp. Pl.: 940 (1753)
C Lu Or Po.
[8](AEDO, 2005: 119).

Orchis coriophora L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Lu Or Po.
[8](AEDO, 2005: 123).

Orchis ustulata L., Sp. Pl.: 941 (1753)
Lu Or.
[8](AEDO, 2005: 125).

Orchis italica Poir. in Lam., Encycl. 4: 600 [“60”] (1798)
Lu Or.
[8](AEDO, 2005: 128).

Orchis purpurea Huds., Fl. Angl.: 334 (1762)
Or.
[8](AEDO, 2005: 132).

Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 169 (1806)
Lu Or.
[8](AEDO, 2005: 134).

Orchis mascula L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
C Lu Or Po.
[8](AEDO, 2005: 139).

Orchis langei K. Richt., Pl. Eur. 1: 273 (1890), pro hybrid.
Lu.
[8](AEDO, 2005: 141).

Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton, Epit. ed. 2 Hort. Kew.: 281 (1814)
Lu Or.
[9](AEDO, 2005: 146).

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826)
Lu Or.
[10](AEDO, 2005: 149).

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter in Boissiera 13: 192 (1967)
Lu.
[11](AEDO, 2005: 151).

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 33 (1817)
Or.
[12](AEDO, 2005: 154).

Serapias parviflora Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
C Lu Or Po.
[1220](SÁEZ *et al.*, 2005: 157).

Serapias lingua L., Sp. Pl.: 950 (1753)
C Lu Or Po.
[1220](SÁEZ *et al.*, 2005: 163).

Serapias cordigera L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
C Lu Or Po.
[1220](SÁEZ *et al.*, 2005: 164).

Ophrys speculum Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 324 (1800)
Or.
[64](ALDASORO & SÁEZ, 2005: 168).

Ophrys speculum Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 324 (1800) subsp. *speculum*
Or.
[64](ALDASORO & SÁEZ, 2005: 169).

Ophrys apifera Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)
C Lu Or Po.
[64](ALDASORO & SÁEZ, 2005: 183).

Ophrys scolopax Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793)
Lu Or.
[64](ALDASORO & SÁEZ, 2005: 184).

Ophrys sphegodes Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 8 (1768)
C Lu Or.
[64](ALDASORO & SÁEZ, 2005: 186).

Catálogo de Flora vascular endémica de Galicia (13 táxones).

CARYOPHYLLACEAE

Sagina merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)

C Lu Po.

[720] (MONTSERRAT MARTÍ & MONTSERRAT MARTÍ, 1990: 297).

Silene scabriflora subsp. *gallaecica* in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988)

C Po.

[1306] (TALAVERA, 1990: 331).

PLUMBAGINACEAE

Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)

C Lu Po?.

[871] (NIETO FELINER, 1990: 664).

BORAGINACEAE

Omphalodes littoralis subsp. *gallaecica* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)

C (Po).

[419] (FERNÁNDEZ & TALAVERA, 2012: 476).

SCROPHULARIACEAE

Linaria polygalifolia subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago in Nova Acta Ci. Compostelana 1: 8 (1990)

C.

[1219] (SÁEZ & BERNAL, 2009: 254).

COMPOSITAE

Centaurea limbata var. *insularis* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 49 (1902)

Po.

[354] (DEVESA, 2014: 367).

Centaurea gallaecica (M. Laínz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)

C Lu Po.

[359] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 468).

Centaurea corcubionensis M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 12: 40 (1968)

C.

[360] (DEVESA & ARNELAS, 2014: 471).

Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 160, 162 fig. 2 (1978)

C.

[367] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 580).

Centaurea ultreia Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 422 fig. 1, 423 fig. 2, 424 fig. 3, 425 fig. 4 (1987)

C.

[367] (DEVESA & LÓPEZ NIETO, 2014: 582).

Leucanthemum gallaecicum Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 498 (1990)
C Lu.
[1472] (VOGT, 2019: 1857).

Leucanthemum corunnense Lago in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 91 (1990)
C.
[1472] (VOGT, 2019: 1867).

Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Nova Acta Ci. Compostelana, Biol. 8: 299 (1998)
C Lu.
[184] (CARBAJAL *et al.*, 2019: 1951).

Catálogo de la Flora alóctona de Galicia (230 táxones).

PTERIDACEAE

Pteris cretica L., Mant. Pl. 130 (1767)

[Po].

[902] (NOGUEIRA, 1986: 59).

PINACEAE

Pinus nigra subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, Dendrol. Forest. 56 (1943)

[C].

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 171).

Pinus sylvestris L., Sp. Pl. 1000 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 171).

Pinus pinea L., Sp. Pl. 1000 (1753)

[C] [Po].

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 173).

Pinus radiata D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[392] (DO AMARAL FRANCO, 1986: 173).

RANUNCULACEAE

Consolida ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)

[Lu] [Or] [Po].

[711] (MOLERO & BLANCHÉ, 1986: 252).

PAPAVERACEAE

Papaver somniferum L., Sp. Pl. 508 (1753)

[Lu] [Or].

[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 409).

Papaver somniferum L., Sp. Pl. 508 (1753) subsp. *somniferum*

[Lu] [Or].

[382] (DÍAZ GONZÁLEZ, 1986: 409).

Eschscholzia californica Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820)

[Or] [Po].

[950] (PAIVA, 1986: 425).

FAGACEAE

Castanea sativa Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 8 (1768)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1173] (ROCHA AFONSO, 1990: 13).

Castanea crenata Siebold & Zucc. in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (3): 224 (1846)

[Lu].

[1173] (ROCHA AFONSO, 1990: 13).

Quercus rubra L., Sp. Pl. 996 (1753)

[Or] [Po].

[399] (DO AMARAL FRANCO, 1990: 34).

BETULACEAE

Alnus cordata (Loisel.) Duby, Bot. Gall. 423 (1828)

[Po].

[1175] (ROCHA AFONSO, 1990: 44).

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[907] (NOGUEIRA, 1990: 54).

NYCTAGINACEAE

Mirabilis jalapa L., Sp. Pl. 1: 177 (1753)

[Po].

[429] (GALÁN CELA, 1990: 59).

CACTACEAE

Opuntia vulgaris Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768)

[Or].

[163] (BERTHET, 1990: 69).

AIZOACEAE

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891)

[C] [Po].

[525] (GONÇALVES, 1990: 78).

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. in E. Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249 (1926)

[Po].

[528] (GONÇALVES, 1990: 84).

Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927)

[Po].

[529] (GONÇALVES, 1990: 86).

CARYOPHYLLACEAE

Holosteum umbellatum L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)

[C] [Or] [Po].

[957] (PAIVA, 1990: 283).

Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)

[Lu] [Or] [Po].

[995] (PAIVA & SALES, 1990: 299).

Lychnis viscaria Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *viscaria*
[C].
[995] (PAIVA & SALES, 1990: 302).

Silene dichotoma Beitr. Naturk. 7: 143 (1792) subsp. *dichotoma*
[Lu].
[1306] (TALAVERA, 1990: 343).

Silene pendula Sp. Pl. 1: 418 (1753)
[C] [Or].
[1306] (TALAVERA, 1990: 350).

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea subsp. *nitida* Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978)
[Or] [Po].
[323] (DANIN, 1990: 469).

CHENOPODIACEAE

Chenopodium ambrosioides L., Sp. Pl.: 219 (1753)
[Po].
[1380] (UOTILA, 1990: 497).

Atriplex halimus L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
[C] [Po].
[214] (CASTROVIEJO, 1990: 505).

AMARANTHACEAE

Amaranthus powellii S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)
[C] [Lu] [Or].
[195] (CARRETERO, 1990: 564).

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881)
[C].
[195] (CARRETERO, 1990: 569).

POLYGONACEAE

Polygonum orientale L., Sp. Pl.: 362 (1753)
[Po].
[1429] (VILLAR, 1990: 583).

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 73 (1825)
[Po].
[1429] (VILLAR, 1990: 583).

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)
[Lu] [Or] [Po].
[842] (NAVARRO, 1990: 589).

Reynoutria japonica Houtt., Nat. Hist. 2 (8): 640, pl. 51 (1777)

[Po].

[843] (NAVARRO, 1990: 591).

Muehlenbeckia complexa (A. Cunn.) Meis., Pl. Vasc. Gen. 2: 227 (1841)

[Po].

[905] (NOGUEIRA, 1990: 637).

GUTTIFERAE

Hypericum calycinum L., Mant. Pl. 106 (1767)

[Or] [Po].

[1135] (RAMOS NÚÑEZ, 1993: 161).

MALVACEAE

Abutilon theophrasti Medik., Malvenfam.: 28 (1787)

[C] [Or] [Po].

[988] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 202).

Sida rhombifolia L., Sp. Pl.: 684 (1753)

[Po].

[990] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 206).

Alcea rosea L., Sp. Pl.: 687 (1753)

[Po].

[992] (PAIVA & NOGUEIRA, 1993: 226).

ULMACEAE

Ulmus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 6 (1768)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[847] (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1993: 246).

URTICACEAE

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

[C] [Or] [Po].

[937] (ORTIZ, 1993: 272).

VIOLACEAE

Viola odorata L., Sp. Pl.: 934 (1753)

[C].

[821] (MUÑOZ GARMENDIA *et al.*, 1993: 281).

SALICACEAE

Populus nigra L., Sp. Pl.: 1034 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[1278] (SORIANO, 1993: 473).

Salix viminalis L., Sp. Pl.: 1021 (1753)

[C] [Lu] [Or].

[173] (BLANCO, 1993: 507).

CRUCIFERAE

Sisymbrium orientale L., Cent. Pl. II: 24 (1756)

[C].

[1025] (PUJADAS SALVÁ, 1993: 19).

Erysimum cheiri (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[898] (NIETO FELINER *et al.*, 1993: 51).

Matthiola incana (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*

[C] [Or] [Po].

[1383] (VALDÉS, 1993: 87).

Lunaria annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*

[C] [Lu] [Or] [Po].

[474] (GARCÍA ADÁ, 1993: 165).

Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)

[C] [Or] [Po].

[407] (FERNANDES, 1993: 197).

Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*

[C] [Or] [Po].

[407] (FERNANDES, 1993: 197).

Lepidium virginicum L., Sp. Pl.: 645 (1753)

[C] [Lu] [Po].

[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 324).

Lepidium bonariense L., Sp. Pl.: 645 (1753)

[Po].

[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 324).

Lepidium perfoliatum L., Sp. Pl.: 643 (1753)

[Lu].

[573] (HERNÁNDEZ BERMEJO & CLEMENTE, 1993: 325).

Sinapis flexuosa Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797)

[C] [Po].

[503] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 388).

Calepina irregularis (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)

[Lu] [Or].

[510] (GÓMEZ CAMPO, 1993: 433).

Raphanus sativus L., Sp. Pl.: 669 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[571] (HERNÁNDEZ BERMEJO, 1993: 438).

PRIMULACEAE

Primula perreiniiana Flügge in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 12: 420 (1808)
[C].
[610] (KRESS, 1997: 22).

HYDRANGEACEAE

Philadelphus coronarius L., Sp. Pl.: 470 (1753)
[Or] [Po].
[971] (PAIVA, 1997: 83).

GROSSULARIACEAE

Ribes uva-crispa L., Sp. Pl.: 201 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[166] (BLANCA, 1997: 89).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl. 1: 235 (1805)
[C].
[239] (CASTROVIEJO, 1997: 94).

CRASSULACEAE

Sempervivum tectorum L., Sp. Pl.: 464 (1753)
[Lu].
[1203] (ROSSELLÓ, 1997: 113).

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)
[C] [Lu] [Po].
[1252] (SANTOS GUERRA, 1997: 117).

ROSACEAE

Rubus laciniatus Willd., Hort. Berol. 2 (7), tab. 82 (1806)
[C].
[712] (MONASTERIO-HUELIN, 1998: 27).

Duchesnea indica (Jacks.) Focke in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (3): 33 (1888)
[C].
[855] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 1998: 94).

Rosa gallica L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
[Lu].
[1270] (SILVESTRE & MONTSERRAT, 1998: 162).

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967)
[C] [Or].
[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 453).

Prunus laurocerasus L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)
[Lu].
[169] (BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA, 1998: 464).

LEGUMINOSAE

Acacia melanoxylon R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)

[C] [Lu] [Po].

[978] (PAIVA, 1999: 16).

Acacia longifolia (Andrews) Willd., Sp. Pl. 4: 1052 (1806)

[Po].

[978] (PAIVA, 1999: 18).

Acacia decurrens (J.C. Wendl.) Willd., Sp. Pl. 4: 1072 (1806)

[Po].

[978] (PAIVA, 1999: 19).

Acacia dealbata Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[978] (PAIVA, 1999: 20).

Acacia baileyana F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 24: 168 (1888)

[Po].

[978] (PAIVA, 1999: 22).

Acacia retinodes Schlttdl. in Linnaea 20: 664 (1847)

[C].

[978] (PAIVA, 1999: 23).

Acacia retinodes Schlttdl. in Linnaea 20: 664 (1847) var. *retinodes*

[C].

[978] (PAIVA, 1999: 23).

Acacia pycnantha Benth. in London J. Bot. 1: 351 (1842)

[Po].

[978] (PAIVA, 1999: 23).

Spartium junceum L., Sp. Pl.: 708 (1753)

[C] [Lu] [Or].

[1313] (TALAVERA, 1999: 206).

Vicia faba L., Sp. Pl.: 737 (1753)

[C] [Lu].

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 387).

Vicia articulata Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn.: 41 (1807)

[Or].

[1187] (ROMERO ZARCO, 1999: 415).

Lathyrus odoratus L., Sp. Pl.: 732 (1753)

[Po].

[457] (GALLEGO, 1999: 436).

Trifolium incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)

[Lu] [Or] [Po].

[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 664).

Trifolium incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *incarnatum*
[Lu] [Or] [Po].
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 665).

Trifolium incarnatum var. *molinerii* (Balb. ex Hornem.) Ser. in DC., Prodr. 2: 190 (1825)
[Or].
[841] (MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.*, 2000: 665).

Medicago sativa L., Sp. Pl.: 778 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1223] (SALES & HEDGE, 2000: 752).

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)
[C] [Lu] [Or].
[483] (GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 887).

HALORAGACEAE

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. in Kew Bull. 28: 36 (1973)
[Po].
[287] (CIRUJANO, 1997: 4).

MYRTACEAE

Myrtus communis L., Sp. Pl.: 471 (1753)
[Lu] [Po].
[976] (PAIVA, 1997: 74).

Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)
[C] [Lu] [Po].
[977] (PAIVA, 1997: 80).

Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*
[C] [Lu] [Or] [Po].
[977] (PAIVA, 1997: 81).

Eucalyptus gunnii Hook. f. in J. Bot. 3: 499 (1844)
[Po].
[977] (PAIVA, 1997: 81).

ONAGRACEAE

Oenothera glazioviana Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[391] (DIETRICH, 1997: 92).

Oenothera longiflora L., Mant. Pl.: 227 (1771) subsp. *longiflora*
[C].
[391] (DIETRICH, 1997: 97).

Oenothera stricta Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
[C] [Lu] [Po].
[391] (DIETRICH, 1997: 97).

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
[C] [Lu] [Po].
[391] (DIETRICH, 1997: 100).

BUXACEAE

Buxus sempervirens L., Sp. Pl.: 983 (1753)
[C] [Lu] [Or].
[117] (BENEDÍ, 1997: 187).

EUPHORBIACEAE

Euphorbia lathyris L., Sp. Pl.: 457 (1753)
[C] [Lu].
[160] (BENEDÍ *et al.*, 1997: 222).

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)
[Or].
[123] (BENEDÍ, 1997: 289).

Chamaesyce maculata (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)
[C] [Po].
[123] (BENEDÍ, 1997: 289).

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small, Fl. South. U.S.: 703 (1903)
[Lu].
[123] (BENEDÍ, 1997: 291).

ACERACEAE

Acer negundo L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 79).

Acer platanoides L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753)
[Lu] [Po].
[1244] (SÁNCHEZ GÓMEZ & GÜEMES, 2015: 91).

ANACARDIACEAE

Rhus coriaria L., Sp. Pl. 1: 265 (1753)
[Or].
[557] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 97).

Rhus typhina L., Cent. Pl. II: 14 (1756)
[Lu].
[557] (GÜEMES & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2015: 97).

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[856] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 111).

RUTACEAE

Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1242] (SAN MIGUEL, 2015: 133).

JUGLANDACEAE

Juglans regia L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[858] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 166).

LINACEAE

Linum usitatissimum L., Sp. Pl. 1: 277 (1753)
[C] [Po].
[688] (MARTÍNEZ LABARGA & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 184).

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 387).

Oxalis articulata Savigny in Lam., Encycl. 4 (2): 686-687 (1798)
[C].
[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 391).

Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]
[Lu] [Or] [Po].
[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 394).

Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822)
[ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 396).

Oxalis vallicola (Rose) R. Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7(67): 315 (1919)
[Or].
[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 398).

Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 399).

Oxalis incarnata L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753)
[C] [Po].
[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 402).

Oxalis purpurea L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)
[C] [Lu] [Po].
[1246] (SÁNCHEZ PEDRAJA, 2015: 403).

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)
[C] [Lu] [Po].
[860] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 407).

BALSAMINACEAE

Impatiens balfourii Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903)
[C] [Po].
[861] (NAVARRO & MUÑOZ GARMENDIA, 2015: 414).

UMBELLIFERAE

Hydrocotyle bonariensis Lam., Encycl. 3: 153 (1789)
[C] [Po].
[701] (MEDINA, 2003: 25).

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)
[C] [Lu] [Po].
[605] (KNEES, 2003: 224).

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)
[C] [Lu] [Po].
[5] (AEDO, 2003: 281).

APOCYNACEAE

Nerium oleander L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *oleander*
[C] [Po].
[932] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 104).

Vinca major L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *major*
[C] [Po].
[933] (ORTIZ & ARISTA, 2012: 106).

ASCLEPIADACEAE

Araujia sericifera Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12: 62, tab. 4, tab. 5 (1818)
[Or].
[101] (ARISTA & ORTIZ, 2012: 118).

OLEACEAE

Olea europaea L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp. *europaea*
[Lu] [Or].
[1404] (VARGAS & TALAVERA, 2012: 136).

Fraxinus ornus L., Sp. Pl.: 1057 (1753)
[C] [Po].
[92] (ANDRÉS, 2012: 150).

Syringa vulgaris L., Sp. Pl.: 9 (1753)
[Lu].
[93] (ANDRÉS, 2012: 152).

SOLANACEAE

Solanum chenopodioides Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)

[C] [Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 173).

Solanum laxum Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)

[C] [Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 177).

Solanum laciniatum Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)

[C] [Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 179).

Solanum pseudocapsicum L., Sp. Pl.: 184 (1753)

[C].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 180).

Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986)

[C] [Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 184).

Solanum sisymbriifolium Lam., Tabl. Encycl. 2: 25 (1794)

[Po].

[1275] (SOBRINO VESPERINAS & SANZ ELORZA, 2012: 187).

Physalis peruviana L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)

[C] [Po].

[1256] (SANZ ELORZA & SOBRINO VESPERINAS, 2012: 205).

Nicandra physalodes (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791)

[C] [Po].

[461] (GALLEGO, 2012: 209).

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)

[C] [Po].

[463] (GALLEGO, 2012: 214).

Datura stramonium L., Sp. Pl.: 179 (1753)

[C] [Lu] [Or] [Po].

[464] (GALLEGO, 2012: 219).

Nicotiana tabacum L., Sp. Pl.: 180 (1753)

[C] [Or].

[468] (GALLEGO, 2012: 241).

Cestrum parqui L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

[C] [Or] [Po].

[469] (GALLEGO, 2012: 248).

CONVOLVULACEAE

Ipomoea purpurea (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27 (1787)
[Or].
[1263] (SILVESTRE, 2012: 281).

Ipomoea indica (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)
[C] [Or] [Po].
[1263] (SILVESTRE, 2012: 281).

Cuscuta campestris Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138, fig. 14 (1932)
[Po].
[491] (GARCÍA, 2012: 308).

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia tanacetifolia Benth. in Trans. Linn. Soc. 17: 280 (1837)
[C].
[1268] (SILVESTRE, 2012: 319).

BORAGINACEAE

Symphytum asperum Lepech. in Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 14: 442, 444, tab. VII (1805)
[Po].
[1179] (RODRÍGUEZ GRACIA & CASTROVIEJO, 2012: 336).

Echium pininana Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 44, tab. 146 (1844)
[C].
[1393] (VALDÉS, 2012: 445).

VERBENACEAE

Lantana camara L., Sp. Pl.: 627 (1753)
[Po].
[1037] (PUJADAS SALVÀ & PLAZA, 2010: 5).

LABIATAE

Salvia microphylla Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)
[Or] [Po].
[1216] (SÁEZ, 2010: 326).

Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753)
[Lu] [Po].
[754] (MORALES, 2010: 327).

Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753)
[Lu].
[759] (MORALES, 2010: 374).

Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *vulgaris*
[Lu] [Po].
[759] (MORALES, 2010: 374).

BUDDLEJACEAE

Buddleja davidii Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887)
[C] [Lu].
[134] (BENEDÍ, 2009: 43).

SCROPHULARIACEAE

Lindernia dubia (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)
[C] [Lu] [Po].
[1148] (RICO, 2009: 332).

Bacopa monnieri (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891)
[C] [Po].
[492] (GIRÁLDEZ, 2009: 335).

Veronica peregrina L., Sp. Pl.: 14 (1753) subsp. *peregrina*
[C] [Po].
[696] (MARTÍNEZ ORTEGA *et al.*, 2009: 428).

MYOPORACEAE

Myoporum laetum G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786)
[C] [Po].
[981] (PAIVA, 2001: 4).

CAMPANULACEAE

Trachelium caeruleum L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*
[C] [Lu] [Po].
[1225] (SALES & HEDGE, 2001: 141).

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera japonica Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784)
[C] [Lu].
[1209] (RUIZ TÉLLEZ & DEVESA, 2007: 181).

COMPOSITAE

Carthamus tinctorius L., Sp. Pl.: 830 (1753)
[Lu].
[657] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 306).

Carthamus lanatus L., Sp. Pl.: 830 (1753)
[Lu] [Or] [Po].
[657] (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2014: 308).

Centaurea cyanus L., Sp. Pl.: 911 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[368] (DEVESA & MUÑOZ RODRÍGUEZ, 2014: 588).

Lactuca sativa L., Sp. Pl.: 795 (1753)
[Lu] [Po].
[704] (MEJÍAS, 2017: 819).

Crepis setosa Haller fil. in Arch. bot. (Leipzig) 1 (2): 1 (1797) subsp. *setosa*
[C].
[1305] (TALAVERA *et al.*, 2017: 949).

Cichorium endivia L., Sp. Pl.: 813 (1753)
[Or].
[1290] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1314).

Arctotheca calendula (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)
[C] [Lu] [Po].
[1295] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1336).

Gazania rigens (L.) Gaert., Fruct. Sem. Pl. 2: 451 (1791)
[C].
[1296] (TALAVERA & TALAVERA, 2017: 1343).

Petasites pyrenaicus (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)
[Or] [Po].
[1465] (VILLAR, 2019: 1495).

Roldana petasitis (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974)
[C] [Po].
[36] (AEDO, 2019: 1504).

Senecio bicolor subsp. *cineraria* (DC.) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 68: 273 (1974)
[Po].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1510).

Senecio inaequidens DC., Prodr. 6: 401 (1838)
[Po].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1517).

Senecio elegans L., Sp. Pl.: 869 (1753)
[C].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1555).

Senecio mikanioides Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
[C] [Lu] [Po].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1558).

Senecio angulatus L. fl., Suppl. Pl.: 369 (1782)
[C] [Lu] [Po].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1560).

Senecio tamoides DC., Prodr. 6: 403 (1838)
[Po].
[180] (CALVO & AEDO, 2019: 1560).

Calendula officinalis L., Sp. Pl.: 921 (1753)
[C].
[1259] (SILVEIRA & GONÇALVES, 2019: 1585).

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)
[C] [Lu] [Po].
[455] (GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1610).

Helichrysum foetidum (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
[C] [Lu] [Po].
[455] (GALBANY CASALS *et al.*, 2019: 1611).

Achyrocline saturejoides (Lam.) DC., Prodr. 6: 220 (1838)
[Po].
[453] (GALBANY CASALS, 2019: 1628).

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen in Lejeunia 120: 104 (1987)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[695] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1654).

Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961)
[C] [Or] [Po].
[695] (MARTÍNEZ ORTEGA, 2019: 1656).

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. ffl., Fl. Nov.-Zel. 1: 128 (1852)
[C] [Po].
[139] (BENEDÍ, 2019: 1710).

Cotula coronopifolia L., Sp. Pl.: 892 (1753)
[C] [Lu] [Po].
[139] (BENEDÍ, 2019: 1712).

Soliva stolonifera (Brot.) Sweet, Hort. Brit.; 243 (1827)
[Po].
[140] (BENEDÍ, 2019: 1714).

Soliva sessilis Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794)
[C] [Lu] [Po].
[140] (BENEDÍ, 2019: 1715).

Artemisia verlotiorum Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
[Lu] [Or] [Po].
[141] (BENEDÍ, 2019: 1724).

Matricaria discoidea DC., Prodr. 6: 50 (1838)
[C] [Lu] [Po].
[142] (BENEDÍ, 2019: 1792).

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., Tanaceteen: 55 (1844)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1282] (SORIANO, 2019: 1841).

Glebionis coronaria (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181 (1841)
[C] [Po].
[150] (BENEDÍ, 2019: 1976).

Glebionis segetum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[150] (BENEDÍ, 2019: 1978).

Symphotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1995).

Symphotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995)
[Or] [Po].
[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1997).

Symphotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 287 (1995)
[C].
[44] (AEDO & CALVO, 2019: 1998).

Erigeron annuus (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804)
[Po].
[1032] (PUJADAS SALVÁ, 2019: 2003).

Erigeron karvinskianus DC., Prodr. 5: 285 (1836)
[C] [Lu] [Po].
[1032] (PUJADAS SALVÁ, 2019: 2004).

Conyza bonariensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[773] (MORALES, 2019: 2024).

Conyza canadensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[773] (MORALES, 2019: 2026).

Bidens frondosa L., Sp. Pl.: 832 (1753)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[306] (CRESPO, 2019: 2124).

Bidens aurea (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[306] (CRESPO, 2019: 2126).

Bidens pilosa L., Sp. PL: 832 (1753)
[C] [Po].
[306] (CRESPO, 2019: 2127).

Tagetes minuta L., Sp. Pl.: 887 (1753)
[C] [Po].
[307] (CRESPO, 2019: 2136).

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308 (1912)
[Po].
[308] (CRESPO, 2019: 2144).

Ambrosia tenuifolia Spreng., Syst. Veg. 3: 851 (1826)
[C].
[295] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2152).

Ambrosia artemisiifolia L., Sp. Pl.; 988 (1753)
[C] [Po].
[295] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2154).

Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*
[C] [Lu] [Or] [Po].
[296] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2157).

Xanthium orientale L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763)
[Or] [Po].
[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2163).

Xanthium orientale L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) subsp. *orientale*
[Or] [Po].
[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2164).

Xanthium orientale subsp. *italicum* (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003)
[Or] [Po].
[297] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2164).

Helianthus annuus L., Sp. Pl.: 904 (1753)
[C].
[549] (GÜEMES, 2019: 2181).

Helianthus tuberosus L., Sp. Pl.: 905 (1753)
[C].
[549] (GÜEMES, 2019: 2182).

Galinsoga parviflora Cav., Icón 3: 41, tab. 281 (1796)
[C] [Or] [Po].
[298] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2191).

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)
[C] [Or] [Po].
[298] (COUTINHO & PAIVA, 2019: 2192).

Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829)
[Or] [Po].
[69] (ALONSO & CRESPO, 2019: 2195).

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970)
[C] [Po].
[775] (MORALES, 2019: 2205).

HYDROCHARITACEAE

Egeria densa Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 80 (1849)
[Po].
[1338] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 34).

LILAEACEAE

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman in Publ. Inst. Invest. Geogr. Fac. Filos. Letras Univ. Buenos Aires, A 10: 26 (1925)
[C].
[1328] (TALAVERA, 2010: 54).

COMMELINACEAE

Tradescantia fluminensis Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[1336] (TALAVERA & GALLEGO, 2010: 121).

JUNCACEAE

Juncus acutus subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978)
[C] [Po].
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 133).

Juncus tenuis Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)
[C] [Lu] [Po].
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 170).

Juncus imbricatus Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]
[C] [Po].
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 171).

Juncus capillaceus Lam., Encycl. 3: 266 (1789)
[C] [Po].
[1189] (ROMERO ZARCO, 2010: 172).

CYPERACEAE

Cyperus eragrostis Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
[C] [Lu] [Or] [Po].
[250] (CASTROVIEJO, 2007: 17).

Eleocharis bonariensis Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)
[C] [Lu] [Po].
[579] (JIMÉNEZ MEJÍAS & LUCEÑO, 2007: 80).

CANNACEAE

Canna indica L., Sp. Pl.: 1 (1753)
[C] [Po].
[435] (GALÁN, 2007: 268).

ARACEAE

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826)

[Lu] [Po].
[451] (GALÁN & CASTROVIEJO, 2007: 309).

LILIACEAE

Lilium candidum L., Sp. Pl.: 302 (1753)
[Or].
[543] (GÜEMES, 2013: 13).

Asparagus officinalis L., Sp. Pl.: 313 (1753)
[Or] [Po].
[1014] (PEDROL, 2013: 119).

Scilla hyacinthoides L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 243 (1767)
[Po].
[65] (ALMEIDA DA SILVA & CRESPI, 2013: 153).

Allium neapolitanum Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)
[C] [Lu] [Or].
[23] (AEDO, 2013: 255).

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986)
[C] [Po].
[24] (AEDO, 2013: 274).

Aloe arborescens Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
[Po].
[545] (GÜEMES, 2013: 311).

Aloe vera (L.) Burm. fil., Fl. Indica: 83 (1768)
[C].
[545] (GÜEMES, 2013: 312).

AMARYLLIDACEAE

Narcissus tazetta L., Sp. Pl.: 290 (1753)
[C] [Po].
[28] (AEDO, 2013: 352).

IRIDACEAE

Iris germanica L., Sp. Pl.: 38 (1753)
[Lu] [Po].
[300] (CRESPO, 2013: 408).

Iris germanica var. *florentina* (L.) Dykes, Genus Iris: 164 (1912)
[Lu].
[300] (CRESPO, 2013: 410).

Iris albicans Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)
[Lu] [Po].
[300] (CRESPO, 2013: 410).

Sisyrinchium rosulatum E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 26: 228 (1899)
[Po].
[188] (CARDIEL, 2013: 452).

Ixia paniculata D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)
[C] [Or] [Po].
[190] (CARDIEL, 2013: 474).

Watsonia meriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
[C] [Po].
[179] (BUIRA & CALVO, 2013: 478).

Crocasmia × crocosmiflora (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)
[C] [Or] [Po].
[192] (CARDIEL, 2013: 484).

AGAVACEAE

Agave americana L., Sp. Pl.: 323 (1753)
[C] [Or] [Po].
[30] (AEDO, 2013: 494).

Yucca gloriosa L., Sp. Pl.: 319 (1753)
[C] [Po].
[32] (AEDO, 2013: 502).

Catálogo de flora vascular de La Coruña (1.315 táxones)

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella inundata (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

ISOETACEAE

Isoetes histrix Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1167 (1844)

Isoetes longissimum Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844)

EQUISETACEAE

Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)

Equisetum telmateia Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287 (1783)

Equisetum arvense L., Sp. Pl. 1061 (1753)

Equisetum palustre L., Sp. Pl. 1061 (1753)

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioglossum lusitanicum L., Sp. Pl. 1063 (1753)

Ophioglossum vulgatum L., Sp. Pl. 1062 (1753)

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L., Sp. Pl. 1065 (1753)

POLYPODIACEAE

Polypodium cambricum L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*

Polypodium interjectum Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)

Polypodium vulgare L., Sp. Pl. 1085 (1753)

SINOPTERIDACEAE

Notholaena marantae (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 92 (1813) subsp. *marantae*

ADIANTACEAE

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl. 1096 (1753)

HEMIONITIDACEAE

Anogramma leptophylla (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., Engl. Bot. tab. 162 (1794)

Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 76: 48 (1966)

CULCITACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl, Tent. Pterid. 135, tab. 5 fig. 5 (1836)

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

THELYPTERIDACEAE

Lastrea limbosperma (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)

Thelypteris palustris Schott, Gen. Fil. [24] (1834)

ASPLENIACEAE

Asplenium marinum L., Sp. Pl. 1081 (1753)

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753)

- Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)
Asplenium billotii F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)
Asplenium onopteris L., Sp. Pl. 1081 (1753)
Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753)
Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*
Asplenium adiantum-nigrum var. *corunnense* H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13 (172): 78 (1904)
Asplenium ruta-muraria L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
Ceterach officinarum Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*

ATHYRIACEAE

- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
Cystopteris viridula (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)
Athyrium filix-femina (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)

ASPIDIACEAE

- Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs in Bull. Soc. Bot. France 105: 339 (1959)
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy in Bot. J. Linn. Soc. 74: 256 (1977)
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 812 (1891)
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynt. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)
Polystichum aculeatum (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 79 (1799)

DAVALLIACEAE

- Davallia canariensis* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 414 (1793)

BLECHNACEAE

- Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
Blechnum spicant (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*
Blechnum spicant var. *homophyllum* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 13 (172): 79 (1904)
Woodwardia radicans (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 412 (1793)

PINACEAE

- Pinus pinaster* Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)
Pinus nigra subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, Dendrol. Forest. 56 (1943)
Pinus sylvestris L., Sp. Pl. 1000 (1753)
Pinus pinea L., Sp. Pl. 1000 (1753)
Pinus radiata D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

TAXACEAE

- Taxus baccata* L., Sp. Pl. 1040 (1753)

LAURACEAE

- Laurus nobilis* L., Sp. Pl. 369 (1753)

ARISTOLOCHIACEAE

- Aristolochia paucinervis* Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba L., Sp. Pl. 510 (1753)

RANUNCULACEAE

Helleborus foetidus L., Sp. Pl. 558 (1753)

Caltha palustris L., Sp. Pl. 558 (1753)

Delphinium halteratum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)

Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)

Anemone nemorosa L., Sp. Pl. 541 (1753)

Clematis vitalba L., Sp. Pl. 544 (1753)

Ranunculus omiophyllus Ten., Fl. Napol. 4: 338 (1830)

Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)

Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*

Ranunculus peltatus var. *microcarpus* Meikle in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 15 (1959)

Ranunculus peltatus subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)

Ranunculus peltatus subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)

Ranunculus aquatilis L., Sp. Pl. 556 (1753)

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*

Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753)

Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*

Ranunculus muricatus L., Sp. Pl. 555 (1753)

Ranunculus arvensis L., Sp. Pl. 555 (1753)

Ranunculus flammula L., Sp. Pl. 548 (1753)

Ranunculus ophioglossifolius Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 731, tab. 49 (1789)

Ranunculus longipes Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)

Ranunculus repens L., Sp. Pl. 554 (1753)

Ranunculus repens var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)

Ranunculus tuberosus Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 320 (1813)

Ranunculus serpens Schrank, Baier. Fl. 2: 101 (1789)

Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753)

Ranunculus bulbosus var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865)

Ranunculus bulbosus var. *gallaecicus* (Frey ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)

Ranunculus parviflorus L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

Ranunculus trilobus Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)

Ranunculus paludosus Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)

Myosurus minimus L., Sp. Pl. 284 (1753)

Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 553 (1753)

Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 553 (1753) subsp. *vulgaris*

Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Frey) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)

Thalictrum speciosissimum L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

PAPAVERACEAE

Papaver rhoeas L., Sp. Pl. 507 (1753)

Papaver hybridum L., Sp. Pl. 506 (1753)

Roemeria hybrida (L.) DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821)

Glaucium flavum Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763)

- Chelidonium majus* L., Sp. Pl. 505 (1753)
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
Fumaria agraria Lag., Elench. Pl. [21] (1816)
Fumaria capreolata L., Sp. Pl. 701 (1753)
Fumaria bastardii Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 359 (1847)
Fumaria reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1 8: 13 (1849)
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)
Fumaria officinalis L., Sp. Pl. 700 (1753)
Fumaria officinalis L., Sp. Pl. 700 (1753) subsp. *officinalis*
Fumaria densiflora DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 113 (1813)

PLATANACEAE

- Platanus hispanica* Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)

MYRICACEAE

- Myrica gale* L., Sp. Pl. 2: 1024 (1753)

FAGACEAE

- Castanea sativa* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 8 (1768)
Quercus ilex L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
Quercus suber L., Sp. Pl. 995 (1753)
Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) subsp. *petraea*
Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784)
Quercus robur L., Sp. Pl. 996 (1753)
Quercus pyrenaica Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)
Quercus lusitanica Lam., Encycl. 1: 719 (1785)

BETULACEAE

- Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)
Betula alba L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
Corylus avellana L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

PHYTOLACCACEAE

- Phytolacca americana* L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

AIZOACEAE

- Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891)
Mesembryanthemum nodiflorum L., Sp. Pl. 1: 480 (1753)

CARYOPHYLLACEAE

- Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)
Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*
Corrigiola telephüifolia Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)
Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)
Herniaria glabra var. *setulosa* Beck. Fl. Nieder-Österreich: 347 (1890)
Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*
Herniaria ciliolata subsp. *robusta* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 322 (1968)
Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)
Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) subsp. *lusitanica*
Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)
Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrida*

- Herniaria scabrida* var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3 263 (1839)
Illecebrum verticillatum L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)
Scleranthus perennis L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
Scleranthus annuus L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
Spergula arvensis L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
Spergula pentandra L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 7: 274 (1860)
Spergularia australis (Samp.) Prain in B.D. Jacks., Index Kew. Suppl. 3: 169 (1908)
Spergularia media (L.) C. Presl, Fl. Sicul. 161 (1826)
Spergularia marina (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1822)
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)
Spergularia bocconeii (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
Polycarpon tetraphyllum subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 536 (1962)
Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759)
Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759) subsp. *grandiflora*
Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755)
Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
Honckenya peploides (L.) Ehrh. in Neues Mag. Aerzte 5: 205 (1783)
Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)
Stellaria alsine Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)
Stellaria graminea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
Stellaria holostea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
Cerastium fontanum Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
Cerastium dichotomum L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
Cerastium diffusum Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
Holosteum umbellatum L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
Sagina maritima Herb. Brit. fasc. 7, n° 155 (1810)
Sagina apetala Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
Sagina procumbens Sp. Pl. 1: 128 (1753)
Sagina subulata (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
Sagina merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)
Lychnis flos-cuculi Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
Lychnis viscaria Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *viscaria*
Agrostemma githago Sp. Pl. 1: 435 (1753)
Silene gallica Sp. Pl. 1: 417 (1753)
Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804) subsp. *scabriflora*
Silene scabriflora subsp. *gallaecica* in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988)
Silene laeta (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
Silene littorea Fl. Lusit. 2: 186 (1804)
Silene littorea Fl. Lusit. 2: 186 (1804) subsp. *littorea*
Silene pendula Sp. Pl. 1: 418 (1753)
Silene portensis L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*

- Silene nutans* L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*
Silene dioica (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
Silene latifolia Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
Silene uniflora Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794)
Silene uniflora Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794) subsp. *uniflora*
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
Saponaria officinalis L., Sp. Pl.: 408 (1753)
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*
Dianthus langeanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)

PORTULACACEAE

- Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753)
Portulaca oleracea L., Sp. Pl.: 445 (1753) subsp. *oleracea*
Montia fontana L., Sp. Pl.: 87 (1753)
Montia fontana subsp. *amportitana* Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)

CHENOPODIACEAE

- Beta maritima* L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762)
Chenopodium foliosum Asch., Fl. Brandenburg 1: 572 (1864)
Chenopodium exsuccum (Loscov) Uotila in Ann. Bot. Fenn. 16: 237 (1979)
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen in Ostentia: 98 (1933)
Chenopodium murale L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium vulvaria L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6 (1814)
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
Atriplex halimus L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Atriplex patula L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
Halimione portulacoides (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978) subsp. *perennis*
Salicornia ramosissima Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)
Suaeda albescens Lázaro Ibiza in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Sevilla 6, secc. 4, 3.^a parte: 74 (1920)
Salsola soda L., Sp. Pl.: 223 (1753)
Salsola kali L., Sp. Pl.: 222 (1753)

AMARANTHACEAE

- Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
Amaranthus powellii S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)
Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl.: 991 (1753)
Amaranthus albus L., Syst. Nat. ed. 10: 1268 (1759)
Amaranthus graecizans L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)
Amaranthus deflexus L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)
Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881)

POLYGONACEAE

- Polygonum maritimum* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum bellardii All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90 fig. 2 (1785)
Polygonum aviculare L., Sp. Pl.: 362 (1753)

- Polygonum rurivagum* Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
Polygonum arenastrum Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 559 (1857)
Polygonum hydropiper L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 1: 428 (1809)
Polygonum persicaria L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl.: 360 (1753)
Polygonum amphibium L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum amphibium var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
Rumex acetosella L., Sp. Pl.: 338 (1753)
Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
Rumex scutatus L., Sp. Pl.: 337 (1753)
Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753)
Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
Rumex acetosa subsp. *biformis* (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977)
Rumex crispus L., Sp. Pl.: 335 (1753)
Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)
Rumex sanguineus L., Sp. Pl.: 334 (1753)
Rumex rupestris Le Gall in Congr. Sci. France 16 (1): 143 (1850)
Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336 (1753)
Rumex pulcher subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)
Rumex obtusifolius L., Sp. Pl.: 335 (1753)
Rumex bucephalophorus L., Sp. Pl.: 336 (1753)
Rumex bucephalophorus subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 500 (1939)
Rumex bucephalophorus subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)
Emex spinosa (L.) Campd., Monogr. Rumex: 58 (1819)

PLUMBAGINACEAE

- Armeria pubigera* (Desf.) Boiss. in DC., Prodr. 12: 678 (1848)
Armeria maritima Willd., Enum. Pl.: 333 (1809)
Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)
Limonium humile Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 4 (1768)
Limonium vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 1 (1768)
Limonium auriculae-ursifolium (Pourr.) Druce, List Brit. Pl. ed. 2 77 (1928)
Limonium binervosum (G.E. Sm.) C.E. Salmon in J. Bot. 45: 24 (1907)
Limonium dodartii (Girard) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 395 (1891)

ELATINACEAE

- Elatine hexandra* (Lapierre) DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 14 (1808)

GUTTIFERAE

- Hypericum androsaemum* L., Sp. Pl. 784 (1753)
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753)
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*
Hypericum perforatum subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)
Hypericum undulatum Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)
Hypericum humifusum Sp. Pl. 785 (1753)
Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790)
Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*
Hypericum pulchrum Sp. Pl. 786 (1753)
Hypericum elodes Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

MALVACEAE

Abutilon theophrasti Medik., Malvenfam.: 28 (1787)
Malva hispanica L., Sp. Pl.: 689 (1753)
Malva tournefortiana L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)
Malva sylvestris L., Sp. Pl.: 689 (1753)
Malva nicaeensis All., Fl. Pedem. 2: 40 (1785)
Malva neglecta Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824)
Althaea officinalis L., Sp. Pl.: 686 (1753)
Lavatera arborea L., Sp. Pl.: 690 (1753)
Lavatera cretica L., Sp. Pl.: 691 (1753)

ULMACEAE

Ulmus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 6 (1768)

MORACEAE

Ficus carica L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

CANNABACEAE

Humulus lupulus L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

URTICACEAE

Urtica dioica L., Sp. Pl.: 984 (1753)
Urtica membranacea Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)
Parietaria judaica L., Fl. Palaest.: 32 (1756)
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

VIOLACEAE

Viola odorata L., Sp. Pl.: 934 (1753)
Viola lactea Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)
Viola riviniana Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)
Viola palustris L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*
Viola kitaibeliana Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819)

CISTACEAE

Cistus psilosepalus Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)
Cistus salviifolius L., Sp. Pl.: 524 (1753)
Cistus laurifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753)
Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)
Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
Xolantha tuberaria (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha guttata (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)
Helianthemum nummularium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 12 (1768)

TAMARICACEAE

Tamarix africana Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789)
Tamarix gallica L., Sp. Pl.: 270 (1753)

FRANKENIACEAE

Frankenia laevis L., Sp. Pl.: 331 (1753)

CUCURBITACEAE

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19 (1824)
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19 (1824) subsp. *elaterium*
Bryonia dioica Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

SALICACEAE

Populus nigra L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
Salix alba L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
Salix atrocineria Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
Salix salviifolia Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)
Salix viminalis L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
Salix repens L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

CRUCIFERAE

Sisymbrium austriacum Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)
Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)
Sisymbrium orientale L., Cent. Pl. II: 24 (1756)
Sisymbrium officinale (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (2): 192 (1891)
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)
Bunias erucago L., Sp. Pl.: 670 (1753)
Erysimum cheiri (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)
Erysimum repandum L., Demonstr. Pl.: 17 (1753)
Erysimum linifolium (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)
Malcolmia littorea (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812)
Malcolmia flexuosa (Sm.) Sm., Fl. Graeca 7: 33, t. 634 (1831)
Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 285 (1912)
Matthiola incana (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
Matthiola sinuata (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120 (1812)
Barbarea vulgaris R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 109 (1812)
Barbarea intermedia Boreau, Fl. Centre France 2: 48 (1840)
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n. 170 (1905)
Rorippa microphylla (Boenn. ex Rchb.) Hyl. in Rit Landbúnaoard. Atvinnud. Háskólans, B, 3: 109 (1948)
Cardamine pratensis L., Sp. Pl.: 656 (1753)
Cardamine pratensis L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*
Cardamine flexuosa With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
Cardamine hirsuta L., Sp. Pl.: 655 (1753)
Lunaria annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
Alyssum loiseleurii P. Fourn., Quatre Fl. France: 425 (1936)
Alyssum serpyllifolium Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)
Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)
Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*
Draba muralis L., Sp. Pl.: 642 (1753)
Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
Cochlearia danica L., Sp. Pl.: 647 (1753)
Camelina microcarpa Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
Neslia paniculata subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125 (1894)
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289 (1912)
Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 133 (1819)
Iberis procumbens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862)
Iberis procumbens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*
Lepidium campestre (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 88 (1812)
Lepidium heterophyllum Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)

- Lepidium virginicum* L., Sp. Pl.: 645 (1753)
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch., Fl. Brandenburg. 1: 62 (1860)
Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
Diplotaxis muralis (L.) DC., Syst. Nat. 2: 634 (1821) subsp. *muralis*
Diplotaxis viminea (L.) DC., Syst. Nat. 2: 635 (1821)
Diplotaxis catholica (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch in Rbhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713 (1833)
Brassica napus L., Sp. Pl.: 666 (1753)
Sinapis arvensis L., Sp. Pl.: 668 (1753)
Sinapis flexuosa Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797)
Eruca vesicaria (L.) Cav., Descr. Pl.: 426 (1802)
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
Coincya monensis subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
Cakile maritima Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772)
Cakile maritima subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
Crambe hispanica L., Sp. Pl.: 671 (1753)
Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753)
Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
Raphanus raphanistrum subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 21 (1894)
Raphanus sativus L., Sp. Pl.: 669 (1753)

RESEDACEAE

- Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
Reseda luteola var. *gussonei* (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac.: 207 (1857)
Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
Reseda media Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

ERICACEAE

- Erica erigena* R. Ross in Watsonia 7: 164 (1969)
Erica ciliaris Loefl. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)
Erica tetralix L., Sp. Pl.: 353 (1753)
Erica mackaiana Bab. in J. Mackay, Fl. Hibern. 1: 181 (1836)
Erica cinerea L., Sp. Pl.: 352 (1753)
Erica australis L., Erica: 9, fig. 31 (1770)
Erica umbellata Loefl. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)
Erica vagans L., Erica: 10, fig. 56 (1770)
Erica arborea L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
Erica scoparia L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)
Calluna sagittifolia var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821)
Daboecia cantabrica (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)
Arbutus unedo L., Sp. Pl.: 395 (1753)
Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl.: 349 (1753)

EMPETRACEAE

- Corema album* (L.) D. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 2: 460 (1830)

PRIMULACEAE

- Primula veris* L., Sp. Pl.: 142 (1753)

Primula veris L., Sp. Pl.: 142 (1753) subsp. *veris*
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
Primula perreiniana Flüggé in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 12: 420 (1808)
Lysimachia nemorum L., Sp. Pl.: 148 (1753)
Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl.: 146 (1753)
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
Glaux maritima L., Sp. Pl.: 207 (1753)
Centunculus minimus L., Sp. Pl.: 116 (1753)
Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
Anagallis arvensis L., Sp. Pl.: 148 (1753)
Anagallis foemina Mill., Gard. Dict., ed. 8, n. 2 (1768)
Anagallis monelli L., Sp. Pl.: 148 (1753)
Samolus valerandi L., Sp. Pl.: 171 (1753)

DROSERACEAE

Drosera rotundifolia L., Sp. Pl.: 281 (1753)
Drosera intermedia Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

GROSSULARIACEAE

Ribes sanguineum Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
Ribes nigrum L., Sp. Pl.: 201 (1753)
Ribes uva-crispa L., Sp. Pl.: 201 (1753)
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl. 1: 235 (1805)

CRASSULACEAE

Crassula tillaea Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)
Sedum acre L., Sp. Pl.: 432 (1753)
Sedum anglicum Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)
Sedum arenarium Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
Sedum album L., Sp. Pl.: 432 (1753)
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
Sedum brevifolium DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
Sedum pedicellatum subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)
Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) subsp. *amplexicaule*
Sedum maireanum Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 43 (1933)

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga hirsuta L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759)
Saxifraga hirsuta L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759) subsp. *hirsuta*
Saxifraga spathularis Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
Saxifraga granulata L., Sp. Pl.: 403 (1753)
Chryso-splenium oppositifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753)
Parnassia palustris L., Sp. Pl.: 273 (1753)

ROSACEAE

Rubus sampaioanus Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
Rubus laciniatus Willd., Hort. Berol. 2 (7), tab. 82 (1806)
Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)
Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*

- Filipendula vulgaris* Moench, Methodus: 663 (1794)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)
Geum urbanum L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
Fragaria vesca L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
Duchesnea indica (Jacks.) Focke in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (3): 33 (1888)
Potentilla neumanniana Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2 (2): 592 (1832), pro hybrid.
Potentilla erecta (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
Potentilla reptans L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
Potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
Potentilla sterilis (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
Rosa sempervirens L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
Rosa pimpinellifolia L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1062 (1759), nom. cons. prop.
Rosa pimpinellifolia L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1062 (1759), nom. cons. prop. var. *pimpinellifolia*
Rosa canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
Rosa tomentosa Sm., Fl. Brit. 2: 539-540 (1800)
Aphanes australis Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*
Sanguisorba officinalis L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)
Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)
Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*
Sanguisorba minor subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
Sorbus aucuparia L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
Pyrus cordata Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)
Malus sylvestris (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
Malus domestica (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)
Prunus spinosa L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967)
Prunus cerasus L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)
Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)

LEGUMINOSAE

- Acacia melanoxylon* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)
Acacia dealbata Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)
Acacia retinodes Schltdl. in Linnaea 20: 664 (1847)
Acacia retinodes Schltdl. in Linnaea 20: 664 (1847) var. *retinodes*
Genista florida L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)
Genista anglica L., Sp. Pl.: 710 (1753)
Genista berberidea Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864)
Genista micrantha Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)
Genista triacanthos Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) subsp. *tridentatum*
Pterospartum tridentatum subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagasalia 18: 266 (1996)
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*
Cytisus striatus (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)
Cytisus commutatus (Willk.) Briq., Étud. Cytises Alpes Mar.: 151 (1894)
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)
Spartium junceum L., Sp. Pl.: 708 (1753)
Ulex europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753)

- Ulex europaeus* L., Sp. Pl.: 741 (1753) subsp. *europaeus*
Ulex europaeus subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)
Ulex gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)
Ulex gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849) subsp. *gallii*
Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábri-
 ca: 289 (1984)
Lupinus luteus L., Sp. Pl.: 722 (1753)
Lupinus angustifolius L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)
Galega officinalis L., Sp. Pl.: 714 (1753)
Astragalus sesameus L., Sp. Pl.: 759 (1753)
Vicia cordata Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)
Vicia angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*
Vicia lutea var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)
Vicia sepium L., Sp. Pl.: 737 (1753)
Vicia faba L., Sp. Pl.: 737 (1753)
Vicia bithynica (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1166 (1759)
Vicia cracca L., Sp. Pl.: 735 (1753)
Vicia dasycarpa Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81 (1830)
Vicia benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Vicia benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *benghalensis*
Vicia benghalensis var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)
Vicia tetrasperma (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771)
Vicia pubescens (DC.) Link, Handbuch 2: 190 (1829)
Vicia parviflora Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
Vicia hirsuta (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
Lathyrus hirsutus L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus latifolius L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Lathyrus niger (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800)
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)
Lathyrus sphaericus Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)
Lathyrus angulatus L., Sp. Pl.: 731 (1753)
Lathyrus nissolia L., Sp. Pl.: 729 (1753)
Lathyrus clymenum L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus aphaca L., Sp. Pl.: 729 (1753)
Ononis spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753)
Ononis spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753) subsp. *spinosa*
Ononis diffusa Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLI (1812)
Ononis dentata Sol. ex Lowe, Prim. Faun. Fl. Mader.: 34, tab. 4 (1831)
Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753)
Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
Trifolium pratense var. *maritimum* Zabel in Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg 13:
 31 (1859)
Trifolium ochroleucon Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)
Trifolium stellatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium bocconeii Savi in Atti Accad. Ital. 1: 191 (1808)
Trifolium scabrum L., Sp. Pl.: 770 (1753)
Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)
Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*
Trifolium angustifolium L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium squamosum L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
Trifolium subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Trifolium subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*

- Trifolium campestre* Schreb. in Sturm, *Deutschl. Fl.* 4 (16): 13 (1804)
Trifolium patens Schreb. in Sturm, *Deutschl. Fl.* 4 (16): 18 (1804)
Trifolium dubium Sibth., *Fl. Oxon.*: 231 (1794)
Trifolium micranthum Viv., *Fl. Libyc. Spec.*: 45 (1824)
Trifolium fragiferum L., *Sp. Pl.*: 772 (1753)
Trifolium resupinatum L., *Sp. Pl.*: 771 (1753)
Trifolium tomentosum L., *Sp. Pl.*: 771 (1753)
Trifolium strictum L., *Cent. Pl. I*: 24 (1755)
Trifolium ornithopodioides L., *Sp. Pl.*: 766 (1753)
Trifolium occidentale Coombe in *Watsonia* 5: 70 (1961)
Trifolium repens L., *Sp. Pl.*: 767 (1753)
Trifolium cernuum Brot., *Phytogr. Lusit. Select.* 1: 150, tab. 62 (1816)
Trifolium glomeratum L., *Sp. Pl.*: 770 (1753)
Trifolium suffocatum L., *Mant. Pl., Altera*: 276 (1771)
Melilotus officinalis (L.) Pall., *Reise Russ. Reich.* 3: 537 (1776)
Melilotus indicus (L.) All., *Fl. Pedem.* 1: 308 (1785)
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. in DC., *Prodr.* 2: 187 (1825)
Medicago lupulina L., *Sp. Pl.*: 779 (1753)
Medicago sativa L., *Sp. Pl.*: 778 (1753)
Medicago falcata L., *Sp. Pl.*: 779 (1753)
Medicago marina L., *Sp. Pl.*: 779 (1753)
Medicago polymorpha L., *Sp. Pl.*: 779 (1753)
Medicago arabica (L.) Huds., *Fl. Angl.*: 288 (1762)
Medicago italica (Mill.) Fiori in Fiori & Paol., *Iconogr. Fl. Ital.* ed. 2: 237 (1921)
Medicago littoralis Rohde ex Loisel., *Not. Fl. France*: 118 (1810)
Lotus corniculatus L., *Sp. Pl.*: 775 (1753)
Lotus corniculatus L., *Sp. Pl.*: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 21: 240 (1964)
Lotus glaber Mill., *Gard. Dict.* ed. 8, n. 3 (1768)
Lotus pedunculatus Cav., *Icon.* 2: 52, tab. 164 (1793)
Lotus angustissimus L., *Sp. Pl.*: 774 (1753)
Lotus hispidus Desf. ex DC. in Lam. & DC., *Fl. Franç.* ed. 3, 4: 556 (1805)
Lotus parviflorus Desf., *Fl. Atlant.* 2: 206, tab. 211 (1799)
Dorycnium pentaphyllum Scop., *Fl. Carniol.* ed. 2, 2: 87 (1771)
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, *Tent. Fl. Germ.* 1: 323 (1788)
Anthyllis vulneraria L., *Sp. Pl.*: 719 (1753)
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 35: 32 (1976)
Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., *Syn. Mitteleur. Fl.* 6 (2): 626 (1908)
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss., *Voy. Bot. Espagne* 2: 164 (1840)
Ornithopus perpusillus L., *Sp. Pl.*: 743 (1753)
Ornithopus sativus Brot., *Fl. Lusit.* 2: 160 (1804)
Ornithopus sativus Brot., *Fl. Lusit.* 2: 160 (1804) subsp. *sativus*
Ornithopus compressus L., *Sp. Pl.*: 744 (1753)
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce in *J. Bot.* 45: 420 (1907)
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch, *Syn. Fl. Germ. Helv.*: 188 (1835)

HALORAGACEAE

- Myriophyllum verticillatum* L., *Sp. Pl.*: 992 (1753)
Myriophyllum alterniflorum DC. in Lam. & DC., *Fl. Franç.* ed. 3, 5: 529 (1815)

LYTHRACEAE

- Lythrum salicaria* L., *Sp. Pl.*: 446 (1753)

- Lythrum junceum* Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753)
Lythrum portula (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)

THYMELAEACEAE

- Daphne gnidium* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., Syn. Anal. Fl. Env. Paris ed. 2: 360 (1859)

MYRTACEAE

- Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)
Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*

ONAGRACEAE

- Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)
Oenothera glazioviana Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
Oenothera longiflora L., Mant. Pl.: 227 (1771) subsp. *longiflora*
Oenothera stricta Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl.: 347 (1753)
Epilobium parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
Epilobium obscurum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
Circaea lutetiana L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

SANTALACEAE

- Osyris alba* L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
Thesium pyrenaicum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*

AQUIFOLIACEAE

- Ilex aquifolium* L., Sp. Pl.: 125 (1753)

BUXACEAE

- Buxus sempervirens* L., Sp. Pl.: 983 (1753)

EUPHORBIACEAE

- Mercurialis perennis* L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
Mercurialis annua L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
Euphorbia lathyris L., Sp. Pl.: 457 (1753)
Euphorbia hyberna L., Sp. Pl.: 462 (1753) subsp. *hyberna*
Euphorbia hirsuta L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)
Euphorbia flavicoma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813)
Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 7 (1976)
Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860)
Euphorbia polygalifolia subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)
Euphorbia uliginosa Welw. ex Boiss. in DC., Prodr. 15 (2): 127 (1862)
Euphorbia dulcis L., Sp. Pl.: 457 (1753)
Euphorbia angulata Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)
Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753)
Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*
Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753)
Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*
Euphorbia exigua subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)

Euphorbia pepus L., Sp. Pl.: 456 (1753)
Euphorbia terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)
Euphorbia amygdaloides L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*
Euphorbia segetalis L., Sp. Pl.: 458 (1753)
Euphorbia portlandica L., Sp. Pl.: 458 (1753)
Euphorbia paralias L., Sp. Pl.: 458 (1753)
Chamaesyce maculata (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)
Chamaesyce pepalis (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)

RHAMNACEAE

Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768) subsp. *alnus*
Frangula alnus f. *retusa* Ladero in Anales Inst. bot. Cavanilles 27: 91-93 (1970)

VITACEAE

Vitis vinifera L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

ACERACEAE

Acer negundo L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)
Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

RUTACEAE

Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767)

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

JUGLANDACEAE

Juglans regia L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

LINACEAE

Linum bienne Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 8 (1768)
Linum usitatissimum L., Sp. Pl. 1: 277 (1753)
Linum trigynum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
Linum catharticum L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)
Radiola linoidea Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)

GERANIACEAE

Geranium columbinum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium rotundifolium L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
Geranium dissectum L., Cent. Pl. I: 21 (1755)
Geranium pyrenaicum Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)
Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)
Geranium pusillum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1144 (1759)
Geranium molle L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium lucidum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium purpureum Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)
Geranium robertianum L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
Erodium maritimum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 416 (1789)
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)

- Erodium aethiopicum* (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911)
Erodium salzmannii delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839)
Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)

OXALIDACEAE

- Oxalis corniculata* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
Oxalis articulata Savigny in Lam., Encycl. 4 (2): 686-687 (1798)
Oxalis acetosella L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*
Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822)
 [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]
Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)
Oxalis incarnata L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753)
Oxalis purpurea L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

TROPAEOLACEAE

- Tropaeolum majus* L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)]

BALSAMINACEAE

- Impatiens balfourii* Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903)

POLYGALACEAE

- Polygala microphylla* L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)
Polygala vulgaris L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)
Polygala serpyllifolia Hosé in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

ARALIACEAE

- Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

UMBELLIFERAE

- Hydrocotyle bonariensis* Lam., Encycl. 3: 153 (1789)
Hydrocotyle vulgaris L., Sp. Pl.: 234 (1753)
Sanicula europaea L., Sp. Pl.: 235 (1753)
Eryngium viviparum J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 171, tab. 11 (1848)
Eryngium duriaei J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)
Eryngium maritimum L., Sp. Pl.: 233 (1753)
Eryngium campestre L., Sp. Pl.: 233 (1753)
Eryngium corniculatum Lam., Encycl. 4: 758 (1798)
Chaerophyllum temulum L., Sp. Pl.: 258 (1753)
Chaerophyllum hirsutum L., Sp. Pl.: 258 (1753)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)
Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl.: 256 (1753)
Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)
Torilis arvensis subsp. *recta* Jury in Lagascalia 18: 282 (1996)
Torilis arvensis subsp. *neglecta* (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1055 (1926)
Torilis nodosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)
Daucus carota L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*
Daucus carota subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)
Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 185 (1884)
Pseudorlaya pumila (L.) Grande in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925)
Pseudorlaya minuscula (Pau) M. Laínz in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 540 (1957)
Smyrniium olusatrum L., Sp. Pl.: 262 (1753)
Physospermum cornubiense (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
Conium maculatum L., Sp. Pl.: 243 (1753)
Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
Conopodium marianum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78:

232 (1878)

- Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
Conopodium majus subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)
Pimpinella major (L.) Huds., Fl. Angl.: 110 (1762)
Pimpinella saxifraga L., Sp. Pl.: 263 (1753)
Berula erecta (Huds.) Coville in Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115 (1893)
Crithmum maritimum L., Sp. Pl.: 246 (1753)
Seseli montanum L., Sp. Pl.: 260 (1753)
Seseli montanum subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)
Seseli tortuosum L., Sp. Pl.: 260 (1753)
Oenanthe fistulosa L., Sp. Pl.: 254 (1753)
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805)
Oenanthe crocata L., Sp. Pl.: 254 (1753)
Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)
Aethusa cynapium L., Sp. Pl.: 256 (1753) subsp. *cynapium*
Foeniculum vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 1 (1768)
Apium graveolens L., Sp. Pl.: 264 (1753)
Apium nodiflorum (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
Apium inundatum (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)
Ammi majus L., Sp. Pl.: 243 (1753)
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
Selinum broteri Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
Angelica sylvestris L., Sp. Pl.: 251 (1753)
Angelica major Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
Angelica pachycarpa Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)
Peucedanum gallicum Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)
Peucedanum lancifolium Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753)
Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753) subsp. *sativa*
Heracleum sphondylium L., Sp. Pl.: 249 (1753)
Heracleum sphondylium L., Sp. Pl.: 249 (1753) subsp. *sphondylium*
Heracleum sphondylium subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 128 (1894)
Heracleum sphondylium subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. in Candollea 2: 24 (1924)
Margotia gummifera (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
Laserpitium prutenicum subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)
Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753)
Thapsia villosa var. *dissecta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840)
Thapsia minor Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 431 (1834)

GENTIANACEAE

- Gentiana verna* L., Sp. Pl.: 228 (1753) subsp. *verna*
Gentiana pneumonanthe L., Sp. Pl.: 228 (1753)
Gentianella campestris (L.) Börner, Fl. Deutsche Volk: 543 (1912) subsp. *campestris*
Centaureum erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
Centaureum erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
Centaureum grandiflorum (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
Centaureum grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
Centaureum chloodes (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)

- Centaurium scilloides* (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
Centaurium maritimum var. *brevipes* (Lange) Samp., Man. Fl. Portug.: 382 (1913)
Schenkia spicata (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762) subsp. *perfoliata*
Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933)
Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch & Ziz) Domin in Bull. Int. Acad. Tchèque Sci., Cl. Sci. Math. Nat. Méd. 34: 25 (1933) subsp. *acuminata*
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)

APOCYNACEAE

- Nerium oleander* L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *oleander*
Vinca major L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *major*
Vinca difformis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*

OLEACEAE

- Phillyrea angustifolia* L., Sp. Pl.: 7 (1753)
Phillyrea latifolia L., Sp. Pl.: 8 (1753)
Fraxinus excelsior L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
Fraxinus ornus L., Sp. Pl.: 1057 (1753)

SOLANACEAE

- Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)
Solanum chenopodioides Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)
Solanum dulcamara L., Sp. Pl.: 185 (1753)
Solanum laxum Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)
Solanum laciniatum Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)
Solanum pseudocapsicum L., Sp. Pl.: 184 (1753)
Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986)
Physalis peruviana L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)
Nicandra physalodes (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791)
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)
Datura stramonium L., Sp. Pl.: 179 (1753)
Hyoscyamus niger L., Sp. Pl.: 179 (1753)
Nicotiana tabacum L., Sp. Pl.: 180 (1753)
Cestrum parqui L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

CONVOLVULACEAE

- Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)
Calystegia sepium (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)
Calystegia soldanella (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)
Ipomoea indica (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)
Cuscuta epithymum (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L., Sp. Pl.: 145 (1753)

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia tanacetifolia Benth. in Trans. Linn. Soc. 17: 280 (1837)

BORAGINACEAE

Borago officinalis L., Sp. Pl.: 137 (1753)

Symphytum officinale L., Sp. Pl.: 136 (1753)

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)

Anchusa undulata L., Sp. Pl.: 133 (1753)

Anchusa undulata L., Sp. Pl.: 133 (1753) subsp. *undulata*

Anchusa calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841)

Anchusa calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) subsp. *calcarea*

Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*

Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753)

Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*

Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)

Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*

Echium plantagineum L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)

Echium pininana Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3: 44, tab. 146 (1844)

Omphalodes nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)

Omphalodes littoralis subsp. *gallaecica* M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)

Myosotis debilis Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 298 (1875)

Myosotis secunda Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)

Myosotis ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814)

Myosotis ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) subsp. *ramosissima*

Myosotis congesta É. Huet ex Albert & A. Reyn. in Bull. Soc. Études Sci. & Arch. Draguignan 18: 202 (1892)

Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)

Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*

Myosotis discolor subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)

Myosotis balbisiana Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 339 (1851)

Heliotropium europaeum L., Sp. Pl.: 130 (1753)

VERBENACEAE

Verbena officinalis L., Sp. Pl.: 20 (1753)

LABIATAE

Teucrium scorodonia L., Sp. Pl.: 564 (1753)

Teucrium scordium L., Sp. Pl.: 565 (1753) subsp. *scordium*

Ajuga reptans L., Sp. Pl.: 561 (1753)

Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753)

Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*

Scutellaria minor Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)

Melittis melissophyllum L., Sp. Pl.: 597 (1753)

Lamium album L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *album*

Lamium maculatum L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)

Lamium purpureum L., Sp. Pl.: 579 (1753)

Lamium amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753)

Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *tetrahit*

Stachys sylvatica L., Sp. Pl.: 580 (1753)

Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)

Stachys officinalis (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugán.: 26 (1842)

Ballota nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753)
Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753)
Lycopus europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753)
Mentha pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753)
Mentha aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753)
Mentha suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
Thymus caespititius Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
Thymus praecox Opiz, Naturalientausch 6: 40 (1824)
Thymus praecox subsp. *britannicus* (Ronniger) Holub in Preslia 45 (4): 359 (1973)
Thymus longicaulis C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826)
Thymus froelichianus Opiz, Nomencl. Bot. 1: 80 (1831)
Origanum vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753)
Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
Clinopodium vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753)
Prunella vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753)
Prunella grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)
Glechoma hederacea L., Sp. Pl.: 578 (1753)
Melissa officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753)
Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753) subsp. *stoechas*

CALLITRICHACEAE

Callitriche stagnalis Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771)
Callitriche brutia Petagna in Inst. Bot. 2: 10 (1787)
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

PLANTAGINACEAE

Plantago holosteam Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771)
Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753)
Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753) subsp. *maritima*
Plantago maritima subsp. *serpentina* (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882)
Plantago coronopus L., Sp. Pl.: 115 (1753)
Plantago lanceolata L., Sp. Pl.: 113 (1753)
Plantago arenaria Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung.: 51, tab. 51 (1801)
Littorella uniflora (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864)

BUDDLEJACEAE

Buddleja davidii Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887)

SCROPHULARIACEAE

Verbascum virgatum Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)
Verbascum sinuatum L., Sp. Pl.: 178 (1753)
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
Scrophularia alpestris J. Gay ex Benth. in DC., Prodr. 10: 307 (1846)
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
Scrophularia frutescens L., Sp. Pl.: 621 (1753)

- Scrophularia frutescens* L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *frutescens*
Scrophularia vernalis L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 160 (1856)
Misopates orontium (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
Kickxia spuria subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74 (1971)
Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*
Linaria polygalifolia subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago in Nova Acta Ci. Compostelana 1: 8 (1990)
Linaria saxatilis (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
Linaria arenaria DC., Icon. Pl. Gall. Rar.: 5, tab. 14 (1808)
Linaria triornithophora (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)
Linaria elegans Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)
Gratiola officinalis L., Sp. Pl.: 17 (1753)
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox in Taxon 14: 30 (1965)
Lindernia dubia (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)
Bacopa monnieri (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891)
Limosella aquatica L., Sp. Pl.: 631 (1753)
Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
Erinus alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753)
Veronica serpyllifolia L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *serpyllifolia*
Veronica officinalis L., Sp. Pl.: 11 (1753)
Veronica scutellata L., Sp. Pl.: 12 (1753)
Veronica montana L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
Veronica chamaedrys L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
Veronica arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica agrestis L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica persica Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)
Veronica hederifolia L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica peregrina L., Sp. Pl.: 14 (1753) subsp. *peregrina*
Veronica beccabunga L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*
Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*
Sibthorpia europaea L., Sp. Pl.: 631 (1753)
Melampyrum pratense L., Sp. Pl.: 605 (1753)
Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)
Euphrasia stricta J.P. Wolff ex J.F. Lehm., Primae Lin. Fl. Herbipolensis: 43 (1809)
Euphrasia pectinata Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXVI (1812)
Euphrasia alpina Lam., Encycl. 2: 400 (1786) subsp. *alpina*
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
Odontitella virgata (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)
Bartsia trixago L., Sp. Pl.: 602 (1753)
Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753)
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
Pedicularis sylvatica subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)

Rhinanthus minor L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756)

MYOPORACEAE

Myoporum laetum G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786)

OROBANCHACEAE

Cistanche phelypaea (L.) Cout., Fl. Portugal: 571 (1913)

Orobanche rapum-genistae Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799)

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula vulgaris L., Sp. Pl.: 17 (1753)

Pinguicula lusitanica L., Sp. Pl.: 17 (1753)

Utricularia minor L., Sp. Pl.: 18 (1753)

Utricularia australis R. Br., Prodr.: 430 (1810)

CAMPANULACEAE

Campanula erinus L., Sp. Pl.: 169 (1753)

Campanula rotundifolia L., Sp. Pl.: 163 (1753)

Campanula rotundifolia L., Sp. Pl.: 163 (1753) subsp. *rotundifolia*

Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)

Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*

Campanula rapunculus L., Sp. Pl.: 164 (1753)

Trachelium caeruleum L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*

Wahlenbergia hederacea (L.) Rechb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)

Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753)

Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753) var. *montana*

Jasione montana var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)

Jasione montana var. *gracilis* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862)

Jasione maritima (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906)

Jasione maritima (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906) var. *maritima*

Lobelia urens L., Sp. Pl.: 931 (1753)

Solenopsis laurentia (L.) C. Presl, Prodr. Monogr. Lobel.: 32 (1836)

RUBIACEAE

Rubia peregrina L., Sp. Pl.: 109 (1753)

Cruciata glabra (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)

Cruciata glabra subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)

Sherardia arvensis L., Sp. Pl.: 102 (1753)

Crucianella angustifolia L., Sp. Pl.: 108 (1753)

Crucianella maritima L., Sp. Pl.: 109 (1753)

Asperula aristata subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)

Asperula aristata var. *scabra* J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868)

Galium verum L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *verum*

Galium broterianum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)

Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753)

Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*

Galium palustre var. *elongatum* (C. Presl) Rechb. fil. in Rechb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17: 95, tab. 144 (1854-1855)

Galium mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753)

Galium mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*

Galium mollugo subsp. *erectum* Huds. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 4: 217, tab. 649 (1865)

Galium saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753)

- Galium saxatile* L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*
Galium saxatile var. *vivianum* (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003)
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*
Galium papillosum subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)
Galium marchandii Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 528 (1818)
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753)
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753)
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
Galium parisiense var. *leiocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
Galium parisiense subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
Galium parisiense var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
Galium murale (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785)

CAPRIFOLIACEAE

- Lonicera periclymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753)
Lonicera periclymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *periclymenum*
Lonicera japonica Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784)
Sambucus nigra L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*
Sambucus ebulus L., Sp. Pl.: 269 (1753)
Viburnum opulus L., Sp. Pl.: 268 (1753)
Viburnum tinus L., Sp. Pl.: 267 (1753)

VALERIANACEAE

- Valeriana pyrenaica* L., Sp. Pl.: 33 (1753)
Valeriana montana L., Sp. Pl.: 32 (1753)
Valeriana dioica L., Sp. Pl.: 31 (1753)
Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) subsp. *ruber*
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) f. *locusta*
Valerianella locusta f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)

DIPSACACEAE

- Dipsacus fullonum* L., Sp. Pl.: 97 (1753)
Succisa pratensis Moench, Methodus: 489 (1794)
Succisa pinnatifida Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862)
Scabiosa atropurpurea L., Sp. Pl.: 100 (1753)

COMPOSITAE

- Carlina corymbosa* L., Sp. Pl.: 828, ¡Errata¡ (1753)
Carlina corymbosa subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)
Carlina corymbosa subsp. *major* (Lange) J. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 213 (2010)
Arctium minus (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)

- Galactites tomentosus* Moench, Methodus: 558 (1794)
Silybum marianum (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
Cirsium filipendulum Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
Cirsium palustre (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
Cirsium arvense (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
Cirsium vulgare (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)
Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*
Carduus pycnocephalus L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763)
Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753)
Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*
Serratula tinctoria var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
Rhaponticoides africana (Lam.) M.V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33: 60 (2003)
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753)
Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. *nigra*
Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
Centaurea debeauxii Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 243 (1850)
Centaurea debeauxii subsp. *grandiflora* (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 460 (2014)
Centaurea gallaecica (M. Laínz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)
Centaurea corcubionensis M. Laínz in Anales Inst. Forest. Invest. 12: 40 (1968)
Centaurea diluta Aiton, Hort. Kew. 3: 261 (1789)
Centaurea borjæ Valdés Berm. & Rivas Goday in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 160, 162 fig. 2 (1978)
Centaurea ultreia Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 422 fig. 1, 423 fig. 2, 424 fig. 3, 425 fig. 4 (1987)
Centaurea cyanus L., Sp. Pl.: 911 (1753)
Scolymus hispanicus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753)
Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
Lactuca virosa L., Sp. Pl.: 795 (1753)
Reichardia gaditana (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
Reichardia picroides (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35 (1787)
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl.: 794 (1753)
Sonchus tenerrimus L., Sp. Pl.: 794 (1753)
Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
Sonchus maritimus L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759)
Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)
Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter subsp. *bulbosus*
Chondrilla juncea L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
Crepis paludosa (L.) Moench, Methodus: 535 (1795)
Crepis taraxacifolia Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
Crepis novoana S. ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña in bot. J. Linn. Soc. 123: 148, fig. 1 (1997)
Crepis capillaris (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)
Crepis setosa Haller fil. in Arch. bot. (Leipzig) 1 (2): 1 (1797) subsp. *setosa*
Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
Taraxacum cordatum Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 12, tab. 6 (1910)
Taraxacum acutangulum Markl. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 55 (5): 18, tab. IV fig. A (1926)

- Taraxacum drucei* Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
Taraxacum marklundii Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)
Taraxacum duriense Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951)
Taraxacum pinto-silvae Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956)
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
Hypochaeris glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Helminthotheca echioides (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
Picris hieracioides L., Sp. Pl.: 792 (1753)
Leontodon hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753)
Leontodon hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753) subsp. *hispidus*
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
Thrinicia hispida Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
Thrinicia glabrata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 159 (1825-1828)
Thrinicia saxatilis (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
Thrinicia tuberosa (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
Hieracium murorum L., Sp. Pl.: 802 (1753)
Hieracium lachenalii Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)
Hieracium sabaudum L., Sp. Pl.: 804 (1753)
Hieracium umbellatum L., Sp. Pl.: 804 (1753)
Hieracium laevigatum Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803)
Hieracium nobile Gren. & Godr., Fl. France 2: 376 (1850)
Pilosella pseudopilosella (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Andryala integrifolia L., Sp. Pl.: 808 (1753)
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
Tolpis barbata (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
Tolpis umbellata Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
Arctotheca calendula (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)
Gazania rigens (L.) Gaert., Fruct. Sem. Pl. 2: 451 (1791)
Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865)
Doronicum carpetanum subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998)
Tephroses helenitis (L.) B. Nord. in Opera Bot. 44: 44 (1978)
Roldana petasitis (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974)
Senecio bayonnensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
Senecio legionensis Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)
Senecio jacobaea L., Sp. Pl.: 870 (1753)
Senecio aquaticus Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
Senecio gallicus Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
Senecio sylvaticus L., Sp. Pl.: 868 (1753)
Senecio lividus L., Sp. Pl.: 867 (1753)
Senecio vulgaris L., Sp. Pl.: 867 (1753)
Senecio elegans L., Sp. Pl.: 869 (1753)
Senecio mikanioides Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
Senecio angulatus L. fl., Suppl. Pl.: 369 (1782)
Adenostyles alpina subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenb. & Kadereit in Willdenowia 42 (1): 59 (2012)
Calendula suffruticosa Vahl, Symb. Bot. 2: 94 (1791)
Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 398 (1879)
Calendula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)
Calendula officinalis L., Sp. Pl.: 921 (1753)
Phagnalon saxatile (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. París 1819: 174 (1819)
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)

- Helichrysum foetidum* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed, 2,2: 1460 (1829)
Helichrysum stoechas (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
Helichrysum serotinum (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)
Helichrysum serotinum subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí in Canad. J. Bot. 84: 1229 (2006)
Gnaphalium uliginosum L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen in Lejeunia 120: 104 (1987)
Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961)
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,20: 291 (1843)
Logfia minima (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
Filago germanica (L.) Huds., Fl. Angl.: 328 (1762)
Filago lutescens Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 201 (1846)
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany in Taxon 59: 1689 (2010)
Filago pyramidata L., Sp. Pl.: 1199 (1753)
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. fil., Fl. Nov.-Zel. 1: 128 (1852)
Cotula coronopifolia L., Sp. Pl.: 892 (1753)
Soliva sessilis Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794)
Artemisia vulgaris L., Sp. Pl.: 848 (1753)
Artemisia campestris L., Sp. Pl.: 846 (1753)
Artemisia crithmifolia L., Sp. Pl.: 846 (1753)
Achillea millefolium L., Sp. Pl.: 899 (1753)
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 365 (1834)
Anacyclus radiatus Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
Matricaria chamomilla L., Sp. Pl.: 891 (1753)
Matricaria aurea (Loefl.) Sch. Bip. in Bonplandia (Hannover) 8: 369 (1860)
Matricaria discoidea DC., Prodr. 6: 50 (1838)
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753)
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
Anthemis cotula L., Sp. Pl.: 894 (1753)
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Tanacetum: 32 (1844)
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1026 (1845)
Tanacetum vulgare L., Sp. Pl.: 844 (1753)
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., Tanacetum: 55 (1844)
Leucanthemum pluriflorum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1:31 (1902)
Leucanthemum gallaecicum Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 498 (1990)
Leucanthemum vulgare Lam., Fl. Franç. 2: 137 (1779)
Leucanthemum ircutianum DC., Prodr. 6: 47 (1838)
Leucanthemum cantabricum Sennen, Diagn. Nouv.: 50 (1936)
Leucanthemum pseudosylvaticum (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
Leucanthemum corunnense Lago in Anales Jard. Bot. Madrid 48: 91 (1990)
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854)
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*
Leucanthemum sylvaticum subsp. *merinoi* (Vogt & Castro.) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111; 1121 (2013)
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icón. Fl.Germ. Helv. 16:49 (1853)
Lepidophorum repandum (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)
Phalacrocarpum oppositifolium subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42 (2003)
Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Nova Acta Ci. Compostelana, Biol. 8: 299 (1998)
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*
Chamaemelum nobile var. *discoideum* (Boiss. ex Willk.) A. Fem. in Anuário Soc. Brot. 45: 37 (1979)

- Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc. in Mendonga & Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense 6: 138 (1964)
- Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. París 2: 576 (1828)
- Glebionis coronaria* (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181 (1841)
- Glebionis segetum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
- Aster aragonensis* Asso, Syn. Stirp. Aragón.: 117 tab. VIII fig. 2, 121 (1779)
- Aster tripolium* L., Sp. Pl.: 872 (1753)
- Symphytotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
- Symphytotrichum novi-belgii* (L.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 287 (1995)
- Erigeron karvinskianus* DC., Prodr. 5: 285 (1836)
- Erigeron acris* L., Sp. Pl.: 863 (1753)
- Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
- Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
- Bellis perennis* L., Sp. Pl.: 886 (1753)
- Bellis sylvestris* Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
- Bellis sylvestris* subsp. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Coste, Fl. Descr. France 3: 721 (1906)
- Solidago virgaurea* L., Sp. PL: 880 (1753)
- Inula conyzae* (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
- Limbaria crithmoides* (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
- Carpesium cernuum* L., Sp. Pl.: 859 (1753)
- Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
- Dittrichia viscosa* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973) subsp. *viscosa*
- Dittrichia graveolens* (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
- Pulicaria vulgaris* Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
- Pulicaria arabica* subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19 (1): 52 (1923)
- Pulicaria odora* (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bemh., Syst. Verz.: 153 (1800)
- Bidens tripartita* L., Sp. Pl.: 831 (1753)
- Bidens frondosa* L., Sp. Pl.: 832 (1753)
- Bidens aurea* (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
- Bidens pilosa* L., Sp. PL: 832 (1753)
- Tagetes minuta* L., Sp. Pl.: 887 (1753)
- Ambrosia tenuifolia* Spreng., Syst. Veg. 3: 851 (1826)
- Ambrosia artemisiifolia* L., Sp. Pl.: 988 (1753)
- Acanthoxanthium spinosum* (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spin-
nosum*
- Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753)
- Xanthium strumarium* L., Sp. Pl.: 987 (1753) subsp. *strumarium*
- Helianthus annuus* L., Sp. Pl.: 904 (1753)
- Helianthus tuberosus* L., Sp. Pl.: 905 (1753)
- Galinsoga parviflora* Cav., Icón 3: 41, tab. 281 (1796)
- Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)
- Arnica montana* L., Sp. Pl.: 884 (1753)
- Arnica montana* subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
- Ageratina adenophora* (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970)
- Eupatorium cannabinum* L., Sp. Pl.: 838 (1753)

ALISMATACEAE

- Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
- Baldellia alpestris* (Coss.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)

JUNCAGINACEAE

- Triglochin maritima* L., Sp. Pl.: 339 (1753)
- Triglochin barrelieri* Loisel., Fl. Gall.: 725 (1807)

Triglochin striata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 72 (1802)

LILAEACEAE

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman in Publ. Inst. Invest. Geogr. Fac. Filos. Letras Univ. Buenos Aires, A 10: 26 (1925)

NAJADACEAE

Najas marina L., Sp. Pl.: 1015 (1753)

Najas marina subsp. *armata* H. Lindb. ex Horn in Kew Bull. [7]: 29 (1952)

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton natans L., Sp. Pl.: 126 (1753)

Potamogeton nodosus Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)

Potamogeton polygonifolius Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)

Potamogeton gramineus L., Sp. Pl.: 127 (1753)

Potamogeton perfoliatus L., Sp. Pl.: 126 (1753)

Potamogeton trichoides Cham. & Schltld. in Linnaea 2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827)

Potamogeton pusillus L., Sp. Pl.: 127 (1753)

Potamogeton berchtoldii Fieber in Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2 (1): 277 (1838)

Potamogeton pectinatus L., Sp. Pl.: 127 (1753)

Groenlandia densa (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 169 (1869)

RUPPIACEAE

Ruppia maritima L., Sp. Pl.: 127 (1753)

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918)

ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia peltata Bertol., Fl. Ital. 10: 10 (1854)

ZOSTERACEAE

Zostera marina L., Sp. Pl.: 968 (1753)

Zostera noltii Hornem. in Oeder, Fl. Dan. 12 (35): 3, tab. 2041 (1832)

COMMELINACEAE

Tradescantia fluminensis Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

JUNCACEAE

Juncus acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753)

Juncus acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753) subsp. *acutus*

Juncus acutus subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978)

Juncus maritimus Lam., Encycl. 3: 264 (1789)

Juncus capitatus Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)

Juncus heterophyllus Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)

Juncus articulatus L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*

Juncus bulbosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)

Juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)

Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)

Juncus bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753)

Juncus minutulus Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)

Juncus ranarius Songeon & E.P. Perrier in Billot, Annot. Fl. France Allemagne: 192 (1859)

Juncus hybridus Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)

Juncus foliosus Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798)

- Juncus gerardi* Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)
Juncus compressus Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762)
Juncus tenuis Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)
Juncus imbricatus Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]
Juncus capillaceus Lam., Encycl. 3: 266 (1789)
Juncus squarrosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)
Juncus conglomeratus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus effusus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus effusus var. *canariensis* (Willd. ex E. Mey.) Buchenau, Krit. Verz. Juncac.: 11 (1880)
Juncus inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811)
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) subsp. *multiflora*
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
Luzula forsteri (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*

CYPERACEAE

- Cyperus longus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
Cyperus eragrostis Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
Cyperus fuscus L., Sp. Pl.: 46 (1753)
Cyperus capitatus Vand., Fasc. Pl.: 5 (1771)
Pycnus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*
Schoenoplectus lacustris subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)
Isolepis setacea (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817)
Isolepis fluitans (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)
Eriophorum angustifolium Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)
Eleocharis bonariensis Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer, Comp. Fl. German. ed. 2, 1(1): 93 (1836)
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)
Eleocharis palustris subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)
Eleocharis uniglumis (Link) Schult., Mant. 2: 88 (1824)
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers: 74 (1818)
Rhynchospora alba (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805)
Cladium mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)
Schoenus nigricans L., Sp. Pl.: 43 (1753)
Carex distachya Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)
Carex paniculata L., Cent. Pl. I: 32 (1755)
Carex paniculata subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)
Carex muricata L., Sp. Pl.: 974 (1753)
Carex muricata subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787)
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) subsp. *divulsa*
Carex arenaria L., Sp. Pl.: 973 (1753)
Carex remota L., Fl. Angl.: 24 (1754)

- Carex leporina* L., Sp. Pl.: 973 (1753)
Carex echinata J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)
Carex davalliana Sm. in Trans. Linn. Soc. 5: 266 (1800)
Carex hirta L., Sp. Pl.: 975 (1753)
Carex riparia Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798)
Carex pseudocyperus L., Sp. Pl.: 978 (1753)
Carex pendula Huds., Fl. Angl.: 352 (1762)
Carex flacca Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
Carex panicea L., Sp. Pl.: 977 (1753)
Carex asturica Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
Carex laevigata Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
Carex binervis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
Carex punctata Gaudin, Agrost. Helv. 2: 152 (1811)
Carex extensa Gooden. in Trans. Linn. Soc. London 2: 175 (1794)
Carex durieui Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844)
Carex demissa Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
Carex viridula Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803)
Carex hallerana Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779)
Carex caryophyllea Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
Carex umbrosa Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801)
Carex umbrosa Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801) subsp. *umbrosa*
Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
Carex pilulifera L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
Carex elata All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)
Carex pulicaris L., Sp. Pl.: 972 (1753)

SPARGANIACEAE

- Sparganium emersum* Rehmman in Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 80 (1872) subsp. *emersum*
Sparganium erectum L., Sp. Pl.: 971 (1753)
Sparganium erectum subsp. *microcarpum* (Neuman) Domin in Preslia 13: 53 (1935)
Sparganium erectum subsp. *oocarpum* (Čelak.) Domin in Preslia 13: 53 (1935)

TYPHACEAE

- Typha latifolia* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
Typha domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)

CANNACEAE

- Canna indica* L., Sp. Pl.: 1 (1753)

ARACEAE

- Arum italicum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 2 (1768)
Arisarum simorrhinum Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)
Arisarum simorrhinum var. *subexertum* (Webb & Berthel.) Talavera in Lagasalia 14: 115 (1986)

LEMNACEAE

- Lemna minor* L., Sp. Pl.: 970 (1753)

LILIACEAE

- Lilium martagon* L., Sp. Pl.: 303 (1753)
Fritillaria pyrenaica L., Sp. Pl.: 304 (1753)
Gagea soleirolii F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)
Erythronium dens-canis L., Sp. Pl.: 305 (1753)
Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)

- Veratrum album* L., Sp. Pl.: 1044 (1753)
Asparagus aphyllus L., Sp. Pl.: 314 (1753)
Asparagus prostratus Dumort., Fl. Belg.: 138 (1827)
Ruscus aculeatus L., Sp. Pl.: 1041 (1753)
Polygonatum verticillatum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)
Scilla verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)
Scilla verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*
Scilla monophyllos Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)
Scilla autumnalis L., Sp. Pl.: 309 (1753)
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)
Ornithogalum broteri M. Lániz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)
Allium ampeloprasum L., Sp. Pl.: 294 (1753)
Allium sphaerocephalon L., Sp. Pl.: 297 (1753)
Allium guttatum subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)
Allium vineale L., Sp. Pl.: 299 (1753)
Allium neapolitanum Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)
Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)
Allium triquetrum L., Sp. Pl.: 300 (1753)
Allium ursinum L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*
Allium ericetorum Thore, Essai Chloris: 123 (1803)
Allium victorialis L., Sp. Pl.: 295 (1753)
Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986)
Asphodelus lusitanicus Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
Asphodelus albus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
Asphodelus albus subsp. *occidentalis* (Jord.) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 99 (1996)
Aloe vera (L.) Burm. fil., Fl. Indica: 83 (1768)
Simethis mattiazzi (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
Narthecium ossifragum (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

AMARYLLIDACEAE

- Leucojum autumnale* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus tazetta L., Sp. Pl.: 290 (1753)
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus cyclamineus DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
Narcissus minor L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
Narcissus minor subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*

IRIDACEAE

- Pancreatium maritimum* L., Sp. Pl.: 291 (1753)
Limniris pseudacorus (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)
Chamaeiris foetidissima (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)
Xiphion latifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
Xiphion boissieri (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)
Crocus serotinus Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)
Romulea clusiana (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865)

- Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)
Ixia paniculata D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)
Watsonia meriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
Crocasmia × *crocosmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)
Gladiolus undulatus L., Mant. Pl.: 27 (1767)

AGAVACEAE

- Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)
Agave americana L., Sp. Pl.: 323 (1753)
Yucca gloriosa L., Sp. Pl.: 319 (1753)

SMILACACEAE

- Smilax aspera* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

DIOSCOREACEAE

- Tamus communis* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

ORCHIDACEAE

- Epipactis palustris* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 462 (1769)
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
Listera ovata (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 201 (1813)
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
Platanthera bifolia (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Orchis morio L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Orchis mascula L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
Serapias parviflora Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
Serapias lingua L., Sp. Pl.: 950 (1753)
Serapias cordigera L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
Ophrys apifera Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)
Ophrys sphegodes Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 8 (1768)

Catálogo de la flora vascular de Lugo (1.573 táxones).

LYCOPODIACEAE

- Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., Hort. Reg. Monac. 3 (1829) subsp. *selago*
Lycopodium clavatum L., Sp. Pl. 1101 (1753)
Lycopodiella inundata (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

ISOETACEAE

- Isoetes longissimum* Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844)

EQUISETACEAE

- Equisetum ramosissimum* Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)
Equisetum telmateia Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287 (1783)
Equisetum arvense L., Sp. Pl. 1061 (1753)
Equisetum palustre L., Sp. Pl. 1061 (1753)

BOTRYCHIACEAE

- Botrychium lunaria* (L.) Sw. in J. Bot. (Schrader) 1800 (2): 110 (1802)

OSMUNDACEAE

- Osmunda regalis* L., Sp. Pl. 1065 (1753)

POLYPODIACEAE

- Polypodium cambricum* L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*
Polypodium interjectum Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)
Polypodium vulgare L., Sp. Pl. 1085 (1753)

SINOPTERIDACEAE

- Cheilanthes guanchica* Bolle in Bonplandia (Hannover) 7: 107 (1859)
Cheilanthes tinaei Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866)
Cheilanthes hispanica Mett. in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)

CRYPTOGRAMMACEAE

- Cryptogramma crispera* (L.) R. Br. ex Hook., Gen. Fil. tab. 115 B (1842)

ADIANTACEAE

- Adiantum capillus-veneris* L., Sp. Pl. 1096 (1753)

HEMIONITIDACEAE

- Anogramma leptophylla* (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

MARSILEACEAE

- Pilularia globulifera* L., Sp. Pl. 1100 (1753)

HYPOLEPIDACEAE

- Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

THELYPTERIDACEAE

- Lastrea limbosperma* (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)
Thelypteris palustris Schott, Gen. Fil. [24] (1834)

ASPENIACEAE

- Asplenium marinum* L., Sp. Pl. 1081 (1753)

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753)
Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753) subsp. *trichomanes*
Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)
Asplenium billotii F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)
Asplenium onopteris L., Sp. Pl. 1081 (1753)
Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753)
Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. 2: 12 (1796) subsp. *septentrionale*
Asplenium ruta-muraria L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
Ceterach officinarum Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*

ATHYRIACEAE

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
Cystopteris viridula (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman in Phytologist 4: 371 (1851)
Athyrium filix-femina (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)

ASPIDIACEAE

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
Dryopteris affinis subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980)
Dryopteris affinis (Newman) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 110 (1980) var. *borreri*
Dryopteris affinis subsp. *stilluppensis* (Sabr.) Fraser-Jenk. in Willdenowia 10: 112 (1908)
Dryopteris oreades Fomin in V?stn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 20 (1911)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs in Bull. Soc. Bot. France 105: 339 (1959)
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy in Fern Gaz. 11: 338 (1977)
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy in Bot. J. Linn. Soc. 74: 256 (1977)
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 812 (1891)
Polystichum lonchitis (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 71 (1799)
Polystichum setiferum (Forssk.) Woy. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)
Polystichum aculeatum (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 79 (1799)

DAVALLIACEAE

Davallia canariensis (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 414 (1793)

BLECHNACEAE

Blechnum spicant (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
Blechnum spicant (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*
Woodwardia radicans (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 412 (1793)

PINACEAE

Pinus pinaster Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)
Pinus sylvestris L., Sp. Pl. 1000 (1753)
Pinus radiata D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L., Sp. Pl. 1040 (1753)
Juniperus communis subsp. *alpina* (Suter) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen 17 (1867)

TAXACEAE

Taxus baccata L., Sp. Pl. 1040 (1753)

LAURACEAE

Laurus nobilis L., Sp. Pl. 369 (1753)

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia paucinervis Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L., Sp. Pl. 992 (1753)

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba L., Sp. Pl. 510 (1753)

RANUNCULACEAE

Helleborus viridis subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. in Bot. Jahrb. Syst. 11: 118 (1890)

Helleborus foetidus L., Sp. Pl. 558 (1753)

Trollius europaeus L., Sp. Pl. 556 (1753)

Actaea spicata L., Sp. Pl. 504 (1753)

Caltha palustris L., Sp. Pl. 558 (1753)

Aconitum vulparia subsp. *neapolitanum* (Ten.) Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 212 (1984)

Delphinium halteratum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)

Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)

Consolida ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)

Anemone nemorosa L., Sp. Pl. 541 (1753)

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2 552 (1800)

Clematis vitalba L., Sp. Pl. 544 (1753)

Ranunculus hederaceus L., Sp. Pl. 556 (1753)

Ranunculus omiophyllus Ten., Fl. Napol. 4: 338 (1830)

Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)

Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*

Ranunculus ololeucos var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984)

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*

Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*

Ranunculus peltatus subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)

Ranunculus aquatilis L., Sp. Pl. 556 (1753)

Ranunculus trichophyllus Chaix, Pl. Vap. 31 (1785)

Ranunculus trichophyllus Chaix, Pl. Vap. 31 (1785) subsp. *trichophyllus*

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*

Ranunculus penicillatus var. *calcareus* (Butcher) C.D.K. Cook in Mitt. Bot. Staatssamml. München 6: 158 (1966)

Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753)

Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*

Ranunculus muricatus L., Sp. Pl. 555 (1753)

Ranunculus arvensis L., Sp. Pl. 555 (1753)

Ranunculus flammula L., Sp. Pl. 548 (1753)

Ranunculus longipes Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)

Ranunculus gramineus L., Sp. Pl. 549 (1753)

Ranunculus platanifolius L., Mant. Pl. 79 (1767)

Ranunculus repens L., Sp. Pl. 554 (1753)

- Ranunculus repens* var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)
Ranunculus acris subsp. *despectus* M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2 53: 36 (1979)
Ranunculus tuberosus Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 320 (1813)
Ranunculus serpens Schrank, Baier. Fl. 2: 101 (1789)
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753)
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753) subsp. *bulbosus*
Ranunculus bulbosus var. *hispanicus* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 932 (1880)
Ranunculus bulbosus var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865)
Ranunculus bulbosus subsp. *castellanus* (Boiss. & Reut. ex Freyn) P.W. Ball & Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 151 (1962)
Ranunculus bulbosus subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)
Ranunculus bulbosus var. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)
Ranunculus bulbosus var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)
Ranunculus parviflorus L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)
Ranunculus trilobus Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)
Ranunculus paludosus Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)
Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)
Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollissiponensis*
Ranunculus nigrescens Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)
Myosurus minimus L., Sp. Pl. 284 (1753)
Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 553 (1753)
Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 553 (1753) subsp. *vulgaris*
Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)
Thalictrum minus L., Sp. Pl. 546 (1753)
Thalictrum minus L., Sp. Pl. 546 (1753) subsp. *minus*
Thalictrum speciosissimum L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

BERBERIDACEAE

- Berberis vulgaris* L., Sp. Pl. 330 (1753)
Berberis vulgaris L., Sp. Pl. 330 (1753) subsp. *vulgaris*

PAPAVERACEAE

- Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753)
Papaver somniferum L., Sp. Pl. 508 (1753) subsp. *somniferum*
Papaver rhoeas L., Sp. Pl. 507 (1753)
Papaver dubium L., Sp. Pl. 1196 (1753)
Papaver argemone L., Sp. Pl. 506 (1753)
Meconopsis cambrica (L.) Vig., Hist. Pavots Argém. 48 (1814)
Glaucium flavum Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763)
Chelidonium majus L., Sp. Pl. 505 (1753)
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang. 2: 44 (1811) subsp. *cava*
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
Fumaria capreolata L., Sp. Pl. 701 (1753)
Fumaria bastardii Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 359 (1847)
Fumaria reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1 8: 13 (1849)
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)
Fumaria officinalis L., Sp. Pl. 700 (1753)
Fumaria officinalis L., Sp. Pl. 700 (1753) subsp. *officinalis*

PLATANACEAE

- Platanus hispanica* Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)

MYRICACEAE

Myrica gale L., Sp. Pl. 2: 1024 (1753)

FAGACEAE

Fagus sylvatica L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

Castanea sativa Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 8 (1768)

Castanea crenata Siebold & Zucc. in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4 (3): 224 (1846)

Quercus ilex L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)

Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1909)

Quercus suber L., Sp. Pl. 995 (1753)

Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) subsp. *petraea*

Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784)

Quercus robur L., Sp. Pl. 996 (1753)

Quercus pyrenaica Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)

BETULACEAE

Betula alba L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)

Betula alba L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)

Corylus avellana L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

CARYOPHYLLACEAE

Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)

Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*

Corrigiola telephiifolia Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3 3: 403 (1805)

Paronychia polygonifolia var. *velucensis* Boiss., Fl. Orient. 1: 746 (1867)

Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)

Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)

Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*

Herniaria ciliolata subsp. *robusta* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 322 (1968)

Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)

Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) subsp. *lusitanica*

Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)

Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrida*

Herniaria scabrida var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)

Herniaria latifolia Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 127 (1813)

Illecebrum verticillatum L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)

Scleranthus uncinatus Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 1: 107 (1850)

Scleranthus annuus L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)

Scleranthus polycarpus L., Cent. Pl. II 216 (1756)

Spergula arvensis L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)

Spergula morisonii Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)

Spergula pentandra L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 7: 274 (1860)

Spergularia media (L.) C. Presl, Fl. Sicul. 161 (1826)

Spergularia marina (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1822)

Spergularia purpurea (Pers.) D. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)

- Spergularia capillacea* (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)
Spergularia bocconei (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
Ortegia hispanica Loebl. ex L., Sp. Pl. 1: 560 (1753)
Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759)
Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759) subsp. *grandiflora*
Arenaria grandiflora subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6 (2): 29 (1948)
Arenaria erinacea Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103 (1840)
Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755)
Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
Moehringia pentandra J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 230 (1832)
Honckenya peploides (L.) Ehrh. in Neues Mag. Aerzte 5: 205 (1783)
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936)
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936) subsp. *hybrida*
Minuartia hybrida subsp. *vaillantiana* (Ser.) Friedrich in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2 3 (2): 795 (1962)
Stellaria nemorum L., Sp. Pl. 1: 421 (1753)
Stellaria nemorum L., Sp. Pl. 1: 421 (1753) subsp. *nemorum*
Stellaria nemorum subsp. *montana* (Pierrat) Berher, Fl. Vosges 201 (1887)
Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)
Stellaria pallida (Dumort.) Piré in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 49 (1863)
Stellaria alsine Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)
Stellaria graminea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
Stellaria holostea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
Cerastium fontanum Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805)
Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *brachypetalum*
Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) var. *brachypetalum*
Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794)
Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794) var. *pumilum*
Cerastium diffusum Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
Cerastium ramosissimum Boiss., Elench. Pl. Nov. 23 (1838)
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
Sagina maritima Herb. Brit. fasc. 7, n° 155 (1810)
Sagina apetala Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
Sagina procumbens Sp. Pl. 1: 128 (1753)
Sagina saginoides (L.) H. Karst., Deut. Fl. 539 (1882)
Sagina subulata (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
Sagina merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)
Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)
Lychnis flos-cuculi Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
Agrostemma githago Sp. Pl. 1: 435 (1753)
Silene gallica Sp. Pl. 1: 417 (1753)
Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
Silene scabriflora subsp. *megacalycina* Fl. Iber. 2: 330 (1990)

- Silene laeta* (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
Silene dichotoma Beitr. Naturk. 7: 143 (1792) subsp. *dichotoma*
Silene portensis L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*
Silene nutans L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*
Silene legionensis Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)
Silene ciliata Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 329 (1788)
Silene acutifolia Link ex Rohrb., Monogr. Silene: 141 (1869)
Silene dioica (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
Silene latifolia Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
Silene uniflora Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794)
Silene uniflora Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794) subsp. *uniflora*
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
Silene vulgaris subsp. *commutata* (Guss.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30 (1): 258 (1924)
Silene conoidea L., Sp. Pl.: 418 (1753)
Saponaria officinalis L., Sp. Pl.: 408 (1753)
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 161 (1964)
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*
Dianthus langeanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)
Dianthus laricifolius Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 7 (1842)
Dianthus laricifolius subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)
Dianthus armeria L., Sp. Pl.: 410 (1753) subsp. *armeria*

PORTULACACEAE

- Montia fontana* L., Sp. Pl.: 87 (1753)
Montia fontana subsp. *amportana* Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)

CHENOPODIACEAE

- Beta maritima* L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762)
Chenopodium bonus-henricus L., Sp. Pl.: 218 (1753)
Chenopodium polyspermum L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Chenopodium murale L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium vulvaria L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
Chenopodium botrys L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Atriplex patula L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
Halimione portulacoides (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978) subsp. *perennis*
Salicornia ramosissima Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)
Salsola kali L., Sp. Pl.: 222 (1753)

AMARANTHACEAE

- Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
Amaranthus powellii S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)
Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl.: 991 (1753)
Amaranthus graecizans L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)
Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753)

Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *blitum*
Amaranthus deflexus L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)

POLYGONACEAE

Polygonum maritimum L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum bellardii All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90 fig. 2 (1785)
Polygonum aviculare L., Sp. Pl.: 362 (1753)
Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
Polygonum arenastrum Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 559 (1857)
Polygonum hydropiper L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 1: 428 (1809)
Polygonum persicaria L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl.: 360 (1753)
Polygonum amphibium L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum amphibium var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
Polygonum bistorta L., Sp. Pl.: 360 (1753) subsp. *bistorta*
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)
Rumex acetosella L., Sp. Pl.: 338 (1753)
Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
Rumex induratus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
Rumex suffruticosus J. Gay ex Willk. in Flora 35: 307 (1852)
Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753)
Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
Rumex acetosa subsp. *biformis* (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 326 (1977)
Rumex intermedius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 369 (1815)
Rumex longifolius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 368 (1815)
Rumex crispus L., Sp. Pl.: 335 (1753)
Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)
Rumex sanguineus L., Sp. Pl.: 334 (1753)
Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336 (1753)
Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336 (1753) subsp. *pulcher*
Rumex pulcher subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)
Rumex obtusifolius L., Sp. Pl.: 335 (1753)
Rumex bucephalophorus L., Sp. Pl.: 336 (1753)
Rumex bucephalophorus subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)

PLUMBAGINACEAE

Armeria beirana Franco, Nova Fl. Portugal 2: 561 (1984)
Armeria maritima Willd., Enum. Pl.: 333 (1809)
Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 328 (1987)
Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr. in Agron. Lusit. 12: 380 (1951)
Armeria duriaei Boiss. in DC., Prodr. 12: 684 (1848)
Armeria cantabrica Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 366 (1868)
Limonium vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 1 (1768)

GUTTIFERAE

Hypericum androsaemum L., Sp. Pl. 784 (1753)
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753)
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*
Hypericum perforatum subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)
Hypericum undulatum Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)
Hypericum richeri subsp. *burseri* (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 132 (1878)

- Hypericum humifusum* Sp. Pl. 785 (1753)
Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790)
Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*
Hypericum pulchrum Sp. Pl. 786 (1753)
Hypericum montanum Fl. Suec. ed. 2 266 (1755)
Hypericum elodes Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

MALVACEAE

- Malva moschata* L., Sp. Pl.: 690 (1753)
Malva tournefortiana L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)
Malva sylvestris L., Sp. Pl.: 689 (1753)
Malva neglecta Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824)
Althaea officinalis L., Sp. Pl.: 686 (1753)
Lavatera arborea L., Sp. Pl.: 690 (1753)
Lavatera cretica L., Sp. Pl.: 691 (1753)

ULMACEAE

- Ulmus glabra* Huds., Fl. Angl.: 95 (1762)
Ulmus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 6 (1768)

MORACEAE

- Ficus carica* L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

CANNABACEAE

- Humulus lupulus* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

URTICACEAE

- Urtica dioica* L., Sp. Pl.: 984 (1753)
Parietaria judaica L., Fl. Palaest.: 32 (1756)

VIOLACEAE

- Viola suavis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 164 (1819)
Viola hirta L., Sp. Pl.: 934 (1753)
Viola pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 803 (1805)
Viola canina L., Sp. Pl.: 935 (1753)
Viola lactea Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 78 (1857)
Viola riviniana Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)
Viola palustris L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*
Viola bubanii Timb.-Lagr. in Congr. Sci. France 19 Sess. (Toulouse) 1: 280 (1852)
Viola arvensis Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 73 (1770)

CISTACEAE

- Cistus populifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
Cistus populifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *populifolius*
Cistus psilosepalus Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)
Cistus salviifolius L., Sp. Pl.: 524 (1753)
Cistus ladanifer L., Sp. Pl.: 523 (1753)
Cistus ladanifer L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *ladanifer*
Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)
Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
Xolantha globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha guttata (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)

Xolantha plantaginea (Willd.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), *Fl. Iber.* 3: 357 (1993)

Helianthemum apenninum (L.) Mill., *Gard. Dict.* ed. 8, n.º 4 (1768)

Helianthemum apenninum subsp. *stoechadifolium* (Brot.) Samp. in *Bol. Soc. Brot.* ser. 2, 7: 131 (1931)

Helianthemum nummularium (L.) Mill., *Gard. Dict.* ed. 8, n. 12 (1768)

FRANKENIACEAE

Frankenia laevis L., *Sp. Pl.*: 331 (1753)

CUCURBITACEAE

Bryonia dioica Jacq., *Fl. Austriac.* 2: 59 (1774)

SALICACEAE

Populus nigra L., *Sp. Pl.*: 1034 (1753)

Populus tremula L., *Sp. Pl.*: 1034 (1753)

Populus alba L., *Sp. Pl.*: 1034 (1753)

Salix triandra L., *Sp. Pl.*: 1016 (1753)

Salix alba L., *Sp. Pl.*: 1021 (1753)

Salix caprea L., *Sp. Pl.*: 1020 (1753)

Salix atrocinerea Brot., *Fl. Lusit.* 1: 31 (1804)

Salix aurita L., *Sp. Pl.*: 1019 (1753)

Salix salviifolia Brot., *Fl. Lusit.* 1: 29 (1804)

Salix viminalis L., *Sp. Pl.*: 1021 (1753)

Salix eleagnos Scop., *Fl. Carniol.* ed. 2, 2: 257 (1772)

Salix repens L., *Sp. Pl.*: 1020 (1753)

CAPPARACEAE

Cleome violacea L., *Sp. Pl.*: 672 (1753)

CRUCIFERAE

Sisymbrium irio L., *Sp. Pl.*: 659 (1753)

Sisymbrium austriacum Jacq., *Fl. Austriac.* 3: 35 (1775)

Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, *Fl. France* 2: 17 (1895)

Sisymbrium officinale (L.) Scop., *Fl. Carniol.* ed. 2, 2: 26 (1772)

Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm. in *Bot. Not.* 90: 469 (1939)

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl in *Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* 3 (2): 192 (1891)

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande in *Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli* 3: 418 (1913)

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in *Holl & Heynh., Fl. Sachsen* 1: 538 (1842)

Bunias erucago L., *Sp. Pl.*: 670 (1753)

Erysimum cheiri (L.) Crantz, *Cl. Crucif. Emend.*: 116 (1769)

Erysimum linifolium (Pourr. ex Pers.) J. Gay, *Erysim. Nov.*: 3 (1842)

Malcolmia littorea (L.) R. Br. in *W.T. Aiton, Hort. Kew.* ed. 2, 4: 121 (1812)

Matthiola sinuata (L.) R. Br. in *W.T. Aiton, Hort. Kew.* ed. 2, 4: 120 (1812)

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in *Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*: 311 (1932)

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in *Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc*: 311 (1932) subsp. *fruticulosa*

Barbarea vulgaris R. Br. in *W.T. Aiton, Hort. Kew.* ed. 2, 4: 109 (1812)

Barbarea intermedia Boreau, *Fl. Centre France* 2: 48 (1840)

Sisymbrella aspera (L.) Spach, *Hist. Nat. Vég.* 6: 426 (1838)

Sisymbrella aspera (L.) Spach, *Hist. Nat. Vég.* 6: 426 (1838) subsp. *aspera*

Rorippa palustris (L.) Besser, *Enum. Pl.*: 27 (1821)

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., *Icon. Fl. Germ. Helv.* 2: 15 (1837-38)

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, *Sched. Fl. Stiriac.*, n. 170 (1905)

Cardamine pratensis L., *Sp. Pl.*: 656 (1753)

- Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*
Cardamine raphanifolia Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788)
Cardamine raphanifolia Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788) subsp. *raphanifolia*
Cardamine raphanifolia subsp. *gallaecica* M. Lainz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 175 (1973)
Cardamine impatiens L., Sp. Pl.: 655 (1753) subsp. *impatiens*
Cardamine flexuosa With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
Cardamine hirsuta L., Sp. Pl.: 655 (1753)
Arabis alpina L., Sp. Pl.: 664 (1753)
Arabis glabra (L.) Bernh., Syst. Verz.: 195 (1800)
Arabis auriculata Lam., Encycl. 1: 219 (1783)
Arabis juressi Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)
Lunaria annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
Alyssum montanum L., Sp. Pl.: 650 (1753)
Alyssum serpyllifolium Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)
Draba muralis L., Sp. Pl.: 642 (1753)
Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywood in Feddes Repert. 70: 6 (1964)
Camelina microcarpa Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
Pritzelago alpina (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 35 (1891)
Pritzelago alpina subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 68 (1985)
Hornungia petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837)
Hornungia petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837) subsp. *petraea*
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
Thlaspi arvense L., Sp. Pl.: 646 (1753)
Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 133 (1819)
Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 178 (1940)
Iberis ciliata All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789)
Iberis ciliata subsp. *contracta* (Pers.) Moreno Monogr. Inst.Piren. Ecol. 4: 291 (1988)
Iberis procumbens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862)
Iberis procumbens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962) subsp. *valentina*
Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)
Lepidium heterophyllum Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)
Lepidium virginicum L., Sp. Pl.: 645 (1753)
Lepidium perfoliatum L., Sp. Pl.: 643 (1753)
Lepidium latifolium L., Sp. Pl.: 644 (1753)
Cardaria draba (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) subsp. *draba*
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch., Fl. Brandenburg. 1: 62 (1860)
Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
Diplotaxis catholica (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch in Rbhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713 (1833)
Brassica napus L., Sp. Pl.: 666 (1753)
Sinapis arvensis L., Sp. Pl.: 668 (1753)
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916)
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916) subsp. *nasturtiifolium*
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
Coincya monensis subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)

- Coincya monensis* subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993)
Coincya monensis var. *setigera* (J. Gay ex Lange) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 378 (1990)
Cakile maritima Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772)
Cakile maritima subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
Calepina irregularis (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)
Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753)
Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
Raphanus raphanistrum subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 21 (1894)
Raphanus sativus L., Sp. Pl.: 669 (1753)

RESEDACEAE

- Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753)
Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753) subsp. *lutea*
Reseda media Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

ERICACEAE

- Erica erigena* R. Ross in Watsonia 7: 164 (1969)
Erica ciliaris Loefl. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)
Erica tetralix L., Sp. Pl.: 353 (1753)
Erica mackaiana Bab. in J. Mackay, Fl. Hibern. 1: 181 (1836)
Erica cinerea L., Sp. Pl.: 352 (1753)
Erica australis L., Erica: 9, fig. 31 (1770)
Erica umbellata Loefl. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)
Erica vagans L., Erica: 10, fig. 56 (1770)
Erica arborea L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
Erica scoparia L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)
Calluna sagittifolia var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821)
Daboecia cantabrica (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)
Arbutus unedo L., Sp. Pl.: 395 (1753)
Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl.: 349 (1753)
Vaccinium uliginosum L., Sp. Pl.: 350 (1753)

PYROLACEAE

- Pyrola minor* L., Sp. Pl.: 396 (1753)

MONOTROPACEAE

- Monotropa hypopitys* L., Sp. Pl.: 387 (1753)

PRIMULACEAE

- Primula elatior* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
Primula elatior subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer, Eur. Arten Primula: 128 (1891)
Primula veris L., Sp. Pl.: 142 (1753)
Primula veris L., Sp. Pl.: 142 (1753) subsp. *veris*
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
Lysimachia nemorum L., Sp. Pl.: 148 (1753)

- Lysimachia vulgaris* L., Sp. Pl.: 146 (1753)
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
Glaux maritima L., Sp. Pl.: 207 (1753)
Centunculus minimus L., Sp. Pl.: 116 (1753)
Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
Anagallis arvensis L., Sp. Pl.: 148 (1753)
Samolus valerandi L., Sp. Pl.: 171 (1753)

DROSERACEAE

- Drosera rotundifolia* L., Sp. Pl.: 281 (1753)
Drosera intermedia Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

GROSSULARIACEAE

- Ribes sanguineum* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
Ribes nigrum L., Sp. Pl.: 201 (1753)
Ribes uva-crispa L., Sp. Pl.: 201 (1753)
Ribes petraeum Wulfen in Jacq., Misc. Austriac. 2: 36 (1781)

CRASSULACEAE

- Crassula tillaea* Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
Sempervivum tectorum L., Sp. Pl.: 464 (1753)
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)
Sedum acre L., Sp. Pl.: 432 (1753)
Sedum anglicum Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)
Sedum arenarium Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
Sedum album L., Sp. Pl.: 432 (1753)
Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl.: 431 (1753)
Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl.: 431 (1753) subsp. *dasyphyllum*
Sedum dasyphyllum subsp. *glanduliferum* (Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 263 (1879)
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
Sedum brevifolium DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
Sedum candollei Raym.-Hamet in Candollea 4: 26 (1929)
Sedum pedicellatum subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
Sedum forsterianum Sm. in Sm., Engl. Bot., tab. 1802 (1807)
Sedum sediforme (Jacq.) Pau in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 246 (1909)
Sedum maireanum Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 43 (1933)

SAXIFRAGACEAE

- Saxifraga lepismigena* Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)
Saxifraga stellaris L., Sp. Pl.: 400 (1753)
Saxifraga hirsuta L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759)
Saxifraga hirsuta L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1026 (1759) subsp. *hirsuta*
Saxifraga spathularis Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
Saxifraga paniculata Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
Saxifraga granulata L., Sp. Pl.: 403 (1753)
Saxifraga fragosoi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 71 (1929)
Saxifraga trifurcata Schrad., Hort. Gott. 13, lam. 7 (1809)
Saxifraga pentadactylis Lapeyr., Fig. Fl. Pyrénées: 64, tab. 50 (1801)
Saxifraga pentadactylis subsp. *willkommiana* (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 229 (1963)
Saxifraga tridactylites L., Sp. Pl.: 404 (1753)
Chryso-splenium oppositifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753)

Parnassia palustris L., Sp. Pl.: 273 (1753)

ROSACEAE

Spiraea hypericifolia subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4 (2A): 252 (1964)

Rubus idaeus L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)

Rubus sampaiouanus Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)

Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)

Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*

Rubus vestitus Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 684 (1825)

Rubus galloecicus Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4 (9): 293 (1905)

Rubus henriquesii Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 1 (4): 57-59 (1903)

Rubus lucensis H.E. Weber & Monasterio-Huelin in Osnabrück. Naturwiss. Mitt. 18: 180 (1992)

Rubus castroviejoii Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 52 (1994)

Rubus cyclops Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 50-51 (1994)

Rubus urbionicus Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 54 (1994)

Rubus lainzii H.E. Weber in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2): 333 (1990)

Rubus caesius L., Sp. Pl. 1: 493 (1753)

Filipendula vulgaris Moench, Methodus: 663 (1794)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)

Geum rivale L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)

Geum sylvaticum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Toulouse 3: 319-320 (1788)

Geum urbanum L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)

Fragaria vesca L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*

Potentilla rupestris L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753)

Potentilla neumanniana Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2 (2): 592 (1832), pro hybrid.

Potentilla cinerea Chaix ex Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 46 (1779)

Potentilla erecta (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)

Potentilla reptans L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)

Potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)

Potentilla sterilis (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]

Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4 (2): 468 (1805)

Rosa arvensis Huds., Fl. Angl. 1: 192 (1762)

Rosa gallica L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)

Rosa stylosa Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2 (5): 317 (1809)

Rosa canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)

Rosa canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), s.str.

Rosa andegavensis Bastard, Essai Fl. Maine & Loire: 189 (1809); lám. 50 j

Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857)

Rosa corymbifera Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 319-320 (1790)

Rosa dumalis Bechst., Forstbot.: 939-941 (1810)

Rosa vosagiaca N.H.F. Desp., Ros. Gall.: 88 (1828), nom. inval.?

Rosa pouzinii Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823)

Rosa tomentosa Sm., Fl. Brit. 2: 539-540 (1800)

Rosa villosa L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)

Rosa micrantha Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812-13)

Alchemilla xanthochlora Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42 (11/15): 167 (1937)

Alchemilla coriacea Buser, Not. Alchim.: 19-20 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 108-109 (1892)]

Aphanes australis Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)

Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)

Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*

Sanguisorba officinalis L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)

Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)

Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*

Sanguisorba minor subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales

- Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842)
Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
Sorbus aucuparia L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
Sorbus aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)
Sorbus torminalis (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 45 (1763)
Pyrus cordata Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)
Malus sylvestris (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
Malus domestica (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)
Prunus spinosa L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)
Prunus insititia L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755)
Prunus cerasus L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)
Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)
Prunus mahaleb L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)
Prunus padus L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *padus*
Prunus laurocerasus L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)

LEGUMINOSAE

- Acacia melanoxylon* R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)
Acacia dealbata Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)
Genista florida L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)
Genista obtusiramea J. Gay ex Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845)
Genista anglica L., Sp. Pl.: 710 (1753)
Genista falcata Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800)
Genista berberidea Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864)
Genista micrantha Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)
Genista triacanthos Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) subsp. *tridentatum*
Pterospartum tridentatum subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagasalia 18: 266 (1996)
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*
Cytisus striatus (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)
Cytisus commutatus (Willk.) Briq., Étud. Cytises Alpes Mar.: 151 (1894)
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay in Durieu, Pl. Hispano-Lusit. Sect. 1, Astur., n.º 350 (1836)
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)
Spartium junceum L., Sp. Pl.: 708 (1753)
Ulex europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753)
Ulex europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753) subsp. *europaeus*
Ulex gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)
Ulex gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849) subsp. *gallii*
Ulex minor Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)
Lupinus luteus L., Sp. Pl.: 722 (1753)
Lupinus gredensis Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)
Lupinus angustifolius L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)
Astragalus glycyphyllos L., Sp. Pl.: 758 (1753)
Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *sativa*
Vicia cordata Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)
Vicia angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*

- Vicia lutea* L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*
Vicia lutea var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)
Vicia peregrina L., Sp. Pl.: 737 (1753)
Vicia sepium L., Sp. Pl.: 737 (1753)
Vicia faba L., Sp. Pl.: 737 (1753)
Vicia orobus DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 577 (1815)
Vicia cracca L., Sp. Pl.: 735 (1753)
Vicia incana Gouan, Fl. Monsp.: 189 (1764)
Vicia dasycarpa Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81 (1830)
Vicia pseudocracca Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810)
Vicia pseudocracca Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810) var. *pseudocracca*
Vicia benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Vicia benghalensis var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)
Vicia disperma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813)
Vicia tetrasperma (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771)
Vicia pubescens (DC.) Link, Handbuch 2: 190 (1829)
Vicia parviflora Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
Vicia hirsuta (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
Lens nigricans (M. Bieb.) Godr., Fl. Lorraine 1: 173 (1843)
Lathyrus hirsutus L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus latifolius L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Lathyrus niger (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800)
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)
Lathyrus sphaericus Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)
Lathyrus angulatus L., Sp. Pl.: 731 (1753)
Lathyrus nissolia L., Sp. Pl.: 729 (1753)
Lathyrus clymenum L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus aphaca L., Sp. Pl.: 729 (1753)
Ononis spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753)
Ononis spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753) subsp. *spinosa*
Ononis spinosa subsp. *australis* (Širj.) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 33 (1989)
Ononis diffusa Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLI (1812)
Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763)
Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) subsp. *reclinata*
Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753)
Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
Trifolium pratense var. *maritimum* Zabel in Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg 13: 31 (1859)
Trifolium medium L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) subsp. *medium*
Trifolium ochroleucon Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)
Trifolium incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *incarnatum*
Trifolium striatum L., Sp. Pl.: 770 (1753)
Trifolium striatum subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr. in Acta Bot. Malacitana 17: 100 (1992)
Trifolium bocconeii Savi in Atti Accad. Ital. 1: 191 (1808)
Trifolium scabrum L., Sp. Pl.: 770 (1753)
Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)
Trifolium lappaceum L., Sp. Pl.: 768 (1753)
Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*
Trifolium angustifolium L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium squamosum L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
Trifolium subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Trifolium subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
Trifolium campestre Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 13 (1804)
Trifolium patens Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 18 (1804)

- Trifolium dubium* Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794)
Trifolium micranthum Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824)
Trifolium fragiferum L., Sp. Pl.: 772 (1753)
Trifolium resupinatum L., Sp. Pl.: 771 (1753)
Trifolium tomentosum L., Sp. Pl.: 771 (1753)
Trifolium strictum L., Cent. Pl. I: 24 (1755)
Trifolium alpinum L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Trifolium occidentale Coombe in Watsonia 5: 70 (1961)
Trifolium repens L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Trifolium repens L., Sp. Pl.: 767 (1753) var. *nevadense* (Boiss.) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10 (2): 375 (1953)
Trifolium cernuum Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 150, tab. 62 (1816)
Trifolium glomeratum L., Sp. Pl.: 770 (1753)
Melilotus albus Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787)
Melilotus officinalis (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776)
Melilotus indicus (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785)
Medicago orbicularis (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776)
Medicago lupulina L., Sp. Pl.: 779 (1753)
Medicago sativa L., Sp. Pl.: 778 (1753)
Medicago marina L., Sp. Pl.: 779 (1753)
Medicago minima (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754)
Medicago polymorpha L., Sp. Pl.: 779 (1753)
Medicago arabica (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762)
Medicago littoralis Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810)
Lotus corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753)
Lotus corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
Lotus glaber Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
Lotus pedunculatus Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)
Lotus angustissimus L., Sp. Pl.: 774 (1753)
Lotus castellanus Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 34 (1849)
Lotus hispidus Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)
Dorycnium pentaphyllum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)
Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825)
Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl.: 719 (1753)
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)
Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2): 626 (1908)
Anthyllis vulneraria subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)
Ornithopus perpusillus L., Sp. Pl.: 743 (1753)
Ornithopus sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)
Ornithopus sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*
Ornithopus compressus L., Sp. Pl.: 744 (1753)
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)
Hippocrepis commutata Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274 (1903)

HALORAGACEAE

Myriophyllum alterniflorum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

LYTHRACEAE

- Lythrum salicaria* L., Sp. Pl.: 446 (1753)
Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753)
Lythrum portula (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)

THYMELAEACEAE

- Daphne laureola* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
Daphne gnidium L., Sp. Pl.: 357 (1753)
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*
Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 47 (1982)

MYRTACEAE

- Myrtus communis* L., Sp. Pl.: 471 (1753)
Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)
Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*

ONAGRACEAE

- Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)
Oenothera glazioviana Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
Oenothera stricta Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
Epilobium angustifolium L., Sp. Pl.: 347 (1753)
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl.: 347 (1753)
Epilobium parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
Epilobium montanum L., Sp. Pl.: 348 (1753)
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 138, tab. 1 (1818)
Epilobium duriaei J. Gay ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 501 (1849)
Epilobium tetragonum L., Sp. Pl.: 348 (1753)
Epilobium tetragonum L., Sp. Pl.: 348 (1753) subsp. *tetragonum*
Epilobium obscurum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
Epilobium palustre L., Sp. Pl.: 348 (1753)
Circaea lutetiana L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

CORNACEAE

- Cornus sanguinea* L., Sp. Pl.: 117 (1753) subsp. *sanguinea*

SANTALACEAE

- Osyris alba* L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
Thesium pyrenaicum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*

VISCACEAE

- Viscum album* L., Sp. Pl.: 1023 (1753)
Viscum album L., Sp. Pl.: 1023 (1753) subsp. *album*

RAFFLESIIACEAE

- Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)
Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) subsp. *hypocistis*

CELASTRACEAE

- Euonymus europaeus* L., Sp. Pl.: 197 (1753)

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L., Sp. Pl.: 125 (1753)

BUXACEAE

Buxus sempervirens L., Sp. Pl.: 983 (1753)

EUPHORBIACEAE

Mercurialis perennis L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

Mercurialis ambigua L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)

Mercurialis annua L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

Euphorbia lathyris L., Sp. Pl.: 457 (1753)

Euphorbia hyberna L., Sp. Pl.: 462 (1753) subsp. *hyberna*

Euphorbia hirsuta L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)

Euphorbia flavicoma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 110 (1813)

Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 7 (1976)

Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860)

Euphorbia polygalifolia subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)

Euphorbia dulcis L., Sp. Pl.: 457 (1753)

Euphorbia angulata Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)

Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753)

Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*

Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753)

Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*

Euphorbia exigua subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)

Euphorbia falcata L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *falcata*

Euphorbia peplus L., Sp. Pl.: 456 (1753)

Euphorbia esula L., Sp. Pl.: 461 (1753)

Euphorbia esula L., Sp. Pl.: 461 (1753) subsp. *esula*

Euphorbia terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)

Euphorbia amygdaloides L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*

Euphorbia segetalis L., Sp. Pl.: 458 (1753)

Euphorbia portlandica L., Sp. Pl.: 458 (1753)

Euphorbia paralias L., Sp. Pl.: 458 (1753)

Chamaesyce canescens (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933)

Chamaesyce canescens (L.) Prokh. Consp. Syst. Tithymalus: 19 (1933) subsp. *canescens*

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small, Fl. South. U.S.: 703 (1903)

Chamaesyce peplis (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)

RHAMNACEAE

Rhamnus cathartica L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)

Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)

Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 1: 193 (1753) subsp. *alaternus*

Rhamnus pumila Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1 (15): 120 (1764)

Rhamnus pumila subsp. *legionensis* Rothm. in bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34 (2-3): 152 (1934), nom. alt.

Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)

Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768) subsp. *alnus*

VITACEAE

Vitis vinifera L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

ACERACEAE

Acer negundo L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)

Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)

Acer monspessulanum L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753) subsp. *monspessulanum*

Acer campestre L., Sp. Pl. 2: 1055-1056 (1753)
Acer platanoides L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753)

ANACARDIACEAE

Rhus typhina L., Cent. Pl. II: 14 (1756)
Pistacia terebinthus L., Sp. Pl. 2: 1025-1206 (1753)

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

RUTACEAE

Ruta montana (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)
Ruta angustifolia Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805)
Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767)

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

JUGLANDACEAE

Juglans regia L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

LINACEAE

Linum bienne Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 8 (1768)
Linum narbonense L., Sp. Pl. 1: 278 (1753)
Linum narbonense subsp. *barrasii* (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 9: 191 (2015)
Linum trigynum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
Linum strictum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
Linum strictum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753) subsp. *strictum*
Linum catharticum L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)
Radiola linoides Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)

GERANIACEAE

Geranium columbinum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium rotundifolium L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
Geranium sanguineum L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
Geranium dissectum L., Cent. Pl. I: 21 (1755)
Geranium pyrenaicum Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)
Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)
Geranium molle L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium lucidum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium purpureum Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)
Geranium robertianum L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
Erodium botrys (Cav.) Bertol., Amoen. Ital.: 35 (1819)
Erodium malacoides (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789)
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911)
Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
Erodium glandulosum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3 (1): 628 (1800)

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
Oxalis acetosella L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*

Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]

Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]

Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)

Oxalis purpurea L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)]

POLYGALACEAE

Polygala microphylla L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)

Polygala vulgaris L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)

Polygala serpyllifolia José in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

ARALIACEAE

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

UMBELLIFERAE

Hydrocotyle vulgaris L., Sp. Pl.: 234 (1753)

Sanicula europaea L., Sp. Pl.: 235 (1753)

Astrantia major L., Sp. Pl.: 235 (1753)

Eryngium viviparum J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 171, tab. 11 (1848)

Eryngium tenue Lam., Encycl. 4: 755 (1798)

Eryngium duriaei J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)

Eryngium bourgatii Gouan, Ill. Observ. Bot.: 7, tab. 3 (1773)

Eryngium maritimum L., Sp. Pl.: 233 (1753)

Eryngium campestre L., Sp. Pl.: 233 (1753)

Chaerophyllum temulum L., Sp. Pl.: 258 (1753)

Chaerophyllum aureum L., Sp. Pl. ed. 2: 370 (1762)

Chaerophyllum hirsutum L., Sp. Pl.: 258 (1753)

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)

Anthriscus caucalis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808)

Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl.: 256 (1753)

Torilis japonica (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)

Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)

Torilis arvensis subsp. *recta* Jury in Lagascalia 18: 282 (1996)

Torilis arvensis subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 1057 (1927)

Torilis arvensis subsp. *neglecta* (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1055 (1926)

Torilis nodosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)

Caucalis platycarpus L., Sp. Pl.: 241 (1753)

Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59 (1814)

Daucus durieua Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 23 (1874)

Daucus carota L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*

Daucus carota subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)

Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 185 (1884)

Orlaya daucoides (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967)

Pseudorlaya pumila (L.) Grande in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925)

Smyrniium olusatrum L., Sp. Pl.: 262 (1753)

Physospermum cornubiense (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)

Conium maculatum L., Sp. Pl.: 243 (1753)

Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)

Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)

Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)

Conopodium majus subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid

57: 473 (2000)

- Pimpinella major* (L.) Huds., Fl. Angl.: 110 (1762)
Pimpinella villosa Schousb., Jagttag. Vextrig. Marokko: 139 (1800)
Crithmum maritimum L., Sp. Pl.: 246 (1753)
Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 111 (1824)
Seseli montanum L., Sp. Pl.: 260 (1753)
Seseli montanum subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805)
Oenanthe crocata L., Sp. Pl.: 254 (1753)
Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)
Foeniculum vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 1 (1768)
Meum athamanticum Jacq., Fl. Austriac. 4: 2, tab. 303 (1776)
Bupleurum rotundifolium L., Sp. Pl.: 236 (1753)
Bupleurum baldense Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120 (1764)
Bupleurum gerardi All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 81 (1774)
Apium graveolens L., Sp. Pl.: 264 (1753)
Apium nodiflorum (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
Apium inundatum (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)
Ammi majus L., Sp. Pl.: 243 (1753)
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
Selinum broteri Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
Ligusticum lucidum Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 4 (1768)
Ligusticum lucidum Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 4 (1768) subsp. *lucidum*
Angelica sylvestris L., Sp. Pl.: 251 (1753)
Angelica major Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
Angelica pachycarpa Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)
Anethum graveolens L., Sp. Pl.: 263 (1753)
Ferula communis L., Sp. Pl.: 246 (1753)
Ferula communis subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236 (1998)
Ferulago capillaris (Link ex Spreng.) Cout., Fl. Portugal: 452 (1913)
Peucedanum gallicum Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)
Peucedanum lancifolium Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753)
Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753) subsp. *sativa*
Heracleum sphondylium L., Sp. Pl.: 249 (1753)
Heracleum sphondylium L., Sp. Pl.: 249 (1753) subsp. *sphondylium*
Heracleum sphondylium subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 128 (1894)
Heracleum sphondylium subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. in Candollea 2: 24 (1924)
Tordylium maximum L., Sp. Pl.: 240 (1753)
Margotia gummifera (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
Laserpitium latifolium L., Sp. Pl.: 248 (1753)
Laserpitium latifolium subsp. *merinoi* P. Monts. in Acta Bot. Barcinon. 49: 34 (2003)
Laserpitium eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)
Laserpitium eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) subsp. *eliasii*
Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 (supl.): 307 (1974)
Laserpitium gallicum L., Sp. Pl.: 248 (1753)
Laserpitium gallicum L., Sp. Pl.: 248 (1753) subsp. *gallicum*
Laserpitium prutenicum subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)

- Thapsia villosa* L., Sp. Pl.: 261 (1753)
Thapsia villosa var. *dissecta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840)
Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753) var. *villosa*

GENTIANACEAE

- Gentiana lutea* L., Sp. Pl.: 227 (1753)
Gentiana lutea L., Sp. Pl.: 227 (1753) subsp. *lutea*
Gentiana pneumonanthe L., Sp. Pl.: 228 (1753)
Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
Centaurium grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
Centaurium chloodes (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
Centaurium scilloides (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
Schenkia spicata (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762) subsp. *perfoliata*
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)

APOCYNACEAE

- Vinca minor* L., Sp. Pl.: 209 (1753)
Vinca difformis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*

ASCLEPIADACEAE

- Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)

OLEACEAE

- Olea europaea* L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp. *europaea*
Phillyrea angustifolia L., Sp. Pl.: 7 (1753)
Fraxinus excelsior L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
Syringa vulgaris L., Sp. Pl.: 9 (1753)
Ligustrum vulgare L., Sp. Pl.: 7 (1753)
Jasminum fruticans L., Sp. Pl.: 7 (1753)

SOLANACEAE

- Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)
Solanum villosum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Solanum dulcamara L., Sp. Pl.: 185 (1753)
Datura stramonium L., Sp. Pl.: 179 (1753)

CONVOLVULACEAE

- Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)
Calystegia sepium (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)
Calystegia soldanella (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)
Cuscuta approximata Bab. in Ann. Nat. Hist. 13: 253, pl. 4 fig. 3 (1844) subsp. *approximata*

Cuscuta epithymum (L.) L., *Amoen. Acad.* 4: 478 (1759)

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L., *Sp. Pl.*: 145 (1753)

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze, *Revis. Gen. Pl.* 2: 429 (1891)

BORAGINACEAE

Borago officinalis L., *Sp. Pl.*: 137 (1753)

Symphytum tuberosum L., *Sp. Pl.*: 136 (1753) subsp. *tuberosum*

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, *Fl. Centre France ed. 3*, 2: 460 (1857)

Lycopsis arvensis L., *Sp. Pl.*: 139 (1753)

Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch in *Flora* 12 (2): 643 (1829)

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in *Taxon* 57: 94 (2008)

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in *Taxon* 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*

Glandora diffusa (Lag.) D.C. Thomas in *Taxon* 57: 94 (2008)

Echium vulgare L., *Sp. Pl.*: 139 (1753)

Echium vulgare L., *Sp. Pl.*: 139 (1753) subsp. *vulgare*

Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) Rouy ex Em. Schmid & Gams in *Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.* 5: 2195 (1927)

Echium rosulatum Lange, *Index Sem. Hort. Haun.* 1854: 22 (1855)

Echium rosulatum Lange, *Index Sem. Hort. Haun.* 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*

Echium plantagineum L., *Mant. Pl. Altera*: 202 (1771)

Cynoglossum creticum Mill., *Gard. Dict. ed. 8*, n.º 3 (1768)

Omphalodes nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, *Fl. Portug.* 1: 194 (1811)

Myosotis martini Sennen, *Pl. Espagne* 1926, n. 5804 (1927)

Myosotis laxa subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., *Norsk Fl.*: 529 (1940)

Myosotis stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier, *Deux Excurs. Bot.*: 83 (1881)

Myosotis secunda Al. Murray, *North. Fl.* 1: 115 (1836)

Myosotis welwitschii Boiss. & Reut. in Boiss., *Diagn. Pl. Orient. ser. 2*, 3: 138 (1856)

Myosotis alpestris F.W. Schmidt, *Fl. Boëm.* 3: 26 (1794)

Myosotis alpestris F.W. Schmidt, *Fl. Boëm.* 3: 26 (1794) subsp. *alpestris*

Myosotis arvensis (L.) Hill, *Veg. Syst.* 7: 55 (1764) subsp. *arvensis*

Myosotis ramosissima Rochel in Schult., *Oestr. Fl. ed. 2*, 1: 366 (1814)

Myosotis ramosissima Rochel in Schult., *Oestr. Fl. ed. 2*, 1: 366 (1814) subsp. *ramosissima*

Myosotis discolor Pers., *Syst. Veg. ed. 15*: 190 (1797)

Myosotis discolor Pers., *Syst. Veg. ed. 15*: 190 (1797) subsp. *discolor*

Myosotis discolor subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in *Bot. J. Linn. Soc.* 65: 261 (1972)

Myosotis balbisiana Jord. in *Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2*, 1: 339 (1851)

Heliotropium europaeum L., *Sp. Pl.*: 130 (1753)

VERBENACEAE

Verbena officinalis L., *Sp. Pl.*: 20 (1753)

LABIATAE

Teucrium pyrenaicum L., *Sp. Pl.*: 566 (1753)

Teucrium pyrenaicum L., *Sp. Pl.*: 566 (1753) subsp. *pyrenaicum*

Teucrium scorodonia L., *Sp. Pl.*: 564 (1753)

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., *Pl. Verticill. Unilab.*: 24 (1773)

Ajuga reptans L., *Sp. Pl.*: 561 (1753)

Ajuga pyramidalis L., *Sp. Pl.*: 561 (1753)

Ajuga pyramidalis L., *Sp. Pl.*: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*

Scutellaria alpina L., *Sp. Pl.*: 599 (1753) subsp. *alpina*

Scutellaria minor Huds., *Fl. Angl.*: 232 (1762)

Melittis melissophyllum L., *Sp. Pl.*: 597 (1753)

Lamium maculatum L., *Sp. Pl. ed. 2*: 809 (1763)

- Lamium hybridum* Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786)
Lamium purpureum L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Lamium amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *tetrahit*
Galeopsis ladanum L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Galeopsis ladanum L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *ladanum*
Stachys sylvatica L., Sp. Pl.: 580 (1753)
Stachys alpina L., Sp. Pl.: 581 (1753)
Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
Stachys officinalis (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842)
Sideritis hyssopifolia L., Sp. Pl.: 575 (1753)
Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753)
Ballota nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753)
Salvia sclarea L., Sp. Pl.: 27 (1753)
Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753)
Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753)
Lycopus europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753)
Mentha pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753)
Mentha aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753)
Mentha longifolia (L.) Huds., Fl. Angl.: 221 (1762)
Mentha suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)
Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*
Thymus caespititius Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753)
Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *vulgaris*
Thymus zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753)
Thymus zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *zygis*
Thymus longicaulis C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826)
Thymus pulegioides L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Origanum vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753)
Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
Acinos alpinus (L.) Moench, Methodus: 407 (1794)
Clinopodium vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753)
Prunella vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753)
Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)
Prunella grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)
Nepeta cataria L., Sp. Pl.: 570 (1753)
Glechoma hederacea L., Sp. Pl.: 578 (1753)
Melissa officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753)
Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753) subsp. *stoechas*
Lavandula pedunculata (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802)

CALLITRICHACEAE

- Callitriche stagnalis* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771)
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

PLANTAGINACEAE

- Plantago major* L., Sp. Pl.: 112 (1753)
Plantago major L., Sp. Pl.: 112 (1753) subsp. *major*
Plantago holosteum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771)

Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753)
Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753) subsp. *maritima*
Plantago coronopus L., Sp. Pl.: 115 (1753)
Plantago lanceolata L., Sp. Pl.: 113 (1753)
Littorella uniflora (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864)

BUDDLEJACEAE

Buddleja davidii Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 10: 65 (1887)

SCROPHULARIACEAE

Verbascum blattaria L., Sp. Pl.: 178 (1753)
Verbascum virgatum Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)
Verbascum simplex Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811)
Verbascum pulverulentum Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
Scrophularia alpestris J. Gay ex Benth. in DC., Prodr. 10: 307 (1846)
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)
Antirrhinum braun-blanquetii Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954)
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844)
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844) subsp. *origanifolium*
Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) subsp. *rubrifolium*
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870)
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) subsp. *serpyllifolium*
Misopates orontium (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
Anarrhinum durimimum (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
Linaria supina subsp. *maritima* (Lam. & DC.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 20 (1971)
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*
Linaria saxatilis (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
Linaria triornithophora (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)
Linaria spartea (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)
Linaria elegans Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)
Gratiola officinalis L., Sp. Pl.: 17 (1753)
Lindernia dubia (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)
Limosella aquatica L., Sp. Pl.: 631 (1753)
Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
Erinus alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753)
Veronica ponae Gouan, Ill. Observ. Bot.: 1, tab. 1 fig. 1 (1773)

Veronica serpyllifolia L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *serpyllifolia*
Veronica officinalis L., Sp. Pl.: 11 (1753)
Veronica scutellata L., Sp. Pl.: 12 (1753)
Veronica montana L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
Veronica chamaedrys L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
Veronica arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica triphyllos L., Sp. Pl.: 14 (1753)
Veronica agrestis L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica persica Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)
Veronica hederifolia L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica beccabunga L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*
Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*
Sibthorpia europaea L., Sp. Pl.: 631 (1753)
Melampyrum sylvaticum L., Sp. Pl.: 605 (1753) subsp. *sylvaticum*
Melampyrum pratense L., Sp. Pl.: 605 (1753)
Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 4: 120 (1856)
Euphrasia stricta J.P. Wolff ex J.F. Lehm., Primae Lin. Fl. Herbipolensis: 43 (1809)
Euphrasia pectinata Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXVI (1812)
Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 473 (1805)
Euphrasia alpina Lam., Encycl. 2: 400 (1786) subsp. *alpina*
Odontites viscosus (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207 (1811)
Odontites viscosus subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 691 (1934)
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
Odontitella virgata (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)
Bartsia trixago L., Sp. Pl.: 602 (1753)
Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753)
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
Pedicularis sylvatica subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)
Pedicularis mixta Gren. in Arch. Fl. France Allemagne 1: 279 (1853)
Rhinanthus minor L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756)
Lathraea squamaria L., Sp. Pl.: 606 (1753)

OROBANCHACEAE

Orobanche minor Sm., Engl. Bot. 6, tab. 422 (1797)
Orobanche hederae Vaucher ex Duby, Bot. Gall.: 350 (1828)
Orobanche gracilis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798)

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula vulgaris L., Sp. Pl.: 17 (1753)
Pinguicula grandiflora Lam., Encycl. 3: 22 (1789) subsp. *grandiflora*
Pinguicula lusitanica L., Sp. Pl.: 17 (1753)
Utricularia minor L., Sp. Pl.: 18 (1753)
Utricularia australis R. Br., Prodr.: 430 (1810)

CAMPANULACEAE

Campanula erinus L., Sp. Pl.: 169 (1753)
Campanula glomerata L., Sp. Pl.: 166 (1753)
Campanula cantabrica Feer in J. Bot. 28: 273 (1890)
Campanula adsurgens Levier & Leresche in J. Bot. 17: 199 (1879)
Campanula herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 9, tab. 79 (1813)
Campanula patula L., Sp. Pl.: 163 (1753)

- Campanula lusitanica* L. in Loefl., *Iter Hispan.*: 111, 126 (1758)
Campanula lusitanica L. in Loefl., *Iter Hispan.*: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*
Campanula rapunculus L., *Sp. Pl.*: 164 (1753)
Trachelium caeruleum L., *Sp. Pl.*: 171 (1753) subsp. *caeruleum*
Phyteuma hemisphaericum L., *Sp. Pl.*: 170 (1753)
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., *Iconogr. Bot. Pl. Crit.* 5: 47 (1827)
Jasione montana L., *Sp. Pl.*: 928 (1753)
Jasione montana L., *Sp. Pl.*: 928 (1753) var. *montana*
Jasione montana var. *latifolia* Pugsley in *J. Bot.* 59: 215 (1921)
Jasione laevis Lam., *Fl. Franç.* 2: 3 (1779)
Jasione maritima (Duby) Merino, *Fl. Galicia* 2: 291 (1906)
Jasione maritima (Duby) Merino, *Fl. Galicia* 2: 291 (1906) var. *maritima*
Lobelia urens L., *Sp. Pl.*: 931 (1753)

RUBIACEAE

- Rubia peregrina* L., *Sp. Pl.*: 109 (1753)
Cruciata laevipes Opiz, *Seznam.*: 34 (1852)
Cruciata glabra (L.) Ehrend. in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 393 (1958)
Cruciata glabra subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), *Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae*: 29 (2000)
Sherardia arvensis L., *Sp. Pl.*: 102 (1753)
Crucianella angustifolia L., *Sp. Pl.*: 108 (1753)
Crucianella maritima L., *Sp. Pl.*: 109 (1753)
Galium verum L., *Sp. Pl.*: 107 (1753) subsp. *verum*
Galium rotundifolium L., *Sp. Pl.*: 108 (1753)
Galium broterianum Boiss. & Reut., *Diagn. Pl. Nov. Hispan.*: 15 (1842)
Galium odoratum (L.) Scop., *Fl. Carniol. ed. 2*, 1: 105 (1771)
Galium debile Desv., *Observ. Pl. Angers*: 134 (1818)
Galium palustre L., *Sp. Pl.*: 105 (1753)
Galium palustre L., *Sp. Pl.*: 105 (1753) var. *palustre*
Galium mollugo L., *Sp. Pl.*: 107 (1753)
Galium mollugo L., *Sp. Pl.*: 107 (1753) subsp. *mollugo*
Galium mollugo subsp. *erectum* Huds. ex Syme in *Sm., Engl. Bot. ed. 3[B]*, 4: 217, tab. 649 (1865)
Galium lucidum All., *Auct. Syn. Stirp. Taurin.*: 5 (1773)
Galium lucidum All., *Auct. Syn. Stirp. Taurin.*: 5 (1773) subsp. *lucidum*
Galium glaucum L., *Sp. Pl.*: 107 (1753)
Galium glaucum subsp. *australe* Franco, *Nova Fl. Portugal* 2: 79, 565 (1984)
Galium saxatile L., *Sp. Pl.*: 106 (1753)
Galium saxatile L., *Sp. Pl.*: 106 (1753) var. *saxatile*
Galium papillosum Lapeyr., *Hist. Pl. Pyrénées*: 66 (1813)
Galium papillosum Lapeyr., *Hist. Pl. Pyrénées*: 66 (1813) subsp. *papillosum*
Galium papillosum Lapeyr., *Hist. Pl. Pyrénées*: 66 (1813) var. *papillosum*
Galium papillosum var. *hirsutum* Lapeyr. ex Clos in *Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 5*, 1: 237 (1857)
Galium papillosum subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in *Acta Bot. Malacitana* 28: 207 (2003)
Galium estebanii Sennen, *Diagn. Nouv.*: 289 (1936)
Galium estebanii Sennen, *Diagn. Nouv.*: 289 (1936) var. *estebanii*
Galium estebanii var. *leiocladus* (Pau) Ortega Oliv. & Devesa in *Acta Bot. Malacitana* 28: 208 (2003)
Galium aparine L., *Sp. Pl.*: 108 (1753)
Galium aparine L., *Sp. Pl.*: 108 (1753) subsp. *aparine*
Galium aparine L., *Sp. Pl.*: 108 (1753) var. *aparine*
Galium aparine subsp. *spurium* (L.) Hartm., *Sv. Norsk Exc.-Fl.*: 23 (1846)
Galium aparine var. *vaillantii* (DC.) W.D.J. Koch, *Syn. Fl. Germ. Helv.*: 330 (1835)
Galium parisiense L., *Sp. Pl.*: 108 (1753)
Galium parisiense L., *Sp. Pl.*: 108 (1753) subsp. *parisiense*

- Galium parisiense* L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *parisiense*
Galium parisiense subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
Galium parisiense var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
Galium parisiense var. *trichocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)

CAPRIFOLIACEAE

- Lonicera etrusca* Santi, Viagg. Montamiata: 113 (1795)
Lonicera periclymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753)
Lonicera periclymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *periclymenum*
Lonicera periclymenum subsp. *hispanica* (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 322 (1879)
Lonicera japonica Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 89 (1784)
Lonicera xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753)
Lonicera xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753) f. *xylosteum*
Sambucus nigra L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*
Sambucus ebulus L., Sp. Pl.: 269 (1753)
Viburnum opulus L., Sp. Pl.: 268 (1753)

VALERIANACEAE

- Valeriana pyrenaica* L., Sp. Pl.: 33 (1753)
Valeriana montana L., Sp. Pl.: 32 (1753)
Valeriana tripteris L., Sp. Pl.: 32 (1753)
Valeriana tripteris L., Sp. Pl.: 32 (1753) subsp. *tripteris*
Valeriana officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753)
Valeriana officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753) subsp. *officinalis*
Valeriana officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753) var. *officinalis*
Valeriana dioica L., Sp. Pl.: 31 (1753)
Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) subsp. *ruber*
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
Valerianella locusta f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)
Valerianella locusta subsp. *lusitanica* (Pau ex Font Quer) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 29 (1962)
Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805)
Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805) f. *coronata*
Valerianella eriocarpa Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2: 314, pl. 11 fig. 2 (1809)
Valerianella eriocarpa var. *muricata* (Steven ex M. Bieb.) Krok in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. ser. 2, 5 (1): 40 (1864)
Valerianella dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776)
Valerianella dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 30 (1776) f. *dentata*
Valerianella dentata f. *rimosa* (Bastard) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 46 (2005)

DIPSACACEAE

- Dipsacus fullonum* L., Sp. Pl.: 97 (1753)
Succisa pratensis Moench, Methodus: 489 (1794)
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753)
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753) subsp. *columbaria*
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753) var. *columbaria*
Scabiosa atropurpurea L., Sp. Pl.: 100 (1753)

COMPOSITAE

- Carlina vulgaris* subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909)
Carlina corymbosa L., Sp. Pl.: 828, ¡Errata! (1753)
Carlina corymbosa subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)
Carlina corymbosa subsp. *major* (Lange) J. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 213 (2010)
Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) subsp. *acanthium*
Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) var. *acanthium*
Jurinea humilis (Desf.) DC., Prodr. 6: 677 (1838)
Arctium minus (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)
Galactites tomentosus Moench, Methodus: 558 (1794)
Silybum marianum (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
Cirsium filipendulum Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
Cirsium palustre (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
Cirsium arvense (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
Cirsium vulgare (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305 (1838)
Carduus nigrescens Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779)
Carduus nigrescens Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779) subsp. *nigrescens*
Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)
Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*
Carduus asturicus Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 49 (1975)
Carduus tenuiflorus Curtis, Fl. Londin. 2 (6,61), pl. 55 (1789)
Crupina vulgaris Pers. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 12: 68 (1818)
Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753)
Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*
Serratula tinctoria var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 98 (1869)
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter in Willdenowia 33: 61 (2003)
Mantiscalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., in Arch. Sci. Phys. Nat. Ser. 5, 12: 111 (1930)
Carthamus tinctorius L., Sp. Pl.: 830 (1753)
Carthamus lanatus L., Sp. Pl.: 830 (1753)
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753)
Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. *nigra*
Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
Centaurea debeauxii Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 243 (1850)
Centaurea debeauxii subsp. *grandiflora* (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (1): 460 (2014)
Centaurea gallaecica (M. Laínz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)
Centaurea calcitrapa L., Sp. Pl.: 917 (1753)
Centaurea melitensis L., Sp. Pl.: 917 (1753)
Centaurea ornata Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803)
Centaurea cyanus L., Sp. Pl.: 911 (1753)
Centaurea graminifolia (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 36, 38 (2010)
Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753)
Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
Podospermum laciniatum (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805)
Podospermum laciniatum (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805) var. *laciniatum*
Tragopogon porrifolius L., Sp. Pl.: 789 (1753)
Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd., Sp. Pl. 3 (3): 1494 (1803)
Tragopogon lamottei Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 59 (1881)
Tragopogon dubius Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)

- Lactuca sativa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
Lactuca serriola L., Cent. Pl. II: 29 (1756)
Lactuca virosa L., Sp. Pl.: 795 (1753)
Lactuca saligna L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Lactuca perennis L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Lactuca perennis L., Sp. Pl.: 796 (1753) subsp. *perennis*
Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 322 (1850)
Cicerbita muralis (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822)
Cicerbita muralis (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822) subsp. *muralis*
Reichardia gaditana (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl.: 794 (1753)
Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
Sonchus maritimus L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759)
Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)
Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter subsp. *bulbosus*
Chondrilla juncea L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
Crepis paludosa (L.) Moench, Methodus: 535 (1795)
Crepis albida Vill., Prosp. Hist. Pl. dauphiné: 37 (1779)
Crepis foetida L., Sp. Pl.: 807 (1753) subsp. *foetida*
Crepis taraxacifolia Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
Crepis capillaris (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)
Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
Taraxacum ekmanii Dahlst. in Ark. Bot. 10 (6): 19 (1911)
Taraxacum sundbergii Dahlst. in Ark. Bot. 12 (2): 100 (1912)
Taraxacum drucei Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
Taraxacum panalpinum Soest in Acta Bot. Neerl. 8: 88, fig. 4 (1959)
Taraxacum marklundii Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)
Taraxacum nordstedtii Dahlst. in Ark. Bot. 10 (11): 27 (1911)
Taraxacum duriense Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951)
Taraxacum pinto-silvae Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956)
Taraxacum estrelense A. Galán & Vicente Orell. in Nordic J. Bot. 26: 361, figs. 1-3 (2008)
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
Hypochaeris glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Scorzoneroideis autumnalis (L.) Moench, Methodus: 549 (1794)
Scorzoneroideis carpetana (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006)
Scorzoneroideis carpetana (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006) subsp. *carpetana*
Scorzoneroideis pyrenaica (Gouan) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 307 (1977)
Scorzoneroideis pyrenaica subsp. *cantabrica* (Widder) Carlón, M. Laínz, Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014)
Helminthotheca echioides (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
Picris hieracioides L., Sp. Pl.: 792 (1753)
Leontodon hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753)
Leontodon hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753) subsp. *hispidus*
Leontodon hispidus subsp. *bourgaeanus* (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980)
Leontodon farinosus Merino & Pau in Merino, Fl. Galicia 2: 452 (1906)
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
Thrinicia hispida Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
Thrinicia glabrata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 159 (1825-1828)
Thrinicia saxatilis (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
Thrinicia tuberosa (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
Hieracium murorum L., Sp. Pl.: 802 (1753)

- Hieracium lachenalii* Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)
Hieracium saxifragum Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14: 100 (1848)
Hieracium schmidtii tausch in Flora 11 (1): 65 (1828)
Hieracium glaucinum Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 22 (1848)
Hieracium aragonense Scheele in Linnaea 32: 667 (1863)
Hieracium mixtum Lapeyr. ex Froel. in DC., Prodr. 7: 216 (1838)
Hieracium amplexicaule L., Sp. Pl.: 803 (1753)
Hieracium sabaudum L., Sp. Pl.: 804 (1753)
Hieracium umbellatum L., Sp. Pl.: 804 (1753)
Hieracium laevigatum Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803)
Hispidella hispanica Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789)
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862)
Pilosella officinarum Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754)
Pilosella pseudopilosella (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Pilosella saussureoides Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 13 (1873)
Pilosella capillata (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. Fl. Prov. Teruel: 141 (1990)
Pilosella subtardans (Nägeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Pilosella castellana (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 425 (1862)
Andryala integrifolia L., Sp. Pl.: 808 (1753)
Andryala ragusina L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763)
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
Tolpis barbata (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
Tolpis umbellata Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
Arctotheca calendula (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)
Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865)
Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865) subsp. *carpetanum*
Doronicum carpetanum subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998)
Tussilago farfara L., Sp. Pl.: 865 (1753)
Tephroseris helenitis (L.) B. Nord. in Opera Bot. 44: 44 (1978)
Senecio bayonnensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
Senecio legionensis Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)
Senecio jacobaea L., Sp. Pl.: 870 (1753)
Senecio aquaticus Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
Senecio nebrodensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1217 (1763)
Senecio gallicus Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
Senecio sylvaticus L., Sp. Pl.: 868 (1753)
Senecio lividus L., Sp. Pl.: 867 (1753)
Senecio vulgaris L., Sp. Pl.: 867 (1753)
Senecio mikanioides Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
Senecio angulatus L. fil., Suppl. Pl.: 369 (1782)
Adenostyles alpina subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenb. & Kadereit in Willdenowia 42 (1): 59 (2012)
Calendula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)
Phagnalon saxatile (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. París 1819: 174 (1819)
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)
Helichrysum foetidum (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed. 2,2: 1460 (1829)
Helichrysum stoechas (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
Helichrysum serotinum (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)
Helichrysum serotinum (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840) subsp. *serotinum*
Helichrysum serotinum subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí in Canad. J. Bot. 84: 1229 (2006)

- Gnaphalium uliginosum* L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz in F.W. Schutlz, Arch. Fl.; 311 (1861)
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 410 (1791)
Gamochoaeta coarctata (Willd.) Kerguélen in Lejeunia 120: 104 (1987)
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,20: 291 (1843)
Logfia minima (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 17: 450 (1955)
Filago lutescens Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 201 (1846)
Filago pyramidata L., Sp. Pl.: 1199 (1753)
Cotula coronopifolia L., Sp. Pl.: 892 (1753)
Soliva sessilis Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794)
Artemisia vulgaris L., Sp. Pl.: 848 (1753)
Artemisia verlotiorum Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
Artemisia absinthium L., Sp. Pl.: 848 (1753)
Artemisia alba Turra in Giom. Italia Sci. Nat. 1: 144 (1764)
Artemisia campestris L., Sp. Pl.: 846 (1753)
Artemisia crithmifolia L., Sp. PL: 846 (1753)
Achillea millefolium L., Sp. Pl.: 899 (1753)
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 365 (1834)
Anacyclus radiatus Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
Matricaria chamomilla L., Sp. Pl.: 891 (1753)
Matricaria discoidea DC., Prodr. 6: 50 (1838)
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753)
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
Anthemis cotula L., Sp. Pl.: 894 (1753)
Anthemis cretica L., Sp. Pl.: 895 (1753)
Anthemis cretica subsp. *carpatica* (Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 435 (1975)
Cota triumfetti (L.) J. Gay in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 867 (1845)
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Tanacetee: 32 (1844)
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1026 (1845)
Tanacetum vulgare L., Sp. Pl.: 844 (1753)
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip., Tanacetee: 57 (1844)
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., Tanacetee: 55 (1844)
Leucanthemum pluriflorum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1:31 (1902)
Leucanthemum cacuminis Vogt, Konowalik & Oberpr. in Molec. Phylogen. Evol. 92: 325 (2015)
Leucanthemum gallaecicum Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 498 (1990)
Leucanthemum vulgare Lam., Fl. Franç. 2: 137 (1779)
Leucanthemum ircutianum DC., Prodr. 6: 47 (1838)
Leucanthemum pseudosylvaticum (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854)
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icón. Fl.Germ. Helv. 16:49 (1853)
Lepidophorum repandum (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)
Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
Leucanthemopsis flaveola subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3); 2277 (2019)
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)
Phalacrocarpum oppositifolium subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42 (2003)
Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz in Nova Acta Ci. Compostelana, Biol. 8: 299 (1998)
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2:362 (1834)
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*

- Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. París 2: 576 (1828)
Glebionis segetum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
Aster aragonensis Asso, Syn. Stirp. Aragón.: 117 tab. VIII fig. 2, 121 (1779)
Aster sedifolius L., Sp. Pl.: 874 (1753)
Aster tripolium L., Sp. Pl.: 872 (1753)
Symphytotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
Erigeron karvinskianus DC., Prodr. 5: 285 (1836)
Erigeron acris L., Sp. Pl.: 863 (1753)
Conyza bonariensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
Conyza canadensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
Bellis perennis L., Sp. Pl.: 886 (1753)
Bellis sylvestris Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
Bellis sylvestris subsp. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Coste, Fl. Descr. France 3: 721 (1906)
Solidago virgaurea L., Sp. Pl.: 880 (1753)
Inula salicina L., Sp. Pl.: 882 (1753)
Inula montana L., Sp. Pl.: 884 (1753)
Inula conyzae (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
Limbaria crithmoides (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
Dittrichia viscosa (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
Dittrichia viscosa (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973) subsp. *viscosa*
Dittrichia graveolens (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
Pulicaria vulgaris Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
Pulicaria arabica subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19 (1): 52 (1923)
Pulicaria odora (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
Pulicaria dysenterica (L.) Benth., Syst. Verz.: 153 (1800)
Asteriscus spinosus (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,2): 230 (1844)
Bidens tripartita L., Sp. Pl.: 831 (1753)
Bidens frondosa L., Sp. Pl.: 832 (1753)
Bidens aurea (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*
Xanthium strumarium L., Sp. Pl.: 987 (1753) subsp. *strumarium*
Arnica montana L., Sp. Pl.: 884 (1753)
Arnica montana subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
Eupatorium cannabinum L., Sp. Pl.: 838 (1753)

ALISMATACEAE

- Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
Alisma lanceolatum With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 2: 362 (1796)
Baldellia repens (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959)
Baldellia repens subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)
Baldellia alpestris (Coss.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)
Luronium natans (L.) Raf., Autik. Bot.: 63 (1840)

HYDROCHARITACEAE

- Hydrocharis morsus-ranae* L., Sp. Pl.: 1036 (1753)

JUNCAGINACEAE

- Triglochin maritima* L., Sp. Pl.: 339 (1753)

POTAMOGETONACEAE

- Potamogeton natans* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
Potamogeton nodosus Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)

- Potamogeton polygonifolius* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
Potamogeton perfoliatus L., Sp. Pl.: 126 (1753)
Potamogeton crispus L., Sp. Pl.: 126 (1753)
Potamogeton trichoides Cham. & Schltld. in Linnaea 2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827)
Potamogeton pusillus L., Sp. Pl.: 127 (1753)

RUPPIACEAE

- Ruppia maritima* L., Sp. Pl.: 127 (1753)

ZOSTERACEAE

- Zostera marina* L., Sp. Pl.: 968 (1753)
Zostera noltii Hornem. in Oeder, Fl. Dan. 12 (35): 3, tab. 2041 (1832)

COMMELINACEAE

- Tradescantia fluminensis* Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

JUNCACEAE

- Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753)
Juncus acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753) subsp. *acutus*
Juncus maritimus Lam., Encycl. 3: 264 (1789)
Juncus capitatus Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
Juncus heterophyllus Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)
Juncus articulatus L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*
Juncus bulbosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)
Juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)
Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)
Juncus bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753)
Juncus minutulus Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)
Juncus hybridus Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)
Juncus foliosus Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798)
Juncus gerardi Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)
Juncus tenuis Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)
Juncus squarrosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)
Juncus trifidus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus conglomeratus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus effusus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811)
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) subsp. *multiflora*
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
Luzula lactea (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)
Luzula pediformis (Chaix) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 162 (1805)
Luzula caespitosa (J. Gay ex E. Mey.) Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855)
Luzula forsteri (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*

CYPERACEAE

- Cyperus longus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
Cyperus eragrostis Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
Cyperus fuscus L., Sp. Pl.: 46 (1753)
Pycnus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)

- Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*
Schoenoplectus lacustris subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)
Isolepis setacea (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817)
Isolepis fluitans (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl. ed. 5: 259 (1849)
Eriophorum angustifolium Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)
Eleocharis bonariensis Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817) subsp. *palustris*
Eleocharis palustris subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers: 74 (1818)
Rhynchospora alba (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805)
Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 1: 127 (1810)
Cladium mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)
Carex distachya Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)
Carex paniculata L., Cent. Pl. I: 32 (1755)
Carex paniculata subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)
Carex muricata L., Sp. Pl.: 974 (1753)
Carex muricata subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787)
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) subsp. *divulsa*
Carex arenaria L., Sp. Pl.: 973 (1753)
Carex divisa Huds., Fl. Angl.: 348 (1762)
Carex remota L., Fl. Angl.: 24 (1754)
Carex leporina L., Sp. Pl.: 973 (1753)
Carex echinata J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)
Carex hirta L., Sp. Pl.: 975 (1753)
Carex riparia Curtis, Fl. Londin. 2, tab. 280 (1798)
Carex pseudocyperus L., Sp. Pl.: 978 (1753)
Carex pendula Huds., Fl. Angl.: 352 (1762)
Carex sylvatica Huds., Fl. Angl.: 353 (1762)
Carex sylvatica Huds., Fl. Angl.: 353 (1762) subsp. *sylvatica*
Carex flacca Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
Carex panicea L., Sp. Pl.: 977 (1753)
Carex asturica Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
Carex laevigata Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
Carex binervis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
Carex distans L., Syst. Nat. ed. 10: 1263 (1759)
Carex durieui Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844)
Carex hostiana DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 88 (1813)
Carex demissa Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
Carex viridula Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803)
Carex caryophyllea Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
Carex umbrosa Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801)
Carex umbrosa Host, Icon. Descr. Gram. Austriac. 1: 52 (1801) subsp. *umbrosa*
Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
Carex pilulifera L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
Carex elata All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)

Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in *Anales Jard. Bot. Madrid* 47: 143 (1990)
Carex nigra (L.) Reichard, *Fl. Moeno-Francof.* 2: 96 (1778)
Carex pulicaris L., *Sp. Pl.*: 972 (1753)

SPARGANIACEAE

Sparganium angustifolium Michx., *Fl. Bor.-Amer.* 2: 189 (1803)
Sparganium emersum Rehmman in *Verh. Naturf. Vereins Brünn* 10: 80 (1872) subsp. *emersum*
Sparganium erectum L., *Sp. Pl.*: 971 (1753)
Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, *Fl. Schweiz* French ed.: 26 (1908)
Sparganium erectum subsp. *oocarpum* (Čelak.) Domin in *Preslia* 13: 53 (1935)

TYPHACEAE

Typha latifolia L., *Sp. Pl.*: 971 (1753)
Typha domingensis Pers., *Syn. Pl.* 2: 532 (1807)

ARACEAE

Arum italicum Mill., *Gard. Dict.* ed. 8, n. 2 (1768)
Arisarum simorrhinum Durieu in *Rev. Bot. Recueil Mens.* 1: 360 (1845)
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., *Syst. Veg.* 3: 765 (1826)

LEMNACEAE

Lemna minor L., *Sp. Pl.*: 970 (1753)
Lemna gibba L., *Sp. Pl.*: 970 (1753)

LILIACEAE

Lilium martagon L., *Sp. Pl.*: 303 (1753)
Fritillaria pyrenaica L., *Sp. Pl.*: 304 (1753)
Fritillaria lusitanica Wikstr. in *Kongl. Vetensk. Acad. Handl.* 1821: 352 (1821)
Gagea soleirolii F.W. Schultz, *Fl. Gall. Germ. Exs.* 1: 8 (1836)
Tulipa sylvestris L., *Sp. Pl.*: 305 (1753)
Tulipa sylvestris subsp. *australis* (Link) Pamp. in *Boll. SocBot. Ital.* 1914 (7-8): 114 (1914)
Erythronium dens-canis L., *Sp. Pl.*: 305 (1753)
Streptopus amplexifolius (L.) DC. in *Lam & DC., Fl. Franç.* ed. 3, 3: 174 (1805)
Colchicum lusitanum Brot., *Phytogr. Lusit. Select.* 2: 211, tab. 173, tab. 174 (1827)
Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange in *Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan.* 1: 193 (1862)
Veratrum album L., *Sp. Pl.*: 1044 (1753)
Paris quadrifolia L., *Sp. Pl.*: 367 (1753)
Asparagus prostratus Dumort., *Fl. Belg.*: 138 (1827)
Ruscus aculeatus L., *Sp. Pl.*: 1041 (1753)
Polygonatum verticillatum (L.) All., *Fl. Pedem.* 1: 131 (1785)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce in *Ann. Scott. Nat. Hist.* 1906: 226 (1906)
Scilla verna Huds., *Fl. Angl.* ed. 2: 142 (1778)
Scilla verna Huds., *Fl. Angl.* ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*
Scilla monophyllos Link in *J. Bot. (Schrader)* 1799 (2): 319 (1800)
Scilla autumnalis L., *Sp. Pl.*: 309 (1753)
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. in *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 53: 14 (1944)
Muscari neglectum Guss. ex Ten., *Syll. Pl. Fl. Neapol. App.* 5: 13 (1842)
Muscari comosum (L.) Mill., *Gard. Dict.* ed. 8, n.º 2 (1768)
Ornithogalum bourgaeum Jord. & Fourr., *Brev. Pl. Nov.* 1: 52 (1866)
Ornithogalum divergens Boreau in *Bull. Soc. Industr. Angers* 18: 419 (1847)
Ornithogalum broteri M. Laínz, *Aport. Fl. Gallega VII*: 30 (1971)
Ornithogalum concinnum Salisb., *Prodr. Stirp. Chap. Allerton*: 240 (1796)
Allium ampeloprasum L., *Sp. Pl.*: 294 (1753)

- Allium sphaerocephalon* L., Sp. Pl.: 297 (1753)
Allium guttatum subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)
Allium vineale L., Sp. Pl.: 299 (1753)
Allium oleraceum L., Sp. Pl.: 299 (1753)
Allium paniculatum L., Syst. Nat. ed. 10: 978 (1759)
Allium neapolitanum Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)
Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)
Allium triquetrum L., Sp. Pl.: 300 (1753)
Allium ursinum L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*
Allium ericetorum Thore, Essai Chloris: 123 (1803)
Allium victorialis L., Sp. Pl.: 295 (1753)
Allium schoenoprasum L., Sp. Pl.: 301 (1753)
Asphodelus lusitanicus Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
Asphodelus macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857)
Asphodelus macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) subsp. *macrocarpus*
Asphodelus macrocarpus var. *arrondeaui* (J. Lloyd) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 126 (1996)
Asphodelus fistulosus L., Sp. Pl.: 309 (1753)
Simethis mattiazzi (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
Narthecium ossifragum (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

AMARYLLIDACEAE

- Narcissus triandrus* L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus cyclamineus DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
Narcissus minor L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
Narcissus minor subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*

IRIDACEAE

- Pancreatium maritimum* L., Sp. Pl.: 291 (1753)
Iris germanica L., Sp. Pl.: 38 (1753)
Iris germanica var. *florentina* (L.) Dykes, Genus Iris: 164 (1912)
Iris albicans Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)
Limniris pseudacorus (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)
Chamaeiris foetidissima (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)
Xiphion latifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
Xiphion boissieri (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)
Crocus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)
Crocus serotinus Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)
Romulea clusiana (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865)
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)

AGAVACEAE

- Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)
Gladiolus italicus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst., Char. Gen. Pl., tab. 24 (1775)

SMILACACEAE

- Smilax aspera* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

ORCHIDACEAE

- Epipactis helleborine* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
Limodorum abortivum (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799)
Neottia nidus-avis (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 37 (1817)
Listera ovata (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 201 (1813)
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
Platanthera bifolia (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve in Taxon 18: 312 (1969)
Coeloglossum viride (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl.: 329 (1820)
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)
Dactylorhiza insularis Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005)
Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 76: 366 (1978)
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8 (1962)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Neotinea maculata (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975)
Orchis papilionacea L., Syst. Nat. ed. 10: 1242 (1759)
Orchis morio L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Orchis coriophora L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Orchis ustulata L., Sp. Pl.: 941 (1753)
Orchis italica Poir. in Lam., Encycl. 4: 600 ["60"] (1798)
Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 169 (1806)
Orchis mascula L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
Orchis langei K. Richt., Pl. Eur. 1: 273 (1890), pro hybrid.
Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton, Epit. ed. 2 Hort. Kew.: 281 (1814)
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826)
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter in Boissiera 13: 192 (1967)
Serapias parviflora Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
Serapias lingua L., Sp. Pl.: 950 (1753)
Serapias cordigera L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
Ophrys apifera Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)
Ophrys scolopax Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793)
Ophrys sphegodes Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 8 (1768)

Catálogo de la flora vascular de Orense (1.526 táxones).

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella inundata (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

ISOETACEAE

Isoetes histrix Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1167 (1844)

EQUISETACEAE

Equisetum hyemale L., Sp. Pl. 1062 (1753)

Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)

Equisetum arvense L., Sp. Pl. 1061 (1753)

Equisetum palustre L., Sp. Pl. 1061 (1753)

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioglossum lusitanicum L., Sp. Pl. 1063 (1753)

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L., Sp. Pl. 1065 (1753)

POLYPODIACEAE

Polypodium cambricum L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*

Polypodium interjectum Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)

Polypodium vulgare L., Sp. Pl. 1085 (1753)

SINOPTERIDACEAE

Cheilanthes acrosticha (Balb.) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215 (1866)

Cheilanthes tinaei Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866)

Cheilanthes hispanica Mett. in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)

CRYPTOGRAMMACEAE

Cryptogramma crispera (L.) R. Br. ex Hook., Gen. Fil. tab. 115 B (1842)

ADIANTACEAE

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl. 1096 (1753)

HEMIONITIDACEAE

Anogramma leptophylla (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

THELYPTERIDACEAE

Lastrea limbosperma (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)

ASPENIACEAE

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753)

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753) subsp. *trichomanes*

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)

Asplenium billotii F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)

Asplenium onopteris L., Sp. Pl. 1081 (1753)

Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753)

Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., *Deutschl. Fl.* 2: 12 (1796) subsp. *septentrionale*
Asplenium ruta-muraria L., *Sp. Pl.* 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, *Hist. Brit. Ferns* ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
Ceterach officinarum Willd., *Anleit. Selbststud. Bot.* 578 (1804) subsp. *officinarum*

ATHYRIACEAE

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in *Neues J. Bot.* 1 (2): 27 (1805)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in *Neues J. Bot.* 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
Cystopteris dickieana R. Sim in *Gard. Farmers' J.* 2 (20): 308 (1848)
Cystopteris viridula (Desv.) Desv. in *Mém. Soc. Linn. Paris* 6: 264 (1827)
Athyrium filix-femina (L.) Roth, *Tent. Fl. Germ.* 3: 65 (1799)

ASPIDIACEAE

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, *Gen. Fil.* tab. 9 (1834)
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in *Fern Gaz.* 12: 56 (1979)
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in *Fern Gaz.* 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
Dryopteris affinis subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk. in *Willdenowia* 10: 110 (1980)
Dryopteris affinis (Newman) Fraser-Jenk. in *Willdenowia* 10: 110 (1980) var. *borreri*
Dryopteris affinis subsp. *stilluppensis* (Sabr.) Fraser-Jenk. in *Willdenowia* 10: 112 (1908)
Dryopteris oreades Fomin in *V?stn. Tiflissk. Bot. Sada* 18: 20 (1911)
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, *Manual* 631 (1848)
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynt. in *Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark* 49: 181 (1913)
Polystichum aculeatum (L.) Roth, *Tent. Fl. Germ.* 3: 79 (1799)

BLECHNACEAE

Blechnum spicant (L.) Roth in *Ann. Bot. (Usteri)* 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
Blechnum spicant (L.) Roth in *Ann. Bot. (Usteri)* 10: 56 (1794) var. *spicant*

PINACEAE

Pinus pinaster Aiton, *Hort. Kew.* 3: 367 (1789)
Pinus sylvestris L., *Sp. Pl.* 1000 (1753)
Pinus radiata D. Don in *Trans. Linn. Soc. London* 17: 442 (1836)

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L., *Sp. Pl.* 1040 (1753)
Juniperus communis subsp. *alpina* (Suter) Čelak., *Prodr. Fl. Böhmen* 17 (1867)

TAXACEAE

Taxus baccata L., *Sp. Pl.* 1040 (1753)

LAURACEAE

Laurus nobilis L., *Sp. Pl.* 369 (1753)

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia paucinervis Pomel in *Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie* 11: 136 (1874)

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba L., *Sp. Pl.* 510 (1753)

RANUNCULACEAE

Helleborus viridis subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. in *Bot. Jahrb. Syst.* 11: 118 (1890)
Helleborus foetidus L., *Sp. Pl.* 558 (1753)
Trollius europaeus L., *Sp. Pl.* 556 (1753)
Actaea spicata L., *Sp. Pl.* 504 (1753)

- Caltha palustris* L., Sp. Pl. 558 (1753)
Aconitum vulparia subsp. *neapolitanum* (Ten.) Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 212 (1984)
Delphinium halteratum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)
Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)
Consolida ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)
Anemone nemorosa L., Sp. Pl. 541 (1753)
Clematis vitalba L., Sp. Pl. 544 (1753)
Ranunculus hederaceus L., Sp. Pl. 556 (1753)
Ranunculus tripartitus DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 15, tab. 49 (1808)
Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)
Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*
Ranunculus ololeucos var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984)
Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)
Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*
Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*
Ranunculus peltatus subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
Ranunculus aquatilis L., Sp. Pl. 556 (1753)
Ranunculus trichophyllus Chaix, Pl. Vap. 31 (1785)
Ranunculus trichophyllus Chaix, Pl. Vap. 31 (1785) subsp. *trichophyllus*
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*
Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753)
Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*
Ranunculus muricatus L., Sp. Pl. 555 (1753)
Ranunculus arvensis L., Sp. Pl. 555 (1753)
Ranunculus flammula L., Sp. Pl. 548 (1753)
Ranunculus longipes Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)
Ranunculus bupleuroides Brot., Fl. Lusit. 2: 365 (1804)
Ranunculus abnormis Cutanda & Willk. in Linnaea 30: 83 (1859)
Ranunculus gramineus L., Sp. Pl. 549 (1753)
Ranunculus amplexicaulis L., Sp. Pl. 549 (1753)
Ranunculus platanifolius L., Mant. Pl. 79 (1767)
Ranunculus repens L., Sp. Pl. 554 (1753)
Ranunculus repens var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)
Ranunculus acris subsp. *despectus* M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2 53: 36 (1979)
Ranunculus tuberosus Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées 320 (1813)
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753)
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753) subsp. *bulbosus*
Ranunculus bulbosus var. *hispanicus* Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 932 (1880)
Ranunculus bulbosus subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)
Ranunculus bulbosus var. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 106 (1893)
Ranunculus bulbosus var. *adscendens* (Brot.) P. Silva in Agron. Lusit. 14: 14 (1952)
Ranunculus bulbosus var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)
Ranunculus parviflorus L. in Loeffl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)
Ranunculus trilobus Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)
Ranunculus paludosus Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)
Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)
Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollissiponensis*
Ranunculus nigrescens Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)
Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 553 (1753)

- Aquilegia vulgaris* L., Sp. Pl. 553 (1753) subsp. *vulgaris*
Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyen) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)
Thalictrum minus L., Sp. Pl. 546 (1753)
Thalictrum minus L., Sp. Pl. 546 (1753) subsp. *minus*
Thalictrum speciosissimum L. in Loebl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

PAPAVERACEAE

- Papaver somniferum* L., Sp. Pl. 508 (1753)
Papaver somniferum L., Sp. Pl. 508 (1753) subsp. *somniferum*
Papaver rhoeas L., Sp. Pl. 507 (1753)
Papaver dubium L., Sp. Pl. 1196 (1753)
Papaver pinnatifidum Moris, Fl. Sardoia 1: 74 (1837)
Papaver argemone L., Sp. Pl. 506 (1753)
Chelidonium majus L., Sp. Pl. 505 (1753)
Eschscholzia californica Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820)
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang. 2: 44 (1811) subsp. *cava*
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
Platycarpus spicata (L.) Bernh. in Linnaea 8: 471 (1833)
Fumaria bastardii Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 359 (1847)
Fumaria reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1 8: 13 (1849)
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)

PLATANACEAE

- Platanus hispanica* Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)

FAGACEAE

- Castanea sativa* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 8 (1768)
Quercus ilex L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1909)
Quercus suber L., Sp. Pl. 995 (1753)
Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) subsp. *petraea*
Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784)
Quercus robur L., Sp. Pl. 996 (1753)
Quercus pyrenaica Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)
Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785)
Quercus faginea Lam., Encycl. 1: 725 (1785) subsp. *faginea*
Quercus rubra L., Sp. Pl. 996 (1753)

BETULACEAE

- Betula alba* L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)
Betula alba L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
Corylus avellana L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

PHYTOLACCACEAE

- Phytolacca americana* L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

CACTACEAE

- Opuntia vulgaris* Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.º 1 (1768)

CARYOPHYLLACEAE

- Corrigiola litoralis* L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)
Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*
Corrigiola telephiifolia Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3 3: 403 (1805)

- Paronychia argentea* Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)
Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779) var. *argentea*
Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)
Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*
Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968)
Herniaria lusitanica Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 341 (1968) subsp. *lusitanica*
Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)
Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrida*
Herniaria scabrida var. *glabrescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840)
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3 263 (1839)
Illecebrum verticillatum L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)
Scleranthus annuus L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
Scleranthus polycarpus L., Cent. Pl. II 216 (1756)
Scleranthus delortii Gren. in F.W. Schultz in Arch. Fl. France Allemagne 206 (1852)
Spergula arvensis L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
Spergula viscosa Lag. in Varied. Ci. 2 (22): 213 (1805)
Spergula viscosa subsp. *pourretii* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 15: 14 (1970)
Spergula morisonii Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)
Spergula pentandra L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)
Spergularia segetalis (L.) G. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
Spergularia purpurea (Pers.) D. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)
Spergularia capillacea (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)
Spergularia bocconeii (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
Ortegia hispanica Loefl. ex L., Sp. Pl. 1: 560 (1753)
Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759)
Arenaria grandiflora L., Syst. Nat. ed. 10 1034 (1759) subsp. *grandiflora*
Arenaria grandiflora subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6 (2): 29 (1948)
Arenaria erinacea Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 103 (1840)
Arenaria querioides Pourr. ex Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 239 (1847)
Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755)
Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
Moehringia pentandra J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 230 (1832)
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. in Bull. Herb. Boissier ser. 2 7: 404 (1907)
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936)
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Kom., Fl. URSS 6: 488 (1936) subsp. *hybrida*
Stellaria nemorum L., Sp. Pl. 1: 421 (1753)
Stellaria nemorum subsp. *montana* (Pierrat) Berher, Fl. Vosges 201 (1887)
Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)
Stellaria alsine Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)
Stellaria graminea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
Stellaria holostea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
Myosoton aquaticum (L.) Moench, Methodus 225 (1794)
Cerastium fontanum Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805)
Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *brachypetalum*
Cerastium brachypetalum N.H.F. Desp. ex Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) var. *brachypetalum*

- Cerastium glomeratum* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794)
Cerastium pumilum Curtis, Fl. Londin. 2 (6), tab. 30 (1794) var. *pumilum*
Cerastium diffusum Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
Cerastium ramosissimum Boiss., Elench. Pl. Nov. 23 (1838)
Holosteum umbellatum L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
Sagina apetala Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
Sagina procumbens Sp. Pl. 1: 128 (1753)
Sagina saginoides (L.) H. Karst., Deut. Fl. 539 (1882)
Sagina subulata (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)
Lychnis flos-cuculi Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
Agrostemma githago Sp. Pl. 1: 435 (1753)
Petrocoptis grandiflora in Cavanillesia 7: 111 (1935)
Silene gallica Sp. Pl. 1: 417 (1753)
Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804) subsp. *scabriflora*
Silene nocturna Sp. Pl. 1: 416 (1753)
Silene laeta (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
Silene pendula Sp. Pl. 1: 418 (1753)
Silene portensis L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*
Silene nutans L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*
Silene coutinhoi Rothm. & P. Silva in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 279 (1943)
Silene saxifraga L., Sp. Pl.: 421 (1753)
Silene legionensis Lag., Elench. Pl.: 14 (1816)
Silene ciliata Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 329 (1788)
Silene acutifolia Link ex Rohrb., Monogr. Silene: 141 (1869)
Silene foetida Link in Neues J. Bot. 2 (1): 99 (1807)
Silene foetida subsp. *gayana* Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 362 (1988)
Silene dioica (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
Silene latifolia Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
Cucubalus baccifer L., Sp. Pl.: 414 (1753)
Saponaria officinalis L., Sp. Pl.: 408 (1753)
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*
Dianthus langeanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)
Dianthus laricifolius Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 7 (1842)
Dianthus laricifolius subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)
Dianthus laricifolius subsp. *merinoi* (M. Laínz) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 197 (1986)
Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams in J. Bot. 23: 346 (1885)
Dianthus deltoides L., Sp. Pl.: 411 (1753) subsp. *deltoides*
Dianthus armeria L., Sp. Pl.: 410 (1753) subsp. *armeria*
Velezia rigida Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 332 (1753)

PORTULACACEAE

- Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753)
Portulaca oleracea L., Sp. Pl.: 445 (1753) subsp. *oleracea*

- Portulaca oleracea* subsp. *nitida* Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978)
Montia fontana L., Sp. Pl.: 87 (1753)
Montia fontana subsp. *amportitana* Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)
Montia fontana subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters in Watsonia 3 (1): 4, fig. 1 (1953)

CHENOPODIACEAE

- Polycnemum arvense* L., Sp. Pl.: 35 (1753)
Chenopodium bonus-henricus L., Sp. Pl.: 218 (1753)
Chenopodium urbicum L., Sp. Pl.: 218 (1753)
Chenopodium polyspermum L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Chenopodium murale L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium vulvaria L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 6 (1814)
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
Chenopodium botrys L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Atriplex rosea L., Sp. Pl. ed. 2: 1493 (1763)
Atriplex patula L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
Salicornia ramosissima Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)

AMARANTHACEAE

- Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
Amaranthus powellii S. Watson in Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875)
Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl.: 991 (1753)
Amaranthus graecizans L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in Watsonia 4: 273 (1961)
Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753)
Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *blitum*
Amaranthus deflexus L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)

POLYGONACEAE

- Polygonum bellardii* All., Fl. Pedem. 2: 207, tab. 90 fig. 2 (1785)
Polygonum aviculare L., Sp. Pl.: 362 (1753)
Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
Polygonum arenastrum Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 559 (1857)
Polygonum hydropiper L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum persicaria L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl.: 360 (1753)
Polygonum amphibium L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum amphibium var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve in Taxon 19: 300 (1970)
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 6: 176 (1971)
Rumex acetosella L., Sp. Pl.: 338 (1753)
Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in Bot. Not. 1899: 41 (1899)
Rumex induratus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
Rumex suffruticosus J. Gay ex Willk. in Flora 35: 307 (1852)
Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753)
Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
Rumex papillaris Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
Rumex intermedius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 369 (1815)
Rumex longifolius DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 368 (1815)
Rumex crispus L., Sp. Pl.: 335 (1753)
Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)
Rumex sanguineus L., Sp. Pl.: 334 (1753)

- Rumex pulcher* L., Sp. Pl.: 336 (1753)
Rumex pulcher subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882)
Rumex obtusifolius L., Sp. Pl.: 335 (1753)
Rumex bucephalophorus L., Sp. Pl.: 336 (1753)
Rumex bucephalophorus subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 (1939)

PLUMBAGINACEAE

- Plumbago europaea* L., Sp. Pl.: 151 (1753)
Armeria beirana Franco, Nova Fl. Portugal 2: 561 (1984)
Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr. in Agron. Lusit. 12: 380 (1951)
Armeria ciliata (Lange) Nieto Fel. in Ruizia 2: 71 (1985)
Armeria langei Boiss. in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 59 (1861)
Armeria langei subsp. *daveaui* (Cout.) P. Silva in Agron. Lusit. 30: 219 (1970)
Armeria rothmaleri Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 339 (1987)
Armeria humilis (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820)
Armeria humilis (Link) Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 772 (1820) subsp. *humilis*
Armeria humilis subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva in Bot. J. Linn. Soc. 64: 377 (1971)

PAEONIACEAE

- Paeonia broteri* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp. 4 (1842)
Paeonia officinalis subsp. *microcarpa* (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 22 (1878)

ELATINACEAE

- Elatine hexandra* (Lapierre) DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 14 (1808)

GUTTIFERAE

- Hypericum calycinum* L., Mant. Pl. 106 (1767)
Hypericum androsaemum L., Sp. Pl. 784 (1753)
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753)
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*
Hypericum perforatum subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)
Hypericum undulatum Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)
Hypericum humifusum Sp. Pl. 785 (1753)
Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790)
Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*
Hypericum linariifolium var. *parviflorum* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 594 (1878)
Hypericum pulchrum Sp. Pl. 786 (1753)
Hypericum montanum Fl. Suec. ed. 2 266 (1755)
Hypericum elodes Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

MALVACEAE

- Abutilon theophrasti* Medik., Malvenfam.: 28 (1787)
Malva tournefortiana L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)
Malva sylvestris L., Sp. Pl.: 689 (1753)
Malva nicaeensis All., Fl. Pedem. 2: 40 (1785)
Malva neglecta Wallr. in Syll. Pl. Nov. 1: 140 (1824)
Althaea officinalis L., Sp. Pl.: 686 (1753)
Lavatera arborea L., Sp. Pl.: 690 (1753)
Lavatera cretica L., Sp. Pl.: 691 (1753)

ULMACEAE

- Ulmus glabra* Huds., Fl. Angl.: 95 (1762)
Ulmus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 6 (1768)
Celtis australis L., Sp. Pl.: 1043 (1753)

MORACEAE

Ficus carica L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

CANNABACEAE

Humulus lupulus L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

URTICACEAE

- Urtica dioica* L., Sp. Pl.: 984 (1753)
Urtica urens L., Sp. Pl.: 984 (1753)
Urtica membranacea Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)
Urtica pilulifera L., Sp. Pl.: 983 (1753)
Parietaria judaica L., Fl. Palaest.: 32 (1756)
Parietaria lusitanica L., Sp. Pl.: 1052 (1753) subsp. *lusitanica*
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

VIOLACEAE

- Viola suavis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 164 (1819)
Viola canina L., Sp. Pl.: 935 (1753)
Viola lactea Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)
Viola riviniana Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)
Viola palustris L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*
Viola bubanii Timb.-Lagr. in Congr. Sci. France 19 Sess. (Toulouse) 1: 280 (1852)
Viola saxatilis F.W. Schmidt, Fl. Boëm. Cent. 3: 60 (1794)
Viola arvensis Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 73 (1770)
Viola kitaibeliana Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819)
Viola parvula Tineo, Pl. Rar. Sicil.: 5 (1817)

CISTACEAE

- Cistus populifolius* L., Sp. Pl.: 523 (1753)
Cistus populifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *populifolius*
Cistus psilosepalus Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)
Cistus salviifolius L., Sp. Pl.: 524 (1753)
Cistus ladanifer L., Sp. Pl.: 523 (1753)
Cistus ladanifer L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *ladanifer*
Cistus laurifolius L., Sp. Pl.: 523 (1753)
Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)
Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
Halimium ocymoides (Lam.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 715 (1878)
Xolantha tuberaria (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha guttata (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)
Helianthemum apenninum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)
Helianthemum apenninum subsp. *stoechadifolium* (Brot.) Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 7: 131 (1931)
Helianthemum nummularium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 12 (1768)
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 23 (1768)
Helianthemum ledifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 20 (1768)
Helianthemum salicifolium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 21 (1768)
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 129 (1802)
Helianthemum oelandicum subsp. *incanum* (Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 50 (1): 52 (1992)
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., Fl. France 1: 173 (1847)

CUCURBITACEAE

Bryonia dioica Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

SALICACEAE

- Populus nigra* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
Populus tremula L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
Populus alba L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
Salix triandra L., Sp. Pl.: 1016 (1753)
Salix alba L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
Salix caprea L., Sp. Pl.: 1020 (1753)
Salix atrocinnerea Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
Salix aurita L., Sp. Pl.: 1019 (1753)
Salix salviifolia Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)
Salix viminalis L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
Salix eleagnos Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772)
Salix repens L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

CAPPARACEAE

Cleome violacea L., Sp. Pl.: 672 (1753)

CRUCIFERAE

- Sisymbrium irio* L., Sp. Pl.: 659 (1753)
Sisymbrium austriacum Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)
Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)
Sisymbrium officinale (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)
Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm. in Bot. Not. 90: 469 (1939)
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 418 (1913)
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)
Isatis platyloba Link ex Steud., Nomencl. Bot. 1: 440 (1821)
Isatis tinctoria L., Sp. Pl.: 670 (1753) subsp. *tinctoria*
Bunias erucago L., Sp. Pl.: 670 (1753)
Erysimum cheiri (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)
Erysimum linifolium (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)
Matthiola incana (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932)
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc: 311 (1932) subsp. *fruticulosa*
Barbarea vulgaris R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 109 (1812)
Barbarea intermedia Boreau, Fl. Centre France 2: 48 (1840)
Sisymbrella aspera (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838)
Sisymbrella aspera (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838) subsp. *aspera*
Rorippa palustris (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821)
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 15 (1837-38)
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n. 170 (1905)
Cardamine pratensis L., Sp. Pl.: 656 (1753)
Cardamine pratensis L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*
Cardamine raphanifolia Pourret in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 310 (1788)
Cardamine raphanifolia subsp. *gallaecica* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 175 (1973)
Cardamine flexuosa With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
Cardamine hirsuta L., Sp. Pl.: 655 (1753)
Arabis alpina L., Sp. Pl.: 664 (1753)
Arabis glabra (L.) Bernh., Syst. Verz.: 195 (1800)
Arabis auriculata Lam., Encycl. 1: 219 (1783)
Arabis juressi Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)

- Arabis stenocarpa* Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 4 (1842)
Lunaria annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
Alyssum montanum L., Sp. Pl.: 650 (1753)
Alyssum serpyllifolium Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)
Alyssum alyssoides (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1130 (1759)
Alyssum granatense Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852)
Alyssum minutum DC., Syst. Nat. 2: 316 (1821)
Alyssum simplex Rudolphi in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 290 (1799)
Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)
Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*
Draba muralis L., Sp. Pl.: 642 (1753)
Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
Camelina microcarpa Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
Neslia paniculata subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. in Oesterr. Bot. Z. 44: 125 (1894)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
Pritzelago alpina (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 35 (1891)
Pritzelago alpina subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 68 (1985)
Hornungia petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837)
Hornungia petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837) subsp. *petraea*
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289 (1912)
Thlaspi perfoliatum L., Sp. Pl.: 646 (1753)
Aethionema marginatum (Lapeyr.) Montemurro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 265 (1993)
Aethionema monospermum R. Br. in Aiton fil., Hort. Kew. ed. 2, 4: 80 (1812)
Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 178 (1940)
Iberis ciliata All., Auct. Fl. Pedem.: 15 (1789)
Iberis ciliata subsp. *contracta* (Pers.) Moreno Monogr. Inst.Piren. Ecol. 4: 291 (1988)
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155 (1962)
subsp. *valentina*
Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)
Biscutella valentina subsp. *pyrenaica* (A. Huet) Grau & Klingenberg in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 146 (1992)
Lepidium villarsii Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847)
Lepidium villarsii Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847) subsp. *villarsii*
Lepidium heterophyllum Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)
Cardaria draba (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) subsp. *draba*
Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
Diplotaxis catholica (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
Brassica napus L., Sp. Pl.: 666 (1753)
Brassica barrelieri (L.) Janka in Természetráji Fü. 6: 179 (1882)
Sinapis arvensis L., Sp. Pl.: 668 (1753)
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
Coincya monensis subsp. *puberula* (Pau) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
Coincya monensis subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 4: 411 (1993)
Coincya monensis var. *setigera* (J. Gay ex Lange) Leadlay in Bot. J. Linn. Soc. 102: 378 (1990)
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
Calepina irregularis (Asso) Thell., in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)
Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753)
Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
Raphanus sativus L., Sp. Pl.: 669 (1753)

RESEDACEAE

- Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
Reseda luteola var. *gussonei* (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac.: 207 (1857)
Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753)
Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753) subsp. *lutea*
Reseda media Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
Sesamoides minor (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)
Sesamoides purpurascens (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 321 (1986)
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

ERICACEAE

- Erica ciliaris* Loeff. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)
Erica tetralix L., Sp. Pl.: 353 (1753)
Erica cinerea L., Sp. Pl.: 352 (1753)
Erica australis L., Erica: 9, fig. 31 (1770)
Erica umbellata Loeff. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)
Erica arborea L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
Erica scoparia L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)
Daboecia cantabrica (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)
Arbutus unedo L., Sp. Pl.: 395 (1753)
Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl.: 349 (1753)
Vaccinium uliginosum L., Sp. Pl.: 350 (1753)

PYROLACEAE

- Pyrola minor* L., Sp. Pl.: 396 (1753)

PRIMULACEAE

- Primula elatior* (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
Primula elatior (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *elatior*
Primula elatior subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer, Eur. Arten Primula: 128 (1891)
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
Lysimachia nemorum L., Sp. Pl.: 148 (1753)
Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl.: 146 (1753)
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
Anagallis arvensis L., Sp. Pl.: 148 (1753)

DROSERACEAE

- Drosera rotundifolia* L., Sp. Pl.: 281 (1753)
Drosera intermedia Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

HYDRANGEACEAE

- Philadelphus coronarius* L., Sp. Pl.: 470 (1753)

GROSSULARIACEAE

- Ribes sanguineum* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
Ribes nigrum L., Sp. Pl.: 201 (1753)
Ribes uva-crispa L., Sp. Pl.: 201 (1753)

CRASSULACEAE

- Crassula tillaea* Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)

- Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
Sempervivum vicentei Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 76 (1906)
Sedum acre L., Sp. Pl.: 432 (1753)
Sedum anglicum Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)
Sedum arenarium Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
Sedum album L., Sp. Pl.: 432 (1753)
Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl.: 431 (1753)
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
Sedum andegavense (DC.) Desv., Observ. Pl. Angers: 150 (1818)
Sedum brevifolium DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
Sedum candollei Raym.-Hamet in Candollea 4: 26 (1929)
Sedum pedicellatum Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle Genève 38: 205 (1842)
Sedum pedicellatum subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)
Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) subsp. *amplexicaule*
Sedum forsterianum Sm. in Sm., Engl. Bot., tab. 1802 (1807)
Sedum pruinaum Brot., Fl. Lusit. 2: 209 (1805)
Sedum maireanum Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orient.: 43 (1933)

SAXIFRAGACEAE

- Saxifraga lepismigena* Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)
Saxifraga stellaris L., Sp. Pl.: 400 (1753)
Saxifraga spathularis Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
Saxifraga granulata L., Sp. Pl.: 403 (1753)
Saxifraga fragosoi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 71 (1929)
Saxifraga trifurcata Schrad., Hort. Gott. 13, lam. 7 (1809)
Saxifraga tridactylites L., Sp. Pl.: 404 (1753)
Chryso-splenium oppositifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753)
Parnassia palustris L., Sp. Pl.: 273 (1753)

ROSACEAE

- Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4 (2A): 252 (1964)
Rubus idaeus L., Sp. Pl. 1: 492 (1753)
Rubus sampaioanus Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)
Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*
Rubus praecox Bertol., Fl. Ital. 5 (2): 220-221 (1842-43)
Rubus vigoii R. Rosselló, Peris & Stübing in Fontqueria 36: 375-376 (II-1993)
Rubus castellarnauii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15 (3): 65-66 (1916)
Rubus vestitus Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 684 (1825)
Rubus galloecicus Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4 (9): 293 (1905)
Rubus vagabundus Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (3): 43 (1904)
Rubus henriquesii Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 1 (4): 57-59 (1903)
Rubus peratticus Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2 (4): 55 (1904)
Rubus castroviejoii Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 52 (1994)
Rubus cyclops Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. Soc. 115 (1): 50-51 (1994)
Rubus lainzii H.E. Weber in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2): 333 (1990)
Filipendula vulgaris Moench, Methodus: 663 (1794)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)
Geum rivale L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
Geum sylvaticum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Toulouse 3: 319-320 (1788)
Geum urbanum L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)

- Geum hispidum* Fr., Fl. Hall.: 90 (1817-19)
Fragaria vesca L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
Potentilla palustris (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 359 (1771)
Potentilla rupestris L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753)
Potentilla asturica Rothm. in Cavanillesia 7 (6/9): 113-114, tab. 4 fig. 1 b (1935)
Potentilla neumanniana Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2 (2): 592 (1832), pro hybrid.
Potentilla erecta (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
Potentilla reptans L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
Potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
Potentilla sterilis (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4 (2): 468 (1805)
Rosa stylosa Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2 (5): 317 (1809)
Rosa canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
Rosa canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), s.str.
Rosa andegavensis Bastard, Essai Fl. Maine & Loire: 189 (1809); lám. 50 j
Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857)
Rosa corymbifera Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 319-320 (1790)
Rosa deseglisei Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 224-225 (1857)
Rosa dumalis Bechst., Forstbot.: 939-941 (1810)
Rosa vosagiaca N.H.F. Desp., Ros. Gall.: 88 (1828), nom. inval.?
Rosa pouzinii Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823)
Rosa villosa L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
Rosa micrantha Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812-13)
Alchemilla coriacea Buser, Not. Alchim.: 19-20 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 108-109 (1892)]
Alchemilla saxatilis Buser, Not. Alchim.: 3-4 (XII-1891) [in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 92-93 (1892)]
Aphanes cornucopioides Lag., Elench. Pl.: [7] (1816)
Aphanes arvensis L., Sp. Pl. 1: 123 (1753)
Aphanes australis Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*
Agrimonia procera Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 203 (1840)
Sanguisorba officinalis L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)
Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)
Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*
Sanguisorba minor subsp. *balearica* (Bourq. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842)
Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
Sorbus domestica L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
Sorbus aucuparia L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
Sorbus aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763)
Sorbus torminalis (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 45 (1763)
Amelanchier ovalis Medik., Gesch. Bot.: 79 (1793)
Pyrus cordata Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)
Malus sylvestris (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
Malus domestica (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)
Prunus spinosa L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)
Prunus insititia L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755)
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1/2): 24 (1967)
Prunus cerasus L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)
Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)
Prunus mahaleb L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)
Prunus padus L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *padus*

Prunus lusitanica L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) subsp. *lusitanica*

LEGUMINOSAE

Acacia dealbata Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)

Genista carpetana Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 237 (1878)

Genista hystrix Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab. 2 (1864)

Genista florida L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)

Genista obtusiramea J. Gay ex Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845)

Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca in Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca 7: 6 (1978)

Genista anglica L., Sp. Pl.: 710 (1753)

Genista falcata Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800)

Genista micrantha Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)

Genista triacanthos Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)

Echinospartum ibericum Rivas Mart., Sánchez-Mata & Sancho in Lazaroa 7: 111 (1987)

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)

Pterospartum tridentatum subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagasalia 18: 266 (1996)

Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)

Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*

Cytisus striatus (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 264 (1984)

Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay in Durieu, Pl. Hispano-Lusit. Sect. 1, Astur., n.º 350 (1836)

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)

Spartium junceum L., Sp. Pl.: 708 (1753)

Ulex europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753)

Ulex europaeus subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)

Ulex gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)

Ulex minor Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)

Ulex micranthus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878)

Lupinus luteus L., Sp. Pl.: 722 (1753)

Lupinus gredensis Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)

Lupinus angustifolius L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)

Galega officinalis L., Sp. Pl.: 714 (1753)

Astragalus pelecinus (L.) Barneby in Mem. New York Bot. Gard. 13: 26 (1964) subsp. *pelecinus*

Astragalus glycyphyllos L., Sp. Pl.: 758 (1753)

Vicia angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

Vicia lathyroides L., Sp. Pl.: 736 (1753)

Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753)

Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*

Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*

Vicia lutea var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)

Vicia sepium L., Sp. Pl.: 737 (1753)

Vicia narbonensis L., Sp. Pl.: 737 (1753)

Vicia orobus DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 577 (1815)

Vicia cracca L., Sp. Pl.: 735 (1753)

Vicia incana Gouan, Fl. Monsp.: 189 (1764)

Vicia tenuifolia Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788)

Vicia dasycarpa Ten., Succ. Relaz. Viaggio Abruzzo: 81 (1830)

Vicia benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753)

Vicia benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *benghalensis*

- Vicia benghalensis* var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)
Vicia disperma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813)
Vicia parviflora Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
Vicia hirsuta (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
Vicia articulata Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn.: 41 (1807)
Lathyrus cicera L., Sp. Pl.: 730 (1753)
Lathyrus hirsutus L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus sylvestris L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Lathyrus latifolius L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Lathyrus niger (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800)
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)
Lathyrus sphaericus Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784)
Lathyrus angulatus L., Sp. Pl.: 731 (1753)
Lathyrus setifolius L., Sp. Pl.: 731 (1753)
Lathyrus nissolia L., Sp. Pl.: 729 (1753)
Lathyrus clymenum L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus pratensis L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Lathyrus aphaca L., Sp. Pl.: 729 (1753)
Ononis spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753)
Ononis spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753) subsp. *spinosa*
Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759)
Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759) subsp. *pusilla*
Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759) var. *pusilla*
Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763)
Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) subsp. *reclinata*
Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753)
Trifolium pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753) subsp. *pratense*
Trifolium diffusum Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 165 (1792)
Trifolium medium L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) subsp. *medium*
Trifolium ochroleucon Huds., Fl. Angl.: 283 (1762)
Trifolium stellatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *incarnatum*
Trifolium incarnatum var. *molinerii* (Balb. ex Hornem.) Ser. in DC., Prodr. 2: 190 (1825)
Trifolium striatum subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr. in Acta Bot. Malacitana 17: 100 (1992)
Trifolium scabrum L., Sp. Pl.: 770 (1753)
Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807)
Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753) var. *arvense*
Trifolium angustifolium L., Sp. Pl.: 769 (1753)
Trifolium squamosum L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
Trifolium subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Trifolium subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
Trifolium campestre Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4 (16): 13 (1804)
Trifolium dubium Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794)
Trifolium micranthum Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824)
Trifolium tomentosum L., Sp. Pl.: 771 (1753)
Trifolium strictum L., Cent. Pl. I: 24 (1755)
Trifolium alpinum L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Trifolium repens L., Sp. Pl.: 767 (1753)
Trifolium cernuum Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 150, tab. 62 (1816)
Trifolium glomeratum L., Sp. Pl.: 770 (1753)
Trifolium suffocatum L., Mant. Pl., Altera: 276 (1771)
Melilotus albus Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787)
Melilotus officinalis (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776)
Melilotus italicus (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 594 (1779)

- Melilotus spicatus* (Sm.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 103, session extr.: 127 (1956)
Trigonella monspeliaca L., Sp. Pl.: 777 (1753)
Medicago orbicularis (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776)
Medicago lupulina L., Sp. Pl.: 779 (1753)
Medicago sativa L., Sp. Pl.: 778 (1753)
Medicago minima (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754)
Medicago polymorpha L., Sp. Pl.: 779 (1753)
Medicago arabica (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762)
Medicago rigidula (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316 (1785)
Lotus corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753)
Lotus corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
Lotus glaber Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
Lotus pedunculatus Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)
Lotus angustissimus L., Sp. Pl.: 774 (1753)
Lotus hispidus Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)
Lotus parviflorus Desf., Fl. Atlant. 2: 206, tab. 211 (1799)
Dorycnium pentaphyllum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)
Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl.: 719 (1753)
Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6 (2): 626 (1908)
Anthyllis vulneraria subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)
Ornithopus perpusillus L., Sp. Pl.: 743 (1753)
Ornithopus sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)
Ornithopus sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*
Ornithopus compressus L., Sp. Pl.: 744 (1753)
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)
Hippocrepis commutata Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 274 (1903)

HALORAGACEAE

- Myriophyllum alterniflorum* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

LYTHRACEAE

- Lythrum salicaria* L., Sp. Pl.: 446 (1753)
Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753)
Lythrum portula (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)

THYMELAEACEAE

- Daphne laureola* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
Daphne gnidium L., Sp. Pl.: 357 (1753)
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848)
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 66 (1848) subsp. *coridifolia*
Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 47 (1982)
Thymelaea broteriana Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-09)

MYRTACEAE

- Eucalyptus globulus* Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*

ONAGRACEAE

- Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)

Oenothera glazioviana Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
Epilobium angustifolium L., Sp. Pl.: 347 (1753)
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl.: 347 (1753)
Epilobium parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
Epilobium montanum L., Sp. Pl.: 348 (1753)
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 138, tab. 1 (1818)
Epilobium duriaei J. Gay ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 501 (1849)
Epilobium obscurum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
Epilobium palustre L., Sp. Pl.: 348 (1753)
Circaea lutetiana L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

CORNACEAE

Cornus sanguinea L., Sp. Pl.: 117 (1753) subsp. *sanguinea*

SANTALACEAE

Osyris alba L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
Thesium pyrenaicum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*
Thesium humifusum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 366 (1815)

RAFFLESIACEAE

Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)
Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) subsp. *hypocistis*

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L., Sp. Pl.: 125 (1753)

BUXACEAE

Buxus sempervirens L., Sp. Pl.: 983 (1753)

EUPHORBIACEAE

Mercurialis perennis L., Sp. Pl.: 1035 (1753)
Mercurialis ambigua L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)
Euphorbia hyberna L., Sp. Pl.: 462 (1753) subsp. *hyberna*
Euphorbia dulcis L., Sp. Pl.: 457 (1753)
Euphorbia angulata Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)
Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753)
Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*
Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753)
Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*
Euphorbia exigua subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)
Euphorbia falcata L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *falcata*
Euphorbia peplus L., Sp. Pl.: 456 (1753)
Euphorbia esula L., Sp. Pl.: 461 (1753)
Euphorbia esula L., Sp. Pl.: 461 (1753) subsp. *esula*
Euphorbia amygdaloides L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*
Euphorbia segetalis L., Sp. Pl.: 458 (1753)
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)

RHAMNACEAE

Rhamnus cathartica L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)
Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 1: 193 (1753) subsp. *alaternus*
Rhamnus alaternus subsp. *munyozgarmendiae* Rivas Mart. & J.M. Pizarro in Int. J. Geobot. Res. 1: 62, 63 fig. 4, 76 fig. 19 (2011)

- Rhamnus pumila* Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1 (15): 120 (1764)
Rhamnus pumila Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1(15): 120 (1764) subsp. *pumila*
Rhamnus pumila subsp. *legionensis* Rothm. in bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34 (2-3): 152 (1934), nom. alt.
Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
Frangula alnus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768) subsp. *alnus*
Frangula alnus f. *retusa* Ladero in Anales Inst. bot. Cavanilles 27: 91-93 (1970)

VITACEAE

- Vitis vinifera* L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

ACERACEAE

- Acer negundo* L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)
Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)
Acer monspessulanum L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753) subsp. *monspessulanum*
Acer campestre L., Sp. Pl. 2: 1055-1056 (1753)

ANACARDIACEAE

- Rhus coriaria* L., Sp. Pl. 1: 265 (1753)
Pistacia lentiscus L., Sp. Pl. 2: 1026 (1753)
Pistacia terebinthus L., Sp. Pl. 2: 1025-1206 (1753)

SIMAROUBACEAE

- Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

RUTACEAE

- Ruta montana* (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)
Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767)

ZYGOPHYLLACEAE

- Tribulus terrestris* L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

JUGLANDACEAE

- Juglans regia* L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

LINACEAE

- Linum bienne* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 8 (1768)
Linum trigynum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
Linum strictum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)
Linum strictum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753) subsp. *strictum*
Linum catharticum L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)
Radiola linoidea Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)

GERANIACEAE

- Geranium columbinum* L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium rotundifolium L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
Geranium sanguineum L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)
Geranium dissectum L., Cent. Pl. I: 21 (1755)
Geranium pyrenaicum Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)
Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)
Geranium molle L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium lucidum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)
Geranium purpureum Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)

- Geranium robertianum* L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)
Erodium botrys (Cav.) Bertol., Amoen. Ital.: 35 (1819)
Erodium malacoides (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789)
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
Erodium carvifolium Boiss. & Reut., diagn. Pl. Nov. Hisp.: 9 (1842)
Erodium glandulosum (Cav.) Willd., Sp. Pl. 3 (1): 628 (1800)

OXALIDACEAE

- Oxalis corniculata* L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)
Oxalis acetosella L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*
Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]
Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]
Oxalis vallicola (Rose) R. Knuth in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7(67): 315 (1919)
Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)

POLYGALACEAE

- Polygala microphylla* L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)
Polygala monspeliaca L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)
Polygala vulgaris L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)
Polygala serpyllifolia José in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

ARALIACEAE

- Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

UMBELLIFERAE

- Hydrocotyle vulgaris* L., Sp. Pl.: 234 (1753)
Sanicula europaea L., Sp. Pl.: 235 (1753)
Eryngium viviparum J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 171, tab. 11 (1848)
Eryngium tenue Lam., Encycl. 4: 755 (1798)
Eryngium duriaei J. Gay ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 237 (1840)
Eryngium campestre L., Sp. Pl.: 233 (1753)
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon in Feddes Repert. 79: 65 (1968)
Chaerophyllum temulum L., Sp. Pl.: 258 (1753)
Chaerophyllum hirsutum L., Sp. Pl.: 258 (1753)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)
Anthriscus caucalis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808)
Scandix australis L., Sp. Pl.: 257 (1753)
Scandix australis L., Sp. Pl.: 257 (1753) subsp. *australis*
Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl.: 256 (1753)
Torilis japonica (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)
Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)
Torilis arvensis subsp. *recta* Jury in Lagascalia 18: 282 (1996)
Torilis arvensis subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 1057 (1927)
Torilis nodosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)
Torilis elongata (Hoffmanns. & Link) Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 14: 154 (1921)
Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 83 (1866)
Caucalis platycarpus L., Sp. Pl.: 241 (1753)
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 59 (1814)
Daucus durieua Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 23 (1874)
Daucus carota L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*
Daucus carota subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)
Orlaya daucooides (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967)

- Bifora testiculata* (L.) Spreng. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: 448 (1820)
Smyrniium olusatrum L., Sp. Pl.: 262 (1753)
Physospermum cornubiense (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
Conium maculatum L., Sp. Pl.: 243 (1753)
Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
Conopodium majus subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)
Pimpinella major (L.) Huds., Fl. Angl.: 110 (1762)
Pimpinella villosa Schousb., Jagttag. Vextrig. Marokko: 139 (1800)
Berula erecta (Huds.) Coville in Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115 (1893)
Seseli montanum L., Sp. Pl.: 260 (1753)
Seseli montanum subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)
Oenanthe fistulosa L., Sp. Pl.: 254 (1753)
Oenanthe crocata L., Sp. Pl.: 254 (1753)
Foeniculum vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 1 (1768)
Meum athamanticum Jacq., Fl. Austriac. 4: 2, tab. 303 (1776)
Bupleurum rotundifolium L., Sp. Pl.: 236 (1753)
Bupleurum baldense Turra in Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120 (1764)
Bupleurum gerardi All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 81 (1774)
Apium nodiflorum (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
Apium inundatum (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
Ammi majus L., Sp. Pl.: 243 (1753)
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
Selinum pyrenaicum (L.) Gouan, Ill. Observ. Bot.: 11 (1773)
Selinum broteri Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
Angelica sylvestris L., Sp. Pl.: 251 (1753)
Angelica major Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
Ferula communis L., Sp. Pl.: 246 (1753)
Ferula communis subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal in Acta Bot. Barcinon. 45: 236 (1998)
Ferulago capillaris (Link ex Spreng.) Cout., Fl. Portugal: 452 (1913)
Peucedanum gallicum Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Methodus: 82 (1794)
Peucedanum lancifolium Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753)
Pastinaca sativa L., Sp. Pl.: 262 (1753) subsp. *sativa*
Heracleum sphondylium L., Sp. Pl.: 249 (1753)
Tordylium maximum L., Sp. Pl.: 240 (1753)
Margotia gummiifera (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
Laserpitium latifolium L., Sp. Pl.: 248 (1753)
Laserpitium latifolium L., Sp. Pl.: 248 (1753) subsp. *latifolium*
Laserpitium eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)
Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47 (supl.): 307 (1974)
Laserpitium prutenicum subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)
Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753)
Thapsia minor Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 431 (1834)

GENTIANACEAE

- Gentiana lutea* L., Sp. Pl.: 227 (1753)
Gentiana lutea L., Sp. Pl.: 227 (1753) subsp. *lutea*

- Gentiana pneumonanthe* L., Sp. Pl.: 228 (1753)
Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
Centaurium grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
Centaurium scilloides (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)

APOCYNACEAE

- Vinca difformis* Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*

ASCLEPIADACEAE

- Araujia sericifera* Brot. in Trans. Linn. Soc. London 12: 62, tab. 4, tab. 5 (1818)
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)
Vincetoxicum hirundinaria Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 404 (1790)

OLEACEAE

- Olea europaea* L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp. *europaea*
Phillyrea angustifolia L., Sp. Pl.: 7 (1753)
Phillyrea latifolia L., Sp. Pl.: 8 (1753)
Fraxinus excelsior L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
Jasminum fruticans L., Sp. Pl.: 7 (1753)

SOLANACEAE

- Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)
Solanum villosum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Solanum dulcamara L., Sp. Pl.: 185 (1753)
Datura stramonium L., Sp. Pl.: 179 (1753)
Hyoscyamus niger L., Sp. Pl.: 179 (1753)
Hyoscyamus albus L., Sp. Pl.: 180 (1753)
Nicotiana tabacum L., Sp. Pl.: 180 (1753)
Cestrum parqui L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

CONVOLVULACEAE

- Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)
Calystegia sepium (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. in Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)
Calystegia silvatica subsp. *disjuncta* Brummitt in Lagasalia 18: 339 (1996)
Ipomoea purpurea (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 27 (1787)
Ipomoea indica (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)
Cuscuta epithimum (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)
Cuscuta europaea L., Sp. Pl.: 124 (1753)

MENYANTHACEAE

- Menyanthes trifoliata* L., Sp. Pl.: 145 (1753)

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891)

BORAGINACEAE

- Borago officinalis* L., Sp. Pl.: 137 (1753)
Symphytum tuberosum L., Sp. Pl.: 136 (1753) subsp. *tuberosum*
Symphytum officinale L., Sp. Pl.: 136 (1753)
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)
Anchusa azurea Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 9 (1768)
Lycopsis arvensis L., Sp. Pl.: 139 (1753)
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 43 (1954) subsp. *incrassata*
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 34: 6 (1953)
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*
Glandora diffusa (Lag.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753)
Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*
Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) Rouy ex Em. Schmid & Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5: 2195 (1927)
Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)
Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*
Echium plantagineum L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)
Echium lusitanicum L., Sp. Pl.: 140 (1753)
Cynoglossum creticum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
Cynoglossum cheirifolium L., Sp. Pl.: 134 (1753)
Cynoglossum cheirifolium L., Sp. Pl.: 134 (1753) subsp. *cheirifolium*
Omphalodes nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)
Myosotis stolonifera (J. Gay ex A. DC.) Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 83 (1881)
Myosotis secunda Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)
Myosotis arvensis (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764) subsp. *arvensis*
Myosotis ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814)
Myosotis ramosissima Rochel in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 1: 366 (1814) subsp. *ramosissima*
Myosotis ramosissima subsp. *gracillima* (Loscos & J. Pardo) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 555 (1978)
Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)
Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*
Myosotis discolor subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)
Myosotis peroonii Rouy, Fl. France 10: 327 (1908)
Heliotropium europaeum L., Sp. Pl.: 130 (1753)

VERBENACEAE

Verbena officinalis L., Sp. Pl.: 20 (1753)

LABIATAE

- Teucrium capitatum* L., Sp. Pl.: 566 (1753)
Teucrium capitatum L., Sp. Pl.: 566 (1753) subsp. *capitatum*
Teucrium scorodonia L., Sp. Pl.: 564 (1753)
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., Pl. Verticill. Unilab.: 24 (1773)
Ajuga reptans L., Sp. Pl.: 561 (1753)
Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753)
Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*
Ajuga pyramidalis subsp. *meonantha* (Hoffmanns. & Link) R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 34: 131 (1960)
Scutellaria minor Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)
Melittis melissophyllum L., Sp. Pl.: 597 (1753)

- Lamium maculatum* L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
Lamium hybridum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 251 (1786)
Lamium purpureum L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Lamium amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Galeopsis tetrahit L., Sp. Pl.: 579 (1753) subsp. *tetrahit*
Stachys sylvatica L., Sp. Pl.: 580 (1753)
Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
Stachys officinalis (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842)
Sideritis lurida J. Gay ex Lacaíta in J. Bot. 67: 151 (1929)
Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753)
Ballota nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753)
Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753)
Salvia microphylla Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)
Lycopus europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753)
Mentha cervina L., Sp. Pl.: 578 (1753)
Mentha pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753)
Mentha arvensis L., Sp. Pl.: 577 (1753)
Mentha suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)
Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*
Thymus caespititius Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
Thymus zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753)
Thymus zygis Loefl. ex L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *zygis*
Thymus pulegioides L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Origanum vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753)
Origanum vulgare subsp. *virgens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
Acinos alpinus (L.) Moench, Methodus: 407 (1794)
Clinopodium vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753)
Prunella vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753)
Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 837 (1763)
Prunella grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)
Glechoma hederacea L., Sp. Pl.: 578 (1753)
Melissa officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Lavandula pedunculata (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802)

CALLITRICHACEAE

- Callitriche hamulata* Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

PLANTAGINACEAE

- Plantago holosteam* Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771)
Plantago coronopus L., Sp. Pl.: 115 (1753)
Plantago loeflingii Loefl. ex L., Sp. Pl.: 115 (1753)
Plantago lanceolata L., Sp. Pl.: 113 (1753)
Plantago lagopus L., Sp. Pl.: 114 (1753)
Plantago argentea Chaix, Pl. Vap.: 72 (1785)

SCROPHULARIACEAE

- Verbascum virgatum* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)
Verbascum simplex Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811)
Verbascum thapsus L., Sp. Pl.: 177 (1753)
Verbascum pulverulentum Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)

- Scrophularia auriculata* L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)
Antirrhinum braun-blanquetii Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954)
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844)
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. Prag.: 34 (1844) subsp. *origanifolium*
Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) subsp. *rubrifolium*
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870)
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) subsp. *serpyllifolium*
Chaenorhinum minus (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 577 (1870) subsp. *minus*
Misopates orontium (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
Linaria aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803)
Linaria aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 21 (1803) subsp. *aeruginea*
Linaria alpina (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)
Linaria alpina (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768) subsp. *alpina*
Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811)
Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811) subsp. *amethystea*
Linaria saxatilis (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
Linaria triornithophora (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)
Linaria spartea (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)
Linaria elegans Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)
Gratiola officinalis L., Sp. Pl.: 17 (1753)
Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
Erinus alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753)
Veronica nevadensis (Pau) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 120 (1926)
Veronica officinalis L., Sp. Pl.: 11 (1753)
Veronica scutellata L., Sp. Pl.: 12 (1753)
Veronica montana L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
Veronica chamaedrys L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
Veronica arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica verna L., Sp. Pl.: 14 (1753)
Veronica triphyllus L., Sp. Pl.: 14 (1753)
Veronica polita Fr., Novit. Fl. Suec.: 63 (1819)
Veronica agrestis L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica persica Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)
Veronica hederifolia L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica acinifolia L., Sp. Pl. ed. 2: 19 (1762)
Veronica beccabunga L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*
Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*

- Sibthorpia europaea* L., Sp. Pl.: 631 (1753)
Melampyrum pratense L., Sp. Pl.: 605 (1753)
Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 4: 120 (1856)
Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 473 (1805)
Euphrasia alpina Lam., Encycl. 2: 400 (1786) subsp. *alpina*
Odontites viscosus (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207 (1811)
Odontites viscosus subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 691 (1934)
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
Odontitella virgata (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 227 (1943)
Macrosyringion longiflorum (Lam.) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943)
Bartsia trixago L., Sp. Pl.: 602 (1753)
Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753)
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
Pedicularis sylvatica subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)
Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger in Bot. Centralbl. 29: 249 (1887)
Rhinanthus minor L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756)

OROBANCHACEAE

- Orobanche rapum-genistae* Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799)
Orobanche gracilis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798)

LENTIBULARIACEAE

- Pinguicula vulgaris* L., Sp. Pl.: 17 (1753)
Pinguicula lusitanica L., Sp. Pl.: 17 (1753)

CAMPANULACEAE

- Campanula erinus* L., Sp. Pl.: 169 (1753)
Campanula glomerata L., Sp. Pl.: 166 (1753)
Campanula adsurgens Levier & Leresche in J. Bot. 17: 199 (1879)
Campanula herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 9, tab. 79 (1813)
Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)
Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*
Campanula rapunculus L., Sp. Pl.: 164 (1753)
Legousia scabra (Lowe) Gamisans, Cat. Pl. Vasc. Corse: 100 (1985)
Legousia hybrida (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 47 (1800)
Phyteuma hemisphaericum L., Sp. Pl.: 170 (1753)
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)
Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753)
Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753) var. *montana*
Jasione montana var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)
Jasione montana var. *gracilis* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862)
Jasione laevis Lam., Fl. Franç. 2: 3 (1779)
Jasione sessiliflora Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 21 (1842)
Lobelia urens L., Sp. Pl.: 931 (1753)

RUBIACEAE

- Rubia peregrina* L., Sp. Pl.: 109 (1753)
Cruciata laevipes Opiz, Seznam.: 34 (1852)
Cruciata glabra (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)
Cruciata glabra subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)

- Cruciata pedemontana* (Bellardi) Ehrend. in Ann. Naturhist. Mus. Wien 65: 18 (1962)
Sherardia arvensis L., Sp. Pl.: 102 (1753)
Crucianella angustifolia L., Sp. Pl.: 108 (1753)
Asperula arvensis L., Sp. Pl.: 103 (1753)
Asperula aristata subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)
Asperula aristata var. *scabra* J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868)
Galium verum L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *verum*
Galium rotundifolium L., Sp. Pl.: 108 (1753)
Galium broterianum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)
Galium odoratum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 105 (1771)
Galium debile Desv., Observ. Pl. Angers: 134 (1818)
Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753)
Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*
Galium mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753)
Galium mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*
Galium mollugo subsp. *erectum* Huds. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 4: 217, tab. 649 (1865)
Galium lucidum All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773)
Galium lucidum All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 5 (1773) subsp. *lucidum*
Galium glaucum L., Sp. Pl.: 107 (1753)
Galium glaucum subsp. *australe* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984)
Galium saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753)
Galium saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*
Galium saxatile var. *vivianum* (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003)
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*
Galium papillosum var. *hirsutum* Lapeyr. ex Clos in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 5, 1: 237 (1857)
Galium papillosum subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)
Galium estebanii Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936)
Galium estebanii Sennen, Diagn. Nouv.: 289 (1936) var. *estebanii*
Galium estebanii var. *leiocladus* (Pau) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 208 (2003)
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753)
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*
Galium aparine subsp. *spurium* (L.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 23 (1846)
Galium aparine var. *vaiillantii* (DC.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 330 (1835)
Galium tricornutum Dandy in Watsonia 4: 47 (1957)
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753)
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *parisiense*
Galium parisiense var. *leiocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
Galium parisiense subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
Galium parisiense var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
Galium parisiense var. *trichocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
Galium murale (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785)

CAPRIFOLIACEAE

- Lonicera etrusca* Santi, Viagg. Montamiata: 113 (1795)
Lonicera perichlymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753)
Lonicera perichlymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *perichlymenum*

Sambucus nigra L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*
Sambucus ebulus L., Sp. Pl.: 269 (1753)

VALERIANACEAE

Valeriana pyrenaica L., Sp. Pl.: 33 (1753)
Valeriana montana L., Sp. Pl.: 32 (1753)
Valeriana officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753)
Valeriana officinalis L., Sp. Pl.: 31 (1753) subsp. *officinalis*
Valeriana officinalis var. *latifolia* Vahl, Enum. Pl. 2: 6 (1805)
Valeriana dioica L., Sp. Pl.: 31 (1753)
Valeriana tuberosa L., Sp. Pl.: 33 (1753)
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
Valerianella locusta f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)
Valerianella locusta subsp. *lusitanica* (Pau ex Font Quer) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 29 (1962)
Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805)
Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 241 (1805) f. *coronata*
Valerianella coronata f. *pumila* (L.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 44 (2005)

DIPSACACEAE

Dipsacus fullonum L., Sp. Pl.: 97 (1753)
Knautia nevadensis (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31 (1): 326 (1911)
Knautia nevadensis (M. Winkl. ex Szabó) Szabó in Mat. Természettud. Közlem. 31 (1): 326 (1911) var. *nevadensis*
Succisa pratensis Moench, Methodus: 489 (1794)
Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 252 (1987)
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753)
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753) subsp. *columbaria*
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl.: 99 (1753) var. *columbaria*
Scabiosa columbaria subsp. *affinis* (Gren. & Godr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 344 (1879)
Scabiosa atropurpurea L., Sp. Pl.: 100 (1753)
Scabiosa galianoi Devesa, Ortega Oliv. & J. López in Taxon 53: 175 (2004)
Lomelosia stellata (L.) Raf., Fl. Tellur. 4: 95 (1838)

COMPOSITAE

Carlina vulgaris subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909)
Carlina corymbosa L., Sp. Pl.: 828, ¡Errata! (1753)
Carlina corymbosa subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)
Xeranthemum inapertum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Stachelina dubia L., Sp. Pl.: 840 (1753)
Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) subsp. *acanthium*
Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) var. *acanthium*
Jurinea humilis (Desf.) DC., Prodr. 6: 677 (1838)
Arctium minus (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)
Galactites tomentosus Moench, Methodus: 558 (1794)
Cynara cardunculus L., Sp. Pl.: 827 (1753)
Cynara cardunculus subsp. *flavescens* Wiklund in Bot. J. Linn. Soc. 109: 119 fig. 15 A-D y F-J, 120 (1992)
Picnomon acarna (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 40: 188 (1826)

- Silybum marianum* (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
Cirsium filipendulum Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)
Cirsium pyrenaicum var. *longespinosum* (Kunze) Talavera & Valdés in Lagasalia 5: 177 (1976)
Cirsium palustre (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
Cirsium arvense (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
Cirsium vulgare (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305 (1838)
Cirsium eriophorum (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 130 (1771)
Carduus nigrescens Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779)
Carduus nigrescens Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779) subsp. *nigrescens*
Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842)
Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) subsp. *carpetanus*
Carduus tenuiflorus Curtis, Fl. Londin. 2 (6,61), pl. 55 (1789)
Crupina vulgaris Pers. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 12: 68 (1818)
Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753)
Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*
Serratula tinctoria var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 98 (1869)
Klasea legionensis (Lacaita) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 305 (1977)
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter in Willdenowia 33: 61 (2003)
Mantiscalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., in Arch. Sci. Phys. Nat. Ser. 5, 12: 111 (1930)
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 32 (1874)
Carthamus lanatus L., Sp. Pl.: 830 (1753)
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
Centaurea langei subsp. *geresensis* (Arènes) E. López, Devesa & Arnelas in Ann. Bot. Fenn. 48: 9 (2011)
Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753)
Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753) subsp. *nigra*
Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
Centaurea calcitrapa L., Sp. Pl.: 917 (1753)
Centaurea benedicta (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 1296 (1763)
Centaurea solstitialis L., Sp. Pl.: 917 (1753) subsp. *solstitialis*
Centaurea melitensis L., Sp. Pl.: 917 (1753)
Centaurea ornata Willd., Sp. Pl. 3: 2320 (1803)
Centaurea cyanus L., Sp. Pl.: 911 (1753)
Centaurea graminifolia (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 36, 38 (2010)
Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753)
Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
Scorzonera humilis var. *ramosa* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 124 (1820-1834)
Scorzonera angustifolia L., Sp. Pl.: 791 (1753)
Scorzonera angustifolia L., Sp. Pl.: 791 (1753) var. *angustifolia*
Podospermum laciniatum (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805)
Podospermum laciniatum (L.) DC. in Lam. & DC. Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805) var. *laciniatum*
Tragopogon porrifolius L., Sp. Pl.: 789 (1753)
Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd., Sp. Pl. 3 (3): 1494 (1803)
Tragopogon crocifolius L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1191 (1759)
Tragopogon castellanus Levier in Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 26 (1881)
Tragopogon pratensis L., Sp. Pl.: 789 (1753)
Tragopogon lamottei Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 59 (1881)
Tragopogon dubius Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)
Lactuca serriola L., Cent. Pl. II: 29 (1756)

- Lactuca virosa* L., Sp. Pl.: 795 (1753)
Lactuca saligna L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Lactuca perennis L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Lactuca perennis L., Sp. Pl.: 796 (1753) subsp. *perennis*
Lactuca viminea (L.) J. Presl. & C. Presl, Fl. Čech.: 160 (1819)
Lactuca viminea (L.) J. Presl. & C. Presl subsp. *viminea*
Cicerbita muralis (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822)
Cicerbita muralis (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822) subsp. *muralis*
Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl.: 794 (1753)
Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
Chondrilla juncea L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
Crepis albida Vill., Prosp. Hist. Pl. dauphiné: 37 (1779)
Crepis foetida L., Sp. Pl.: 807 (1753) subsp. *foetida*
Crepis taraxacifolia Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
Crepis capillaris (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)
Crepis pulchra L., Sp. Pl.: 806 (1753) subsp. *pulchra*
Rhagadiolus edulis Gaertn., Fruct. Sem. 2: 354 (1791)
Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
Taraxacum ekmanii Dahlst. in Ark. Bot. 10 (6): 19 (1911)
Taraxacum sundbergii Dahlst. in Ark. Bot. 12 (2): 100 (1912)
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. in Kjellm., Bot. Stud.: 183 (1906)
Taraxacum hispanicum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1 (2): 171, fig. 44 f, fig. 47, 6 (1932)
Taraxacum cantabricum A. Galán & Vicente Orell. in Ann. Bot. Fenn. 46: 135, figs. 3-4 (2009)
Taraxacum drucei Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
Taraxacum obovatum (Willd.) DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 15 (1808)
Taraxacum navacerradense A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 205, figs. 1 y 2 (1992)
Taraxacum fontanum Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum: 100, Taf. III figs. 3 b, 4, Taf. V fig. 4 (1907)
Taraxacum marklundii Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)
Taraxacum nordstedtii Dahlst. in Ark. Bot. 10 (11): 27 (1911)
Taraxacum pinto-silvae Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956)
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
Hypochaeris glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Scorzoneroides carpetana (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006)
Scorzoneroides carpetana (Lange) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006) subsp. *carpetana*
Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 307 (1977)
Scorzoneroides pyrenaica subsp. *cantabrica* (Widder) Carlón, M. Laínz, Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014)
Helminthotheca echioides (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
Picris hieracioides L., Sp. Pl.: 792 (1753)
Leontodon hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753)
Leontodon hispidus subsp. *bourgaeanus* (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980)
Leontodon farinosus Merino & Pau in Merino, Fl. Galicia 2: 452 (1906)
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
Thrinicia hispida Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
Thrinicia saxatilis (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
Thrinicia tuberosa (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
Hieracium murorum L., Sp. Pl.: 802 (1753)
Hieracium lachenalii Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)

- Hieracium saxifragum* Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14: 100 (1848)
Hieracium schmidtii tausch in Flora 11 (1): 65 (1828)
Hieracium glaucinum Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 22 (1848)
Hieracium hypochoeroides S. Gibson in Phytologist 1: 741 (1843)
Hieracium mixtum Lapeyr. ex Froel. in DC., Prodr. 7: 216 (1838)
Hieracium bombycinum Boiss. & Reut. ex Rchb. fil. in Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19 (1): 95, tab. 1561 figs. iii 4-6 (1860)
Hieracium amplexicaule L., Sp. Pl.: 803 (1753)
Hieracium pulmonarioides Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 36 (1779)
Hieracium sabaudum L., Sp. Pl.: 804 (1753)
Hieracium umbellatum L., Sp. Pl.: 804 (1753)
Hieracium laevigatum Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803)
Hieracium nobile Gren. & Godr., Fl. France 2: 376 (1850)
Hispidella hispanica Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789)
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 421 (1862)
Pilosella officinarum Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754)
Pilosella pseudopilosella (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Pilosella saussureoides Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 13 (1873)
Pilosella capillata (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. Fl. Prov. Teruel: 141 (1990)
Pilosella subtardans (Nägeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Pilosella castellana (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 425 (1862)
Pilosella galiciana (Pau) M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 413 (1983)
Andryala integrifolia L., Sp. Pl.: 808 (1753)
Andryala ragusina L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763)
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Cichorium endivia L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
Tolpis barbata (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
Tolpis umbellata Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
Doronicum plantagineum L., Sp. Pl.: 885 (1753)
Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 108 (1865)
Doronicum carpetanum subsp. *pubescens* (Pérez Morales, Penas, Llamas & Acedo) Aizpuru in Munibe 50: 11 (1998)
Petasites pyrenaicus (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)
Senecio bayonnensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
Senecio legionensis Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)
Senecio pyrenaicus L. in Loeffl., Iter Hispan.: 304, 61 (1758)
Senecio jacobaea L., Sp. Pl.: 870 (1753)
Senecio aquaticus Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
Senecio nebrodensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1217 (1763)
Senecio adonidifolius Loisel., Fl. Gall.: 566 (1807)
Senecio gallicus Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
Senecio sylvaticus L., Sp. Pl.: 868 (1753)
Senecio lividus L., Sp. Pl.: 867 (1753)
Senecio vulgaris L., Sp. Pl.: 867 (1753)
Adenostyles alpina subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenb. & Kadereit in Willdenowia 42 (1): 59 (2012)
Calendula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)
Phagnalon saxatile (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. París 1819: 174 (1819)
Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed, 2,2: 1460 (1829)
Helichrysum stoechas (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
Helichrysum serotinum (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)
Helichrysum serotinum (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840) subsp. *serotinum*
Gnaphalium uliginosum L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*
Omalothea supina (L.) DC., Prodr. 6: 245 (1838)

- Omalotheica sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz in F.W. Schutlz, Arch. Fl.; 311 (1861)
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 410 (1791)
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen in Lejeunia 120: 104 (1987)
Gamochaeta subfalcatata (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961)
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,20: 291 (1843)
Logfia minima (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 17: 450 (1955)
Filago lutescens Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 201 (1846)
Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub in Preslia 35: 3 (1963)
Filago pyramidata L., Sp. Pl.: 1199 (1753)
Artemisia vulgaris L., Sp. Pl.: 848 (1753)
Artemisia verlotiorum Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
Artemisia absinthium L., Sp. Pl.: 848 (1753)
Artemisia campestris L., Sp. Pl.: 846 (1753)
Achillea millefolium L., Sp. Pl.: 899 (1753)
Achillea pyrenaica Sibth. ex Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 166 (1850)
Anacyclus radiatus Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
Anacyclus valentinus L., Sp. Pl.: 892 (1753)
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753)
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
Anthemis cotula L., Sp. Pl.: 894 (1753)
Anthemis alpestris (Hofmanns. & Link) R. Fem. in Bot. J. Linn. Soc. 70: 9 (1975)
Cota triumfetti (L.) J. Gay in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 867 (1845)
Cota triumfetti var. *aligulata* (Losa) J. Sánchez & Benedí in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 1823 (2019)
Tanacetum vulgare L., Sp. Pl.: 844 (1753)
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip., Tanacetee: 57 (1844)
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., Tanacetee: 55 (1844)
Leucanthemum ircutianum DC., Prodr. 6: 47 (1838)
Leucanthemum pseudosylvaticum (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 16:49 (1853)
Lepidophorum repandum (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)
Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
Leucanthemopsis flaveola subsp. *ricoi* Pedrol in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16 (3): 2277 (2019)
Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 184 (1975)
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 22: 252 (1864)
Phalacrocarpum oppositifolium subsp. *anomalum* (Lag.) Vogt & Greuter in Willdenowia 33: 42 (2003)
Phalacrocarpum oppositifolium subsp. *hoffmannseggii* (Samp.) Nieto Fel. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 59 (1982)
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link., Fl. Portug. 2:362 (1834)
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*
Chamaemelum nobile var. *discoideum* (Boiss. ex Willk.) A. Fem. in Anuário Soc. Brot. 45: 37 (1979)
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. in Mendonga & Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense 6: 138 (1964)
Cladanthus mixtus (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 576 (1828)
Glebionis segetum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
Aster sedifolius L., Sp. Pl.: 874 (1753)
Symphytotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
Symphytotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995)
Erigeron acris L., Sp. Pl.: 863 (1753)
Conyza bonariensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)

- Conyza canadensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
Bellis perennis L., Sp. Pl.: 886 (1753)
Bellis sylvestris Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
Solidago virgaurea L., Sp. PL: 880 (1753)
Inula salicina L., Sp. Pl.: 882 (1753)
Inula conyzae (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
Dittrichia viscosa (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
Dittrichia viscosa (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973) subsp. *viscosa*
Dittrichia graveolens (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
Pulicaria vulgaris Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
Pulicaria arabica subsp. *hispanica* (Boiss.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19 (1): 52 (1923)
Pulicaria odora (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
Pulicaria dysenterica (L.) Benth., Syst. Verz.: 153 (1800)
Asteriscus spinosus (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,2): 230 (1844)
Bidens tripartita L., Sp. Pl.: 831 (1753)
Bidens frondosa L., Sp. Pl.: 832 (1753)
Bidens aurea (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*
Xanthium strumarium L., Sp. Pl.: 987 (1753)
Xanthium strumarium L., Sp. Pl.: 987 (1753) subsp. *strumarium*
Xanthium orientale L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763)
Xanthium orientale L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) subsp. *orientale*
Xanthium orientale subsp. *italicum* (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003)
Galinsoga parviflora Cav., Icon 3: 41, tab. 281 (1796)
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)
Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829)
Arnica montana L., Sp. Pl.: 884 (1753)
Arnica montana L., Sp. Pl.: 884 (1753) subsp. *montana*
Arnica montana subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
Eupatorium cannabinum L., Sp. Pl.: 838 (1753)

ALISMATACEAE

- Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
Baldellia repens (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959)
Baldellia repens subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)
Baldellia alpestris (Coss.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)

POTAMOGETONACEAE

- Potamogeton natans* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
Potamogeton nodosus Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)
Potamogeton polygonifolius Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
Potamogeton perfoliatus L., Sp. Pl.: 126 (1753)

COMMELINACEAE

- Commelina communis* L., Sp. Pl.: 40 (1753)
Tradescantia fluminensis Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

JUNCACEAE

- Juncus capitatus* Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
Juncus heterophyllus Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)

Juncus articulatus L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*
Juncus bulbosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)
Juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)
Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)
Juncus bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753)
Juncus minutulus Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)
Juncus hybridus Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)
Juncus compressus Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762)
Juncus squarrosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)
Juncus trifidus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus conglomeratus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus effusus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811)
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Fl. Spa 1: 169 (1811) subsp. *multiflora*
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
Luzula lactea (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)
Luzula pediformis (Chaix) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 162 (1805)
Luzula caespitosa (J. Gay ex E. Mey.) Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 294 (1855)
Luzula forsteri (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*

CYPERACEAE

Cyperus longus L., Sp. Pl.: 45 (1753)
Cyperus esculentus L., Sp. Pl.: 45 (1753)
Cyperus eragrostis Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
Cyperus fuscus L., Sp. Pl.: 46 (1753)
Pycneus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*
Schoenoplectus lacustris subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)
Isolepis setacea (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)
Isolepis fluitans (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., Handb. Skand. Fl. ed. 5: 259 (1849)
Eriophorum angustifolium Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)
Eleocharis palustris subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)
Rhynchospora alba (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 236 (1805)
Carex distachya Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)
Carex paniculata L., Cent. Pl. I: 32 (1755)
Carex paniculata subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 566 (1863)
Carex muricata L., Sp. Pl.: 974 (1753)
Carex muricata subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
Carex divisa Huds., Fl. Angl.: 348 (1762)
Carex remota L., Fl. Angl.: 24 (1754)
Carex leporina L., Sp. Pl.: 973 (1753)
Carex echinata J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)
Carex hirta L., Sp. Pl.: 975 (1753)
Carex pseudocyperus L., Sp. Pl.: 978 (1753)
Carex sylvatica Huds., Fl. Angl.: 353 (1762)
Carex sylvatica Huds., Fl. Angl.: 353 (1762) subsp. *sylvatica*

- Carex flacca* Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
Carex panicea L., Sp. Pl.: 977 (1753)
Carex asturica Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
Carex depauperata Curtis ex With., Arr. Brit. Pl. ed. 2, 2: 1049 (1787)
Carex laevigata Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
Carex binervis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
Carex demissa Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
Carex hallerana Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779)
Carex caryophyllea Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
Carex pilulifera L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
Carex elata All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)
Carex nigra (L.) Reichard, Fl. Moeno-Francof. 2: 96 (1778)

SPARGANIACEAE

- Sparganium emersum* Rehmman in Verh. Naturf. Vereins Brünn 10: 80 (1872) subsp. *emersum*
Sparganium erectum L., Sp. Pl.: 971 (1753)
Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz French ed.: 26 (1908)

TYPHACEAE

- Typha latifolia* L., Sp. Pl.: 971 (1753)
Typha domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)

ARACEAE

- Arum italicum* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 2 (1768)
Arum cylindraceum Gasp. in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 597 (1844)
Arisarum simorrhinum Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)
Arisarum simorrhinum var. *subexertum* (Webb & Berthel.) Talavera in Lagasalia 14: 115 (1986)

LEMNACEAE

- Lemna minor* L., Sp. Pl.: 970 (1753)
Lemna gibba L., Sp. Pl.: 970 (1753)

LILIACEAE

- Lilium martagon* L., Sp. Pl.: 303 (1753)
Lilium candidum L., Sp. Pl.: 302 (1753)
Fritillaria pyrenaica L., Sp. Pl.: 304 (1753)
Gagea pratensis (Pers.) Dumort., Fl. Belg.: 140 (1827)
Gagea soleirolii F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)
Tulipa sylvestris L., Sp. Pl.: 305 (1753)
Tulipa sylvestris subsp. *australis* (Link) Pamp. in Boll. SocBot. Ital. 1914 (7-8): 114 (1914)
Erythronium dens-canis L., Sp. Pl.: 305 (1753)
Streptopus amplexifolius (L.) DC. in Lam & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 174 (1805)
Colchicum lusitanum Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 211, tab. 173, tab. 174 (1827)
Colchicum multiflorum Brot., Fl. Lusit. 1: 597 (1804)
Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)
Veratrum album L., Sp. Pl.: 1044 (1753)
Paris quadrifolia L., Sp. Pl.: 367 (1753)
Asparagus acutifolius L., Sp. Pl.: 314 (1753)
Asparagus officinalis L., Sp. Pl.: 313 (1753)
Ruscus aculeatus L., Sp. Pl.: 1041 (1753)
Polygonatum verticillatum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 131 (1785)

- Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)
Anthericum liliago L., Sp. Pl.: 310 (1753)
Paradisea lusitanica (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910)
Scilla verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)
Scilla verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*
Scilla monophyllos Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)
Scilla autumnalis L., Sp. Pl.: 309 (1753)
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)
Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)
Muscari neglectum Guss. ex Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol. App. 5: 13 (1842)
Muscari comosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Ornithogalum bourgaeum Jord. & Fourn., Brev. Pl. Nov. 1: 52 (1866)
Ornithogalum broteri M. Lániz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)
Ornithogalum concinnum Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 240 (1796)
Allium ampeloprasum L., Sp. Pl.: 294 (1753)
Allium sphaerocephalon L., Sp. Pl.: 297 (1753)
Allium guttatum subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)
Allium vineale L., Sp. Pl.: 299 (1753)
Allium oleraceum L., Sp. Pl.: 299 (1753)
Allium paniculatum L., Syst. Nat. ed. 10: 978 (1759)
Allium roseum L., Sp. Pl.: 296 (1753)
Allium neapolitanum Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XIII, tab. 4 (1788)
Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)
Allium massaesylum Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. France 39: 74, pl. 3 (1892)
Allium triquetrum L., Sp. Pl.: 300 (1753)
Allium ursinum L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*
Allium ericetorum Thore, Essai Chloris: 123 (1803)
Allium victorialis L., Sp. Pl.: 295 (1753)
Allium schoenoprasum L., Sp. Pl.: 301 (1753)
Asphodelus lusitanicus Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
Asphodelus macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857)
Asphodelus macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) subsp. *macrocarpus*
Asphodelus macrocarpus var. *arrondeaui* (J. Lloyd) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 126 (1996)
Simethis mattiazzii (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
Narthecium ossifragum (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

AMARYLLIDACEAE

- Narcissus rupicola* Dufour ex Schult. & Schult. fil. in roem. & Schult., Syst. Veg. 7: 958 (1830)
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus cyclamineus DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
Narcissus minor L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
Narcissus minor subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*

IRIDACEAE

- Limniris pseudacorus* (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)
Chamaeiris foetidissima (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)

- Xiphion latifolium* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768)
Xiphion boissieri (Henriq.) Rodion., Rod Iris: 201 (1961)
Crocus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)
Crocus serotinus Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)
Ixia paniculata D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)
Crocasmia × *crocasmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)

AGAVACEAE

- Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)
Gladiolus italicus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Agave americana L., Sp. Pl.: 323 (1753)

DIOSCOREACEAE

- Tamus communis* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

ORCHIDACEAE

- Epipactis helleborine* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
Epipactis tremolsii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 43 (1914)
Epipactis fageticola (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers in Naturalistes Belges 80: 302 (1999)
Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera in Taxon 50: 854 (2001)
Cephalanthera rubra (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 38 (1817)
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
Limodorum abortivum (L.) Sw. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80 (1799)
Limodorum trabutianum Batt. in Bull. Soc. Bot. France 33: 297 (1886)
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
Platanthera bifolia (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 191 (1813)
Dactylorhiza insularis Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 21: 98 (2005)
Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 76: 366 (1978)
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Neotinea maculata (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975)
Orchis morio L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Orchis coriophora L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Orchis ustulata L., Sp. Pl.: 941 (1753)
Orchis italica Poir. in Lam., Encycl. 4: 600 [“60”] (1798)
Orchis purpurea Huds., Fl. Angl.: 334 (1762)
Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 169 (1806)
Orchis mascula L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton, Epit. ed. 2 Hort. Kew.: 281 (1814)
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 694 (1826)
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 33 (1817)
Serapias parviflora Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
Serapias lingua L., Sp. Pl.: 950 (1753)
Serapias cordigera L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
Ophrys speculum Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 324 (1800)
Ophrys speculum Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 324 (1800) subsp. *speculum*
Ophrys apifera Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)
Ophrys scolopax Cav., Icon. 2: 46, tab. 161 (1793)
Ophrys sphegodes Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 8 (1768)

Catálogo de la flora vascular de Pontevedra (1.305 táxones).

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella inundata (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964)

ISOETACEAE

Isoetes histrix Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1167 (1844)

Isoetes longissimum Bory in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 1165 (1844)

EQUISETACEAE

Equisetum hyemale L., Sp. Pl. 1062 (1753)

Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799)

Equisetum telmateia Ehrh. in Hannover. Mag. 21: 287 (1783)

Equisetum arvense L., Sp. Pl. 1061 (1753)

Equisetum palustre L., Sp. Pl. 1061 (1753)

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioglossum lusitanicum L., Sp. Pl. 1063 (1753)

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L., Sp. Pl. 1065 (1753)

POLYPODIACEAE

Polypodium cambricum L., Sp. Pl. 1086 (1753) subsp. *cambricum*

Polypodium interjectum Shivas in J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961)

Polypodium vulgare L., Sp. Pl. 1085 (1753)

SINOPTERIDACEAE

Cheilanthes tinaei Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866)

Cheilanthes hispanica Mett. in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)

Notholaena marantae (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 1: 92 (1813) subsp. *marantae*

PTERIDACEAE

Pteris cretica L., Mant. Pl. 130 (1767)

ADIANTACEAE

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl. 1096 (1753)

HEMIONITIDACEAE

Anogramma leptophylla (L.) Link, Fil. Spec. 137 (1841)

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kerst., Reisen. Ost-Afr. 3 (3): 11 (1879) subsp. *aquilinum*

THELYPTERIDACEAE

Lastrea limbosperma (All.) Holub & Pouzar in Preslia 33: 400 (1961)

Thelypteris palustris Schott, Gen. Fil. [24] (1834)

ASPLENIACEAE

Asplenium marinum L., Sp. Pl. 1081 (1753)

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753)

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753) subsp. *trichomanes*

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962)

- Asplenium billotii* F.W. Schultz in Flora 28: 738 (1845)
Asplenium onopteris L., Sp. Pl. 1081 (1753)
Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753)
Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl. 1081 (1753) var. *adiantum-nigrum*
Asplenium adiantum-nigrum var. *corunnense* H. Christ in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 13 (172): 78 (1904)
Asplenium ruta-muraria L., Sp. Pl. 1081 (1753) subsp. *ruta-muraria*
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2 10 (1844) subsp. *scolopendrium*
Ceterach officinarum Willd., Anleit. Selbststud. Bot. 578 (1804) subsp. *officinarum*

ATHYRIACEAE

- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1 (2): 27 (1805) subsp. *fragilis*
Cystopteris viridula (Desv.) Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 264 (1827)
Athyrium filix-femina (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 65 (1799)

ASPIDIACEAE

- Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, Gen. Fil. tab. 9 (1834)
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979)
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. in Fern Gaz. 12: 56 (1979) subsp. *affinis*
Dryopteris oreades Fomin in V?stn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 20 (1911)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs in Bull. Soc. Bot. France 105: 339 (1959)
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Manual 631 (1848)
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy in Bot. J. Linn. Soc. 74: 256 (1977)
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 812 (1891)
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynt. in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 49: 181 (1913)

DAVALLIACEAE

- Davallia canariensis* (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 414 (1793)

BLECHNACEAE

- Blechnum spicant* (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) subsp. *spicant*
Blechnum spicant (L.) Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 56 (1794) var. *spicant*
Blechnum spicant var. *homophyllum* Merino ex H. Christ in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 13 (172): 79 (1904)
Woodwardia radicans (L.) Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 412 (1793)

PINACEAE

- Pinus pinaster* Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1789)
Pinus sylvestris L., Sp. Pl. 1000 (1753)
Pinus pinea L., Sp. Pl. 1000 (1753)
Pinus radiata D. Don in Trans. Linn. Soc. London 17: 442 (1836)

LAURACEAE

- Laurus nobilis* L., Sp. Pl. 369 (1753)

ARISTOLOCHIACEAE

- Aristolochia paucinervis* Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)

CERATOPHYLLACEAE

- Ceratophyllum demersum* L., Sp. Pl. 992 (1753)

NYMPHAEACEAE

- Nymphaea alba* L., Sp. Pl. 510 (1753)

RANUNCULACEAE

- Caltha palustris* L., Sp. Pl. 558 (1753)
Delphinium halteratum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 371 (1809)
Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (2): 703 (1929)
Consolida ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. in Bot. Jahrb. Syst. 37: 220 (1905)
Anemone nemorosa L., Sp. Pl. 541 (1753)
Clematis vitalba L., Sp. Pl. 544 (1753)
Ranunculus omiophyllus Ten., Fl. Napol. 4: 338 (1830)
Ranunculus tripartitus DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 15, tab. 49 (1808)
Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844)
Ranunculus ololeucos J. Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3 (1844) var. *ololeucos*
Ranunculus ololeucos var. *pubescens* C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 473 (1984)
Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789)
Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) subsp. *peltatus*
Ranunculus peltatus Schrank, Baier. Fl. 2: 103 (1789) var. *peltatus*
Ranunculus peltatus subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
Ranunculus peltatus subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook in Anales Jard. Bot. Madrid 40 (2): 473 (1984)
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874)
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., Man. Brit. Bot. ed. 7 7 (1874) var. *penicillatus*
Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753)
Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753) subsp. *ficaria*
Ranunculus muricatus L., Sp. Pl. 555 (1753)
Ranunculus arvensis L., Sp. Pl. 555 (1753)
Ranunculus flammula L., Sp. Pl. 548 (1753)
Ranunculus longipes Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid 103 (1861)
Ranunculus bupleuroides Brot., Fl. Lusit. 2: 365 (1804)
Ranunculus repens L., Sp. Pl. 554 (1753)
Ranunculus repens var. *petiolatus* Merino, Fl. Galicia 1: 49 (1905)
Ranunculus acris subsp. *despectus* M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2 53: 36 (1979)
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl.: 554 (1753)
Ranunculus bulbosus var. *maritimus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 58 (1865)
Ranunculus bulbosus var. *gallaecicus* (Freyn ex Willk.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41 (2): 474 (1985)
Ranunculus parviflorus L. in Loefl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)
Ranunculus trilobus Desf., Fl. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)
Ranunculus paludosus Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789)
Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806)
Ranunculus ollissiponensis Pers., Syn. Pl. 2: 106 (1806) subsp. *ollissiponensis*
Ranunculus nigrescens Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 921 (1880)
Aquilegia vulgaris L., Sp. Pl. 553 (1753)
Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 211 (1984)
Thalictrum speciosissimum L. in Loefl., Iter Hispan. 57, 303 (1758)

PAPAVERACEAE

- Papaver rhoeas* L., Sp. Pl. 507 (1753)
Papaver pinnatifidum Moris, Fl. Sardoia 1: 74 (1837)
Papaver hybridum L., Sp. Pl. 506 (1753)
Glaucium flavum Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763)
Chelidonium majus L., Sp. Pl. 505 (1753)

Eschscholzia californica Cham. in Nees, Horae Phys. Berol. 74, tab. 15 (1820)
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984)
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2 1017 (1845)
Fumaria densiflora DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 113 (1813)

PLATANACEAE

Platanus hispanica Mill. ex Münchh., Hausvater 5: 229 (1770)

MYRICACEAE

Myrica gale L., Sp. Pl. 2: 1024 (1753)

FAGACEAE

Castanea sativa Mill., Gard. Dict. ed. 8 n. 8 (1768)
Quercus ilex L., Sp. Pl. 2: 995 (1753)
Quercus suber L., Sp. Pl. 995 (1753)
Quercus robur L., Sp. Pl. 996 (1753)
Quercus pyrenaica Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)
Quercus rubra L., Sp. Pl. 996 (1753)

BETULACEAE

Betula alba L., Sp. Pl. 2: 982 (1753)
Betula alba L., Sp. Pl. 2: 982 (1753) var. *alba*
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 54 (1790)
Alnus cordata (Loisel.) Duby, Bot. Gall. 423 (1828)
Corylus avellana L., Sp. Pl. 2: 998 (1753)

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L., Sp. Pl. 1: 441 (1753)

NYCTAGINACEAE

Mirabilis jalapa L., Sp. Pl. 1: 177 (1753)

AIZOACEAE

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 264 (1891)
Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. in E. Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. 249 (1926)
Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South Africa 7, tab. 276 (1927)

CARYOPHYLLACEAE

Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 1: 271 (1753)
Corrigiola litoralis L., Sp. Pl. 1: 271 (1753) subsp. *litoralis*
Corrigiola telephüifolia Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)
Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779)
Paronychia argentea Lam., Fl. Franç. 3: 230 (1779) var. *argentea*
Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753)
Herniaria glabra L., Sp. Pl. 1: 218 (1753) var. *glabra*
Herniaria ciliolata subsp. *robusta* Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 322 (1968)
Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838)
Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) subsp. *scabrida*
Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl. Nov. 42 (1838) var. *scabrida*
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3 263 (1839)
Illecebrum verticillatum L., Sp. Pl. 1: 206 (1753)
Scleranthus annuus L., Sp. Pl. 1: 406 (1753)
Spergula arvensis L., Sp. Pl. 1: 440 (1753)

- Spergula morisonii* Boreau in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)
Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 7: 274 (1860)
Spergularia australis (Samp.) Prain in B.D. Jacks., Index Kew. Suppl. 3: 169 (1908)
Spergularia media (L.) C. Presl, Fl. Sicul. 161 (1826)
Spergularia marina (L.) Besser, Enum. Pl. 97 (1822)
Spergularia purpurea (Pers.) D. Don, Gen. Hist. 1: 425 (1831)
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl, Fl. Cech. 94 (1819)
Spergularia capillacea (Kindb.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 163 (1874)
Spergularia bocconeii (Scheele) Graebn. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849 (1919)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759)
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10 881 (1759) subsp. *tetraphyllum*
Polycarpon tetraphyllum subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 536 (1962)
Polycarpon alsinifolium (Biv.) DC., Prodr. 3: 376 (1828)
Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755)
Arenaria montana L., Cent. Pl. I 12 (1755) subsp. *montana*
Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 824 (1845)
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse 150 (1811)
Honckenya peploides (L.) Ehrh. in Neues Mag. Aerzte 5: 205 (1783)
Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 615 (1789)
Stellaria neglecta Weihe in Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 1: 560 (1825)
Stellaria alsine Grimm in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 3, App.: 313 (1767)
Stellaria graminea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
Stellaria holostea L., Sp. Pl. 1: 422 (1753)
Myosoton aquaticum (L.) Moench, Methodus 225 (1794)
Cerastium fontanum Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 1: 425 (1816)
Cerastium fontanum subsp. *lucorum* (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 15: 340 (1970)
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 37 (1982)
Cerastium dichotomum L., Sp. Pl. 1: 438 (1753)
Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2 226 (1799)
Cerastium diffusum Pers., Syn. Pl. 1: 520 (1805) subsp. *diffusum*
Holosteum umbellatum L., Sp. Pl. 1: 88 (1753)
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799)
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schreb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 219 (1799) subsp. *erecta*
Sagina maritima Herb. Brit. fasc. 7, n° 155 (1810)
Sagina apetala Animadv. Bot. Spec. Alt. 22, tab. 8 fig. 1 (1764)
Sagina procumbens Sp. Pl. 1: 128 (1753)
Sagina subulata (Sw.) C. Presl, Fl. Sicul. 158 (1826)
Sagina merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)
Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam., Encycl. 3: 643 (1792)
Lychnis flos-cuculi Sp. Pl. 1: 436 (1753) subsp. *flos-cuculi*
Agrostemma githago Sp. Pl. 1: 435 (1753)
Silene gallica Sp. Pl. 1: 417 (1753)
Silene niceensis Auct. Syn. Stirp. Taurin. 36 (1773)
Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804)
Silene scabriflora Fl. Lusit. 2: 184 (1804) subsp. *scabriflora*
Silene scabriflora subsp. *gallaecica* in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988)
Silene nocturna Sp. Pl. 1: 416 (1753)
Silene laeta (Aiton) Godr. in Mém. Soc. Roy. Sci. Nancy 1846: 174 (1847)
Silene littorea Fl. Lusit. 2: 186 (1804)
Silene littorea Fl. Lusit. 2: 186 (1804) subsp. *littorea*
Silene portensis L., Sp. Pl.: 420 (1753) subsp. *portensis*
Silene inaperta L., Sp. Pl.: 419 (1753)

- Silene inaperta* L., Sp. Pl.: 419 (1753) subsp. *inaperta*
Silene nutans L., Sp. Pl.: 417 (1753) subsp. *nutans*
Silene dioica (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 146 (1811)
Silene latifolia Poir., Voy. Barbarie 2: 165 (1789)
Silene uniflora Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794)
Silene uniflora Roth in Ann. Bot. (Usteri) 10: 46 (1794) subsp. *uniflora*
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869)
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. N. Mitt.- Deutschland ed. 9: 64 (1869) subsp. *vulgaris*
Silene conoidea L., Sp. Pl.: 418 (1753)
Cucubalus baccifer L., Sp. Pl.: 414 (1753)
Saponaria officinalis L., Sp. Pl.: 408 (1753)
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496 (1965)
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3: 164 (1964)
Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755)
Dianthus hyssopifolius L., Cent. Pl. I: 11 (1755) subsp. *hyssopifolius*
Dianthus langeanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 690 (1878)
Dianthus laricifolius Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hispan.: 7 (1842)
Dianthus laricifolius subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 6 (1968)

PORTULACACEAE

- Portulaca oleracea* L., Sp. Pl.: 445 (1753)
Portulaca oleracea L., Sp. Pl.: 445 (1753) subsp. *oleracea*
Portulaca oleracea subsp. *granulatostellulata* (Poelln.) Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 189 (1978)
Portulaca oleracea subsp. *nitida* Danin & H.G. Baker in Israel J. Bot. 27: 194 (1978)
Montia fontana L., Sp. Pl.: 87 (1753)
Montia fontana subsp. *amportitana* Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110 (1911)

CHENOPODIACEAE

- Beta maritima* L., Sp. Pl. ed. 2: 322 (1762)
Chenopodium bonus-henricus L., Sp. Pl.: 218 (1753)
Chenopodium glaucum L., Sp. Pl.: 220 (1753)
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen in Ostenia: 98 (1933)
Chenopodium urbicum L., Sp. Pl.: 218 (1753)
Chenopodium murale L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium album L., Sp. Pl.: 219 (1753) var. *album*
Chenopodium botrys L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Chenopodium ambrosioides L., Sp. Pl.: 219 (1753)
Atriplex halimus L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Atriplex laciniata L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Atriplex patula L., Sp. Pl.: 1053 (1753)
Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 387 (1805)
Halimione portulacoides (L.) Aellen in Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938)
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978) subsp. *perennis*
Sarcocornia perennis subsp. *alpini* (Lag.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 37: 60 (1980)
Salicornia ramosissima Woods in Bot. Gaz. (London) 3: 29 (1851)
Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel., Syst. Nat. 2: 503 (1791)
Suaeda albescens Lázaro Ibiza in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Sevilla 6, secc. 4, 3.^a parte: 74 (1920)
Salsola kali L., Sp. Pl.: 222 (1753)

AMARANTHACEAE

- Amaranthus hybridus* L., Sp. Pl.: 990 (1753)
Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl.: 991 (1753)
Amaranthus albus L., Syst. Nat. ed. 10: 1268 (1759)
Amaranthus graecizans L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *silvestris* (Vill.) Brenan in *Watsonia* 4: 273 (1961)
Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753)
Amaranthus blitum L., Sp. Pl.: 990 (1753) subsp. *blitum*
Amaranthus deflexus L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771)

POLYGONACEAE

- Polygonum maritimum* L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum aviculare L., Sp. Pl.: 362 (1753)
Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 560 (1857)
Polygonum minus Huds., Fl. Angl.: 148 (1762)
Polygonum hydropiper L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd., Enum. Pl. 1: 428 (1809)
Polygonum persicaria L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum lapathifolium L., Sp. Pl.: 360 (1753)
Polygonum amphibium L., Sp. Pl.: 361 (1753)
Polygonum amphibium var. *palustre* Weigel, Fl. Pomer.-Rugic.: 255 (1769)
Polygonum amphibium var. *terrestre* Weigel, Fl. Pomer.: 255 (1769)
Polygonum orientale L., Sp. Pl.: 362 (1753)
Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal.: 73 (1825)
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve in *Taxon* 19: 300 (1970)
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.* 6: 176 (1971)
Reynoutria japonica Houtt., Nat. Hist. 2 (8): 640, pl. 51 (1777)
Rumex acetosella L., Sp. Pl.: 338 (1753)
Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. in *Bot. Not.* 1899: 41 (1899)
Rumex induratus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 107 (1852)
Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753)
Rumex acetosa L., Sp. Pl.: 337 (1753) subsp. *acetosa*
Rumex acetosa subsp. *biformis* (Lange) Castrov. & Valdés Berm. in *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34: 326 (1977)
Rumex crispus L., Sp. Pl.: 335 (1753)
Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 52 (1770)
Rumex sanguineus L., Sp. Pl.: 334 (1753)
Rumex rupestris Le Gall in *Congr. Sci. France* 16 (1): 143 (1850)
Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336 (1753)
Rumex pulcher L., Sp. Pl.: 336 (1753) subsp. *pulcher*
Rumex pulcher subsp. *woodsii* (De Not.) Arcang., *Comp. Fl. Ital.*: 585 (1882)
Rumex obtusifolius L., Sp. Pl.: 335 (1753)
Rumex bucephalophorus L., Sp. Pl.: 336 (1753)
Rumex bucephalophorus subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil. in *Bot. Not.* 1939: 500 (1939)
Rumex bucephalophorus subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil. in *Bot. Not.* 1939: 497 (1939)
Muehlenbeckia complexa (A. Cunn.) Meis., *Pl. Vasc. Gen.* 2: 227 (1841)

PLUMBAGINACEAE

- Armeria pungens* (Link) Hoffmanns. & Link, *Fl. Portug.* 1: 439 (1813-20)
Armeria pubigera (Desf.) Boiss. in *DC., Prodr.* 12: 678 (1848)
Armeria maritima Willd., *Enum. Pl.*: 333 (1809)
Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando in *Anales Jard. Bot. Madrid* 44: 328 (1987)
Limonium ferulaceum (L.) Chaz., *Suppl. Dict. Jard.* 2: 35 (1790)
Limonium vulgare Mill., *Gard. Dict. ed. 8 n. 1* (1768)

ELATINACEAE

Elatine macropoda Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 475 (1827)
Elatine hexandra (Lapierre) DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 14 (1808)

GUTTIFERAE

Hypericum calycinum L., Mant. Pl. 106 (1767)
Hypericum androsaemum L., Sp. Pl. 784 (1753)
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753)
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753) subsp. *perforatum*
Hypericum perforatum subsp. *angustifolium* (DC.) A. Fröhl. in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 120: 534 (1911)
Hypericum undulatum Schousb. ex Willd., Enum. Pl. 810 (1809)
Hypericum humifusum Sp. Pl. 785 (1753)
Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790)
Hypericum linariifolium Symb. Bot. 1: 65 (1790) var. *linariifolium*
Hypericum pulchrum Sp. Pl. 786 (1753)
Hypericum elodes Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

MALVACEAE

Abutilon theophrasti Medik., Malvenfam.: 28 (1787)
Sida rhombifolia L., Sp. Pl.: 684 (1753)
Malva tournefortiana L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)
Malva sylvestris L., Sp. Pl.: 689 (1753)
Malva nicaeensis All., Fl. Pedem. 2: 40 (1785)
Malva parviflora L., Demonstr. Pl.: 18 (1753)
Alcea rosea L., Sp. Pl.: 687 (1753)
Althaea officinalis L., Sp. Pl.: 686 (1753)
Lavatera arborea L., Sp. Pl.: 690 (1753)
Lavatera cretica L., Sp. Pl.: 691 (1753)

ULMACEAE

Ulmus minor Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 6 (1768)

MORACEAE

Ficus carica L., Sp. Pl.: 1059 (1753)

CANNABACEAE

Humulus lupulus L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

URTICACEAE

Urtica dioica L., Sp. Pl.: 984 (1753)
Urtica urens L., Sp. Pl.: 984 (1753)
Urtica membranacea Poir. in Lam., Encycl. 4: 638 (1798)
Urtica pilulifera L., Sp. Pl.: 983 (1753)
Parietaria judaica L., Fl. Palaest.: 32 (1756)
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965)

VIOLACEAE

Viola lactea Sm., Engl. Bot. 7, tab. 445 (1797)
Viola riviniana Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1: 81, tab. 95 figs. 202-203 (1823)
Viola palustris L., Sp. Pl.: 934 (1753) subsp. *palustris*
Viola kitaibeliana Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 5: 383 (1819)

CISTACEAE

Cistus psilosepalus Sweet, Cistin., tab. 33 (1826)

- Cistus salviifolius* L., Sp. Pl.: 524 (1753)
Cistus ladanifer L., Sp. Pl.: 523 (1753)
Cistus ladanifer L., Sp. Pl.: 523 (1753) subsp. *ladanifer*
Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836)
Halimium umbellatum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 6: 366 (1836) subsp. *umbellatum*
Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter in Willdenowia 14: 52 (1984)
Xolantha tuberaria (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro, in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha globulariifolia (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 3: 353 (1993)
Xolantha guttata (L.) Raf., Sylva Tellur.: 132 (1838)
Helianthemum nummularium (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8. n. 12 (1768)

TAMARICACEAE

- Tamarix africana* Poir., Voy. Barbarie 2: 139 (1789)
Tamarix gallica L., Sp. Pl.: 270 (1753)

FRANKENIACEAE

- Frankenia laevis* L., Sp. Pl.: 331 (1753)
Frankenia thymifolia Desf., Fl. Atlant. 1: 316 (1798)

CUCURBITACEAE

- Bryonia dioica* Jacq., Fl. Austriac. 2: 59 (1774)

SALICACEAE

- Populus nigra* L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
Populus alba L., Sp. Pl.: 1034 (1753)
Salix triandra L., Sp. Pl.: 1016 (1753)
Salix alba L., Sp. Pl.: 1021 (1753)
Salix fragilis L., Sp. Pl.: 1017 (1753)
Salix atrocinerea Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)
Salix aurita L., Sp. Pl.: 1019 (1753)
Salix salviifolia Brot., Fl. Lusit. 1: 29 (1804)
Salix eleagnos Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 257 (1772)
Salix repens L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

CRUCIFERAE

- Sisymbrium austriacum* Jacq., Fl. Austriac. 3: 35 (1775)
Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud, Fl. France 2: 17 (1895)
Sisymbrium officinale (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 26 (1772)
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 3: 418 (1913)
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachsen 1: 538 (1842)
Erysimum cheiri (L.) Crantz, Cl. Crucif. Emend.: 116 (1769)
Erysimum linifolium (Pourr. ex Pers.) J. Gay, Erysim. Nov.: 3 (1842)
Malcolmia littorea (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812)
Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 285 (1912)
Matthiola incana (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 119 (1812) subsp. *incana*
Matthiola sinuata (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 120 (1812)
Sisymbrella aspera (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838)
Sisymbrella aspera (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838) subsp. *aspera*
Rorippa sylvestris (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821) subsp. *sylvestris*
Rorippa palustris (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821)
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 15 (1837-38)
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, Sched. Fl. Stiriac., n. 170 (1905)
Cardamine pratensis L., Sp. Pl.: 656 (1753)

- Cardamine pratensis* L., Sp. Pl.: 656 (1753) subsp. *pratensis*
Cardamine flexuosa With., Arr. Brit. Pl. ed. 3, 3: 578 (1796)
Cardamine hirsuta L., Sp. Pl.: 655 (1753)
Arabis juressi Rothm. in Agron. Lusit. 2: 79 (1940)
Lunaria annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) subsp. *annua*
Alyssum loiseleurii P. Fourn., Quatre Fl. France: 425 (1936)
Alyssum serpyllifolium Desf., Fl. Atlant. 2: 70 (1798)
Alyssum alyssoides (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1130 (1759)
Alyssum granatense Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852)
Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815)
Lobularia maritima (L.) Desv., J. Bot. Appl. 3: 162 (1815) subsp. *maritima*
Draba muralis L., Sp. Pl.: 642 (1753)
Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827)
Cochlearia danica L., Sp. Pl.: 647 (1753)
Camelina microcarpa Andr. ex DC., Syst. Nat. 2: 517 (1821)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 85 (1792)
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935)
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 83 (1812)
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 289 (1912)
Thlaspi arvense L., Sp. Pl.: 646 (1753)
Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl, Fl. Čech.: 133 (1819)
Iberis procumbens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862)
Iberis procumbens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1861: 29 (1862) subsp. *procumbens*
Lepidium villarsii Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847)
Lepidium villarsii Gren. & Godr., Fl. France 1: 150 (1847) subsp. *villarsii*
Lepidium heterophyllum Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 95 (1826)
Lepidium sativum L., Sp. Pl.: 644 (1753)
Lepidium virginicum L., Sp. Pl.: 645 (1753)
Lepidium bonariense L., Sp. Pl.: 645 (1753)
Cardaria draba (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) subsp. *draba*
Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Brit. 2: 691 (1800)
Conringia orientalis (L.) Dumort., Fl. Belg.: 123 (1827)
Diploxys catholica (L.) DC., Syst. Nat. 2: 632 (1821)
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch in Rbhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713 (1833)
Brassica napus L., Sp. Pl.: 666 (1753)
Sinapis arvensis L., Sp. Pl.: 668 (1753)
Sinapis flexuosa Poir. in Lam., Encycl. 4: 341 (1797)
Eruca vesicaria (L.) Cav., Descr. Pl.: 426 (1802)
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847)
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 87 (1983)
Coincya monensis subsp. *puberula* (Pau) Leadley in Bot. J. Linn. Soc. 102: 383 (1990)
Cakile maritima Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772)
Cakile maritima subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long, Med-Checklist 3: 74 (1986)
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785)
Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257, tab. 778 (1785) subsp. *rugosum*
Crambe hispanica L., Sp. Pl.: 671 (1753)
Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753)
Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753) subsp. *raphanistrum*
Raphanus raphanistrum subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 21 (1894)
Raphanus sativus L., Sp. Pl.: 669 (1753)

RESEDACEAE

- Reseda luteola* L., Sp. Pl.: 448 (1753)
Reseda luteola var. *gussonei* (Boiss. & Reut.) Müll. Arg., Monogr. Résédac.: 207 (1857)

Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753) var. *luteola*
Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753)
Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753) subsp. *lutea*
Reseda media Lag., Elench. Pl.: 17 (1816)
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 39 (1891)

ERICACEAE

Erica ciliaris Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 354 (1753)
Erica tetralix L., Sp. Pl.: 353 (1753)
Erica cinerea L., Sp. Pl.: 352 (1753)
Erica australis L., Erica: 9, fig. 31 (1770)
Erica umbellata Loeffl. ex L., Sp. Pl.: 352 (1753)
Erica vagans L., Erica: 10, fig. 56 (1770)
Erica arborea L., Sp. Pl.: 353, 1200 (1753)
Erica scoparia L., Sp. Pl.: 353 (1753) subsp. *scoparia*
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)
Calluna sagittifolia var. *hirsuta* Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821)
Daboecia cantabrica (Thuds.) K. Koch, Hort. Dendrol. 2 (1): 132 (1872)
Arbutus unedo L., Sp. Pl.: 395 (1753)
Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl.: 349 (1753)

EMPETRACEAE

Corema album (L.) D. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. 2: 460 (1830)

MONOTROPACEAE

Monotropa hypopitys L., Sp. Pl.: 387 (1753)

PRIMULACEAE

Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754)
Primula acaulis (L.) L., Fl. Angl.: 12 (1754) subsp. *acaulis*
Lysimachia nemorum L., Sp. Pl.: 148 (1753)
Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl.: 146 (1753)
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
Glaux maritima L., Sp. Pl.: 207 (1753)
Centunculus minimus L., Sp. Pl.: 116 (1753)
Anagallis tenella (L.) L., Syst. Veg. ed. 13: 165 (1774)
Anagallis arvensis L., Sp. Pl.: 148 (1753)
Anagallis foemina Mill., Gard. Dict., ed. 8, n. 2 (1768)
Anagallis monelli L., Sp. Pl.: 148 (1753)
Samolus valerandi L., Sp. Pl.: 171 (1753)

DROSERACEAE

Drosera rotundifolia L., Sp. Pl.: 281 (1753)
Drosera intermedia Hayne in Dreves, Bot. Bilderb. 3: 18, 20, 22, tab. 3 fig. B (1798)

HYDRANGEACEAE

Philadelphus coronarius L., Sp. Pl.: 470 (1753)

GROSSULARIACEAE

Ribes sanguineum Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)
Ribes nigrum L., Sp. Pl.: 201 (1753)
Ribes uva-crispa L., Sp. Pl.: 201 (1753)

CRASSULACEAE

- Crassula tillaea* Lest.-Garl., Fl. Jersey: 87 (1903)
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd., Fl. Gloucestershire: 611 (1948)
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3 (2,1): 185 (1840)
Sedum acre L., Sp. Pl.: 432 (1753)
Sedum anglicum Huds., Fl. Angl. ed. 2: 196 (1778)
Sedum arenarium Brot., Fl. Lusit. 2: 212 (1805)
Sedum album L., Sp. Pl.: 432 (1753)
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785)
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. *hirsutum*
Sedum brevifolium DC. in Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1: 117 (1808)
Sedum pedicellatum subsp. *lusitanicum* (Willk. ex Mariz) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 16 (1968)
Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808)
Sedum amplexicaule DC. in Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine 11: 12 (1808) subsp. *amplexicaule*
Sedum forsterianum Sm. in Sm., Engl. Bot., tab. 1802 (1807)

SAXIFRAGACEAE

- Saxifraga lespismigena* Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 224 (1852)
Saxifraga spathularis Brot., Fl. Lusit. 2: 172 (1804)
Saxifraga granulata L., Sp. Pl.: 403 (1753)
Chrysosplenium oppositifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753)
Parnassia palustris L., Sp. Pl.: 273 (1753)

ROSACEAE

- Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4 (2A): 252 (1964)
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 220 (1879)
Rubus sampaioanus Sudre ex Samp., Rubus Port.: 32-33 (1904)
Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818)
Rubus ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2 (5): 821 (1818) var. *ulmifolius*
Rubus caesius L., Sp. Pl. 1: 493 (1753)
Filipendula vulgaris Moench, Methodus: 663 (1794)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6 (1): 251 (1879)
Geum urbanum L., Sp. Pl. 1: 501 (1753)
Fragaria vesca L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) subsp. *vesca*
Potentilla rupestris L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753)
Potentilla erecta (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797)
Potentilla reptans L., Sp. Pl. 1: 499 (1753)
Potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804)
Potentilla sterilis (L.) Garcke, Fl. Halle 2 (Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
Rosa canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
Aphanes australis Rydb. in Britton & Underw. (eds.), N. Amer. Fl. 22 (4): 380 (1908)
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753)
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) subsp. *eupatoria*
Agrimonia procera Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 203 (1840)
Sanguisorba officinalis L., Sp. Pl. 1: 116 (1753)
Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771)
Sanguisorba minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) subsp. *minor*
Sanguisorba minor subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56 (1): 176 (1998)
Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austriac. 3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
Sorbus aucuparia L., Sp. Pl. 1: 477 (1753)
Pyrus cordata Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818)
Malus sylvestris (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
Malus domestica (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)

Prunus spinosa L., Sp. Pl. 1: 475 (1753)
Prunus cerasus L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753)
Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)

LEGUMINOSAE

Acacia melanoxylon R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)
Acacia longifolia (Andrews) Willd., Sp. Pl. 4: 1052 (1806)
Acacia decurrens (J.C. Wendl.) Willd., Sp. Pl. 4: 1072 (1806)
Acacia dealbata Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822)
Acacia baileyana F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria 24: 168 (1888)
Acacia pycnantha Benth. in London J. Bot. 1: 351 (1842)
Genista hystrix Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab. 2 (1864)
Genista florida L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759)
Genista anglica L., Sp. Pl.: 710 (1753)
Genista ancistrocarpa Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 105 (1845)
Genista berberidea Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864)
Genista triacanthos Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800)
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877)
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) subsp. *tridentatum*
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. *scoparius*
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825)
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825) subsp. *grandiflorus*
Cytisus striatus (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944)
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826)
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 43 (1999)
Ulex europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753)
Ulex europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753) subsp. *europaeus*
Ulex europaeus subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 115 (1941)
Ulex gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849)
Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)
Ulex minor Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)
Ulex micranthus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878)
Lupinus luteus L., Sp. Pl.: 722 (1753)
Lupinus gredensis Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)
Lupinus angustifolius L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753)
Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *sativa*
Vicia angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) subsp. *lutea*
Vicia lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) var. *lutea*
Vicia lutea var. *hirta* (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807)
Vicia benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753)
Vicia benghalensis var. *perennis* (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922)
Vicia disperma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813)
Vicia tetrasperma (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771)
Vicia parviflora Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801)
Vicia hirsuta (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821)
Lathyrus hirsutus L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus odoratus L., Sp. Pl.: 732 (1753)
Lathyrus latifolius L., Sp. Pl.: 733 (1753)
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)

- Lathyrus sphaericus* Retz., *Observ. Bot.* 3: 39 (1784)
Lathyrus angulatus L., *Sp. Pl.*: 731 (1753)
Lathyrus pratensis L., *Sp. Pl.*: 733 (1753)
Ononis spinosa L., *Sp. Pl.*: 716 (1753)
Ononis spinosa L., *Sp. Pl.*: 716 (1753) subsp. *spinosa*
Ononis diffusa Ten., *Prodr. Fl. Neapol.*: XLI (1812)
Trifolium pratense L., *Sp. Pl.*: 768 (1753)
Trifolium pratense L., *Sp. Pl.*: 768 (1753) subsp. *pratense*
Trifolium pratense var. *maritimum* Zabel in *Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg* 13: 31 (1859)
Trifolium ochroleucon Huds., *Fl. Angl.*: 283 (1762)
Trifolium incarnatum L., *Sp. Pl.*: 769 (1753)
Trifolium incarnatum L., *Sp. Pl.*: 769 (1753) var. *incarnatum*
Trifolium striatum L., *Sp. Pl.*: 770 (1753)
Trifolium striatum subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr. in *Acta Bot. Malacitana* 17: 100 (1992)
Trifolium bocconeii Savi in *Atti Accad. Ital.* 1: 191 (1808)
Trifolium scabrum L., *Sp. Pl.*: 770 (1753)
Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel., *Fl. Gall.*: 731 (1807)
Trifolium cherleri L., *Demonstr. Pl.*: 21 (1753)
Trifolium arvense L., *Sp. Pl.*: 769 (1753)
Trifolium arvense L., *Sp. Pl.*: 769 (1753) var. *arvense*
Trifolium angustifolium L., *Sp. Pl.*: 769 (1753)
Trifolium squamosum L., *Amoen. Acad.* 4: 105 (1759)
Trifolium subterraneum L., *Sp. Pl.*: 767 (1753)
Trifolium subterraneum L., *Sp. Pl.*: 767 (1753) subsp. *subterraneum*
Trifolium subterraneum subsp. *oxaloides* Nyman, *Consp. Fl. Eur.*: 177 (1878)
Trifolium campestre Schreb. in *Sturm, Deutschl. Fl.* 4 (16): 13 (1804)
Trifolium patens Schreb. in *Sturm, Deutschl. Fl.* 4 (16): 18 (1804)
Trifolium dubium Sibth., *Fl. Oxon.*: 231 (1794)
Trifolium micranthum Viv., *Fl. Libyc. Spec.*: 45 (1824)
Trifolium fragiferum L., *Sp. Pl.*: 772 (1753)
Trifolium resupinatum L., *Sp. Pl.*: 771 (1753)
Trifolium tomentosum L., *Sp. Pl.*: 771 (1753)
Trifolium strictum L., *Cent. Pl. I.*: 24 (1755)
Trifolium ornithopodioides L., *Sp. Pl.*: 766 (1753)
Trifolium occidentale Coombe in *Watsonia* 5: 70 (1961)
Trifolium repens L., *Sp. Pl.*: 767 (1753)
Trifolium cernuum Brot., *Phytogr. Lusit. Select.* 1: 150, tab. 62 (1816)
Trifolium glomeratum L., *Sp. Pl.*: 770 (1753)
Trifolium suffocatum L., *Mant. Pl., Altera*: 276 (1771)
Melilotus albus Medik. in *Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges.* 2: 382 (1787)
Melilotus indicus (L.) All., *Fl. Pedem.* 1: 308 (1785)
Medicago orbicularis (L.) Bartal., *Cat. Piante Siena*: 60 (1776)
Medicago lupulina L., *Sp. Pl.*: 779 (1753)
Medicago sativa L., *Sp. Pl.*: 778 (1753)
Medicago marina L., *Sp. Pl.*: 779 (1753)
Medicago minima (L.) L., *Fl. Angl.*: 21 (1754)
Medicago polymorpha L., *Sp. Pl.*: 779 (1753)
Medicago arabica (L.) Huds., *Fl. Angl.*: 288 (1762)
Medicago littoralis Rohde ex Loisel., *Not. Fl. France*: 118 (1810)
Medicago doliata Carmign. in *Giorn. Sci. Lett. Accad. Ital. Sci.* 1: 48, fig. 2 (1810)
Lotus corniculatus L., *Sp. Pl.*: 775 (1753)
Lotus corniculatus L., *Sp. Pl.*: 775 (1753) subsp. *corniculatus*
Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 21: 240 (1964)
Lotus glaber Mill., *Gard. Dict. ed. 8, n. 3* (1768)

- Lotus pedunculatus* Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793)
Lotus angustissimus L., Sp. Pl.: 774 (1753)
Lotus hispidus Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 556 (1805)
Lotus parviflorus Desf., Fl. Atlant. 2: 206, tab. 211 (1799)
Dorycnium pentaphyllum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771)
Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825)
Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl.: 719 (1753)
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840)
Ornithopus perpusillus L., Sp. Pl.: 743 (1753)
Ornithopus sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804)
Ornithopus sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) subsp. *sativus*
Ornithopus compressus L., Sp. Pl.: 744 (1753)
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907)

HALORAGACEAE

- Myriophyllum aquaticum* (Velloso) Verdc. in Kew Bull. 28: 36 (1973)
Myriophyllum alterniflorum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 529 (1815)

LYTHRACEAE

- Lythrum salicaria* L., Sp. Pl.: 446 (1753)
Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 253 (1794)
Lythrum hyssopifolia L., Sp. Pl.: 447 (1753)
Lythrum portula (L.) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 13 (1967)
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. in Majevsky, Fl. Sredn. Ross. ed. 5: 209 (1917)

THYMELAEACEAE

- Daphne gnidium* L., Sp. Pl.: 357 (1753)
Thymelaea broteriana Cout. in Bol. Soc. Brot. 24: 145 (1908-09)

MYRTACEAE

- Myrtus communis* L., Sp. Pl.: 471 (1753)
Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800)
Eucalyptus globulus Labill., Voy. Rech. Pérouse 1: 153, tab. 13 (1800) subsp. *globulus*
Eucalyptus gunnii Hook. f. in J. Bot. 3: 499 (1844)

ONAGRACEAE

- Ludwigia palustris* (L.) Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 211 (1817)
Oenothera glazioviana Micheli in Mart., Fl. Bras. 13 (2): 178 (1875)
Oenothera stricta Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377 (1821) subsp. *stricta*
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl.: 347 (1753)
Epilobium parviflorum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 138, tab. 1 (1818)
Epilobium obscurum Schreb., Spic. Fl. Lips.: 147 (1771)
Circaea lutetiana L., Sp. Pl.: 9 (1753) subsp. *lutetiana*

SANTALACEAE

- Osyris alba* L., Sp. Pl.: 1022 (1753)
Thesium pyrenaicum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) subsp. *pyrenaicum*

RAFFLESIIACEAE

- Cytinus hypocistis* (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767)

Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 602 (1767) subsp. *hypocistis*

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L., Sp. Pl.: 125 (1753)

EUPHORBIACEAE

Mercurialis perennis L., Sp. Pl.: 1035 (1753)

Mercurialis ambigua L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 15 (1762)

Euphorbia hirsuta L., Amoen. Acad. 4: 483 (1759)

Euphorbia polygalifolia subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 18 (1974)

Euphorbia dulcis L., Sp. Pl.: 457 (1753)

Euphorbia angulata Jacq., Collectanea 2: 309 (1789)

Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753)

Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753) subsp. *helioscopia*

Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753)

Euphorbia exigua L., Sp. Pl.: 456 (1753) subsp. *exigua*

Euphorbia exigua subsp. *merinoi* M. Laínz in Brotéria, Sér. Bot. 24: 141 (1955)

Euphorbia peplus L., Sp. Pl.: 456 (1753)

Euphorbia esula L., Sp. Pl.: 461 (1753)

Euphorbia esula L., Sp. Pl.: 461 (1753) subsp. *esula*

Euphorbia terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762)

Euphorbia terracina var. *retusa* (Boiss.) Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 502 (1877)

Euphorbia terracina L., Sp. Pl. ed. 2: 654 (1762) var. *terracina*

Euphorbia amygdaloides L., Sp. Pl.: 463 (1753) subsp. *amygdaloides*

Euphorbia segetalis L., Sp. Pl.: 458 (1753)

Euphorbia portlandica L., Sp. Pl.: 458 (1753)

Euphorbia paralias L., Sp. Pl.: 458 (1753)

Chamaesyce maculata (L.) Small, Fl. South. U.S.: 713 (1903)

Chamaesyce peplis (L.) Prokh., Consp. Syst. Tithymalus: 15 (1933)

RHAMNACEAE

Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 1: 193 (1753)

Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 1: 193 (1753) subsp. *alaternus*

Frangula alnus Mill., Gard. Diet. ed. 8, n. 1 (1768)

Frangula alnus Mill., Gard. Diet. ed. 8, n. 1 (1768) subsp. *alnus*

Frangula alnus f. *retusa* Ladero in Anales Inst. bot. Cavanilles 27: 91-93 (1970)

VITACEAE

Vitis vinifera L., Sp. Pl. 1: 202 (1753)

ACERACEAE

Acer negundo L., Sp. Pl. 2: 1056 (1753)

Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. 2: 1054 (1753)

Acer campestre L., Sp. Pl. 2: 1055-1056 (1753)

Acer platanoides L., Sp. Pl. 2: 1055 (1753)

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in J. Washington Acad. Sci. 6 (14): 495 (1916)

RUTACEAE

Ruta montana (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52 (1756)

Ruta angustifolia Pers., Syn. Pl. 1: 464 (1805)

Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767)

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L., Sp. Pl. 1: 387 (1753)

JUGLANDACEAE

Juglans regia L., Sp. Pl. 2: 997 (1753)

LINACEAE

Linum bienne Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 8 (1768)

Linum usitatissimum L., Sp. Pl. 1: 277 (1753)

Linum maritimum L., Sp. Pl. 1: 280 (1753)

Linum trigynum L., Sp. Pl. 1: 279 (1753)

Linum catharticum L., Sp. Pl. 1: 281 (1753)

Radiola linoïdes Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 71 (1788)

GERANIACEAE

Geranium columbinum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)

Geranium rotundifolium L., Sp. Pl. 2: 683 (1753)

Geranium dissectum L., Cent. Pl. I: 21 (1755)

Geranium pyrenaicum Burm. fil., Spec. Bot. Geran.: 27-28 (1759)

Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz in Anales Jard. Bot. Madrid 47 (1): 244 (1990)

Geranium molle L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)

Geranium lucidum L., Sp. Pl. 2: 682 (1753)

Geranium purpureum Vill., Hist. Pl. dauphiné 1: 272 (1786)

Geranium robertianum L., Sp. Pl. 2: 681-682 (1753)

Erodium botrys (Cav.) Bertol., Amoen. Ital.: 35 (1819)

Erodium maritimum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 416 (1789)

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)

Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 352 (1911)

Erodium salzmannii delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. 1838: 6 (1839)

Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L., Sp. Pl. 1: 435 (1753)

Oxalis acetosella L., Sp. Pl. 1: 433 (1753) subsp. *acetosella*

Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4.º 5 (22): 236 (1822) [ed. folio 5 (22): 183 (1822)]

Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 4, 5 (22): 237, tab. 467 (1822) [ed. folio 5 (22): 184, tab. 467 (1822)]

Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl. 1: 434 (1753)

Oxalis incarnata L., Sp. Pl. 1: 433-434 (1753)

Oxalis purpurea L., Sp. Pl. 1: 433 (1753)

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L., Sp. Pl. 1: 345 [cf. vol. 2, (1753)]

BALSAMINACEAE

Impatiens balfourii Hook. fil. in Curtis's Bot. Mag. 129, tab. 7878 (1903)

POLYGALACEAE

Polygala microphylla L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 989 (1763)

Polygala vulgaris L., Sp. Pl. 2: 702 (1753)

Polygala serpyllifolia Hosé in Ann. Bot. (usteri) 21: 39-40 (1797)

ARALIACEAE

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean, Trees Shrubs Brit. Isles 1: 609 (1914)

UMBELLIFERAE

- Hydrocotyle bonariensis* Lam., Encycl. 3: 153 (1789)
Hydrocotyle vulgaris L., Sp. Pl.: 234 (1753)
Eryngium maritimum L., Sp. Pl.: 233 (1753)
Eryngium campestre L., Sp. Pl.: 233 (1753)
Chaerophyllum temulum L., Sp. Pl.: 258 (1753)
Chaerophyllum hirsutum L., Sp. Pl.: 258 (1753)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 40 (1814)
Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl.: 256 (1753)
Torilis japonica (Houtt.) DC., Prodr. 4: 219 (1830)
Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821)
Torilis arvensis subsp. *recta* Jury in Lagascalia 18: 282 (1996)
Torilis arvensis subsp. *neglecta* (Spreng.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1055 (1926)
Torilis nodosa (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 82 (1788)
Daucus carota L., Sp. Pl.: 242 (1753) subsp. *carota*
Daucus carota subsp. *sativus* (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 179 (1834)
Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 185 (1884)
Pseudorlaya pumila (L.) Grande in Nuovo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 32: 86 (1925)
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. in Bull. Soc. Sci. Isère 61: 628 (1947)
Smyrniium olusatrum L., Sp. Pl.: 262 (1753)
Physospermum cornubiense (L.) DC., Prodr. 4: 246 (1830)
Conium maculatum L., Sp. Pl.: 243 (1753)
Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 736 (1845)
Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (1874)
Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpellier ed. 2: 214 (1886)
Conopodium majus subsp. *marizianum* (Samp.) López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 473 (2000)
Pimpinella villosa Schousb., Jagttag. Vextrig. Marokko: 139 (1800)
Berula erecta (Huds.) Coville in Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115 (1893)
Crithmum maritimum L., Sp. Pl.: 246 (1753)
Seseli montanum L., Sp. Pl.: 260 (1753)
Seseli montanum subsp. *peixotoanum* (Samp.) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 17 (1971)
Seseli tortuosum L., Sp. Pl.: 260 (1753)
Oenanthe fistulosa L., Sp. Pl.: 254 (1753)
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 678 (1805)
Oenanthe crocata L., Sp. Pl.: 254 (1753)
Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose in Bot. Gaz. 24: 48 (1897)
Aethusa cynapium L., Sp. Pl.: 256 (1753) subsp. *cynapium*
Foeniculum vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8: n. 1 (1768)
Bupleurum rotundifolium L., Sp. Pl.: 236 (1753)
Bupleurum lancifolium Hornem., Enum. Pl. Hort. Hafn. Suppl. 2: 3 (1809)
Bupleurum gerardi All. in Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 81 (1774)
Apium graveolens L., Sp. Pl.: 264 (1753)
Apium nodiflorum (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 101 (1821)
Apium inundatum (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 9 (1863)
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, Fl. Transsilv.: 254 (1866)
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12 (1): 122 (1824)
Selinum broteri Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 428 (1824)
Angelica sylvestris L., Sp. Pl.: 251 (1753)
Angelica major Lag., Elench. Pl.: [13] (1816)
Angelica pachycarpa Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 7, tab. 9 (1864)
Peucedanum officinale L., Sp. Pl.: 245 (1753)
Peucedanum officinale L., Sp. Pl.: 245 (1753) subsp. *officinale*

- Peucedanum gallicum* Latourr., Chlor. Ludg.: 7 (1785)
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Methodus: 82 (1794)
Peucedanum lancifolium Hoffmanns. & Link ex Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 39 (1866)
Heracleum sphondylium L., Sp. Pl.: 249 (1753)
Heracleum sphondylium subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 128 (1894)
Heracleum sphondylium subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. in Candollea 2: 24 (1924)
Margotia gummifera (Desf.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 25 (1874)
Laserpitium prutenicum subsp. *dufourianum* (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 75: 17 (1930)
Thapsia villosa L., Sp. Pl.: 261 (1753)
Thapsia villosa var. *dissecta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 255 (1840)

GENTIANACEAE

- Gentiana pneumonanthe* L., Sp. Pl.: 228 (1753)
Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800)
Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. Fl. 2: 75 (1800) subsp. *erythraea*
Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger in Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 52: 319 (1916)
Centaurium grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 11: 62 (2011)
Centaurium chloodes (Brot.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
Centaurium scilloides (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 106 (1913)
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898)
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien ser. 2, 5: 97 (1907)
Schenkia spicata (L.) G. Mans. in Taxon 53: 726 (2004)
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 743 (1886)
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29 (1800)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Fl. Angl.: 146 (1762) subsp. *perfoliata*
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 105 (1913)

APOCYNACEAE

- Nerium oleander* L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *oleander*
Vinca major L., Sp. Pl.: 209 (1753) subsp. *major*
Vinca difformis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788) subsp. *difformis*

ASCLEPIADACEAE

- Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench, Suppl. Meth.: 313 (1802)

OLEACEAE

- Fraxinus excelsior* L., Sp. Pl.: 1057 (1753) subsp. *excelsior*
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804)
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. *angustifolia*
Fraxinus ornus L., Sp. Pl.: 1057 (1753)
Ligustrum vulgare L., Sp. Pl.: 7 (1753)

SOLANACEAE

- Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753)
Solanum villosum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Solanum chenopodioides Lam., Tabl. Encycl. 2: 18 (1794)
Solanum dulcamara L., Sp. Pl.: 185 (1753)

- Solanum laxum* Spreng., Syst. Veg. 1: 682 (1824-1825)
Solanum laciniatum Aiton, Hort. Kew. 1: 247 (1789)
Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger in Kew Bull. 41: 435 (1986)
Solanum sisymbriifolium Lam., Tabl. Encycl. 2: 25 (1794)
Physalis peruviana L., Sp. Pl. ed. 2: 1670 (1763)
Nicandra physalodes (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 237 (1791)
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 288 (1888)
Datura stramonium L., Sp. Pl.: 179 (1753)
Cestrum parqui L'Hér., Stirp. Nov.: 73, lám. XXXVI (1788)

CONVOLVULACEAE

- Convolvulus arvensis* L., Sp. Pl.: 153 (1753)
Calystegia sepium (L.) R. Br. in Prodr.: 483 (1810)
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. in Spic. Fl. Rumel. 2: 74 (1844)
Calystegia silvatica subsp. *disjuncta* Brummitt in Lagasalia 18: 339 (1996)
Calystegia soldanella (L.) R. Br., Prodr.: 484 (1810)
Ipomoea indica (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 445 (1917)
Cuscuta epithymum (L.) L., Amoen. Acad. 4: 478 (1759)
Cuscuta campestris Yunck. in Mem. Torrey Bot. Club 18: 138, fig. 14 (1932)

MENYANTHACEAE

- Menyanthes trifoliata* L., Sp. Pl.: 145 (1753)
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 429 (1891)

BORAGINACEAE

- Borago officinalis* L., Sp. Pl.: 137 (1753)
Symphytum asperum Lepech. in Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 14: 442, 444, tab. VII (1805)
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 460 (1857)
Anchusa undulata L., Sp. Pl.: 133 (1753)
Anchusa undulata L., Sp. Pl.: 133 (1753) subsp. *undulata*
Anchusa calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841)
Anchusa calcarea Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 123a, 2: 431 (1841) subsp. *calcarea*
Anchusa azurea Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 9 (1768)
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch in Flora 12 (2): 643 (1829)
Lithodora fruticosa (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 85, 531 (1844-1846)
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008)
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas in Taxon 57: 94 (2008) subsp. *prostrata*
Cerinthe gymnantra Gasp. in Rediconto Accad. Sci. Soc. Borbon. 1 (3): 72 (1842) subsp. *gymnantra*
Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753)
Echium vulgare L., Sp. Pl.: 139 (1753) subsp. *vulgare*
Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855)
Echium rosulatum Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 22 (1855) subsp. *rosulatum*
Echium plantagineum L., Mant. Pl. Altera: 202 (1771)
Echium lusitanicum L., Sp. Pl.: 140 (1753)
Cynoglossum creticum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
Omphalodes nitida (Hoffmanns. & Link ex Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 194 (1811)
Omphalodes littoralis subsp. *gallaecica* M. Lániz, Aport. Fl. Gallega VII: 25 (1971)
Myosotis martini Sennen, Pl. Espagne 1926, n. 5804 (1927)
Myosotis sicula Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 214 (1843)
Myosotis debilis Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 298 (1875)
Myosotis laxa subsp. *cespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh., Norsk Fl.: 529 (1940)
Myosotis secunda Al. Murray, North. Fl. 1: 115 (1836)
Myosotis arvensis (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764) subsp. *arvensis*

Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797)
Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15: 190 (1797) subsp. *discolor*
Myosotis discolor subsp. *dubia* (Arrond.) Blaise in Bot. J. Linn. Soc. 65: 261 (1972)
Heliotropium europaeum L., Sp. Pl.: 130 (1753)

VERBENACEAE

Lantana camara L., Sp. Pl.: 627 (1753)
Verbena officinalis L., Sp. Pl.: 20 (1753)

LABIATAE

Teucrium scorodonia L., Sp. Pl.: 564 (1753)
Ajuga reptans L., Sp. Pl.: 561 (1753)
Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753)
Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl.: 561 (1753) subsp. *pyramidalis*
Scutellaria galericulata L., Sp. Pl.: 599 (1753)
Scutellaria minor Huds., Fl. Angl.: 232 (1762)
Melittis melissophyllum L., Sp. Pl.: 597 (1753)
Lamium maculatum L., Sp. Pl. ed. 2: 809 (1763)
Lamium purpureum L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Lamium amplexicaule L., Sp. Pl.: 579 (1753)
Stachys arvensis (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 814 (1763)
Stachys officinalis (L.) Trevisan in Prosp. Fl. Eugan.: 26 (1842)
Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753)
Ballota nigra L., Sp. Pl.: 582 (1753)
Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753)
Salvia microphylla Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1818)
Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl.: 23 (1753)
Lycopus europaeus L., Sp. Pl.: 21 (1753)
Mentha pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753)
Mentha aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753)
Mentha suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763)
Thymus mastichina (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 827 (1763) subsp. *mastichina*
Thymus caespititius Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804)
Thymus vulgaris L., Sp. Pl.: 591 (1753) subsp. *vulgaris*
Thymus longicaulis C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXXVII (1826)
Origanum vulgare L., Sp. Pl.: 590 (1753)
Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 248 (1894)
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798)
Calamintha nepeta (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 63 (1798) subsp. *nepeta*
Acinos alpinus (L.) Moench, Methodus: 407 (1794)
Clinopodium vulgare L., Sp. Pl.: 587 (1753)
Prunella vulgaris L., Sp. Pl.: 600 (1753)
Prunella grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb.: 140 (1775)
Melissa officinalis L., Sp. Pl.: 592 (1753)
Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753)
Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753) subsp. *stoechas*
Lavandula pedunculata (Mill.) Cav., Descr. Pl.: 70 (1802)

CALLITRICHACEAE

Callitriche stagnalis Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 251 (1771)
Callitriche brutia Petagna in Inst. Bot. 2: 10 (1787)
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 246 (1835)

PLANTAGINACEAE

- Plantago media* L., Sp. Pl.: 113 (1753)
Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753)
Plantago maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753) subsp. *maritima*
Plantago maritima subsp. *serpentina* (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882)
Plantago coronopus L., Sp. Pl.: 115 (1753)
Plantago lanceolata L., Sp. Pl.: 113 (1753)
Plantago bellardii All., Fl. Pedem. 1: 82, tab. 85 fig. 3 (1785)
Littorella uniflora (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864)

SCROPHULARIACEAE

- Verbascum virgatum* Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787)
Verbascum simplex Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811)
Verbascum pulverulentum Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779)
Verbascum sinuatum L., Sp. Pl.: 178 (1753)
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753) subsp. *auriculata*
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Scrophularia scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753) var. *scorodonia*
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *canina*
Scrophularia canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *canina*
Scrophularia frutescens L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Scrophularia frutescens L., Sp. Pl.: 621 (1753) var. *frutescens*
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813)
Misopates orontium (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840)
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 2: 397 (1800) subsp. *muralis*
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827)
Kickxia elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) subsp. *elatine*
Kickxia elatine subsp. *crinita* (Mabille) Greuter in Boissiera 13: 108 (1967)
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, Excursionsfl. Oesterreich: 492 (1897) subsp. *commutata*
Anarrhinum durimimum (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806)
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800)
Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
Linaria supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. *supina*
Linaria supina subsp. *maritima* (Lam. & DC.) M. Lainz, Aport. Fl. Gallega VII: 20 (1971)
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811)
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 248, pl. 44 (1811) subsp. *polygalifolia*
Linaria saxatilis (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790)
Linaria arenaria DC., Icon. Pl. Gall. Rar.: 5, tab. 14 (1808)
Linaria triornithophora (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809)
Linaria spartea (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790)
Linaria elegans Cav., Descr. Pl.: 338 (1803)
Gratiola officinalis L., Sp. Pl.: 17 (1753)
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox in Taxon 14: 30 (1965)
Lindernia dubia (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 141 (1935)
Bacopa monnieri (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3b): 77 (1891)
Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753)
Digitalis purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753) subsp. *purpurea*
Veronica officinalis L., Sp. Pl.: 11 (1753)
Veronica scutellata L., Sp. Pl.: 12 (1753)
Veronica montana L., Cent. Pl. I: 3 (1755)
Veronica chamaedrys L., Sp. Pl.: 13 (1753) subsp. *chamaedrys*
Veronica arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753)

Veronica persica Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808)
Veronica hederifolia L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Veronica peregrina L., Sp. Pl.: 14 (1753) subsp. *peregrina*
Veronica beccabunga L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *beccabunga*
Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12 (1753) subsp. *anagallis-aquatica*
Sibthorpia europaea L., Sp. Pl.: 631 (1753)
Melampyrum pratense L., Sp. Pl.: 605 (1753)
Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens, Fl. Württemberg: 401 (1834)
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827)
Bartsia trixago L., Sp. Pl.: 602 (1753)
Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)
Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753)
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753) subsp. *sylvatica*
Pedicularis sylvatica subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 565 (1913)

MYOPORACEAE

Myoporum laetum G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 44 (1786)

OROBANCHACEAE

Cistanche phelypaea (L.) Cout., Fl. Portugal: 571 (1913)
Orobanche arenaria Borkh. in Neues Mag. Bot. 1: 6 (1794)
Orobanche rapum-genistae Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 317 (1799)
Orobanche gracilis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798)

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula lusitanica L., Sp. Pl.: 17 (1753)
Utricularia minor L., Sp. Pl.: 18 (1753)

CAMPANULACEAE

Campanula erinus L., Sp. Pl.: 169 (1753)
Campanula patula L., Sp. Pl.: 163 (1753)
Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758)
Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter Hispan.: 111, 126 (1758) subsp. *lusitanica*
Campanula rapunculus L., Sp. Pl.: 164 (1753)
Trachelium caeruleum L., Sp. Pl.: 171 (1753) subsp. *caeruleum*
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 5: 47 (1827)
Jasione montana L., Sp. Pl.: 928 (1753)
Jasione montana var. *latifolia* Pugsley in J. Bot. 59: 215 (1921)
Jasione montana var. *gracilis* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 105 (1862)
Jasione maritima (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906)
Jasione maritima (Duby) Merino, Fl. Galicia 2: 291 (1906) var. *maritima*
Lobelia urens L., Sp. Pl.: 931 (1753)
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl, Prodr. Monogr. Lobel.: 32 (1836)

RUBIACEAE

Rubia peregrina L., Sp. Pl.: 109 (1753)
Valantia muralis L., Sp. Pl.: 1051 (1753)
Cruciata glabra (L.) Ehrend. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 393 (1958)
Cruciata glabra subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Rubiaceae: 29 (2000)
Sherardia arvensis L., Sp. Pl.: 102 (1753)
Crucianella maritima L., Sp. Pl.: 109 (1753)
Asperula aristata subsp. *scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 334 (1879)

- Asperula aristata* var. *scabra* J. Presl & C. Presl ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 302 (1868)
Galium broterianum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 15 (1842)
Galium debile Desv., Observ. Pl. Angers: 134 (1818)
Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753)
Galium palustre L., Sp. Pl.: 105 (1753) var. *palustre*
Galium mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753)
Galium mollugo L., Sp. Pl.: 107 (1753) subsp. *mollugo*
Galium glaucum L., Sp. Pl.: 107 (1753)
Galium glaucum subsp. *australe* Franco, Nova Fl. Portugal 2: 79, 565 (1984)
Galium saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753)
Galium saxatile L., Sp. Pl.: 106 (1753) var. *saxatile*
Galium saxatile var. *vivianum* (Kliphuis) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 206 (2003)
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813)
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) subsp. *papillosum*
Galium papillosum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 66 (1813) var. *papillosum*
Galium papillosum subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa in Acta Bot. Malacitana 28: 207 (2003)
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753)
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *aparine*
Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *aparine*
Galium verrucosum Huds. in Philos. Trans. 56: 251 (1767) subsp. *verrucosum*
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753)
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) subsp. *parisiense*
Galium parisiense L., Sp. Pl.: 108 (1753) var. *parisiense*
Galium parisiense var. *leiocarpum* Tausch in Flora 18: 354 (1835)
Galium parisiense subsp. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 8: 46 (1903)
Galium parisiense var. *divaricatum* (Pourr. ex Lam.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1025 (1845)
Galium murale (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8, tab. 77 fig. 1 (1785)

CAPRIFOLIACEAE

- Lonicera perichlymenum* L., Sp. Pl.: 173 (1753)
Lonicera perichlymenum L., Sp. Pl.: 173 (1753) subsp. *perichlymenum*
Lonicera xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753)
Lonicera xylosteum L., Sp. Pl.: 174 (1753) f. *xylosteum*
Sambucus nigra L., Sp. Pl.: 269 (1753) subsp. *nigra*
Sambucus ebulus L., Sp. Pl.: 269 (1753)
Viburnum opulus L., Sp. Pl.: 268 (1753)
Viburnum tinus L., Sp. Pl.: 267 (1753)

VALERIANACEAE

- Valeriana montana* L., Sp. Pl.: 32 (1753)
Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 239 (1805) subsp. *ruber*
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811)
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur., Hist. Nat. Valér.: 39 (1811) var. *calcitrapae*
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821)
Valerianella locusta (L.) Laterr., Fl. Bordel. ed. 2: 93 (1821) subsp. *locusta*
Valerianella locusta f. *carinata* (Loisel.) Devesa, J. López & R. Gonzalo in Acta Bot. Malacitana 30: 43 (2005)

DIPSACACEAE

- Dipsacus fullonum* L., Sp. Pl.: 97 (1753)

Succisa pratensis Moench, Methodus: 489 (1794)
Succisa pinnatifida Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862)
Scabiosa atropurpurea L., Sp. Pl.: 100 (1753)

COMPOSITAE

Carlina vulgaris subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas, Reliq. Forman.: 320 (1909)
Carlina corymbosa L., Sp. Pl.: 828, ¡Errata¡(1753)
Carlina corymbosa subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984)
Carlina corymbosa subsp. *major* (Lange) J. López & Devesa in Acta Bot. Malac. 35: 213 (2010)
Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) subsp. *acanthium*
Onopordum acanthium L., Sp. Pl.: 827 (1753) var. *acanthium*
Arctium minus (Hill) Bernh., Syst. Verz.: 154 (1800)
Galactites tomentosus Moench, Methodus: 558 (1794)
Silybum marianum (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1791)
Cirsium filipendulum Lange, Pugill. Pl. Hispan: 142 (1861)
Cirsium tuberosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 151 (1785)
Cirsium valdespinulosum (Sennen) Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 28: 105 (1930)
Cirsium palustre (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 128 (1771)
Cirsium arvense (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126 (1771)
Cirsium vulgare (Savi) Ten., Fl. Napol. 5: 209 (1835-1836)
Carduus asturicus Franco in Bot. J. Linn. Soc. 71: 49 (1975)
Carduus pycnocephalus L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763)
Carduus tenuiflorus Curtis, Fl. Londin. 2 (6,61), pl. 55 (1789)
Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753)
Serratula tinctoria L., Sp. Pl.: 816 (1753) var. *tinctoria*
Serratula tinctoria var. *seoanei* (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 138 (1913)
Rhaponticoides africana (Lam.) M.V. Agab. & Greuter in Willdenowia 33: 60 (2003)
Mantiscalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., in Arch. Sci. Phys. Nat. Ser. 5, 12: 111 (1930)
Carthamus lanatus L., Sp. Pl.: 830 (1753)
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825)
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) subsp. *limbata*
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 221, pl. 97 (1825) var. *limbata*
Centaurea limbata var. *insularis* Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 49 (1902)
Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865)
Centaurea langei Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 6 (1865) subsp. *langei*
Centaurea nigra L., Sp. Pl.: 911 (1753)
Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 655 (1913)
Centaurea gallaecica (M. Laínz) Arnelas & Devesa in Acta Bot. Malac. 37: 66 (2012)
Centaurea polyacantha Willd., Sp. Pl. 3: 2312 (1803)
Centaurea calcitrapa L., Sp. Pl.: 917 (1753)
Centaurea cyanus L., Sp. Pl.: 911 (1753)
Scolymus hispanicus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753)
Scorzonera humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753) var. *humilis*
Tragopogon dubius Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)
Lactuca sativa L., Sp. Pl.: 795 (1753)
Lactuca serriola L., Cent. Pl. II: 29 (1756)
Lactuca virosa L., Sp. Pl.: 795 (1753)
Lactuca saligna L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Reichardia gaditana (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909)
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl.: 794 (1753)
Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769)
Sonchus maritimus L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759)
Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)
Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter subsp. *bulbosus*

- Chondrilla juncea* L., Sp. Pl.: 796 (1753)
Crepis lamsanoides (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828)
Crepis taraxacifolia Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799)
Crepis capillaris (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841)
Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Lapsana communis L., Sp. Pl.: 811 (1753) var. *communis*
Taraxacum ekmanii Dahlst. in Ark. Bot. 10 (6): 19 (1911)
Taraxacum drucei Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
Taraxacum marklundii Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34 (1): 20, tab. 9 (1910)
Taraxacum nordstedtii Dahlst. in Ark. Bot. 10 (11): 27 (1911)
Taraxacum duriense Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951)
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Hypochaeris radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753) subsp. *radicata*
Hypochaeris glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753)
Helminthotheca echioides (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 176 (1973)
Picris hieracioides L., Sp. Pl.: 792 (1753)
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
Thrinacia hispida Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
Thrinacia glabrata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 159 (1825-1828)
Thrinacia saxatilis (Lam.) Holub & Moravec in Preslia 24: 74 (1952)
Thrinacia tuberosa (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
Hieracium murorum L., Sp. Pl.: 802 (1753)
Hieracium lachenalii Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802)
Hieracium sabaudum L., Sp. Pl.: 804 (1753)
Hieracium umbellatum L., Sp. Pl.: 804 (1753)
Pilosella officinarum Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5: 703 (1754)
Pilosella subtardans (Nägeli & Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Andryala integrifolia L., Sp. Pl.: 808 (1753)
Cichorium intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753)
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, Fl. Erlang. 2 (2): 72 (1811)
Tolpis barbata (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2 (3): 372 (1791)
Tolpis umbellata Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 133 (1803)
Arctotheca calendula (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: 284 (1942)
Doronicum plantagineum L., Sp. Pl.: 885 (1753)
Petasites pyrenaicus (L.) G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)
Roldana petasitis (Sims) H. Rob. & Brettell in Phytologia 27 (6): 423 (1974)
Senecio bicolor subsp. *cineraria* (DC.) Chater in Bot. J. Linn. Soc. 68: 273 (1974)
Senecio inaequidens DC., Prodr. 6: 401 (1838)
Senecio bayonnensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3:34 (1856)
Senecio jacobaea L., Sp. Pl.: 870 (1753)
Senecio aquaticus Hill, Veg. Syst. 2: 120, pl. 86 fig. 24 (1761)
Senecio gallicus Vill. in Chaix, Pl. Vapinc.: 67 (1785)
Senecio sylvaticus L., Sp. Pl.: 868 (1753)
Senecio lividus L., Sp. Pl.: 867 (1753)
Senecio vulgaris L., Sp. Pl.: 867 (1753)
Senecio mikanioides Otto ex Walp. in Allg. Gartenzeitung 13: 42 (1845)
Senecio angulatus L. ffl., Suppl. Pl.: 369 (1782)
Senecio tamoides DC., Prodr. 6: 403 (1838)
Calendula suffruticosa Vahl, Symb. Bot. 2: 94 (1791)
Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 398 (1879)
Calendula arvensis L., Sp. Pl. ed. 2: 1303 (1763)
Phagnalon saxatile (L.) Cass. in Bull. Sci. Soc. Philom. París 1819: 174 (1819)
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 357 (1973)
Helichrysum foetidum (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
Helichrysum luteoalbum (L.) Rechb. in Mössler, Handb. Gewachsk. ed, 2,2: 1460 (1829)

- Helichrysum stoechas* (L.) Moench, Methodus: 575 (1794)
Helichrysum serotinum (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 327 (1840)
Helichrysum serotinum subsp. *picardii* (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí in Canad. J. Bot. 84: 1229 (2006)
Achyrocline saturejoides (Lam.) DC., Prodr. 6: 220 (1838)
Gnaphalium uliginosum L., Sp. Pl.: 856 (1753) subsp. *uliginosum*
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen in Lejeunia 120: 104 (1987)
Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 383 (1961)
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2,20: 291 (1843)
Logfia minima (Sm.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
Filago albicans Andrés-Sánchez, M.M. Mart. Ort. & E. Rico in Phytotaxa 243: 282 (2016)
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany in Taxon 59: 1689 (2010)
Filago pyramidata L., Sp. Pl.: 1199 (1753)
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. fil., Fl. Nov.-Zel. 1: 128 (1852)
Cotula coronopifolia L., Sp. Pl.: 892 (1753)
Soliva stolonifera (Brot.) Sweet, Hort. Brit.; 243 (1827)
Soliva sessilis Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 113 (1794)
Artemisia vulgaris L., Sp. Pl.: 848 (1753)
Artemisia verlotiorum Lamotte in Compt. Rend. Assoc. Frang. Avancem. Sci. 1876: 513 (1877)
Artemisia campestris L., Sp. Pl.: 846 (1753)
Artemisia crithmifolia L., Sp. Pl.: 846 (1753)
Achillea millefolium L., Sp. Pl.: 899 (1753)
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 365 (1834)
Anacyclus radiatus Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) subsp. *radiatus*
Anacyclus valentinus L., Sp. Pl.: 892 (1753)
Matricaria discoidea DC., Prodr. 6: 50 (1838)
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753)
Anthemis arvensis L., Sp. Pl.: 894 (1753) subsp. *arvensis*
Anthemis cotula L., Sp. Pl.: 894 (1753)
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Tanacetum: 32 (1844)
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 1026 (1845)
Tanacetum vulgare L., Sp. Pl.: 844 (1753)
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., Tanacetum: 55 (1844)
Leucanthemum pseudosylvaticum (Vogt) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854)
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Syll. Fl.Eur.: 11 (1854) subsp. *sylvaticum*
Leucanthemum sylvaticum subsp. *merinoi* (Vogt & Castrov.) Vogt & Oberpr. in Ann. Bot. (Oxford) 111: 1121 (2013)
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil. in Rchb., Icón. Fl.Germ. Helv. 16:49 (1853)
Lepidophorum repandum (L.) DC., Prodr. 6: 19 (1838)
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. in Bot. Zeitung (Berlín) 22: 252 (1864)
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785)
Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) var. *nobile*
Chamaemelum nobile var. *discoideum* (Boiss. ex Willk.) A. Fem. in Anuário Soc. Brot. 45: 37 (1979)
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. in Mendonga & Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense 6: 138 (1964)
Cladanthus mixtus (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. París 2: 576 (1828)
Glebionis coronaria (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 10: 181 (1841)
Glebionis segetum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Lyon ser. 2, 17: 90 (1869)
Aster tripolium L., Sp. Pl.: 872 (1753)
Symphytotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 292 (1995)
Symphytotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom in Phytologia 77: 289 (1995)
Erigeron annuus (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804)
Erigeron karvinskianus DC., Prodr. 5: 285 (1836)
Erigeron acris L., Sp. Pl.: 863 (1753)

- Conyza bonariensis* (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
Conyza canadensis (L.) Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)
Bellis perennis L., Sp. Pl.: 886 (1753)
Bellis sylvestris Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 12, tab. IV (1792)
Bellis sylvestris subsp. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Coste, Fl. Descr. France 3: 721 (1906)
Solidago virgaurea L., Sp. PL: 880 (1753)
Inula salicina L., Sp. Pl.: 882 (1753)
Inula conyzae (Griess.) DC., Prodr. 5: 464 (1836)
Limbaria crithmoides (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
Dittrichia viscosa (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
Dittrichia viscosa (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973) subsp. *viscosa*
Dittrichia graveolens (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fase. 4: 71 (1973)
Pulicaria vulgaris Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 461 (1791)
Pulicaria odora (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 239 (1831-1832)
Pulicaria dysenterica (L.) Benth., Syst. Verz.: 153 (1800)
Bidens tripartita L., Sp. Pl.: 831 (1753)
Bidens frondosa L., Sp. Pl.: 832 (1753)
Bidens aurea (Aiton) Sherffin Bot. Gaz. 59: 313 (1915)
Bidens pilosa L., Sp. PL: 832 (1753)
Tagetes minuta L., Sp. Pl.: 887 (1753)
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308 (1912)
Ambrosia artemisiifolia L., Sp. Pl.: 988 (1753)
Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 110 (1869) subsp. *spinosum*
Xanthium orientale L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763)
Xanthium orientale L., Sp. Pl. ed. 2: 1400 (1763) subsp. *orientale*
Xanthium orientale subsp. *italicum* (Moretti) Greuter in Willdenowia 33 (2): 249 (2003)
Galinsoga parviflora Cav., Icón 3: 41, tab. 281 (1796)
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198 (1798)
Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 59: 248 (1829)
Arnica montana L., Sp. Pl.: 884 (1753)
Arnica montana subsp. *atlantica* A. Bolos in Agron. Lusit. 10: 113 (1948)
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. in Phytologia 19:211 (1970)
Eupatorium cannabinum L., Sp. Pl.: 838 (1753)

ALISMATACEAE

- Alisma plantago-aquatica* L., Sp. Pl.: 342 (1753)
Baldellia repens (Lam.) Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29: 7 (1959)
Baldellia repens subsp. *cavanillesii* (J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero) Talavera in Acta Bot. Malacitana 33: 313 (2008)
Baldellia alpestris (Coss.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)

HYDROCHARITACEAE

- Egeria densa* Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 80 (1849)

JUNCAGINACEAE

- Triglochin maritima* L., Sp. Pl.: 339 (1753)
Triglochin barrelieri Loisel., Fl. Gall.: 725 (1807)
Triglochin striata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 72 (1802)

NAJADACEAE

- Najas minor* All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 3 (1773)

POTAMOGETONACEAE

- Potamogeton natans* L., Sp. Pl.: 126 (1753)
Potamogeton nodosus Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 535 (1816)
Potamogeton polygonifolius Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
Potamogeton perfoliatus L., Sp. Pl.: 126 (1753)
Potamogeton crispus L., Sp. Pl.: 126 (1753)
Potamogeton trichoides Cham. & Schltld. in Linnaea 2: 175, tab. 4 fig. 6 (1827)
Potamogeton pusillus L., Sp. Pl.: 127 (1753)

RUPPIACEAE

- Ruppia maritima* L., Sp. Pl.: 127 (1753)
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918)

ZOSTERACEAE

- Zostera marina* L., Sp. Pl.: 968 (1753)
Zostera noltii Hornem. in Oeder, Fl. Dan. 12 (35): 3, tab. 2041 (1832)

COMMELINACEAE

- Tradescantia fluminensis* Vell., Fl. Flumin.: 140 (1829)

JUNCACEAE

- Juncus acutus* L., Sp. Pl.: 325 (1753)
Juncus acutus L., Sp. Pl.: 325 (1753) subsp. *acutus*
Juncus acutus subsp. *leopoldi* (Parl.) Snogerup in Bot. Not. 131: 187 (1978)
Juncus maritimus Lam., Encycl. 3: 264 (1789)
Juncus capitatus Weigel, Observ. Bot.: 28, tab. 2 fig. 5 (1772)
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., Deutschl. Fl. [1]: 125 (1791)
Juncus heterophyllus Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 88 (1825)
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 178 (1799)
Juncus articulatus L., Sp. Pl.: 327 (1753) subsp. *articulatus*
Juncus bulbosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)
Juncus subnodulosus Schrank, Baier. Fl. 1: 616 (1789)
Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil., Suppl. Pl.: 208 (1782)
Juncus sphaerocarpus Nees ex Funck in Flora 1: 521 (1818)
Juncus bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753)
Juncus minutulus Albert & Jahand. ex Prain, Index Kew. Suppl. 5: 143 (1921)
Juncus hybridus Brot., Fl. Lusit. 1: 513 (1804)
Juncus foliosus Desf., Fl. Atlant. 1: 315, tab. 92 (1798)
Juncus gerardi Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 284 (1809)
Juncus compressus Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 60, 235 (1762)
Juncus tenuis Willd., Sp. Pl. 2: 214 (1799)
Juncus imbricatus Laharpe, Essai Monogr. Jonc.: 61 (1825) [n.v.] [Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 149 (1827)]
Juncus capillaceus Lam., Encycl. 3: 266 (1789)
Juncus squarrosus L., Sp. Pl.: 327 (1753)
Juncus conglomeratus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus effusus L., Sp. Pl.: 326 (1753)
Juncus effusus var. *canariensis* (Willd. ex E. Mey.) Buchenau, Krit. Verz. Juncac.: 11 (1880)
Juncus inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753) subsp. *inflexus*
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 161 (1805)
Luzula congesta (Thuill.) Lej., Fl. Spa 1: 168 (1811)
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, Agrost. Helv. 2: 240 (1811) subsp. *sylvatica*
Luzula lactea (Link) E. Mey., Syn. Luzul.: 15 (1823)
Luzula forsteri (Sm.) Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 150 (1806) subsp. *forsteri*

CYPERACEAE

- Cyperus longus* L., Sp. Pl.: 45 (1753)
Cyperus rotundus L., Sp. Pl.: 45 (1753)
Cyperus esculentus L., Sp. Pl.: 45 (1753)
Cyperus eragrostis Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791)
Cyperus fuscus L., Sp. Pl.: 46 (1753)
Cyperus capitatus Vand., Fasc. Pl.: 5 (1771)
Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 72 (1830)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 2532 (1905)
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889) subsp. *lacustris*
Schoenoplectus lacustris subsp. *glaucus* (Sm. ex Hartm.) Bech. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 11 (1928)
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla in Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889)
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 127 (1972)
Isolepis setacea (L.) R. Br., Prodr.: 222 (1810)
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 106 (1817)
Isolepis fluitans (L.) R. Br., Prodr.: 221 (1810)
Eriophorum angustifolium Honck., Verz. Gew. Teutschl.: 153 (1782)
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154 (1817)
Eleocharis bonariensis Nees in J. Bot. (Hooker) 2: 398 (1840)
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 151 (1817)
Eleocharis palustris subsp. *vulgaris* Walters in J. Ecol. 37: 194 (1949)
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., Observ. Pl. Angers: 74 (1818)
Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov. in Nordic J. Bot. 15: 569 (1995)
Cladium mariscus (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809)
Schoenus nigricans L., Sp. Pl.: 43 (1753)
Carex distachya Desf., Fl. Atlant. 2: 336 (1799)
Carex paniculata L., Cent. Pl. I: 32 (1755)
Carex paniculata subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 205 (1929)
Carex muricata L., Sp. Pl.: 974 (1753)
Carex muricata subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Čelak., Květ. Okolí Praž.: 43 (1870)
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787)
Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 1035 (1787) subsp. *divulsa*
Carex arenaria L., Sp. Pl.: 973 (1753)
Carex remota L., Fl. Angl.: 24 (1754)
Carex leporina L., Sp. Pl.: 973 (1753)
Carex echinata J.A. Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 76 (1770)
Carex hirta L., Sp. Pl.: 975 (1753)
Carex flacca Schreb., Spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
Carex asturica Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 117 (1852)
Carex laevigata Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 272 (1800)
Carex binervis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
Carex punctata Gaudin, Agrost. Helv. 2: 152 (1811)
Carex extensa Gooden. in Trans. Linn. Soc. London 2: 175 (1794)
Carex durieui Steudel ex Kunze, Suppl. Riedgräs. 4: 149 (1844)
Carex demissa Hornem., Fl. Dan. 8(23): 4 (1808)
Carex viridula Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 170 (1803)
Carex caryophyllea Latourr., Chlor. Ludg.: 27 (1785)
Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799)
Carex depressa Link in J. Bot. (Schrader) 2: 309 (1799) subsp. *depressa*
Carex pilulifera L., Sp. Pl.: 976 (1753) subsp. *pilulifera*
Carex elata All., Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 143 (1990)

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L., Sp. Pl.: 971 (1753)

Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz French ed.: 26 (1908)

TYPHACEAE

Typha latifolia L., Sp. Pl.: 971 (1753)

Typha domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)

CANNACEAE

Canna indica L., Sp. Pl.: 1 (1753)

ARACEAE

Arum italicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 2 (1768)

Arisarum simorrhinum Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845)

Arisarum simorrhinum Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 1: 360 (1845) var. *simorrhinum*

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826)

LEMNACEAE

Lemna minor L., Sp. Pl.: 970 (1753)

Lemna gibba L., Sp. Pl.: 970 (1753)

LILIACEAE

Gagea soleirolii F.W. Schultz, Fl. Gall. Germ. Exs. 1: 8 (1836)

Erythronium dens-canis L., Sp. Pl.: 305 (1753)

Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange in Willk. & Lange,] Prodr. Fl. Hispan. 1: 193 (1862)

Veratrum album L., Sp. Pl.: 1044 (1753)

Asparagus aphyllus L., Sp. Pl.: 314 (1753)

Asparagus officinalis L., Sp. Pl.: 313 (1753)

Ruscus aculeatus L., Sp. Pl.: 1041 (1753)

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce in Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)

Paradisea lusitanica (Cout.) Samp., Man. Fl. Portug.: 87 (1910)

Scilla verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778)

Scilla verna Huds., Fl. Angl. ed. 2: 142 (1778) subsp. *verna*

Scilla verna subsp. *ramburi* (Boiss.) K. Richt., Pl. Eur. 1: 220 (1890)

Scilla monophyllos Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 319 (1800)

Scilla hyacinthoides L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 243 (1767)

Scilla autumnalis L., Sp. Pl.: 309 (1753)

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 14 (1944)

Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña in Pl. Syst. Evol. 202: 113, fig. 1, fig. 3 2 (1996)

Muscari comosum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)

Ornithogalum broteri M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 30 (1971)

Allium ampeloprasum L., Sp. Pl.: 294 (1753)

Allium sphaerocephalon L., Sp. Pl.: 297 (1753)

Allium guttatum subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978)

Allium vineale L., Sp. Pl.: 299 (1753)

Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redouté, Liliac. 2: 73, tab. 99 (1804)

Allium triquetrum L., Sp. Pl.: 300 (1753)

Allium ursinum L., Sp. Pl.: 300 (1753) subsp. *ursinum*

Allium ericetorum Thore, Essai Chloris: 123 (1803)

Allium victorialis L., Sp. Pl.: 295 (1753)

Allium schoenoprasum L., Sp. Pl.: 301 (1753)

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn in Taxon 35: 338 (1986)

- Asphodelus lusitanicus* Cout. in Bol. Soc. Brot. 15: 47 (1898)
Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) z. Díaz & Valdés in Boissiera 52: 71 (1996)
Asphodelus macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857)
Asphodelus macrocarpus Parl., Fl. Ital. 2: 604 (1857) subsp. *macrocarpus*
Asphodelus fistulosus L., Sp. Pl.: 309 (1753)
Aloe arborescens Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
Simethis mattiazzi (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
Narthecium ossifragum (L.) Huds., Fl. Angl.: 128 (1762)

AMARYLLIDACEAE

- Leucojum autumnale* L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus tazetta L., Sp. Pl.: 290 (1753)
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762)
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2: 416 (1762) subsp. *triandrus*
Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus cyclamineus DC. in redouté, Liliac. 8: 126 (1816)
Narcissus minor L., Sp. Pl. ed. 2: 415 (1762)
Narcissus minor subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984)
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753)
Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl.: 289 (1753) subsp. *pseudonarcissus*

IRIDACEAE

- Pancreatium maritimum* L., Sp. Pl.: 291 (1753)
Iris germanica L., Sp. Pl.: 38 (1753)
Iris albicans Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 76 (1860); in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 76 (1861)
Limniris pseudacorus (L.) Fuss, Fl. Transsilv.: 636 (1866)
Chamaeiris foetidissima (L.) Medik. in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 6: 418 (1790)
Sisyrinchium micranthum Cav., Diss. 6: 345, tab. 191 fig. 2 (1788)
Sisyrinchium rosulatum E.P. Bicknell in Bull. Torrey Bot. Club 26: 228 (1899)
Crocus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 24 (1842)
Crocus serotinus Salisb., Parad. Lond., pl. 30 (1806)
Romulea columnae Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818)
Romulea columnae Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 18 (1818) subsp. *columnae*
Romulea clusiana (Lange) Nyman, Suppl. Syll. Fl. Eur.: 62 (1865)
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri, Fl. Roman. Prodr.: 17 (1818)
Ixia paniculata D. Delaroché, Descr. Pl. Aliq. Nov.: 26, tab. 1 (1766)
Watsonia meriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 1 (1768)
Crocsmia × *crocsmiflora* (Lemoine) N.E. Br. in Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264 (1932)

AGAVACEAE

- Gladiolus communis* L., Sp. Pl.: 36 (1753)
Gladiolus italicus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768)
Agave americana L., Sp. Pl.: 323 (1753)
Yucca gloriosa L., Sp. Pl.: 319 (1753)

SMILACACEAE

- Smilax aspera* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

DIOSCOREACEAE

- Tamus communis* L., Sp. Pl.: 1028 (1753)

ORCHIDACEAE

- Epipactis palustris* (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 462 (1769)
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 467 (1769) subsp. *helleborine*
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch in Oesterr. Bot. Z. 38: 81 (1888)
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 330 (1827)
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., De Orchid. Eur.: 36 (1817)
Platanthera bifolia (L.) Rich., De Orchid. Eur.: 35 (1817)
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Neotinea maculata (Desf.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 2: 79 (1975)
Orchis morio L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Orchis coriophora L., Sp. Pl.: 940 (1753)
Orchis mascula L., Fl. Suec. ed. 2: 310 (1755)
Serapias parviflora Parl. in Giorn. Sci. Sicilia 59: 66 (1837)
Serapias lingua L., Sp. Pl.: 950 (1753)
Serapias cordigera L., Sp. Pl. ed. 2: 1345 (1763)
Ophrys apifera Huds., Fl. Angl.: 340 (1762)

Discusión

Los datos recopilados de *Flora iberica* hasta el momento, sin las familias Gramineae, Musaceae y Adoxaceae, muestran un total de 186 familias, 1.130 géneros, 5.706 especies, 6.632 táxones si se incluyen los infraespecíficos, 1.640 táxones endémicos, 694 plantas alóctonas y 45 consideradas extintas en alguna zona del territorio. La familia más diversa es Compositae con 163 géneros casi duplicando a la segunda, Umbelliferae, con 83, como puede observarse a continuación.

Familia	Gén.	Solanaceae	14	Thelypteridaceae	5	Rhamnaceae	4
Compositae	163	Malvaceae	12	Cupressaceae	5	Caprifoliaceae	4
Umbelliferae	83	Primulaceae	11	Cistaceae	5	Valerianaceae	4
Cruciferae	74	Dipsacaceae	11	Cucurbitaceae	5	Sinopteridaceae	3
Leguminosae	56	Aizoaceae	10	Zygophyllaceae	5	Fagaceae	3
Labiatae	37	Gentianaceae	10	Verbenaceae	5	Amaranthaceae	3
Caryophyllaceae	36	Ericaceae	9	Alismataceae	5	Pyrolaceae	3
Liliaceae	35	Crassulaceae	9	Hydrocharitaceae	5	Saxifragaceae	3
Scrophulariaceae	33	Rubiaceae	9	Araceae	5	Lythraceae	3
Rosaceae	28	Polygonaceae	8	Agavaceae	5	Anacardiaceae	3
Boraginaceae	27	Campanulaceae	8	Lycopodiaceae	4	Rutaceae	3
Orchidaceae	25	Euphorbiaceae	7	Aspleniaceae	4	Geraniaceae	3
Chenopodiaceae	23	Asclepiadaceae	7	Athyriaceae	4	Zannichelliaceae	3
Ranunculaceae	22	Pinaceae	6	Betulaceae	4	Palmae	3
Cyperaceae	20	Oleaceae	6	Plumbaginaceae	4	Lemnaceae	3
Iridaceae	18	Convolvulaceae	6	Urticaceae	4		
Papaveraceae	14	Amaryllidaceae	6	Onagraceae	4		

Hay 42 familias con dos géneros (Hemionitidaceae, Marsileaceae, Hymenophyllaceae, Aspidiaceae, Blechnaceae, Nymphaeaceae, Nyctaginaceae, Molluginaceae, Portulacaceae, Elatinaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Tamaricaceae, Salicaceae, Capparaceae, Resedaceae, Empetraceae, Droseraceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae, Thymelaeaceae, Myrtaceae, Elaeagnaceae, Santalaceae, Viscaceae, Celastraceae, Vitaceae, Sapindaceae, Juglandaceae, Linaceae, Apocynaceae, Menyanthaceae, Hydrophyllaceae, Plantaginaceae, Orobanchaceae, Lentibulariaceae, Potamogetonaceae, Commelinaceae, Juncaceae, Pontederiaceae y Dioscoreaceae).

Y con tan sólo un género, encontramos 79 familias (Selaginellaceae, Isoetaceae, Equisetaceae, Psilotaceae, Botrychiaceae, Ophioglossaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae, Cryptogrammeaceae, Pteridaceae, Adiantaceae, Culcitaceae, Hypolepidaceae, Woodsiaceae, Davalliaceae, Azollaceae, Salviniaceae, Taxaceae, Ephedraceae, Lauraceae, Aristolochiaceae, Ceratophyllaceae, Berberidaceae, Platanaceae, Myricaceae, Casuarinaceae, Phytolaccaceae, Cactaceae, Basellaceae, Paeoniaceae, Guttiferae, Tiliaceae, Violaceae, Frankeniaceae, Monotropaceae, Ebenaceae, Sapotaceae, Pittosporaceae, Haloragaceae, Hippuridaceae, Theligonaceae, Trapaceae, Punicaceae, Cornaceae, Proteaceae, Cynomoriaceae, Rafflesiaceae, Aquifoliaceae, Buxaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Simaroubaceae, Cneoraceae, Coriariaceae, Meliaceae, Oxalidaceae, Tropaeolaceae, Balsaminaceae, Polygalaceae, Araliaceae, Callitrichaceae, Buddlejaceae, Myoporaceae, Globulariaceae, Martyniaceae, Gesneriaceae, Bignoniaceae, Acanthaceae, Butomaceae, Juncaginaceae, Lilaeeae, Najadaceae, Ruppiaceae, Zosteraceae, Posidoniaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, Cannaceae y Smilacaceae).

Aquí hemos reunido información sobre 1.130 géneros extraída del conjunto de la obra *Flora iberica* con 1.122 géneros en España, 851 en Portugal y 462 en Andorra. Con respecto al número de especies por género, encontramos 136 géneros con 10 o más especies, dentro de los cuales, el más diverso es *Limonium* con 107 especies, seguido de *Centaurea* con 94 y *Carex* con 92. En Galicia se contabilizan 720 géneros, siendo el más diverso, *Carex* con 37 especies, *Trifolium* con 31 y *Ranunculus* con 29. A continuación puede verse la lista completa de géneros en la península ibérica con su correspondiente número de especies.

Géneros	sp.	<i>Viola</i>	28	<i>Lepidium</i>	17	<i>Sisymbrium</i>	12
<i>Limonium</i>	107	<i>Dianthus</i>	27	<i>Reseda</i>	17	<i>Draba</i>	12
<i>Centaurea</i>	94	<i>Plantago</i>	27	<i>Prunus</i>	17	<i>Melilotus</i>	12
<i>Carex</i>	92	<i>Hypericum</i>	26	<i>Epilobium</i>	17	<i>Anthyllis</i>	12
<i>Alchemilla</i>	83	<i>Salix</i>	26	<i>Bupleurum</i>	17	<i>Achillea</i>	12
<i>Silene</i>	78	<i>Rubus</i>	26	<i>Santolina</i>	17	<i>Gagea</i>	12
<i>Teucrium</i>	67	<i>Linum</i>	26	<i>Cerastium</i>	16	<i>Asphodelus</i>	12
<i>Ranunculus</i>	66	<i>Verbascum</i>	26	<i>Biscutella</i>	16	<i>Ophrys</i>	12
<i>Trifolium</i>	60	<i>Campanula</i>	26	<i>Lotus</i>	16	<i>Cardamine</i>	11
<i>Saxifraga</i>	58	<i>Cirsium</i>	26	<i>Polygala</i>	16	<i>Diplotaxis</i>	11
<i>Armeria</i>	54	<i>Rumex</i>	25	<i>Eryngium</i>	16	<i>Brassica</i>	11
<i>Euphorbia</i>	54	<i>Narcissus</i>	25	<i>Chaenorhinum</i>	16	<i>Rhamnus</i>	11
<i>Linaria</i>	54	<i>Fumaria</i>	24	<i>Pilosella</i>	16	<i>Oxalis</i>	11
<i>Galium</i>	52	<i>Helianthemum</i>	24	<i>Asplenium</i>	15	<i>Centaureum</i>	11
<i>Taraxacum</i>	50	<i>Geranium</i>	24	<i>Iberis</i>	15	<i>Lonicera</i>	11
<i>Veronica</i>	44	<i>Antirrhinum</i>	24	<i>Ulex</i>	15	<i>Valerianella</i>	11
<i>Ononis</i>	43	<i>Scrophularia</i>	23	<i>Convolvulus</i>	15	<i>Erigeron</i>	11
<i>Astragalus</i>	41	<i>Leucanthemum</i>	23	<i>Stachys</i>	15	<i>Delphinium</i>	10
<i>Vicia</i>	41	<i>Erysimum</i>	22	<i>Potamogeton</i>	15	<i>Thalictrum</i>	10
<i>Juncus</i>	40	<i>Hippocrepis</i>	21	<i>Spergularia</i>	14	<i>Lavatera</i>	10
<i>Genista</i>	39	<i>Thymelaea</i>	21	<i>Alyssum</i>	14	<i>Adenocarpus</i>	10
<i>Hieracium</i>	39	<i>Carduus</i>	21	<i>Erica</i>	14	<i>Onobrychis</i>	10
<i>Arenaria</i>	38	<i>Chenopodium</i>	20	<i>Androsace</i>	14	<i>Lythrum</i>	10
<i>Senecio</i>	38	<i>Polygonum</i>	20	<i>Acacia</i>	14	<i>Oenothera</i>	10
<i>Thymus</i>	36	<i>Arabis</i>	20	<i>Cytisus</i>	14	<i>Peucedanum</i>	10
<i>Allium</i>	35	<i>Myosotis</i>	20	<i>Cyperus</i>	14	<i>Lamium</i>	10
<i>Sideritis</i>	34	<i>Filago</i>	20	<i>Epipactis</i>	14	<i>Callitriche</i>	10
<i>Erodium</i>	33	<i>Echium</i>	19	<i>Dryopteris</i>	13	<i>Pedicularis</i>	10
<i>Lathyrus</i>	32	<i>Artemisia</i>	19	<i>Quercus</i>	13	<i>Jasione</i>	10
<i>Sedum</i>	31	<i>Luzula</i>	19	<i>Herniaria</i>	13	<i>Tragopogon</i>	10
<i>Potentilla</i>	30	<i>Orchis</i>	19	<i>Fumana</i>	13	<i>Helichrysum</i>	10
<i>Rosa</i>	30	<i>Solanum</i>	18	<i>Gentiana</i>	13	<i>Anthemis</i>	10
<i>Medicago</i>	30	<i>Salvia</i>	18	<i>Atriplex</i>	12		
<i>Orobanche</i>	29	<i>Minuartia</i>	17	<i>Malva</i>	12		
<i>Crepis</i>	29	<i>Amaranthus</i>	17	<i>Cistus</i>	12		

Con nueve especies encontramos 21 géneros (*Paronychia*, *Petrocoptis*, *Xolantha*, *Primula*, *Sorbus*, *Chamaesyce*, *Seseli*, *Cuscuta*, *Nepeta*, *Euphrasia*, *Odontites*, *Globularia*, *Pinguicula*, *Knautia*, *Scorzoneria*, *Sonchus*, *Leucanthemopsis*, *Inula*, *Schoenoplectus*, *Eleocharis* y *Ornithogalum*); con ocho especies, 20 géneros (*Equisetum*, *Papaver*, *Scleranthus*, *Sagina*, *Gypsophila*, *Rorippa*, *Thlaspi*, *Aphanes*, *Lupinus*, *Pimpinella*, *Cynoglossum*, *Mentha*, *Lavandula*, *Valeriana*, *Carduncellus*, *Lactuca*, *Asparagus*, *Scilla*, *Muscari* y *Dactylorhiza*); con siete, 30 géneros (*Isoetes*, *Pinus*, *Anemone*, *Opuntia*, *Stellaria*, *Salsola*, *Tamarix*, *Frankenia*, *Matthiola*, *Hormathophylla*, *Geum*, *Sanguisorba*, *Oxytropis*, *Daphne*, *Mercurialis*, *Daucus*, *Conopodium*, *Oenanthe*, *Laserpitium*, *Micromeria*, *Digitalis*, *Asperula*, *Carlina*, *Onopordum*, *Klasea*, *Thrinacia*, *Tanacetum*, *Aster*, *Crocus* y *Serapias*); con seis, 23 géneros (*Juniperus*, *Aristolochia*, *Clematis*, *Adonis*, *Suaeda*, *Halimium*, *Malcolmia*, *Cochlearia*, *Sesamoides*, *Ribes*, *Trigonella*, *Eucalyptus*, *Acer*, *Torilis*, *Thapsia*, *Anchusa*, *Omphalodes*, *Scabiosa*, *Lomelosia*, *Launaea*, *Scorzoneroides*, *Andryala* y *Bidens*); con cinco especies cada uno, están 48 géneros (*Cheilanthes*, *Aconitum*, *Spergula*, *Moehringia*, *Saponaria*, *Paeonia*, *Elatine*, *Urtica*, *Anagallis*, *Crassula*, *Sempervivum*, *Crataegus*, *Echinospartum*, *Dorycnium*, *Coronilla*, *Hedysarum*, *Myriophyllum*, *Thesium*, *Apium*, *Lycium*, *Ipomoea*, *Nonea*, *Verbena*, *Scutellaria*, *Phlomis*, *Satureja*, *Kickxia*, *Anarrhinum*, *Melampyrum*, *Utricularia*, *Phyteuma*, *Centranthus*, *Cephalaria*, *Cynara*, *Rhaponticum*, *Leontodon*, *Doronicum*, *Anacyclus*, *Bellis*, *Pulicaria*, *Ambrosia*, *Triglochin*, *Zannichellia*, *Lemna*, *Fritillaria*, *Colchicum* y *Hyacinthoides*, *Xiphion*); con cuatro especies cada uno, el número de géneros es de 57 (*Cystopteris*, *Cupressus*, *Consolida*, *Hypecoum*, *Bufonia*, *Lychnis*, *Petrorhagia*, *Gossypium*, *Althaea*, *Jonopsidium*, *Aethionema*, *Coincya*, *Lysimachia*, *Cotoneaster*,

Pyrus, Teline, Calicotome, Lens, Ornithopus, Scorpiurus, Impatiens, Chaerophyllum, Scandix, Bunium, Angelica, Ferulago, Blackstonia, Fraxinus, Physalis, Datura, Nicotiana, Glandora, Cerinthe, Lappula, Ajuga, Galeopsis, Prunella, Rhinanthus, Legousia, Rubia, Crucianella, Dipsacus, Mantiscalca, Reichardia, Calendula, Omalotheca, Asteriscus, Najas, Isolepis, Eriophorum, Sparganium, Arum, Biarum, Anthericum, Leucojum, Romulea y Agave).

Con tres especies, el número de géneros es de 119 (*Selaginella, Ophioglossum, Polypodium, Pteris, Marsilea, Polystichum, Ephedra, Helleborus, Nigella, Pulsatilla, Aquilegia, Corydalis, Sarcocapnos, Platycapnos, Phytolacca, Carpobrotus, Polycarpon, Beta, Bassia, Salicornia, Fallopia, Tilia, Ulmus, Parietaria, Cucumis, Cucurbita, Populus, Murbeckiella, Barbarea, Clypeola, Coronopus, Moricandia, Sinapis, Erucastrum, Vella, Vaccinium, Drosera, Umbilicus, Spiraea, Chamaespartium, Stauracanthus, Galega, Colutea, Tetragonolobus, Hymenocarpos, Ammannia, Ludwigia, Pistacia, Ruta, Haplophyllum, Hedera, Hydrocotyle, Anthriscus, Carum, Ferula, Tordylium, Vinca, Ligustrum, Calystegia, Symphytum, Onosma, Heliotropium, Marrubium, Rosmarinus, Origanum, Calamintha, Acinos, Misopates, Cymbalaria, Sibthorpia, Valantia, Cruciata, Sambucus, Viburnum, Succisella, Echinops, Xeranthemum, Jurinea, Rhaponticoides, Volutaria, Cheirolophus, Carthamus, Cichorium, Hypochaeris, Achyrophorus, Helminthotheca, Picris, Hedyotis, Tolpis, Petasites, Phagnalon, Gamochaeta, Logfia, Matricaria, Cota, Symphyotrichum, Solidago, Alisma, Baldellia, Damasonium, Sagittaria, Ruppia, Pycreus, Rhynchospora, Typha, Arisarum, Heteranthera, Lilium, Merendera, Polygonatum, Brimeura, Urginea, Aloe, Iris, Chamaeiris, Sisyrinchium, Gladiolus, Cephalanthera y Platanthera); con dos, sube hasta los 178 géneros (*Lycopodium, Lycopodiella, Botrychium, Pilularia, Phyllitis, Woodsia, Gymnocarpium, Athyrium, Azolla, Abies, Larix, Cedrus, Ceratophyllum, Myosurus, Glaucium, Ceratocapnos, Myrica, Castanea, Betula, Alnus, Casuarina, Aizoon, Mesembryanthemum, Drosanthemum, Mollugo, Corrigiola, Loefflingia, Montia, Sarcocornia, Alternanthera, Muehlenbeckia, Plumbago, Hibiscus, Malope, Sida, Morus, Citrullus, Isatis, Bunias, Hesperis, Lunaria, Lobularia, Kerneria, Camelina, Teesdalia, Crambe, Raphanus, Calluna, Rhododendron, Arctostaphylos, Pyrola, Soldanella, Coris, Pittosporum, Pistorinia, Hylotelephium, Chrysosplenium, Filipendula, Fragaria, Agrimonia, Pyracantha, Malus, Argyrolobium, Retama, Glycyrrhiza, Securigera, Circaea, Hakea, Osyris, Viscum, Cytinus, Euonymus, Buxus, Chrozophora, Vitis, Rhus, Dictamnus, Pelargonium, Astrantia, Orlaya, Pseudorlaya, Bifora, Smyrnum, Cachrys, Magydaris, Hohenackeria, Athamanta, Trinia, Petroselinum, Ammi, Endressia, Selinum, Pastinaca, Elaeoselinum, Gentianella, Schenkia, Asclepias, Gomphocarpus, Vincetoxicum, Caralluma, Periploca, Phillyrea, Withania, Atropa, Hyoscyamus, Pulmonaria, Lycopsis, Aegonychon, Buglossoides, Alkanna, Amsinckia, Phyla, Ballota, Moluccella, Ziziphora, Gratiola, Lindernia, Bacopa, Bartsia, Nothobartsia, Parentucellia, Lathraea, Myoporum, Wahlenbergia, Solenopsis, Fedia, Succisa, Pseudoscabiosa, Pycnocomon, Atractylis, Staehelina, Arctium, Galactites, Ptilostemon, Silybum, Crupina, Scolymus, Catananche, Cicerbita, Hyoseris, Rhagadiolus, Arctotheca, Tephroses, Adenostyles, Antennaria, Bombycilaena, Cotula, Soliva, Tripleurospermum, Vogtia, Mauranthemum, Chamaemelum, Cladanthus, Glebionis, Conyza, Bellium, Dittrichia, Xanthium, Helianthus, Galinsoga, Zostera, Bolboschoenus, Fimbristylis, Kobresia, Phoenix, Spirodela, Ruscus, Paradisea, Tofieldia, Sternbergia, Freesia, Yucca, Borderea, Limodorum, Listera, Spiranthes, Gymnadenia y Nigritella); y finalmente, géneros monoespecíficos resultan 498 (*Huperzia, Diphasiastrum, Psilotum, Osmunda, Notholaena, Pellaea, Cryptogramma, Adiantum, Anogramma, Cosentinia, Hymenophyllum, Vandenboschia, Culcita, Pteridium, Phegopteris, Lastrea, Thelypteris, Christella, Stegogramma, Ceterach, Pleurosorus, Diplazium, Davallia, Blechnum, Woodwardia, Salvinia, Pseudotsuga, Picea, Chamaecyparis, Platycladus, Tetraclinis, Taxus, Laurus, Nymphaea, Nuphar, Callianthemum, Nigella, Garidella, Trollius, Isopyrum, Actaea, Caltha, Hepatica, Ceratocephala, Berberis, Meconopsis, Argemone, Roemeria, Chelidonium, Eschscholzia, Rupicapnos, Platanus, Fagus, Corylus, Carpinus, Commicarpus, Mirabilis, Sesuvium, Galenia, Tetragonia, Aptenia, Disphyma, Lampranthus, Glinus, Telephium, Chaetonychia, Illecebrum, Pteranthus, Ortega, Honckenya, Rhodalsine, Myosoton, Holosteum, Moenchia, Agrostemma, Cucubalus, Vaccaria, Velezia, Portulaca, Boussingaultia, Polycnemum, Patellifolia, Einadia, Spinacia, Halimione, Krascheninnikovia, Ceratocarpus, Camphorosma, Halocephalus, Halocnemum, Arthrocnemum, Microcnemum, Anabasis, Hammada, Halogeton, Achyranthes, Reynoutria, Fagopyrum, Oxyria, Emex, Limoniastrum, Bergia, Kosteletzkyia, Abutilon, Modiola, Malvella, Alcea, Celtis, Ficus, Humulus, Cannabis, Soleirolia, Forsskaolea, Myricaria, Ecballium, Bryonia, Capparis, Cleome, Lycocarpus, Neotorularia, Descurainia, Hugueninia, Alliaria, Arabidopsis, Myagrum, Maresia, Notoceras, Sisymbrella, Armoracia, Cardaminopsis, Fibigia,***

*Erophila, Petrocallis, Neslia, Capsella, Pritzelago, Hymenolobus, Hornungia, Teesdaliopsis, Boreava, Cardaria, Subularia, Conringia, Euzomodendron, Eruca, Hirschfeldia, Carrichtera, Succowia, Bo-
leum, Erucaria, Cakile, Rapistrum, Calepina, Guiraoa, Loiseleuria, Phyllodoce, Daboecia, Arbutus,
Corema, Empetrum, Orthilia, Moneses, Monotropa, Diospyros, Argania, Cyclamen, Asterolinon,
Glaur, Centunculus, Samolus, Drosophyllum, Philadelphus, Hydrangea, Escallonia, Aeonium, Ai-
chryson, Rhodiola, Parnassia, Aruncus, Sorbaria, Physocarpus, Dryas, Duchesnea, Sibbaldia, Erio-
botrya, Mespilus, Amelanchier, Cydonia, Gleditsia, Ceratonia, Sophora, Anagyris, Pterospartum,
Spartium, Erinacea, Cytisophyllum, Laburnum, Lotononis, Robinia, Erophaca, Bituminaria, Cu-
llen, Pisum, Dorycnopsis, Tripodion, Emerus, Hippuris, Theligonum, Rotala, Trapa, Myrtus, Pu-
nica, Cornus, Elaeagnus, Hippophae, Arceuthobium, Cynomorium, Maytenus, Ilex, Flueggea, An-
drachne, Ricinus, Ziziphus, Paliurus, Frangula, Parthenocissus, Cardiospermum, Koelreuteria, Aes-
culus, Schinus, Ailanthus, Cneorum, Coriaria, Melia, Peganum, Fagonia, Zygophyllum, Tetraena,
Tribulus, Juglans, Pterocarya, Radiola, Tropaeolum, Bowlesia, Sanicula, Echinophora, Myrrhoides,
Myrrhis, Caucalis, Turgenia, Ammoides, Cuminum, Coriandrum, Molopospermum, Physospermum,
Conium, Prangos, Sium, Berula, Crithmum, Lagoecia, Dethawia, Lilaeopsis, Aethusa, Foenicu-
lum, Kundmannia, Silaum, Meum, Cyclosporum, Naufraga, Ridolfia, Sison, Cicutia, Ptychotis,
Caropsis, Falcaria, Aegopodium, Stoibrax, Ligusticum, Levisticum, Xatardia, Anethum, Krubera,
Opopanax, Heracleum, Distichoselinum, Margotia, Guillonea, Comastoma, Gentianopsis, Swertia,
Exaculum, Cicendia, Nerium, Araujia, Cynanchum, Olea, Syringa, Jasminum, Triguera, Lycianthes,
Nicandra, Mandragora, Salpichroa, Cestrum, Cressa, Dichondra, Menyanthes, Nymphoides, Phace-
lia, Wigandia, Borago, Pentaglottis, Lithospermum, Neatostema, Lithodora, Solenanthus, Gyrocary-
um, Rochelia, Asperugo, Lantana, Aloysia, Vitex, Melittis, Leonurus, Prasium, Lycopus, Hyssopus,
Thymbra, Argantoniella, Clinopodium, Cleonia, Horminum, Glechoma, Dracocephalum, Melissa,
Littorella, Buddleja, Pseudomisopates, Asarina, Mimulus, Limosella, Erinus, Lafuentea, Tozzia,
Odontitella, Macrosyringion, Proboscidea, Ramonda, Cistanche, Campsis, Acanthus, Trachelium,
Lobelia, Callipeltis, Sherardia, Putoria, Symphoricarpos, Pteroccephalidium, Pteroccephalus, Saussu-
rea, Picnomon, Notobasis, Tyrimnus, Serratula, Geropogon, Podospermum, Koelpinia, Prenanthes,
Chondrilla, Willemetia, Lapsana, Urospermum, Avellara, Trommsdorffia, Hispidella, Rothmaleria,
Arnoseris, Arctotis, Gazania, Tussilago, Homogyne, Roldana, Chrysanthemoides, Leysera, Ifloga,
Lasiopogon, Achyrocline, Gnaphalium, Plecostachys, Leontopodium, Micropus, Otanthus, Rhodant-
hemum, Coleostephus, Glossopappus, Lepidophorum, Daveaua, Otospermum, Castrilanthemum, Hy-
menostemma, Prolongoa, Phalacrocarpum, Heteranthemis, Baccharis, Limbarda, Carpesium, Jaso-
nia, Chiliadenus, Centipeda, Gaillardia, Tagetes, Flaveria, Schkuhria, Acanthoxanthium, Euphrosy-
ne, Eclipta, Pascalia, Borrighia, Verbesina, Guizotia, Arnica, Ageratina, Eupatorium, Butomus,
Luronium, Hydrocharis, Egeria, Elodea, Blyxa, Vallisneria, Lilaea, Groenlandia, Althenia, Cymo-
docea, Posidonia, Commelina, Tradescantia, Kyllinga, Scirpus, Scirpoides, Trichophorum, Blys-
mus, Fuirena, Bulbostylis, Cladium, Schoenus, Canna, Chamaerops, Washingtonia, Helicodiceros,
Zantedeschia, Wolffia, Eichhornia, Tulipa, Erythronium, Streptopus, Bulbocodium, Androcymbium,
Veratrum, Paris, Convallaria, Maianthemum, Bellevalia, Dipcadi, Aphyllanthes, Nothoscordum, Si-
methis, Narthecium, Amaryllis, Galanthus, Lapiedra, Pancratium, Juno, Limniris, Hermodactylus,
Gynandris, Ferraria, Ixia, Watsonia, Crocosmia, Phormium, Furcraea, Smilax, Tamus, Cypri-
pedium, Epipogium, Neottia, Goodyera, Gennaria, Pseudorchis, Coeloglossum, Neotinea, Aceras,
Himantoglossum, Barlia, Anacamptis y Corallorhiza).*

Estos datos, sobre la diversidad específica en géneros, mostrados por *Flora iberica* hasta la actuali-
dad, difieren de los expuestos por DOMÍNGUEZ LOZANO & SCHWARTZ (2005: 402) o MORENO
SAIZ (2011: 81); estos últimos señalan a *Hieracium* como el más diverso (124 táxones) y al género
Carex (93) superando a *Centaurea* (91), diferencias que se explican de acuerdo con las tendencias
taxonómicas y el mayor esfuerzo investigador según el propio MORENO SAIZ (2011: 80).

En la figura 2 se observa cómo se distribuye la riqueza florística en la península ibérica. Los
factores que causan esa distribución son complejos. Intervienen factores climáticos, como la luz
y la temperatura, cuya influencia en el crecimiento de las plantas es determinante; otro factor
fundamental es el régimen hídrico, pues su disponibilidad condiciona seriamente el crecimiento de
los vegetales; factores geográficos como la superficie o el relieve, este último, en íntima conexión
con los factores climáticos estableciendo condiciones muy específicas; y naturalmente, factores
litomorfoedáficos que en combinación con los anteriores determinan ensamblajes propios y muy

Figura 2: Distribución de la riqueza florística (táxones) en la península ibérica.

diversos. Hay otros factores, como el viento, la nieve o el fuego que pueden participar de los anteriores y que contribuyen con una particular influencia en la distribución de las especies. Por último, es necesario incluir los factores antrópicos con un gran potencial en la alteración de los equilibrios naturales (FERRERAS CHASCO, 2000: 19; MORENO SAIZ, 2011: 81).

La figura 2 muestra claramente como las zonas más ricas se encuentran en el NE y SE de la península ibérica, concretamente en la cordillera de los Pirineos y Cantábrica y en los sistemas Ibérico, Central y Bético.

Con los datos de que disponemos, hemos hallado una correlación leve entre la superficie de las diferentes unidades territoriales y su biodiversidad α , tanto en escala natural como en escala logarítmica (Figura 3) pero insuficiente para explicar los patrones de distribución.

Sin embargo, cuando comparamos los resultados de la figura 2 con la distribución altitudinal en la península ibérica (Figura 4), se comprueba como las provincias con mayores cotas altitudinales, se corresponden con aquellas más biodiversas, en la línea apuntada por MORENO SAIZ (2011: 82) quien señalaba que más importante que la altitud máxima de una zona, lo era el intervalo de altitudes dentro de la misma. Asimismo, LOBO *et al.* (2000: 238) sobre una muestra de 2.687 especies distribuidas en cuadrículas de 10 km de lado, encontraron que las montañas peninsulares destacaban como las zonas de mayor riqueza. De entre todas las variables que estudiaron (altitud, distancia al istmo pirenaico, sustrato, ecología y clima) el intervalo de altitudes era la variable que más influía sobre la riqueza de cada cuadrícula. Estos datos ya habían sido apuntados por CASTRO PARGA *et al.* (1996: 200) y mucho antes, de manera genérica, por los primeros botánicos que visitaron la península ibérica, como Boissier o Willkomm, entre otros muchos (MORENO SAIZ, 2011: 84). Los datos recopilados de *Flora iberica* apuntan en esa misma dirección.

Y efectivamente, al relacionar la riqueza de cada unidad territorial estudiada por *Flora iberica*, sea provincia española o distrito portugués, con la diferencia en metros entre la altura mínima y la máxima de cada territorio, encontramos una clara correlación que dibuja una primera variable a tener en cuenta en los estudios de biodiversidad ibérica (Figura 5).

No obstante, estos patrones de distribución no deben generalizarse, como ya apuntaba MORENO

Figura 3: Relación entre superficie y número de especies.

Figura 4: Hipsometría de la península ibérica.

SAIZ (2011: 83), para unidades territoriales más pequeñas o para grupos específicos de plantas. Es el caso de Pteridophyta, cuya distribución ibérica está influida, además de por el rango altitudinal, por la precipitación media anual y el número anual de días de sol (MORENO SAIZ, l.c.), conformando un mosaico diferente, con mayores biodiversidades en el N de la Península, concretamente en Pirineos, cornisa cantábrica y NO de la Península, sin olvidar a Madrid y Granada, fundamentalmente por sus cadenas montañosas y Cádiz, por un clima húmedo especialmente favorable (Figura 6).

Si comparamos los datos relativos al número de táxones (especies y categorías infraespecíficas) excepto la familia Gramineae, de *Flora iberica* con otros catálogos más recientes de diversas regiones españolas, comprobamos que en algunos casos, aquella parece subestimar la diversidad, ofreciendo números inferiores a los catálogos regionales, mientras sucede lo contrario en otras (Tabla 6). En las regiones subestimadas (Castilla La Mancha, Navarra, País Vasco, Cantabria, Comunidad

Región	Taxa (<i>Flora Iberica</i>)	Taxa (excluida Gramineae)
Anda	3.969	3.620 (MORENO, 2011)
Arag	3.293	3.063 (V.V.A.A., [2019])
Bal	1.624	1.430 (MORALES VALVERDE, 2003)
Cat	3.594	3.303 (MORENO, 2011)
Can	2.189	2.398 (DURAN, J. A., 2014)
CMan	3.081	3.168 (MORENO, 2011)
CLe	3.404	2.987 (MORENO, 2011)
CM	2.328	2.213 (MORENO, 2011)
CNa	2.419	2.489 (MORENO, 2011)
CV	2.815	3.168 (MATEO SANZ & CRESPO VILLALBA, 2014)
Ext	2.095	1.858 (DEVESA ALCARAZ, 1995)
Gal	2.201	2.141 (ROMERO, 2008)
PV	2.180	2.263 (MORENO, 2011)
Ast	1.905	2.337 (FERNÁNDEZ PRIETO <i>et al.</i> , 2014)
Mur	1.837	2.172 (MORENO, 2011)
Rio	1.913	1.810 (MORENO, 2011)

Tabla 6: Comparativa del número de táxones entre *Flora iberica* y otras fuentes.

BOTEY (2005) la eleva a 308, y aun más acusada es la diferencia en el caso de Asturias, con 119 táxones alóctonos recogidos para esa región en *Flora iberica* mientras que FERNÁNDEZ PRIETO *et al.* (2014) suben la cifra hasta 611.

En este sentido, de las 20 provincias con mayor número de plantas alóctonas, 15 son litorales, y parecen cumplir algunas de las condiciones señaladas por SANZ ELORZA *et al.* (2004: 25) para las plantas exóticas, como la fuerte presión demográfica de la zona, la existencia de unas condiciones térmicas benignas, con ausencia o escasez de heladas o la proximidad al mar, debido a su efecto tampón sobre las temperaturas. Todo ello hace que las zonas costeras sean más proclives a ser invadidas por este tipo de plantas.

Los resultados son igualmente heterogéneos en otras categorías. ROMERO (2008) indica 156 familias para Galicia, mientras que en *Flora iberica* solo llegan a 152. Pero si contabilizamos el número de géneros, la situación es la contraria, ROMERO (2008) enumera 712, mientras que *Flora iberica* sube ese dato a 720.

Estas discrepancias constituyen un riesgo para el proyecto *Flora iberica* porque anuncian su obsolescencia. Para evitar que en pocas décadas, su consulta sea una mera referencia histórica, debería mantenerse un sistema de actualización, fundamentalmente de las monografías de familias y géneros, apoyado por la moderna estructura *on line* de que dispone.

En Galicia, las especies se encuentran representadas respecto del total de la península ibérica, en un porcentaje que oscila entre el 0% y el 100% tal y como se puede comprobar en la figura 7. En 261 géneros, Galicia presenta las mismas especies que en la península ibérica y en 201 géneros está por encima de la mitad de las especies presentes en todo el territorio. Sin embargo, en 258 está claramente por debajo y de 410 géneros no hay representación alguna en Galicia.

En conjunto, la flora de Galicia que puede extractarse de las monografías de *Flora iberica* nos ofrece un territorio relativamente pobre, tanto en número de táxones como en endemismos al compararla con sus territorios vecinos. Las provincias gallegas están muy por debajo de la media del número de táxones de la península ibérica ($\bar{x} = 1.782$, $\sigma = 474,29$), principalmente en las provincias de La Coruña y Pontevedra (Figura 8), precisamente aquellas que presentan un mayor número de plantas alóctonas, como puede comprobarse en la Figura 9.

El carácter endémico de una planta se refiere a que es propia y exclusiva de determinadas regiones, y en el caso de *Flora iberica* a que es exclusiva de España y Portugal peninsular, archipiélago balear y Andorra (Tabla 1). Se trata, no obstante, de un concepto variable pues depende del territorio considerado. A partir de la relación de plantas endémicas del conjunto del territorio estudiado por *Flora iberica* es posible conocer cuáles de esas plantas son además endémicas de unidades

Figura 7: Número de géneros en Galicia en función del porcentaje de especies presentes del total de la península ibérica.

administrativas menores como comunidades autónomas, provincias o distritos, tal y como se han mostrado en las tablas 2, 3 y 4. Por ejemplo, la provincia de Huesca presenta 14 táxones endémicos de esa provincia y la comunidad autónoma de Aragón a la que pertenece, acumula hasta 26 táxones endémicos de esa región. Sin embargo, en Huesca, además de sus 14 táxones endémicos, crecen otros 161 táxones, en este caso endémicos del conjunto del territorio estudiado, por extensión, la península ibérica y que aquí denominamos circundémicos de Huesca. Este concepto de circundemismo puede ser importante para valorar la diversidad α de los diferentes territorios y se define como táxones que crecen en una zona determinada de la que no son endémicos, pero sí lo son de unidades territoriales mayores que engloban a aquella.

La condición de una planta como endémica no es contraria a su consideración como planta alóctona en alguna parte de su área de distribución. En *Flora iberica* hemos encontrado varios casos de plantas consideradas endémicas pero que se han introducido en algunas provincias, como por ejemplo, *Ulex micranthus* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878) que se considera endémico de la península ibérica (CUBAS, 1999: 228) pero el código provincial BA1 está encerrado entre corchetes indicando su aloctonía en ese distrito portugués o *Linaria viscosa* (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) endémica de la península ibérica pero considerada exótica en Barcelona.

La diversidad α es la biodiversidad intrínseca del territorio estudiado y en ausencia de otros datos como la uniformidad o frecuencia, se asimila a la riqueza florística (WHITTAKER, 1960: 320; WHITTAKER, 1972: 217). En la tabla 7, se muestran de mayor a menor los 20 valores absolutos más elevados de riqueza florística en las diferentes categorías taxonómicas estudiadas. Se comprueba rápidamente que Gerona (Ge) ocupa la primera posición en número de géneros, especies y táxones por lo que su diversidad α es la mayor del territorio. Sin embargo, Ge es la segunda provincia en número de táxones alóctonos, desciende hasta el noveno puesto en número de especies endémicas y al puesto 58 (de 62) en especies circundémicas. Por el contrario, Granada (Gr) se mueve entre el puesto tercero y quinto en las categorías de géneros, especies y táxones, pero ocupa el primer puesto en especies endémicas y circundémicas y baja hasta el puesto 25 en número de especies alóctonas.

Otros aspectos relevantes en los estudios de biodiversidad son por un lado los índices para el cálculo de la β biodiversidad y los análisis de similitud, basados en este caso, en la presencia o ausencia de un determinado táxon en el territorio.

Los datos recogidos en *Flora iberica* relativos a la distribución provincial, son de carácter cualitativo y binarios, con un número de estados doble (presencia, ausencia). No obstante, como los

Figura 8: Biodiversidad α . Táxones totales por provincia y distrito.

Figura 9: Biodiversidad α . Táxones alóctonos totales por provincia y distrito.

análisis realizados exigen expresiones cuantitativas del dato primario, se ha codificado como «1» la presencia en un territorio dado y como «0» su ausencia (HERRERA MORENO, 2000: 10). Se trata de datos de carácter asimétrico ya que los '0' pueden ser menos importantes que los '1', debido a los falsos negativos.

Ahora bien, los análisis basados en datos de presencia/ausencia pueden conducir a una sobrestimación desproporcionada de las especies escasas, pero se ve contrarrestado por su independencia de los errores tradicionales de los muestreos cuantitativos, constituyendo así una herramienta muy eficaz para el análisis de la β diversidad. Por otra parte, la elección de variables cualitativas no

pro	Géneros	pro	Especies	pro	Taxa	pro	Endém.	pro	Alóct.	pro	Circund.
Ge	795	Ge	2.545	Ge	2.753	Gr	36	B	282	Gr	453
B	779	Hu	2.455	Hu	2.697	Al	32	Ge	230	J	352
Gr	735	L	2.397	Gr	2.638	Ma	28	V	228	Al	342
Hu	728	B	2.374	L	2.613	Hu	14	E	212	Ab	310
L	726	Gr	2.321	B	2.574	E	14	A	191	Ma	297
V	719	Na	2.228	Na	2.419	A	12	T	187	Mu	256
Na	714	M	2.103	M	2.328	Ca	12	BL	181	M	255
M	707	Bu	2.023	Ma	2.274	Ag	11	Po	165	Le	252
S	697	S	2.023	J	2.271	Ge	9	Cs	159	A	240
Al	686	V	2022	V	2227	J	8	M	159	V	236
Ma	682	J	2.019	Le	2.223	Na	8	Ca	158	Gu	230
Ca	681	Le	2.016	Bu	2.219	C	5	Ba	157	Cu	224
T	673	Ma	2.005	Al	2.196	Cs	5	BA	157	Cc	220
Cs	668	Al	1.965	S	2.189	Le	5	SS	144	Te	219
Bu	662	Ca	1.951	Ca	2.176	Mu	5	C	141	CR	213
J	657	Z	1928	Z	2117	V	5	L	141	So	209
Le	654	Te	1903	Te	2091	CR	4	Mu	141	Z	207
A	653	So	1.872	So	2.046	L	4	S	141	Bu	203
Z	648	Gu	1.779	Cs	1.994	PM	4	Ma	140	Sa	202
E	647	T	1768	Gu	1.949	T	4	Hu	138	To	202

Tabla 7: Número de categorías taxonómicas. Fuente: *Flora iberica*

debería excluir a otros elementos cuantitativos, un ejemplo de los cuales sería aquí, el número de pliegos examinados por los autores en cada uno de los géneros tratados, midiendo así un determinado esfuerzo de muestreo (HERRERA MORENO, 2000: 13). Pero como ya hemos advertido negativamente, el proyecto *Flora iberica* no ha publicado esos resultados.

Dado que los datos obtenidos son cualitativos, asimétricos y binarios, se ha valorado la utilización de medidas de afinidad cualitativas entre las diferentes unidades territoriales, en concreto, expresiones de similitud que aportan 4 tipos de datos: especies compartidas (1,1), especies presentes en un territorio y ausentes en otro (1,0), (0,1) y especies ausentes en ambos (0,0). Hemos obtenido los índices de Jaccard y Dice (Sorensen) que utilizan los tres primeros tipos, puesto que resultan efectivos en condiciones de gran heterogeneidad como es este caso, donde algunas unidades territoriales (Ge, 2.753) casi triplican ($\times 2,52$) a otras (R, 1.091) en número de táxones.

En las figuras 10 y 11 podemos examinar las rutinas de agrupamiento jerárquico o dendrogramas que muestran las agrupaciones de las variables de presencia/ausencia, para el conjunto total de táxones (figura 10) y solo para táxones autóctonos (figura 11), para las 59 provincias; en el primer caso, se incluyen también los datos pormenorizados de las tres grandes islas del archipiélago balear. En ambos casos se ha utilizado el algoritmo de promedio de par-grupo no ponderado (UPGMA) basado en el índice de similitud de Dice o Sorensen que ha mostrado una bondad del ajuste superior a la distancia básica euclidiana. Se ha optado por representar ambos casos, por si la presencia de plantas alóctonas pudiese desvirtuar los resultados. Y efectivamente, se comprueban cambios sustanciales en las distancias de los niveles de agrupamiento superior entre uno y otro clúster, con variaciones en la similitud entre unidades territoriales.

Hemos obtenido matrices de datos de orden (62 \times 62) correspondiente a 48 provincias españolas y las tres islas mayores del archipiélago balear y 11 distritos portugueses, con los índices de β diversidad de Sorensen y Jaccard que pueden descargarse [aquí](#) como información complementaria.

Con un valor de similaridad de 0,675 (índice de Sorensen) se agrupan en ambos casos, las provincias gallegas, elevándose a 0,8 los pares C/Po y Lu/Or. Los distritos de Mi y DL se encuentran más próximo a C/Po que a las otras dos provincias gallegas.

Cuando consideramos el conjunto total de táxones (autóctonos + alóctonos) las provincias más cercanas a las arriba mencionadas son BB, TM, BA, Cc, Za, Sa y Av, seguidas de Va, To y CR, algo más alejadas. Sin embargo, al considerar solo los táxones autóctonos, tras el primer

grupo ya mencionado, aparecen las provincias litorales vascas (Bi, SS) y sorprendentemente, las siguientes más cercanas resultan provincias más alejadas geográficamente como Se, Co, Ma o Ca. La influencia de la fracción alóctona parece enmascarar el patrón de distribución de la flora silvestre que fundamentalmente, se asocia a la semivecindad geográfica, aunque, como vemos, con notables peculiaridades.

El archipiélago balear es el que presenta el valor de similaridad más bajo respecto de las provincias gallegas, seguido de muchas provincias de la cornisa cantábrica y Pirineos, probablemente por el alto rango de altitudes que presentan.

Figura 10: Análisis de similitud. Índice de Sorensen. Dendrograma del conjunto de táxones de la península ibérica.

Figura 11: Análisis de similitud. Índice de Sorensen. Dendrograma de táxones autóctonos de la península ibérica.

Si tenemos en cuenta únicamente los datos en porcentaje de aquellas especies que son compartidas por las provincias respecto de otra dada, encontramos patrones similares a las rutinas de agrupamiento jerárquico pero con algunos aspectos peculiares. En conjunto, las provincias más afines a las gallegas son las del NO ibérico pero Valladolid, Beira Baixa y Ribatejo muestran un comportamiento anómalo con un porcentaje de especies comunes inferior a sus territorios vecinos, mientras que Barcelona y Gerona comparten una afinidad mayor que sus provincias de alrededor, configurando distribuciones disyuntas de afinidad. El archipiélago balear es siempre de los que menos táxones comparte con las provincias gallegas.

La Coruña presenta varias provincias litorales del NO de la península ibérica con porcentajes de similitud superiores al 80 %. Por encima del 50 % se encuentra la práctica totalidad de la península ibérica excepto la submeseta sur y parte del Levante. (Figura 12).

La provincia de Lugo presenta un número menor de territorios que compartan más del 80 % y más del 50 % de sus táxones, y con prácticamente todo el sur de la península ibérica con porcentajes de afinidad bajos. El peso de las provincias afines se inclina hacia los territorios que participan en la cordillera Cantábrica y menos en las otras provincias gallegas con excepción de Orense (Figura 13).

Figura 12: La Coruña: expresión de provincias en porcentaje de similitud.

Figura 13: Lugo: expresión de provincias en porcentaje de similitud.

Orense solo comparte sus especies por encima del 80 % con León y al igual que Lugo, presenta un número de táxones compartido más alto con sus vecinas geográficas extragallicas, que con La Coruña y Pontevedra (Figura 14).

Por fin, Pontevedra solo comparte con La Coruña, más de un 80 % de sus táxones pero muestra un mapa de distribución de territorios afines muy similar a aquella provincia pero con porcentajes inferiores de afinidad (Figura 15).

Figura 14: Orense: expresión de provincias en porcentaje de similitud.

Figura 15: Pontevedra: expresión de provincias en porcentaje de similitud.

Bibliografía.

- AEDO, C. & HERRERO, A. (eds.). 2005. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 1-366 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2010a. Preámbulo *In*: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cijurano, S. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: XVII-XX. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2010b. Preámbulo *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: XI-XII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2012. Preámbulo *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: XI-XIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2013a. *La Flora ibérica. Un proyecto y algo más. In*: Morales, R. (Coord.) *Las plantas silvestres en España*: 21-38. CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2013b. Preámbulo *In*: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: XI-XIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2014. Preámbulo *In*: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): XI-XIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2015. Preámbulo *In*: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: XI-XIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2017. Preámbulo *In*: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): XVII-XVIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C. 2019. Preámbulo *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): XI-XII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AMO Y MORA, M. DEL 1871. *Flora Fanerogámica de la península ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo I. Endógenas ó Monocotyledóneas*. 636 pp. Imprenta Indalecio Ventura. Granada.
- AMO Y MORA, M. DEL 1872a. *Flora Fanerogámica de la península ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo II. Dicotyledóneas Monoclamídeas*. 268 pp. Imprenta Indalecio Ventura. Granada.
- AMO Y MORA, M. DEL 1872b. *Flora Fanerogámica de la península ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo III. Subclase 2ª de las Dicotyledóneas: Corolifloras*. 548 pp. Imprenta Indalecio Ventura. Granada.
- AMO Y MORA, M. DEL 1872c. *Flora Fanerogámica de la península ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo IV. Subclase 3ª de las Dicotyledóneas: División 1ª Calicifloras, Gamopétalas ó las Dicotyledones monopétalas, Epiginas y*

- Periginas*. 691 pp. Imprenta Indalecio Ventura. Granada.
- AMO Y MORA, M. DEL 1873a. *Flora Fanerogámica de la península ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo V. Subclase 3ª de las Dicotyledóneas: División 2ª Calicifloras, Dialypétalas ó las Dicotyledones polipétalas, Epiginas y Periginas*. 645 pp. Imprenta Indalecio Ventura. Granada.
- AMO Y MORA, M. DEL 1873b. *Flora Fanerogámica de la península ibérica ó Descripción de las plantas Cotyledóneas que crecen en España y Portugal. Tomo VI. Subclase 4ª de las Dicotyledóneas: Polipétalas Talamifloras*. 758 pp. Imprenta Indalecio Ventura. Granada.
- BENEDÍ, C.; BUIRA, A.; RICO, E.; CRESPO, M.B.; QUINTANAR, A. & AEDO, C. (eds.). 2019. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 1451-2353 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- BENEDÍ, C.; RICO, E.; GÜEMES, J. & HERRERO, A. (eds.). 2009. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 1-677 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- BROTERO, F. 1804. *Flora Lusitanica, seu plantarum, quae in Lusitania vel sponte crescunt, vel frequentius coluntur, ex florum praesertim sexibus systematice distributarum*. I: 607 p.; II: 558 p. Olissipone: ex Tipographia Regia.
- CABALLERO Y SEGARES, A. 1940. *Flora Analítica de España*. 1-617 p. Madrid.
- CASTRO PARGA, I.; MORENO SAIZ, J.C.; HUMPHRIES, C.J. & WILLIAMS, P.H. 1996. Strengthening the Natural and National Park system of Iberia to conserve vascular plants. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 121: 189-206.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; BENEDÍ, C.; LAÍNIZ, M.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. & PAIVA, J. (eds.). 1997. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 1-375 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; CIRUJANO, S.; LAÍNIZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C.; PAIVA, J. & SORIANO, C. (eds.). 1993. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 1-730 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; GÓMEZ CAMPO, C.; LAÍNIZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G.; RICO, E.; TALAVERA, S. & VILLAR, L. (eds.). 1993. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 1-730 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; LAÍNIZ, M.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. & PAIVA, J. (eds.). 1997. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 1-320 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; LAÍNIZ, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. (eds.). 1986. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1-575 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; LAÍNIZ, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. (eds.). 1990. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 1-897 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; LUCEÑO, M.; GALÁN, A.; JIMÉNEZ MEJÍAS, P.; CABEZAS, F. & MEDINA, L. (eds.). 2007. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol.*

- XVIII. *Cyperaceae-Pontederiaceae*, 1-420 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. (coord. gen.). 1986-2019. *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI(I), XVI(II), XVI(III), XVII, XVIII, XX, XXI*. 13.182 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. 2007a. Preámbulo *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: XI-XIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. 2007b. Preámbulo *In*: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: XI-XII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. 2007c. La flora española: una riqueza en biodiversidad de primer orden aún en exploración. El proyecto Flora Ibérica. *Documentación administrativa* 278-279: 23-38.
- CASTROVIEJO, S. 2009. Preámbulo *In*: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: XI-XIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1885. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Vol. I*: 1-595. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro. Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1886. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo II (Calicifloras: Sección 1)*. 642 pp. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro. Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1887. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo III (Calicifloras: Sección 2ª)*. 548 p.; 26 cm. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro. Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1888. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo IV (Corolifloras y monoclamídeas)*. 762 p.; 26 cm. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro. Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1889. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo V (Monocotiledóneas y criptógamas)*. 1087 pp. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro. Madrid.
- DEVESA ALCARAZ, J.A. 1995. *Vegetación y flora de Extremadura*. Badajoz Universitat. [3]-773.
- DEVESA, J.A.; GONZALO, R. & HERRERO, A. (eds.). 2007. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 1-449 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- DEVESA, J.A.; QUINTANAR, A. & GARCÍA, M.Á. (eds.). 2014. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 1-734 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- DO AMARAL FRANCO, J. 1970. *Nova flora de Portugal*. Escolar Editora.

- DOMÍNGUEZ LOZANO, F. & SCHWARTZ, M.W. 2005. Comparative taxonomic structure of the floras of two Mediterranean-climate regions: Iberia and California. *Diversity and Distributions*, 11: 399-408.
- DURAN, J. A. 2014. *Catálogo de la flora vascular de Cantabria*. Jolube Consultor y Editor Botánico.
- FERNANDES. 1986. Revista bibliográfica. *Flora iberica*: plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Ed. S. Castroviejo (Madrid), M. Laínz (Gijón), C. López González (Madrid), P. Montserrat (Jaca), F. Muñoz Garmendia (Madrid), J. Paiva (Coimbra) e L. Villar (Jaca) -Madrid: Real Jardín Botánico, C.S.I.C. 1986 - v.: il.; 24 cm. Vol. 1. Lycopodiaceae - Papaveraeae: 1-595. *Bol. Soc. Brot.*, Sér. 2, 59: 375-383).
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; CIRES RODRÍGUEZ, E.; BUENO SÁNCHEZ, Á.; VÁZQUEZ, V.M. & NAVA FERNÁNDEZ, H.N. 2014. Catálogo de las plantas vasculares del Principado de Asturias. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón*, 11: 7-315; I-XXXI.
- FERRERAS CHASCO, C. 2000. Factores mesológicos de la vegetación *In*: Meaza, G. (ed.) *Metodología y práctica de la Biogeografía*, 19-76. Ediciones del Serbal. Barcelona.
- FLORA IBERICA. <http://www.floraiberica.org/> [10/12/2019].
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1784a. *Continuacion de la Flora Española, ó Historia de las plantas de España, que escribia Don Joseph Quer*. Vol. I. D. Joaquín Ibarra, Impresor. Madrid.
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1784b. *Continuacion de la Flora Española, ó Historia de las plantas de España, que escribia Don Joseph Quer*. Vol. II. D. Joaquín Ibarra, Impresor. Madrid.
- GUINEA LÓPEZ, E. & CEBALLOS JIMÉNEZ, A. 1974. *Elenco de la flora vascular española (Península y Baleares)*. [1]-403 p. Madrid. ICONA.
- HERNÁNDEZ ARMENTEROS, J. & PÉREZ GARCÍA, J.A. 2018. *La Universidad Española en cifras. 2016/2017*. CRUE Universidades Españolas. Madrid.
- HERRERA MORENO, A. 2000. *La clasificación numérica y su aplicación en la ecología*. Instituto Tecnológico de Santo Domingo. República Dominicana. 88 pp.
- HOFFMANNSEGG, J.C. & LINK, J.H. 1809-1840. *Flore portugaise ou description de toutes les plantes qui croissent naturellement en Portugal avec figures coloriées, cinq planches de terminologie et une carte*. Berlín.
- LAHORA CANO, A. 2016. *Flora vascular y áreas clave para la biodiversidad vegetal del levante almeriense*. Tesis doctoral. 676 pp.
- LÁZARO É IBIZA, B. 1896a. *Compendio de la flora española y estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas que tienen aplicación á la Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura*. Tomo I. 736 pp. Librería de la Viuda de Hernando y Compañía. Madrid.
- LÁZARO É IBIZA, B. 1896b. *Botánica descriptiva. Compendio de la flora española y estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas que tienen aplicación á la Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura*. Tomo II. 1038 pp. Librería de Hernando y Compañía. Madrid.
- LÁZARO É IBIZA, B. 1920-1921. *Botánica descriptiva. Compendio de la flora española. Estudio de las plantas que viven espontáneamente en España y de las más frecuentemente cultivadas que tienen aplicaciones en Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura*. Tercera edición. Madrid: Imprenta Clásica Española.
- LOBO, J.M.; CASTRO, I. & MORENO SAIZ, J.C. 2001. Spatial and environmental determinants

- of vascular plant species richness distribution in the Iberian Peninsula and Balearic Islands. *Biological Journal of the Linnean Society*, 73: 233-253.
- MATEO SANZ, G. & CRESPO VILLALBA, M.B. 2014. *Claves Ilustradas para la Flora Valenciana*. Colección Monografías de Flora Montiberica, 6: 1-503 p. Jolube Consultor Botánico.
- MATEO SANZ, G. & DEL EGIDO MAZUELAS, F. 2018. Estudio monográfico sobre los géneros *Hieracium* y *Pilosella* en España. Con referencias a Portugal y los Pirineos franceses. Vol. 20. Jolube Consultor Botánico y Editor. 422 p.
- MORAGUES BOTEY, E. 2005. *Flora alóctona de las Islas Baleares. Ecología de dos especies invasoras: Carpobrotus edulis & Carpobrotus aff. acinaciformis*. Tesis doctoral. Departamento de Biología. Universitat de les Illes Balears. 354 p.
- MORALES, R. & BLANCO, P. 2013. *Breve historia de la investigación botánica en España*. In: Morales, R. (Coord.) *Las plantas silvestres en España*: 55-68. CSIC. Madrid.
- MORALES, R.; QUINTANAR, A.; CABEZAS, F.; PUJADAS, A.J. & CIRUJANO, S. (eds.). 2010. *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 1-650 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- MORENO SAIZ, J.C. 2011. La diversidad florística vascular española. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 9: 75-107.
- MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. (eds.). 1998. *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 1-592 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C.; QUINTANAR, A. & BUIRA, A. (eds.). 2015. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 1-564 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- NIETO FELINER, G.; JURY, S.L. & HERRERO, A. (eds.). 2003. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 1-498 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- PAIVA, J.; SALES, F.; HEDGE, I.C.; AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A. & VELAYOS, M. (eds.). 2001. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 1-251 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- PEREIRA COUTINHO, A.X. 1913. *A flora de Portugal (plantas vasculares) disposta em chaves dicotomicas*. Lisboa: Aillaud, Albes & Cia. [1]-766 p.
- PEREIRA COUTINHO, A.X. 1939. *Flora de Portugal (plantas vasculares) disposta em chaves*. Lisboa: Bertrand (Irmãos), Ltd., [1]-938 p.
- QUER Y MARTÍNEZ, J. 1762a. *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España*. Vol I. Madrid.
- QUER Y MARTÍNEZ, J. 1762b. *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España*. Vol II. Madrid.
- QUER Y MARTÍNEZ, J. 1763. *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España*. Vol III. Madrid.
- QUER Y MARTÍNEZ, J. 1764. *Flora española, ó Historia de las plantas, que se crían en España*. Vol IV. Madrid.
- RICO, E.; CRESPO, M.B.; QUINTANAR, A.; HERRERO, A. & AEDO, C. (eds.). 2013. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 1-651

- pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2007. Flora exótica de Galicia (noroeste ibérico). *Bot. Complutensis*, 31: 113-125.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2008. *Catálogo da flora de Galicia*. 172 pp. Universidade de Santiago de Compostela. Monografías do Ibader 1. Lugo. SAMPAIO, G. 1946. *Flora portuguesa*. Imprenta Moderna. Porto.
- SANZ ELORZA M.; DANA SÁNCHEZ, E.D. & SOBRINO VESPERINAS E. (eds.). 2004. Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- TALAVERA, S.; AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A.; ROMERO ZARCO, C.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. (eds.). 2000. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 1-540 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TALAVERA, S.; AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; ROMERO ZARCO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. (eds.). 1999. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 1-578 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TALAVERA, S.; ANDRÉS, C.; ARISTA, M.; FERNÁNDEZ PIEDRA, M.P.; GALLEGO, M.J.; ORTIZ, P.L.; ROMERO ZARCO, C.; SALGUEIRO, F.J.; SILVESTRE, S. & QUINTANAR, A. (eds.). 2012. *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 1-672 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TALAVERA, S.; BUIRA, A.; QUINTANAR, A.; GARCÍA, M.Á.; TALAVERA, M.; FERNÁNDEZ PIEDRA, P. & AEDO, C. (eds.). 2017. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 737-1450 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TALAVERA, S.; GALLEGO, M.J.; ROMERO ZARCO, C. & HERRERO, A. (eds.). 2010. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 1-298 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TURLAND, N. J.; WIERSEMA, J. H.; BARRIE, F.R.; GREUTER, W.; HAWKSWORTH, D.L.; HERENDEEN, P.S.; KNAPP, S.; KUSBER, W.-H.; LI, D.-Z.; MARHOLD, K.; MAY, T.W.; MCNEILL, J.; MONRO, A.M.; PRADO, J.; PRICE, M.J. & SMITH, G.F. (eds.). 2018. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. *Regnum Vegetabile* 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. DOI <https://doi.org/10.12705/Code.2018>.
- V.V.A.A. 2019. *Atlas de la flora de Aragón*. Instituto Pirenaico de Ecología y Gobierno de Aragón.
- VILLASEÑOR, J.L. & ORTIZ, E. 2014. Biodiversidad de las plantas con flores (División Magnoliophyta) en México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, Supl. 85: 134-142.
- WILLKOMM, H.M. 1893. *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae*. 370 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgartiae.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1861. *Prodromus Florae Hispanicae I*. 316 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1870. *Prodromus Florae Hispanicae II*. 680 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1880. *Prodromus Florae Hispanicae III*. 1144 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.

WHITTAKER, R.H. 1960. Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. *Ecol. Monogr.*, 30: 279-338.

WHITTAKER, R.H. 1972. Evolution and measurement of species diversity. *Taxon*, 21(2/3): 213-251.

Anexo. Referencias bibliográficas en *Flora iberica*

Cada referencia va precedida de un número entre corchetes que la identifica de manera biunívoca. Se ordenan alfabéticamente por autor o autores, año de publicación, volumen de la serie y rango de páginas.

- [1] AEDO, C. 1993. *Tilia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 186-189. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [2] AEDO, C. 1997. *Osyris* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 149-152. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [3] AEDO, C. 2003. *Cuminum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 134-136. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [4] AEDO, C. 2003. *Foeniculum* Mill. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 231-234. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [5] AEDO, C. 2003. *Petroselinum* Hill In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 279-282. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [6] AEDO, C. 2003. *Ridolfia* Moris In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 282-284. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [7] AEDO, C. 2003. *Sison* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 284-285. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [8] AEDO, C. 2005. *Orchis* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 114-146. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [9] AEDO, C. 2005. *Aceras* R. Br. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 146-148. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [10] AEDO, C. 2005. *Himantoglossum* Spreng. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 148-151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [11] AEDO, C. 2005. *Barlia* Parl. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 151-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [12] AEDO, C. 2005. *Anacamptis* Rich. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 153-156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [13] AEDO, C. 2005. *Cypripedium* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 19-

22. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [14] AEDO, C. 2005. *Corallorhiza* Gagnebin In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 195-197. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [15] AEDO, C. 2005. *Smilax* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 3-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [16] AEDO, C. 2005. *Neottia* Guett. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 63-65. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [17] AEDO, C. 2005. *Goodyera* R. Br. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 72-74. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [18] AEDO, C. 2005. *Gennaria* Parl. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 75-77. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [19] AEDO, C. 2005. *Gymnadenia* R. Br. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 82-85. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [20] AEDO, C. 2005. *Pseudorchis* Ség. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 86-88. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [21] AEDO, C. 2005. *Coeloglossum* Hartm. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 92-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [22] AEDO, C. 2010. *Nepeta* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 455-477. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [23] AEDO, C. 2013. *Allium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 220-273. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [24] AEDO, C. 2013. *Nothoscordum* Kunth In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 273-276. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [25] AEDO, C. 2013. *Leucojum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 328-335. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [26] AEDO, C. 2013. *Galanthus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 335-338. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [27] AEDO, C. 2013. *Lapiedra* Lag. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 338-340. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [28] AEDO, C. 2013. *Narcissus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 338-340. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- Liliaceae-Agavaceae*, 20: 340-397. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [29] AEDO, C. 2013. *Panocratium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 397-399. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [30] AEDO, C. 2013. *Agave* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 493-498. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [31] AEDO, C. 2013. *Furcraea* Vent. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 498-500. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [32] AEDO, C. 2013. *Yucca* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 500-503. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [33] AEDO, C. 2015. *Geranium* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 271-315. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [34] AEDO, C. 2019. *Tussilago* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1487-1489. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [35] AEDO, C. 2019. *Tephrosieris* (Rchb.) Rchb. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1498-1503. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [36] AEDO, C. 2019. *Roldana* La Llave In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1503-1506. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [37] AEDO, C. 2019. *Aster* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1981-1993. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [38] AEDO, C. 2019. *Bellis* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2027-2037. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [39] AEDO, C. 2019. *Bellium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2037-2040. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [40] AEDO, C. 2019. *Solidago* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2044-2048. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [41] AEDO, C. & ALDASORO, J.J. 1998. *Sorbus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 414-429. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [42] AEDO, C. & ALDASORO, J.J. 1998. *Pyrus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 433-438. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [43] AEDO, C. & BENITO AYUSO, J. 2005. *Epipogium* J.G. Gmel. ex Borkh. In: Aedo, C. &

- Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 61-63. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [44] AEDO, C. & CALVO, J. 2019. *Symphyotrichum* Nees In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1994-1999. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [45] AEDO, C. & HERRERO, A. 2005. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 1-366 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [46] AEDO, C. & HERRERO, A. 2005. *Orchidaceae* Juss. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 15-19. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [47] AEDO, C. & HERRERO, A. 2005. *Smilacaceae* Vent. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 3-3. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [48] AEDO, C. & HERRERO, A. 2005. *Dioscoreaceae* R. Br. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 8-8. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [49] AEDO, C. & MORALES, R. 2013. *Sternbergia* Waldst. & kit. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 325-328. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [50] AEDO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1993. *Resedaceae* Martinov In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 440. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [51] AEDO, C. & VARGAS, P. 2003. *Seseli* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 202-215. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [52] AEDO, C.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. 2013. *Amaryllidaceae* J. St.-Hil. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 324-325. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [53] AEDO, C.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. 2013. *Amaryllidaceae* J. St.-Hil. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 324-325. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [54] AEDO, C.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. 2013. *Agavaceae* Dumort. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 492-493. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [55] AEDO, C.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. 2013. *Agavaceae* Dumort. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 492-493. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [56] AEDO, C.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. (EDS.) 2013. *Amaryllis* L. In: Rico, E.; Crespo,

- M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 324. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [57] AEDO, C.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. (EDS.) 2013. *Phormium* J.R. Forst. & G. Forst. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 492. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [58] AEDO, C.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Pyracantha* M. Roem. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 391-394. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [59] AEDO, C.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Malus* Mill. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 438-442. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [60] AIZPURU, I. 1990. *Carpinus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 48-49. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [61] AIZPURU, I. 2005. *Platanthera* Rich. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 77-81. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [62] AIZPURU, I. 2012. *Cynoglossum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 450-463. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [63] ALARCÓN, M.L. & AEDO, C. 2005. *Cephalanthera* Rich. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 54-58. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [64] ALDASORO, J.J. & SÁEZ, L. 2005. *Ophrys* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 165-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [65] ALMEIDA DA SILVA, R.M. & CRESPI, A.L. 2013. *Scilla* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 145-156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [66] ALMEIDA, M.T. 1986. *Azolla* Lam. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 155-157. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [67] ALONSO, M.Á. & CRESPO, M.B. 2013. *Gladiolus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 485-491. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [68] ALONSO, M.Á. & CRESPO, M.B. 2019. *Eclipta* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2169-2173. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [69] ALONSO, M.Á. & CRESPO, M.B. 2019. *Guizotia* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la*

- península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2194-2197. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [70] ÁLVAREZ, I. 2019. *Doronicum* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1473-1487. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [71] ÁLVAREZ, I. 2019. *Anacyclus* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1777-1788. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [72] AMARAL FRANCO, J. DO 1986. *Abies* Mill. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 164-167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [73] AMARAL FRANCO, J. DO 1986. *Cupressus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 175-178. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [74] AMARAL FRANCO, J. DO 1986. *Chamaecyparis* Spach In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 178-179. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [75] AMARAL FRANCO, J. DO 1986. *Platyclusus* Spach In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 179. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [76] AMARAL FRANCO, J. DO 1986. *Tetraclinis* Mast. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 179-180. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [77] AMARAL FRANCO, J. DO 1986. *Ephedra* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 191-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [78] AMICH, F. 1986. *Nigella* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 219-225. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [79] AMICH, F. 1986. *Garidella* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 225-226. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [80] AMICH, F. 1986. *Ceratocephala* Moench In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 371-373. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [81] AMICH, F. 1990. *Pteranthus* Forssk. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 138-

139. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [82] AMICH, F. 1990. *Ortegia* Loeff. ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 167-169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [83] AMICH, F. 1990. *Bufoia* Sauvages ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 287-292. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [84] AMICH, F. 2009. *Anarrhinum* Desf. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 224-231. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [85] AMICH, F. 2009. *Lafuentea* Lag. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 438-440. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [86] AMICH, F. & PEDROL, J. 1990. *Polycarpon* Loeff. ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 161-167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [87] ANDRÉS SÁNCHEZ, S.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Ifloga* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1601-1604. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [88] ANDRÉS SÁNCHEZ, S.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Logfia* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1659-1665. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [89] ANDRÉS SÁNCHEZ, S.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Bombycilaena* (DC.) Smoljan. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1668-1672. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [90] ANDRÉS SÁNCHEZ, S.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Filago* Loeff. ex L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1672-1705. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [91] ANDRÉS, C. 2012. *Phillyrea* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 139-143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [92] ANDRÉS, C. 2012. *Fraxinus* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 143-151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [93] ANDRÉS, C. 2012. *Syringa* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 151-154. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [94] ANDRÉS, C. 2012. *Ligustrum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 154-158. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [95] ANDRÉS, C. 2012. *Jasminum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 159-162. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [96] ANDRÉS, C.; TALAVERA, S. & QUINTANAR, A. 2012. *Oleaceae* Hoffmanns. & Link In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 134-135. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [97] ANDRÉS, J.V. & GÜEMES, J. 2005. *Limodorum* Boehm. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 58-61. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [98] ANDRÉS, J.V. & GÜEMES, J. 2005. *Listera* R. Br. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 66-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [99] ARISTA, M. & ORTIZ, P.L. 2012. *Asclepias* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 111-114. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [100] ARISTA, M. & ORTIZ, P.L. 2012. *Gomphocarpus* R. Br. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 114-117. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [101] ARISTA, M. & ORTIZ, P.L. 2012. *Araujia* Brot. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 117-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [102] ARISTA, M. & ORTIZ, P.L. 2012. *Cynanchum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 120-122. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [103] ARISTA, M. & ORTIZ, P.L. 2012. *Vincetoxicum* M.N. Wolf In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 122-125. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [104] ARISTA, M. & ORTIZ, P.L. 2012. *Periploca* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 130-133. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [105] ARISTA, M.; ORTIZ, P.L. & QUINTANAR, A. 2012. *Asclepiadaceae* Borkh. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco,

- C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 110-111. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [106] BARIEGO, P. 2013. *Polygonatum* Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 129-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [107] BAYER, EHR. 1993. *Erica* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 485-506. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [108] BENEDÍ, C.; RICO, E.; GÜEMES, J. & HERRERO, A. 2009. *Scrophulariaceae* Juss. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 44-49. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [109] BENEDÍ, C. 1997. *Theligonaceae* Dumort. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [110] BENEDÍ, C. 1997. *Elaeagnaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 139. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [111] BENEDÍ, C. 1997. *Celastraceae* R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 175. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [112] BENEDÍ, C. 1997. *Euonymus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 175-179. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [113] BENEDÍ, C. 1997. *Maytenus* Molina In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 179-181. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [114] BENEDÍ, C. 1997. *Aquifoliaceae* Bercht. & J. Presl In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 182. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [115] BENEDÍ, C. 1997. *Ilex* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 182-185. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [116] BENEDÍ, C. 1997. *Buxaceae* Dumort. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 186. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [117] BENEDÍ, C. 1997. *Buxus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Gar-

- mendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 186-189. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [118] BENEDÍ, C. 1997. *Euphorbiaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 190-191. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [119] BENEDÍ, C. 1997. *Flueggea* Willd. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 191-193. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [120] BENEDÍ, C. 1997. *Andrachne* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 193-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [121] BENEDÍ, C. 1997. *Chrozophora* Neck. ex A. Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 196-199. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [122] BENEDÍ, C. 1997. *Ricinus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 199-201. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [123] BENEDÍ, C. 1997. *Chamaesyce* Gray In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 286-297. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [124] BENEDÍ, C. 1997. *Haloragaceae* R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 3. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [125] BENEDÍ, C. 1997. *Trapaceae* Dumort. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 70. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [126] BENEDÍ, C. 1997. *Trapa* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 70-72. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [127] BENEDÍ, C. 1997. *Hippuridaceae* Vest In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 8. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [128] BENEDÍ, C. 1997. *Hippuris* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 8-10. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [129] BENEDÍ, C. 1997. *Punicaceae* Bercht. & J. Presl In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 83. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [130] BENEDÍ, C. 1997. *Punica* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 83-85. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [131] BENEDÍ, C. 2000. *Anthyllis* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 829-863. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [132] BENEDÍ, C. 2000. *Tripodion* Medik. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 866-868. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [133] BENEDÍ, C. 2000. *Hymenocarpus* Savi In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 868-872. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [134] BENEDÍ, C. 2009. *Buddleja* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 41-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [135] BENEDÍ, C. 2009. *Verbascum* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 49-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [136] BENEDÍ, C. 2009. *Bartsia* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 501-505. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [137] BENEDÍ, C. 2009. *Nothobartsia* Bolliger & Molau In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 505-508. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [138] BENEDÍ, C. 2009. *Parentucellia* Viv. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 509-512. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [139] BENEDÍ, C. 2019. *Cotula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1708-1712. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [140] BENEDÍ, C. 2019. *Soliva* Ruiz & Pav. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1712-1717. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [141] BENEDÍ, C. 2019. *Artemisia* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1717-1752. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [142] BENEDÍ, C. 2019. *Matricaria* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares.*

- Vol. XVI(III). *Compositae (partim)*, 16(3): 1789-1794. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [143] BENEDÍ, C. 2019. *Anthemis* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1794-1819. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [144] BENEDÍ, C. 2019. *Cota* J. Gay In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1819-1825. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [145] BENEDÍ, C. 2019. *Tripleurospermum* Sch. Bip. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1825-1829. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [146] BENEDÍ, C. 2019. *Otospermum* Willk. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1899-1902. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [147] BENEDÍ, C. 2019. *Chamaemelum* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1963-1967. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [148] BENEDÍ, C. 2019. *Cladanthus* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1967-1971. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [149] BENEDÍ, C. 2019. *Heteranthemis* Schott In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1972-1974. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [150] BENEDÍ, C. 2019. *Glebionis* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1974-1979. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [151] BENEDÍ, C. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Anthemideae* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). n.*, 16(3): 1705-1708. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [152] BENEDÍ, C. & GÜEMES, J. 2009. *Chaenorhinum* (DC.) Rchb. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 167-198. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [153] BENEDÍ, C. & HINZ, P.-A. 2009. *Digitalis* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 341-357. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [154] BENEDÍ, C. & RICO, E. 2009. *Plantaginaceae* Juss. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 3. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [155] BENEDÍ, C. & RICO, E. 2009. *Buddlejaceae* K. Wilh. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares.*

- Vol. XIII. *Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 41. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [156] BENEDÍ, C. & SILVESTRE, S. 1997. *Theligonum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 11-13. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [157] BENEDÍ, C. & SORIANO, I. 2009. *Lathraea* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 536-539. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [158] BENEDÍ, C.; BUIRA, A.; RICO, E.; CRESPO, M.B.; QUINTANAR, A. & AEDO, C. 2019. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 1451-2353 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [159] BENEDÍ, C.; BUIRA, A.; RICO, E.; CRESPO, M.B.; QUINTANAR, A. & AEDO, C. 2019. *Compositae* Giseke In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1453-1455. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [160] BENEDÍ, C.; MOLERO, J.; SIMON, J. & VICENS, J. 1997. *Euphorbia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 210-285. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [161] BENEDÍ, C.; RICO, E.; GÜEMES, J. & HERRERO, A. 2009. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 1-677 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [162] BERNAL, M.; LAÍNZ, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1990. *Dianthus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 426-462. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [163] BERTHET, P. 1990. *Opuntia* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 62-70. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [164] BLANCA, G. 1993. *Draba* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 203-221. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [165] BLANCA, G. 1993. *Boreava* Jaub. & Spach In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 327-329. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [166] BLANCA, G. 1997. *Ribes* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 86-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [167] BLANCA, G. 1998. *Cotoneaster* Medik. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 394-401. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [168] BLANCA, G. 2001. *Pinguicula* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la*

- península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 81-95. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [169] BLANCA, G. & DÍAZ DE LA GUARDIA, C. 1998. *Prunus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 444-466. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [170] BLANCA, G. & DÍAZ DE LA GUARDIA, C. 2017. *Avellara* Blanca & C. Díaz In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1068-1071. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [171] BLANCHÉ, C. 1990. *Halopeplis* Bunge ex Ung.-Sternb. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 522-524. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [172] BLANCHÉ, C. & MOLERO, J. 1986. *Delphinium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 242-251. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [173] BLANCO, P. 1993. *Salix* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 477-517. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [174] BUIRA, A. & AEDO, C. 2019. *Compositae Senecioneae* Cass. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [175] BUIRA, A. & AEDO, C. 2019. *Compositae Calenduleae* Cass. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1566. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [176] BUIRA, A. & AEDO, C. 2019. *Compositae Astereae* Cass. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1979-1981. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [177] BUIRA, A. & AEDO, C. 2019. *Compositae Madieae* Jepson In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2197-2198. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [178] BUIRA, A. & AEDO, C. 2019. *Compositae Eupatorieae* Cass. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2203-2204. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [179] BUIRA, A. & CALVO, J. 2013. *Watsonia* Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 476-478. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [180] CALVO, J. & AEDO, C. 2019. *Senecio* L. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1506-1562. Real Jardín Botánico, CSIC.

Madrid.

- [181] CALVO, J. & HERRERO, A. 2015. *Cneorum* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 115-118. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [182] CANTÓ, P. 2014. *Serratula* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 238-243. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [183] CANTÓ, P. 2014. *Klasea* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 243-263. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [184] CARBAJAL, R.; ORTIZ, S. & SÁEZ, L. 2019. *Santolina* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1938-1962. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [185] CARDIEL, J.M. 2013. *Hermodactylus* Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 441-444. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [186] CARDIEL, J.M. 2013. *Gynandriris* Parl. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 444-448. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [187] CARDIEL, J.M. 2013. *Ferraria* Burm. ex Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 448-450. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [188] CARDIEL, J.M. 2013. *Sisyrinchium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 450-454. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [189] CARDIEL, J.M. 2013. *Romulea* Maratti In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 465-473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [190] CARDIEL, J.M. 2013. *Ixia* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 473-476. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [191] CARDIEL, J.M. 2013. *Freesia* Eckl. ex Klatt In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 479-482. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [192] CARDIEL, J.M. 2013. *Crocsmia* Planch. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 482-484. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [193] CARRETERO, J.L. 1990. *Achyranthes* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 555-556. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [194] CARRETERO, J.L. 1990. *Alternanthera* Forssk. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 557-559. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [195] CARRETERO, J.L. 1990. *Amaranthus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 559-569. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [196] CASTROVIEJO, S. 1986. *Aristolochiaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 201. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [197] CASTROVIEJO, S. 1986. *Aristolochia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 201-205. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [198] CASTROVIEJO, S. 1986. *Ceratophyllaceae* Gray In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 207. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [199] CASTROVIEJO, S. 1986. *Ceratophyllum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 207-208. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [200] CASTROVIEJO, S. 1986. *Nymphaeaceae* Salisb. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 209. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [201] CASTROVIEJO, S. 1986. *Ranunculaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 214-215. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [202] CASTROVIEJO, S. 1986. *Psilotum* Sw. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 30-31. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [203] CASTROVIEJO, S. 1986. *Psilotaceae* J.W. Griff. & Henfr. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 31. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [204] CASTROVIEJO, S. 1986. *Osmunda* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 39. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [205] CASTROVIEJO, S. 1986. *Osmundaceae* Martinov In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 39. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [206] CASTROVIEJO, S. 1986. *Thelypteridaceae* Ching ex Pic. Serm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 81. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [207] CASTROVIEJO, S. 1986. *Phegopteris* (C. Presl) Fée *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 81-83. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [208] CASTROVIEJO, S. 1986. *Lastrea* Bory *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 83-84. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [209] CASTROVIEJO, S. 1986. *Thelypteris* Schmidel *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 85-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [210] CASTROVIEJO, S. 1986. *Christella* H. Lév. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 85-89. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [211] CASTROVIEJO, S. 1986. *Stegnogramma* Blume *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 88-89. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [212] CASTROVIEJO, S. 1990. *Portulacaceae* Juss. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 465. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [213] CASTROVIEJO, S. 1990. *Chenopodiaceae* Vent. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 476-478. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [214] CASTROVIEJO, S. 1990. *Atriplex* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 503-513. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [215] CASTROVIEJO, S. 1990. *Halimione* Aellen *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 513-515. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [216] CASTROVIEJO, S. 1990. *Halocnemum* M. Bieb. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 524-526. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [217] CASTROVIEJO, S. 1990. *Arthrocnemum* Moq. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 526-527. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [218] CASTROVIEJO, S. 1990. *Sarcocornia* A.J. Scott *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 528-531. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [219] CASTROVIEJO, S. 1990. *Anabasis* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 548-549. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [220] CASTROVIEJO, S. 1990. *Hammada* Iljin In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 548-551. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [221] CASTROVIEJO, S. 1990. *Amaranthaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 554-555. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [222] CASTROVIEJO, S. 1990. *Cactaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [223] CASTROVIEJO, S. 1990. *Plumbaginaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 639. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [224] CASTROVIEJO, S. 1990. *Aizoaceae* Martinov In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 71-72. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [225] CASTROVIEJO, S. 1990. *Galenia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 76-78. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [226] CASTROVIEJO, S. 1990. *Molluginaceae* Bartl. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 93. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [227] CASTROVIEJO, S. 1993. *Moraceae* Gaudich. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 251. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [228] CASTROVIEJO, S. 1993. *Cannabaceae* Martinov In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 257. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [229] CASTROVIEJO, S. 1993. *Frankeniaceae* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 446. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [230] CASTROVIEJO, S. 1993. *Cucurbitaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 454-455. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [231] CASTROVIEJO, S. 1997. *Umbilicus* DC. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 103-107. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [232] CASTROVIEJO, S. 1997. *Pistorinia* DC. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 107-110. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [233] CASTROVIEJO, S. 1997. *Rhodiola* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 158-160. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [234] CASTROVIEJO, S. 1997. *Ebenaceae* Gürke In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 3. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [235] CASTROVIEJO, S. 1997. *Diospyros* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [236] CASTROVIEJO, S. 1997. *Sapotaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 6. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [237] CASTROVIEJO, S. 1997. *Argania* Roem. & Schult. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 6-8. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [238] CASTROVIEJO, S. 1997. *Grossulariaceae* DC. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [239] CASTROVIEJO, S. 1997. *Escallonia* Mutis ex L. fil. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 94-96. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [240] CASTROVIEJO, S. 1997. *Crassulaceae* J. St.-Hil. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 97-98. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [241] CASTROVIEJO, S. 1999. *Adenocarpus* DC. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 189-205. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [242] CASTROVIEJO, S. 2003. *Heracleum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 365-368. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [243] CASTROVIEJO, S. 2007. *Cladium* P. Browne *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 102-104. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [244] CASTROVIEJO, S. 2007. *Schoenus* L. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 105-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [245] CASTROVIEJO, S. 2007. *Typhaceae* Juss. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 259. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [246] CASTROVIEJO, S. 2007. *Pycneus* P. Beauv. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 27-32. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [247] CASTROVIEJO, S. 2007. *Kyllinga* Rottb. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 32-34. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [248] CASTROVIEJO, S. 2007. *Scirpoides* Ség. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 60-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [249] CASTROVIEJO, S. 2007. *Blysmus* Panz. ex Schult. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 69-71. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [250] CASTROVIEJO, S. 2007. *Cyperus* L. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 8-27. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [251] CASTROVIEJO, S. 2007. *Fuirena* Rottb. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 92-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [252] CASTROVIEJO, S. 1986-2019. *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI(I), XVI(II), XVI(III), XVII, XVIII, XX, XXI*, 13.182 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [253] CASTROVIEJO, S. & GALÁN, A. 2007. *Palmae* Juss. *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 271-272. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [254] CASTROVIEJO, S. & GALÁN, A. 2007. *Pontederiaceae* Kunth *In*: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 320-321. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [255] CASTROVIEJO, S. & GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 2003. *Angelica* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 318-324. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [256] CASTROVIEJO, S. & LUCEÑO, M. 1990. *Salsola* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 541-547. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [257] CASTROVIEJO, S. & PASCUAL, H. 1999. *Lupinus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 251-260. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [258] CASTROVIEJO, S. & PASCUAL, H. 1999. *Lens* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 417-423. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [259] CASTROVIEJO, S. & SORIANO, C. 1990. *Krascheninnikovia* Gueldenst. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 515-516. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [260] CASTROVIEJO, S. & VELAYOS, M. 1997. *Sedum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 121-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [261] CASTROVIEJO, S. & VELAYOS, M. 1997. *Hylotelephium* H. Ohba In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 153-158. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [262] CASTROVIEJO, S. & VILLAR, L. 1986. *Papaveraceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 406-407. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [263] CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; BENEDÍ, C.; LAÍNz, M.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. & PAIVA, J. 1997. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 1-375 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [264] CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; CIRUJANO, S.; LAÍNz, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C.; PAIVA, J. & SORIANO, C. 1993. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 1-730 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [265] CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; GÓMEZ CAMPO, C.; LAÍNz, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G.; RICO, E.; TALAVERA, S. & VILLAR, L. 1993. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 1-730 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [266] CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; LAÍNz, M.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. & PAIVA, J. 1997. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 1-320 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [267] CASTROVIEJO, S.; LAÍNz, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GAR-

- MENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. 1986. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1-575 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [268] CASTROVIEJO, S.; LAÍNZ, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. 1990. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 1-897 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [269] CASTROVIEJO, S.; LUCEÑO, M.; GALÁN, A.; JIMÉNEZ MEJÍAS, P.; CABEZAS, F. & MEDINA, L. 2007. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 1-420 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [270] CATALÁN, P. 1993. *Ficus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 252-254. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [271] CATALÁN, P. 1993. *Morus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 254-256. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [272] CATALÁN, P. 1993. *Humulus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 257-259. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [273] CATALÁN, P. 1993. *Cannabis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 258-261. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [274] CATALÁN, P. 1993. *Bryonia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 458-460. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [275] CATALÁN, P. 1993. *Rapistrum* Crantz In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 426-428. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [276] CATALÁN, P. 1997. *Arceuthobium* M. Bieb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 164-166. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [277] CATALÁN, P. & APARICIO, A. 1997. *Viscum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 160-164. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [278] CHARPIN, A. 1986. *Myosurus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 375. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [279] CHAUDHRI, M.N. 1990. *Corrigiola* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.;

- Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 103-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [280] CHAUDHRI, M.N. 1990. *Paronychia* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 106-118. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [281] CHAUDHRI, M.N. 1990. *Herniaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 118-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [282] CIRUJANO, S. 1993. *Elatinaceae* Dumort. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [283] CIRUJANO, S. 1993. *Bergia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 151-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [284] CIRUJANO, S. 1993. *Tamaricaceae* Link In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 437. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [285] CIRUJANO, S. 1993. *Tamarix* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 437-443. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [286] CIRUJANO, S. 1993. *Subularia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 334-335. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [287] CIRUJANO, S. 1997. *Myriophyllum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 3-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [288] CIRUJANO, S. 2007. *Typha* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 259-266. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [289] CIRUJANO, S. & VELAYOS, M. 1990. *Basellaceae* Raf. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 474. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [290] CIRUJANO, S. & VELAYOS, M. 1990. *Boussingaultia* Kunth In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 474-475. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [291] CIRUJANO, S. & VELAYOS, M. 1993. *Elatine* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 153-156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [292] CIRUJANO, S.; IZUZQUIZA, A. & VELAYOS, M. 1990. *Bassia* All. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 519-522. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [293] COOK, C.D.K. 1986. *Ranunculus (subgen. Batrachium)* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 285-298. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [294] COSTICH, D.E. 1993. *Ecballium* A. Rich. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 456-458. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [295] COUTINHO, A.P. & PAIVA, J. 2019. *Ambrosia* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2150-2156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [296] COUTINHO, A.P. & PAIVA, J. 2019. *Acanthoxanthium* (DC.) Fourr. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2156-2159. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [297] COUTINHO, A.P. & PAIVA, J. 2019. *Xanthium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2159-2165. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [298] COUTINHO, A.P. & PAIVA, J. 2019. *Galinsoga* Ruiz & Pav. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2189-2194. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [299] CRESPO, M.B. 2005. *Epipactis* Zinn In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 22-54. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [300] CRESPO, M.B. 2013. *Iris* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 406-415. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [301] CRESPO, M.B. 2013. *Juno* Tratt. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 415-419. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [302] CRESPO, M.B. 2013. *Limniris* (Tausch) Rchb. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 419-423. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [303] CRESPO, M.B. 2013. *Chamaeiris* Medik. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 423-430. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [304] CRESPO, M.B. 2015. *Pelargonium* L'Hér. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 373-382. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [305] CRESPO, M.B. 2019. *Centipeda* Lour. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2104-2108. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [306] CRESPO, M.B. 2019. *Bidens* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2114-2132. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [307] CRESPO, M.B. 2019. *Tagetes* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2133-2139. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [308] CRESPO, M.B. 2019. *Schkuhria* Roth In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2143-2147. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [309] CRESPO, M.B. 2019. *Euphrosyne* DC. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2165-2169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [310] CRESPO, M.B. 2019. *Pascalía* Gómez Ortega In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2173-2176. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [311] CRESPO, M.B. 2019. *Borrichia* Adans. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2176-2179. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [312] CRESPO, M.B. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Athroismeae* Panero In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2103-2104. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [313] CRESPO, M.B. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Helenieae* Lindl. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2108-2109. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [314] CRESPO, M.B. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Coreopsidae* Lindl. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2112-2114. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [315] CRESPO, M.B. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Tageteae* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2132-2133. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [316] CRESPO, M.B. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Bahieae* B.G. Baldwin In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares*

- de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). *Compositae (partim)*. *Etimología*, 16(3): 2142-2143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [317] CRESPO, M.B. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Ambrosieae* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2147-2150. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [318] CRESPO, M.B. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Millerieae* Lindl. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2188-2189. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [319] CRESPO, M.B. & MARTÍNEZ, J. 2013. *Xiphion* Mill. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 431-441. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [320] CRESPO, M.B.; HERRERO, A. & QUINTANAR, A. 2013. *Iridaceae* Juss. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 400-405. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [321] CUBAS, P. 1999. *Ulex* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 212-239. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [322] DAHL, Å. 1986. *Hypocoum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 427-431. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [323] DANIN, A. 1990. *Portulaca* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 465-469. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [324] DE LA ESTRELLA, M. & DEVESA, J.A. 2014. *Notobasis* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 127-130. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [325] DEMOLY, J.-P. & MONTSERRAT, P. 1993. *Cistus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 319-337. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [326] DEVESA, J.A. 2000. *Ononis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 7(2): 590-646. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [327] DEVESA, J.A. 2007. *Valantia* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 15-19. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [328] DEVESA, J.A. 2007. *Putoria* Pers. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 163-165. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [329] DEVESA, J.A. 2007. *Caprifoliaceae* Juss. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.).

- Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 166-167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [330] DEVESA, J.A. 2007. *Symphoricarpos* Duhamel In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 190-192. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [331] DEVESA, J.A. 2007. *Cruciata* Mill. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 20-25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [332] DEVESA, J.A. 2007. *Valerianaceae* Batsch In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 204-205. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [333] DEVESA, J.A. 2007. *Callipeltis* Steven In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 25-27. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [334] DEVESA, J.A. 2007. *Dipsacaceae* Juss. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 265-269. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [335] DEVESA, J.A. 2007. *Dipsacus* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 269-276. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [336] DEVESA, J.A. 2007. *Cephalaria* Schrad. ex Roem. & Schult. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 276-286. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [337] DEVESA, J.A. 2007. *Sherardia* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 28-30. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [338] DEVESA, J.A. 2007. *Knautia* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 286-305. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [339] DEVESA, J.A. 2007. *Crucianella* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 30-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [340] DEVESA, J.A. 2007. *Succisa* Haller In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 310-313. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [341] DEVESA, J.A. 2007. *Pseudoscabiosa* Devesa In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 314-317. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [342] DEVESA, J.A. 2007. *Pterocephalidium* G. López In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 317-319. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [343] DEVESA, J.A. 2007. *Pterocephalus* Adans. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 319-321. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [344] DEVESA, J.A. 2007. *Scabiosa* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flo-*

- ra Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 320-336. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [345] DEVESA, J.A. 2007. *Lomelosia* Raf. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 336-347. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [346] DEVESA, J.A. 2007. *Pycnocomon* Hoffmanns. & Link In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 347-351. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [347] DEVESA, J.A. 2007. *Rubiaceae* Juss. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 3-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [348] DEVESA, J.A. 2014. *Galactites* Moench In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 101-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [349] DEVESA, J.A. 2014. *Ptilostemon* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 120-124. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [350] DEVESA, J.A. 2014. *Picnomon* Adans. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 124-127. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [351] DEVESA, J.A. 2014. *Silybum* Adans. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 131-136. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [352] DEVESA, J.A. 2014. *Tyrimnus* (Cass.) Bosc In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 178-181. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [353] DEVESA, J.A. 2014. *Carduus* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 181-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [354] DEVESA, J.A. 2014. *Centaurea* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 342-603. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [355] DEVESA, J.A. 2014. *Centaurea sect. Melanoloma* (Cass.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 509-515. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [356] DEVESA, J.A. 2014. *Centaurea sect. Calcitrapa* (Vail.) DC. ex Duby In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 515-521. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [357] DEVESA, J.A. 2014. *Centaurea sect. Benedicta* (Bernh.) Devesa In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 521-525. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [358] DEVESA, J.A. & AMICH, F.M 2007. *Succisella* Beck In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 305-310. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [359] DEVESA, J.A. & ARNELAS, I. 2014. *Centaurea sect. Jacea* (Mill.) Pers. ex Dumort. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 445-469. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [360] DEVESA, J.A. & ARNELAS, I. 2014. *Centaurea sect. Lepteranthus* (Neck. ex DC.) Dumort. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 469-488. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [361] DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2007. *Valerianella* Mill. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 233-258. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [362] DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2014. *Cynara* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 107-120. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [363] DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2014. *Volutaria* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 272-278. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [364] DEVESA, J.A. & LÓPEZ NIETO, E. 2014. *Centaurea sect. Phalolepis* (Cass.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 438-445. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [365] DEVESA, J.A. & LÓPEZ NIETO, E. 2014. *Centaurea sect. Mesocentron* (Cass.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 525-536. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [366] DEVESA, J.A. & LÓPEZ NIETO, E. 2014. *Centaurea sect. Hymenocentron* (Cass.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 536-539. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [367] DEVESA, J.A. & LÓPEZ NIETO, E. 2014. *Centaurea sect. Acrocentron* (Cass.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 539-588. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [368] DEVESA, J.A. & MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.F. 2014. *Centaurea sect. Cyanus* (Mill.) Dumort. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 588-599. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [369] DEVESA, J.A. & RODRÍGUEZ INVERNÓN, V. 2014. *Centaurea sect. Seridia* (Juss.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 488-509. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [370] DEVESA, J.A. & TALAVERA, S. 2014. *Compositae* Giseke (Clave de géneros) In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 5-22. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [371] DEVESA, J.A. & TALAVERA, S. 2017. *Compositae* Giseke (Clave de géneros) In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C.

- (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 739-756. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [372] DEVESA, J.A. & TALAVERA, S. 2019. *Compositae Giseke (Clave de géneros) In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1455-1472. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [373] DEVESA, J.A.; GONZALO, R. & HERRERO, A. 2007. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 1-449 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [374] DEVESA, J.A.; LÓPEZ NIETO, E.; BLANCA, G. & SUÁREZ-SANTIAGO, V.N. 2014. *Centaurea sect. Centaurea L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 258-438. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [375] DEVESA, J.A.; QUINTANAR, A. & GARCÍA, M.Á. 2014. *Compositae Giseke In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [376] DEVESA, J.A.; QUINTANAR, A. & GARCÍA, M.Á. 2014. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 1-734 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [377] DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 2017. *Scorzonera L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 773-788. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [378] DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 2017. *Geropogon L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 788-791. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [379] DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 2017. *Podospermum DC. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 791-795. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [380] DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 2017. *Tragopogon L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 795-812. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [381] DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1986. *Aquilegia L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 376-387. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [382] DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1986. *Papaver L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 407-417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [383] DÍAZ LIFANTE, Z. 2000. *Dorycnium Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 812-823. Real

- Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [384] DÍAZ LIFANTE, Z. 2000. *Dorycnopsis* Boiss. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 863-866. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [385] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Centaurium* Hill In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 49-81. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [386] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Schenkia* Griseb. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 81-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [387] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Exaculum* Caruel In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 86-90. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [388] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Cicendia* Adans. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 90-92. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [389] DÍAZ LIFANTE, Z. 2012. *Blackstonia* Huds. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 93-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [390] DÍAZ LIFANTE, Z. 2013. *Asphodelus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 276-308. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [391] DIETRICH, W. 1997. *Oenothera* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 90-100. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [392] DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Pinus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 168-174. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [393] DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Juniperus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 181-188. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [394] DO AMARAL FRANCO, J. 1986. *Taxus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 189-190. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [395] DO AMARAL FRANCO, J. 1987. *Pseudotsuga* Carrière In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*,

- 1: 167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [396] DO AMARAL FRANCO, J. 1988. *Picea* A. Dietr. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [397] DO AMARAL FRANCO, J. 1989. *Larix* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 167-168. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [398] DO AMARAL FRANCO, J. 1990. *Cedrus* Trew. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 168. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [399] DO AMARAL FRANCO, J. 1990. *Quercus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 15-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [400] ERBEN, M. 1993. *Limonium* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 2-143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [401] FAVARGER, C. & MONTSERRAT, P. 1990. *Rhodalsine* Gay In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 231-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [402] FAVARGER, C. & MONTSERRAT, P. 1990. *Minuartia* Loeff. ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 233-252. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [403] FERNANDES, R.B. 1993. *Lavatera* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 232-243. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [404] FERNANDES, R.B. 1993. *Cucumis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 461-466. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [405] FERNANDES, R.B. 1993. *Cucurbita* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 466-470. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [406] FERNANDES, R.B. 1993. *Fibigia* Medik. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 163-165. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [407] FERNANDES, R.B. 1993. *Lobularia* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.;

- Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 196-200. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [408] FERNANDES, R.B. 1993. *Conringia* Heist. ex Fabr. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 335-337. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [409] FERNANDES, R.B. 1993. *Barbarea* R. Br. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 98-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [410] FERNANDES, R.B. 1997. *Crassula* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 99-103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [411] FERNÁNDEZ ARIAS, M.I. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Lycocarpus* O.E. Schulz *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 27-28. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [412] FERNÁNDEZ ARIAS, M.I. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Alliaria* Scop. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 38-39. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [413] FERNÁNDEZ ARIAS, M.I. & CASTROVIEJO, S. 1997. *Elaeagnus* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 140-142. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [414] FERNÁNDEZ ARIAS, M.I. & CASTROVIEJO, S. 1997. *Hippophae* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 142-144. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [415] FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1986. *Clematis* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 268-272. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [416] FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1990. *Moenchia* Ehrh. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 285-287. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [417] FERNÁNDEZ PIEDRA, M.P. & TALAVERA, S. 2010. *Luzula* DC. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 187-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [418] FERNÁNDEZ, I. & TALAVERA, S. 2012. *Lappula* Moench *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica*

- e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 465-470. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [419] FERNÁNDEZ, I. & TALAVERA, S. 2012. *Omphalodes* Mill. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 471-479. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [420] FERNÁNDEZ, I. & TALAVERA, S. 2012. *Gyrocaryum* Valdés In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 479-481. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [421] FOLEY, M.J.Y. 2001. *Cistanche* Hoffmanns. & Link In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 29-32. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [422] FOLEY, M.J.Y. 2001. *Orobanche* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 32-72. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [423] FRÖHNER, S.E. 1998. *Alchemilla* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 195-357. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [424] FROST-OLSEN, P. 1998. *Aphanes* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 357-369. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [425] FUERTES AGUILAR, J. 2003. *Ammoides* Adans. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 132-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [426] FUERTES AGUILAR, J. 2003. *Ammi* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 288-290. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [427] GALÁN CELA, P. 1990. *Telephium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 101-103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [428] GALÁN CELA, P. 1990. *Commicarpus* Standl. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 57-59. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [429] GALÁN CELA, P. 1990. *Mirabilis* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 59-61. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [430] GALÁN CELA, P. 1990. *Plumbago* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*,

- 2: 639-641. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [431] GALÁN CELA, P. 1993. *Citrullus* Schrad. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plum-baginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 459-461. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [432] GALÁN CELA, P. 1993. *Isatis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 42-46. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [433] GALÁN CELA, P. 1993. *Notoceras* R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 96-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [434] GALÁN CELA, P. & GARILLETI, R. 1993. *Kernera* Medik. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 233-235. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [435] GALÁN, A. 2007. *Canna* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 268-270. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [436] GALÁN, A. 2007. *Lemna* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 312-315. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [437] GALÁN, A. 2007. *Spirodela* Schleid. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 316-318. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [438] GALÁN, A. 2007. *Wolffia* Horkel ex Schleid. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 318-319. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [439] GALÁN, A. 2007. *Eichhornia* Kunth In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 321-322. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [440] GALÁN, A. 2007. *Heteranthera* Ruiz & Pav. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 322-327. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [441] GALÁN, A. 2017. *Taraxacum* F.H. Wigg. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 963-1062. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [442] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Cannaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.;

- Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 268. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [443] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Chamaerops* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 273-275. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [444] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Phoenix* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 275-279. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [445] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Washingtonia* H. Wendl. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 279-281. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [446] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Araceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 282-283. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [447] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Arum* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 283-293. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [448] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Helicodiceros* Schott ex Koch In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 293-296. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [449] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Biarum* Schott In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 296-303. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [450] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Arisarum* Mill. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 304-308. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [451] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Zantedeschia* Spreng. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 308-310. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [452] GALÁN, A. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Lemnaceae* Martinov In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 311-312. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [453] GALBANY CASALS, M. 2019. *Achyrocline* (Less.) DC. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1627-1630. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [454] GALBANY CASALS, M. 2019. *Plecostachys* Hilliard & B.L. Burt In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1634-1636. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [455] GALBANY CASALS, M.; SÁEZ, L. & HERRANDO MORAIRA, S. 2019. *Helichrysum* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1607-1627. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [456] GALLEGO, M.J. 1993. *Xolantha* Raf. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 351-365. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [457] GALLEGO, M.J. 1999. *Lathyrus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 423-482. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [458] GALLEGO, M.J. 2012. *Triguera* Cav. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 195-198. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [459] GALLEGO, M.J. 2012. *Lycianthes* (Dunal) Hassl. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 198-200. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [460] GALLEGO, M.J. 2012. *Withania* Pauquy In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 200-204. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [461] GALLEGO, M.J. 2012. *Nicandra* Adans. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 209-211. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [462] GALLEGO, M.J. 2012. *Mandragora* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 211-214. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [463] GALLEGO, M.J. 2012. *Salpichroa* Miers In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 214-216. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [464] GALLEGO, M.J. 2012. *Datura* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 216-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [465] GALLEGO, M.J. 2012. *Atropa* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 224-228. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [466] GALLEGO, M.J. 2012. *Hyoscyamus* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 229-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [467] GALLEGO, M.J. 2012. *Lycium* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 233-240. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [468] GALLEGO, M.J. 2012. *Nicotiana* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 240-246. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [469] GALLEGO, M.J. 2012. *Cestrum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 246-249. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [470] GALLEGO, M.J. 2017. *Scorzoneroides* Vaill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1093-1115. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [471] GALLEGO, M.J. 2017. *Reichardia* Roth In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 851-859. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [472] GALLEGO, M.J.; TALAVERA, S. & HERRERO, A. 2010. *Juncaginaceae* Rich. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 44. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [473] GALLEGO, M.J.; TALAVERA, S. & QUINTANAR, A. 2012. *Solanaceae* Juss. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 163-166. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [474] GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Lunaria* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 165-167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [475] GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Camelina* Crantz In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 234-238. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [476] GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Neslia* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 238-240. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [477] GARCÍA ADÁ, R. 1993. *Myagrum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares.*

Vol. IV. *Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 40-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [478] GARCÍA MARTÍN, F. 1999. *Glycyrrhiza* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 350-353. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [479] GARCÍA MARTÍN, F. 2003. *Ferulago* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 335-343. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [480] GARCÍA MARTÍN, F. 2003. *Elaeoselinum* W.D.J. Koch ex DC. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 372-376. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [481] GARCÍA MARTÍN, F. 2003. *Distichoselinum* García Martín & Silvestre In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 376-378. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [482] GARCÍA MARTÍN, F. 2003. *Margotia* Boiss. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 378-380. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [483] GARCÍA MARTÍN, F. & TALAVERA, S. 2000. *Coronilla* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 881-891. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [484] GARCÍA MARTÍN, F. & TALAVERA, S. 2000. *Securigera* DC. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 891-894. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [485] GARCÍA MARTÍN, F. & TALAVERA, S. 2000. *Emerus* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 895-897. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [486] GARCÍA MURILLO, P. 1999. *Calicotome* Link In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 182-189. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [487] GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Callitriche* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 497-513. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [488] GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Potamogeton* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 64-85. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [489] GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Groenlandia* J. Gay In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 85-87. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [490] GARCÍA MURILLO, P. & TALAVERA, S. 1999. *Galega* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 267-274. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [491] GARCÍA, M.Á. 2012. *Cuscuta* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 292-310. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [492] GIRÁLDEZ, X. 2009. *Bacopa* Aubl. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 334-338. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [493] GIRÁLDEZ, X. 2009. *Erinus* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 358-360. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [494] GIRÁLDEZ, X. 2013. *Ruscus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 120-124. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [495] GIRÁLDEZ, X. 2013. *Convallaria* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 125-127. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [496] GIRÁLDEZ, X. 2013. *Maianthemum* Weber ex F.H. Wigg. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 127-129. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [497] GIRÁLDEZ, X. 2013. *Streptopus* Michx. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 83-85. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [498] GIRÁLDEZ, X. 2019. *Leysera* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1592-1594. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [499] GIRÁLDEZ, X. 2019. *Lasiopogon* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1604-1606. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [500] GIRÁLDEZ, X. 2019. *Carpesium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2070-2073. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [501] GIRÁLDEZ, X. 2019. *Asteriscus* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2095-2103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [502] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Brassica* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 362-384. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [503] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Sinapis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 384-390. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [504] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Eruca* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera,

- S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 390-392. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [505] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Erucastrum* C. Presl In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 392-398. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [506] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Hirschfeldia* Moench In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 398-400. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [507] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Vella* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 414-417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [508] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Erucaria* Gaertn. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 421-423. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [509] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Crambe* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 429-431. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [510] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Calepina* Adanson In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 431-433. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [511] GÓMEZ CAMPO, C. 1993. *Guiraoa* Coss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 433-435. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [512] GÓMEZ, D. 1993. *Rhododendron* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 508-510. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [513] GÓMEZ, D. 1993. *Daboecia* D. Don In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 513-514. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [514] GÓMEZ, D. 1997. *Glaux* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 53-55. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [515] GÓMEZ, D. 1997. *Coris* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 64-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [516] GÓMEZ, D. 2003. *Bifora* Hoffm. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.).

- Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 139-141. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [517] GÓMEZ, D. 2003. *Smyrniium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 144-146. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [518] GÓMEZ, D. 2003. *Silaum* Mill. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 236-237. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [519] GÓMEZ, D. 2003. *Ptychotis* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 290-292. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [520] GÓMEZ, D. 2003. *carum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 299-303. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [521] GÓMEZ, D. 2003. *Selinum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 308-312. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [522] GÓMEZ, D. 2003. *Astrantia* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 32-35. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [523] GONÇALVES, M.L. 1990. *Aizoon* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 72-74. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [524] GONÇALVES, M.L. 1990. *Sesuvium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 74-76. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [525] GONÇALVES, M.L. 1990. *Tetragonia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 76-78. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [526] GONÇALVES, M.L. 1990. *Mesembryanthemum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 78-82. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [527] GONÇALVES, M.L. 1990. *Aptenia* N.E.Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 82-83. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [528] GONÇALVES, M.L. 1990. *Carpobrotus* N.E.Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 82-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [529] GONÇALVES, M.L. 1990. *Disphyma* N.E.Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 82-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- 2: 86-88. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [530] GONÇALVES, M.L. 1990. *Lampranthus* N.E.Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 88-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [531] GONÇALVES, M.L. 1990. *Drosanthemum* Schwantes In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 90-92. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [532] GONÇALVES, M.L. 1990. *Mollugo* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 93-95. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [533] GONÇALVES, M.L. 1990. *Glinus* Loeff. ex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 95-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [534] GRAU, J. & KLINGENBERG, L. 1993. *Biscutella* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 293-311. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [535] GRAU, J. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Ranunculus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 298-371. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [536] GÜEMES, J. 1997. *Mercurialis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 201-210. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [537] GÜEMES, J. 2009. *Antirrhinum* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 134-166. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [538] GÜEMES, J. 2009. *Misopates* Raf. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 199-204. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [539] GÜEMES, J. 2009. *Pseudomisopates* Güemes In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 204-207. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [540] GÜEMES, J. 2009. *Asarina* Mill. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 207-209. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [541] GÜEMES, J. 2009. *Cymbalaria* Hill In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 210-215. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [542] GÜEMES, J. 2009. *Kickxia* Dumort. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII.*

- Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 216-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [543] GÜEMES, J. 2013. *Lilium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 10-15. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [544] GÜEMES, J. 2013. *Fritillaria* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 15-22. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [545] GÜEMES, J. 2013. *Aloe* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 308-314. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [546] GÜEMES, J. 2013. *Tulipa* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 74-80. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [547] GÜEMES, J. 2019. *Chrysanthemoides* Fabr. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1586-1589. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [548] GÜEMES, J. 2019. *Gaillardia* Foug. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2109-2112. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [549] GÜEMES, J. 2019. *Helianthus* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2179-2184. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [550] GÜEMES, J. & MOLERO, J. 1993. *Fumana* (Dunal) Spach In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 422-436. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [551] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Schinus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 106-109. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [552] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Peganum* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 148-151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [553] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Fagonia* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 151-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [554] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Zygophyllum* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 154-156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [555] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Tetraena* Maxim. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 156-159. Real Jardín Botánico,

- CSIC. Madrid.
- [556] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Tribulus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 159-162. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [557] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Rhus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 95-99. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [558] GÜEMES, J. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2015. *Pistacia* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 99-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [559] GUILLÉN, A. 1998. *Potentilla* (subgen. *Trichotalamus*) L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 101-103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [560] GUILLÉN, A. 1998. *Potentilla* (subgen. *Comarum*) L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 103-105. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [561] GUILLÉN, A. 1998. *Potentilla* (subgen. *Fragariastrum*) L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 131-139. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [562] GUILLÉN, A. 2013. *Crocus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 455-464. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [563] GUILLÉN, A. & LAÍNIZ, M. 2003. *Peucedanum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 346-361. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [564] GUILLÉN, A. & RICO, E. 1998. *Potentilla* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 96-140. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [565] GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1990. *Polycnemum* L. In: Castroviejo, S.; Laíniz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 478. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [566] GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1990. *Beta* L. In: Castroviejo, S.; Laíniz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 478-482. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [567] GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1990. *Patellifolia* A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams In: Castroviejo, S.; Laíniz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 482-484. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [568] GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1990. *Spinacia* L. In: Castroviejo, S.; Laíniz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 500-503. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [569] GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 2003. *Pastinaca* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 361-364. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [570] HEDGE, I.C. & SALES, F. 2000. *Trigonella* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 731-741. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [571] HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. 1993. *Raphanus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 435-439. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [572] HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. 1993. *Bunias* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 46-48. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [573] HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. & CLEMENTE, M. 1993. *Lepidium* (L.) R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 311-327. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [574] HERRÁ, C. 1990. *Illecebrum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 136-138. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [575] HERRERO, A. 2015. *Ziziphus* Mill. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 4-8. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [576] HERRERO, A. 2015. *Paliurus* Mill. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 8-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [577] HERRERO, A. & AEDO, C. 2001. *Bignoniaceae* Juss. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 73-74. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [578] IZUZQUIZA, A. 1990. *Camphorosma* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 517-518. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [579] JIMÉNEZ MEJÍAS, P. & LUCEÑO, M. 2007. *Eleocharis* R. Br. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 75-91. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [580] JUAN, A. & CRESPO, M.B. 2019. *Flaveria* Juss. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2139-2142. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [581] JUAN, A. & CRESPO, M.B. 2019. *Verbesina* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo,

- M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2184-2187. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [582] JUAN, R. 2012. *Amsinckia* Lehm. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 486-489. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [583] JUAN, R. & TALAVERA, S. 2012. *Heliotropium* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 527-532. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [584] JURY, S.L. 2003. *Orlaya* Hoffm. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 125-128. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [585] JURY, S.L. 2003. *Physospermum* Cusson ex Juss. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 146-148. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [586] JURY, S.L. 2003. *Conium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 149-151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [587] JURY, S.L. 2003. *Cachrys* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 151-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [588] JURY, S.L. 2003. *Prangos* Lindl. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 153-155. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [589] JURY, S.L. 2003. *Sium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 191-193. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [590] JURY, S.L. 2003. *Berula* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 193-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [591] JURY, S.L. 2003. *Trinia* Hoffm. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 265-269. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [592] JURY, S.L. 2003. *Falcaria* Fabr. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 295-297. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [593] JURY, S.L. 2003. *Ligusticum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 312-316. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [594] JURY, S.L. 2003. *Kruberia* Hoffm. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 328-330. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [595] JURY, S.L. 2003. *Tordylium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora*

- Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 369-372. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [596] JURY, S.L. 2003. *Myrrhoides* Heist. ex Fabr. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 63-65. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [597] JURY, S.L. 2003. *Torilis* Adans. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 84-92. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [598] JURY, S.L. 2003. *Caucalis* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 93-95. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [599] JURY, S.L. 2003. *Turgenia* Hoffm. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 95-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [600] JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Oenanthe* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 215-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [601] JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Chaerophyllum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 65-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [602] JURY, S.L. & SOUTHAM, M.J. 2003. *Anthriscus* Pers. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 69-73. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [603] KNEES, S.G. 2003. *Magydaris* W.D.J. Koch ex DC. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 155-158. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [604] KNEES, S.G. 2003. *Crithmum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 195-197. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [605] KNEES, S.G. 2003. *Lilaeopsis* Greene In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 224-226. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [606] KNEES, S.G. 2003. *Kundmannia* Scop. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 234-235. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [607] KNEES, S.G. 2003. *Apium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 269-275. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [608] KNEES, S.G. 2003. *Cyclospermum* Lag. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 275-276. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [609] KNEES, S.G. 2003. *Cicuta* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 286-288. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [610] KRESS, A. 1997. *Primula* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Gar-

- mendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 10-22. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [611] KRESS, A. 1997. *Androsace* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 22-40. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [612] KRESS, A. 1997. *Soldanella* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 40-44. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [613] KÜPFER, PH. 1993. *Hormathophylla* Cullen & T.R. Dudley In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 184-196. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [614] KÜPFER, PH. & NIETO FELINER, G. 1993. *Alyssum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 167-184. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [615] LAÍNZ, M. 1986. *Hepatica* Mill. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 261-262. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [616] LAÍNZ, M. 1986. *Pulsatilla* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 263-267. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [617] LAÍNZ, M. 1986. *Hymenophyllaceae* Mart. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 73. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [618] LAÍNZ, M. 1986. *Hymenophyllum* Sm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 73-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [619] LAÍNZ, M. 1986. *Vandenboschia* Copel. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 74-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [620] LAÍNZ, M. 1986. *Culcita* K. Presl. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 77. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [621] LAÍNZ, M. 1986. *Culcitaceae* Pic. Serm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 77.

Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [622] LAÍN Z, M. 1998. *Geum* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 75-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [623] LAÍN Z, M. 1999. *Oxytropis* DC. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 338-347. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [624] LAÍN Z, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1990. *Caryophyllaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 98-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [625] LEADLAY, E.A. 1993. *Coincya* Rouy In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 400-411. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [626] LIDÉN, M. 1986. *Corydalis* Vent. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 431-433. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [627] LIDÉN, M. 1986. *Sarcocapnos* DC. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 433-438. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [628] LIDÉN, M. 1986. *Ceratocapnos* Durieu In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 439-441. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [629] LIDÉN, M. 1986. *Platycapnos* (DC.) Bernh. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 441-447. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [630] LIDÉN, M. 1986. *Fumaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 447-467. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [631] LIDÉN, M. 1986. *Rupicapnos* Pomel In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 467-469. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [632] LLAMAS, F. 2010. *Ajuga* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 167-172. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [633] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Pinaceae* Spreng. ex Rudolphi In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 163. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [634] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Cupressaceae* Gray *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 175. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [635] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Taxaceae* Gray *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 189. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [636] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Ephedraceae* Dumort. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 191. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [637] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Callianthemum* C.A. Mey. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 218-219. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [638] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Botrychiaceae* Horan. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 33. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [639] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Botrychium* Swartz *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 33-34. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [640] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Ophioglossaceae* Martinov *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 35. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [641] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Ophioglossum* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 35-37. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [642] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Berberis* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 402-405. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [643] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1986. *Berberidaceae* Juss. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 403. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [644] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Fagaceae* Dumort. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 10. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [645] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Arenaria* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 172-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [646] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Betulaceae* Gray *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 37. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [647] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Platanaceae* T. Lestib. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 4. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [648] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Gypsophila* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 408-415. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [649] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Casuarinaceae* R. Br. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 50. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [650] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Nyctaginaceae* Juss. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 57. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [651] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Rumex* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 595-634. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [652] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. *Myricaceae* Rich. ex Kunth *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 6. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [653] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1993. *Helianthemum* Mill. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 365-421. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [654] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1993. *Euzomodendron* Coss. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 344-346. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [655] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1993. *Sesamoides* All. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 475-483. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [656] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2013. *Gagea* Salisb. *In*: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 22-74. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [657] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2014. *Carthamus* L. *In*: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 304-313. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [658] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2014. *Carduncellus* Adans. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 314-342. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [659] LÓPEZ GONZÁLEZ, G. & MORALES, R. 2010. *Argantoniella* G. López & R. Morales In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 421-423. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [660] LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DEVESA, J.A. 2014. *Saussurea* DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 85-88. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [661] LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DEVESA, J.A. 2007. *Centranthus* DC. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 223-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [662] LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DEVESA, J.A. 2007. *Fedia* Gaertn. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 258-264. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [663] LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DEVESA, J.A. 2014. *Carlina* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 25-44. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [664] LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DEVESA, J.A. 2014. *Atractylis* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 44-50. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [665] LÓPEZ MARTÍNEZ, J.; DEVESA, J.A. & CRESPO, M.B. 2014. *Rhaponticum* Vaill. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 279-289. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [666] LÓPEZ, N. 2005. *Neotinea* Rchb. fil. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 111-114. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [667] LORDA, M. & MORALES, R. 2010. *Galeopsis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 196-206. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [668] LUCEÑO, M. 1990. *Emex* Campd. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 634-635. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [669] LUCEÑO, M. 1993. *Murbeckiella* Rothm. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 29-31. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [670] LUCEÑO, M. 2007. *Carex* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 109-178. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [671] LUCEÑO, M. & ESCUDERO, M. 2007. *Carex* (sect. *Spirostachyae*) L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas*

- vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 178-191. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [672] LUCEÑO, M. & ESCUDERO, M. 2007. *Fimbristylis* Vahl In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 94-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [673] LUCEÑO, M. & ESCUDERO, M. 2007. *Bulbostylis* Kunth In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 97-99. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [674] LUCEÑO, M. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Carex* (sect. *Ceratocystis*) L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 191-204. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [675] LUCEÑO, M. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Schoenoplectus* (Rchb.) Palla In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 42-59. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [676] LUCEÑO, M. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2008. *Carex* (sect. *Phacocystis*) L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 237-246. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [677] LUCEÑO, M. & MARTÍN, J. 2007. *Rhynchospora* Vahl In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 99-102. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [678] LUCEÑO, M. & NARBONA, E. 2007. *Isolepis* R. Br. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 62-67. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [679] LUCEÑO, M.; CASTROVIEJO, S. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Cyperaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 3-8. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [680] MARCOS SAMANIEGO, N. 1993. *Carrichtera* DC. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 412-413. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [681] MARCOS SAMANIEGO, N. 1993. *Succowia* Medik. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 417-419. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [682] MARCOS SAMANIEGO, N. 1993. *Boleum* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 419-421. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [683] MARCOS SAMANIEGO, N. & PAIVA, J. 1993. *Capparis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.;

- Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 518-521. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [684] MARCOS SAMANIEGO, N. & PAIVA, J. 1993. *Cleome* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 521-523. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [685] MARTÍN BRAVO, S. & LUCEÑO, M. 2007. *Scirpus* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 34-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [686] MARTÍN BRAVO, S.; JIMÉNEZ MEJÍAS, P. & LUCEÑO, M. 2007. *Bolboschoenus* (Asch.) Palla In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 36-42. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [687] MARTÍNEZ AZORÍN, M.; CRESPO, M.B. & JUAN, A. 2013. *Ornithogalum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 188-207. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [688] MARTÍNEZ LABARGA, J.M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Linum* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 173-266. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [689] MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Sisymbrella* Spach In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 101-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [690] MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Rorippa* Scop. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 106-117. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [691] MARTÍNEZ LABORDE, J.B. 1993. *Diploaxis* DC. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 346-362. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [692] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. 2013. *Simethis* Kunth In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 314-317. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [693] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. 2013. *Nartheccium* Huds. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 317-320. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [694] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. 2013. *Tofieldia* Huds. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 320-323. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [695] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. 2019. *Gamochoaeta* Wedd. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península*

- iberica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1652-1659. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [696] MARTÍNEZ ORTEGA, M.M.; SÁNCHEZ AGUDO, J.Á. & RICO, E. 2009. *Veronica* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 360-434. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [697] MATEO, G. & LÓPEZ UDIAS, S. 2003. *Bunium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 161-168. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [698] MATEO, G. & LÓPEZ UDIAS, S. 2003. *Conopodium* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 168-181. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [699] MATEO, G.; TALAVERA, S. & DEL EGIDO, F. 2017. *Hieracium* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1170-1258. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [700] MATEO, G.; TALAVERA, S. & DEL EGIDO, F. 2017. *Pilosella* Hill In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1261-1294. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [701] MEDINA, L. 2003. *Hydrocotyle* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 24-28. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [702] MEDINA, L. 2007. *Sparganium* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 251-258. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [703] MEDINA, L. & CASTROVIEJO, S. 2007. *Sparganiaceae* Hanin In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 251. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [704] MEJÍAS, J.A. 2017. *Lactuca* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 816-836. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [705] MEJÍAS, J.A. 2017. *Cicerbita* Wallr. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 836-842. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [706] MEJÍAS, J.A. 2017. *Launaea* Cass. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 859-870. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [707] MEJÍAS, J.A. 2017. *Sonchus* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 871-891. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [708] MEJÍAS, J.A. & TALAVERA, S. 2017. *Prenanthes* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 842-845. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [709] MOLERO, J. 1990. *Microcnemum* Ung.-Sternb. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 534-536. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [710] MOLERO, J. & BLANCHÉ, C. 1986. *Aconitum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 233-242. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [711] MOLERO, J. & BLANCHÉ, C. 1986. *Consolida* (DC.) S.F. Gray In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 252-255. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [712] MONASTERIO-HUELIN, E. 1998. *Rubus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 16-71. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [713] MONASTERIO-HUELIN, E. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1990. *Loeflingia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 169-171. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [714] MONTEMURO, M. 1993. *Aethionema* R. Br. in W.T. Aiton In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 264-269. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [715] MONTES-MORENO, N. 2019. *Phagnalon* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1594-1600. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [716] MONTSERRAT MARTÍ, G. 1993. *Pyrola* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 529-533. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [717] MONTSERRAT MARTÍ, G. 1993. *Orthilia* Raf. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 533-534. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [718] MONTSERRAT MARTÍ, G. 1993. *Moneses* Salisb. ex Gray In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 535-536. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [719] MONTSERRAT MARTÍ, G. 1993. *Monotropa* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas*

- Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 537-539. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [720] MONTSERRAT MARTÍ, G. & MONTSERRAT MARTÍ, J.M. 1990. *Sagina* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 293-299. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [721] MONTSERRAT MARTÍ, J.M. 1990. *Moehringia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 225-230. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [722] MONTSERRAT, P. 1986. *Anemone* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 255-261. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [723] MONTSERRAT, P. 1986. *Thalictrum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 387-401. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [724] MONTSERRAT, P. 2003. *Guillonea* Coss. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 380-383. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [725] MONTSERRAT, P. 2003. *Laserpitium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 383-400. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [726] MONTSERRAT, P. & FERNÁNDEZ CASAS, J. 1990. *Petrocoptis* A. Braun ex Endl. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 304-312. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [727] MONTSERRAT, P. & VILLAR, L. 2003. *Endressia* J. Gay In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 304-308. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [728] MONTSERRAT, P. & VILLAR, L. 2015. *Coriaria* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 119-122. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [729] MORALES, R.; QUINTANAR, A. & CABEZAS, F.J. 2010. *Labiatae* Juss. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 25-29. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [730] MORALES, R. 1993. *Plumbaginaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 2. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [731] MORALES, R. 1993. *Clypeola* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 200-203. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [732] MORALES, R. 1993. *Erophila* DC. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera,

- S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 221-224. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [733] MORALES, R. 1993. *Pritzelago* Kuntze *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 242-244. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [734] MORALES, R. 1993. *Hymenolobus* Nutt. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 244-246. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [735] MORALES, R. 1993. *Hornungia* Rchb. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 247-249. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [736] MORALES, R. 1993. *Jonopsidium* Rchb. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 249-252. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [737] MORALES, R. 1993. *Cardaria* Desv. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 329-330. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [738] MORALES, R. 1993. *Coronopus* Zinn *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 331-333. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [739] MORALES, R. 1997. *Primulaceae* Batsch *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 9-10. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [740] MORALES, R. 1998. *Sorbaria* (Ser.) A. Braun *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 12-13. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [741] MORALES, R. 1998. *Physocarpus* (Camb.) Maxim. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 14. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [742] MORALES, R. 1998. *Spiraea* L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 6-9. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [743] MORALES, R. 1998. *Filipendula* Mill. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 71-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [744] MORALES, R. 1998. *Aruncus* L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 9-12. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [745] MORALES, R. 2010. *Melittis* L. *In*: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol.*

- XII. *Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 178-180. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [746] MORALES, R. 2010. *Phlomis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 206-214. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [747] MORALES, R. 2010. *Leonurus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 214-216. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [748] MORALES, R. 2010. *Prasium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 232-234. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [749] MORALES, R. 2010. *Sideridis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 234-288. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [750] MORALES, R. 2010. *Sideritis* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 234-288. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [751] MORALES, R. 2010. *Marrubium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 288-292. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [752] MORALES, R. 2010. *Ballota* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 292-295. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [753] MORALES, R. 2010. *Moluccella* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 295-298. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [754] MORALES, R. 2010. *Rosmarinus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 327-331. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [755] MORALES, R. 2010. *Lycopus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 331-333. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [756] MORALES, R. 2010. *Hyssopus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 334-336. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [757] MORALES, R. 2010. *Mentha* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 336-347. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [758] MORALES, R. 2010. *Thymbra* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 347-349. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [759] MORALES, R. 2010. *Thymus* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol.*

- XII. *Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 349-409. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [760] MORALES, R. 2010. *Origanum* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 410-414. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [761] MORALES, R. 2010. *Micromeria* Benth. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 423-430. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [762] MORALES, R. 2010. *Calamintha* Mill. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 431-435. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [763] MORALES, R. 2010. *Acinos* Mill. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 435-440. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [764] MORALES, R. 2010. *Clinopodium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 440-442. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [765] MORALES, R. 2010. *Prunella* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 445-451. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [766] MORALES, R. 2010. *Cleonia* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 451-453. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [767] MORALES, R. 2010. *Glechoma* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 477-479. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [768] MORALES, R. 2010. *Dracocephalum* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 479-481. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [769] MORALES, R. 2010. *Melissa* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 481-484. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [770] MORALES, R. 2010. *Lavandula* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 484-496. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [771] MORALES, R. 2015. *Haplophyllum* A. Juss. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 134-138. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [772] MORALES, R. 2015. *Dictamnus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol.*

- IX. *Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 138-142. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [773] MORALES, R. 2019. *Conyza* Less. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2022-2027. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [774] MORALES, R. 2019. *Baccharis* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2040-2043. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [775] MORALES, R. 2019. *Ageratina* Spach In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2204-2206. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [776] MORALES, R. 2019. *Eupatorium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2207-2210. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [777] MORALES, R. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 2010. *Ziziphora* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 442-445. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [778] MORALES, R. & OCETE, R. 2015. *Vitis* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 58-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [779] MORALES, R. & PARDO DE SANTAYANA, M. 2010. *Stachys* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 216-232. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [780] MORALES, R.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G. & SÁNCHEZ GÓMEZ, P. 2010. *Satureja* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 414-421. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [781] MORALES, R.; QUINTANAR, A. & CIRUJANO, S. 2010. *Callitrichaceae* Link In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 497. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [782] MORALES, R.; QUINTANAR, A.; CABEZAS, F.; PUJADAS, A.J.; & CIRUJANO, S. 2010. *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 1-650 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [783] MORENO, G. & PEINADO, M. 1990. *Betula* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 38-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [784] MORENO, M. 1993. *Teesdaliopsis* (Willk.) Gand. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 269-270. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [785] MORENO, M. 1993. *Iberis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 271-293. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [786] MUÑOZ CENTENO, L. 2013. *Paris* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 108-111. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [787] MUÑOZ CENTENO, L. & RICO, E. 2013. *Dipcadi* Medik. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 208-210. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [788] MUÑOZ CENTENO, L. & RICO, E. 2013. *Veratrum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 105-108. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [789] MUÑOZ CENTENO, L. & RICO, E. 2019. *Jasonia* (Cass.) Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2089-2092. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [790] MUÑOZ CENTENO, L. & RICO, E. 2019. *Chiliadenus* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2092-2095. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [791] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Athyriaceae* Alston In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 115. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [792] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Selaginellaceae* Willk. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 12. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [793] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Selaginella* PB. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 12-14. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [794] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Aspidiaceae* Frank In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 128. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [795] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Isoetaceae* Dumort. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 15. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [796] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Equisetaceae* Michx. ex DC. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 21. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [797] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Polypodiaceae* J. Presl & C. Presl In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.).

- Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 40. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [798] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Polypodium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 40-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [799] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Sinopteridaceae* Koidz. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 44. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [800] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Cheilanthes* Swartz In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 44-51. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [801] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Notholaena* R. Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 50-51. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [802] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Pellaea* Link In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 52-53. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [803] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Adiantaceae* Newman In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 61. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [804] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Adiantum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 61-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [805] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Adiantum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 61-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [806] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Cosentinia* Tod. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 65. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [807] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Pteridium* Gled. ex Scop. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 78-80. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [808] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Hypolepidaceae* Pic. Serm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 79. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [809] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1986. *Aspleniaceae* Newman In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López

- González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 90. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [810] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1993. *Tiliaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 186. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [811] MUÑOZ GARMENDIA, F. 1993. *Violaceae* Batsch In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 276. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [812] MUÑOZ GARMENDIA, F. & AEDO, C. 1993. *Guttiferae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 157. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [813] MUÑOZ GARMENDIA, F. & MORENO, M.A. 2015. *Radiola* Hill In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 267-268. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [814] MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1993. *Paeoniaceae* Raf. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 144. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [815] MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1993. *Paeonia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 144-150. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [816] MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1993. *Cistaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 318-319. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [817] MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 1-592 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [818] MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Sibbaldia* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 140-142. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [819] MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Rosaceae* Juss. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 1-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [820] MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Mespilus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 401-403. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [821] MUÑOZ GARMENDIA, F.; MONTSERRAT, P.; LAÍNZ, M. & ALDASORO, J.J. 1993. *Viola* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de*

- la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 276-317. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [822] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & AEDO, C. 1998. *Crataegus* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 404-414. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [823] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & AEDO, C. 1998. *Amelanchier* Medik. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 430-433. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [824] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Simaroubaceae* DC. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 110. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [825] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Rutaceae* Juss. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 123-128. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [826] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Meliaceae* Juss. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [827] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Zygophyllaceae* R. Br. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 147-148. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [828] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Juglandaceae* DC. ex Perleb In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 163-165. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [829] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Linaceae* DC. ex Perle In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 172-173. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [830] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Geraniaceae* Juss. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 269-270. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [831] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Rhamnaceae* Juss. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 3-4. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [832] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Oxalidaceae* R. Br. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 383. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [833] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Tropaeolaceae* Juss. ex DC. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*,

- 9: 406-407. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [834] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Balsaminaceae* A. Rich. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 410. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [835] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Polygalaceae* Hoffmanns. & Link In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 418. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [836] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Sapindaceae* Juss. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 66-67. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [837] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Hippocastanaceae* A. Rich. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 72. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [838] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Aceraceae* Juss. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 76. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [839] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C. & QUINTANAR, A. 2015. *Anacardiaceae* R. Br. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 94-95. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [840] MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C.; QUINTANAR, A. & BUIRA, A. 2015. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 1-564 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [841] MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.; DEVESA, J.A. & TALAVERA, S. 2000. *Trifolium* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 647-719. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [842] NAVARRO, C. 1990. *Fallopia* Adanson In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 587-589. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [843] NAVARRO, C. 1990. *Reynoutria* Houtt. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 591. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [844] NAVARRO, C. 1990. *Fagopyrum* Mill. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 591-593. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [845] NAVARRO, C. 2015. *Erodium* L'Hér. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 316-372. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [846] NAVARRO, C. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Ulmaceae* Mirb. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 244. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [847] NAVARRO, C. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Ulmus* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 244-248. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [848] NAVARRO, C. & CASTROVIEJO, S. 1993. *Celtis* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 248-250. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [849] NAVARRO, C. & MORALES, R. 2015. *Parthenocissus* Planch. *In*: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 62-65. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [850] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Sanguisorba* L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 375-388. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [851] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Eriobotrya* Lindl. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 389-391. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [852] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Cydonia* Mill. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 442-444. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [853] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Dryas* L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 86-88. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [854] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Fragaria* L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 88-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [855] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1998. *Duchesnea* Sm. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 94-96. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [856] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Ailanthus* Desf. *In*: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 110-113. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [857] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Melia* L. *In*: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 143-146. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [858] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Juglans* L. *In*: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 165-169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [859] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Pterocarya* Kunth *In*: Muñoz Garmendia, F.;

- Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 169-171. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [860] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Tropaeolum* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 407-409. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [861] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Impatiens* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 410-417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [862] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Cardiospermum* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 67-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [863] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Koelreuteria* Laxm. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 69-71. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [864] NAVARRO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 2015. *Aesculus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 72-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [865] NAVARRO, C.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & QUINTANAR, A. 2015. *Cneoraceae* Vest In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 114-115. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [866] NAVARRO, C.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & QUINTANAR, A. 2015. *Coriariaceae* DC. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [867] NAVARRO, C.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & QUINTANAR, A. 2015. *Vitaceae* Juss. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 57-58. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [868] NAVARRO, T. 2010. *Teucrium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 30-166. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [869] NEVES, S. 2003. *Bupleurum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 240-265. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [870] NIETO FELINER, G. 1986. *Helleborus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 215-218. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [871] NIETO FELINER, G. 1990. *Armeria* Willd. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas*

- vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 642-721. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [872] NIETO FELINER, G. 1993. *Cruciferae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 3-4. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [873] NIETO FELINER, G. 1993. *Hesperis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 77-79. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [874] NIETO FELINER, G. 1997. *Saxifragaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 161-162. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [875] NIETO FELINER, G. 1997. *Chrysosplenium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 242-245. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [876] NIETO FELINER, G. 1997. *Parnassia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 245-247. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [877] NIETO FELINER, G. 1997. *Epilobium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 101-131. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [878] NIETO FELINER, G. 1997. *Circaea* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 131-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [879] NIETO FELINER, G. 1997. *Cornaceae* Bercht. ex J. Presl In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 135. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [880] NIETO FELINER, G. 1997. *Cornus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 135-138. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [881] NIETO FELINER, G. 1997. *Lythraceae* J. St.-Hil. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 14-15. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [882] NIETO FELINER, G. 1997. *Viscaceae* Batsch In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 160. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [883] NIETO FELINER, G. 1997. *Cynomoriaceae* Endl. ex Lindl. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.;

- Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 167. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [884] NIETO FELINER, G. 1997. *Rafflesiaceae* Dumort. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 170. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [885] NIETO FELINER, G. 1997. *Rotala* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 29-31. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [886] NIETO FELINER, G. 1997. *Thymelaeaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 32-33. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [887] NIETO FELINER, G. 1997. *Daphne* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 33-42. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [888] NIETO FELINER, G. 1997. *Onagraceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 86-87. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [889] NIETO FELINER, G. 1997. *Ludwigia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 87-90. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [890] NIETO FELINER, G. 2003. *Lagoecia* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 197-199. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [891] NIETO FELINER, G. 2003. *Bowlesia* Ruiz & Pav. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 28-30. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [892] NIETO FELINER, G. 2003. *Araliaceae* Juss. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 3. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [893] NIETO FELINER, G. 2003. *Levisticum* Hill In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 316-318. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [894] NIETO FELINER, G. 2003. *Eryngium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 36-60. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [895] NIETO FELINER, G. 2003. *Echinophora* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 61-63. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [896] NIETO FELINER, G. 2019. *Phalacrocarpum* (DC.) Willk. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la*

- península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1932-1938. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [897] NIETO FELINER, G. & AEDO, C. 1997. *Santalaceae* R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 149. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [898] NIETO FELINER, G.; CLOT, B. & FAVARGER, C. 1993. *Erysimum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 48-76. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [899] NIETO FELINER, G.; HERRERO, A. & JURY, S.L. 2003. *Umbelliferae* Juss. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 13-24. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [900] NIETO FELINER, G.; JURY, S.L. & HERRERO, A. 2003. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 1-498 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [901] NOGUEIRA, I. 1986. *Argemone* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 417-419. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [902] NOGUEIRA, I. 1986. *Pteris* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 57-60. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [903] NOGUEIRA, I. 1986. *Anogramma* Link In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 63-65. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [904] NOGUEIRA, I. 1990. *Myosoton* Moench In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 260. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [905] NOGUEIRA, I. 1990. *Muehlenbeckia* Meissner In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 363-638. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [906] NOGUEIRA, I. 1990. *Cucubalus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 406-408. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [907] NOGUEIRA, I. 1990. *Phytolacca* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 53-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [908] NOGUEIRA, I. 1993. *Arabidopsis* Heynh. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.;

- Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 38-41. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [909] NOGUEIRA, I. 1993. *Malcolmia* R. Br. in W.T. Aiton *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 80-84. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [910] NOGUEIRA, I. 1993. *Maresia* Pomel *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 84-86. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [911] NOGUEIRA, I. & ORMONDE, J. 1986. *Asplenium* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 90-104. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [912] NOGUEIRA, I. & PAIVA, J. 1993. *Kosteletzkya* C. Presl *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 193-196. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [913] NOGUEIRA, I. & PAIVA, J. 1993. *Hibiscus* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 196-199. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [914] NOGUEIRA, I. & PAIVA, J. 1993. *Malope* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 199-201. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [915] NOGUEIRA, I. & PAIVA, J. 1993. *Malva* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 209-225. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [916] NOGUEIRA, I.; MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1993. *Halimium* (Dunal) Spach *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 337-351. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [917] ORMONDE, J. 1986. *Phyllitis* Hill *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 105-107. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [918] ORMONDE, J. 1986. *Ceterach* Willd. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 107-109. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [919] ORMONDE, J. 1986. *Pleurosorus* Fée *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 109-111. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [920] ORMONDE, J. 1986. *Blechnum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 151-153. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [921] ORMONDE, J. 1986. *Woodwardia* Sm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 153-154. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [922] ORMONDE, J. 1986. *Cryptogramma* R. Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 55-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [923] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2009. *Scrophularia* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 97-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [924] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2014. *Echinops* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 50-57. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [925] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2014. *Onopordum* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 67-84. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [926] ORTEGA OLIVENCIA, A. 2014. *Arctium* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 95-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [927] ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA, J.A. 2007. *Asperula* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 36-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [928] ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA, J.A. 2007. *Galium* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 56-162. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [929] ORTIZ, P.L. 1999. *Lotononis* (DC.) Eckl. & Zeyh. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 261-263. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [930] ORTIZ, P.L. 1999. *Robinia* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 264-266. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [931] ORTIZ, P.L. 1999. *Ceratonia* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 29-32. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [932] ORTIZ, P.L. & ARISTA, M. 2012. *Nerium* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 103-106. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [933] ORTIZ, P.L. & ARISTA, M. 2012. *Vinca* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández

- Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 106-109. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [934] ORTIZ, P.L. & ARISTA, M. 2012. *Caralluma* R. Br. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 126-129. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [935] ORTIZ, P.L. & TALAVERA, S. 1999. *Argyrolobium* Eckl. & Zeyh. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 39-44. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [936] ORTIZ, P.L.; ARISTA, M. & QUINTANAR, A. 2012. *Apocynaceae* Juss. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 102-103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [937] ORTIZ, S. 1993. *Soleirolia* Gaudich. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 270-273. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [938] ORTIZ, S. 1993. *Teesdalia* R. Br. in W.T. Aiton In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 252-254. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [939] ORTIZ, S. 1993. *Hugueninia* Rchb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 36-37. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [940] ORTIZ, S. 1993. *Cakile* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 423-426. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [941] ORTIZ, S. 2013. *Hyacinthoides* Heist. ex Fabr. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 157-164. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [942] PAIVA, J. 1986. *Davallia* Sm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 148-149. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [943] PAIVA, J. 1986. *Davalliaceae* M.R. Schomb. ex A.B. Frank In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 149. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [944] PAIVA, J. 1986. *Blechnaceae* Newman In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [945] PAIVA, J. 1986. *Azollaceae* Wettst. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 155. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [946] PAIVA, J. 1986. *Salvinia* Ség. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 158-159. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [947] PAIVA, J. 1986. *Salviniaceae* Martinov In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 159. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [948] PAIVA, J. 1986. *Roemeria* Medicus In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 419-421. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [949] PAIVA, J. 1986. *Chelidonium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 423-425. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [950] PAIVA, J. 1986. *Eschscholzia* Cham. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 425-426. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [951] PAIVA, J. 1986. *Cryptogrammaceae* Pic. Serm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 55. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [952] PAIVA, J. 1986. *Pteridaceae* E.D.M. Kirchn. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 57. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [953] PAIVA, J. 1986. *Hemionitidaceae* Pic. Serm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 63. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [954] PAIVA, J. 1986. *Marsileaceae* Mirb. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 66. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [955] PAIVA, J. 1986. *Marsilea* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 66-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [956] PAIVA, J. 1986. *Pilularia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 69-71. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [957] PAIVA, J. 1990. *Holosteum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 283-284. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [958] PAIVA, J. 1990. *Phytolaccaceae* R. Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 53. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [959] PAIVA, J. 1993. *Malvaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 190-191. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [960] PAIVA, J. 1993. *Urticaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 262-263. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [961] PAIVA, J. 1993. *Urtica* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 263-268. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [962] PAIVA, J. 1993. *Parietaria* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 268-271. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [963] PAIVA, J. 1993. *Forsskaolea* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 272-275. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [964] PAIVA, J. 1993. *Capparaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 518. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [965] PAIVA, J. 1997. *Pittosporaceae* R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 70. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [966] PAIVA, J. 1997. *Pittosporum* Banks & Sol. ex Gaertn. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 70-73. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [967] PAIVA, J. 1997. *Droseraceae* Salisb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 74. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [968] PAIVA, J. 1997. *Drosera* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 74-78. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [969] PAIVA, J. 1997. *Drosophyllum* Link. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 78-80. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [970] PAIVA, J. 1997. *Hydrangeaceae* Dumort. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 81. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [971] PAIVA, J. 1997. *Philadelphus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 81-83. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [972] PAIVA, J. 1997. *Hydrangea* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 83-85. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [973] PAIVA, J. 1997. *Proteaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 145. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [974] PAIVA, J. 1997. *Hakea* Schrad. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 146-148. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [975] PAIVA, J. 1997. *Myrtaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 73-74. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [976] PAIVA, J. 1997. *Myrtus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 74-76. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [977] PAIVA, J. 1997. *Eucalyptus* L'Hér. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 77-82. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [978] PAIVA, J. 1999. *Acacia* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 11-25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [979] PAIVA, J. 1999. *Anagyris* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 37-39. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [980] PAIVA, J. 2001. *Proboscidea* Schmidel In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 22-24. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [981] PAIVA, J. 2001. *Myoporum* Sol. ex G. Forst. *In*: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 4-6. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [982] PAIVA, J. 2001. *Acanthus* L. *In*: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 78-80. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [983] PAIVA, J. 2001. *Utricularia* L. *In*: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 96-103. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [984] PAIVA, J. 2015. *Polygala* L. *In*: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buirra, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 418-442. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [985] PAIVA, J. & COUTINHO, A.X.P. 1999. *Stauracanthus* Link *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 240-245. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [986] PAIVA, J. & LORIENTE, E. 1990. *Honckenya* Ehrh. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 231. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [987] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Gossypium* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 191-193. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [988] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Abutilon* Mill. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 201-203. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [989] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Modiola* Moench *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 204-205. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [990] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Sida* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 206-208. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [991] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Malvella* Jaub. & Spach *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 208-209. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [992] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Alcea* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 225-227. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [993] PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1993. *Althaea* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 228-232. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [994] PAIVA, J. & SALES, M.F. 1986. *Glaucium* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 421-423. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [995] PAIVA, J. & SALES, M.F. 1990. *Lychnis* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 299-302. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [996] PAIVA, J. & VELAYOS, M. 2001. *Myoporaceae* R. Br. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 3. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [997] PAIVA, J. & VELAYOS, M. 2001. *Lentibulariaceae* Rich. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 81. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [998] PAIVA, J. & VILLANUEVA, E. 1990. *Montia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 469-473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [999] PAIVA, J.; HERRERO, A. & AEDO, C. 2001. *Martyniaceae* Horan. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 21-22. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1000] PAIVA, J.; HERRERO, A. & AEDO, C. 2001. *Acanthaceae* Juss. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 77. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1001] PAIVA, J.; SALES, F.; HEDGE, I.C.; AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A. & VELAYOS, M. 2001. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 1-251 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1002] PASTOR, J. 2012. *Lithospermum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 369-371. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1003] PASTOR, J. 2012. *Aegonychon* Gray In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 372-375. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1004] PASTOR, J. 2012. *Buglossoides* Moench In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 375-381. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1005] PASTOR, J. 2012. *Neatostema* I.M. Johnst. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 381-384. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1006] PASTOR, J. 2012. *Lithodora* Griseb. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 384-387. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1007] PASTOR, J. 2012. *Glandora* D.C. Thomas, Weigend & Hilger In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 387-396. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1008] PATALLO, J. & AEDO, C. 2005. *Spiranthes* Rich. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 69-72. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1009] PEDROL, J. 1990. *Einadia* Raf. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 500-501. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1010] PEDROL, J. 1990. *Halogeton* C.A. Mey. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 551-553. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1011] PEDROL, J. 1997. *Thymelaea* Mill. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 42-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1012] PEDROL, J. 2009. *Littorella* P.J. Bergius In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 38-40. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1013] PEDROL, J. 2009. *Plantago* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 4-38. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1014] PEDROL, J. 2013. *Asparagus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 111-120. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1015] PEDROL, J. 2019. *Leucanthemopsis* (Giroux) Heywood In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1907-1930. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1016] PEDROL, J. & CASTROVIEJO, S. 1990. *Ceratocarpus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 515-517. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1017] PEDROL, J. & CASTROVIEJO, S. 1990. *Suaeda* Forsskal ex Scop. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.).

Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim), 2: 536-541. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1018] PEDROL, J. & LAÍNIZ, M. 1997. *Thesium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 152-159. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1019] PLAZA, L. & PUJADAS SALVÁ, A.J. 2010. *Vitex* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 21-24. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1020] PODLECH, D. 1999. *Astragalus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 279-338. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1021] PODLECH, D. 1999. *Erophaca* Boiss. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 347-350. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1022] PRADA, C. 1986. *Cystopteris* Bernh. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 115-121. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1023] PRADA, C. 1986. *Isoetes* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 15-20. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1024] PRADA, C. 1986. *Equisetum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 21-29. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1025] PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Sisymbrium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 12-27. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1026] PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Capsella* Medik. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 240-242. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1027] PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Thlaspi* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 255-264. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1028] PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Descurainia* Webb & Berthel. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 34-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1029] PUJADAS SALVÁ, A. 2003. *Scandix* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 73-82. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1030] PUJADAS SALVÁ, A. 2003. *Daucus* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 97-125. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1031] PUJADAS SALVÁ, A. & ROSSELLÓ, J.A. 2003. *Thapsia* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 401-410. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1032] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2019. *Erigeron* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1999-2022. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1033] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2010. *Lamium* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 180-196. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1034] PUJADAS SALVÁ, A.J. 2014. *Jurinea* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 88-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1035] PUJADAS SALVÁ, A.J. & DEVESA, J.A. 2014. *Rhaponticoides* Vaill. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 263-272. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1036] PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA, L. 2010. *Verbena* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 13-21. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1037] PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA, L. 2010. *Lantana* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 4-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1038] PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA, L. 2010. *Aloysia* Gómez Ortega & Palau In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 7-9. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1039] PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA, L. 2010. *Phyla* Lour. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 9-13. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1040] PUJADAS SALVÁ, A.J.; QUINTANAR, A.; CABEZAS, F.J. & MORALES, R. 2010. *Verbenaceae* J. St.-Hil. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 3-4. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1041] PUJADAS, A. 1997. *Centunculus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 55-56. Real Jardín

Botánico, CSIC. Madrid.

- [1042] PUJADAS, A. 1997. *Anagallis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 57-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1043] QUINTANAR, A. 2019. *Doronicum* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1044] QUINTANAR, A. 2019. *Tussilago* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1487. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1045] QUINTANAR, A. 2019. *Petasites* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1489. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1046] QUINTANAR, A. 2019. *Homogyne* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1496. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1047] QUINTANAR, A. 2019. *Tephrosia* (Rchb.) Rchb. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1498. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1048] QUINTANAR, A. 2019. *Roldana* La Llave In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1503. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1049] QUINTANAR, A. 2019. *Senecio* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1506. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1050] QUINTANAR, A. 2019. *Adenostyles* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1562. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1051] QUINTANAR, A. 2019. *Calendula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1566. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1052] QUINTANAR, A. 2019. *Chrysanthemoides* Fabr. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1586. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1053] QUINTANAR, A. 2019. *Leysera* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas*

- Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1592. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1054] QUINTANAR, A. 2019. *Phagnalon* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1594. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1055] QUINTANAR, A. 2019. *Ifloga* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1601. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1056] QUINTANAR, A. 2019. *Lasiopogon* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1604. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1057] QUINTANAR, A. 2019. *Helichrysum* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1607. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1058] QUINTANAR, A. 2019. *Achyrocline* (Less.) DC. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1627. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1059] QUINTANAR, A. 2019. *Gnaphalium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1630. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1060] QUINTANAR, A. 2019. *Plecostachys* Hilliard & B.L. Burt In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1634. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1061] QUINTANAR, A. 2019. *Omalotheca* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1636. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1062] QUINTANAR, A. 2019. *Leontopodium* (Pers.) R. Br. ex Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1644. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1063] QUINTANAR, A. 2019. *Antennaria* Gaertn. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1647. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1064] QUINTANAR, A. 2019. *Gamochaeta* Wedd. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1652. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1065] QUINTANAR, A. 2019. *Logfia* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.;

- Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1659. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1066] QUINTANAR, A. 2019. *Micropus* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1665. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1067] QUINTANAR, A. 2019. *Bombycilaena* (DC.) Smoljan. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1668. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1068] QUINTANAR, A. 2019. *Filago* Loeff. ex L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1672. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1069] QUINTANAR, A. 2019. *Cotula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1708. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1070] QUINTANAR, A. 2019. *Soliva* Ruiz & Pav. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1712. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1071] QUINTANAR, A. 2019. *Artemisia* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1717. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1072] QUINTANAR, A. 2019. *Achillea* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1753. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1073] QUINTANAR, A. 2019. *Otanthus* Hoffmanns. & Link In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1774. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1074] QUINTANAR, A. 2019. *Anacyclus* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1777. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1075] QUINTANAR, A. 2019. *Matricaria* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1789. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1076] QUINTANAR, A. 2019. *Anthemis* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1794. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1077] QUINTANAR, A. 2019. *Cota* J. Gay *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1819. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1078] QUINTANAR, A. 2019. *Tripleurospermum* Sch. Bip. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1825. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1079] QUINTANAR, A. 2019. *Tanacetum* L. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1829. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1080] QUINTANAR, A. 2019. *Vogtia* Oberpr. & Sonboli *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1844. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1081] QUINTANAR, A. 2019. *Leucanthemum* Mill. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1848. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1082] QUINTANAR, A. 2019. *Rhodanthemum* B.H. Wilcox, K. Bremer & Humphries *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1880. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1083] QUINTANAR, A. 2019. *Coleostephus* Cass. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1883. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1084] QUINTANAR, A. 2019. *Glossopappus* Kunze *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1886. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1085] QUINTANAR, A. 2019. *Mauranthemum* Vogt & Oberpr. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1889. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1086] QUINTANAR, A. 2019. *Lepidophorum* Neck. ex DC. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1893. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1087] QUINTANAR, A. 2019. *Daveaua* Willk. ex Mariz *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1896. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1088] QUINTANAR, A. 2019. *Otospermum* Willk. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1899. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1089] QUINTANAR, A. 2019. *Castrilanthemum* Vogt & Oberpr. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1902. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1090] QUINTANAR, A. 2019. *Hymenostemma* Kunze ex Willk. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1905. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1091] QUINTANAR, A. 2019. *Leucanthemopsis* (Giroux) Heywood In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1907. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1092] QUINTANAR, A. 2019. *Prolongoa* Boiss. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1930. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1093] QUINTANAR, A. 2019. *Phalacrocarpum* (DC.) Willk. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1932. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1094] QUINTANAR, A. 2019. *Santolina* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1938. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1095] QUINTANAR, A. 2019. *Chamaemelum* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1963. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1096] QUINTANAR, A. 2019. *Cladanthus* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1967. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1097] QUINTANAR, A. 2019. *Heteranthemis* Schott In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1972. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1098] QUINTANAR, A. 2019. *Glebionis* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1974. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1099] QUINTANAR, A. 2019. *Aster* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1981. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1100] QUINTANAR, A. 2019. *Symphotrichum* Nees In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1994. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1101] QUINTANAR, A. 2019. *Erigeron* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 1999. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1102] QUINTANAR, A. 2019. *Conyza* Less. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2022. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1103] QUINTANAR, A. 2019. *Bellis* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2027. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1104] QUINTANAR, A. 2019. *Bellium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2037. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1105] QUINTANAR, A. 2019. *Baccharis* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2040. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1106] QUINTANAR, A. 2019. *Solidago* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2044. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1107] QUINTANAR, A. 2019. *Inula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2050. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1108] QUINTANAR, A. 2019. *Limbarda* Adans. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2067. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1109] QUINTANAR, A. 2019. *Carpesium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2070. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1110] QUINTANAR, A. 2019. *Dittrichia* Greuter In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2073. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1111] QUINTANAR, A. 2019. *Pulicaria* Gaertn. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2079. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1112] QUINTANAR, A. 2019. *Jasonia* (Cass.) Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2089. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1113] QUINTANAR, A. 2019. *Chiliadenus* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2092. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1114] QUINTANAR, A. 2019. *Asteriscus* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2095. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1115] QUINTANAR, A. 2019. *Centipeda* Lour. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2104. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1116] QUINTANAR, A. 2019. *Gaillardia* Foug. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2109. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1117] QUINTANAR, A. 2019. *Bidens* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2114. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1118] QUINTANAR, A. 2019. *Tagetes* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2133. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1119] QUINTANAR, A. 2019. *Flaveria* Juss. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2139. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1120] QUINTANAR, A. 2019. *Schkuhria* Roth In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1121] QUINTANAR, A. 2019. *Ambrosia* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2150. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1122] QUINTANAR, A. 2019. *Acanthoxanthium* (DC.) Fourr. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2156. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1123] QUINTANAR, A. 2019. *Xanthium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2159. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1124] QUINTANAR, A. 2019. *Euphrosyne* DC. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2165. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1125] QUINTANAR, A. 2019. *Eclipta* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1126] QUINTANAR, A. 2019. *Pascalía* Gómez Ortega In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2173. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1127] QUINTANAR, A. 2019. *Borrichia* Adans. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2176. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1128] QUINTANAR, A. 2019. *Helianthus* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2179. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1129] QUINTANAR, A. 2019. *Verbesina* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2184. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1130] QUINTANAR, A. 2019. *Galinsoga* Ruiz & Pav. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2189. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1131] QUINTANAR, A. 2019. *Guizotia* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2194. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1132] QUINTANAR, A. 2019. *Arnica* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2198. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1133] QUINTANAR, A. 2019. *Ageratina* Spach In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2204. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1134] QUINTANAR, A. 2019. *Eupatorium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). Etimología*, 16(3): 2207. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1135] RAMOS NÚÑEZ, A.F. 1993. *Hypericum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 157-185. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1136] RATTER, J.A. 1990. *Spergula* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 145-149. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1137] RATTER, J.A. 1990. *Spergularia* (Pers.) J. Presl & K. Presl *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 149-161. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1138] RENOBALLES, G. 2012. *Gentianella* Moench *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 35-39. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1139] RENOBALLES, G. 2012. *Comastoma* (Wettst.) Toyok. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 40-42. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1140] RENOBALLES, G. 2012. *Gentianopsis* Ma *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 43-45. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1141] RENOBALLES, G. 2012. *Swertia* L. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 46-48. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1142] RENOBALLES, G. 2012. *Gentiana* L. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 5-35. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1143] RICO, E. 1986. *Adonis* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 272-278. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1144] RICO, E. 1990. *Cerastium* L. *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 260-283. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1145] RICO, E. 1993. *Cardamine* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 119-133. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1146] RICO, E. 1998. *Potentilla* (*subgen. Potentilla*) L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 105-130. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1147] RICO, E. 2003. *Hohenackeria* Fisch. & C.A. Mey. *In*: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 158-161. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1148] RICO, E. 2009. *Lindernia* All. *In*: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 331-334. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1149] RICO, E. 2009. *Sibthorpia* L. *In*: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora*

- Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 434-437. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1150] RICO, E. 2009. *Odontites* Ludw. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 473-495. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1151] RICO, E. 2009. *Odontitella* Rothm. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 495-498. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1152] RICO, E. 2009. *Macrosyringion* Rothm. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 498-501. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1153] RICO, E. 2013. *Androcymbium* Willd. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 102-105. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1154] RICO, E. 2013. *Urginea* Steinh. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 210-217. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1155] RICO, E. 2013. *Aphyllanthes* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 217-219. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1156] RICO, E. 2013. *Erythronium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 80-82. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1157] RICO, E. 2013. *Colchicum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 85-93. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1158] RICO, E. 2013. *Bulbocodium* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 93-96. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1159] RICO, E. 2013. *Merendera* Ramond In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 97-102. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1160] RICO, E. 2019. *Gnaphalium* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1630-1634. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1161] RICO, E. 2019. *Omalotheca* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1636-1644. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1162] RICO, E. 2019. *Daveaua* Willk. ex Mariz In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1896-1899. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1163] RICO, E. 2019. *Dittrichia* Greuter In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2073-2079. Real Jardín Botánico, CSIC.

Madrid.

- [1164] RICO, E. 2019. *Pulicaria* Gaertn. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2079-2089. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1165] RICO, E. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Gnaphalieae* (Cass.) Lecoq. & Juill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*., 16(3): 1589-1591. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1166] RICO, E. & BUIRA, A. 2019. *Compositae Inuleae* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*., 16(3): 2048-2050. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1167] RICO, E.; CRESPO, M.B.; QUINTANAR, A.; HERRERO, A. & AEDO, C. 2013. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 1-651 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1168] RICO, E.; QUINTANAR, A. & HERRERO, A. 2013. *Liliaceae* Juss. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 3-9. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1169] RIVAS MARTÍNEZ, S. & PIZARRO, J.M. 2015. *Rhamnus* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 11-50. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1170] RIVAS MARTÍNEZ, S. & PIZARRO, J.M. 2015. *Frangula* Mill. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 50-56. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1171] ROBLEDO, A. & RÍOS, S. 1993. *Neotorularia* Hedge & J. Léonard In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 32-34. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1172] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Fagus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 10-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1173] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Castanea* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 11-15. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1174] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Platanus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1175] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Alnus* Miller In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas*

- vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 43-46. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1176] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Corylus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 46-49. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1177] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Casuarina* Adans. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 50-52. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1178] ROCHA AFONSO, M.L. 1990. *Myrica* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 6-9. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1179] RODRÍGUEZ GRACIA, V. & CASTROVIEJO, S. 2012. *Symphytum* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 332-336. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1180] RODRÍGUEZ GRACIA, V. & CASTROVIEJO, S. 2012. *Pulmonaria* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 345-348. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1181] RODRÍGUEZ GRACIA, V. & CASTROVIEJO, S. 2012. *Pentaglottis* Tausch In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 366-369. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1182] RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2014. *Xeranthemum* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 58-63. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1183] RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2014. *Stachelina* L. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 63-67. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1184] RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Rubia* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 7-15. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1185] RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J.A. 2014. *Crupina* (Pers.) DC. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 233-238. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1186] ROMERO MARTÍN, T. 1998. *Agrimonia* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 369-374. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1187] ROMERO ZARCO, C. 1999. *Vicia* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de*

- la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 360-417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1188] ROMERO ZARCO, C. 1999. *Pisum* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 482-486. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1189] ROMERO ZARCO, C. 2010. *Juncus* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 123-187. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1190] ROMERO ZARCO, C. & QUINTANAR, A. 2012. *Gentianaceae* Juss. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1191] ROMERO ZARCO, C.; TALAVERA, S. & HERRERO, A. 2010. *Juncaceae* Juss. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 122-123. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1192] ROMERO, T. 2009. *Gratiola* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 324-328. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1193] ROMERO, T. 2009. *Melampyrum* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 440-451. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1194] ROMERO, T. 2009. *Tozzia* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 452-454. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1195] ROMERO, T. 2013. *Anthericum* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 134-141. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1196] ROMERO, T. 2013. *Paradisea* Mazzuc. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 141-144. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1197] ROMERO, T. 2013. *Bellevalia* Lapeyr. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 184-187. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1198] ROMERO, T. 2019. *Leontopodium* (Pers.) R. Br. ex Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1644-1647. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1199] ROMERO, T. 2019. *Antennaria* Gaertn. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1647-1652. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1200] ROMERO, T. 2019. *Micropus* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1665-1668. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1201] ROMO, A.M. 1990. *Stellaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 253-260. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1202] ROMO, A.M. 1990. *Petrorhagia* (Ser.) Link In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 420-426. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1203] ROSSELLÓ, J.A. 1997. *Sempervivum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 110-116. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1204] ROSSELLÓ, J.A. 1997. *Cyclamen* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 44-46. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1205] ROSSELLÓ, J.A. 2003. *Naufraga* Constance & Cannon In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 277-279. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1206] RÖSSLER, W. 1990. *Scleranthus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 140-145. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1207] RUIZ DE CLAVIJO, E. & DEVESA, J.A. 2014. *Mantisalca* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 290-298. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1208] RUIZ DE CLAVIJO, E. & DEVESA, J.A. 2014. *Cheirolophus* Cass. In: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 298-304. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1209] RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Lonicera* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 168-190. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1210] RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Sambucus* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 193-197. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1211] RUIZ TÉLLEZ, T. & DEVESA, J.A. 2007. *Viburnum* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 197-202. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1212] RUTHERFORD, R.W. & JURY, S.L. 2003. *Pseudorlaya* (Murb.) Murb. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 128-132. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1213] SÁEZ, L. 2001. *Campsis* Lour. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 74-76. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1214] SÁEZ, L. 2005. *Nigritella* Rich. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 88-92. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1215] SÁEZ, L. 2009. *Rhinanthus* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 531-536. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1216] SÁEZ, L. 2010. *Salvia* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 298-326. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1217] SÁEZ, L. 2013. *Brimeura* Salisb. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 165-171. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1218] SÁEZ, L. & ALDASORO, J.J. 2001. *Campanula* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 105-136. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1219] SÁEZ, L. & BERNAL, M. 2009. *Linaria* Mill. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 232-324. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1220] SÁEZ, L.; QUIJADA, M.P.; ALARCÓN, M.L. & ALDASORO, J.J. 2005. *Serapias* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 156-165. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1221] SALES, F.; HEDGE, I.C. & VELAYOS, M. 2001. *Globulariaceae* DC. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1222] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2000. *Melilotus* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 720-731. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1223] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2000. *Medicago* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 741-775. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1224] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Legousia* Durand In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 136-140. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1225] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Trachelium* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 141-142. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1226] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Phyteuma* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 143-150. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1227] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Wahlenbergia* Schrad. ex Roth. In: Paiva, J.; Sales, F.;

- Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 150-152. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1228] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Jasione* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 153-170. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1229] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Lobelia* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 170-172. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1230] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Solenopsis* C. Presl In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 173-175. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1231] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Ramonda* Rich. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 25-27. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1232] SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. *Globularia* L. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 7-20. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1233] SALES, F.; HEDGE, I.C.; CASTROVIEJO, S. & ALDASORO, J.J. 2001. *Campanulaceae* Juss. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 104-105. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1234] SALES, F.; HEDGE, I.C.; HERRERO, A. & AEDO, C.(EDS.) 2001. *Gesneriaceae* Rich. & Juss. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1235] SALES, F.; HEDGE, I.C.; HERRERO, A. & AEDO, C.(EDS.) 2001. *Orobanchaceae* Vent. In: Paiva, J.; Sales, F.; Hedge, I.C.; Aedo, C.; Aldasoro, J.J.; Castroviejo, S.; Herrero, A. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*, 14: 28-29. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1236] SALES, M.F. & PAIVA, J. 1990. *Agrostemma* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 302-304. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1237] SALVO, Á.E. & ARRABAL, M.I. 1986. *Dryopteris* Adanson In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 128-143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1238] SALVO, Á.E. & HIDALGO, M.I. 1986. *Polystichum* Roth In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 145-147. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1239] SALVO, Á.E. & OTERMIN, P. 1986. *Gymnocarpium* Newman In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 121-123. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1240] SALVO, Á.E. & OTERMIN, P. 1986. *Athyrium* Roth In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 123-125. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1241] SALVO, Á.E. & OTERMIN, P. 1986. *Diplazium* Sw. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 125-127. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1242] SAN MIGUEL, E. 2015. *Ruta* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 129-134. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1243] SÁNCHEZ CUXART, A. 2003. *Ferula* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 330-335. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1244] SÁNCHEZ GÓMEZ, P. & GÜEMES, J. 2015. *Acer* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 77-93. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1245] SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2005. *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 94-111. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1246] SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2015. *Oxalis* L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A. & Buira, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IX. Rhamnaceae-Polygalaceae*, 9: 383-405. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1247] SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. 2009. *Mimulus* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 328-330. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1248] SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. 2009. *Limosella* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 338-340. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1249] SÁNCHEZ, J. 1986. *Nymphaea* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 209-211. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1250] SÁNCHEZ, J. 1986. *Nuphar* Sm. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 211-213. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1251] SANTOS GUERRA, A. 1993. *Frankenia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 446-453. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1252] SANTOS GUERRA, A. 1997. *Aeonium* Webb & Berthel. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica.*

- Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 116-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1253] SANTOS GUERRA, A. 1997. *Aichryson* Webb & Berthel. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 119-121. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1254] SANTOS-VICENTE, M.; GUTIÉRREZ-LARRUSCAIN, D.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Inula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2050-2067. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1255] SANTOS-VICENTE, M.; MARTÍNEZ ORTEGA, M.M. & RICO, E. 2019. *Limbarda* Adans. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2067-2070. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1256] SANZ ELORZA, M. & SOBRINO VESPERINAS, E. 2012. *Physalis* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 204-209. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1257] SEGARRA, J.G. & CATALÁN, P. 2005. *Borderea* Miégev. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 11-14. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1258] SEGARRA, J.G. & CATALÁN, P. 2005. *Tamus* L. In: Aedo, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae*, 21: 8-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1259] SILVEIRA, L.P. & GONÇALVES, A.C. 2019. *Calendula* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1566-1586. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1260] SILVESTRE, S. 2003. *Caropsis* (Rouy & E.G. Camus) Rauschert In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 293-295. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1261] SILVESTRE, S. 2012. *Convolvulus* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 252-273. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1262] SILVESTRE, S. 2012. *Calystegia* R. Br. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 273-278. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1263] SILVESTRE, S. 2012. *Ipomoea* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 279-286. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1264] SILVESTRE, S. 2012. *Cressa* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI.*

- Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 286-289. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1265] SILVESTRE, S. 2012. *Dichondra* J.R. Forst. & G. Forst. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 289-292. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1266] SILVESTRE, S. 2012. *Menyanthes* L. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 312-314. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1267] SILVESTRE, S. 2012. *Nymphoides* Ség. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 314-317. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1268] SILVESTRE, S. 2012. *Phacelia* Juss. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 319-321. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1269] SILVESTRE, S. 2012. *Wigandia* Kunth *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 321-323. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1270] SILVESTRE, S. & MONTSERRAT, P. 1998. *Rosa* L. *In*: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 143-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1271] SILVESTRE, S. & QUINTANAR, A. 2012. *Menyanthaceae* Dumort. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 311. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1272] SILVESTRE, S. & QUINTANAR, A. 2012. *Hydrophyllaceae* R. Br. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 318. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1273] SILVESTRE, S.; GALLEGO, M.J. & QUINTANAR, A. 2012. *Convolvulaceae* Juss. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 250-252. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1274] SOBRINO VESPERINAS, E. 1993. *Moricandia* DC. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 337-344. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1275] SOBRINO VESPERINAS, E. & SANZ ELORZA, M. 2012. *Solanum* L. *In*: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica*

- e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 166-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1276] SORIANO MARTÍN, C. 1990. *Chaetonychia* (DC.) Sweet *In*: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 134-136. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1277] SORIANO, C. 1993. *Salicaceae* Mirb. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 471. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1278] SORIANO, C. 1993. *Populus* L. *In*: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 471-477. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1279] SORIANO, I. 2009. *Pedicularis* L. *In*: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 512-530. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1280] SORIANO, I. 2019. *Achillea* L. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1753-1774. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1281] SORIANO, I. 2019. *Otanthus* Hoffmanns. & Link *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1774-1777. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1282] SORIANO, I. 2019. *Tanacetum* L. *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1829-1844. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1283] SORIANO, I. 2019. *Vogtia* Oberpr. & Sonboli *In*: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1844-1847. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1284] SUÁREZ-SANTIAGO, V.N. & BLANCA, G. 2013. *Muscari* Mill. *In*: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 171-184. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1285] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Picris* L. *In*: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1123-1131. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1286] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Leontodon* L. *In*: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1131-1144. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1287] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Thrinicia* Roth *In*: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2):

- 1151-1169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1288] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Hispidella* Lam. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1259-1261. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1289] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Andryala* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1294-1308. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1290] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Cichorium* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1308-1316. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1291] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Rothmaleria* Font Quer In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1316-1319. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1292] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Arnoseria* Gaertn. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1319-1322. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1293] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Tolpis* Adans. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1322-1328. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1294] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Arctotis* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1330-1334. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1295] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Arctotheca* Vaill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1334-1341. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1296] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Gazania* Gaert. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1342-1346. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1297] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Scolymus* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 763-769. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1298] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Catananche* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 769-773. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1299] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Koelpinia* Pall. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas*

- vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 812-815. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1300] TALAVERA S. & TALAVERA, M. 2017. *Hyoseris* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 846-851. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1301] TALAVERA, M. & TALAVERA, S. 2017. *Chondrilla* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 891-895. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1302] TALAVERA, M. & TALAVERA, S. 2017. *Rhagadiolus* Vaill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 954-959. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1303] TALAVERA, M. & TALAVERA, S. 2017. *Lapsana* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 959-962. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1304] TALAVERA, M.; SÁNCHEZ, C. & TALAVERA, S. 2017. *Willemetia* Neck. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 895-899. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1305] TALAVERA, M.; SÁNCHEZ, C. & TALAVERA, S. 2017. *Crepis* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 899-954. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1306] TALAVERA, S. 1990. *Silene* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 313-406. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1307] TALAVERA, S. 1993. *Cardaminopsis* (C.A. Mey.) Hayek In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 133-135. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1308] TALAVERA, S. 1993. *Arabis* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 135-163. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1309] TALAVERA, S. 1993. *Cruciferae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 4-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1310] TALAVERA, S. 1999. *Echinospartum* (Spach) Fourr. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 119-127. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1311] TALAVERA, S. 1999. *Pterospartum* (Spach) K. Koch *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 133-137. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1312] TALAVERA, S. 1999. *Cytisus* Desf. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 147-182. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1313] TALAVERA, S. 1999. *Spartium* L. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 206-208. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1314] TALAVERA, S. 1999. *Genista* L. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 45-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1315] TALAVERA, S. 1999. *Chamaespartium* Adans. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 128-133. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1316] TALAVERA, S. 1999. *Retama* Raf. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 137-141. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1317] TALAVERA, S. 1999. *Erinacea* Adans. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 209-211. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1318] TALAVERA, S. 1999. *Cytisophyllum* O. Lang *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 246-248. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1319] TALAVERA, S. 1999. *Laburnum* Medik. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 248-251. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1320] TALAVERA, S. 1999. *Sophora* L. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 34-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1321] TALAVERA, S. 1999. *Bituminaria* Heist. ex Fabr. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 354-357. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1322] TALAVERA, S. 1999. *Cullen* Medik. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 357-360. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1323] TALAVERA, S. 2010. *Cymodocea* K.D. Koenig *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 104-107. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1324] TALAVERA, S. 2010. *Zostera* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 109-113. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1325] TALAVERA, S. 2010. *Luronium* Raf. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 22-25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1326] TALAVERA, S. 2010. *Butomus* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1327] TALAVERA, S. 2010. *Triglochin* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 44-51. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1328] TALAVERA, S. 2010. *Lilaea* Bonpl. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 52-54. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1329] TALAVERA, S. 2014. *Cirsium* Mill. *In*: Devesa, J.A.; Quintanar, A. & García, M.Á. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim)*, 16(1): 136-177. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1330] TALAVERA, S. & ARISTA, M. 1999. *Colutea* L. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 274-278. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1331] TALAVERA, S. & ARISTA, M. 2000. *Ornithopus* L. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 873-880. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1332] TALAVERA, S. & BALAO, F.J. 2010. *Alisma* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 7-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1333] TALAVERA, S. & DOMÍNGUEZ, E. 2000. *Hippocrepis* L. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 897-935. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1334] TALAVERA, S. & DOMÍNGUEZ, E. 2000. *Scorpiurus* L. *In*: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 935-942. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1335] TALAVERA, S. & GALLEGU, M.J. 2010. *Posidonia* K.D. Koenig *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 114-117. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1336] TALAVERA, S. & GALLEGU, M.J. 2010. *Tradescantia* L. *In*: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 119-121. Real Jardín Botánico, CSIC.

Madrid.

- [1337] TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Hydrocharis* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 31-33. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1338] TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Egeria* Planch. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 34-36. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1339] TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Elodea* Michx. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 36-38. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1340] TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Blyxa* Noronha ex Thouars In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 38-40. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1341] TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Vallisneria* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 41-43. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1342] TALAVERA, S. & GALLEGO, M.J. 2010. *Najas* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 55-62. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1343] TALAVERA, S. & GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Althenia* Petit In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 101-104. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1344] TALAVERA, S. & GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Ruppia* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 88-92. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1345] TALAVERA, S. & GARCÍA MURILLO, P. 2010. *Zannichellia* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 94-101. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1346] TALAVERA, S. & GIBBS, P.E. 1999. *Teline* Medik. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 141-147. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1347] TALAVERA, S. & ORTIZ, M.Á. 2010. *Sagittaria* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 25-29. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1348] TALAVERA, S. & PAIVA, J. 1999. *Gleditsia* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 26-29. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1349] TALAVERA, S. & TALAVERA, M.M. 2010. *Damasonium* Mill. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 18-22. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1350] TALAVERA, S.; AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A.; ROMERO ZARCO, C.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. 2000. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 1-540 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1351] TALAVERA, S.; AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A.; ROMERO ZARCO, C.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. 2000. *Leguminosae* Juss. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 581-590. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1352] TALAVERA, S.; AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; ROMERO ZARCO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. 1999. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 1-578 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1353] TALAVERA, S.; AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; ROMERO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. 1999. *Leguminosae* Juss. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*, 7(1): 3-11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1354] TALAVERA, S.; ANDRÉS, C.; ARISTA, M.; FERNÁNDEZ PIEDRA, M.P.; GALLEGO, M.J.; ORTIZ, P.L.; ROMERO ZARCO, C.; SALGUEIRO, F.J.; SILVESTRE, S. & QUINTANAR, A. 2012. *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 1-672 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1355] TALAVERA, S.; BUIRA, A.; QUINTANAR, A.; GARCÍA, M.Á.; TALAVERA, M.; FERNÁNDEZ PIEDRA, P. & AEDO, C. 2017. *Compositae* Giseke In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 737-739. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1356] TALAVERA, S.; BUIRA, A.; QUINTANAR, A.; GARCÍA, M.Á.; TALAVERA, M.; FERNÁNDEZ PIEDRA, P. & AEDO, C. 2017. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 737-1450 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1357] TALAVERA, S.; CASIMIRO-SORIGUER, R.; MOLINA, J.A. & PIZARRO, J.M. 2010. *Baldellia* Parl. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 11-18. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1358] TALAVERA, S.; CASIMIRO-SORIGUER, R.; MOLINA, J.A. & PIZARRO, J.M. 2010. *Balldelia* Parl. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 11-18. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1359] TALAVERA, S.; GALLEGO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Zosteraceae* Dumort. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 108. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1360] TALAVERA, S.; GALLEGO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Posidoniaceae* Vines In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 114. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- Botánico, CSIC. Madrid.
- [1361] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Commelinaceae* Mirb. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 118-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1362] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Commelinaceae* Mirb. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 118-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1363] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Butomaceae* Mirb. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 3. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1364] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Hydrocharitaceae* Juss. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 30-31. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1365] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Lilaeaceae* Dumort. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 52. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1366] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Najadaceae* Juss. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 55. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1367] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Potamogetonaceae* Bercht. & J. Presl In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 63-64. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1368] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Alismataceae* Vent. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 6-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1369] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Ruppiaceae* Horan. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 88. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1370] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. 2010. *Zannichelliaceae* Chevall. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 93-94. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1371] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J. & HERRERO, A. (EDS.) 2010. *Commelina* L. In: Talavera, S.; Gallego, M.J.; Romero Zarco, C. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-Juncaceae*, 17: 118. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1372] TALAVERA, S.; GALLEGRO, M.J.; ROMERO ZARCO, C. & HERRERO, A. (EDS.) 2010. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVII. Butomaceae-*

Juncaceae, 1-298 pp.. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1373] TALAVERA, S.; ORTIZ, M.Á.; TALAVERA, M.; TREMETSBERGER, K. & JIMÉNEZ, F.J. 2017. *Hypochaeris* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1071-1082. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1374] TALAVERA, S.; ORTIZ, M.Á.; TALAVERA, M.; TREMETSBERGER, K. & JIMÉNEZ, F.J. 2017. *Achyrophorus* Vaill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1083-1090. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1375] TALAVERA, S.; ORTIZ, M.Á.; TALAVERA, M.; TREMETSBERGER, K. & JIMÉNEZ, F.J. 2017. *Trommsdorffia* Bernh. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1090-1093. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1376] TALAVERA, S.; SALGUEIRO, F.J.; FERNÁNDEZ PIEDRA, M.P. & QUINTANAR, A. 2012. *Boraginaceae* Juss. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 324-329. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1377] TALAVERA, S.; TALAVERA, M. & BERJANO, R. 2017. *Urospermum* Scop. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1063-1068. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1378] TALAVERA, S.; TALAVERA, M.; BERJANO, R. & JIMÉNEZ, F.J. 2017. *Hedypnois* Mill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1144-1151. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1379] TALAVERA, S.; TREMETSBERGER, K.; ORTIZ, M.Á. & TALAVERA, M. 2017. *Helminthotheca* Vaill. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M.Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim)*, 16(2): 1115-1123. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1380] UOTILA, P. 1990. *Chenopodium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 484-500. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1381] VALCÁRCEL, V.; MCALLISTER, H.A.; RUTHERFORD, A. & MILL, R.R. 2003. *Hedera* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 3-12. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1382] VALDÉS BERMEJO, E. 1993. *Reseda* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 440-475. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1383] VALDÉS, B. 1993. *Matthiola* R. Br. in W.T. Aiton In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.;

- Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 86-97. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1384] VALDÉS, B. 2000. *Lotus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 776-812. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1385] VALDÉS, B. 2000. *Tetragonolobus* Scop. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 823-828. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1386] VALDÉS, B. 2000. *Hedysarum* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 943-955. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1387] VALDÉS, B. 2000. *Onobrychis* Mill. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 955-970. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1388] VALDÉS, B. 2012. *Borago* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 329-332. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1389] VALDÉS, B. 2012. *Anchusa* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 349-363. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1390] VALDÉS, B. 2012. *Lycopsis* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 363-366. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1391] VALDÉS, B. 2012. *Onosma* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 396-408. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1392] VALDÉS, B. 2012. *Cerinth* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 408-413. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1393] VALDÉS, B. 2012. *Echium* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 413-446. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1394] VALDÉS, B. 2012. *Alkanna* Tausch In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 446-450. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1395] VALDÉS, B. 2012. *Solenanthus* Ledeb. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 463-465. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1396] VALDÉS, B. 2012. *Rochelia* Rchb. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 481-484. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1397] VALDÉS, B. 2012. *Asperugo* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 484-486. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1398] VALDÉS, B. 2012. *Myosotis* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 490-527. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1399] VALDÉS, B. & CASTROVIEJO, S. 1990. *Salicornia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 531-534. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1400] VALDÉS, B. & TALAVERA, S. 2012. *Nonea* Medik. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 337-345. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1401] VARGAS, P. 1997. *Saxifraga* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 162-242. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1402] VARGAS, P. 2003. *Athamanta* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 228-231. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1403] VARGAS, P. 2003. *Sanicula* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 30-32. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1404] VARGAS, P. & TALAVERA, S. 2012. *Olea* L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P.; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S. & Quintanar, A. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XI. Gentianaceae-Boraginaceae*, 11: 136-139. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1405] VÁZQUEZ PARDO, F.M.; DEVESA, J.A. & LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 2007. *Valeriana* L. In: Devesa, J.A.; Gonzalo, R. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*, 15: 205-223. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1406] VELAYOS, M. 1997. *Lythrum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 15-25. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1407] VELAYOS, M. 1997. *Ammannia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 25-29. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1408] VELAYOS, M. 2003. *Pimpinella* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 181-191. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1409] VELAYOS, M. 2003. *Stoibrax* Raf. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 304-305. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1410] VILLANUEVA, E. 1990. *Limoniastrum* Fabr. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 721-723. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1411] VILLAR, L. 1986. *Lycopodiella* J. Holub In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1412] VILLAR, L. 1986. *Woodsia* R. Br. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 112-114. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1413] VILLAR, L. 1986. *Woodsiaceae* Herter In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 113. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1414] VILLAR, L. 1986. *Lauraceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 199. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1415] VILLAR, L. 1986. *Laurus* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 199-200. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1416] VILLAR, L. 1986. *Trollius* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 227-228. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1417] VILLAR, L. 1986. *Isopyrum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 227-231. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1418] VILLAR, L. 1986. *Actaea* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 230-231. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1419] VILLAR, L. 1986. *Caltha* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat,

- P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 231-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1420] VILLAR, L. 1986. *Lycopodiaceae* P. Beauv. ex Mirb. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 3. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1421] VILLAR, L. 1986. *Huperzia* Bernh. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 3-5. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1422] VILLAR, L. 1986. *Meconopsis* Vig. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 417. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1423] VILLAR, L. 1986. *Lycopodium* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 5-7. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1424] VILLAR, L. 1986. *Diphasiastrum* Holub In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 7-9. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1425] VILLAR, L. 1990. *Saponaria* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 415-419. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1426] VILLAR, L. 1990. *Vaccaria* N.M. Wolf In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 419-420. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1427] VILLAR, L. 1990. *Velezia* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 462-464. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1428] VILLAR, L. 1990. *Polygonaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 570-571. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1429] VILLAR, L. 1990. *Polygonum* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 571-586. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1430] VILLAR, L. 1990. *Oxyria* Hill In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*, 2: 593-594. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- [1431] VILLAR, L. 1993. *Myricaria* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 443-445. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1432] VILLAR, L. 1993. *Armoracia* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 117-119. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1433] VILLAR, L. 1993. *Petrocallis* R. Br. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 224-226. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1434] VILLAR, L. 1993. *Ericaceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 484. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1435] VILLAR, L. 1993. *Calluna* Salisb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 506-507. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1436] VILLAR, L. 1993. *Loiseleuria* Desv. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 510-512. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1437] VILLAR, L. 1993. *Phyllodoce* Salisb. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 512. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1438] VILLAR, L. 1993. *Arbutus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 514-516. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1439] VILLAR, L. 1993. *Arctostaphylos* Adans. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 516-519. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1440] VILLAR, L. 1993. *Vaccinium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 519-523. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1441] VILLAR, L. 1993. *Empetraceae* Hook. & Lindl. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 524. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1442] VILLAR, L. 1993. *Corema* D. Don In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares.*

- Vol. IV. *Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 524-526. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1443] VILLAR, L. 1993. *Empetrum* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 526-528. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1444] VILLAR, L. 1993. *Pyrolaceae* Lindl. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 529. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1445] VILLAR, L. 1993. *Monotropaceae* Nutt. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 537. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1446] VILLAR, L. 1997. *Lysimachia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 46-51. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1447] VILLAR, L. 1997. *Asterolinon* Hoffmanns. & Link In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 51-53. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1448] VILLAR, L. 1997. *Samolus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Laínz, M.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. V. Ebenaceae-Saxifragaceae*, 5: 62-64. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1449] VILLAR, L. 1997. *Cynomorium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 167-169. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1450] VILLAR, L. 1997. *Cytinus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*, 8: 170-174. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1451] VILLAR, L. 2003. *Coriandrum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 136-138. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1452] VILLAR, L. 2003. *Molopospermum* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 141-143. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1453] VILLAR, L. 2003. *Dethawia* Endl. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 200-202. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1454] VILLAR, L. 2003. *Aethusa* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 226-228. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1455] VILLAR, L. 2003. *Meum* Mill. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 226-228. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- liferae*, 10: 238-240. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1456] VILLAR, L. 2003. *Aegopodium* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 297-299. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1457] VILLAR, L. 2003. *Xatardia* Meisn. & Zeyh. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 324-326. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1458] VILLAR, L. 2003. *Anethum* L. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 326-328. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1459] VILLAR, L. 2003. *Opopanax* W.D.J. Koch In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 343-345. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1460] VILLAR, L. 2003. *Myrrhis* Mill. In: Nieto Feliner, G.; Jury, S.L. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*, 10: 82-84. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1461] VILLAR, L. 2007. *Kobresia* Willd. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 107-109. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1462] VILLAR, L. 2007. *Eriophorum* L. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18: 71-75. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1463] VILLAR, L. 2010. *Scutellaria* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 172-178. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1464] VILLAR, L. 2010. *Horminum* L. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A.J.; & Cirujano, S. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae*, 12: 453-455. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1465] VILLAR, L. 2019. *Petasites* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1489-1495. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1466] VILLAR, L. 2019. *Homogyne* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1496-1498. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1467] VILLAR, L. 2019. *Adenostyles* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1562-1565. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1468] VILLAR, L. & JIMÉNEZ MEJÍAS, P. 2007. *Trichophorum* Pers. In: Castroviejo, S.; Luceño, M.; Galán, A.; Jiménez Mejías, P.; Cabezas, F. & Medina, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae*, 18:

- 67-69. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1469] VILLAR, L.; ORTIZ, S. & SERRANO, M. 2019. *Arnica* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 2198-2203. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1470] VITEK, E. 2009. *Euphrasia* L. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, 13: 454-473. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1471] VOGT, R. 1993. *Cochlearia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Lainz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 227-233. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1472] VOGT, R. 2019. *Leucanthemum* Mill. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1848-1880. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1473] VOGT, R. 2019. *Rhodanthemum* B.H. Wilcox, K. Bremer & Humphries In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1880-1883. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1474] VOGT, R. 2019. *Coleostephus* Cass. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1883-1886. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1475] VOGT, R. 2019. *Glossopappus* Kunze In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1886-1889. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1476] VOGT, R. 2019. *Mauranthemum* Vogt & Oberpr. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1889-1893. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1477] VOGT, R. 2019. *Lepidophorum* Neck. ex DC. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1893-1896. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1478] VOGT, R. 2019. *Castrilanthemum* Vogt & Oberpr. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1902-1905. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1479] VOGT, R. 2019. *Hymenostemma* Kunze ex Willk. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1905-1907. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- [1480] VOGT, R. 2019. *Prolongoa* Boiss. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim)*, 16(3): 1930-1932. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.